

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Забайкальский государственный университет
Медицинский университет Семей (г. Семей, Казахстан)
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького (г. Донецк, Донецкая Народная Республика)

**СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ:
МЕДИЦИНСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ**

**XII Международная научно-практическая
интернет-конференция**

**23-26 ноября 2021 года
Чита – Семей – Донецк**

Чита
ЗабГУ
2021

УДК 613(082)
ББК 51.1я43
С 668

Рекомендовано к изданию организационным комитетом
научно-практического мероприятия
Забайкальского государственного университета

Редакционная коллегия

С. Т. Кохан (отв. редактор), директор РЦИО ЗабГУ; *Н. А. Балашкевич*,
и.о. зав. кафедрой медицинского образования НАО «МУС»;
А. В. Дубовая, проректор по международным связям и инновационной
деятельности ДНМУ; *А. Скалий*, профессор, директор института спорта
и физической культуры WSG; *А. К. Эшиев*, профессор Ошского
государственного университета; *Н. И. Виноградова*, зав. кафедрой
психологии образования ЗабГУ

С 668 **Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты** : материалы XII Международной научно-практической интернет-конференции / Забайкальский государственный университет ; ответственный редактор С. Т. Кохан. – Чита : ЗабГУ, 2021. – 946 с.

ISBN 978-5-9293-2897-8

Научные труды, представленные в сборнике, посвящены различным аспектам состояния здоровья в разрезе актуальных вопросов медицины, социальной работы, психологии и педагогики. Ряд проблем рассматривается с позиции мультидисциплинарного подхода ввиду нахождения на стыке специальностей, что способствует их расширенному пониманию и поиску новых решений. В рамках работы конференции специалисты в сфере науки и практики имеют возможность обмениваться опытом, приходиться к единому решению по формированию специальных компетенций, находить новые идеи для совместной деятельности по реализации научных, образовательных и иных проектов. В сборнике размещены материалы авторов из различных регионов России, Украины, Монголии, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Болгарии, Китая, Польши, Японии.

Сборник предназначен для медицинских и социальных работников, педагогов образовательных учреждений.

УДК613.9:37(082)
ББК 51.1:74.005.5я431
ББК Р1:Ч400.55я431

ISBN 978-5-9293-2897-8

© Забайкальский государственный
университет, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Секция «Медицинские аспекты состояния здоровья»

<i>Ананьева Д. А., Киспаева Т. Т.</i> Роль медицинской сестры в профилактике осложнений у пациентов с сахарным диабетом.....	10
<i>Бубликова А. М., Коценко Ю. И., Сохина В. С., Максименко О. Л., Сигитова Е.В.</i> Патогенетические аспекты и терапия болезни Паркинсона у пациентов молодоговозраста.....	18
<i>Ван О.Т., Аханова Д.Д., ИскаковТ.А., Рахатов Қ.М., Яшкова И.Г.</i> Влияние обнажения дентальных имплантатов в полость гайморовой пазухи.....	27
<i>Ван Хуэй, Цяо Чэн, Чжу Чжаохуэй, Бай Синьчао, Дан Чу, Моу Симэй, Ян Фэй, Ли Тин.</i> Клиническое исследование по улучшению стабильности сердца при спастическом церебральном параличе у детей с помощью комплексной программы китайской медицины.....	34
<i>Ван Сяо-Цзюнь, Ян Янь, Оленская Т.Л., Азарёнок М.К., Николаева А.Г., Сюань Ли-Чжун.</i> Клинические особенности пациентов с грыжей диска поясничного отдела позвоночника и лечение методами китайской медицины.....	42
<i>Виноградова Н.И., Кохан С.Т.</i> Проблемы формирования профессионально ориентированного социального интеллекта студентов в период пандемии Ковид-19.....	50
<i>Выхованец Ю. Г., Тетюра С. М., Андреев Р. Н., Черняк А. Н., Выхованец Т. А., Габараева З. Г.</i> Нарушение процессов терморегуляции, обусловленных влиянием климата, как фактор риска снижения устойчивости организма к респираторным инфекциям.....	58
<i>Светличная А. В., Вязовиченко Ю. Е., Торчинский Н. В.</i> Психоэмоциональный стресс – как фактор риска рассеянного склероза.....	67
<i>Глинская Т. Н., Шилейко О. В., Шпаковская Н. С., Гуревич Г. Л.</i> Оценка вероятности развития расстройств, вызванных потреблением психоактивных веществ, у пациентов с лекарственно устойчивым туберкулезом.....	73
<i>Демешева С. Г., Бабенко-Сорокопуд И. В.</i> Антимюллеровый гормон у женщин с репродуктивными проблемами.....	81
<i>Деньгина Е. Б., Чайковская И. В.</i> Изучение взаимосвязи микробной обсеменённости и провоспалительных цитокинов у пациентов с серозным альвеолитом.....	85
<i>Джакипова Т. У., Каленов Д. К.</i> В связи с закрытием Семипалатинского полигона.....	92
<i>Дичева М. А., Давыдов С. О., Петрова О. В.</i> Влияние комплексных медицинских реабилитационных программ на динамику клинико-функциональных показателей у пациентов с остеоартритом голеностопных суставов.....	98
<i>Довгялло Ю.В.</i> Зависимость индекса лакунарности поверхностного артериального русла отдельных долей больших полушарий от диаметра внутренней сонной артерии.....	103
<i>Дубовая А. В., Каменева Ю. В.</i> Влияние аномалии киммерли на развитие пре- и синкопальных состояний у детей.....	111
<i>Завадска А., Урбанска А., Гатауллина Г., Скалий А.</i> Влияние физической активности в воде на качество жизни лиц с дисфункциями двигательного аппарата.....	118

<i>Закусилова С. А., Киспаева Т. Т.</i> Качество жизни больных артериальной гипертензией.....	126
<i>Игнатенко Г. А., Дубовая А. В., Науменко Ю. В.</i> Особенности полиморфизма генов ренин - ангиотензин-альдостероновой системы у детей с первичной лабильной артериальной гипертензией.....	135
<i>Имангазинов С. Б., Таштемирова О. Г., Андасбеков Н. К.</i> Местное лечение гранулирующих ран после аутодермопластики.....	143
<i>Искакова Н. С.</i> Информированность населения по вопросам надлежащего использования антибиотиков.....	148
<i>Каратаева Я. О., Киспаева Т. Т.</i> Роль медицинской сестры в профилактике осложнений при гипертонической болезни.....	154
<i>Кохан С. Т., Саклакова А. В., Шимко И. Л., Сафаргалеева Ю. В.</i> Санитарно-курортная реабилитация пациентов, перенесших COVID-19.....	162
<i>Коценко Ю. Г., Бубликова А. М., Максименко О. Л.</i> Алгоритм ранней диагностики диабетических полинейропатий.....	169
<i>Ластков Д. О., Ежелева М. И.</i> Основные тенденции заболеваемости болезнями системы кровообращения у детей промышленного региона.....	175
<i>Ли Хуэй.</i> Протоколы диагностики и лечения ишемического инсульта методами ТКМ.....	183
<i>Лимаренко О. В., Пуртова Г. В.</i> Комплексная реабилитация женщин старческого возраста с когнитивными нарушениями.....	189
<i>Матийцев А. Б., Ахрамеев В. Б., Молчанов В. И., Гринцов Г. А., Андриенко И. Б.</i> Особенности патогенеза болевого синдрома, обусловленного функциональными кистами яичника, у женщин репродуктивного возраста.....	197
<i>Моногарова Н. Е., Семендяева Е. В., Бородий К. Н., Бойко Е. Ю., Зейналова А. А., Закомолдина Т. В.</i> Результаты сомнологического обследования пациентов с заболеваниями органов дыхания при наличии коморбидных состояний.....	205
<i>Моногарова Н. Е., Забазнова Ю. В., Бородий К. Н., Шалаева И. В., Голубова О. А., Воронин К. А.</i> Чувствительность к глютену, не связанная с целиакией: взгляд на проблему.....	216
<i>Мурейси К. А., Басий Р. В., Васильев В. А., Вакуленко И. П., Брюханов В. М.</i> Морфофункциональные особенности ультразвуковой анатомии сердца у детей периода первого детства.....	224
<i>Поважная Е. С., Пеклун И. В., Мухин И. В., Томачинская Л. П., Зубенко И. В., Терещенко И. В.</i> Женский спорт и баланс отделов вегетативной нервной системы.....	232
<i>Ростовцев В. Н., Терехович Т. И., Гацко В. В.</i> Технологии охраны здоровья.....	238
<i>Савкина Н. В., Панина И. В.</i> Применение физических упражнений для лечения и профилактики сколиоза.....	246
<i>Серикбаева С. Ж., Абасова Г. Б., Жакипбекова Г. С., Орманов Н. Ж., Избасарова М.С., Орманов Т. М.</i> Динамика показателей сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у больных посткоронавирусной инфекции при гирудотерапии.....	253
<i>Сигитова Е. В., Стафинова Е. А.</i> Применение липотропного фактора (холина битартрата, инозита, l-метионина) в лечении больных с хронической ишемией головного мозга и метаболическим синдромом.....	259
<i>Гергова В. Т., Сиджимова Д. А.</i> Основные аспекты проведения клинических испытаний среди некоторых уязвимых групп участников.....	268

Соболева А. А., Чайковская И. В., Майлян Э. А., Кондратьев П. А., Комаревская Е. В. Биохимические параметры щелочной фосфатазы, глюкозы, Mg, Fe у женщин с хроническим генерализованным пародонтитом в постменопаузальном возрасте в зависимости от остеопоротических изменений.....	276
Терещенко И. В., Поважная Е. С., Зубенко И. В. Анализ состояния здоровья студентов-медиков при изучении дисциплины «Медицинская реабилитация».....	285
Трубникова И. О. Особенности обследования беременных с миомой матки.....	294
У Вэньли. Влияние рестриктивно-индуцированной двигательной терапии в сочетании с тренировками, ориентированными на выполнение задач на функцию верхних конечностей у пациентов с постинфарктной гемиплегией.....	298
Чжан Дань. Клиническое применение реабилитационного целенаправленного управления сестринским делом в реабилитации ребенка-пациента с церебральным параличом.....	307
Чжао Цзин. Протоколы диагностики и лечения аутизма методами ТКМ.....	314
Шабан Н. И. Математическая модель прогнозирования дискинезии жёлчевыводящих путей у детей с сахарным диабетом первого типа.....	321
Яворская Л. В., Сажина О. С., Ушич О. А., Каманский И. В. Показания к противопоказанию передних зубов фарфоровыми, пластмассовыми и комбинированными коронками.....	328

Секция «Социальные аспекты состояния здоровья»

Абылкасымова А. О. Ценностные установки на здоровье и здоровый образ жизни.....	337
Авчинникова С. О. Возможности и перспективы применения здоровьесберегающих технологий в социальной работе.....	344
Алюшина Д. С., Непочатых Е. А. Формирование профессиональных компетенций специалиста социальной работы посредством опыта работы в лагере «Гармония».....	352
Бачурина А. В. Система работы с персоналом социальных служб по содействию профессиональной адаптации и профессиональному здоровью.....	359
Баикуева Е. Ю. Новые формы организационных технологий борьбы с пандемией Covid-19 в Республике Бурятия в оценках медицинских работников (по материалам социологического исследования).....	366
Беляева А. Е., Долгих А. Л. Здоровье в системе ценностных установок современной российской молодежи.....	374
Брик Д. И. Проблемы профессиональной адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях среднего профессионального образовательного учреждения.....	385
Батсук Буянхишиг. Стратегии снижения загрязнения воздуха в Уланбатор, Монголия.....	394
Верещак К., Парадовска К., Скалий Т. Проблемы туристической активности лиц с нарушением двигательных функций в Польше.....	398
Газизова Э. Р., Сейтбаева М. А., Киспаева Т. Т. Роль медсестры в решении проблем пациентов с ревматоидным артритом.....	406
Глухова О. А. Специфика учёта медикаментозной терапии в инклюзивном образовании детей с инвалидностью как неотъемлемая часть их комплексной реабилитации.....	412

Голодная В. Н. Пословицы о здоровье как способ развития навыков межкультурной коммуникации и пропаганды здорового образа жизни.....	419
Громыко А. О. Актуальные проблемы социально-значимых заболеваний и меры, необходимые для их решения.....	423
Грудинина В. Е. Реализация социального проекта «Паруса духа» через инклюзивную практику.....	429
Езепчик О. А., Сурмач М. Ю. Отношение подростков к здоровью как медико-социальная проблема и предмет научного исследования	437
Елисеева И. М. Примеры социальной работы членов старообрядческой общины г. Большой Камень Приморского края	446
Жанабаева Б. Е., Абилева С. Ж., Киспаева Т. Т., Жетибаева У. Ж. Роль медицинской сестры в управлении заболеваниями в рамках государственной программы ПУЗ.....	455
Зазаева Ю. К. Ведение здорового образа жизни студентами Российской таможенной академии.....	463
Закусилова С. А., Киспаева Т. Т. Качество жизни больных артериальной гипертензией.....	470
Зданевич А. А., Орлова Н. В., Кудрицкий В. Н. Развитие силовых и скоростно-силовых качеств с использованием тренажеров и спортивного оборудования, направленных на укрепление здоровья студентов.....	478
Кривцова Е. В. Социально-психологическая помощь пожилым и старым людям в постэкстремальный период.....	485
Кудрицкий В. Н., Орлова Н. В., Зданевич А. А. Пилатес и стретчинг в системе оздоровительной физической культуры лиц пенсионного возраста.....	491
Микодина Е. А. Исследование просоциальных тенденций детей младенческого и раннего возрастов в условиях медицинского учреждения.....	499
Михеева О. В., Киспаева Т. Т. Роль специалиста сестринского дела в наблюдении и реабилитации пациентов с сердечно - сосудистыми заболеваниями.....	504
Моисеева А. А., Сарудейкина Ю. В. Социальные и психолого-педагогические аспекты сопровождения лиц с инвалидностью на выборах.....	513
Омарова Ж. Е., Абилева С. Ж., Киспаева Т. Т., Ахметжанова С. К. Лидерские и управленческие компетенции сестринского персонала в управлении.....	519
Поникарова В. Н., Глухова О. А., Андреева Е. Л. Модели формирования профессионального здоровья педагогов.....	528
Соколова Т. Д. Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	533
Старцева О. Н. Кинестетика как вид реабилитации пожилых людей в учреждении долговременного ухода.....	539
Сулейменова Г. С., Абилева С. Ж., Киспаева Т. Т., Ахметова К. Д. Организация сестринского процесса при обеззараживании воздуха в медицинском учреждении.....	544
Сурмач М. Ю., Заяц В. А., Шедь К. В. Первичная профилактика инфекций, передаваемых половым путём, у учащихся подростков.....	553
Тезекбаева М. Ж. Ценностные ориентации современной молодежи.....	561
Тимощук А. С. Устойчивость общества в VUCA-среде.....	569
Тулепбергенова А. М., Киспаева Т. Т. Сестринский процесс в рамках ПМСП в условиях пандемии.....	577

<i>Туринцева Е. А., Солдатов С. В.</i> Актуальный опыт групп самопомощи в комплексной реабилитации зависимых и созависимых в Иркутской области.....	584
<i>Устинова О. Н., Бякова Т. Г., Еолчиянц Т. А., Волкова Л. М.</i> Ценность здоровья и отношение к здоровью в динамической структуре общекультурной подготовки учащихся.....	592
<i>Хакназаров С. Х.</i> Вопросы здоровья народов севера в аспекте социологических исследований: на примере Сургутского района Югры.....	599
<i>Хамидуллина Л. Б., Сейтбаева М. А., Киспаева Т. Т.</i> Сестринский уход и социальная поддержка при антиретровирусной терапии инфицированных вирусом иммунодефицита человека.....	607
<i>Цинченко Г. М.</i> Методы профилактики наркопотребления в российских школах..	615
<i>Яротов А. Е., Гагина Н. В., Чиж Д. А., Яротова Ж. В., Тетеринец Т. А.</i> Меры борьбы с COVID-19 в туристической отрасли Республики Беларусь.....	622

Секция «Психолого-педагогические аспекты состояния здоровья»

<i>Абдуллина Г. К.</i> Коррекция невротических расстройств с помощью психотерапевтических и релаксационных методов.....	631
<i>Авчинникова С. О.</i> Методические аспекты реализации практико-ориентированных модулей в адаптивной образовательной программе.....	638
<i>Альмешкина А. А., Абрамов В. А., Голоденко О. Н., Ковалева К. В.</i> Педагогическая фасилитация и адаптация студентов первого курса к обучению в вузе.....	646
<i>Антонова С. И.</i> Здоровьесберегающая технология в работе с обучающимися школы.....	655
<i>Апанина А. В.</i> Поддержание психологического здоровья у детей.....	661
<i>Ардальянова А. Ю., Бугаева А. Е.</i> Буллинг в школе: проблемы формирования культуры психологического здоровья и ненасилия.....	666
<i>Бабенко-Сорокопуд И. В., Железная А. А., Яковлева Э. Б.</i> Развитие профессионализма врачебных кадров в системе последиplomного образования....	673
<i>Виноградова Д. А.</i> Специфика проявления страхов у детей младшего школьного возраста с ментальными нарушениями.....	680
<i>Виноградова Н. И.</i> Психосберегающее сопровождение социализации современных детей.....	685
<i>Волкова Л. М., Дасько М. А., Сокарева Г. В., Рулева С. В.</i> Моделирование ценностных установок на здоровый образ жизни студентов на базе компетентностного подхода.....	694
<i>Гизатуллина А. Г., Балашкевич Н. А., Жайрбаева Ж. К.</i> Опыт работы НАО «Медицинский университет Семей» по реализации проекта «Серебряный университет».....	702
<i>Голоденко О. Н., Альмешкина А. А., Ковалева К. В.</i> Исследование субъективных когнитивных репрезентаций при пандемии COVID-19 у лиц молодого возраста....	711
<i>Грабовская Я. И.</i> Психологические проблемы выпускников вузов с ограниченными возможностями в условиях предстоящей профессиональной деятельности.....	719
<i>Жансейтова Д. Ж., Сейтбаева М. А., Кадышева И. В., Киспаева Т. Т.</i> Совершенствование деятельности школы как условие профессионального становления специалиста сестринского дела.....	727

Ковалева К. В., Голоденко О. Н., Альмешкина А. А. Совладающее поведение лиц молодого возраста в условиях дезадаптивного воздействия пандемии COVID-19.....	734
Котлярова М. Н., Карашук Л. Н., Шалимова Е. Н. Современные биосоциопсихологические подходы к пониманию старости и старения.....	742
Кронштатова Е. А. Пример программно-методического пособия, направленного на развитие восприятия и понимания литературного текста детьми младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.....	749
Кузьмина Л. В. Специфика ценностно-смысловой сферы подростков как основа психологического благополучия	754
Кулемзина Т. В., Криволап Н. В., Красножон С. В., Папков В. Е., Моргун Е. И. Физическая и реабилитационная медицина в контексте андрагогики.....	760
Лебедева К. С., Рыбина О. Е. Проблема использования здоровьесберегающих технологий в педагогическом вузе.....	767
Максименко Е. В. Научно-теоретическое исследование процесса профессионально-психологического становления студентов технического профиля на этапе вузовского образования.....	773
Мартынчук Н. С., Грудовик Т. Н., Борисяк Н. В. Закаливание – профилактика и укрепление здоровья студентов.....	781
Мокичева Н. А. Педагогические технологии обеспечения эмоционального благополучия младших школьников.....	786
Мусина Ж. А. Самостоятельная работа обучающихся как фактор формирования навыков самообразования.....	790
Нагорнова А. Ю. Здоровьесберегающие технологии в японской школе на примере праздника спорта «Ундокай».....	797
Орлова Н. В., Козлова Н. И., Баранов О. Б. Влияния занятий классической аэробикой на физическое и психологическое состояние студенток.....	801
Петров В. В. Психолого-педагогические основы развития детей на базе спортивной дисциплины «КЕНДО» в системе дополнительного образования Приморского края.....	807
Пляскина Н. А. Психологическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с РАС.....	816
Подольяка В. Л., Беседина Е. И., Жидких Т. Н. Здоровьесберегающие технологии в системе последипломного образования ординаторов.....	828
Приходько Ф. С. Метаморфозы духовности в современном обществе как угроза психическому здоровью.....	834
Садеков Д. Р., Мамедов В. Ш., Сочилин А. В., Карпушев С. А., Михайловина В. Ю. Психолого-педагогические приемы здоровьесберегающих технологий при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в высших учебных заведениях.....	841
Садькова Л. К., Токтаубаева Ш. К. Важность сочетания образовательного процесса с принципами формирования здорового образа жизни.....	850
Солтан М. М., Слайковская Л. А., Шукан В. М. Инновационный подход в организации профилактической помощи подросткам.....	857
Сорокина А. Ю. Влияние карантинных мер на здоровье человека в период пандемии COVID-19.....	865
Тарлавский В. И. Медицинский аспект профориентации и врачебная профконсультация: некоторые рассуждения.....	872

Терехович Т.И., Ростовцев В.Н., Шнитко С.Н. Психический баланс и качество жизни.....	878
Томачинская Л. П., Поважная Е. С. Немедикаментозные методы повышения защитных реакций организма и борьбы с хроническим стрессом у детей.....	884
Фазлаева Н. Т., Киспаева Т. Т. Роль сестринского персонала в профилактике постковидных депрессии у пациентов.....	892
Филоненко Л. В., Мальцев В. Д., Сасин Д. А. Экологическое образование как фактор обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья военнослужащих.....	899
Фролова Т. С., Пушкарев С. Ю. Сопровождение детей с особенностями психофизического развития в условиях реабилитационного центра.....	908
Цыдыпова С. Д. Психологические особенности тревожности у детей младшего школьного возраста.....	916
Чигрина Е. И. Вызовы сотрудникам хосписа. Как не выгореть на работе и сохранить себя.....	923
Шаталов А. Д., Хацко В. В., Моногарова Н. Е., Межаков С. В., Кузьменко А. Е., Вегнер Д. В., Фоминов В. М. Особенности дистанционного обучения студентов в медицинском вузе.....	931
Щавелева М. В., Терехович Т. И., Иванова В. И., Ростовцев В. Н., Панулина Н. И., Матвейчик Т. В., Шваб Л. В., Кульпанович О. А. Потребность медицинских работников в психологической поддержке во время пандемии COVID-19.....	938

Уважаемые участники конференции!

Организационный комитет в лице НАО «Медицинский университет Семей» сердечно приветствует участников XII Международной научно-практической интернет-конференции «Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты» и благодарит за проявленный интерес и сотрудничество.

Целью конференции явилось создание единого пространства для обмена научно-практическим опытом специалистов профессиональных сообществ разных стран и регионов по актуальным вопросам в области медицины, психологии, педагогики и социальной работы. В рамках сотрудничества «Медицинского университета Семей», «Забайкальского государственного университета» и «Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького» была проведена интернет-конференция в период с 23 по 26 ноября 2021 года. Для выступления на секционных заседаниях приглашены авторы наиболее интересных работ, представляющих практическую значимость применительно к заявленной специальности.

Все научные труды прошли техническое рецензирование с сохранением авторской редакции и включены в сборник материалов конференции. Более 100 статей было прислано для участия в конференции учёными и практиками из различных регионов Казахстана, России, Украины, Белоруссии, Монголии, Болгарии, Кыргызстана, Польши, Японии, Китая. С абсолютной уверенностью можно сказать, что формат конференции предоставляет возможность обмениваться идеями, дискутировать, искать новые подходы к решению актуальных проблем, что является значимым для развития потенциала учёных вне границ.

Мы выражаем надежду на то, что наша совместная работа будет плодотворной и позволит сделать существенный вклад в поддержание здоровья и благополучия народонаселения.

Всем участникам и организаторам конференции желаем крепкого здоровья, вдохновения, новых побед и достижений!

*С уважением,
М.А. Жанаспаев
и.о. Председателя Правления - Ректора
НАО «Медицинский университет Семей»*

Секция «Медицинские аспекты состояния здоровья»

УДК 616.379-008.64

Дарья Алексеевна Ананьева

Токжан Тохтаровна Киспаева

НАО «Медицинский университет Караганды»,

Школа сестринского образования,

г. Караганда, Казахстан

E-mail: dashika_93@mail.ru

**Роль медицинской сестры в профилактике осложнений у
пациентов с сахарным диабетом**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы об уровне знаний и умений пациентов с сахарным диабетом с целью снижения развития осложнений.

Ключевые слова: сахарный диабет, осложнения, сестринское сопровождение.

**The role of the nurse in the prevention of complications in patients
with diabetes mellitus**

Ananyeva Daria Alekseevna

Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva

NJSC "Medical University of Karaganda",

School of Nursing Education,

Karaganda, Kazakhstan

E-mail: dashika_93@mail.ru

Annotation. The article discusses questions about the level of knowledge and skills of patients with diabetes mellitus in order to reduce the development of

complications.

Key words: *diabetes mellitus, complications, nursing support.*

Актуальность темы. Сахарный диабет представляет собой одну из важнейших социальных и медицинских проблем современности. Это заболевание носит международный характер - встречается практически во всех странах мира. В настоящее время она стала одной из ведущих проблем внутренней медицины и по медико-социальной значимости занимает третье место [4]. По классификации, принятой ВОЗ в 1980 г., существует два типа сахарного диабета – инсулинозависимый (1 тип) и инсулиннезависимый (2 тип) [3].

Во втором типе инсулин вырабатывается в недостаточном количестве и/или плохо усваивается организмом. Диабет 2 типа гораздо опаснее, чем диабет 1 типа. Его гораздо сложнее распознать и, следовательно, предотвратить вызываемые им осложнения [5].

Сахарный диабет 2 типа, как у взрослых, так и у детей причинно связан, прежде всего, с избыточной массой тела. Сейчас быстро увеличивается доля населения с так называемым метаболическим синдромом (МС), который предшествует развитию сахарного диабета (2) и является своеобразным прологом диабета. При лечении больного с сахарным диабетом немаловажную роль играет сестринский уход [2].

Именно первичное обследование, то есть сбор всех данных о состоянии больного, относится к компетенциям медицинской сестры. При выполнении алгоритма сестринского процесса, каждая медсестра должна узнать у пациента о его соблюдении диеты (физиологической или диеты №9), о режиме питания, физических нагрузках в течение дня. Очень важно знать о проводимом лечении – инсулинотерапии (название инсулина, доза, длительность его действия, схема лечения), антидиабетических таблетированных препаратах (название, доза, особенности их приема, переносимость), давности исследования анализов крови и мочи на

содержание глюкозы и обследования у эндокринолога. Кроме того, медсестра должна поинтересоваться, есть ли у пациента глюкометр, умеет ли он им пользоваться, знает ли, как пользоваться инсулиновым шприцом и шприц - ручкой, владеет ли техникой введения инсулина [6].

В связи с увеличением числа пациентов с сахарным диабетом неэндокринологические медсестры повышают свою квалификацию, благодаря чему они осуществляют медсестринский процесс и оказывают помощь пациентам с диабетом.

Для обучения пациентов с диабетом каждая медсестра проходит обучение диетотерапии (подсчет углеводов с помощью хлебных единиц (ХЕ)), методам самоконтроля и профилактике ранних и поздних осложнений.

При поступлении пациента на участок, с сопутствующим диагнозом «сахарный диабет» медицинские сестры оценивают потребность пациента в информации и в соответствии с этим строят его обучение, оценивая прогресс в состоянии больного, помогая придерживаться выбранного лечения.

Одна из основных целей обучения – помочь пациенту справиться с лечением, предотвратить или отсрочить развитие возможных осложнений.

Медицинская сестра играет важную роль в обучении и ведении пациентов с диабетом и в предотвращении поздних осложнений болезни.

Очень важно, чтобы пациент знал о профилактике осложнений (гипогликемии и липодистрофии в местах инъекций), вел дневник наблюдений, умел оказывать самопомощь. Также задача медсестры узнать о наличии у пациента «наследственной предрасположенности к сахарному диабету, сопутствующих заболеваниях (поджелудочной железы, других эндокринных органов, ожирении). И, конечно, ни в коем случае не оставлять без внимания жалобы пациента в момент осмотра.

Сестринская деятельность включает и работу с семьей больного, страдающего диабетом. Нужно провести беседу с пациентом и его близкими об особенностях питания в зависимости от типа сахарного диабета, режиме питания. Важно убедить пациента строго соблюдать диету, назначенную

врачом, в необходимости физических нагрузок, рекомендованных доктором.

Также ведется беседа о причинах, сущности заболевания и его осложнениях. Пациенты информируются об инсулинотерапии (видах инсулина, начале и длительности его действия, связи с приемом пищи, особенностях хранения, побочных эффектах и т.д.).

Для оказания своевременной помощи среднему медицинскому персоналу необходимы знания причин, провоцирующих появление диабета, обострения и осложнения, которые вызывает болезнь, варианты компенсации.

По окончании обучения медсестры проводят контроль полученных знаний с пациентами и их родственниками, оценивая усвоение знаний и навыков с помощью анкетирования пациента и членов его семьи для оценки качества, проведенных бесед.

Опыт показывает, что в результате проведения обучения снизилось количество осложнений у пациентов.

Однако однократной беседы с больным недостаточно для поддержания длительной компенсации. Необходимо повторное обучение в специализированных школах диабета. Таким образом, система преемственности – взаимосвязи стационарного и амбулаторного обучения самоконтролю заболевания при максимально полном обеспечении больных средствами самоконтроля заболевания (СКЗ) являются основными факторами повышения эффективности медикаментозной терапии.

Цель исследования: исследование роли медицинской сестры в совершенствовании уровня знаний и умений пациентов с сахарным диабетом с целью снижения развития осложнений.

- **Методы исследования:** ретроспективное; наблюдение; субъективный (сбор анамнеза) и объективные методы обследования пациента; психодиагностический (беседа).

Объект исследования: являются пациенты, состоящие на диспансерном учете с заболеванием сахарный диабет 2 типа.

Проводилось исследование, на базе лечебного учреждения «Амбулаторный центр» в котором приняли участие 27 пациентов, чей сопутствующий диагноз был сахарный диабет 2 типа, из них 11 мужчин и 16 женщин. Проведен опрос 27 пациентов, средний возраст которых от 65 до 87 лет.

Результат исследования: при анализе выяснили, что 8% имеют стаж заболевания менее 10 лет, 17% - 11-20 лет, 8% стаж заболевания 21-30 лет, остальные 67% имеют стаж 30 лет и более (рисунок 1).

Рис. 1. Как долго Вы страдаете сахарным диабетом?

Среди опрошенных пациентов выяснили, что у 100% дома имеются глюкометр для измерения уровня сахара в крови (рисунок 2).

Рис. 2. Имеется ли у Вас дома глюкометр?

Следующим вопросом анкеты был: ведете ли вы дневник самоконтроля? 71% пациентов подтвердили, что они вели дневник самоконтроля на предмет сахарного диабета, остальные 29% ответили, что они не ведут такой дневник (рисунок 3).

Рис. 3. Ведете ли вы дневник самоконтроля?

Для больных сахарным диабетом такой дневник просто необходим и очень важен. Именно в нем при его обслуживании и регулярном наполнении фиксируются все изменения, необходимые для наблюдения за состоянием пациента: отслеживается любая реакция организма на каждую инъекцию инсулина, проводится ежедневный контроль уровня глюкозы, контролируется масса тела и общее состояние пациента с диабетом. Таким образом, медсестра должна объяснить пациенту необходимость ведения этого дневника, с помощью которого медперсонал может оценить необходимость и эффективность лечения.

В амбулаторных условиях имеются «школы сахарного диабета» и следующий вопрос звучал так: посещали ли Вы школу здоровья «Сахарного диабета». 100% опрошенных ответили, что прошли обучение в школе сахарного диабета, благодаря чему имеют представление о своем заболевании и его возможных осложнениях.

Также среди опрошенных пациентов было обнаружено, что 100% пациентов имеют представление об осложнениях сахарного диабета и $\frac{3}{4}$ опрошенных пациентов имеют эти осложнения (рисунок 4).

Рис. 4. У вас имеются осложнения сахарного диабета?

Последним вопросом в анкетировании был: Хотели бы Вы получить больше знаний о профилактике осложнений при сахарном диабете и их развитие? 100% опрошенных пациентов единогласно подтвердили, что хотят повысить свои знания по профилактике и снижению риска возникновения осложнений сахарного диабета.

На основании проведенного исследования и анкетирования, были разработаны различные инструкции и памятки для пациентов по профилактике острых и хронических с целью снижения развития осложнений:

- Обучающую инструкцию «Уход за ногами» (осмотр, мытье, ногти на ногах, мозоли, носки, туфли, лечение повреждений) по профилактике синдрома диабетической стопы для пациентов;

- Комплекс физических упражнений для пациентов с диабетом;

- Памятка для пациентов, страдающих сахарным диабетом «7 шагов к здоровому питанию».

Вывод:

1. Профессиональная подготовка медицинских сестер с высшим образованием позволяет им организовать и осуществлять педагогический процесс обучения больных СД 2 типа, с учетом особенностей их возраста, мотивации, эмоционального состояния, познавательных процессов, внутрисемейных отношений и характера течения заболевания.
2. Реализация обучающих программ с применением наглядного и раздаточного материала позволит снизить риски осложнения, а практические навыки позволяют правильно организовать свой образ жизни;
3. Сотрудничество медицинской сестры и пациента приведет к плодотворному улучшению качества жизни.

Список литературы:

1. Аметов А. С., Шустов С. Б., Халимов Ю. Ш. Эндокринология: учебник для студентов мед. вузов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 352 с.: ил.
2. Верткин А. Л. Сахарный диабет. М.: ЭКСМО-Пресс, 2015. 160 с.
3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Глобальный доклад по диабету, 2019 г.
4. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI ЗРК О здоровье народа и системе здравоохранения [Электронный ресурс] URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=125927 (дата обращения: 15.11.2020)
5. Халимов Ю. Ш., Шустов С.Б. Клиническая Эндокринология: Учебное пособие / М.: ООО « Издательство « Медицинское информативное агенство», 2012–632 с.
6. Хетагурова А.К. Роль среднего медицинского персонала в повышении качества медицинского обслуживания пациентов с сахарным диабетом / Сестринское дело - 2012 - № 1, - С. 29.

Анна Михайловна Бубликова

Юлия Игоревна Коценко

Валентина Сергеевна Сохина

Оксана Леонидовна Максименко

Елена Витальевна Сигитова

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», г. Донецк

E-mail: ann-bublikova@yandex.ru

**Патогенетические аспекты и терапия болезни Паркинсона
у пациентов молодого возраста**

Аннотация. Несмотря на высокую распространенность болезни Паркинсона в разных возрастных группах, в литературных источниках меньше внимание уделяется проблеме развития заболевания в молодом возрасте. Определенная роль в увеличении доли молодых пациентов с болезнью Паркинсона принадлежит совершенствованию методов диагностики и улучшению распознавания наиболее ранних случаев болезни.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, патогенез, молодой возраст, диагностика, терапия.

Anna Mikhailovna Bublikova,

Yuliya Igorevna Kotsenko,

Valentina Sergeevna Sokhina,

Oksana Leonidovna Maksimenko,

Elena Vitalievna Sigitova

State educational organization of higher professional education "Donetsk National Medical University named after M. Gorky", Donetsk

Pathogenetic aspects and therapy of parkinson's disease in young patients

Annotation. Despite the high prevalence of Parkinson's disease in different age groups, in the literature, there is paid less attention to the problem of the development of the disease at young adults. A certain role in increasing the proportion of young patients with Parkinson's disease belongs to the improvement of diagnostic methods and improved recognition of the earliest cases of the disease.

Key words: Parkinson's disease, pathogenesis, young age, diagnosis, therapy.

Свыше 70% всех случаев синдрома паркинсонизма в популяции приходится на долю первичного паркинсонизма и, в первую очередь, болезни Паркинсона (БП). Заболевание встречается повсеместно, его частота варьирует от 150 до 300 на 100000 населения, резко увеличиваясь с возрастом. В возрастной группе старше 60 лет данное заболевание встречается у 1-2% лиц. В то же время в ряде случаев паркинсонизм может развиваться в молодом возрасте, однако данной проблеме уделяется гораздо меньше внимания и, более того, сложившаяся многолетняя практика почти гарантированно исключала постановку диагноза "болезнь Паркинсона" при манифестация симптомов до 40 лет. В современной медицине наши подходы и сама клиническая практика кардинально изменились, так что появление различных форм первичного паркинсонизма у молодых лиц стало повседневной реальностью врача-невролога [1,2].

В последние годы установлено, что при постепенном, многолетнем развитии БП наиболее ранние и тонкие изменения обнаруживаются в проекционных нейронах каудальных ядер мозгового ствола, и лишь затем

процесс закономерно распространяется на вышележащие отделы мозга. Тем не менее, основные симптомы заболевания (тремор покоя, олигобрадикинезия, мышечная ригидность, постуральные нарушения и др.) являются результатом гибели крупных дофамин-продуцирующих нейронов в компактной части черной субстанции среднего мозга, нарушения nigrostriарных связей и недостаточности дофаминергической трансмиссии в базальных ганглиях. Благодаря механизмам нейропластичности симптоматика появляется лишь в случае гибели >70% пигментных клеток черной субстанции, что соответствует снижению уровня дофамина на 80-85%. В норме в результате процессов естественного старения организма начиная с 5-го десятилетия жизни гибнет от 4,7 до 6% клеток черной субстанции в каждое десятилетие, что и определяет возраст - зависимый характер БП [2,9].

Интересно, что для ранних случаев паркинсонизма характерны определенные особенности чувствительности к тем или иным группам противопаркинсонических препаратов, свидетельствующие о существовании отличий в патогенезе данных форм по сравнению с "классической" БП. Ранним паркинсонизмом принято называть случаи первичного паркинсонизма, развившегося в возрасте до 45 лет. В рамках этой возрастной группы нередко выделяется самостоятельная подгруппа лиц с ювенильным паркинсонизмом, у которых заболевание первично манифестировало в первые два десятилетия жизни (по некоторым авторам - до 25 лет). Подавляющая часть случаев ювенильного паркинсонизма связана с рецессивными мутациями недавно открытых генов паркина, DJ.1 и PINK1, продукты которых контролируют процессинг нейрональных белков и особенности окислительного метаболизма нигральных нейронов; эти случаи обозначаются как аутосомно-рецессивный ювенильный паркинсонизм. Наконец, в молодом возрасте могут манифестировать разнообразные паркинсонические синдромы, обусловленные некоторыми специфическими токсинами, системными, метаболическими расстройствами и другими

причинами. Таким образом, ранний паркинсонизм является чрезвычайно гетерогенным [1,2,9].

Несколько последних десятилетий охарактеризовались определенной тенденцией к "омоложению" паркинсонизма, основными причинами которого являются: реализация эффекта ряда генетических факторов, растущая подверженность населения развитых стран неблагоприятным эколого-средовым воздействиям, улучшение диагностики болезни в ее начальных стадиях, связанное с общим технологическим прогрессом в клинической медицине. Все эти факторы заслуживают детального изучения.

Возможность развития "истинной" БП в молодом возрасте подтверждается обнаружением на секции типичной "Леви-патологии" (в том числе с использованием иммуногистохимической окраски на α -синуклеин) в соответствующих отделах головного мозга у лиц, у которых симптоматика асимметричного леводопачувствительного паркинсонизма впервые появилась на 4-м десятилетии жизни. Эти случаи ранней БП могут носить как спорадический, так и семейный характер. Раннее начало БП принято связывать, в первую очередь, с генетическими факторами, многие из которых раскрыты и достаточно хорошо изучены благодаря интенсивному прогрессу последних лет в области молекулярной генетики. Показана ассоциация БП с рядом полиморфизмов в генах детоксикации ксенобиотиков, системы антиоксидантной защиты клетки, транспорта и метаболизма дофамина, липидного обмена, митохондриального цикла [7,9]. Носительство неблагоприятных аллельных вариантов генов достоверно повышает риск заболевания, т.е. формирует генетическую предрасположенность к БП, которую можно оценить количественно - например, путем стандартного расчета соотношения шансов. Нами и другими исследователями установлено, что выявленные ассоциации (как и семейная кластеризация болезни) значительно выше в группе паркинсонизма молодого возраста. Более того, комбинация нескольких неблагоприятных полиморфизмов усиливает

предрасположенность к БП и ведет к более ранней манифестации симптомов [2].

Таким образом, соотношение генетических и средовых факторов в развитии БП неодинаково в различных возрастных группах больных: в молодой группе пациентов наиболее значим удельный вес генетической составляющей, тогда как у пожилых пациентов роль генетики становится менее четкой, и на первый план выходят средовые и иные факторы.

Известным модификатором возраста начала БП и ряда других нейродегенеративных заболеваний является генетический полиморфизм аполипопротеина E (apoE) - белка, имеющего отношение к репарации клеточных мембран и мобилизации "строительного" холестерина. Как в нашей работе, так и в ряде работ зарубежных авторов было установлено, что наличие аллеля apoE-ε4 способствует более раннему началу БП. В наибольшей степени этот эффект проявляется при гомозиготности по данному варианту apoE (генотип ε4/ε4): в таких случаях, согласно нашим наблюдениям, возраст начала болезни составил 35-37 лет [9].

Можно заключить, что в общем ряду случаев "обычной" спорадической БП нередко "маскируются" те или иные наследственные формы, что подчеркивает гетерогенность данной патологии. Для наследственных случаев БП характерно относительно раннее появление симптомов: так, в серии наших случаев заболевание у носителей мутации в гене LRRK2 могло проявиться уже в 39 лет, описаны и более ранние варианты LRRK2 формы БП [2,7].

Определенная роль в увеличении доли молодых пациентов с БП принадлежит совершенствованию методов диагностики и улучшению распознавания наиболее ранних случаев болезни. Отметим, во-первых, внедрение в практику понятия «групп риска», к которой принадлежат, в частности, ближайшие родственники пациентов, имеющие в несколько раз более высокую вероятность развития БП по сравнению с общей популяцией. Именно в этой группе лиц, хорошо осведомленных об имеющейся семейной

отягощенности, становится возможным тщательный мониторинг, ориентированный на выявление максимально ранних нарушений в двигательной сфере. Во-вторых, определенное значение имела нейровизуализация (КТ, МРТ головного мозга), позволяющая осуществлять более точный дифференциальный диагноз и объективизировать тонкие нарушения дофаминового обмена в базальных ганглиях [6]. Наконец, нельзя не отметить роль разработанных международным сообществом унифицированных критериев клинической диагностики БП, позволивших усовершенствовать и стандартизировать подходы к раннему выявлению и постановке диагноза данного заболевания.

Раннее начало первичного паркинсонизма предъявляет повышенные требования к рационализации назначаемой терапии, поскольку такая терапия должна быть ориентирована на длительную перспективу, в идеале - на десятилетия вперед [4].

Большинство исследователей предпочитает начинать лечение раннего паркинсонизма с агонистов дофаминовых рецепторов (АДР). Целесообразность их использования в данной группе пациентов обусловлена лучшей переносимостью АДР у молодых по сравнению с пожилыми больными, а также необходимостью принимать во внимание возможность быстрого появления выраженных дискинезий у молодых пациентов в случае назначения препаратов леводопы. Кроме того, именно для пациентов молодого возраста в начальной стадии болезни важен оказываемый препаратами из группы АДР нейропротекторный эффект, что позволяет в определенной степени пролонгировать течение болезни. АДР-опосредованную нейропротекцию связывают с уменьшением синаптического кругооборота дофамина, стимуляцией D1-рецепторов, синтезом белков с антиоксидантными свойствами, стимуляцией аутоτροφической активности нейронов, уменьшением секреции эксайтотоксина глутамата [4].

При необходимости у пациентов молодого возраста АДР можно комбинировать с ингибиторами МАО-В, а также амантадинами. Последняя

группа препаратов достаточно перспективна для лечения именно молодых случаев паркинсонизма, поскольку имеющиеся данные свидетельствуют о наличии у них свойств антагонистов NMDA-рецепторов глутамата; таким образом, амантадины способны реализовывать свое предполагаемое нейропротекторное действие на уровне "эксайтотоксического каскада" [4].

В молодой возрастной группе для борьбы с тремором (весьма резистентным к терапии симптомом БП) более свободно могут быть назначены центральные холинолитики, обычно не рекомендуемые у пожилых лиц в связи с большим числом общесоматических противопоказаний, опасностью нарастания когнитивных нарушений и риском развития психотических состояний на фоне атрофии мозга.

На определенном этапе болезни при нарастании двигательных нарушений возникает необходимость приема препаратов леводопы. Согласно современным представлениям, "опасность" леводопы с точки зрения ее неблагоприятного влияния на течение БП остается недоказанной, а несвоевременное назначение леводопы может нивелировать имеющийся терапевтический потенциал заместительной терапии и, тем самым, оказать негативное влияние на прогноз болезни и качество жизни в дальнейшем. Избегая необоснованной "леводопофобии", следует помнить, что у молодых пациентов требуется особенно тщательное "титрование" разовых и суточных доз леводопы, минимизирующее проявления нередко весьма мучительных для пациента дискинезий. Контроль двигательных осложнений леводопатерапии предполагает назначение разнообразных патогенетических и симптоматических корректоров [4].

Согласно нашему опыту, не менее чем у половины пациентов с ювенильным паркинсонизмом применение леводопасодержащих препаратов было невозможным без их сочетания с АДР. С учетом ожидаемой продолжительности жизни и необходимости максимального отсрочивания двигательных флуктуаций, у молодых больных стратегически обоснованным представляется начало терапии леводопой с ее пролонгированных форм [4].

В последние годы появился ряд новых направлений лечения паркинсонизма, связанных как с функциональной нейрохирургией, так и с оригинальными методами трансдермальной доставки противопаркинсонических средств и технологиями малоинвазивной хирургии [8]. Заслуживает внимания так называемая концепция постоянной дофаминергической стимуляции, которая может быть реализована, в частности, посредством дозируемого введения леводопы через постоянную дуоденальную помпу; это позволяет эффективно купировать тяжелые двигательные флуктуации у пациентов в развернутой стадии болезни [5]. Еще один подход, позволяющий пролонгировать и "физиологизировать" эффект леводопы, изящно реализован в новой и перспективной лекарственной форме, представляющей собой комбинацию леводопы, карбидопы и энтакапона. Имеющийся к настоящему времени опыт, показывает высокую эффективность данной комбинации в уменьшении выраженности двигательных флуктуаций и снижении риска развития дискинезий как в клинике, так и в эксперименте, что связывают с улучшенной фармакокинетикой леводопы (одновременное ингибирование периферической дофа-декарбоксилазы и катехол-О-метилтрансферазы) [3,4].

Использование вышеуказанных и ряда других новых технологий при различных формах первичного паркинсонизма показано, в первую очередь, у молодых пациентов, имеющих меньшее число противопоказаний и неблагоприятных прогностических факторов. Это существенно расширяет имеющиеся возможности эффективной помощи людям трудоспособного возраста, страдающим ранним паркинсонизмом, что имеет не только медицинский, но и несомненный социально-экономический эффект.

Список литературы:

1. Иллариошкин С.Н. Современные представления об этиологии болезни Паркинсона. Неврологический журнал. – 2015; 20: С. 4–13.

2. Колачева А.А., Козина Е.А., Волина Е.В., Угрюмов М.В. Дегенерация nigrostriatalных дофаминергических нейронов на экспериментальной модели ранней клинической стадии болезни Паркинсона. *Нейрохимия*. – 2014; 3: С. 225–235.
3. Левин О.С., Васенина Е.Е., Ганькина О.А. Эффективность сталево в лечении больных болезнью Паркинсона с моторными флуктуациями (клинико-фармакоэкономический анализ). *Современная терапия в психиатрии и неврологии*. – 2015; 1: С.16-23.
4. Статинова Е.А., Бубликова А.М., Коценко Ю.И., Сохина В.С. Современные подходы к лечению болезни Паркинсона. *Журнал Университетская клиника*. – Донецк. – Том 12. №1. – 2016. – С. 94-101.
5. Cheron J., Deviere J., Supiot F. et al. The use of enteral access for continuous delivery of levodopa-carbidopa in patients with advanced Parkinson's disease. *United Eur. Gastroenterol. J.* – 2017; 5: 60-68.
6. Hopes L., Grolez G., Moreau C. et al. Magnetic resonance imaging features of the nigrostriatal system: biomarkers of Parkinson's disease stages? *PLoS ONE*. – 2016; 11 (4): e0147947.
7. Rostovtseva T.K., Gurnev P.A., Protchenko O. et al. α -Synuclein shows high affinity interaction with voltage-dependent anion channel, suggesting mechanisms of mitochondrial regulation and toxicity in Parkinson disease. *J. Biol. Chem.* – 2015; 290: 18467-18477.
8. Rowland N.C., Sammartino F., Lozano A. Advances in surgery for movement disorders. *Mov. Disord.* – 2017; 32: 5-10.
9. Tong J., Ang L.C., Williams B. et al. Low levels of astroglial markers in Parkinson's disease: relationship to α -synuclein accumulation. *Neurobiol. Dis.* – 2015; 82: 243-253.

Ольга Толеубековна Ван

Динара Дюсенбаевна Аханова

Темирлан Азаматгазыулы Искаков

Құндызбек Мейрамбекұлы Рахатов

Ирина Георгиевна Яшкова

Некоммерческое акционерное общество

«Медицинский университет Семей», г. Семей, Казахстан.

E-mail olga.van@nao-mus.kz

**Влияние обнажения дентальных имплантатов
в полость гайморовой пазухи**

Аннотация. Проведен обзор литературных данных по вопросу современные подходы лечения к синуситам. После удаление зубов для задней верхней челюсти свойственна ограниченная высота кости вследствие пневматизации гайморовой пазухи или коллапса альвеолярного гребня, оказывает препятствие установке дентальных имплантатов. Для того чтобы восполнить недостаточную высоту кости, представлено несколько версий и методов лечения, которые направлены на установку дентальных имплантатов с использованием или без применения костных материалов для трансплантации, не допуская перфорации шнайдеровской мембраны, что является частым осложнением. Поэтому изучение данной проблемы имеет актуальное значение.

Ключевые слова: костная пластика, регенерация костей, зубной имплантат, верхнечелюстная пазуха, гайморит.

Olga Toleubekovna Van

Dinara Dyusenbaevna Akhanova

Temirlan Azamatgazyuly Iskakov

Kundyzbek Meirambekovich Rakhatov

Irina Georgievna Yashkova

Non-Commercial Joint-Stock Company

"Semey Medical University", Semey c., Republic of Kazakhstan.

E-mail olga.van@nao-mus.kz

The effect of exposure of dental implants in the maxillary sinus cavity

Annotation. *A review of the literature data on the issue of modern treatment approaches to sinusitis is carried out. After tooth extraction, the posterior upper jaw is characterized by a limited bone height due to pneumatization of the maxillary sinus or collapse of the alveolar ridge, which hinders the installation of dental implants. In order to compensate for the insufficient height of the bone, several versions and methods of treatment are presented, which are aimed at installing dental implants with or without the use of bone materials for transplantation, preventing perforation of the Schneider membrane, which is a frequent complication. Therefore, the study of this problem is of urgent importance.*

Key words: *bone grafting, bone regeneration, dental implant, maxillary sinus, sinusitis.*

Верхнечелюстная пазуха является парной придаточной пазухой носа, выстлана тонким респираторным реснитчатым эпителием, который служит для транспортировки секрета жидкости к устью. Эта мембранозная выстилка полости гайморовой пазухи является шнайдеровской мембраной. Целостность мембраны имеет первостепенное значение для выполнения процедур увеличения пазухи и предотвращения возможных осложнений. Зачастую перфорация мембраны остается наиболее частым осложнением примерно в 15,7% случаев [1]. Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что эти перфорации, по-видимому, не оказывают пагубного воздействия на выживаемость имплантата или появление

дальнейших осложнений. Фактически, недавние исследования обнаружили большую жизненно важную кость при перфорации [2]. Показатель выживаемости не имеет отличия от имплантатов, введенных в перфорированных и неперфорированных пазух статистически значимо не различными [3].

Беззубая задняя верхнечелюстная область часто отображает своеобразные условия в имплантологии [4]. Ограниченная высота кости из-за пневматизации верхнечелюстной пазухи и резорбции альвеолярного гребня во многих случаях препятствует установке дентальных имплантатов. Для того чтобы возместить неполную высоту кости, было рекомендовано несколько разновидностей лечения.

Наиболее консервативные и минимально инвазивные способы представляют расположением коротких имплантат с менее технически непростой операцией, уменьшением расхода, минимальным количеством хирургических манипуляций, а также наименьшим количеством осложнений [5]. Другой терапевтической возможностью может быть применение остаточной кости с использованием остаточной кости, находящийся в анатомической опоре, в виде переднечелюстной, лобно-челюстной и крыловидно-челюстной опор [7], с употреблением в работе скуловых имплантатов или крыловидных имплантатов в сочетании со стандартными передними имплантатами; которые показали положительный эффект [8- 10]. Другим вариантом выступает регенеративная процедура верхнечелюстной пазухи, состоящая из двух основных подходов: доступ через боковые окна и трансальвеолярный или гребневой доступ. Технология увеличения пазух впервые была представлена в 1980 г. Бойном и Джеймсом [11], а затем Татумом [12]. В основном получило применение при наличии сильной резорбции, которая затрудняет монтаж коротких имплантатов и/или осуществление первичной стабильности. Трансальвеолярный или гребневой доступ впервые представлен Summers в 1996 году. Он применим, когда

степень резорбции ниже, и это возможно при установке дентальных имплантатов с первичной стабильностью. Две методики описывают высокую выживаемость аналогично имплантатам, установленным в задней верхней челюсти без трансплантата. Введение дентальных имплантатов в верхнечелюстную пазуху с перфорацией через шнайдеровскую мембрану считается причиной нежелательных осложнений [13]. Однако это явление никогда не получало должной оценки и систематического изучения.

Пневматизация верхнечелюстной пазухи и резорбция остаточного альвеолярного гребня после удаления зуба может привести к риску и угрозе установки дентального имплантата. В некоторых исследованиях наблюдались некоторые различия в отношении глубины расширения имплантата внутри полости пазухи. Если имплантаты погружены внутрь полости пазухи менее чем на 2 мм, кажется, что происходит самопроизвольное покрытие имплантатов слизистой оболочкой пазухи. Имели случаи образование новой кости над дентальными имплантатами, особенно если имплантаты, обнаженные в верхнечелюстной пазухе, не разрывают шнедерианову мембрану. Тем не менее, когда расширение имплантата внутри верхнечелюстной пазухи больше (более 2 мм), верхнечелюстная мембрана не восстанавливается спонтанно, и на открытых поверхностях имплантатов, которые не были покрыты костью внутри антральной полости, накапливается мусор [14], что могло привести к синуситу. Однако долгосрочные последствия скопления инородных частиц на имплантатах, расположенных внутри верхнечелюстной пазухи и перфорирующих шнайдеровскую мембрану, ранее систематически не оценивались.

Что касается долгосрочных последствий этих различных уровней протрузии имплантата, в этом обзоре было замечено, что не было статистически значимых различий в выживаемости имплантата между

проникновением имплантата ≤ 4 мм или > 4 мм, с коэффициентом выживаемости 99,5. % и 98,5% соответственно.

Показатель выживаемости в настоящем обзоре соответствует показателям выживаемости, представленным в систематическом обзоре Corbella et al. [15], в которых проанализированы показатели выживаемости различных методов лечения атрофической задней верхней челюсти: короткие имплантаты - от 86,5 до 98,2%, остеотомическая техника - от 95,4 до 100%, аугментация пазух. с помощью латеральной техники выживаемость имплантата составила от 75,57 до 100%.

Анализ литературных данных свидетельствует о высокой актуальности данной проблемы. Необходимы, последующие исследования с проспективными и рандомизированными исследованиями, которые напрямую сравнивают различные методы в одинаковых местных и системных условиях, чтобы изучить осложнения и результаты лечения для пациентов.

Список литературы:

1. Rocuzzo M, Bonino L, Dalmaso P, Aglietta M. Долгосрочные результаты трехкомпонентного проспективного когортного исследования имплантатов у пациентов с пародонтальными нарушениями: 10-летние данные о пескоструйной и кислотно-травленной (SLA) поверхности. *Clin Oral Implants Res.* 2014; 25 (10): 1105–1112. DOI: 10.1111 / clr.12227. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]

2. Эспозито М., Грусовин М.Г., Рис Дж., Карасулос Д., Феличе П., Алисса Р., Уортингтон Х., Култхард П. Эффективность процедур синус-лифтинга для реабилитации денальных имплантатов: Кокрановский систематический обзор. *Eur J Oral Implantol.* 2010; 3 (1): 7–26. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

3. Феличе П., Соарди Э., Пеллегрини Дж., Пистилли Р., Маркетти К., Гессароли М., Эспозито М. Лечение атрофической беззубой верхней челюсти: короткие имплантаты в сравнении с наращиванием костной ткани

для установки более длинных имплантатов: результаты пилотного проекта через пять месяцев после нагрузки рандомизированное контролируемое исследование. *Eur J Oral Implantol.* 2011; 4 (3): 191–202. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

4. Эспозито М., Канницаро Дж., Соарди Э., Пистилли Р., Пиаттелли М., Корвино В., Феличе П. Восстановление задней атрофической челюсти протезами, поддерживаемыми имплантатами длиной 6 мм, шириной 4 мм или более длинными имплантатами в увеличенной кости. Предварительные результаты пилотного рандомизированного контролируемого исследования. *Eur J Oral Implantol.* 2012; 5 (1): 19–33. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

5. Феличе П., Пистилли Р., Пиаттелли М., Соарди Э., Корвино В., Эспозито М. Задние атрофические челюсти, реабилитированные с помощью протезов, поддерживаемых имплантатами 5 × 5 мм с новой наноструктурированной титановой поверхностью с включением кальция или более длинными имплантатами в аугментированной кости. Предварительные результаты рандомизированного контролируемого исследования. *Eur J Oral Implantol.* 2012; 5 (4): 149–161. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

6. Феличе П., Пистилли Р., Бараусс С., Бруно В., Трулленк-Эрикссон А., Эспозито М. Короткие имплантаты как альтернатива лифтингу гребневого синуса: многолетнее многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование. *Eur J Oral Implantol.* 2015; 8 (4): 375–384. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

7. Сорни М., Гуаринос Дж., Пеньяроча М. Имплантаты в анатомических контрфорсах верхней челюсти. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2005; 10 (2): 163–168. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

8. Хрканович Б.Р., Альбректссон Т., Веннерберг А. Выживаемость и осложнения скуловых имплантатов: обновленный систематический обзор. *J Oral Maxillofac Surg.* 2016; 74 (10): 1949–1964. DOI: 10.1016 / j.joms.2016.06.166. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]

9. Tuminelli FJ, Walter LR, Neugarten J, Bedrossian E. Немедленная нагрузка скуловых имплантатов: систематический обзор выживаемости имплантата, выживаемости протеза и потенциальных осложнений. *Eur J Oral Implantol.* 2017; 10 (1): 79–87. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

10. Кури М.М., Кардосо С.Л., де Рибейро С. Ретроспективное исследование крыловидных имплантатов в атрофической задней верхней челюсти: выживаемость имплантатов и протезов до 3 лет. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2015; 30 (2): 378–383. DOI: 10.11607 / jomi.3665. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]

11. Бойн П.Дж., Джеймс Р.А. Пересадка дна гайморовой пазухи аутогенным костным мозгом и костью. *J Oral Surg.* 1980; 38 (8): 613–616. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

12. Татум Х.-младший. Реконструкции на имплантатах верхней челюсти и пазух. *Дент Клин Н. Ам* 1986; 30 (2): 207–229. [[PubMed](#)]

13. Саммерс РБ. Новая концепция в хирургии имплантатов верхней челюсти: техника остеотома. *Компендиум.* 1994; 15 (2): 154–156. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

14. Уоллес SS, Froum SJ. Влияние увеличения гайморовой пазухи на выживаемость внутрикостных денальных имплантатов. Систематический обзор. *Ann Periodontol.* 2003; 8 (1): 328–343. DOI: 10.1902 / annals.2003.8.1.328. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]

15. Дель Фаббро М., Розано Дж., Ташиери С. Показатели выживаемости имплантатов после увеличения верхнечелюстной пазухи. *Eur J Oral Sci.* 2008; 116 (6): 497–506. DOI: 10.1111 / j.1600-0722.2008.00571.x. [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)]

Ван Хуэй

Цяо Чэн

Чжу Чжаохуэй

Бай Синьчао

Дан Чу

Моу Симэй

Ян Фэй

Ли Тинг

Автор перевода: Сюн Юйтин

Сианьская больница ТКМ по лечению заболеваний головного мозга,

г.Сиань, КНР

E-mail: emiliya1019@mail.ru

**Клиническое исследование по улучшению стабильности сердца при
спастическом церебральном параличе у детей с помощью комплексной
программы китайской медицины**

Аннотация: Изучение комплексного лечения традиционной китайской медицины для улучшения спастического церебрального паралича, стабильности сердечника и эффективности. 120 детей с церебральным параличом были случайным образом разделены на две группы для лечения по комплексной программе тренировки стабильности сердечника китайской медицины, а контрольная группа лечилась по программе упражнения на стабильность сердечника. Дети оценивались по зоне D, зоне E шкалы GMFM-88 для оценки эффективности краткосрочной интенсивной реабилитации детей с двигательными нарушениями, шкале равновесия Берга и шкале Эшворта. После трех месяцев лечения лечебный эффект группы наблюдения был лучше, чем у контрольной группы $P < 0.05$. Комплексная терапия традиционной китайской медицины (ТКМ) в сочетании с

упражнением на стабильность сердечника лучше, чем только проводить упражнение на стабильность сердечника.

***Ключевые слова:** Спастический церебральный паралич, традиционная китайская медицина, Стабильность сердечника*

Wang Hui

QiaoCheng

Zhu Zhaohui

Bai Xinchao

Dan Chu

Mou Shimei

Yang Fei

Lee Ting

Translation Author: Xiong Yuting

Xi'an BMT Hospital for the Treatment of Brain Diseases, Xi'an, China

E-mail: emiliya1019@mail.ru

Clinical study on improving heart stability in children with spastic cerebral palsy using a complex program of chinese medicine

***Annotation:** Study of the comprehensive treatment of traditional Chinese medicine to improve spastic cerebral palsy, heart stability and efficacy. 120 children with cerebral palsy were randomly divided into two groups for treatment with a comprehensive Chinese medicine cardiac stability training program, and a control group was treated with a cardiac stability exercise program. Children were assessed according to zone D, zone E of the GMFM-88 scale to assess the effectiveness of short-term intensive rehabilitation of children with movement disorders, the Berg balance scale and the Ashworth scale. After three months of treatment, the treatment effect of the observation group was better than that of the control group, $P < 0.05$. Comprehensive Traditional Chinese Medicine (TCM)*

therapy combined with core stability exercise is better than just core stability exercise.

Key words: *Spastic Cerebral Palsy, Traditional Chinese Medicine, Heart Stability*

Спастический церебральный паралич - это состояние, при котором основным клиническим проявлением является повышенный мышечный тонус конечностей и туловища, и составляет около 60-70% детей со всеми видами церебрального паралича ^[1]. Из-за особенностей развития заболевания длительное ограничение нормального движения ребенка может привести к отклонениям от нормальных паттернов движения и оказать глубокое влияние на стабильность сердечника. ^[2-3] Ведущая группа мышц являются ключевой точкой для координации генерации, передачи и контроля силы во всем теле, точкой опоры для регулирования движения верхних и нижних конечностей и играют решающую роль в активном движении тела. Комплексная программа ТКМ использует акупунктуру, мануальную терапию и заделывания кетгута в точках в качестве контроля исследования и фокусируется на улучшении стабильности сердечника ребенка путем регулирования Ци и крови и улаживания меридианов на основе улучшения мышечной силы и мышечного тонуса ребенка.

Ниже приводится отчет о лечении спастического церебрального паралича в нашей больнице с использованием комплексной терапии китайской медицины в сочетании с традиционной тренировкой стабильности сердечника.

1. Материалы и методы

1.1 Общие материалы

Дети с церебральным параличом, которые были госпитализированы в отделение церебрального паралича больницы с июля 2016 года по 03.03.2020 года и соответствовали критериям включения. Дети были случайным

образом разделены на группу наблюдения и контрольную группу. 60 случаев в группе наблюдения, 31 мужчина и 29 женщин, в возрасте 13-40 месяцев, со средним возрастом $26,14 \pm 7,82$ месяцев. Группа наблюдения состояла из 60 случаев, 30 мужчин и 30 женщин, в возрасте 11-37 месяцев, со средним возрастом $23,56 \pm 8,58$ месяцев, без определенных требований к весу. Экспериментальный протокол, задействованный в данном исследовании, был одобрен комитетом по этике.

1.2 Диагностические критерии

Определение, диагностика и клиническая типизация спастического церебрального паралича соответствуют китайским медицинским диагностическим критериям церебрального паралича и “Китайскому руководству по реабилитации церебрального паралича”.

1.3 Критерии включения: согласие опекуна на участие в исследовании; возраст 1-7 лет, независимо от пола; дети с церебральным параличом, диагностированным как спастическая квадриплегия, биплегия.

1.4 Критерии исключения: дети, чей диагноз не совпадает, или дети, не способные сотрудничать с исследованием, или имеющие сочетание заболеваний, которые делают их непригодными для участия в данном исследовании.

1.5. Методы лечения

Контрольная группа использовала упражнение на стабильность сердечника, т.е. упражнения со свободными руками, экзерсис на стропах (SET), тренировку с мячом Бобат, с разгибанием бедра, сгибанием и разгибанием поясницы, подвесом опоры и вращением туловища, уделяя внимание группе мышц нижней части спины и глубоким мелким группам мышц. 1 сеанс в день, 1 сеанс 30 минут, 6 сеансов в неделю.

(2) В группе наблюдения на основе лечения в контрольной группе были добавлены методы комплексного лечения китайской медицины: (1) акупунктура: двигательная зона головы, зона равновесия и транспортная сенсорная зона стопы. Метод акупунктуры: иглоукалывание головы с

сильной стимуляцией, пребывание в течение 30 минут, один раз в день, лечение в течение 6 рабочих дней, остановка на 1 день. (2) Мануальная терапия: проводить точечную терапию и мануальную терапию в основной области ребенка, следуя меридиану Губернатора, меридиану Печени, меридиану Селезенки и меридиану Мочевого пузыря. Лечение проводится один раз в день, 6 дней в неделю, с перерывом в 1 день. (3) Заделывания кетгута в точках в основной области: выбранные точки: Ganshu, Pishu, Mingmen, Yaoyangguan, Huantiao. 1 раз в 2 недели. Обе группы проходили лечение в течение 12 недель.

1.6 Показатели эффективности и критерии оценки

(1) Шкалы GMFM-88 - зона D, зона E. Оценка грубой моторики: используются 13 пунктов в зоне D (стояние) и 24 пункта в зоне E (ходьба, бег и прыжки), которые более чувствительны к грубым движениям детей с церебральным параличом. Критерии оценки грубой моторики: 0: означает полное или невозможность завершить выполнение; 1: означает только возможность начать выполнять (т.е. завершение движения <10%); 2: означает частичное завершение (т.е. $10\% < \text{завершение} < 100\%$); 3: означает успешное и успешное завершение (т.е. 100% завершение), если ребенок с гемиплегией применяет гемиплегическую сторону пораженной конечности в качестве основной.

(2) Шкала баланса Берга: Шкала состоит из 14 пунктов, таких как встать, сесть и стоять без опоры, каждый пункт оценивается по 5-балльной шкале (0-4) с максимальным суммарным баллом 5. Более высокий балл отражает лучшую функцию равновесия.

(3) Шкала Эшворта. Оценка миотонии: Для оценки миотонии использовался шкалу Эшворта.

1.7 Статистические методы

Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу с помощью статистического программного обеспечения SPSS версии 21.0. t-

тест использовался для данных измерений, а тест хи-квадрат - для данных подсчета; $P < 0,05$ считалось статистически значимым различием.

2. Результаты

2.1 Сравнение оценок зон D и E шкалы GMFM-88 до лечения и после лечения между двумя группами

Таблица 1. Сравнение оценок зон D и E шкалы GMFM-88 до лечения и после лечения между двумя группами

Группа		GMFM- зона D		
Время	До лечения	4 неделя	8 недель	12 недель
Контрольная группа	28.23±7.17	30.07±8.25	31.85±4.31	32.55±4.89
Группа наблюдения	27.86±6.74	29.95±6.23	34.26±6.24	38.26±6.98
t	0.725*	1.024*	3.251 ^Δ	4.103 ^Δ

Примечание: * $P > 0,05$, ^Δ $P < 0,05$ по сравнению с контрольной группой.

Таблица 2. Сравнение показателей зоны GMFM- E до и после лечения между двумя группами

Группа		GMFM- зона E		
Время	До лечения	4 неделя	8 недель	12 недель
Контрольная группа	23.87±4.56	25.42±6.78	26.28±5.48	27.26±5.73
Группа наблюдения	24.62±6.18	26.54±5.89	30.75±5.26	35.26±6.98
t	0.646*	1.054*	3.443 ^Δ	4.514 ^Δ

Примечание: * $P > 0,05$, ^Δ $P < 0,05$ по сравнению с контрольной группой.

2.2 Сравнение показателей шкалы баланса Берга до лечения и после лечения между двумя группами

Таблица 3. Шкала баланса Берга до лечения и после лечения в двух группах

Группа	Количество случаев болезни	До лечения			
		До лечения	4 неделя	8 недель	12 недель
Контрольная группа	59	8.25±2.2 8	13.36±4. 64	18.36±5. 64	21.54± 5.28
Группа наблюдения	58	7.76±1.9 5	18.96±5. 37	25.45±5. 43	30.87± 6.02
T		1.031 [*]	2.322 ^Δ	4.038 ^Δ	4.912 ^Δ

Примечание: *P > 0,05, ^ΔP < 0,05 по сравнению с контрольной группой.

2.3 Сравнение классификации тонуса мышц нижних конечностей до и после лечения между двумя группами

Таблица 4. Классификация тонуса нижних конечностей до и после лечения в двух группах

Группа	n	До лечения			После лечения		
		I степень	I + степень	II степень	I степень	I + степень	II степень
Контрольная группа	59	26	22	11	32	17	10
Группа наблюдения	59	27	20	12	40	13	6
χ^2		0.51			8.022		
P		>0.05			<0.05		

3. Обсуждение

Спастический церебральный паралич характеризуется спастичностью и аномальным выпрямлением конечностей, контрактурой и сгибанием тазобедренных и коленных суставов, перекрещиванием нижних конечностей, ножницеобразной походкой и сопутствующими симптомами в области контроля стабильности сердечника^[4]. Ведущая группа мышц относится к позвоночнику и бедрам и поддерживается мышцами, связанными с туловищем и тазом, включая поперечную мышцу живота, квадратную мышцу поясницы, внутренние и наружные косые мышцы, прямую мышцу живота, прямую мышцу спины и ягодичные мышцы. Благодаря этой серии мышц, работающих вместе и взаимодействующих друг с другом, улучшается устойчивость туловища и координируется коллективный баланс.

Спастический церебральный паралич локализуется в головном мозге, вовлекает печень и селезенку, а также сухожилия, мышцы и конечности. Терапия иглоукалыванием головы, мануальная терапия и заделывания кетгута в точках, используемые в этом предмете, достигает своего терапевтического эффекта путем стимуляции соответствующих зон проекции нервов на коже головы.

Лечение основано на сочетании китайской медицины для регулирования Ци и крови и регулирования меридианов, а также реабилитации для снижения мышечного тонуса, снятия спастичности, улучшения мышечной силы и повышения стабильности сердечника. Поэтому можно сказать, что ТКМ в сочетании с упрежнением на стабильность сердечника основываясь на тонизировании печени и селезенки и используя различные традиционные техники ТКМ для интеграции потенциальной энергии организма, в конечном итоге достигая цели улучшения стабильности сердечника.

В заключение следует отметить, что на основании терапии ТКМ с дополнением упражнения на стабильность сердечника может эффективно улучшить стабильность сердечника у пациентов. Эффективность этого

предмета в улучшении стабильности сердечника при спастическом церебральном параличе заслуживает признания, но вопрос о том, существует ли эффективность этого лечения для пациентов с различными типами церебрального паралича, требует дальнейшего изучения и обсуждения.

Список литературы:

[1] Китайское руководства на способность сидеть у детей с церебральным параличом, Китайская педиатрия с интегративной медициной, 2014, 6 (4): 324-325.

[2-3] Влияние тренировки стабильности сердечника на способность к ползанию и повседневную жизнедеятельность у детей со спастическим церебральным параличом, Достижения современной биомедицины, 2018, 15(18): 2958-2961.

[4] Влияние тренировки стабильности сердечника на двигательную функцию и способность ходить у детей со спастическим церебральным параличом, Китайская педиатрия с интегративной медициной, 2019, 11(5): 372-375.

УДК 616.76-007.43

Ван Сяо-Цзюнь

Ян Янь

Первая народная больница Урумчи, Урумк, Синьцзян, Китай

E-mail: spa3@foxmail.com

Т.Л. Оленская

М.К. Азарёнок

А.Г. Николаева

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» Минздрава Республики Беларусь, г. Витебск, Беларусь

E-mail: t_olen@tut.by

Сюань Ли-Чжун

Вторая народная больница Келамайи. Реабилитационная больница,

Синь Цзян, Китай

E-mail: 18020516@qq.com

**Клинические особенности пациентов с грыжей диска поясничного
отдела позвоночника и лечение методами китайской медицины**

Аннотация: *цель: изучить клинические особенности пациентов с грыжей диска поясничного отдела позвоночника (ГПД), обсудить методы лечения ГПД в традиционной китайской медицине. Методы: Группу составили 171 пациент с болью в нижней части спины (БНС) из реабилитационной клиники, возраст и пол пациентов были проанализированы с помощью программного обеспечения IBM SPSS 22. Для диагностики ГПД использовалась компьютерная томография (КТ). Сравнивались методы лечения ГПД, такие как небольшой игольчатый нож и традиционные методы. Результаты: Средний возраст пациентов составил 41-42 года, наибольшее распространение в возрастной группе 30-39 лет, а большая часть ГПД локализовалась между L4/L5 межпозвонковыми дисками. ГПД в виде протрузии более характерна для мужчин и меньше для женщин, разница была статистически достоверной при $p=0,048$ ($p < 0,05$). Выводы: Необходимо уделять большое внимание ГПД, особенно среди молодого населения. Маленький игольчатый нож менее травматичен для пациентов.*

Ключевые слова: *боль в нижней части спины, грыжа диска поясничного отдела позвоночника, малый игольчатый нож.*

Wang Xiao-Jun

Yang Yan

Urumqi first people's Hospital, Urumq, Xin Jiang, China

E-mail: spa3@foxmail.com;

T.L. Alenskaya

M.K. Azaronak

A.H. Nikalayeva

Vitebsk State Order of Friendship of Peoples Medical University,

Vitebsk, Republic of Belarus

E-mail: t_olen@tut.by

Xuan Li-Zong

Kelamayi second people's Hospital. Rehabilitation Hospital, Xin Jiang, China.

E-mail: 18020516@qq.com

The clinical features of patients with lumbar disc herniation and chinese medicine treatment

Annotation: *Objective: To study the clinical features of patients with lumbar disc herniation (LDH), discuss the Chinese medicine treatment for LDH.*

Methods: 171 patients with low back pain (LBP) from rehabilitation clinic, were analyzed by IBM SPSS 22 software from different people of ages and sexes. The computerized tomography (CT) scan used to diagnose LDH. The treatment methods of LDH, such as small needle knife were compared.

Results: The average age of patients is between 41-42 years old, the most in the age group of 30-39 years old, and the most parts of LDH are L4/L5.

The protruded type of LDH is more in male patients and less in female patients, and the difference was statistically significant at $p=0.048$ ($p<0.05$).

Conclusion : Considerable attention to LDH is needed, especially for young people population. The small needle knife has less trauma to patients.

Keywords: *Low back pain, lumbar disc herniation, small needle knife.*

Low Back Pain (LBP) is a high impact condition that affects the adult population and nearly 80% of the population sustains an episode of LBP once

during their lifetime [8]. The most common source is intervertebral degeneration leading to degenerative disc disease and lumbar disc herniation (LDH).

LDH is the compression of nerve roots due to the localized displacement of intervertebral disc tissue, and the hallmark of intervertebral disc herniation is pain. There are three types of pathological classification of LDH: disc protrusion type, disc extrusion type and disc sequestration type [4]. Any of the three herniation types have the potential to cause pain and other symptoms.

In Hunan Province, China, the prevalence of lumbar disc herniation is 7.62%, and the incidence is highest in the 25-55 age range [6]. In the choice of treatment methods, 66.8% of patients chose Chinese traditional medical treatment methods, including massage, acupuncture, cupping and small needle knife. Only 7.7% of patients chose surgery [3].

Among Chinese traditional medical treatment methods, the shape of the small needle knife is similar to that of an acupuncture needle, but the tip is tough, like a blade, and can be cut and released [1]. The purpose of this article is to understand the clinical features of patients with LDH, discuss the Chinese traditional medical treatment for LDH.

Materials and Methods

The subjects in this study were 171 patients, including 107 female patients and 64 male patients with low back pain. These patients come to the Rehabilitation Medicine Clinic of the First People's Hospital of Urumqi from January to June 2021. The computerized tomography (CT) scan used to diagnose lumbar disc degeneration and LDH. The statistical analysis used Excel software to input data, Statistical data processing was carried out using the IBM SPSS 22 program, and Pearson's chi-squared test was used to test the rate, and the difference was statistically significant at $p < 0.05$, results are expressed as means \pm SEM.

Results

The age distribution of male and female patients

Among 171 patients with low back pain, 64 male patients, accounting for 37.4% of the patients, and 107 female patients, accounting for 62.5% of the

patients. The average age of male patients is 42.5781 ± 12.85 (range 21 to 75 years), and the average age of female patients is 41.7944 ± 1.48 (range 21 to 73 years). There is no statistically significant difference in average age between male and female patients.

As shown in Figure 1, the age distribution of male patients shows that there are 24 patients in the 30-39 year-old age group, accounting for 37.5%, 16 patients in the 40-49 year-old age group, accounting for 25%; The age distribution of female patients showed that 43 patients were 30-39 years old, accounting for 41.2%, 23 patients were 50-59 years old, accounting for 21.5%.

Fig1. Age distribution of patients with low back pain

Regardless of whether male patients or female patients, the prevalence is highest between the ages of 30-39, and patients aged 30-39 account for 78.7% of all patients.

CT scan results of patients with lumbar disc herniation

As shown in Tab2, among 171 patients with LBP, 105 patients were diagnosed with LDH. Among 105 patients (41 males and 64 females), CT scan results showed that 70 patients with L4/L5 lumbar disc herniation, accounting for 66.7%.

Table 1. The location of lumbar disc prolapse in patients

location patients	L4 /L5		L5 /S1		L3 /L4		L2 /L3	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Male patients	31	75.6	18	43.9	10	24.4	0	0
Female patients	39	60.9	28	43.8	15	23.3	6	9.4
p	0.120		0.988		0.911			

Among 41 male patients, 31 patients with L4/L5 intervertebral disc herniation, accounting for 75.6%, 18 patients with L5/S1 disc herniation, accounting for 43.9%; Among 64 female patients, 39 patients with L4 /L5 intervertebral disc herniation, accounting for 60.9%, and 28 patients with L5/S1 intervertebral disc herniation, accounting for 43.8%; More than 50% of patients had two disc herniations.

The protruded type of LDH in male and female patients

We collected CT imaging data of LDH patients, as show in Fig2, the are total of 105 LDH patients, including 41 male patients and 64 female patients. Table 2 lists the data and proportion of LDH in male and female patients,as well as the differences between male and female patients.

Fig2. Spinal imaging of lumbar disc herniation using CT

Among 41 male patients, 20 patients with protruded lumbar disc, the proportion is 48.78%; among the 64 female patients, there are 19 patients with protruded lumbar disc, accounting for 29.68%, the protruded type of LDH is more in male patients and less in female patients. The Pearson's chi-squared test was used to test the rate, and the difference was statistically significant at $p=0.048$ ($p<0.05$).

Table 2. The protruded lumbar disc in male and female patients

	Male	Female	P
Protruded type	20	19	0.048
Total patients	41	64	
Rate	48.78%	29.68%	

Comparison of small needle knife, acupuncture and operation

In traditional Chinese medicine, doctors use a small needle knife to treat lumbar disc herniation. As shown in the picture, the needle knife has a diameter of 0.4 to 1.2 mm, a length of 10-15 cm, and a flat tip with a shape like a miniature Scale-like leaves.

Fig 3. The patients with LDH were treated with a small needle knife

The small needle knife penetrates the human skin with a needle and looses the local adhesion with a knife. We compared the treatment methods of small needle knife, acupuncture and surgery, the results are as follows.

Table 3. Differences of acupuncture, small needle knife and operation

	Acupuncture	Small needle knife	Operation
Into the body	Pierce	Pierce	Incision
Effect on body	Stimulate	Cutting. Separate	Cutting. resection
Suture	NO	NO	YES

Discussion

This study analyzed the LBP prevalence of different age in rehabilitation clinic, the prevalence is highest between the ages of 30-39, and patients aged 30-39 account for 78.7% of all object.

Basic research shows that after the age of 30, the intervertebral disc will be in a degenerative state. In some special industries, such as airline flight attendants,

show that the prevalence of lumbar intervertebral disc herniation is 8.6% for female flight attendants over 31 years old [2].

Our research data shows that in both male and female patients, L4/L5 is the first place where LDH is prominent and L5/S1 is the second place . Studies have shown that lower waist is the stress point for lumbar movement. From a biomechanical point of view,the intervertebral disc of L4/L5 and L5/S1 bears the greatest pressure [5].

Our study showed that in male LDH patients the disc protrusion accounted for 43.9%, in female patients, disc protrusion accounted for only 29.68%, there is a significant statistical significance between the male and female. Lumbar disc degeneration was significantly more frequent in men. These results confirm the general perception that young men are more susceptible to disc degeneration than young women are, most likely due to increased mechanical stress and physical injury [7].

Conclusion

LDH is a common etiology in low back pain, our study found that the average age of patients is between 41-41 years old, and the most patients are in the age group of 30-39 years old. L4/L5 was the most prominent part of LDH, followed by L5/S1.CT scan showed that the protruded type of LDH is more in male patients and less in female patients.The Chinese traditional medicine has few side effects, the small needle knife is one of the commonly used treatment methods for LDH patients.LDH affects the work and life of patients and is an important public health issue. In the future,we need to pay more attention to the young people population. For comparison, the small needle knife has less trauma on patients.

References:

1. Junchen Zhu et al. The effects of small-needle-knife therapy on pain and mobility from knee osteoarthritis: a pilot randomized controlled study. *Clinical Rehabilitation*. 2020;34 (12):1-9.

2. Ke Mei et al. Investigation and analysis of high incidence rate of lumbar disc herniation in flight attendants. Chin J Mod Drug Appl. 2014;8(16): 254-55 (in Chinese).
3. Liu YQ et al. Epidemiological investigation of chronic low back pain in Chinese residents. China Medical News. 2017;32(21):12 (in Chinese).
4. Ma XL et al. A new pathological classification of lumbar disc protrusion and its clinical significance. Orthopaedic Surgery. 2015;7(1):1–12.
5. Michael Luchtmann et al. Lumbar disc herniation: Evidence-based guidelines-a review. The Indian Practitioner. 2016; 69 (3): 36-41.
6. Wang GJ et al. Epidemiology study on pathogenic factor of lumbar disc Herniation. Modern Preventive Medicine. 2009; 36(13):2401-2403.
7. Yi Xiáng J. Wang et al. Increased low back pain prevalence in females than in males after menopause age: evidences based on synthetic literature review. Quant Imaging Med Surg. 2016;6(2):199-206.
8. Zhang Yanzhou et al. Prevalence and risk factors of low back pain among 45 years and over in China: Data from China Health and Retirement Longitudinal Study. J Clin Orthop Res. 2018;3(1):38-42 .

УДК 316.624

Нина Иннокентьевна Виноградова

Сергей Тихонович Кохан

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

E-mail: vin57@list.ru

**Проблемы формирования профессионально
ориентированного социального интеллекта студентов
в период пандемии Ковид-19**

Аннотация. В статье анализируются последствия недостаточного развития профессионально ориентированного социального интеллекта студентов, будущая профессия которых связана с непосредственным взаимодействием с клиентами. Дистанционное образование не позволяет будущим специалистам, обучающимся в период вспышки пандемии КОВИД-19, эффективно усваивать и обмениваться разнородной информацией. У студентов, лишенных реальной практики овладения профессиональными компетенциями, снижается возможность выделять важную информацию, не формируется здоровый профессиональный смысл, основанный на необходимости сравнивать свои профессиональные действия с действиями мастеров.

Ключевые слова: профессионально ориентированный социальный интеллект, будущий специалист в сфере «человек-человек»

Nina Innokentievna Vinogradova

Sergey Tikhonovich Kokhan

Transbaikal State University, Chita, Russia

E-mail: vin57@list.ru

Problems of formation of professionally oriented social intelligence of students during the Covid-19 pandemic

Annotation. The article analyzes the consequences of insufficient development of professionally oriented social intelligence of students whose future profession is connected with direct interaction with clients. Distance education does not allow future specialists studying during the outbreak of the COVID-19 pandemic to effectively assimilate and exchange heterogeneous information. Students deprived of the real practice of mastering professional competencies have a reduced ability to highlight important information, common professional sense is

not formed, based on the need to compare their professional actions with the actions of masters.

***Key words:** professionally oriented social intelligence, future specialist in the field*

На этапе четвертой волны КОВИД-19 все более усложняется социальная реальность. Значимое число контактов в деловом взаимодействии, профессиональном образовании переносится в цифровую среду. Качество формирования профессиональных компетенций студентов, обучающихся в этих условиях, ухудшается за счет несформированного профессионально ориентированного социально интеллекта.

Проблема качества становления профессионально ориентированного социального интеллекта студентов в цифровом пространстве окажет значимое влияние на снижение качества профессиональной деятельности будущих специалистов. Известно, что эффективность трудовой деятельности зависит не только от профессионализма и мастерства, но и от способности устанавливать прочные и плодотворные отношения с широким кругом людей. Для любого человека, который устремляется к успешной трудовой и общественной деятельности, профессионально ориентированный социальный интеллект приобретает значение важного жизненного качества. Как самостоятельный феномен социальный интеллект проявляется в конкретных ситуациях или в прогнозе о возможном разрешении социальной ситуации, во взаимодействии с людьми.

Учитывая, что профессионально ориентированный социальный интеллект является характеристикой человека, проявляющейся во всех сферах его жизнедеятельности, необходимо отметить, что особое значение он обретает в таких видах профессиональной деятельности, где индивид действует вместе с другими или по отношению к другим, то есть в сфере «человек-человек».

Внимание к проблеме развития социального интеллекта студентов, выбравших профессиональную деятельность в сфере «человек-человек» во время вспышки пандемии Ковид-19 связано с поиском средств создания благоприятной среды, повышающей эффективность становления профессионально коммуникативных компетенций.[15]

На этапе студенчества наиболее значимо развитие профессионально ориентированного социального интеллекта как одного из ведущих факторов, определяющих успешность человека, его социальную адаптивность и развитие лидерских качеств.

Модель социального интеллекта Г.Марлоу (1986) включает пять областей: способность к сопереживанию, личное отношение, навыки социальной работы, эмоциональная выразительность и уверенность. [13] Просоциальное отношение будущего специалиста должно формироваться при становлении интереса и заботы о других людях. Способность к сопереживанию соотносится со способностью студента непрерывно идентифицировать себя с будущими клиентами. Исследования показывают, что владение профессионально значимыми социальными знаниями, а также выполнение социальных обязательств являются отдельными конструктами социального интеллекта зрелого человека. Э.Виллиманн, К.Федлт и М.Амеланг считают, что поддержание гармонии и восстановление равновесия между людьми можно рассматривать как проявление социального интеллекта.[5]

Деловые взаимодействия, в основе которых устанавливаются прочные конструктивные отношения, обеспечивают, в конечном итоге, успешную профессиональную деятельность. В этой связи, профессионально ориентированный социальный интеллект рассматривается нами как детерминирующая характеристика самореализации личности.

Е.С. Михайлова определяет социальный интеллект в целом как особую интеллектуальную способность понимать и прогнозировать поведение людей в разных житейских ситуациях, распознавать намерения, чувства и

эмоциональные состояния человека, по невербальной и вербальной экспрессии. К процессам, его образующим, автор относит социальную сензитивность, социальную перцепцию, социальную память и социальное мышление. [9]

В соответствии со структурно - динамической моделью Д.В. Ушакова социальный интеллект напрямую связан с личностными качествами человека.[10] С точки зрения М.И. Бобневой, социальный интеллект – это специфическая способность индивидуума, которая складывается благодаря активной деятельности в социальной среде, а также в среде социальных взаимоотношений [2]. Наиболее полновесное определение социального интеллекта дано В.Н. Куницыной: «социальный интеллект - это глобальная способность, возникающая на базе комплекса интеллектуальных, личностных, коммуникативных и поведенческих черт, включая уровень энергетической обеспеченности процессов саморегуляции; эти черты обуславливают прогнозирование развития межличностных ситуаций, интерпретацию информации и поведения, готовность к социальному взаимодействию и принятию решений» [8]. В связи с этим очень важно, чтобы основные конструкты социального интеллекта были сформированы на этапе профессиональной подготовки.

Ю.Н. Емельяновым был введен термин «коммуникативная компетенция», который вплотную пересекается с понятием социального интеллекта. [7] Кроме того исследователи в процессе эксперимента обнаружили значимую положительную взаимосвязь между социальным интеллектом и профессиональной мотивацией.[12,14] Представленные выводы доказывают, что без живого непосредственного взаимодействия с людьми невозможно формирование профессионально ориентированного социального интеллекта.

Для успешной деятельности в современном обществе наиболее значимо действие следующих функций профессионально ориентированного социального интеллекта [11]: - коммуникативно-ценностная функция,

связанная с потребностью понимать окружающих и быть понятым ими; - познавательно-оценочная функция, позволяющая устанавливать отношение человека к окружающей действительности и определять позиции к происходящему в окружающей среде; - рефлексивно-коррекционная функция, которая находит свое отражение в самопознании и осознании достоинств и недостатков своей деятельности.

Мы рассматриваем профессионально ориентированный социальный интеллект как сложное интеллектуальное качество, «обогащенное» эмоционально - волевыми проявлениями личности, соответствующими достижению успешности в определенной сфере труда. В.А. Бодров определяет профессиональную пригодность как совокупность индивидуальных особенностей человека, от которых зависит успешность освоения деятельности и эффективное выполнение работы [26]. К.М. Гуревич разделил все профессии на две группы в зависимости от тех требований, которые предъявляются к нервной системе человека. [3]. А.К. Маркова [9] выделяет восемь групп профессий (обслуживание, деловые контакты, организация и руководство, технология, наружные загородные работы, наука, общая культура, искусство). По мнению В. Д. Шадрикова [11], профессионально важные качества — это индивидуальные качества субъекта, которые включены в процесс профессиональной деятельности и оказывают влияние на результативность ее выполнения. Развитие профессионально важных качеств и их систем он видит узловым моментом формирования психологической системы деятельности. А. А. Деркач разделяет профессионально важные качества и профессионально значимые качества. [4]

Для успешной профессиональной деятельности группы специальностей «человек-человек» свойственны коммуникабельность (общительность), эмпатия (способность к сопереживанию), самообладание и выдержка, организационные умения [1]. Для педагога и врача они профессионально

необходимы, без них просто невозможно честно и творчески выполнять свои профессиональные обязанности.

Приходится констатировать, что профессионально ориентированный социальный интеллект будущего специалиста невозможно сформировать без непосредственного участия в практиках профессионального взаимодействия, в рамках которых происходит развитие и спецификация таких личностных качеств как коммуникативность, эмпатия, самообладание, выдержка, такт, организационные умения.

Исследование качества профессионально ориентированного социального интеллекта проводилось на базе Забайкальского государственного университета во втором полугодии 2021 года. Выборку составили 60 студентов 4-х курсов, обучающихся на разных факультетов, будущий профессиональный труд которых сопряжен с деятельностью «человек-человек». Средний возраст испытуемых составил 20 лет. В рамках эмпирического исследования происходило измерение уровня социального интеллекта, его компонентов, определение уровня эмпатии. Качество профессионально ориентированного социального интеллекта измерялось по эффективности решения студентами сложных профессиональных ситуаций. Для обнаружения достоверности различий и взаимосвязи компонентов социального интеллекта и эффективности решения сложных профессиональных ситуаций использовался метод U-Манна-Уитни. Полученные данные позволяют прийти к выводу о том, что у 55,8% студентов, получающих профессию в сфере «человек-человек» профессионально ориентированный социальный интеллект находится на низком уровне. У 44,2% студентов он не превысил среднего уровня. Различия показателей социального интеллекта в группах испытуемых носили разнонаправленный характер и имели различия лишь по отдельным параметрам.

Мы приходим к выводу, что недостаточное развитие профессионально ориентированного социального интеллекта не позволяет студентам,

обучающимся в период вспышки пандемии КОВИД-19, эффективно усваивать и обмениваться разнородной информацией. У студентов, лишенных реальной практики овладения профессиональными компетенциями, снижается возможность выделять важную информацию. У них не формируется здоровый профессиональный смысл, основанный на необходимости сравнивать свои профессиональные действия с другими студентами и обмена информацией.

Список литературы:

1. Айзман Р.И. Психофизиологические основы профориентации учащихся / Р.И. Айзман, Н.И. Айзман, М.А. Суботялов - Новосибирск: НГПУ, 2009. – 112 с
7. Акопов, Г.В. Социальная психология высшего образования / Г.В. Акопов. - Москва: Московский психолого-социальный институт, 2000. - 296 с.
2. Бобнева М.И. Социальная психология личности / М.И. Бобнева, Е.В. Шорохова – Москва: Наука, 1979. 344 с.
3. Гуревич, К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы / К.М. Гуревич -Москва: Наука. 1970. - 271 с.
4. Деркач А. А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма / А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина – Москва: Луч, 1993. – 132 с.
5. Виллиманн Э., Федлт К., и Амеланг М. () Прототипическая модель поведения социального интеллекта. Межкультурное сравнение китайских и немецких предметов, международный журнал психологии, 1997. Т.32(5), С.329-346
6. Л.М. Закирова, И. И. Фролова. Успешность учебной деятельности в зависимости от социального интеллекта. //Азиатские социальные науки// - academia.edu, 2014 С.94-98
7. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю.Н. Емельянов – Ленинград: ЛГУ, 1985. 167 с.

8. Куницына, В.Н. Межличностное общение / В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Поголына. – Санкт-Петербург: Питер, 2001. - 267 с.
9. Михайлова Е.С. Социальный интеллект: концепции, модели, диагностика / Е.С. Михайлова - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт - Петербургского гос. ун-та, 2007. 264 с. 57.
10. Ушаков Д. В. Мышление и интеллект / Психология XXI века // Под ред. В.Н. Дружинина. Москва: Пер Сэ, 2003. 863 с.
11. Шадриков В.Д. Деятельность и способности / В.Д. Шадриков Москва: Логос, 1994. 315 с.
12. Arghode V. Emotional and social intelligence competence: Implications for instruction // International Journal of Pedagogies and Learning, 2013 - Taylor & Francis: 2014, P. 66-77
13. Marlowe H. A. Social intelligence: Evidence for multidimensionality and construct independence // Journal of Educational Psychology. 1986. V. 78. P. 52–58.
14. Sobhi-Gharamaleki N. The prediction of achievement motivation from students' emotional intelligence.// School psychology, 2012 Vol.1, No.3. P.49-62.

УДК 616.9-022.363:551.583

Юрий Георгиевич Выхованец

Сергей Михайлович Тетюра

*ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени
М. Горького», г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

E-mail: roger1965@mail.ru

Роман Николаевич Андреев

*Донецкий городской центр республиканского центра санитарно-
эпидемиологического надзора государственной санитарно-
эпидемиологической службы МЗ ДНР, г. Донецк*

E-mail: andreev.roman.1994@mail.ru

Алла Николаевна Черняк

Татьяна Анатольевна Выхованец

*ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени
М. Горького», г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

E-mail: schernyak@dnmu.ru

Зема Гурамовна Габараева

*Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова
г. Цхинвал Республика Южная Осетия*

E-mail: yogu@mail.ru

**Нарушение процессов терморегуляции, обусловленных влиянием
климата, как фактор риска снижения устойчивости организма к
респираторным инфекциям**

Аннотация. В статье приводятся результаты оценки влияния климатических факторов на уровень теплового комфорта жителей, проживающих в индустриальном регионе. Проведен расчет и оценка биоклиматических индексов формирующихся на территории эко-кризисного региона. Полученные данные свидетельствуют о потенциально выраженном неблагоприятном влиянии климатических и экологических факторов на процессы терморегуляции у человека и увеличении частоты возникновения различных респираторных инфекций.

Ключевые слова: климат, биоклиматические индексы, окружающая среда, респираторные инфекции

Yuri Georgievich Vykhovanets

Sergey Mikhailovich Tetyura

*State Educational Institution of Higher Professional Education «M. Gorky Donetsk
National Medical University», Donetsk, DPR*

E-mail: roger1965@mail.ru

Roman Nikolaevich Andreev

*Donetsk city Center Republican Center for Sanitary and Epidemiological
Surveillance State Sanitary and Epidemiological Service Ministry of Health,*

Donetsk, DPR

E-mail: andreev.roman.1994@mail.ru

Alla Nikolaevna Chernyak

Tatyana Anatolyevna Vykhovanets

State Educational Institution of Higher Professional Education «M. Gorky Donetsk

National Medical University», Donetsk, DPR

E-mail: schernyak@dnmu.ru

Zema Guramovna Gabaraeva

South Ossetian State University named after A.A. Tibilova,

Tskhinvaly, Republic of South Ossetia

E-mail: yogu@mail.ru

**Disturbance of thermal regulation processes due to the influence of climate as
a risk factor of decreasing the respiratory infection in the organism**

***Annotation.** The article presents the results of assessing the influence of climatic factors on the level of thermal comfort of residents living in an industrial region. The calculation and assessment of bioclimatic indices formed on the territory of the eco-crisis region was carried out. The data obtained indicate a potentially pronounced adverse effect of climatic and environmental factors on thermoregulation processes in humans and an increase in the incidence of various respiratory infections.*

***Key words:** climate, bioclimatic indices, environment, respiratory infections.*

Климатических изменения на планете привели к существенным сдвигам в характере воздействия различных физических факторов окружающей среды на организм и состояние здоровья человека. В связи с этим, одной из важных задач является региональная оценка

биоклиматических условий проживания человека [1, 3, 4, 9, 12]. Необходимо отметить, что большинство исследований последних лет в этой области, в большинстве случаев, касаются оценки комфортности проживания в условиях северных территорий [5, 7, 10]. Оценка комфортности проживания в умеренном климатическом поясе в последние годы проводится редко. Это связано с тем, что условия проживания на этой территории считаются комфортными на основе уже имеющихся заключений. Вместе с тем, климатические изменения на планете в сочетании с антропогенным загрязнением окружающей среды, в последние десятилетия привели к существенным сдвигам в характере воздействия этих процессов на человека [6, 8, 11]. Существенно возросла относительная агрессивность этих факторов при проживании человека в умеренных широтах. Если рассматривать комплексное неблагоприятное воздействие на человека региональных факторов, то комфортность условий проживания населения даже в экологически безопасных регионах, может не соответствовать границам оптимальных значений. Частые максимальные колебания температуры воздуха, атмосферного давления, влажности, скорости движения воздуха в течение небольших промежутков времени могут приводить к нарушению процессов терморегуляции, переохлаждению организма человека и способствовать увеличению частоты возникновения различных респираторных инфекций. По данным Роспотребнадзора переохлаждение организма, особенно в осенне-зимний период, снижает защитный барьер, призванный противостоять вирусам, в том числе и короновирусной инфекции (COVID-19). Кроме этого, отмечаются случаи повторного заболевания после выздоровления в результате переохлаждения организма или после стресса. В связи с этим, актуальной задачей является биоклиматическая оценка территории проживания человека на основе изучения тепловых ощущений человека и патогенности погоды формирующихся под влиянием климатических факторов. Данная проблема является актуальной и для Донецкого индустриального региона. Климат на

этой территории характеризуется значительными годовыми, а также суточными колебаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления. Высокая концентрация промышленного и сельскохозяйственного производства в комплексе с метеорологическими факторами создает дополнительную антропогенную нагрузку на организм человека [4, 7]. На территории региона накоплено значительное количество отходов угольного и промышленного производства, которые создают дополнительную угрозу состоянию здоровья человека.

Цель работы состоит в оценке влияния климатических факторов на уровень теплового комфорта жителей, проживающих в индустриальном регионе.

Материалы и методы. Научные исследования проведены на базе психофизиологической лаборатории кафедры медицинской физики, математики и информатики и кафедры гигиены и экологии им. О.А. Ласткова ГОУ ВПО ДОННМУ ИМ. М ГОРЬКОГО. Был проведен анализ климатических факторов (температуры, влажности, скорости движения воздуха и атмосферного давления) по г. Константиновка за три года. Биоклиматическая оценка территории проводилась на основе расчета и оценки таких индексов как эффективная температура (ЭТ), эквивалентно-эффективная температура (ЭЭТ) и радиационно-эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ) [12]. Статистический анализ полученных данных проводился средствами пакета «Statistika 10.1». Применялись базовые методы математической статистики: описательная статистика, парные сравнения. При этом первым этапом обработки данных была проверка принадлежности данных к нормальному закону распределения случайных величин путем проверки нулевой гипотезы с использованием критерия Шапиро-Уилка или χ^2 -квадрат Пирсона. Для оценки достоверности различий двух связанных выборок использовался Т-критерий Вилкоксона. При проведении множественных сравнений проводился непараметрический ранговый однофакторный анализ Крускала-Уоллиса.

Результаты и обсуждение. Результаты оценки биометеорологических индексов ЭТ, ЭЭТ и РЭЭТ за ряд лет по г. Константиновка приведены в таблице 1.

Таблица 1. Биометеорологические индексы ЭТ, ЭЭТ и РЭЭТ по г. Константиновка ($Me \pm m(95\%ДИ)$)

Месяцы	Биометеорологические индексы ($^{\circ}C$)		
	ЭТ	ЭЭТ	РЭЭТ
1	2	3	4
Январь	-3,8±0,5 (95%ДИ:-4,8--2,8)	-24±0,8 (95%ДИ:-25,7-22,3)	17,3±0,5 (95%ДИ:16,3-18,3)
Февраль	-1,4±0,4 (95%ДИ:-2,2--0,6)	-21,1±0,8 (95%ДИ:-22,6--19,6)	15,9±0,5 (95%ДИ:14,8-16,9)
Март	2,5±0,3 (95%ДИ:1,9-3,1)	-13,6±0,5 (95%ДИ:-14,6--12,5)	15,3±0,7 (95%ДИ:13,9-16,7)
Апрель	9,1±0,3 (95%ДИ:8,5-9,6)	-3,1±0,5 (95%ДИ:-4,1--2,2)	17,2±0,4 (95%ДИ:16,5-17,9)
Май	15,6±0,3 (95%ДИ:15,1-16,1)	6,9±0,4 (95%ДИ:6,1-7,7)	16,6±0,7 (95%ДИ:15,2-18)
Июнь	20,5±0,2 (95%ДИ:20,1-21)	14,5±0,3 (95%ДИ:13,9-15,1)	16,8±0,8 (95%ДИ:15,1-18,4)
Июль	22,8±0,2 (95%ДИ:22,5-23,2)	18,1±0,3 (95%ДИ:17,5-18,7)	19,1±0,5 (95%ДИ:18-20)

Август	20,8±0,3 (95%ДИ:20,1-21,4)	15,4±0,5 (95%ДИ:14,3-16,4)	18,8±0,6 (95%ДИ:17,7-20)
Сентябрь	16,5±0,3 (95%ДИ:15,9-17)	8,4±0,4 (95%ДИ:7,6-9,3)	17,9±0,7 (95%ДИ:16,6-19,2)
Октябрь	9,9±0,4 (95%ДИ:9,1-10,7)	-1,5±0,6 (95%ДИ:-2,7--0,3)	17,1±0,7 (95%ДИ:15,7-18,5)
Ноябрь	5,7±0,4 (95%ДИ:4,9-6,5)	-8,2±0,6 (95%ДИ:-9,4-7,1)	17,1±0,7 (95%ДИ:15,7-18,6)
Декабрь	1,6±0,3 (95%ДИ:0,9-2,2)	-15,6±0,6 (95%ДИ:-16,8-14,5)	17,6±0,6 (95%ДИ:16,3-18,9)

Примечание: ЭТ – эффективная температура; ЭЭТ – эквивалентно-эффективная температура; РЭЭТ – радиационно-эквивалентно-эффективная температура

Анализ индекса ЭТ показал, что комплексное воздействие температуры и влажности атмосферного воздуха на человека не всегда приводит к нарушению тепловых ощущений. При оценке ЭЭТ, было установлено, что в зимний и осенний периоды года человек, как правило, проживает в дискомфортных условиях. Было выявлено, что показатель ЭЭТ превышал уровень комфортных условий соответствующих показателю «умеренно холодно» в декабре на 7%, в январе – на 45,8% и в феврале на 38%. Значения показателя РЭЭТ для одетого человека находились в пределах нижней границы комфортных температур в течение всего года. Например, в январе месяце этот показатель был ниже нижней границы комфортных температур на 12,3%, а в феврале на 10,6%.

Выводы. В результате проведенного анализа и оценки биометеорологических индексов, было установлено, что комплексное воздействие климатических факторов (температуры, влажности, скорости движения атмосферного воздуха) может приводить к появлению неблагоприятных тепловых ощущений у человека. В осенне-зимний период года человек будет испытывать чувство «дискомфорта», под влиянием низкой температуры, высокой влажности и скорости движения воздуха. Комплексное влияние климатических факторов на человека в осенне-зимний период может приводить к нарушению процессов терморегуляции и вызывать переохлаждение организма, сопровождающееся появлением различных респираторных заболеваний и увеличивать риск возникновения COVID-19. Уменьшение риска возникновения заболеваний в осенне-зимний период возможно только при строжайшем выполнении комплекса противоэпидемических мероприятий, своевременной вакцинации, проведении неспецифической профилактики и повышения резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Сроки начала и окончания отопительного сезона должны зависеть от температуры воздуха внутри административных и жилых помещений.

Список литературы:

1. Защита населения и территорий российской федерации в условиях изменения климата / В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, Ю.И. Соколовский. – Москва, 2016. – 388с.
2. Бокша В. Г. Справочник по климатотерапии / В. Г. Бокша. – Киев: Здоровье, 1989. – 208 с.
3. Воронин Н. М. Основы медицинской и биологической климатологии / Н. М. Воронин. – Москва: Медицина, 1981. – 352 с.
4. Влияние климато-гелиогеофизических факторов на состояние здоровья человека в условиях Донбасса / Ю.Г. Выхованец и др. // Университетская клиника, приложение: Материалы III международного

медицинского форума ДОНБАССА «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ... БОЛЕЗНЬ», 14-15 ноября 2019г., Донецк. – 2019. – С. 94-95.

5. Дегтева Г. Н. Личностный ресурс работников нефтегазодобывающих компаний в контексте адаптации к неблагоприятным климатогеографическим условиям Арктики / Г. Н. Дегтева, Я. А. Корнеева, Н. Н. Симонова // Экология человека. – 2017. № 9. – С. 15–21.

6. Ластков Д.О. Гигиеническое значение экстремальной погоды (аналитический обзор) / Д.О. Ластков, А.И. Клименко, Т.В. Михайлова //Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2018 (3). – С. 88–95.

7. Логинов В. Г., Игнатъева М. Н., Балашенко В. В. Методический подход к оценке комфортности проживания населения в границах северных территорий / В. Г. Логинов, М. Н. Игнатъева, В. В. Балашенко // Экономика региона. – 2018. – Т. 14, вып. 4. – С. 1399-1410

8. Помазкова Н.В. Оценка биоклиматических условий для развития туризма в национальном парке «Кодар» (Северное Забайкалье) // Устойчивое развитие горных территорий / Л.М. Фалейчик, М.Т. Усманов – 2019. – Том. 1. № 4 (42). – с. 484-497.

9. Психологический аспект влияния метеофакторов у пациентов с болезнями системы кровообращения // М.Ю. Яковлев [и др.] // Российский журнал восстановительной медицины. – №1, 2018. – С. 32–38.

10. Ревич Б.А. Особенности воздействия волн холода и жары на смертность в городах с резко-континентальным климатом // Сибирское медицинское обозрение / Б.А. Ревич, Д.А. Шапошников. – 2017, (2). – С. 84–90.

11. Салтыкова М.М. Основные физиологические механизмы адаптации человека к холоду /М.М. Салтыкова // Российский физиологический журнал им. Сеченова. – 2017, Т. 103, № 2. – С. 128–151.

12. Ткачук С.В. Сравнительный анализ биоклиматических индексов для прогноза с использованием мезомасштабной модели / С.В. Ткачук //

Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. – 2011, №20. – С. 109-118.

УДК 616.832-004.2

А.В. Светличная

Ю.Е. Вязовиченко

Н.В. Торчинский

ФГАОУ ВО ПМГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)

Министерства здравоохранения Российской Федерации

E-mail: svetlichnaya_a_v@ staff.sechenov.ru

Психоэмоциональный стресс – как фактор риска рассеянного склероза

Аннотация. В статье рассматривается влияние психоэмоционального стресса на риск возникновения рассеянного склероза.

Ключевые слова: рассеянный склероз, эпидемиология, психоэмоциональный стресс.

A.V. Svetlichnaya

Yu.Ye. Vyazovichenko

N.V. Torchinsky

First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov

Of Healthcare Ministry of Russia Federation

E-mail: svetlichnaya_a_v@ staff.sechenov.ru

Psychoemotional stress as a factor of the risk of disseminated sclerosis

Annotation. In the article the influence of psychoemotional stress on the risk of development of disseminated sclerosis is reviewed.

Key words: disseminated sclerosis, epidemiology, psychoemotional stress.

Рассеянный склероз (РС) — это хроническое, аутоиммунное, демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы и одна из наиболее частых причин неврологической инвалидности у молодых людей во всем мире [1]. Количество пациентов с РС неуклонно растет и по состоянию на 2020 год около 2,8 миллионов человек в мире больны РС [2].

Хотя этиология РС остается неизвестной, многочисленные исследования иллюстрируют, что причина РС является многофакторной и включает генетическую предрасположенность вместе с факторами окружающей среды, такими как воздействие инфекционных агентов, дефицит витамина Д, курение, специфическая микробиота кишечника, эмоциональный стресс и другие. Эти триггеры способны запускать каскад событий в иммунной системе, которые приводят к демиелинизации аксонов и последующей нейродегенерации [3].

Роль психосоциальных факторов в патогенезе РС чрезвычайно сложна. Они могут быть предиктором начала РС, могут играть важную роль в развитии болезни и тесно связаны с симптомами. Психоэмоциональные факторы и симптомы РС часто взаимосвязаны и влияют как на развитие, так и на исход заболевания [4]. Хотя сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день являются наиболее часто изучаемым состоянием здоровья, связанным со стрессом, с момента первого описания РС Жан-Мартеном Шарко, считалось, что это заболевание также вызвано стрессом [5].

Центральная нервная система и иммунная система - две чрезвычайно сложные и высокоадаптивные системы. У здоровых людей связь между этими двумя системами хорошо сбалансирована. При РС чрезмерное количество воспалительных процессов, по-видимому, является отличительной чертой, и появляется все больше свидетельств того, что решающим патогенным фактором является нарушение связи между

центральной нервной системой и иммунной системой. Двухнаправленные отношения между вышеуказанными системами организма, вероятно, существуют при РС, потому что стресс может влиять на РС [6].

На данный момент сложно сказать достоверно связано ли возникновение РС с пережитым эмоциональным стрессом, из-за противоречивых результатов исследований. Одной из основных проблем при оценке доказательств связи между стрессом и РС является большое разнообразие методов, используемых для измерения стресса. Более того, в разных исследованиях использовались не только разные комбинации нескольких инструментов для измерения психотравмирующего агента, но и разные дизайны исследований, временные рамки между стрессом и заболеванием, и разные критерии для оценки начала и прогрессирования заболевания [7].

Исследование случай контроль, проведенное на территории Алтайского края по изучению влияния эмоционального стресса на риск РС показал, что стресс встречался чаще в группе больных РС (26%) чем в группе здоровых контролей и (18%), $p=0,055$. Наиболее частыми видами стресса являлись смерть близких, ссоры в семье и развод родителей. Выявлена достоверная связь риска развития РС с перенесенным психоэмоциональным стрессом в семье в возрасте до 15 лет [8]. Интересны результаты систематического обзора в ходе которого было проанализировано семнадцать публикаций: 5 по поводу дебюта рассеянного склероза (1 когортное исследование и 4 исследования случай-контроль) и 12 публикаций по поводу рецидива рассеянного склероза (9 когортных и 3 исследования случай-контроль). Была обнаружена заметная неоднородность измерения уровня стресса. Кроме того, в большинстве исследований методом случай-контроль были выявлены проблемы отбора. Все исследования, за исключением двух, были в пользу взаимосвязи стресс-РС, но из-за заметной неоднородности измерения силы стресса сделать какие-либо надежные выводы не удалось [9]. К примеру, исследование случай контроль,

проведенное в Тегеране не обнаружило статистически значимой связи стрессового жизненного события в течение последних 3 лет и диагноза РС [10]. Когортное исследование, проведенное на основе датского регистра пациентов с РС, не подтвердило связь рассеянного склероза с испытанным психологическом стрессе в прошлом, используя в качестве индикатора смерть ребенка или супруга или развод в браке [11].

И если в отношении стрессовых ситуаций в зрелом возрасте остаётся неопределенность, то наличие детской психологической травмы достоверно увеличивает риск РС. Исследование случай-контроль, проведённое путем сравнения пациентов с РС, имеющие в анамнезе опыт жестокого обращения в детстве со взрослыми из общей популяции, показало гораздо больший риск развития РС по сравнению со взрослыми из контрольной группы (отношение шансов 2 (95% доверительный интервал = 1,3-3,2) [12]. Другое недавнее исследование также показало наличие связи жестокого обращение в детстве с другими иммуноопосредованными воспалительными заболеваниями такими как воспалительное заболевание кишечника, ревматоидный артрит и соответственно РС [13]. Когортное исследование, проведенное на основе того же датского регистра пациентов с РС, показало, что связь таких потрясений как: смерть родителей или смерть брата (сестры) в детстве с риском развития РС является слабой. Однако развод родителей, так или иначе, связан с умеренно повышенным риском РС [14].

Таким образом связь РС с перенесенным эмоциональным стрессом очевидно существует. Представляется вероятным, что в ближайшем будущем психологическое стресс-тестирование может стать частью клинического арсенала практикующего врача для выявления пациентов с риском РС или с риском рецидивов. Если люди с психологическим стрессом действительно подвержены повышенному риску развития РС или рецидивов, мы обязаны работать в междисциплинарном контексте, чтобы установить подходящий клинико-эпидемиологический подход.

Список литературы:

1. Oh J, Vidal-Jordana A, Montalban X. Multiple sclerosis: clinical aspects. *Curr Opin Neurol.* 2018 Dec;31(6):752-759. doi: 10.1097/WCO.0000000000000622.
2. The Multiple Sclerosis International Federation, Atlas of MS, 3rd Edition (September 2020).
3. А.Н.Бойко, О.О.Фаворова, О.Г.Кулакова, Е.И.Гусев. Эпидемиология и этиология рассеянного склероза. «Рассеянный склероз» под редакцией Гусева Е.И., Завалишина И.А., Бойко А.Н., Москва, Реал Тайм, 2011
4. Liu XJ, Ye HX, Li WP, Dai R, Chen D, Jin M. Relationship between psychosocial factors and onset of multiple sclerosis. *Eur Neurol.* 2009;62(3):130-136. doi:10.1159/000226428
5. Charcot JM. (1877) Lectures on the Diseases of the Nervous System. London: New Sydenham Society. [Google Scholar]
6. Benito-Leon, Julian. “Stress and multiple sclerosis: what's new?” *Neuroepidemiology* vol. 36,2 (2011): 121-2. doi:10.1159/000324174
7. Briones-Buixassa, Laia et al. “Stress and multiple sclerosis: A systematic review considering potential moderating and mediating factors and methods of assessing stress.” *Health psychology open* vol. 2,2 2055102915612271. 4 Nov. 2015, doi:10.1177/2055102915612271
8. Бодрова Ю.В. Смагина И.В. Ельчанинова С.А. [и др.]. Влияние психоэмоционального стресса на риск развития и скорость прогрессирования рассеянного склероза. Актуальные вопросы медицины в современных условиях. Сборник научных трудов по итогам международной научно – практической конференции. Сер. Выпуск II. [Электронный ресурс]. – URL: <https://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-meditsiny-v-sovremennykh-usloviyakh-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunarod/sektsiya-24->

- nervnye-bolezni-spetsialnost-14-01-11/vliyanie-psikhoemotsionalnogo-stressa-na-risk-razvitiya-i-skorost-progressirovaniya-rasseyannogo-skl/
9. Artemiadis AK, Anagnostouli MC, Alexopoulos EC. Stress as a risk factor for multiple sclerosis onset or relapse: a systematic review. *Neuroepidemiology*. 2011;36(2):109-20. doi: 10.1159/000323953. Epub 2011 Feb 17.
 10. Abdollahpour I, Nedjat S, Mansournia MA, Eckert S, Weinstock-Guttman B. Stress-full life events and multiple sclerosis: A population-based incident case-control study. *Mult Scler Relat Disord*. 2018 Nov;26:168-172. doi: 10.1016/j.msard.2018.09.026. Epub 2018 Sep 22.
 11. Nielsen NM, Bager P, Simonsen J, Hviid A, Stenager E, Brønnum-Hansen H, Koch-Henriksen N, Frisch M. Major stressful life events in adulthood and risk of multiple sclerosis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2014 Oct;85(10):1103-8. doi: 10.1136/jnnp-2013-307181. Epub 2014 Mar 7.
 12. Spitzer C, Bouchain M, Winkler LY, Wingenfeld K, Gold SM, Grabe HJ, Barnow S, Otte C, Heesen C. Childhood trauma in multiple sclerosis: a case-control study. *Psychosom Med*. 2012 Apr;74(3):312-8. doi: 10.1097/PSY.0b013e31824c2013. Epub 2012 Mar 9.
 13. Wan A, Bernstein CN, Graff LA, Patten SB, Sareen J, Fisk JD, Bolton JM, Hitchon C, Marriott JJ, Marrie RA; CIHR Team in Defining the Burden and Managing the Effects of Immune-mediated Inflammatory Disease. Childhood maltreatment and psychiatric comorbidity in immune-mediated inflammatory disorders. *Psychosom Med*. 2021 Oct 12. doi: 10.1097/PSY.0000000000001025. Epub ahead of print.
 14. Nielsen NM, Pedersen BV, Stenager E, Koch-Henriksen N, Frisch M. Stressful life-events in childhood and risk of multiple sclerosis: a Danish nationwide cohort study. *Mult Scler*. 2014 Oct;20(12):1609-15. doi: 10.1177/1352458514528761. Epub 2014 Mar 31.

УДК 615.212.7:616-002.5:579.873.21:615.281.83.21

Татьяна Николаевна Глинская

Ольга Владимировна Шилейко

Наталья Савельевна Шпаковская

Геннадий Львович Гуревич

Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии,

г. Минск, Республика Беларусь

E-mail: niipulm@tut.by

Оценка вероятности развития расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, у пациентов с лекарственно устойчивым туберкулезом

Аннотация. В статье обоснована важность своевременной оценки вероятности развития расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, у пациентов с лекарственно устойчивым туберкулезом

Ключевые слова: туберкулез, приверженность лечению, психоактивные вещества; психологические тесты

Tatsiana Nickolaevna Glinskaya

Volha Vladimirovna Shileyka

Natalya Savelyevna Shpakovskaya

Henadz Lvovich Hurevich

Republican Research and Practical Center for Pulmonology and Tuberculosis,

Minsk, Republic of Belarus

E-mail: niipulm@tut.by

Risk assessment of mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use in patients with drug resistant tuberculosis

***Annotation.** The article provides the importance of timely risk assessment of mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use in patients with drug resistant tuberculosis.*

***Key words:** tuberculosis, adherence to treatment, psychoactive substances; psychological tests.*

Туберкулез – социально значимое инфекционное заболевание [1]. Эффективность лечения пациентов, больных туберкулезом, может быть достигнута только при условии назначения показанной химиотерапии (с учетом лекарственной устойчивости / чувствительности возбудителя) и приверженности пациента лечению заболевания. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, F10-F19, включая алкоголь, с одной стороны, являются фактором риска возникновения туберкулеза и его более тяжелого течения, а с другой стороны, – одной из самых значимых причин недостаточной приверженности лечению туберкулеза. Низкая приверженность лечению ухудшает прогноз и медико-социальные исходы для самих заболевших, способствует росту эпидемиологических рисков для популяции в целом, ведет к социально-экономическим потерям для общества [2, 3].

С целью обоснования дифференцированного подхода к лечению и динамическому наблюдению пациентов с активным туберкулезом органов дыхания и коморбидными психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, проведено изучение источников и сроков получения информации о наличии коморбидной патологии.

При ретроспективном анализе 654 медицинских карт стационарного пациента клиники Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии (г. Минск) с активным туберкулезом органов дыхания (за 2017-2019 годы) факты и сведения, свидетельствующие об

употреблении психоактивных веществ и наличии расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, были установлены у 184 пациентов (28,1%). При этом сведения об употреблении психоактивных веществ в медицинской документации, оформляемой при направлении на госпитализацию, имелись у 18 (9,8%) из 184 пациентов, а по дополнительным запросам были получены еще 6 подтверждающих выписок (3,3%). При осмотре и опросе в приемном отделении факт злоупотребления алкоголем отметили 4 (2,2%) пациента, не имевших каких-либо было указаний в направительных документах на нахождение под диспансерным либо профилактическим наблюдением врача-психиатра-нарколога; употребление алкоголя и других психоактивных веществ (либо других психоактивных веществ без алкоголя) отметили 7 (3,8%) пациентов (все из числа получающих антиретровирусную терапию при ВИЧ-инфекции). Комиссионно освидетельствованы перед направлением в клинику либо в течение периода нахождения в стационаре были 11 (6,0%) пациентов (из них 2 (1,1%) пациента дважды). Вклад перечисленных случаев составил 25,0% в структуре всех выявленных случаев расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, сведения из медицинской документации составляли всего 13,0%. Остальные 75,0% случаев выявления пациентов с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, были связаны с направлением пациентов на консультации к психологу и/или врачу-психиатру-наркологу в связи «с жалобами на повышенную тревогу», «с высказыванием депрессивных мыслей», с конфликтными ситуациями, либо после эпизодов отказа от приема противотуберкулезных лекарственных средств, нарушений режима, включая употребление психоактивных веществ, а также по настоянию пациента без озвучивания компонента жалоб.

Логичным выводом из анализа источников поступления информации о наличии расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, у пациентов с туберкулезом явилось понимание необходимости более эффективного подхода к выявлению таких расстройств.

В качестве альтернативы был предложен базовый скрининг с последующим анкетированием с использованием несложных анкет-опросников и тестов, а также раннее назначение консультации психолога всем пациентам, отобранным по результатам скрининга [4].

Объектом проспективного этапа исследования явились пациенты с лекарственно устойчивым туберкулезом органов дыхания (142 пациента), поступившие в клинику в течение 2020 года, предметом исследования – оценка вероятности развития расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. Основными методами исследования явились медицинский осмотр, в том числе, врачом-психиатром-наркологом по показаниям; анкетирование / тестирование с использованием опросников «Скрининг», AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), ASSIST (The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test); проведение ряда психологических тестов с консультацией психолога.

Обследование осуществлялось последовательно, проходя следующие этапы:

- этап 1 (первые-вторые сутки). Включает опрос и осмотр пациента при поступлении, изучение его медицинской документации (выявление информации о выставленных диагнозах (F10- F19), фактах нарушения режима при предыдущих госпитализациях, подготовку запросов в профильные организации здравоохранения при необходимости), сбор основной психосоциальной информации (структурированное интервью) с оценкой мотивации на лечение туберкулеза, базовый скрининг на депрессию, базовый скрининг на тревогу (проводится обученным персоналом). Полученная информация оценивается с учетом шкал, представленных в анкете и опросниках, и вносится в медицинскую карту стационарного пациента;

- этап 2 сбора информации (до пятых суток от даты поступления пациента в противотуберкулезную организацию) включает использование обученным персоналом опросников по выявлению нарушений, связанных с

употреблением алкоголя и/или других психоактивных веществ: «Прескрининг», AUDIT, ASSIST. Использованию опросников предшествует установление доверительного контакта с пациентом. С учетом количественных результатов тестов определяется вероятность развития расстройств, вызванных употреблением алкоголя и/или других психоактивных веществ, полученная информация вносится в медицинскую документацию. При средней и высокой вероятности развития расстройств, вызванных употреблением алкоголя и/или других психоактивных веществ, обязательно назначается консультация врача-психиатра-нарколога (по показаниям может быть назначена ранее либо при иной степени выраженности расстройств, вызванных употреблением алкоголя и/или других психоактивных веществ);

- этап 3 (до окончания периода стационарного лечения) – включает повторное проведение тестирования при нарушениях больничного режима, изменении психологического статуса, по настоянию пациента.

Алгоритм оценки вероятности развития расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, приведен в таблице 1.

Таблица 1. Алгоритм оценки вероятности развития расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, у пациентов с лекарственно устойчивым туберкулезом органов дыхания в условиях стационара

Вероятность развития расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ	Объем диагностических процедур в процессе лечения и динамического наблюдения
Отсутствуют диагностические признаки и не определена вероятность расстройств, вызванных употреблением алкоголя/других психоактивных веществ	Наблюдение. Консультация психолога* по запросу
Низкая вероятность развития расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (менее 7 баллов по опроснику <i>AUDIT</i> ^с , менее 10 баллов для алкоголя	Консультация психолога. Консультация врача-психиатра-нарколога** по

<p>и/или менее 3 баллов для других психоактивных веществ по опроснику <i>ASSIST</i>^{<<}), сочетающаяся с результатами тестов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уровень тревожности по шкале опросника генерализованного тревожного расстройства - 0-9 баллов; - уровень депрессии по шкале опросника по состоянию здоровья – 0-9 баллов; - мотивация на лечение туберкулеза средняя и высокая 	<p>запросу (по рекомендации психолога*, лечащего врача)</p>
<p>Низкая вероятность развития расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (1-7 баллов по опроснику <i>AUDIT</i>^{<}, 1-10 баллов для алкоголя и/или 1-3 балла для других психоактивных веществ по опроснику <i>ASSIST</i>^{<<}), сочетающаяся с результатами тестов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уровень тревожности по шкале опросника генерализованного тревожного расстройства – 10 и более баллов, либо - уровень депрессии по шкале по шкале опросника по состоянию здоровья – 10 и более баллов, либо - низкая мотивация на лечение туберкулеза 	<p>Консультация психолога*. Консультация врача-психиатра-нарколога **</p>
<p>Средняя вероятность (8-15 баллов по опроснику <i>AUDIT</i>^{<}, 11-26 баллов для алкоголя и/или 4-26 баллов для других психоактивных веществ по опроснику <i>ASSIST</i>^{<<}) развития расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (ведут к недостаточной мотивации на лечение туберкулеза)</p>	<p>Консультация психолога*, врача-психиатра-нарколога** (выставление диагноза по МКБ-10 при его наличии)</p>
<p>Высокая вероятность (16 и более баллов по опроснику <i>AUDIT</i>^{<}, 27 и более баллов по опроснику <i>ASSIST</i>^{<<}) развития расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (ведут к недостаточной мотивации на лечение туберкулеза)</p>	<p>Консультация психолога*, врача-психиатра-нарколога** (выставление диагноза по МКБ-10 при его наличии)</p>
<p>Примечания: *- или медицинского психолога; **- или врача-психотерапевта; < - Alcohol Use Disorders Identification Test; << - The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test</p>	

Результаты продемонстрировали, что из 142 пациентов основной группы с лекарственно устойчивым туберкулезом органов дыхания 107 пациентов или 75,3% употребляли психоактивные вещества (алкоголь, иные психоактивные вещества, сочетание алкоголя и иных психоактивных веществ) и имели высокую и среднюю вероятность развития психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (в том числе, 32 пациента (29,9%) из 107 человек – высокую и 75 пациентов (70,1%) – среднюю).

Пациенты следующим образом распределились по срокам и условиям выявления лиц, употребляющих психоактивные вещества: в течение первой недели пребывания в стационаре – 91,6% (98 человек), включая получение информации из медицинской документации, по результатам опроса, осмотра и освидетельствования пациента, скрининга и анкетирования; у 8,4% пациентов поведенческие нарушения были выявлены в процессе лечения в противотуберкулезной организации здравоохранения. По приверженности лечению туберкулезу пациенты, употребляющие психоактивные вещества, распределились следующим образом: высокую приверженность продемонстрировали 4,7% обследуемых лиц (5 пациентов); недостаточную – 95,3% (102 пациента, из которых 68 (66,7%) продемонстрировали низкую приверженность лечению основного заболевания).

Своевременное выявление / оценка вероятности психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, позволила своевременно и в необходимом объеме проводить мероприятия по предупреждению либо минимизации вреда от приема психоактивных веществ, по повышению мотивированной приверженности лечению туберкулеза [5].

Реализация данного подхода позволила добиться эффективности стационарного этапа лечения лекарственно устойчивого туберкулеза органов дыхания с переводом на амбулаторный этап лечения у 77,6% пациентов (83 человека); продолжили противотуберкулезное лечение в других

организациях здравоохранения (в том числе, в условиях принудительной изоляции) - 12 пациентов (11,2%). Неблагоприятные исходы стационарного этапа лечения (перевод на паллиативное лечение и потеря для наблюдения) составили 12 случаев (11,2%).

Таким образом, для своевременного принятия мер по обеспечению достаточной приверженности пациентов лечению туберкулеза важным является как можно более раннее выявление лиц, употребляющих психоактивные вещества, с оценкой вероятности развития психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением таких веществ.

Список литературы:

1. World Health Organization. Global tuberculosis report 2020. – Geneva: World Health Organization; 2020. – 208(232) p. URL: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336069/9789240013131-eng.pdf> / (дата обращения: 07.11.2021).

2. Золотова, Н.В. Психологические факторы формирования терапевтического сотрудничества больных туберкулезом легких в условиях стационарного лечения / Н.В.Золотова [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2020. - №12 – С. 34-40.

3. Global status report on alcohol and health 2018 / World Health Organization. – 2018. – 450p. – URL: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/274603> (дата обращения: 07.11.2021).

4. Метод определения приверженности лечению туберкулеза у пациентов, употребляющих психоактивные вещества: инструкция по применению №136-1220: утв. МЗ РБ 16.12.2020 / сост. Глинская Т.Н., Шилейко О.В. [и др.]. – Минск, 2020. – URL: <http://med.by/methods/book.php?book=3051> / (дата обращения: 07.11.2021).

5. Метод повышения приверженности лечению туберкулеза у пациентов, употребляющих психоактивные вещества: инструкция по

применению: инструкция по применению №157-1220, утв. МЗ РБ 31.03.2021./ сост. Глинская Т.Н., Шилейко О.В., [и др.]. – Минск, 2020. – URL: <http://med.by/methods/book.php?book=3050> / (дата обращения: 07.11.2021).

УДК 686-18.33-06: 612.621.31

София Григорьевна Демишева

Ирина Вячеславовна Бабенко-Сорокопуд

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий медицинский университет им. М. Горького»,

г. Донецк, Украина

E-mail: sofi-demisheva@mail.ru

Антимюллеровый гормон у женщин с репродуктивными проблемами

Аннотация. В данной работе рассмотрены показатели антимюллерового гормона у женщин с репродуктивными проблемами, так как антимюллеровый гормон – один из ключевых критериев в репродуктологии.

Ключевые слова: антимюллеровый гормон, репродуктивные проблемы, беременность.

Sofia Grigorievna Demisheva

Irina Vyacheslavovna Babenko-Sorokopud

State Educational Institution of Higher Professional Education «M. Gorky Donetsk National Medical University», Donetsk, Ukraine

E-mail: sofi-demisheva@mail.ru

Anti-mullerian hormone in women with reproductive problems

***Annotation.** In this article the indexes of anti-mullerian hormone in women with reproductive problems are reviewed, because anti-mullerian hormone is one of the key criteria in reproductive medicine.*

***Key words:** anti-mullerian hormone, reproductive problems, pregnancy.*

Актуальность. Антимюллеровый гормон – один из важных показателей репродуктивного здоровья. Начиная с пубертатного периода, синтез антимюллера гормона (АМГ) происходит постоянно в клетках гранулах примордиальных фолликулов независимо от дня менструального цикла. Интенсивность синтеза АМГ наиболее точно отражает овариальный резерв и репродуктивные возможности женщины. АМГ – важная количественная характеристика овариального резерва [3, 4].

Физиологическое значение АМГ у женщины состоит в регуляции созревания фолликулов, в формировании доминантного фолликула за счет подавления роста других примордиальных фолликулов, в снижении чувствительности ФСГ [5].

Цель: изучить особенности АМГ у женщин с репродуктивными проблемами.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 67 женщин в возрасте 35–39 лет с репродуктивными проблемами. I группу составили 34 женщины, которые по жизненным проблемам (получение образования, работу, достижение поставленной цели – социальной реализации) отложили беременность до выполнения поставленной цели. Во II группу вошли 33 женщины, того же возраста, имеющие в анамнезе по одной и более беременности (до 3-х) и хотели ещё родить, но позже. Группу контроля составили 30 условно здоровых женщин, имеющих в анамнезе две беременности. Беременность не планировали.

Соматический анамнез изучали по данным амбулаторных карт врача-терапевта и врача-гинеколога. Изучали структуру экстрагенитальных заболеваний.

Всем женщинам было проведено исследование АМГ методом ИФА на иммуноферментном планшетном анализаторе StatFax 303+ (США). Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате «SonoScape S20 Ехр».

Результаты и обсуждения.

При изучении соматического анамнеза в I группе по данным амбулаторных карт врача-терапевта, данных осмотра гинеколога – здоровы. В I группе в структуре экстрагенитальных заболеваний у 18 (52,9 %) отмечалась патология сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта у 26 (86,7 %), лор-органов у 10 (29,4 %), ожирение у 4 (11,8 %). Все обследованные в анамнезе имели детские инфекции: краснуха у – 5 (14,7 %), ветряная оспа у 8 (23,5 %), корь у 11 (32,3 %).

Во II группе при проспективном анализе у 33 женщины отмечено заболевание сердечно-сосудистой системы у 12 (36,4 %), желудочно-кишечного тракта у 29 (87,9 %), лор-органов у 14 (42,4 %), ожирение у 15 (45,4 %). Как и женщин первой группы они имели детские инфекции: краснуха у – 15 (45,4 %), ветряная оспа у 18 (54,5 %), корь у 16 (48,5 %).

В контрольной группе также при проспективном анализе выявлены экстрагенитальные заболевания: сердечно-сосудистой системы у 12 (40 %), желудочно-кишечного тракта у 29 (96,7 %), ожирение у 3 (10 %). Детские инфекции: корь у 8 (26,7 %), краснуха у 10 (33,3 %), ветряная оспа у 7 (23,3 %).

Всем обследованным женщинам определяли АМГ. По современным литературным данным АМГ необходимо определять с 12 лет и если к 14 годам показатель снижается, то необходимо заморозить фолликулы. АМГ 7–8 нг/мл и выше, говорит о значительном репродуктивном потенциале и о том,

что возможно отложить беременность на несколько лет, чаще это характерно для женщин до 25 лет [2, 5].

В I группе женщины планируют беременность в будущем, не имея нарушения менструального цикла, показатели АМГ – $1 \pm 0,1$ нг/мл., беременность может наступить в ближайшее время, но если женщина с такими показателями не беременеет самостоятельно, то вероятно вступление в программу ЭКО [3].

Изучение репродуктивного здоровья во II группе, у женщин при консультации акушера-гинеколога выявлено, что размеры матки и яичников отвечают физиологической норме ($5 \pm 0,1$ см; $3 \pm 0,1$ см, соответственно), показатели АМГ были $4 \pm 0,2$ нг/мл, т.е у женщин прекрасные перспективны забеременеть. Менструальная функция была в норме. Беременность наступила спустя 6 ± 2 месяца и закончилась рождением живых доношенных детей.

При изучении контрольной группе у женщин в анамнезе было 1–2 нормальных родов, менструальная функция не нарушена. Беременность не планируется. АМГ $3 \pm 2,0$ нг/мл., если женщины в будущем будут планировать беременность, то встанет вопрос о донации ооцитов [1, 4].

Выводы. Таким образом, данные изучения обследуемых женщин с экстрагенитальной патологией были репрезентативны. Уровень АМГ в изучаемых группах был различен, что говорит о репродуктивных проблемах. С точки зрения репродуктологии важно не только и не столько соответствие АМГ норме, а прежде всего репродуктивный потенциал. Так как показатель уровня АМГ, способен определить способна ли женщина зачать ребёнка, возникает необходимость женщинам, планирующим беременность, следить за уровнем АМГ не менее, чем раз в год.

Список литературы:

1. Александрова, Н. В. Антимюллеров гормон и его прогностическая значимость для оценки качества ооцитов / Н. В. Александрова // Гинекология. – 2020. – Т. 22. № 6. – С. 21–26.

2. Антимюллеров гормон как индикатор различных гинекологических заболеваний (обзор литературы) / В. К. Чайка [и др.] // Медико-социальные проблемы семьи. – 2018. – Т. 23. № 2. – С. 59–65.

3. Динамика антимюллерова гормона при некоторых методах лечения бесплодия, ассоциированного со снижением овариального резерва / В. А. Линде [и др.] // Медико-фармацевтический журнал Пульс. – 2019. – Т. 21. № 9. – С. 18–22.

4. Кузнецова, И. В. Роль антимюллерова гормона в женской репродукции / И. В. Кузнецова, Ю. С. Драпкина // Медицинский алфавит. – 2017. – Т. 2. № 10 (307). – С. 9–16.

5. Скриганюк, А. А. Антимюллеров гормон / А. А. Скриганюк, А. Н. Харламова // Universum: медицина и фармакология. – 2019. – № 1 (56). – С. 16–18.

УДК 616.314-002.155-089.87-06-097

Екатерина Борисовна Деньгина

Илона Владиславовна Чайковская

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

E-mail: soboleva_anna1986@mail.ru

Изучение взаимосвязи микробной обсеменённости и провоспалительных цитокинов у пациентов с серозным альвеолитом

Аннотация. Статья посвящена одному из наиболее распространенных и встречающихся осложнений, возникающих после

операции удаления зуба. В процессе работы выявлены представители микромира и установлены взаимосвязи с цитокинами, оказывающие негативное влияние на состояние заживления лунки удаленного зуба и способствующие усугублению данного процесса.

Ключевые слова: *микробная обсеменённость, цитокины, ротовая жидкость.*

Ekaterina Borisovna Dengina

Ilona Vladislavovna Tchaikovskaya

M. Gorky Donetsk National Medical University

Donetsk, Donetsk People's Republic

E-mail: soboleva_anna1986@mail.ru

Studying the relationship of microbial occupancy and pro-inflammatory cytokines in patients with serious alveolitis

Annotation. *The article is devoted to one of the most common and common complications arising after tooth extraction surgery. In the process of work, representatives of the microworld were identified and relationships with cytokines were established, which have a negative effect on the state of healing of the socket of the extracted tooth and contribute to the aggravation of this process.*

Key words: *microbial contamination, cytokines, oral fluid.*

Цель: изучить взаимосвязь микробных ассоциаций и провоспалительных цитокинов в ротовой жидкости и установить их значимость в патогенезе альвеолита.

Материал и методы исследования: 90 пациентов с серозным альвеолитом, из них 37 женщин (61,7%) и 23 мужчины (38,3%) в возрасте от 18 до 66 лет, в среднем (41,3±1,4 лет). Обследование проводили по обычной схеме: жалобы; сбор анамнеза (как стоматологического, так и соматического); объективный осмотр.

При сборе жалоб уточняли характер боли (периодическая, постоянная, наличие иррадиации, изменение интенсивности болевых ощущений в зависимости от времени суток); функциональные нарушения (затрудненное открывание рта; болезненное глотание, нарушение функции приема пищи и речи); состояние общего самочувствия; температурную реакцию.

При сборе анамнеза заболевания выясняли, когда была проведена операция удаления зуба, какое было удаление (простое или сложное), по поводу чего было предпринято данное вмешательство, наличие ранних постэкстракционных осложнений (кровотечение, гематома и т.п.), когда начала беспокоить лунка удаленного зуба и на какие сутки обратились от начала заболевания. Особое внимание обращали на наличие сопутствующей патологии, которая была выявлена у пациентов смежными специалистами.

При объективном осмотре отмечали наличие отека мягких тканей, изменение окраски кожных покровов, реакцию региональных лимфоузлов, степень открывания рта. В полости рта - состояние лунки удаленного зуба: наличие кровяного сгустка в лунке (заполнена полностью, частично, кровяной сгусток в лунке отсутствует); состояние сгустка (гнойное расплавление; некротический распад); наличие визуально определяемых инородных тел (костных включений, фрагментов зуба), при отсутствии сгустка оценивали состояние костных стенок альвеолы (наличие фибринозного налета, изменение цвета, структуры). Затем определяли состояние окружающей слизистой оболочки: степень отека, гиперемии, травматические повреждения (с дефектом и без дефекта тканей), реакцию со стороны переходной складки, ее отечность, болезненность при пальпации.

Состояние костной ткани в области удалённого зуба оценивали с помощью рентгенологических методов исследования определение наличия или отсутствие мелких костных фрагментов, осколков зубов, а также

наличие острых краев лунки, дефектов в стенках альвеол.

Изучение аэробной (факультативно-анаэробной) и анаэробной микрофлоры полости рта осуществлялось с помощью стерильных квачей, с дальнейшим культивированием и идентификацией. Для оценки количества аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, использовалась методика стерильных бумажных дисков Н.Ф.Клемпарской и Г.А.Шальной [4]. Статистическая программа - авторская программа для «MedStat» [5].

Определение содержания в ротовой жидкости (РЖ) интерлейкинов проводили иммуноферментным методом с использованием стандартного набора реактивов ООО «ВЕКТОР-БЕСТ» (Россия). В день проведения анализов пробы размораживали. Анализ проводили по инструкции, прилагаемой к набору фирмой-производителем [1, 3].

Интенсивность окраски продукта ферментативной реакции количественно оценивали на ридере PR 2100 SANOFI DIAGNOSTIC PASTEUR (Франция). По результатам измерения оптической плотности строился калибровочный график с использованием математического пакета обработки данных «УРАН» (разработанной в Центре лабораторной диагностики Донецкого национального медицинского университета) рассчитывали концентрацию веществ в пробе. Результаты анализа выражали в условных единицах - пкг/мл [2].

Результаты и обсуждение: в процессе работы установлено, что ассоциации аэробов и анаэробов в лунке удаленного зуба оказывают влияние на состояние цитокиновой сети и по данным дисперсионного анализа TNF α в РЖ взаимосвязан с микробной обсеменённостью представителей анаэробного микромира ($F=19,19$, $p<0,001$).

По данным же регрессионного анализа, выявлены разнонаправленные связи - прямой связи с ассоциациями аэробов не установлено, а с представителями анаэробов, связь существует только с показателем в РЖ TNF α ($\beta=0,287$, $p=0,03$).

Следовательно, выработка такого противовоспалительного цитокина как TNF α связана с микробной обсеменённостью в лунке удалённого зуба. Все остальные интерлейкины влияют разнонаправленно.

Уровень цитокинов в РЖ взаимосвязан с возрастом пациентов IL1 β ($\beta=0,594$, $p < 0,001$), IL6 ($\beta=0,367$, $p < 0,001$), TNF α ($\beta=0,504$, $p < 0,001$).

Наличие в анамнезе хронических заболеваний внутренних органов по данным многофакторного дисперсионного анализа, также имеет отличие и разнонаправленный характер (табл. 1).

Таблица 1. Степень влияния цитокинов на число микробных ассоциаций при альвеолите

Тип ассоциаций	Показатели	В лунке зуба	
		R(Sp)	p
Аэробные	IL-1 β	0,125	$p > 0,05$
Анаэробные	IL-1 β	0,132	$p > 0,05$
Аэробные	IL-6	-0,160	$p > 0,05$
Анаэробные	IL-6	-0,127	$p > 0,05$
Аэробные	TNF- α	-0,067	$p > 0,05$
Анаэробные	TNF- α	0,118	$p > 0,05$

Примечание: R(Sp) – значение коэффициента корреляции Спирмена; p– уровень значимости.

Концентрация IL-6 не оказывает влияния как на аэробы ($R=-0,160$), так и анаэробы ($R=-0,127$) ($p > 0,05$).

Микробная обсеменённость как аэробного ($R=0,125$), так и анаэробного микромира ($R=0,132$) в лунке зуба, влияет на концентрацию IL-1 β ($p > 0,05$). Секреция TNF- α напрямую зависит ($p > 0,05$) от представителей анаэробной флоры ($R=0,118$) и не зависит от представителей аэробной флоры ($R=-0,067$).

Кроме того, уровень цитокинов в РЖ различный и его повышение определяется вегетированием грибов рода кандиды, коринебактерий, протей,

стафилококков, стрептококков и энтерококков ($p > 0,001$), т.е. указанные микроорганизмы возможно являются наиболее агрессивными по отношению в синтезу сети цитокинов, что собственно и приводит к развитию воспалительного процесса.

Уровень секреции IL-1 β и TNF-а связан со всеми 9 выделенными из лунки зуба микроорганизмами.

Среди аэробов и факультативных анаэробов вегетирующих в лунке зуба на цитокиновую сеть оказывает угнетающее воздействие грамм положительные – стафилококки, стрептококки и энтерококки, а среди анаэробов – актиномицеты, пептострептококки и фузобактерии. Такое угнетение провоспалительных цитокинов возможно связано с наличием нейхоевых кислот, определяющих антигенное строение граммположительных микроорганизмов.

Совершенно безучастными в отношении цитокиновой сети остались аэрококки, вейлонеллы, кишечная палочка, моракселлы, псевдомонас, фекальный щелчеобразователь, бактериоды и другие представители анаэробной флоры. На наш взгляд речь идёт о том, что медиаторы воспаления, которыми является цитокины, есть медиаторы иммунного ответа, активация которого зависит от количества и качества поступающих антигенов, а выделенные микроорганизмы есть не просто антигены, а своего рода комплекс антигенов различного качества, т.е. структуры.

Итак, весь спектр выделенных микроорганизмов из лунки зуба неоднозначно оказывает влияние на изученные цитокины [6, 7]. Значительная часть представителей микромира обладает стимулирующим действием на изученный спектр цитокинов, только грамм отрицательные микроорганизмы стимулируют TNF-а, поскольку липополисахарид (ЛПС) граммположительных бактерий (протей, стафилококки, стрептококки, актиномицеты), являясь их антигеном, может неоднозначно стимулировать разные медиаторы иммунного ответа. Усиленное размножение актиномицетов (9,3%), относящихся к кариесогенным бактериям, приводит к

одновременному размножению другой анаэробной флоры, что собственно и приводит данный процесс в состояние дисбиоза.

Выводы: на синтез системы цитокинов оказывают существенное влияние микробная обсеменённость, что подтверждено проведенным дисперсионным и регрессионным анализами, что дает нам возможность полагать об участии цитокинового статуса и его влияния на микробную обсеменённость у пациентов с альвеолитом.

Список литературы:

1. Демьяной А.В. Диагностическая ценность исследования уровней цитокинов в клинической практике / А.В. Демьяной, А.Ю. Котов, А.С. Симбирцев // Цитокины и воспаление. - 2003. - № 3. - С. 20 - 35.
2. Использование информационной системы «УРАН» для управления качеством лабораторных исследований / В.Я.Уманский, С.В. Зяблицев, П.А. Чернобривцев [и др.] // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2002. – Т. 6, № 1. – С. 87 - 91.
3. Кетлинский С.А. Цитокины мононуклеарных фагацитов в регуляции воспаления и иммунитета / С.А. Кетлинский, Н.М. Калинина // Иммунология. - 1995. - № 3. - С. 30 - 44.
4. Клемпарская Н.Н. Аутофлора как индикатор радиационного поражения организма / Н.Н.Клемпарская, Г.А. Шальнова. – М.: Медицина, 1966. – 207 с.
5. Наглядная медицинская статистика: учебное пособие / А. Петри, К. Сэбин; пер. с англ. под. ред. В.П. Леонова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 216 с.
6. Bowe DC, Rogers S, Stassen LF. The management of dry socket/ alveolar osteitis. *J Ir Dent Assoc* 2011-2012;57:305-10.
7. Kolokythas, A., Olech, E., Miloro, M. Alveolar osteitis: a comprehensive review of concepts and controversies. *International Journal of Dentistry* 2010: 249073 Epub 2010.

Танакоз Уалқанқызы Джакипова

Данияр Кальескарович Каленов

НАО «Медицинский университет Семей»

Республика Казахстан, г. Семей

tdzhakipova@mail.ru

В связи с закрытием Семипалатинского полигона

***Аннотация:** Статья основана на рекомендациях научно-практической конференции «Здравоохранение и экологическая ситуация в городе Семей и Семипалатинской области Казахской ССР», состоявшейся 17-19 июля 1989 г. Согласно действующей карте Казахстана, полигон охватывает часть Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей. Другими словами, известно, что Казахстан занимает большую территорию. Свалка нанесла огромный ущерб и трагедию для жизни людей. Воздействие радиации сказалось на здоровье детей от взрослых.*

Изучены местонахождение отходов радиоактивного распада, уровень их опасности, уровень радиационной безопасности полигона. В статье также отмечается, что эти документы были позже опубликованы. Ровно 30 лет назад, 29 августа 1991 года, Семипалатинский ядерный полигон закрыли. А ровно 72 года назад, 29 августа 1949 года, здесь был произведен первый в СССР ядерный взрыв. Первое испытание провели над землей на специальной установке высотой около 30 метров. Мощность взрыва составила 22 килотонны, а взрывная волна доходила до 5 км. На его месте образовалась гигантская воронка. Этот взрыв был самый малый из более поздних – атомные бомбы, которые испытывали потом, были в десятки раз мощнее.

Ключевые слова: Радиация, медицина, полигон, численность населения, облучение.

Tanakož Ualkanovna Dzhakipova

Daniar Kaleskarovich Kalenov

Non-Commercial Joint-Stock Company "Semey Medical University"

Republic of Kazakhstan, Semey

tdzhakipova@mail.ru

In connection with the closure of the semipalatin polygon

Annotation: *The article is based on the recommendations of the scientific-practical conference "Healthcare and the ecological situation in the city of Semey and the Semipalatinsk region of the Kazakh SSR", held on July 17-19, 1989. According to the current map of Kazakhstan, the polygon covers part of the East Kazakhstan, Pavlodar and Karaganda regions. In other words, it is known that Kazakhstan occupies a large territory. The landfill caused enormous damage and tragedy to the lives of people. Exposure to radiation has affected the health of children from adults. The article is based on the recommendations of the scientific-practical conference "Healthcare and the ecological situation in the city of Semey and the Semipalatinsk region of the Kazakh SSR", held on July 17-19, 1989. According to the current map of Kazakhstan, the polygon covers part of the East Kazakhstan, Pavlodar and Karaganda regions. In other words, it is known that Kazakhstan occupies a large territory. The landfill caused enormous damage and tragedy to the lives of people. Exposure to radiation has affected the health of children from adults.*

The location of radioactive decay wastes, the level of their hazard, and the level of radiation safety of the landfill have been studied. The article also notes that these documents were later published.

Exactly 30 years ago, on August 29, 1991, the Semipalatinsk nuclear test site was closed. And exactly 72 years ago, on August 29, 1949, the first nuclear explosion in the USSR was carried out here. The first test was carried out above the ground on a special installation with a height of about 30 meters. The explosion power was 22 kilotons, and the blast wave reached 5 km. A giant funnel formed in its place. This explosion was the smallest of the later ones - the atomic bombs that were tested later were ten times more powerful.

Key words: *Radiation, medicine, test site, population size, irradiation.*

40 жыл бойы Семей маңындағы полигонда ядролық қару сынақтан өтті. Оның қызметі қоғамдық талқылауға жабық тақырып болып қала берді. Біртіндеп, күрделі, ұзақ мерзімді шешілмейтін мәселелер жинақталды, оның ішінде: аймақтың экологиясын жақсарту, жарылыстардың сейсмикалық әсерін азайту, полигоннан тыс радиоактивті заттардың шығарылуын жою, адамдарға өтемақы төлеу, жердегі және ауадағы сынақтардың жағымсыз салдары, жағдайды жақсарту, практикалық денсаулық сақтау, халықтың өмір сүру деңгейін көтеру, әсіресе теңгерімді тамақтануды қамтамасыз ету еді.

Жер бедерін дозиметриялық бақылау нәтижелері мен радиацияның адам денсаулығына әсері, сейсмикалық фактордың әсері туралы тұрғындардың хабардар болмауы сол уақыттағы Семей облысы мен Қазақстанның іргелес облыстарының тұрғындары арасында психоэмоционалдық күйзелісті және қорқынышты біртіндеп арттырған еді. Кеңес және партия органдарына көптеген арыз-шағымдар түсті. Нәтижесінде ауыр соматикалық және онкологиялық аурулардың пайда болуын халық тек радиациялық әсердің нәтижесі деп санады. Сонымен қатар, медициналық қызмет көрсетудегі, тамақтанудағы кемшіліктердің, радиациялық емес жағымсыз факторлардың, тұрмыс пен еңбек жағдайларының, әсіресе ауыл тұрғындарының жағдайы назардан тыс қалып отырды. [1,1]

Осы кезеңдерде полигон сыртында радиоактивті газдар ағыны болған оқиғадан кейін ушыға түсті. Осының барлығы Семей облысының

экологиялық жағдайы мен халқының денсаулығын кешенді зерттеу жөніндегі ведомствоаралық комиссиялардың құрылуына әкелді. Жұмыс барысында (1989 ж. 11-30 мамыр) «Невада» қозғалысының, баспасөздің, денсаулық сақтау органдары мен мекемелерінің және республиканың Ғылым академиясының өкілдерін қоса алғанда, қоғамның кең тобын тартқан Қазақ КСР-і еді. Аталған комиссияның мамандары мен сарапшылары оларды зерттеуге ұсынылған материалдар мен жүргізілген қосымша зерттеулерге сүйене отырып, барлық жұмыс жүргізілген аймақтар мен Семей қаласындағы радиоактивті жағдай қалыпты болғанын атап өтті. Радиациялық қауіпсіздіктің белгіленген стандарттарына сәйкес тұрғындарға сәулелену дозалары радиацияның шекті мөлшерінен аспады. Абай, Бесқарағай, Жаңасемей аудандарының тұрғындарына негізгі радиациялық әсер (Долон ауылы, Абай, Қайнар, Саржал, Семеновка және т.б.) 1949-1963 жылдары жердегі және әуедегі сынақтар кезінде болды. Орташа тиімді эквивалентті дозалар, сыртқы және ішкі сәулелендіру туралы барлық мәліметтерді ескере отырып, сәйкесінше тең: Долон (876 адам) - 160 рем, Қайнар (1930 адам) - 24 рем, Саржал (159 адам) - 20 рем, Қарауыл (162 адам) – 37 рем, Семеновка (1690 адам) – 2 рем деген шешім шығарылды. Осы кезеңде Семей қаласының ең жоғары орташа тиімді эквивалентті дозасы 0,56 ремді құрады. Жер асты сынақтары кезеңінде үш аудан мен Семей қаласының орташа жылдық тиімді эквиваленттік дозасы ағымдағы жылдық 0,16 ремнен аспады, халық үшін доза шегі 0, 5 ремді құрады. Сәулеленбейтін сипаттағы қолайсыз факторлардың ішінде ауадағы әр түрлі зиянды қосылыстардың ШРК-нің 1,5-тен 11 есеге дейін жоғарылауы, өзеннің ластану деңгейінің жоғарылауы болды. Ертіс және басқа су қоймалары ағынды сулармен, химикаттарды сақтау мен қолданудың технологиялық нормалары бұзылды. Бұған көбінесе мемлекеттік санитарлық қадағалау органдарының қоршаған ортаға бақылауының жеткіліксіздігі себеп болды. Ядролық сынақтар жақын маңдағы елді мекендер мен Семей қаласына сейсмикалық әсері тұрғындарды алаңдатады. Олардың алаңдаушылық пен реніш, қорқыныш пен депрессия

күйін тудыратын жағымсыз психогендік әсері де болды. Сынақтық жарылыстардың сейсмикалық әсерлерінің қайталануының көптігі ғимараттар мен құрылыстарға елеулі және нақты қауіп төндірді. Жоғарыда айтылғандардың барлығы терең құпиялықпен және халықтың жеткіліксіз хабардарлығымен қосылып, жалпы жұртшылықтың сынақ полигонына деген күрт теріс көзқарасына алып келді. Комиссия жергілікті денсаулық сақтау органдарымен және Семей медициналық институтымен бірлесе отырып, Семей облысының бірқатар аудандары мен Семей қаласының тұрғындарының денсаулық жағдайына кешенді клиникалық, диагностикалық және эпидемиологиялық зерттеу жүргізді. Нәрестелер мен балалар өлімінің жоғары деңгейі, жалпы аурушандық пен өлім-жітімдегі туа біткен ақаулар үлесінің артуы белгіленді. Психогендік бұзылыстармен сырқаттанушылық пен аурушандық, психикалық дамымауы жағдайлары, жалпы суицидтік деңгей бүкілодақтық деңгейден 1,5-2 есе асып түскендігі де белгілі бола бастады. Жердегі және ауадағы сынақтар кезінде радиацияға ұшыраған адамдарда күрделі құрылымдық қайта құрулардың болуымен хромосомалық аберрациялардың басымдығы анықталды. Ретинобластома генінің мутациясының жоғары жиілігі анықталды. Терінің ісік алды ауруларының және аллергиялық дерматоздардың жоғарылауы, ағзаның иммунологиялық статусының көрсеткіштерінің төмендеуі байқалады. [2, стр.15-16]

Мұның бәрі зерттелетін аумақтардың тұрғындарына радиациялық емес және радиациялық сипаттағы қолайсыз факторлар кешенінің ұзақ мерзімді әсерінің салдары. КСРО Денсаулық сақтау министрлігі 3-ші Бас басқармасының №4 диспансері полигонның барлық кезеңінде халықтың таңдалған тобына пассивті бақылау жүргізді, бұл адамдарды емдеудің қарапайым принциптеріне сәйкес келмейді. Зерттелетін аймақтарда балалардағы темір тапшылығы анемияларының, дерматиттердің, жоғарғы тыныс жолдарының ауруларының және астениялық жағдайлардың жиілігінің жоғарылауы байқалады. Жиі-жиі кездесетін эндокриндік ауруларды (эндемиялық зоб және қант диабеті) ерте анықтаудың жеткіліксіз деңгейіне,

жалпы облыс бойынша бруцеллез бойынша да ауру түрлерінің көбейгендігі байқалды. Барлық зерттелген аймақтардағы әйелдерде қауіп факторы ретінде қызмет ететін және өз кезегінде жүктіліктің асқынуларының (кеш токсикоз, түсік және ұрықтың жеткіліксіз тамақтануы) өсуіне әсер ететін экстрагениталды аурулардың айтарлықтай өсуі байқалады. Бұл кемшіліктер көп жағдайда денсаулық сақтау мекемелерінің материалдық-техникалық базасының дамуының артта қалуымен, облыс тұрғындарына медициналық көмек көрсетуді ұйымдастырумен, ауыл тұрғындарына мамандандырылған медициналық көмектің төмен қолжетімділігімен байланысты болды. Амин қышқылдарының теңгерімсіздігін және биологиялық толық ақуыздардың, В-каротиннің тапшылығын тудыратын ұн мен жарма өнімдерін шамадан тыс тұтынуы жануарлардан алынатын өнімдердің, көкөністер мен жемістердің айқын тапшылығына байланысты ас қорыту бұзылыстарының кең таралуы байқалады. [3, 2] Сынақ алаңы маңындағы тығыз орналасқан ауыл халқы денсаулығы олардың психологиялық жағдайына, соңғы жылдары жүргізілген ядролық сынақтардан жердің ішкі қабатының деформациясына кері әсерін ескере отырып, түбегейлі шара ретінде жақын арада Семей полигонындағы ядролық сынақтарды тоқтату қажет деп тапты. [4, стр.1-10]

Қайта құрылымдау осы ядролық полигонды көп жылдар бойы жасырып келген құпияны ашты. Бүгін баспасөзде тағы бір жер асты жарылыс туралы, сондай-ақ Қазақстан жерінде ядролық қаруды сынауды тоқтатуды талап еткен көпшілік митингілері туралы хабар ешкімді таң қалдырмайды.

Бұл мәселеде Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті мен Қазақ КСР Министрлер Кеңесі берік және принципті ұстанымды ұстанады. Республика коммунистерінің, барлық еңбекшілерінің ерік-жігерін білдіріп, қолдап, полигонның жабылуына қол жеткізу үшін шешуші шаралар қабылданды. [5, 4-6]

Қазіргі таңда еліміз ядролық қарудан бас тартып әлем елдеріне үлгі болып отыр. Себебі біз ядролық қауіп, ядролық аурулар, ядролық сынақтардың зардаптардың не екенін жақсы білеміз.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Казахстанская правда 1989 г. 10 июнь.
2. А.Т. Бокажанова, Алматы медицина институты, «Онкозаболеваемость у населения региона Семипалатинского полигона», б.15-16
3. Казахстанская правда, 1990 г. 10 ноябрь.
4. ЦДНИ ВКО Ф.409. Оп.12 Д. 1807 л.1-10
5. «Семипалатинский ядерный полигон 1949-1990 год» Жоғарғы кеңес үкіметінің Семей қоғамы жолдауының жинағы. б.4-6

УДК 616.7

Маргарита Александровна Дичева

Общество с ограниченной ответственностью

«Реабилитационный центр кинезитерапии», г. Чита, Россия

E-mail: dicheva_ma@az-chita.ru

Сергей Олегович Давыдов

Ольга Владимировна Петрова

Инновационная клиника «Академия Здоровья» г. Чита, Россия

E-mail: 911@az-chita.ru

Влияние комплексных медицинских реабилитационных программ на динамику клинико-функциональных показателей у пациентов с остеоартритом голеностопных суставов

Аннотация. В статье представлено сравнительное исследование динамики клинико-функциональных показателей до и после индивидуальных программ реабилитации пациентов, страдающих остеоартрозом голеностопных суставов. Проведение комплексной реабилитационной программы в значительной степени способствовало достижению

заметного клинического улучшения. Программа включала использование индивидуальных протезов для стопы, лечебную гимнастику, кинезитерапию на многофункциональных тренажерах и упражнения с балансирующей подушкой, а также комбинированное применение различных методов физиотерапии: ударно-волновой терапии, низкочастотной магнитотерапии и двухкомпонентной магнитотерапии. камерная гальваническая ванна. Выявленные клинико-функциональные изменения показателей остеоартроза голеностопных суставов свидетельствуют о влиянии методов и средств данной реабилитационной программы на патогенетические звенья развития заболевания и его симптомов.

Ключевые слова: остеоартроз, медицинская реабилитация, физиотерапия, лечебная физическая культура, кинезитерапия.

Margarita Alexandrovna Dicheva

LLC "Kinesitherapy Rehabilitation Center", Chita, Russia

E-mail: dicheva_ma@az-chita.ru

Sergey Olegovich Davydov

Olga Vladimirovna Petrova

Innovative clinic «Academy of Health», Chita, Russia

E-mail: 911@az-chita.ru

**The influence of complex medical rehabilitation programs on
the dynamics of clinical and functional indicators in patients
with osteoarthritis of the ankle joints**

Annotation. *The abstract presents a comparative study of the dynamics of clinical and functional indicators before and after individual rehabilitation programs for patients suffering from osteoarthritis of the ankle joints. It was the administration of a comprehensive rehabilitation program that significantly contributed to the achievement of a marked clinical improvement. The program*

included the use of individual orthoses for the foot, therapeutic gymnastics, kinesitherapy on multifunctional simulators and exercises using a balancing pillow, as well as the combined use of various methods of physiotherapy: shock wave therapy, low-frequency magnetotherapy and a 2-chamber galvanic bath. The revealed clinical and functional changes in the indicators of osteoarthritis of the ankle joints indicate the influence of the methods and means of this rehabilitation program on the pathogenetic links of the development of the disease and its symptoms.

Key words: *osteoarthritis, medical rehabilitation, physiotherapy, therapeutic physical culture, kinesitherapy*

В настоящее время актуальной проблемой медицины остается лечение больных с остеоартритом голеностопных суставов. В медицинской реабилитации пациентов остеоартритом с успехом назначают различные методы физиотерапии и лечебной физической культуры [2,4,6].

Целью данной работы явилось исследование динамики клинико-функциональных показателей у лиц страдающих остеоартритом голеностопных суставов, при различных вариантах воздействия комплексных медицинских реабилитационных программ в условиях Реабилитационного центра кинезитерапии.

Под наблюдением находилось 25 пациентов с остеоартритом голеностопных суставов. Обследование проводили с помощью компьютерной оптической топографии, визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), гониометрии, а также учитывали данные рентгенологического исследования [4,6].

В дальнейшем пациентам подбирали комплексные медицинские реабилитационные программы, которые включали индивидуальный подбор коррекционных ортезов для стопы; назначение различных форм лечебной физической культуры (лечебная гимнастика, кинезитерапия с использованием многофункциональных тренажеров, и упражнений с

использованием балансировочной подушки), а также различные физиотерапевтические методы лечения[1,4,6,7].

Пациенты 1-ой группы (n=9) получали только ударно-волновую терапию на область голеностопных суставов, количество процедур № 5 через день; лица 2-ой группы (n=8), принимали ударно-волновую терапию и низкочастотную магнитотерапию на область голеностопных суставов, количество процедур № 5 через день; больным 3-ей группы (n=8), проводили ударно-волновую терапию, низкочастотную магнитотерапию и 2-х камерную гальваническую ванну на нижние конечности с выносным электродом на поясничный отдел позвоночника, количество процедур № 5 через день.

Результаты исследования до назначения курсов медицинской реабилитации свидетельствуют, что у больных остеоартритом голеностопных суставов показатель болевого синдрома (ВАШ) до лечения составлял 7-8 баллов, по данным гониометрии отмечалось ограничение подвижности голеностопных суставов, что соответствовало НФС 1 степени (сгибание $80-85^{\circ}$ и разгибание $110-130^{\circ}$). При анализе показателей стабилметрической платформы наблюдался диагональный перекос нагрузки на стопу, что составило более 10° (норма $0-2,5^{\circ}$) и разницей в опороспособности стоп более 9° (норма $0-3^{\circ}$).

После прохождения курса индивидуальных реабилитационных программ у больных остеоартритом голеностопных суставов, показатели болевого синдрома по шкале (ВАШ), данные гониометрии и стабилметрической платформы в 1-ой и во 2-ой группах имели лишь тенденцию к снижению (4,3-3,2), по сравнению с цифрами до лечения. В 3-ей группе, где пациентам в комплексной реабилитации проводили комбинированное воздействие физическими методами лечения, значение болевого синдрома, данные гониометрии и стабилметрической платформы имели значимое снижение по сравнению с показателями до лечения, и составили соответственно 1,1 балла. При этом диагональный перекос нагрузки на стопы составил $4-5^{\circ}$, а разница в опороспособности стоп $-3-4^{\circ}$.

Таким образом, наиболее благоприятное воздействие из всех используемых комплексных реабилитационных медицинских программ на показатели стабилотрии, болевого синдрома и улучшение подвижности голеностопных суставов у больных остеоартритом оказывает комплексное применение индивидуальных ортезов для стопы; назначение различных форм лечебной физической культуры (лечебной гимнастики, кинезитерапии на многофункциональных тренажерах и упражнений с использованием балансировочной подушки, а также комбинированного применения физиотерапевтических процедур: ударно-волновой терапии, низкочастотной магнитотерапии и 2-х камерной гальванической ванны). В основе лечебного эффекта данной реабилитационной программы лежит комплексное влияние механических, физических, магнито- и электролечебных факторов, влияющих как на патогенетические звенья развития заболевания, так и на его симптомы [1,3,5,7].

Список литературы:

1. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. проф. В.А.Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 2004. – С. 506-533.
2. Медицинская реабилитация / Под ред. В.М.Боголюбова. Книга II. – Изд.3-е, испр. доп. – М.: Издательство БИНОМ, 2010. – С. 164-205.
3. Пономаренко Г.Н. Физические методы лечения: Справочник. – СПб., 2011. – 336с.
4. Реабилитация в травматологии и ортопедии: национальное руководство/Под ред. В.А. Епифанцева. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2021г. - 560 С.
5. Физиотерапия и курортология. /Под ред. В.М.Боголюбова. – Книга II. - М.: Изд-во БИНОМ, 2016. – С. 236-280.
6. Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство/Под ред. Г.Н.Пономаренко. – М.: ГЕОТАР-Медиа, 2019г. – С. 344-348

7. Частная физиотерапия: Учебное пособие / под ред. Г.Н.Пономаренко. – М.: ОАО издательство «Медицина», 2005. – С. 197-205.

УДК 611.133.3-0.31.26-053

Юлия Викторовна Довгялло

*Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

E-mail: dovgiallo1@mail.ru

**Зависимость индекса лакунарности поверхностного артериального
русла отдельных долей больших полушарий от диаметра
внутренней сонной артерии**

***Аннотация.** Перфузия нервной ткани зависит от кровотока как в крупных стволах, так и в сосудах пиального русла. Поэтому необходимо исследование связей между характеристиками поверхностной сосудистой сети и показателями магистральной артерии. Целью исследования явилось изучение значения индекса лакунарности поверхностной артериальной сети верхнелатеральной поверхности отдельных долей больших полушарий в зависимости от величины наружного диаметра правой и левой внутренних сонных артерий (ВСА). Были определены величины наружного диаметра внутренних сонных артерий и показатели индекса лакунарности 54 человек обоего пола в возрасте 29-69 лет, проведен корреляционный анализ. Выявлена слабая зависимость индекса лакунарности от наружного диаметра ВСА, при этом увеличение наружного диаметра ВСА обуславливает уменьшение индекса лакунарности поверхностного артериального русла правой и левой лобных, правой теменной, правой и левой височных долей.*

Ключевые слова: индекс лакунарности, поверхностное артериальное русло больших полушарий, внутренняя сонная артерия, наружный диаметр, мультифрактальный анализ

Yuliya Viktorovna Dovgyallo

Donetsk National Medical University named after M. Gorky,

Donetsk, Donetsk People's Republic

E-mail: dovgiallo1@mail.ru

Dependence of the lacunarity index of the surface arterial bed of separate large hemispheres on the diameter of the internal carotid artery

Annotation. *Stable perfusion of nervous tissue depends on blood flow in the large arterial trunks and in the vessels of the pial bed. In this regard, the study requires connections between the signs of the superficial vasculature and the morphometric parameters of the main artery. The aim of the study was to study the value of the lacunarity index of the superficial arterial network of the superior lateral surface of the individual lobes of the cerebral hemispheres, depending on the value of the outer diameter of the right and left internal carotid arteries. There were parameters of the external diameter of the internal carotid arteries and the lacunarity index of 54 people of both aged 29-69 years, the parameters of descriptive statistics, and a correlation analysis was carried out. A weak dependence of the lacunarity index on the outer diameter of the main arteries was revealed. It was found that an increase in the outer diameter of the ICA causes a decrease in the lacunarity index of the superficial arterial bed of the right and left frontal, right parietal, right and left temporal lobes.*

Key words: *lacunarity index, superficial arterial bed of the cerebral hemispheres, internal carotid artery, outer diameter, multifractal analysis*

Рассматривая развитие ишемий на разных структурных уровнях, можно прийти к мнению, что здесь имеют место изменения как магистральных артерий головы и шеи, так и поверхностной артериальной сети больших полушарий: для стабильной перфузии нервной ткани необходимы адекватные механизмы магистрального и микроциркуляторного кровоснабжения [1-3]. Такие мысли диктуют необходимость изучения взаимосвязей между морфометрическими характеристиками крупных артериальных стволов и показателями адекватности поверхностного мозгового кровообращения [4].

Количественно оценить адекватность поверхностного церебрального кровотока позволяет использование мультифрактального анализа, где наряду с фрактальным индексом используется индекс лакунарности. Ранее уже уделялось внимание вопросу изучения значений фрактального индекса у лиц разного возраста и пола, зависимостей указанного показателя от наружного диаметра магистральных сосудов. На современном этапе представляется совершенно необходимым детальное изучение эталонных значений индекса лакунарности. Целесообразно проводить такие исследования не только в соотношении с индивидуальными и половозрастными показателями, но и учитывая морфометрические характеристики магистральных сосудов, которые участвуют в образовании артериальной сети определенного участка конвексимальной поверхности полушарий. Именно в таком случае возможно получение наиболее полной картины возможных вариантов изменчивости фрактальной геометрии поверхностных сосудов больших полушарий.

Цель работы. Изучение значений индекса лакунарности поверхностной артериальной сети верхнелатеральной поверхности отдельных долей больших полушарий в зависимости от величины наружного диаметра правой и левой внутренних сонных артерий.

Материал и методы. Были определены наружный диаметр мозгового отдела правой и левой ВСА (далее – НД ВСА) после отхождения от нее основных артериальных стволов на основании мозга и индекс лакунарности

поверхностного артериального русла конвексимальной поверхности правого и левого больших полушарий (далее – ИЛ ПАР) 54 человек обоого пола зрелого возраста (29-69 лет). Для определения величины НД ВСА производилась фотосъемка поперечного сечения мозгового отдела ВСА при помощи зеркального фотоаппарата Nikon 3110 с применением морфометрического маркера для дальнейших расчетов абсолютных размеров исследуемых структур экранной пиксельной линейкой SPRuler. Расчет ИЛ ПАР производился методом box-counting [5]. Определение величин статистических переменных осуществлялось при помощи лицензионной программы MedStat. Выбор того или иного статистического критерия определялся законом распределения частот величин [6].

Результаты и обсуждение. В первую очередь были определены параметры описательной статистики величин показателя НД ВСА. Данные распределения частот величин данного показателя не соответствовали нормальному закону. Ввиду этого применялись непараметрические статистические критерии. Медиана значений показателя наружного диаметра правой ВСА составила $4,559+0,052$ мм, левой ВСА – $4,578+0,041$ мм, максимальное значение данного показателя составило справа 5,53 мм, слева – 5,57 мм, минимальное значение оказалось равным справа 3,48 мм, слева – 3,55 мм. Размах значений величин наружного диаметра правой ВСА составил 2,05 мм, что составляет 44,9% величины среднего значения, левой ВСА – 2,02 мм, 44,1% величины среднего значения (табл. 1).

Далее определялись параметры описательной статистики величин показателя ИЛ ПАР. Распределение частот величин ИЛ ПАР всех исследуемых долей соответствовало нормальному закону распределения частот величин, в связи с чем были использованы параметрические критерии описательной статистики.

Параметры описательной статистики величины показателя наружного диаметра правой и левой внутренних сонных артерий по результатам морфометрии (n=54)

Переменная	Правая сторона	Левая сторона
Me	4,559	4,578
m	0,052	0,041
min	3,48	3,55
max	5,53	5,57
I квартиль	4,14	4,09
III квартиль	4,96	4,925
Левый ДИ (95%)	4,42	4,44
Правый ДИ (95%)	4,71	4,68

Примечание:

Me – медиана, m – ошибка медианы, min – минимальное значение, max – максимальное значение, n – количество исследованных внутренних сонных артерий с каждой стороны.

Среднее значение ИЛ ПАР лобной доли правого полушария оказалось равным $0,75081 \pm 0,003751$, левого – $0,74723 \pm 0,004319$, верхнелатеральной поверхности теменной доли правого полушария – $0,6337 \pm 0,005348$, левого полушария – $0,6281 \pm 0,006148$, среднее значение ИЛ ПАР височной доли правого и левого полушарий составило $0,53425 \pm 0,005946$ и $0,52712 \pm 0,005816$ соответственно. Размах значений показателя ИЛ ПАР в правом и левом полушарии лобной доли оказался равным 0,207 и 0,2169 соответственно, теменной доли – 0,2722 и 0,2482, височной доли – 0,3018 и 0,2893 (табл. 2).

Параметры описательной статистики показателя индекса лакунарности верхнелатеральной поверхности лобной, теменной и височной долей правого и левого большого полушария (n=54)

	Среднее	Минимум	Максимум	Ошибка среднего	Левый ДИ (95%)	Правый ДИ (95%)

Лобная доля	правое	0,75081	0,6449	0,8519	0,003751	0,7413	0,7619
	левое	0,74723	0,6412	0,8581	0,004319	0,7375	0,7594
Теменная доля	правое	0,6337	0,4873	0,7595	0,005348	0,6219	0,6451
	левое	0,6281	0,5015	0,7497	0,006148	0,6121	0,6404
Височная доля	правое	0,53425	0,3774	0,6792	0,005946	0,5032	0,5372
	левое	0,52712	0,3785	0,6678	0,005816	0,5194	0,5453

Однако наиболее важным в данном исследовании представлялся вопрос о наличии или отсутствии корреляционных связей между величинами НД ВСА и ИЛ ПАР конвексительной поверхности отдельных долей больших полушарий ипсилатеральной стороны. Поскольку данные соответствовали нормальному закону распределения частот величин или были отличны от него, для оценки наличия или отсутствия корреляционных связей использовался непараметрический критерий Спирмена. В результате проведения непараметрического корреляционного анализа по Спирмену выявлены слабые по силе отрицательные линейные корреляционные связи между величинами показателей НД ВСА справа и ИЛ ПАР правой лобной ($r^*=-0,264$, $p<0,01$), правой теменной ($r^*=-0,211$, $p<0,01$) и правой височной долей ($r^*=-0,191$, $p<0,01$). Анализ также показал отсутствие корреляционных связей между исследуемыми показателями для левой теменной доли (табл. 3). Средние по силе отрицательные линейные корреляционные связи установлены между величинами показателей НД ВСА слева и ИЛ ПАР левой лобной ($r^*=-0,526$, $p<0,01$) и левой височной долей ($r^*=-0,592$, $p<0,01$).

Таблица 3

Результаты непараметрического корреляционного анализа между величинами показателей наружного диаметра правой и левой ВСА и ИЛ ПАР разных долей верхнелатеральной поверхности больших полушарий головного мозга (n=54)

ИЛ ПАР верхнелатеральной поверхности больших полушарий	Наружный диаметр правой ВСА	Наружный диаметр левой ВСА
Правая лобная доля	$r^*=-0,264$, $p<0,01$	-
Правая теменная доля	$r^*=-0,211$, $p<0,01$	-
Правая височная доля	$r^*=-0,191$, $p<0,01$	-

Левая лобная доля	-	$r^*=-0,526, p<0,01$
Левая теменная доля	-	$r^*=0, p<0,01$
Левая височная доля	-	$r^*=-0,592, p<0,01$

Примечание:

r^* – коэффициент корреляции Спирмена,

p – уровень значимости.

Характер линейной зависимости между указанными показателями для левой лобной доли описывается уравнением регрессии:

$$y=-0,0949x+0,4645, r^2=0,2996 \quad (2)$$

Для левой височной доли:

$$y=-0,1025x - 0,4271, r^2=0,3152 \quad (3)$$

Коэффициент наклона и коэффициент сдвига имеют примерно одинаковое значение в уравнениях регрессии (2) и (3), а значит, рост величины НД ВСА слева вызывает примерно синхронный рост значений ИЛ ПАР левых лобных и левых височных долей больших полушарий. Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о том, что зависимость распределения артерий на конвексительной поверхности больших полушарий, оцененного методом расчета индекса лакунарности, в целом слабо зависит от НД ВСА. Однако в дальнейшем представляется целесообразным проведение более детального изучения наличия или отсутствия связей между изучаемыми показателями отдельно для представителей разных возрастных групп: лиц первого периода зрелого, второго периода зрелого, пожилого возраста.

Заключение. Проведение корреляционного анализа показателей величины НД ВСА и ИЛ ПАР конвексительной поверхности лобной, теменной и височной долей больших полушарий позволил выявить слабую зависимость индекса лакунарности от морфометрических характеристик магистральных артерий, в частности – от наружного диаметра. Выяснено, что увеличение НД ВСА обуславливает уменьшение индекса лакунарности поверхностного артериального русла правой и левой лобных, правой

теменной, правой и левой височных долей. Вероятно, полученные результаты можно связать с самим понятием индекса лакунарности: ИЛ ПАР представляет собой меру «лакун» – участков изучаемого пространства, не покрытых элементами сосудистого русла. Не исключено влияние на данных показатель и анатомо-функциональных особенностей развития собственно нервной ткани.

Получение таких неоднозначных результатов и факт наличия слабых связей требуют более детального внимания к данному вопросу. Перспективным дальнейшим развитием этого исследования может стать выявление связей между указанными показателями отдельно для лиц разных возрастных и половых групп. Интересным также представляется вопрос выяснения взаимных зависимостей между составляющими критериями мультифрактального анализа (фрактальным индексом и индексом лакунарности) для соответственных долей, а также изучение связей между критериями, характеризующими кровоток затылочной доли и морфометрическими показателями задней мозговой артерии.

Список литературы:

1. Бокерия Л.А., Асланиди И.П., Сергуладзе Т.Н., Дарвиш Н.А., Качеишвили М.Ю., Трифонова Т.А., Есенева М. Ф. Методы диагностики мозговой гемодинамики и уровня церебральной перфузии у больных с окклюзирующими поражениями брахиоцефальных артерий // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2012. №13 (1). С. 5-17;
2. Железкова А. А., Скоробогатов Ю. Ю., Филатова О. В. Возрастное измерение диаметра внутренних сонных артерий // Известия Алтайского государственного университета. 2010. №3-1. С. 26-29;
3. Иванцов О. А. Нарушение мозгового кровообращения как медико-социальная проблема // Проблемы здоровья и экологии. 2018. №. 4 (58);
4. Sertedaki E., Veroutis D., Zagouri F., Galyfos G., Filis K., Papalambros A., Aggeli K., Tsioli P., Charalambous G., Zografos G., Sigala F.

(2020). Carotid Disease and Ageing: A Literature Review on the Pathogenesis of Vascular Senescence in Older Subjects. *Current Gerontology and Geriatrics Research*, 2020, 8601762. doi:10.1155/2020/8601762;

5. Довгялло Ю. В. Лакунарность как показатель пространственной геометрии поверхностного артериального русла больших полушарий головного мозга // *Университетская клиника*. – 2021. – №3 (40). – С. 67-71;

6. Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., Хоменко В. Н., Панченко О. А. Основы компьютерной биостатистики: анализ информации в биологии, медицине и фармации статистическим пакетом MedStat. Донецк: Папакица Е.К.; 2006.

УДК 616-053.2

Анна Валериевна Дубовая

Юлия Викторовна Каменева

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени

М. Горького», г. Донецк

E-mail: yulianna.kameneva@yandex.ru

Влияние аномалии Киммерли на развитие пре- и синкопальных состояний у детей

Аннотация. В статье представлены общие сведения об аномалии Киммерли, особенностях ее клинических проявлений у детей, собственные данные наблюдений.

Ключевые слова: аномалия Киммерли, синкопе у детей.

Anna Valerievna Dubovaya

Yuliya Viktorovna Kameneva

State Educational Institution of Higher Professional Education «M. Gorky

Donetsk National Medical University», Donetsk

Influence of Kimmerli's anomaly on the development of pre- and syncopal conditions in children

Annotation. The general information about Kimmerli's anomaly, the peculiarities of its clinical manifestations in children and its own observational data are presented.

Key words: Kimmerly's anomaly, syncope in children.

Аномалия Киммерли относится к особенностям строения кранио-verteбральной области и подразумевает наличие частичного или полного замкнутого костного канала на тыльной стороне атланта, где располагается позвоночная артерия и первый корешок спинномозгового нерва. Выделяют 2 вида аномалии Киммерли. Первая характеризуется наличием костной дужки, соединяющей суставной отросток атланта с его задней дугой. Во втором варианте аномалия Киммерли представлена костной дужкой между суставным отростком атланта и его поперечным отростком. Аномалия Киммерли может иметь односторонний характер или наблюдаться с обеих сторон первого шейного позвонка. Кроме того, аномалия Киммерли может быть полной и неполной. Полная аномальная костная дужка имеет вид полукольца, неполная костная дужка представляет собой дугообразный вырост. Аномалия Киммерли может представлять собой как врожденный порок развития атланта, так и приобретенное его изменение на уровне связочного аппарата атлантозатылочного сустава, которое может быть получено во время травмы кранио-verteбральной области [5, 7].

Исторические аспекты. В 1923г. Н. Науек описал костную перемычку, простирающуюся от заднего края суставного отростка атланта к задней границе его дуги, что формировало аномальный костный канал. А. Kimmerle (1930г.) первым обратил внимание на то, что это изменение может

приводить к расстройствам мозгового кровообращения. Позднее, Saure, Brocher, H. Krayenbuhl и M.G. Yasargil при изучении рентгенограмм шейного отдела позвоночника обнаружили эту патологию у пациентов с сосудистыми нарушениями в вертебрально-базилярном бассейне артерий. С этого времени данная аномалия атланта начала описываться в литературе под эпонимическим термином – аномалия Киммерле.

Частота встречаемости. По клиническим данным аномалия Киммерли составляет от 12 – 15,5 до 20% [1, 6], по данным патологоанатомических вскрытий – до 30% [2, 5]. Однако, в большинстве случаев симптоматика данной аномалии отсутствует или может маскироваться под кардионеврологическую патологию.

Патогенез сосудистых нарушений и клинические особенности. Правая и левая позвоночные артерии отходят от соответствующих подключичных артерий. Каждая позвоночная артерия проходит вдоль шейного отдела позвоночника, находясь в канале, образованном отверстиями поперечных отростков его позвонков. Затем она входит в большое затылочное отверстие, попадая таким образом в полость черепа. Позвоночные артерии и их ветви образуют так называемый вертебро-базилярный бассейн, кровоснабжающий часть спинного мозга в шейном отделе позвоночника, мозжечок и ствол мозга. Выходя из шейного канала позвоночная артерия огибает шейный позвонок и горизонтально проходит в широкой костной борозде, где она может свободно перемещаться при движениях головы. Костная дужка, наличием которой характеризуется аномалия Киммерли, расположена над костной бороздой и ограничивает движения позвоночной артерии в этом месте [3, 4].

Клинические проявления, которыми сопровождается аномалия Киммерли, обусловлены уменьшенным притоком крови к задним отделам головного мозга. В результате пациенты испытывают шум в ухе или обоих ушах (свист, звон, гул, шипение), мелькание «мушек» или мерцание «звездочек» перед глазами, внезапное преходящее потемнение в глазах.

Указанные симптомы усиливаются при поворотах головы. Поскольку аномалия Киммерли сопровождается нарушением кровоснабжения мозжечка, то возникают головокружение и шаткость походки, которые также могут усугубляться при поворотах головой. На фоне некомфортного положения головы или перенапряжения мышц шеи при аномалии Киммерли у пациентов могут наблюдаться приступы потери сознания. Возможна внезапно возникающая мышечная слабость, приводящая к падению больного без потери сознания.

Первостепенное значение придается рубцовому перерождению стенки артерии и периартериальной клетчатки вследствие длительной травматизации ПА в области АК, что приводит к повреждению интимы, раннему формированию атеросклеротических бляшек, суживающих просвет сосуда. В результате резкие движения головы могут провоцировать процесс дестабилизации гемодинамики пораженной артерии и стать причиной нарушений кровоснабжения дистальных отделов вертебрально-базилярной системы по механизму Bow Hunter Stroke (синдром «лучника») [1, 2, 5].

Клинические проявления. По литературным данным выявлена следующая частота встречаемости основных клинических симптомов: головокружение и/или шаткость походки – 70,5%; шум (звон, гул, свист, шипение) в одном или обоих ушах – 43,9%; потемнение в глазах, «мушки» или «звездочки» перед глазами при повороте головы – 35,3%; утрата сознания (полная или частичная) – 41,3%; внезапная слабость мышц и падение при сохраненном сознании – 23% [3, 5].

Диагностика. Основным и наиболее эффективным методом диагностики аномалии Киммерли является рентгенография шейного отдела позвоночника, поскольку на боковых рентгенограммах кранио-вертебральной зоны данная патология хорошо заметна.

Рис.1. Рентгенография шейного отдела позвоночника пациента А., 16 лет: признаки аномалии Киммерли.

Диагностика заболевания также предусматривает определение степени его влияния на кровообращение в вертебро-базилярном бассейне. Сделать это можно с помощью таких дополнительных исследований, как транскраниальная доплерография, УЗДГ экстракраниальных сосудов и дуплексное сканирование сосудов головного мозга. Все эти инструментальные методики позволяют определить место сдавливания позвоночной артерии и нарушения ее функционирования в зависимости от того, в каком положении находятся шея и голова.

Большое значение в диагностике патологии занимает неврологический осмотр пациента, а также визуализация структур головного и спинного мозга. Например, с помощью контрастной ангиографии можно выявить сдавление сосуда такими образованиями, как киста, опухоль, абсцесс головного мозга, артерио-венозную мальформацию, тромбоз, аневризму сосудов головного мозга.

Если пациент жалуется на шум в ушах, врачу нужно исключить возможные лор-заболевания: кохлеарный неврит, лабиринтит, хронический средний отит.

Лечение. Основным методом лечения – консервативный, направленный на купирование преобладающих симптомов у больного. Хирургические методы лечения патологии не получили широкого распространения.

Цель исследования. Оценить влияние аномалии Киммерли на развитие пре- и синкопальных состояний у детей.

Материалы и методы. Под наблюдением находился 31 ребенок (14 мальчиков и 17 девочек) с аномалией Киммерли, госпитализированных в отделение детской кардиологии и кардиохирургии Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака по различным причинам (артериальная гипо- или гипертензия, вегетативная дисфункция, врожденные пороки сердца, синкопальные состояния, нарушения ритма сердца).

Возраст детей составил от 7 до 17 лет.

Пациентам был проведен полный спектр рутинных клинико-лабораторных исследований. Выполнены рентгенография шейного отдела позвоночника, ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи. Все дети консультированы кардиологом, травматологом-ортопедом и неврологом.

Результаты исследования. У 25 (80,6%) пациентов отмечались клинические проявления аномалии Киммерли различной степени выраженности: головокружение – у 10 (40%) человек, утрата сознания (полная или частичная) в анамнезе – у 10 (40%) детей, частая головная боль – у 9 (36%) детей, шум в ушах с одной или обеих сторон – у 5 (20%) пациентов, потемнение в глазах, «мушки» или «звездочки» перед глазами при повороте головы в стороны или перемене положения тела – у 4 (16%) больных, внезапная слабость мышц и падение при сохраненном сознании в анамнезе – у 1 (4%) человека. У остальных пациентов – 6 (19,4%) человек аномалия Киммерли протекала без клинических проявлений и являлась случайной диагностической находкой. У всех пациентов выявлены признаки дисплазии

соединительной ткани различной степени выраженности, наиболее частыми проявлениями которой являлись: нарушение осанки, нестабильность шейного отдела позвоночника, S-образное искривление позвоночника, кифоз, крыловидные лопатки, гипермобильный суставной синдром, абберантные хорды, трабекулы в полости левого желудочка, пролапс митрального клапана, дискинезия желчевыводящих путей на фоне деформации желчного пузыря, плоскостопие, неправильный рост зубов. По данным ультразвукового исследования сосудов головы и шеи выявлены: экстравазальная компрессия позвоночной артерии – 24 (77,4%) обследованных пациентов.

Выводы. Аномалия Киммерли является междисциплинарной проблемой и играет важную роль в развитии пре- и синкопальных состояний у детей. Всем пациентам с клиническими проявлениями пре- и синкопе необходимо обследование для исключения аномалии Киммерли как одной из возможных причин этой патологии, проведения дифференциальной диагностики и назначения полного лечебно-диагностического комплекса. Так как пациенты с клиническими проявлениями аномалии Киммерли могут обращаться к врачам различных специальностей (педиатрам, кардиологам, травматологам-ортопедам, неврологам, хирургам, оториноларингологам), то и алгоритм клинического обследования, принципы лечения и профилактики могут отличаться.

Список литературы:

1. Барсуков, С. Ф. Состояние вертебробазилярного кровообращения головного мозга при наличии аномалии Киммерле // Воен.-мед. журн. 1992. — No 1. — С. 32—36.
2. Комяхов, А. В., Клочаева Е. Г. Характеристика и лечение цефалгии у пациентов с аномалией Киммерле // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». — 2011. — No 3. — С. 70—76.

3. Кулагин, В. Н., Гуляева С. Е., Гуляев С. А. Аномалия Киммерле: проблемы диагностики // Неврологический Вестник. — 2007. No 1. — С. 100—103.
4. Лачкепиани, А. Н., Кудрякова—Ахвледиани Л. С. Дисциркуляторные нарушения в вертебробазиллярной системе при наличии аномалии Киммерле // Журн. невропатол. и психиатрии. — 1990. — No 1 — С. 23—26.
5. Луцик, А. А., Раткин И. К., Никитин М. Н. Краниовертебральные повреждения и заболевания. — Новосибирск: 1998. — 552 с.
6. Луцик А.А., Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю. Аномалии и пороки развития позвоночника, 2002.
7. Носивец С.М., Носивец Д.С. Рентгенологические и диагностические критерии аномалии Киммерли //Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов. Сборник тезисов СПб. –2017. -244 с.

УДК 616.7

Анна Завадска

Адрианна Урбанска

Гульфина Гатауллина

Александр Скалий

Wyższa Szkoła Gospodarki, г. Быдгощ, Польша

E-mail: life4u.wsg@gmail.com

Влияние физической активности в воде на качество жизни лиц с дисфункциями двигательного аппарата

Аннотация. В статье рассматриваются проблематика качества жизни у лиц с дисфункцией двигательного аппарата. Цель исследования - сравнить качество жизни людей с ограниченными возможностями, которые регулярно занимаются физической активностью в воде и тех, кто

такой активностью не занимается. Эмпирический материал был собран с использованием запатентованных тестов SWLS, SES, а также сокращенной и адаптированной версией теста WHOQOL – BREF. По результатам исследования основная гипотеза подтвердилась, что лица с двигательными нарушениями и занимающиеся физической активностью в воде в большей степени довольны жизнью.

Ключевые слова: *активность в воде, лица с дисфункцией двигательного аппарата, SWLS, качество жизни, SES*

Anna Zawadzka

Adrianna Urbanska

Gulfina Gataullina

Olexandr Skaliy

University of Economy, Bydgoszcz, Poland

E-mail: life4u.wsg@gmail.com

**The impact of physical activity in water on the quality of life of persons
with motor dysfunction**

Annotation. *The article deals with the problematics of quality of life in people with motor dysfunction. The aim of the research is to compare the quality of life of people with disabilities, who regularly participates in physical activity in water and those who do not. Empirical material was collected using the proprietary SWLS and SES tests, as well as a shortened and adapted version of the WHOQOL test, the BREF. According to the results of the study, the main hypothesis was confirmed that people with movement disabilities and those engaged in physical activity in the water are more satisfied with life.*

Key words: *activity in water, persons with motor dysfunction, SWLS, quality of life, SES*

Физическая активность является важнейшим показателем здоровья, улучшающим качество жизни человека. Систематические занятия физическими упражнениями имеют важный и интегрирующий компонент здорового образа жизни для развития человека. Движение – это одна из основных потребностей человека, повышающая эффективность работы всего организма, она необходима людям всех возрастов, независимо от пола и профессии [3]

Водная среда создает благоприятные условия для различных видов активности, она уменьшает нагрузку на суставы и развивает силу мышц, помогает увеличить диапазон движения в суставах и уменьшает отеки. Упражнения в воде также улучшают осанку и устойчивость тела, оказывают расслабляющее действие, что заставляет пациента охотнее сотрудничать, потому что это доставляет ему удовольствие. Водные сеансы снимают спастическое напряжение, улучшая кровообращение, уменьшая боль и улучшая двигательную координацию. Водная среда создает благоприятные условия для различных процедур. Вода – это уникальное средство для многогранной формы физической активности[8].

По мнению Карпинского [4], физическая активность в водной среде имеет большое значение для ряда положительных изменений в развитии всего организма.

При обзоре литературы по вопросу влияния физической активности в воде на уровень качества жизни следует отметить, что понятие «качества жизни», используется, как взаимозаменяемое с терминами «удовлетворенность жизнью» или «радость жизни» и не имеет единого, конкретного, универсального определения, которое бы адекватным и принималось безоговорочно, независимо от междисциплинарных различий[7]. Исследования указывают на сложность детерминант удовлетворенности жизнью, тем самым показывая неоднородность взглядов исследователей [9]. Многие авторы согласны с тем, что качество жизни имеет дихотомическую структуру. Она состоит из так называемого

объективного и субъективного качества. Это разделение отражено в определении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Качество жизни понимается как "восприятие индивидуумом своего положения в жизни в культурном контексте и системе ценностей, в которой он живет, и по отношению к задачам, ожиданиям и стандартам, установленным условиями окружающей среды"¹

Качество жизни включает в себя как ценностное понимание категории, так и описательное, которое обеспечивает основу для различия между объективным и субъективным качеством жизни. Низкое же качество жизни также может привести к угрозе жизни и здоровью, а также к потере жизненных целей, чувству утраты и иногда к социальному ostracismu [2]

Научные изыскания, касающиеся изучения качества жизни в большей части направлены на людей, не имеющих дисфункций, а также на определение того, в какой степени тип и степень дисфункции влияет на качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Исследование авторов было направлено на подтверждение гипотез о связи между физической активностью в воде и качеством жизни людей с двигательной дисфункцией. Было решено выяснить - какие различия существуют в уровне удовлетворенности жизнью между людьми с ограниченными возможностями, которые регулярно (не реже 2 раз в неделю) занимаются физической активностью в воде и людьми, которые такой активностью не занимаются?

Данное исследование проводилось с сентября по ноябрь 2021 года, и включало 136 человек, отобранных случайным образом, с дисфункциями двигательного аппарата. Количество участников исследования было рассчитано с помощью формулы расчета достаточного объема выборки, при

1. ¹ WHO defines Quality of Life as individuals perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person's physical health, psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs and their relationship to salient features of their environment" (Measuring Quality of Life, http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf).

вводных: 90 % доверительной вероятности, 10% ошибки выборки и объема генеральной совокупности 1324919 человек (N)².

I. Группа А (исследуемая группа 36 мужчин (33,8%) и 45 женщин (66,2%)) - люди с ограниченными физическими возможностями (нарушениями опорно-двигательной системы), регулярно, не реже 2 раз в неделю, занимающиеся физической активностью в воде более месяца

II. Группа В (контрольная группа 36 мужчин (52,1%) и 32 женщины (47,1%)) - люди с ограниченными физическими возможностями, (нарушениями опорно-двигательной системы), не занимающиеся физической активностью в воде. Средний возраст мужчин составил 35,7 года, а женщин 34,4 года.

Для целей исследования использовались адаптированные тесты: шкала удовлетворенности жизнью SWLS, тест самоуважения SES M. Rosenberga и тест удовлетворенности уровнем жизни WHOQOL – BREF. Для статистической обработки результатов исследования была применена средняя арифметическая и общепринятая интерпретация вышеуказанных тестов.

В результате исследования по шкале удовлетворенности жизнью SWLS представлены общие результаты двух групп (рис.1): Группы А (люди с ОБЗ, которые занимаются активностью в воде) и контрольной Группы В (люди с ОБЗ, которые активностью в воде не занимаются). По шкале SWLS максимально возможная оценка 45, которая соответствует самому высокому результату удовлетворенности жизни. При этом лица с двигательной дисфункцией, которые занимаются физическими упражнениями в воде чувствуют себя более удовлетворенными, чем лица, которые не занимаются. По результатам исследования уровень удовлетворенности жизни в группе А достиг 29,4; в то время, как в группе В, которая не занимается упражнениями в водной среде показал только уровень 14,4.

² Количество людей с нарушением двигательного аппарата во втором квартале 2021 года, согласно данным EKSMOoN (Электронная национальная система мониторинга и рассмотрения дел о нетрудоспособности Польши)

Рис.1 Результаты по шкале SWLS двух групп

Источник: собственное исследование

Согласно интерпретации [1] результатов теста (рис.2) самоуважения по шкале Розенберга [6] респонденты группы А показали средний результат 32,8, который соответствует следующему объяснению: «самоуважение преобладает, могут адекватно оценивать свои достоинства и недостатки, могут согласиться с тем, что бывают неправы, сохраняют уважение к себе при неудачах, но склонны иногда заниматься затянутым самобичеванием» [10], в контрольной группе В показатель достиг 18,6 который соответствует следующему объяснению: «баланс между самоуважением и самоуничижением, успехи поднимают самоуважение до небывалых вершин, неудачи подпитывают низкую самооценку мнение о себе колеблется то в одну, то в другую сторону.» [10]

Рис.2 Результаты самоуважения по шкале Розенберга двух групп

Источник: собственное исследование

Таблица 1.

Результаты теста WHOQOL – BREF

	Нет		Редко		Иногда		Часто		Всегда	
	Группа А	Группа В (контрольная)								
Испытываете ли Вы радость от жизни?	0%	7,4%	1,5%	41,2%	17,7%	50%	48,5%	2,9%	32,4%	0%
Чувствуете ли Вы смысл жизни?	0%	13,2%	1,5%	51,5%	5,9%	35,3%	58,8%	0%	33,8%	0%
Довольны ли Вы собой?	0%	30,9%	0%	29,4%	4,40%	38,2%	41,2%	0%	54,4%	1,5%

Согласно результатам теста WHOQOL – BREF (таблица 1), рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения для определения удовлетворенностью жизнью и адаптированного под цели данного исследования, группа А является более довольной жизнью по всех проявлениях, в отличии от группы В, где удовольствие от жизни на очень низком уровне. В группе А радость от жизни всегда испытывают 32,4% респондента, а в группе В ни один из анкетированных не указал, что всегда доволен жизнью. Часто довольных жизнью в группе А 48,5%, в то время, как в группе В таких 2,9%. Иногда испытывают радость от жизни в группе В 50%, в группе А 17,7%

В заключение представленных сравнений, подводя итог, следует отметить, что имеется существенная зависимость между удовлетворенностью жизнью, самоуважением, смыслом жизни и физической активностью в воде у лиц с дисфункцией двигательной системы. В исследованиях не найдено зависимости уровня удовлетворенности жизни от степени и типа нарушения, также, как и не найдено зависимости материального положения, проживания и образования к уровню радости жизни.

Лушиньска утверждает, что удовлетворенность физической активностью или спортом является одним из определяющих факторов качества жизни для людей. [5].

Результаты исследования, состоящего из трех тестов на определение радости жизни, показали уровень удовлетворения у лиц, которые занимаются физической активностью в воде выше в более, чем 2 раза, по отношению к лицам, которые не занимаются физическими упражнениями в воде.

Главная гипотеза исследования, как и ожидалось, подтвердилась: уровень удовлетворенности жизнью у тех, кто занимается физической активностью в воде выше, чем у тех, которые не занимаются, это говорит о том, что физическая активность в воде является детерминантой, порождающей позитивное чувство удовлетворенности жизнью.

Эти результаты являются важным показателем для мобилизации людей с дисфункциями двигательной системы, в занятиях в воде, результаты исследования подтверждают необходимость пропаганды физической активности в водной среде среди людей с нарушениями двигательной функции.

Список литературы

1. Blascovich J., Tomaka J., - Measures of Self-Esteem in J.P. Robinson, P.R. Shaver, and L.S. Wrightsman (eds.), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes - Third Edition. Ann Arbor: Institute for Social Research, 1993 – С 115-160
2. Czechowski K., Wilmowska-Pietruszyńska A., - Niepełnospraność - zadagnienia, problemy, rozwiązania O potrzebie rehabilitacji korpelkowej- Wydział medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2016 - Tom 2, nr 19 – С 44
3. Dybińska E., -Znaczenie aktywności ruchowej w środowisku wodnym w opiniach osób starszych aktywnych fizycznie - Annales Umcs, Medicina, sectio d, vol. lx, suppl. Xvi - n 1, Lublin, 2006 - С 19 – 23.

4. Karpiński R., - Pływanie, sport, zdrowie, rekreacja - AWF Katowice - 2008
5. Łuszczynska A., - Psychologia sportu i aktywności fizycznej. zagadnienia kliniczne - Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
6. Rosenberg M. Self-Esteem Scale // Measures of Social Psychological Attitudes / Ed. Robinson J.P., Shaver P.R. Ann Arbor: Institute for Social Research, 1972 - P. 98-101.
7. Świerżewska, D. Satysfakcja z życia aktywnych i nieaktywnych osób po 60 roku życia. W: M. Kielar-Turska (red.), Psychologia Rozwojowa, 2002 - C 89-99.
8. Szpak-Borst B. Fluid Beginnings, Early Infant Aquatic Education, - Yland Design - Amsterdam, 2007
9. Trzebiatowski, J., - Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych - Hygeia Public Health 46(1), 2001 - C 25-31
10. Файловый архив студентов [Электронный ресурс]
URL: <https://studfile.net/preview/5766911/page:3/> (дата обращения 05.11.2021)

УДК 616-06

Светлана Александровна Закусилова

Токжан Тохтаровна Киспаева

НАО «Медицинский университет Караганды»,

Школа сестринского образования

г. Караганда, Казахстан

E-mail: z.sveta.uka@mail.ru

Качество жизни больных артериальной гипертензией

Аннотация. В статье рассматривается влияние образа жизни больных, состоящих на диспансерном учете с артериальной гипертензией, на их качество жизни.

Ключевые слова: качество жизни, артериальная гипертензия, образ жизни.

Svetlana Alexandrovna Zakusilova

Tokzhan Tokhtarovna Kispaeva

NC JSC “Medical University of Karaganda”,

School of Nursing Education

Karaganda, Kazakhstan

E-mail: z.sveta.uka@mail.ru

Quality of life of patients with arterial hypertension

Annotation. the article is concerned with the influence of the lifestyle of patients with arterial hypertension, which is registered with hospital on their quality of life.

Key words: quality of life, arterial hypertension, lifestyle.

Актуальность исследования

Оценка качества жизни – новое и перспективное направление медицины, которое позволяет точно оценить нарушение состояния здоровья пациента, ясно представить суть его клинической проблемы, определить наиболее рациональный метод лечения, а также предположить его ожидаемый результат по параметрам, которые находятся на стыке научного подхода специалистов и субъективной точки зрения пациента, при этом оценивая все составляющие здоровья [1]. Последние десятилетия повышается медицинский интерес к вопросам качества жизни, так как существующие методы оценки эффективности терапевтических

вмешательств отражают сугубо биологический подход и не учитывают всё многообразие жизни человека [1].

По данным Всемирной Организации здравоохранения артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых распространенных хронических неинфекционных заболеваний человека, на долю которых приходится 30% от всех смертельных случаев. Во всем мире более 1,5 миллиардов людей страдает АГ. В Казахстане на сегодняшний день около 1,2 миллиона человек с АГ находятся под диспансерным наблюдением медицинских работников. Более 60% лиц, старше 60 лет страдают артериальной гипертензией различной степени тяжести [5].

Артериальная гипертензия – основная причина возникновения сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологии. К сожалению, около 45% больных даже не знают, что у них повышенное давление; другие знают, но относятся к этому легкомысленно и не хотят лечиться, потому что хорошо себя чувствуют; третьи лечатся, но не регулярно; четвертые, считают, что постоянный прием препаратов вреден и отравляет организм. Однако артериальную гипертензию не зря называют «молчаливым убийцей», многие годы она повреждает сердце и сосуды [5]. Если не проводить своевременное и грамотное лечение, подобное отношение приведет к инсульту, инфаркту, почечной недостаточности, слепоте, слабости сердечной мышцы. Это как раз те осложнения, которые ведут к потере трудоспособности, инвалидности и смертности населения. К счастью, современные взгляды на лечение больных артериальной гипертензией основаны на необходимости обеспечения максимального снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смертности [4]. Для этого необходимо не только снижение артериального давления до целевого уровня, но и коррекция всех модифицируемых факторов риска сердечнососудистых заболеваний: гиподинамия, курение, дислипидемия, гипергликемия, ожирение. В работе рассматриваются проблемы состояния здоровья лиц, страдающих артериальной гипертензией посредством оценки их качества жизни. Исследование качества жизни

данного контингента населения обусловлено тем, что артериальную гипертензию, с полным на то основанием, называют «бичом» XXI века [1, 4].

Всё это убеждает в важности широкого внедрения в клиническую практику интегральных критериев субъективного состояния больных – качества жизни, как меры их физического, психического и социального благополучия.

Цель исследования – изучение влияния образа жизни больных, состоящих на диспансерном учете с артериальной гипертензией, на их качество жизни.

Материал исследования

В исследовании приняли участие 50 человек: мужчины и женщины, в возрасте от 35 до 65 лет. Из них 35 пациентов, состоящих на диспансерном учете с диагнозом – артериальная гипертензия и 15 практически здоровых лиц. Все участвующие в обследовании были разбиты на 3 группы:

- 1-ая группа из 15 человек – это практически здоровые люди, не имеющие на момент исследования каких-либо жалоб, с небольшими периодическими отклонениями артериального давления (АД) в анамнезе, не влияющими на общее самочувствие;

- 2-ая группа из 15 человек – это пациенты, состоящие на диспансерном учете с артериальной гипертензией 1, 2 степени, участвующие в программе управления заболеваниями, регулярно посещающие школы здоровья и лекции со специалистами сестринского дела, ведущие здоровый образ жизни, не курящие, не употребляющие алкоголь, строго следящие за своей диетой, имеющие индекс массы тела от 25 до 34 кг/м², с удовлетворительным уровнем физической активности, регулярно проходящие диспансерное обследование и принимающие гипотензивные препараты;

- 3-ья группа из 20 человек – это пациенты, состоящие на диспансерном учете с артериальной гипертензией 2 или 3 степени, не желающие участвовать в программе управления заболеваниями, не

посещающие школы здоровья, не желающие вести здоровый образ жизни, имеющие индекс массы тела от 35 до 45 кг/м², с низким уровнем физической активности, не регулярно принимающие профилактическое лечение.

Методы исследования – анкетирование, обследование, статистический анализ, опросник EQ-5D.

Для определения качества жизни существует множество инструментов, одним из наиболее распространенных является Европейский опросник оценки качества жизни EQ-5D (European Quality of Life Questionnaire). Это анкета, состоящая из пяти вопросов о субъективных ощущениях физического и психического здоровья человека и шкалы общей оценки состояния здоровья [2, 3]. Опросник используется для измерения состояния здоровья пациентов и анкетирования с целью изучения здоровья населения.

Анкета EQ-5D позволяет собрать информацию о качестве жизни респондента в виде профиля здоровья и балльной оценки.

Профиль здоровья, описывается тремя уровнями выраженности проблем в пяти компонентах (подвижность, самообслуживание, обычная деятельность, боль или дискомфорт, беспокойство или депрессия). Каждый компонент разделен на 3 уровня в зависимости от степени выраженности показателя: отсутствие проблемы – ответ «А»; незначительная проблема – ответ «Б»; значительная проблема – ответ «В».

Во время обработки результатов вариант ответа «А» оценивается в 1 балл, «Б» – в 2 балла, «В» – в 3 балла.

Кроме профиля здоровья, анкетирование по методу EQ-5D позволяет получить балльную оценку по шкале общего состояния здоровья, выполненную с помощью визуальной аналоговой шкалы EQ-VAS – «термометра здоровья», где «0» означает самое плохое состояние, а «100» – самое хорошее состояние здоровья

Результаты исследования

Нами было проведено проспективное, когортное, поперечное (одномоментное) исследование.

После разъяснения респондентам целей проводимого опроса давалась информация о том, как планируется использовать результаты исследования, и объяснялись правила заполнения опросников, затем опросники однократно заполнялись респондентами самостоятельно.

Полученные средние значения оценки качества жизни для трех групп респондентов представлены в Таблице 1 и на Рисунке 1.

Таблица 1. Результаты оценки качества жизни по методу EQ-5D

Компонента	Первая группа	Вторая группа	Третья группа
Подвижность	1,0	1,3	2,0
Самообслуживание	1,0	1,0	1,8
Активность в повседневной жизни	1,0	1,6	2,5
Боль или дискомфорт	1,0	1,8	2,3
Беспокойство или депрессия	1,0	1,2	2,0

Рисунок 1. Оценки качества жизни по методу EQ-5D

Из полученных данных видно, что пациенты первой группы не испытывают проблем с передвижением, самообслуживанием и повседневными делами, не испытывают дискомфорт и беспокойство.

По результатам тестирования установлено, что у некоторых пациентов второй группы наблюдаются незначительные проблемы с передвижением, они не всегда могут выполнить повседневные дела, многие испытывают чувство дискомфорта и боль, у трёх человек чувство тревоги.

У большинства пациентов третьей группы есть проблемы с передвижением и самообслуживанием, им трудно выполнять домашние дела и семейные обязанности, часто испытывают боль и дискомфорт в различных частях тела, выражено чувство беспокойства и тревоги.

Полученные средние баллы общего состояния здоровья трех групп респондентов представлены на Рисунке 2.

Рисунок 2. Общее состояния здоровья респондентов на момент опроса по методу EQ-5D

Из результатов исследования мы видим, что роль специалиста сестринского дела в улучшении качества жизни пациентов с артериальной гипертензией очень велика. Медицинская сестра обязана проводить дальнейшую информационно разъяснительную работу среди лиц,

страдающих артериальной гипертензией, убедить пациентов, относящихся к 3 группе посещать школы здоровья. Задачами санитарного просвещения являются: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры, рационального питания, борьбы с вредными привычками, стрессами, знакомство населения с профилактикой заболевания [4]. Необходимо проводить разъяснительную работу о необходимости самоконтроля АД с помощью тонометра 2 раза в день, утром и вечером. Убеждать пациентов о важности своевременного приема лекарственных средств, необходимости следовать рекомендациям лечащего врача. Своевременно обращаться к участковому терапевту в случае ухудшения состояния. Объяснять пациентам о необходимости встать на диспансерный учет, участвовать в программе управления заболеваниями, проходить необходимые обследования 2 раза в год. Специалист сестринского дела контролирует эффективность лечения, рекомендует и обучает пациентов ведению дневника, где они каждый день записывают величину артериального давления [4, 6].

Пропаганда здорового образа жизни является обязательным служебным долгом специалиста сестринского дела. Одна из основных задач медицинской сестры – убедить пациентов осознанно принять здоровый образ жизни и быть для них личным примером; объяснить, что соблюдение всех рекомендаций позволит сократить количество обострений и осложнений, а также повысит качество жизни больных АГ [4].

Вывод

1. Были разработаны и внедрены новые сестринские технологии по организации пропаганды здорового образа жизни, основанные на доказательной медицине для пациентов с артериальной гипертензией, что привело к улучшению качества жизни.
2. Были разработаны и внедрены новые сестринские технологии по профилактике обострений артериальной гипертензии, что привело к снижению риска осложнений.

Список литературы:

1. Даулетбекова, Д. Н., Мирзаева, М. В., Рамазанова, А. К. Изучение качества жизни больных артериальной гипертензией на основании использования опросника SF-36// Международный научный журнал «Молодой ученый», № 23(209) 2018. – С. 23-27.

2. Методика: Европейский опросник оценки качества жизни EQ-5D [Электронный ресурс] URL: <https://sites.google.com/site/test300m/eq5d> (дата обращения: 21.10.2021).

3. Опросник по здоровью EQ-5D. Версия на русском языке для России (Russian version for Russia) [Электронный ресурс] URL: <http://scem.spb.hse.ru/data/2020/03/10/1563014698/EQ-5D-3L.pdf> (дата обращения: 21.10.2021).

4. Официальный сайт Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой. Сердечная реабилитация. Адаптированное клиническое сестринское руководство [Электронный ресурс] URL: <http://www.rcrz.kz/index.php/en> (дата обращения: 21.10.2021).

5. Официальный сайт Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой. Статья «Артериальная гипертензия – безмолвный невидимый убийца» Опубликовано: 17.03.2020 [Электронный ресурс] URL: <http://www.rcrz.kz/index.php/ru/2017-03-12-10-50-44/stati/1913-problemy-audiologicheskogo-skrininga-v-kazakhstane-vozmozhnye-puti-resheniya> (дата обращения: 21.10.2021).

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982. Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы. – 5 с.

Григорий Анатольевич Игнатенко

Анна Валериевна Дубовая

Юлия Владимировна Науменко

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк

E-mail: udovitchenko@mail.ru

Особенности полиморфизма генов ренин - ангиотензин-альдостероновой системы у детей с первичной лабильной артериальной гипертензией

Аннотация: в статье представлены результаты сопоставления клинических и молекулярно-генетических данных по изучению роли полиморфизма генов ренин-ангиотензиновой системы у детей с первичной лабильной артериальной гипертензией. Проведенное исследование свидетельствует о существенном вкладе генетических факторов в развитие и прогрессирование артериальной гипертензии у детей.

Ключевые слова: дети, первичная артериальная гипертензия, полиморфизм генов.

Grigory Anatolevich Ignatenko

Anna Valeriyevna Dubovaya

Yuliya Vladimirovna Naumenko

State educational organization of higher professional education "Donetsk National Medical University named after M. Gorky", Donetsk

E-mail: udovitchenko@mail.ru

Peculiarities of renin - angiotensin-aldosterone system genes polymorphism in children with primary lable arterial hypertension

***Annotation.** The results of a comparison of clinical, genealogical and molecular genetic data of the study of the role of gene polymorphisms of renin - angiotensin system in children with essential hypertension, with taking into account the results of ambulatory blood pressure monitoring are presented. The obtained results can be used to develop primary prevention of hypertension in children.*

***Key words:** essential arterial hypertension, gene polymorphism, children.*

Проблема профилактики и прогнозирования течения первичной артериальной гипертензии у детей и подростков остается актуальной [1]. Это связано, прежде всего, с высокой распространенностью заболевания, а также со значимым риском его трансформации в ишемическую болезнь сердца и гипертоническую болезнь, которые служат основной причиной инвалидизации и смертности взрослого населения [2, 3, 4]. Артериальная гипертензия наблюдается у 2,4-18% детей и подростков в зависимости от возраста [2]. Патогенез артериальной гипертензии очень сложен и включает в себя множество аспектов, требующих дальнейшего изучения. Механизмы, вовлекаемые в развитие первичной артериальной гипертензии и участвующие в процессе ее первичной компенсации, многообразны.

Целью данной работы стало изучение полиморфизма генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) при первичной лабильной артериальной гипертензии у детей.

Характеристика детей и методы исследования. Обследованы 16 детей (13 мальчиков и 3 девочки) в возрасте от 13 до 17 лет с первичной лабильной артериальной гипертензией (основная группа), находившиеся на лечении в отделении детской кардиологии и кардиохирургии Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака. Симптоматическая артериальная гипертензия была исключена по совокупности клинико-инструментальных и лабораторных исследований. У

всех детей методом опроса собирали сведения о наличии у родственников артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Для верификации диагноза всем детям с повышенным уровнем артериального давления проводили суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с помощью аппарата для суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления «Кардиотехника 4000АД» («Инкарт», Санкт-Петербург) по стандартной методике. СМАД позволяет не только верифицировать наличие и степень выраженности артериальной гипертензии, но и установить тяжесть нарушений сосудистого тонуса. Степень выраженности гипертензии определяли на основании величины нагрузки давлением в соответствии с Национальными рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии у детей и подростков [4]. Распределение детей на подгруппы осуществлялось с учетом выраженности артериальной гипертензии (1-2-я подгруппы), а также в зависимости от проявлений артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца у родственников I (родители) и II (бабушки и дедушки) степени родства. С учетом этого показателя выделили 2 подгруппы детей: 1-я – дети с лабильной артериальной гипертензией, когда повышение артериального давления регистрировалось в течение 25-50% времени исследования (11 человек); 2-я подгруппа – дети со стабильной артериальной гипертензией, с повышением артериального давления в пределах >50% от всего времени исследования (5 детей).

Контрольную группу составили 20 здоровых сверстников (15 мальчиков и 5 девочек). В этой группе артериальное давление измеряли с помощью аускультативного метода (метод Н.С. Короткова). Для анализа использовали среднее арифметическое значение из 3 измерений, проведенных с интервалом 3 минуты, в положении обследуемого сидя, на правой руке, после 5-минутного отдыха. Подбор манжеты и оценку уровня артериального давления осуществляли в соответствии с Национальными рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике артериальной

гипертензии у детей и подростков [4].

При помощи детектирующих амплификаторов «ДТ-96» и «ДТпрайм» (Россия) всем детям проведены генетические исследования полиморфизма генов РААС: α -аддуктина ADD1:1378G>T, ангиотензиногена AGT:704T>C и AGT:521C>T, рецептора ангиотензина II 1-го типа AGTR1:1166A>C, рецептора ангиотензина II 2-го типа AGTR2:1675G>A, альдостеронсинтазы CYP11B2:344 C>T, гуанин-связывающего белка GNB3:825 C>T, синтазы окиси азота 3 NOS3:786 T>C и NOS3: 894G>T.

Статистическую обработку результатов исследования проводили методами вариационной и альтернативной статистики с использованием лицензионного программного пакета для статистического анализа MedStat. Для проверки распределения данных на нормальность использовали критерий χ^2 и тест Шапиро-Уилка. Признаки подчинялись закону нормального распределения, поэтому использовали параметрические критерии: для сравнения количественных признаков использовали критерий Стьюдента, парного сравнения – критерий Шеффе.

Результаты и обсуждение. При изучении представительства генотипов и аллелей полиморфизма генов РААС у обследованных детей с учетом наследственного анамнеза по артериальной гипертензии обнаружены достоверные различия. Так, у 7 (43,75%) пациентов выявлены изменения в гене ADD1:1378G>T: выявлена аллель T. У больных с данными изменениями повышается риск развития соль-чувствительной формы гипертензии [8]. При назначении терапии пациентам с G/T-генотипами следует учитывать тот факт, что блокаторы кальциевых каналов могут быть не эффективны, положительная динамика наблюдается при лечении тиазидными диуретиками [9]. У 9 (56,25%) детей с первичной артериальной гипертензией нами выявлен G/G-генотип, что было статистически значимо чаще в сравнении с контрольной группой (2 подростка, 10,0%, $p < 0,01$).

В гене AGT:704T>C наблюдались следующие изменения: у 11 (68,75%) детей выявлена аллель C, что в дальнейшем может привести к развитию

поражений органов-мишеней: гипертрофии миокарда левого желудочка, поражению сонных артерий [8]. Доказано, что полиморфизм $AGT:704T>C$ повышает риск развития инфаркта миокарда у пациентов с многососудистым поражением венечных артерий и ишемической болезнью сердца [10]. У пациентов с данным нуклеотидным вариантом существует повышенный риск развития нефрита с прогрессирующим снижением почечных функций и развитием хронической почечной недостаточности [9]. При сравнении частоты аллелей и генотипов гена $AGT:704T>C$ у детей и подростков с разной степенью тяжести артериальной гипертензии (по данным СМАД) отмечено достоверное увеличение частоты аллеля Т при стабильной форме артериальной гипертензии [11]. В исследовании Г.А. Игнатенко и соавт. [10] доказано наличие ассоциации Т-аллеля гена AGT и предрасположенности к артериальной гипертензии. Г.И. Образцовой и соавт. [11] установлена связь между носительством аллеля Т и более высоким уровнем артериального давления. При исследовании полиморфных вариантов гена ангиотензина у детей с артериальной гипертензией с отягощенным семейным анамнезом по артериальной гипертензии также отмечено преобладание аллеля Т. По результатам нашего исследования у 5 (31,25%) подростков со стабильной артериальной гипертензией выявлен нормальный вариант полиморфизма в гомозиготной форме Т/Т.

У 5 (31,25%) детей нами выявлена гетерозиготная форма полиморфизма $AGT:521C>T$ с преобладанием аллеля Т. Отмечено достоверное увеличение частоты генотипа Т/Т у детей, в семьях которых родственники II степени родства страдали артериальной гипертензией (по сравнению с детьми, у дедушек и бабушек которых было нормальное артериальное давление). Преобладали дети со стабильной артериальной гипертензией (60,0%).

Аналогичный анализ мы провели в гене $AGTR1:1166A>C$: у 8 (50,0%) пациентов выявлен А/С-генотип, ассоциированный с артериальной гипертензией (изменение функциональной активности рецептора), что было

статистически значимо чаще в сравнении со здоровыми сверстниками (3 подростка, 15,0%, $p < 0,01$). У пациентов с указанным полиморфизмом повышается риск нарушений регуляции сосудистого тонуса и пролиферации элементов сосудистой стенки. Так, при сахарном диабете риск развития данных изменений повышается в 3,6 раза, наблюдается 2-кратное повышение риска развития диабетической нефропатии, прогрессирование интерстициального нефрита до стадии хронической почечной недостаточности [6]. Нарушения сосудистого тонуса различной степени выраженности по данным СМАД в нашем исследовании имели 7 (43,75%) детей с лабильной артериальной гипертензией и 1 (6,25%) подросток со стабильной артериальной гипертензией. У 8 (50,0%) детей в AGTR1:1166A>C выявлен A/A-генотип, не ассоциированный с артериальной гипертензией. При анализе частоты аллелей и распределения генотипов полиморфизма AGTR1:1166A>C в группе детей с артериальной гипертензией с учетом наследственной предрасположенности к артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца установлено, что у детей, имеющих родственников с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, в AGTR1:1166A>C выявлен A/A-генотип, что было статистически значимо чаще ($p < 0,05$), чем у детей без отягощенного семейного анамнеза.

У 8 (50,0%) пациентов при анализе AGTR2:1675G>A гена выявлен G/A-генотип, ассоциированный с артериальной гипертензией, повышающей риск развития ишемической болезни сердца. 4 (25,0%) пациента имели стабильную артериальную гипертензию, 4 (25,0%) подростка – лабильную артериальную гипертензию. У 2 (12,5%) детей определен G/G-генотип, не связанный с артериальной гипертензией.

У 9 (56,25%) детей наблюдались изменения в гене CYP11B2:344 C>T: преобладала аллель T, которая ассоциирована с развитием артериальной гипертензии (увеличение экспрессии гена, повышение базальной продукции альдостерона). Пациенты с C/T-генотипом имеют более высокий риск развития и прогрессирования почечной недостаточности.

Описана ассоциация С/Т-генотипа с увеличением массы миокарда и дилатацией полости левого желудочка [9]. С/Т-генотип по гену *CYP11B2:344* наблюдался у 5 (31,25%) детей со стабильной артериальной гипертензией и 4 (25,0%) подростков с лабильной артериальной гипертензией. С/Т-генотип повышает риск развития гипертензивных осложнений беременности, фетоплацентарной недостаточности [4]. У 5 (31,25%) детей с лабильной артериальной гипертензией выявлен Т/Т-генотип по гену *CYP11B2:344*, также связанный с артериальной гипертензией. У 2 (12,5%) подростков с артериальной гипертензией и у 2 (10,0%) здоровых детей установлен С/С-генотип, не ассоциированный с артериальной гипертензией.

У 9 (56,25%) больных нами обнаружены изменения в гене *GNB3:825C>T*: преобладала аллель Т, что может приводить к изменению структуры белка и его функциональной активности. Данные изменения ассоциированы с низкой активностью ренина при артериальной гипертензии [9]. У пациентов повышается риск развития постпрандиального дистресс-синдрома, гипертрофии миокарда левого желудочка, при сахарном диабете 2-го типа повышается риск формирования диабетической нефропатии [6]. Среди пациентов преобладали дети со стабильной артериальной гипертензией 9 человек (56,25%). У 7 (43,75%) пациентов с лабильной артериальной гипертензией и у всех здоровых детей изменения в гене *GNB3:825C>T* не выявлено.

У 7 (43,75%) пациентов со стабильной артериальной гипертензией выявлены изменения в гене *NOS3:786 T>C*: выявлено преобладание аллеля С, в результате чего в данной группе детей существует повышенный риск коронароспазма, вазоспастической стенокардии, инфаркта миокарда, увеличения тонуса венечных артерий [11]. В контрольной группе отсутствовали данные полиморфные изменения в гене *NOS3:786 T>C*.

Выводы. Проведенное исследование свидетельствует о существенном вкладе генетических факторов в развитие и становление первичной лабильной артериальной гипертензии у детей. Полиморфизм

генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы статистически значимо чаще наблюдался у детей с первичной артериальной гипертензией в сравнении со здоровыми сверстниками. Указанные изменения чаще констатировали у детей со стабильной артериальной гипертензией, у пациентов с наследственной отягощенностью по артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Это дает основание предполагать, что при своевременном исследовании полиморфизма генов можно осуществить подбор адекватной лечебной тактики и добиться снижения прогрессирования артериальной гипертензии и риска развития осложнений.

Список литературы:

1. Глотов А.С. Вашукова Е. С., Канаева М. Д., Двоеглазова М. О., Данилова М. М., Пакин В. С. и др. Исследование ассоциации полиморфизма генов APOE, LPL и NOS3 с риском сосудистой патологии у детей и беременных женщин. Экологическая генетика 2011; 9(4): 25 – 34.
2. Игнатенко Г.А., Джоджуа Р.А., Мухин И.В., Игнатенко Т.С., Гавриляк В.Г. Клиническое течение гипертензивного синдрома у больных молодого возраста с генетическим полиморфизмом. Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии 2019; 4(154): 60 – 66.
3. Кузнецова Т.Ю., Гаврилов Д.В., Дуданов И.П. Влияние полиморфизмов гена эндотелиальной NO-синтазы и NADPH-оксидазы на развитие осложнений артериальной гипертензии. Кардиология 2008; 48(3): 27-33.
4. Национальные рекомендации по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии у детей и подростков. Рекомендации ВНОК, Российского медицинского общества по артериальной гипертензии ассоциации детских кардиологов России. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2015; 8(4): 1-36.
5. Образцова Г.И., Юрьев В.В. Генетические аспекты формирования артериальной гипертензии у детей. Молекулярная медицина 2013; 3: 32 – 35.

6. Ротарь О. П. Распространенность метаболического синдрома в разных городах РФ. Российский кардиологический журнал 2012; 2: 55–62.
7. Эдлеева А.Г., Хомич М.М., Волков Н.Ю., Леонова И.А., Юрьев В.В. Оценка состава тела как способ выявления предикторов развития метаболического синдрома у детей. Профилактическая и клиническая медицина 2010; 3–4 (36–37): 183–186.
8. Baudin V. Polymorphism in angiotensin II receptor genes and hypertension. Experimental Physiology 2005; 90(3): 277 – 282. DOI: [10.1113/expphysiol.2004.0284566](https://doi.org/10.1113/expphysiol.2004.0284566)
9. Speicher M.R., Antonarakis S.E., Motulsky A.G. Vogel and Motulsky's Human Genetics: Problems and Approaches (Re-post). Springer, 2010; 981-983. DOI: [10.1186/1479-7364-5-1-73](https://doi.org/10.1186/1479-7364-5-1-73)
10. Porto P.I., Garcia S.I., Dieuzeide G. Renin-angiotensin-aldosterone system loci and multilocus interactions in young-onset essential hypertension. Clin Exp Hypertens 2015; 25(2): 117 – 130. DOI: [10.1081/ceh-120017932](https://doi.org/10.1081/ceh-120017932)
11. Williams J.S., Hopkins P.N., Jeunemaitre X., Brown N.J. CYP4A11 T8590C polymorphism, salt-sensitive hypertension, and renal blood flow. J Hypertens 2011; 29: 1913 – 1918. DOI: [10.1097/HJH.0b013e32834aa786](https://doi.org/10.1097/HJH.0b013e32834aa786)

УДК 617-001.4.085

Сагит Баймуханович Имангазинов

Ольга Григорьевна Таштемирова

Нурсултан Кожабекулы Андасбеков

Павлодарский филиал Медицинского университета Семей,

г. Павлодар, Казахстан

E-mail: prof_imangazinov@mail.ru

Местное лечение гранулирующих ран после аутодермопластики

***Аннотация.** Описаны двухкомпонентная модель и новые способы оптимизации результатов аутодермопластики при лечении инфицированных гранулирующих ран на примере ожогов, направленные на увеличение приживляемости пересаженных кожных лоскутов и стимуляции репаративных процессов в ране.*

***Ключевые слова:** гранулирующая рана, аутодермопластика*

Sagit Baimukhanovich Imangazinov

Olga Grigorievna Tashtemirova

Nursultan Kozhabekuly Andasbekov

Pavlodar branch of the Semey Medical University,

Pavlodar, Kazakhstan

E-mail: prof_imangazinov@mail.ru

Local treatment of granulating wounds after autodermoplasty

***Annotation.** A two-component model and new ways of optimizing the results of autodermoplasty in the treatment of infected granulating wounds using burns as an example, aimed at increasing the acceptability of transplanted skin grafts and stimulating reparative processes in the wound, are described.*

***Key words:** granulating wound, autodermoplasty*

Актуальность проблемы. Гнойные хирургические инфекции занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости и летальности среди инфекционно-воспалительных патологий. По данным В.С. Савельева с соавт. (1990), инфекция, вызывающая воспалительные осложнения и заболевания, отмечается у одной трети хирургических больных. Они отягощают течение основного заболевания и нередко определяют его течение и исход [9].

Важное место в лечении хирургической инфекции занимает местное

лечение ран. Оно должно включать широкое вскрытие гнойного очага и максимально возможное иссечение некротических тканей. Нередко после очищения от гнойно-некротических тканей на гранулирующую раневую поверхность для ускорения заживления ран применяется аутодермопластика.

Наиболее частым ее видом является свободная аутодермопластика расщепленными кожными лоскутами с дополнительным применением различных видов повязок. Тем не менее, при выполнении аутодермопластики расщепленными кожными лоскутами, в частности при ожогах, часто наблюдается лизис пересаженных трансплантатов и приживление трансплантатов происходит лишь в 50% - 65,7% случаев [7].

Традиционно непосредственно после операции аутодермопластики на раневую поверхность с пересаженными кожными лоскутами на 7-10 дней накладывается марлевая повязка, смоченная растворами фурацилина [1]. Однако при первой смене повязок в процессе лечения вместе с марлевой повязкой срывается часть пересаженных участков трансплантата, причиняя болевые ощущения пациенту, нанося травму на грануляционно-эпителизирующие ткани и задерживая репаративно-регенеративные процессы в ране, сопровождаясь капиллярным кровотечением, удлиняются сроки лечения больных. Поэтому обеспечение сохранности пересаженных кожных лоскутов не всегда достигает своей цели. В связи с чем прибегают к применению различных видов повязок.

Цель сообщения - представить новые подходы оптимизации результатов аутодермопластики при лечении гранулирующих ран на примере глубоких ожогов.

Материалы и методы. Нами была разработана двухкомпонентная модель местного лечения глубоких ожоговых ран после аутодермопластики, состоящая из двух компонентов [4].

Первый компонент состоит в следующем. Непосредственно после операции аутодермопластики, ожоговая поверхность с пересаженными лоскутами закрывается на 7 дней крупноячеистым сетчатым

полипропиленовым материалом путем дозированного его растяжения относительно площади ожоговой раны для создания защитного каркаса и зоны компрессии на пересаженные кожные лоскуты с фиксацией сетки к здоровым участкам кожи по периметру гранулирующей ожоговой раны узловыми швами с последующим закрытием асептическим марлевым слоем повязки. Первую смену повязки осуществляют на 5-е сутки путем удаления марлевого лечебного слоя повязки, оставляя не затронутым сетчатый пропиленовый слой покрытия раны. При необходимости проводится сеанс физиотерапии (ультрафиолетовое облучение раны, поляризованная светотерапия, лазеротерапия), затем вновь накладывали асептический марлевый слой повязки. На 7-е сутки производится полная смена повязки со снятием всех ее слоев, включая сетчатого материала [5].

В последующем применяется разработанный способ с применением ежедневного сеанса поляризованной светотерапии и яичного масла (второй компонент) [6]. Способ осуществляется следующим образом. После аутодермопластики на 7-е сутки снимается повязка с полипропиленовой сеткой, наложенная непосредственно по окончании операции и проводится сеанс поляризованной светотерапии ожоговой раны по методике Герасимовой Л.И. (2003) прибором «Биоптрон» Б-1 с экспозицией 2 мин на рану в 1% пораженной поверхности, составляющей примерно 160 см² [3]. Расстояние от источника света до поверхности раны составляет 2-3 см. Световой луч направляется под прямым углом к раневой поверхности с захватом 1-2 см примыкавшей к ней интактной кожи. По окончании сеанса поляризованной светотерапии дополнительно на раневую поверхность с участками аутооттрансплантата кожи наносят яичное масло в расчете 0,1-0,2 мл на 1 см² толщиной 0,5 - 2 мл через каждые 12 часов при комнатной температуре с открытым ведением ран до полной эпителизации. Процедура светотерапии в тех же параметрах и нанесение яичного масла продолжают ежедневно до полной эпителизации ран.

Механизм воздействия поляризованной терапии состоит в увеличении энергетической активности клеточных мембран с образованием аденозинтрифосфата в митохондриях, повышается биоэнергетический потенциал до уровня здоровых клеток (-70 Эв). Увеличение отрицательного заряда электрического поля клеток повышает их митотическую активность, способствует стимуляции обменных и регенерационных процессов. На тканевом и органном уровнях отмечается уменьшение длительности фаз воспаления, улучшение процессов микроциркуляции и купирование отека, увеличение поглощения кислорода, активация транспорта продуктов обмена веществ из клетки внутрь сосудистого русла. Проникновение в глубину кожного участка достигается благодаря согревающему инфракрасному свету. Температура воздействия составляет примерно 37⁰С, то есть на 1⁰С выше, чем обычная температура тела [2].

При применении яичного масла для активации регенераторного процесса в области ожоговых ран с аутодермотрансплантатом образуется нежная пленка, позволяющая защитить рану от высыхания, создаются благоприятные условия регенерации ткани и стимулирует эпителизацию ран [7]. Исследования продолжаются.

Выводы.

1. Разработанная двухкомпонентная модель местного метода лечения инфицированных гранулирующих ран на примере глубоких ожогов после аутодермопластики благоприятно воздействует на процесс заживания ран с ростом доли приживления пересаженного кожного лоскута.
2. Необходимо продолжить углубленное изучение патоморфологической и цитологической картины динамики течения раневого процесса при использовании двухкомпонентной модели местного метода лечения инфицированных гранулирующих ран после аутодермопластики.

Список литературы:

1. Арьев Т.Я. Термические ожоги.- Ленинград, 1966.- 704 с.

2. Биоптрон. Светотерапия.- Bioptron AG, CH-8617 Monchaltorf 1. Edition1997.
3. Герасимова Л.И. Эффективность применения поляризованной светотерапии приборами «Биоптрон» в лечении ожоговых ран // Комбустиология .- 2003.- № 16 -17.
4. Имангазинов С.Б., Андасбеков Н.К., Канжигалин М.Г и др. Двухкомпонентная модель местного лечения глубоких ожоговых ран после аутодермопластики // Свидетельство об авторском праве №11947 от 10 сентября 2020 г.
5. Имангазинов С.Б., Андасбеков Н.К., Канжигалин М.Г и др. Способ лечения глубоких ожоговых ран после аутодермопластики // Патент на изобретение KZ № 34472.
6. Имангазинов С.Б., Андасбеков Н.К., Канжигалин М.Г и др. Способ лечения ожоговых ран // Патент на изобретение KZ № 34013.
7. Имангазинов С.Б., Андасбеков Н.К., Канжигалин М.Г и др. Новое в местном лечении ожоговых ран //Валеология: денсаулык-ауру-сауыктыру.- 2020.-№1.—С.72-76.
8. Никитенко И.Е. Аутодермопластика глубоких термических ожогов с использованием препарата «Винфар», содержащего фактор роста фибробластов (экспериментальное исследование) // Дисс. ... к.м.н.- Оренбург, 2012.- 128 с.
9. Савельев В.С., Гельфанд Б.Р. Инфекция в абдоминальной хирургии: Настоящее и будущее проблемы // Вестн. хир.- 1990.- Т.144, № 6.- С. 3-8.

УДК 615.281.9+614.441

Назым Серикановна Искакова

Медицинский университет Семей, Республика Казахстан

e-mail: nazym_iskakova@mail.ru

Информированность населения по вопросам надлежащего использования антибиотиков

Аннотация. В статье представлен обзор литературы по вопросам информированности населения об использовании антибиотиков, знании об антибиотиках и антибиотикорезистентности.

Ключевые слова: информированность, использование антибиотиков, антибиотикорезистентность.

Nazym Serikanovna Iskakova

Semey Medical University, The Republic of Kazakhstan

e-mail: nazym_iskakova@mail.ru

Awareness of the population on the proper use of antibiotics

Annotation. The article presents a review of the literature on public awareness of the use of antibiotics, knowledge about antibiotics and antibiotic resistance.

Key words: awareness, use of antibiotics, antibiotic resistance.

Назым Серикановна Искакова

Семей медицина университеті, Қазақстан Республикасы

e-mail: nazym_iskakova@mail.ru

Антибиотиктерді дұрыс қолдану сұрақтары бойынша тұрғындардың ақпараттануы

Аннотация. Мақалада тұрғындардың антибиотиктерді қолдану, білімі және антибиотиктерге төзімділік сұрақтары бойынша ақпараттануы сұрақтары туралы әдебиетке шолу көрсетілген.

Негізгі сөздер: ақпараттану, антибиотиктерді қолдану, антибиотиктерге төзімділік.

Антибиотикке төзімділіктің дамуы жаһандық денсаулық сақтау үшін ең үлкен қауіптердің бірі болып табылады. Антибиотиктерді тиімсіз қолдану антибиотикке төзімділіктің жетекші себебі ретінде танылады. 2016 жылы 797 студент арасында жүргізілген итальяндық ақпараттық сауалнамаға сәйкес, олар қоздырғыштарды білмейтіндіктерін және антибиотиктерді тамақ ауырсынуы кезінде (39%), дене қызуы жоғарылағанда (36%), суық тию мен тұмауда (28%), қызылшамен ауырғанда (22%) қолданатындығын атап өтті [1]. Жапондық онлайн-зерттеу әлеуметтік - экономикалық факторлар мен антибиотикке төзімділік туралы жеткілікті білім арасындағы байланыстың алғашқы дәлелдерін ұсынды. Айта кету керек, жас әрдайым жеткілікті білімнің анықтаушысы ретінде қарастырылмайды, дегенмен алдыңғы бірнеше зерттеулерде антибиотиктерді қолдану салыстырмалы түрде жас адамдарға қарағанда егде жастағы адамдарда жиі кездесетіндігін анықтады [9].

Англияда 2283 ересек тұрғындар арасында жүргізілген ұқсас зерттеуде респонденттердің көпшілігі (83%) антибиотиктер бактерияларды өлтіреді және оларды бактериялық инфекцияларға қолданады деп санайды, бірақ кейбір адамдар (35%) антибиотиктер вирустарды өлтіреді және оларды вирустық инфекцияларды емдеуде қолданады деп санайды [3].

721 тұрғын қатысқан Вьетнамдағы ақпараттық зерттеудің нәтижелері қатысушылардың жартысынан көбі (53,9%) егер антибиотиктер тиімсіз болса, емдеуді қайта қарастырғысы келеді, ал респонденттердің 1/5 бөлігі (21,8%) антибиотикті басқасына ауыстыру қажет деп санайды. Антибиотиктерді қолданудың теріс әсері ретінде антибиотикке төзімділік туралы тек 18,8% біледі [10].

Сауд Арабиясының 1310 тұрғынының зерттеуінде қатысушылардың 63,6% - ы антибиотиктерді дәрігердің рецептісіз сатып алғаны туралы

хабарлады және қатысушылардың 71,1% - ы антибиотикпен емдеудің толық курсы аяқтамағандарын хабарлады, өйткені олар жақсарғанын сезінді [7].

Обсервациялық көлденең зерттеу Пәкістанда 2019 жылдың қаңтарында онлайн-сауалнама түрінде жүргізілді. 1132 қатысушының 837-сі (73,9%) антибиотиктерді жақсырақ сезінген кезде тоқтатуға болады деп санайды, 505 (44,6%) антибиотиктерді жиі және қажетсіз қолдану олардың тиімділігін төмендетеді деп санайды, ал 208 (18,4%) қатысушылар антибиотиктерді суық тию мен тұмауға қарсы қабылдаған дұрыс деп есептейді. Айта кету керек, 157 (13,9%) қатысушы дәрігер ұсынған емдеу ұзақтығын ұстанбаған. Өз еркімен сауалнамаға қатысқандардың 49-ы (4,4%) дәрігердің кеңесінсіз антибиотиктердің дозасын өзгертті, респонденттердің 467 (41,3%) бұрынғы рецептінен қалған антибиотиктерді қайта қолданды, 700 (61,8%) өздері дәрігерлеріне антибиотиктерді тағайындауды ұсынды, ал қатысушылардың 378 (33,4%) антибиотиктерді соңғы жыл ішінде рецептсіз сатып алды [8].

Румынияның Орталық округінде жүргізілген көлденең зерттеуге 996 респондент қатысты, респонденттердің жалпы санының 62,65% (624 респондент) антибиотиктер бактериялық инфекцияны емдеу үшін қолданылады деп санайды және 61,45% (612 респондент) антибиотикті өткен жылы кемінде бір рет қолданған, ауылдық және қалалық аудандардан 68,7% және 56,8% құрады. Антибиотиктерді респонденттердің 10,34% отбасы мүшелері мен достарының ұсыныстарына сүйене отырып қабылдады, ал 22,9% дәрігер соңғы қабылдауында берген антибиотиктерді қолданды. Гананың шығыс бөлігінде жүргізілген зерттеуде 363 тұрғынның арасында респонденттердің өзін-өзі емдеуге әсер еткен себептер отбасы мүшелері мен достары, шығындарды үнемдеу, аурудың минималды ауырлығы және денсаулық сақтау немесе медициналық мекеме бюрократиясы болды. Олардың ішінде отбасы мүшелері мен достарының кіші топтарының әсері адамдардың өзін-өзі емдеудің ең көп таралған себебі болды. Антибиотиктер мен анальгетиктер респонденттер дәріханаларда жиі сатып алатын өзін-өзі емдеудің ең көп таралған дәрілері болды. Респонденттердің көпшілігінде

өзін-өзі емдеудің ықтимал қолайсыз салдары туралы аз білімі бар екендігі анықталды. Алайда, жоғары білім деңгейі бар респонденттер өзін-өзі емдеуге байланысты жанама дәрілік реакциялар туралы көп біледі. Сонымен қатар, өзін-өзі емдеуден кейін респонденттердің үштен бірінен көбі денсаулығының жақсарғанын байқамайтындығын айтты [2].

Солтүстік Танзанияда жүргізілген тағы бір көлденең зерттеуде 152 ересек адамның ішінде келесі нәтижелер анықталды: жалпы антибиотиктерді сатып алудың 135 (88,8%) ұтымсыз болды. Антибиотиктерді ұтымсыз қолданудың ең көп таралған түрі-қарсы қолдану; 152 (76,3%) сатып алудың 116-сы осы санатқа жатады. Сондай-ақ, толық емес дозаны сатып алу және бактериялық ауруларды емдеу үшін сатып алу кең таралған. Антибиотиктерді қолдану туралы білімнің жеткіліксіздігі антибиотиктерді тиімсіз қолданумен айтарлықтай байланысты болды [5].

Косовода 811 тұрғынның арасында жүргізілген зерттеуге сәйкес, респонденттердің жартысынан көбі (58,7%) антибиотиктерді қолданған, өткен жылы респонденттердің төрттен бірі антибиотиктерді дәрігердің рецептсіз қолданған. Антибиотиктерді қолданудың ең көп таралған себептері тұмау (23,8%), содан кейін тамақ ауырсынуда (20,2%), суық тию (13%) болды. Респонденттердің 42,5% антибиотиктер вирустық инфекцияларға қарсы тиімді деп санайды [4].

2018 жылы Алматы қаласында медицина саласына қатысы жоқ, 18-63 жас аралығындағы 501 тұрғын арасында халықтың антибиотиктер мен антибиотиктерге төзімділігі туралы хабардар болуы мәселелері бойынша сауалнама жүргізілді. Респонденттер антибиотиктерді соңғы рет қашан қабылдады деген сұраққа, респонденттердің көпшілігі антибиотиктерді қабылдағанын немесе ұзақ уақыт қабылдағанын хабарлады (48%), респонденттердің жартысынан көбі соңғы алты айда антибиотиктерді қабылдады (52%), олардың 26,5% - ы антибиотикті соңғы айда қабылдағаны туралы хабарлады. Бұл халық арасында антибиотиктердің кеңінен қолданылуын көрсетеді. Респонденттердің 26,4% антибиотиктерді өз қалауы

бойынша қабылдады, олардың 3,4% - ы тәуелсіз қабылдаудың себебі дәрігерлерге сенімсіздік болғанын хабарлады. Сауалнамаға жауап берушілердің 73,6% - ы суық тию, тұмау және мұрынның ағуын антибиотиктермен емдеуге болады деген қате пікір бар[6].

Осылайша, антибактериалды препараттарды халыққа рецептсіз сату және оларды тиісті медициналық бақылаусыз сатып алушылардың қалауы бойынша пайдалану тәжірибесі атап өтілді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Anna Prigitano, Luisa Romanò, Francesco Auxilia, Silvana Castaldi, Anna M. Tortorano. Antibiotic resistance: Italian awareness survey 2016 // *Journal of infection and public health*. 2018. № 1 (11). С. 30–34.
2. Barbara Nyantakyiwah Mensah, Irene Bonewa Agyemang, Daniel Kwame Afriyie, Seth Kwabena Amponsah. Self-medication practice in Akuse, a rural setting in Ghana // *The Nigerian postgraduate medical journal*. 2019. № 3 (26). С. 189–194.
3. Clodna A M McNulty, Simon M Collin, Emily Cooper, Donna M Lecky, Chris C Butler. Public understanding and use of antibiotics in England: findings from a household survey in 2017 // *BMJ open*. 2019. № 10 (9).
4. Drita ZAJMI, Merita BERISHA, Ilir BEGOLLI, Rina HOXHA, Rukije MEHMETI and others. Public knowledge, attitudes and practices regarding antibiotic use in Kosovo // *Pharmacy practice*. 2017. № 1 (15).
5. Erick Alexander Mboya, Leah Anku Sanga, James Samwel Ngocho. Irrational use of antibiotics in the Moshi Municipality Northern Tanzania: a cross sectional study // *The Pan African medical journal*. 2018. (31).
6. К. Русланулы, А.Д. Уракова В. К. И. Информированность населения города Алматы об угрозе антибиотикорезистентности *Vestnik KazNMU № 3-2018 Вестник КазНМУ № 3-2018* 2018. С. 22–27.
7. Mohamed E. El Zowalaty, Tatiana Belkina, Saleh A. Bahashwan and others. Knowledge, awareness, and attitudes toward antibiotic use and antimicrobial

resistance among Saudi population // International journal of clinical pharmacy. 2016. № 5 (38). С. 1261–1268.

8. Ramsha Akhund , Fatima Jamshed , Hassam A. Jaffry , Hamza Hanif , Sundus Fareed. Knowledge and Attitude of General Pakistani Population Towards Antibiotic Resistance // Cureus. 2019. № 3 (11).

9. Shinya Tsuzuki, Niina Fujitsuka, Keisuke Horiuchi, Shinpei Ijichi, Yoshiaki Gu, Yumiko Fujitomo, Rie Takahashi, Norio Ohmagari. Factors associated with sufficient knowledge of antibiotics and antimicrobial resistance in the Japanese general population // Scientific reports. 2020. № 1 (10).

10. Thuy Van Ha, An Mai Thi Nguyen, Ha Song Thi Nguyen. Public Awareness about Antibiotic Use and Resistance among Residents in Highland Areas of Vietnam // BioMed research international. 2019. (2019).

УДК 616.1

Янина Олеговна Каратаева

Токжан Тохтаровна Киспаева

Медицинский Университет Караганды,

Школа сестринского образования,

г. Караганда, Казахстан

karatayevayana82@mail.ru

Роль медицинской сестры в профилактике осложнений при гипертонической болезни

Аннотация: В данной статье была изучена важность профилактики осложнений гипертонической болезни и необходимости привлечения к этому процессу среднего медицинского персонала.

Ключевые слова: профилактика гипертонии, факторы риска, медицинская сестра.

*Yanina Olegovna Karataeva
Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva
Medical University Karaganda,
School of medical nurse education,
Karaganda city, Kazakhstan
karatayevayana82@mail.ru*

The medical nurse value in a preventing complication of hypertension process

Annotation: This article examines the importance of preventing complication of hypertension and the necessity to involve secondary medical personal in this process.

Key words: hypertension prevention, risk factors, medical nurse.

Актуальность исследования:

Гипертоническая болезнь (ГБ) — самое распространенное хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы во всем мире, которое поражает людей в работоспособном возрасте, приводит к развитию тяжелых осложнений (острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения) [1]. По данным ВОЗ, артериальная гипертония является одним из наиболее распространённых хронических неспецифических заболеваний человека, на долю которых в целом приходится 30 % от всех смертельных исходов. На сегодняшний день более 1,5 миллиардов людей во всем мире страдают АГ, при этом более 150 млн. из них проживают в Центральной и Восточной Европе. В Казахстане сегодня порядка 1,2 млн. человек с АГ находятся под динамическим наблюдением врачей [2].

Запущенная гипертония - одна из главных причин инфарктов и инсультов [3]. Но даже если страдающий гипертонией чувствует себя нормально и до инфаркта или инсульта, казалось бы, еще далеко, гипертония,

если ее не лечить, отрицательно воздействует практически на все органы человеческого тела [2]. Длительное течение гипертонической болезни, постоянные повышенные показатели артериального давления приводят к утолщению стенок кровеносных сосудов, потере их эластичности. Вследствие этого органы и ткани организма недостаточно снабжаются кислородом и питательными веществами, что приводит к нарушению их функционирования [4, 6].

Для повышения уровня осведомленности по этим вопросам, странам необходимы системы и службы, обеспечивающие всеобщий охват медико-санитарными услугами и направленные на поддержание здорового образа жизни. Принципами, которого является сбалансированное питание, уменьшение потребления соли, отказ от злоупотребления алкоголем, регулярные физические нагрузки и отказ от употребления табака [5].

В связи с этим понятна важность профилактических мер, которые позволили бы снизить рост частоты осложнений этого грозного заболевания [2]. Чтобы добиться эффекта, необходимо сформировать у людей представление о приоритетности проблем, связанных со здоровьем, о здоровом образе жизни, об опасности ГБ и ее последствий. Существенную помощь в это мог бы оказать средний медицинский персонал амбулаторно-поликлинической службы. Необходимо непосредственное участие медицинских сестер в проведении профилактической работы и непосредственного контроля над пациентами, страдающими артериальной гипертензией [3].

Цель исследования: Изучение роли медицинской сестры в профилактике осложнений гипертонической болезни, изучить особенности деятельности медицинской сестры в осуществлении профилактики осложнений артериальной гипертензии у больных.

Материал и методы исследования: Материал исследования: пациенты, состоящие на учете с артериальной гипертензией. Проспективное продольное исследование, проводилось дважды с интервалом в 3 месяца. По

данной теме нами было проведено исследование, в котором участвовало 30 пациентов, стоящих на учете с диагнозом гипертоническая болезнь, на одном из участков учреждения «Амбулаторный центр» города Усть-Каменогорск. Из которых: 20 человек составили женщины, 10 человек – мужчины. Пациенты были разделены на две группы по 15 человек в случайной выборке. Возраст пациентов составил от 35 до 80 лет. У пациентов был произведен замер артериального давления. Так же для расчета индекса массы тела (ИМТ) был проведен замер веса, роста и окружности талии. С пациентами было проведено анкетирование, для анкетирования были использованы самостоятельно разработанные анкеты, включающие в себя следующие вопросы. 1) Знаете ли вы про свое заболевание; 2) знаете ли, вы какие могут быть осложнения; 3) измеряете ли вы АД; 4) ведете ли вы дневник контроля АД; 5) знаете ли вы свой вес; 6) придерживаетесь ли вы лечебной диеты; 7) соблюдаете ли вы режим отдыха и физических нагрузок и т.д. Анкетирование проводилось в два этапа: на первом этапе пациенты были опрошены в первый день исследования, на втором этапе через три месяца наблюдений.

Результаты: В ходе исследования было выявлено, что перед началом обучения у пациентов был большой дефицит знаний относительно нормальных цифр АД, факторов риска, осложнений АГ.

Рисунок 1. Осведомленность пациентов о необходимости соблюдения рекомендаций.

Не все респонденты умели измерять АД, пульс, не знали о дневнике для пациентов с АГ.

Рисунок 2. Измерение АД и ведение дневника.

Не регулярно принимают лекарственные препараты, назначенные врачом.

Рисунок 3. Соблюдают рекомендации врача по приему лекарств.

Многие пациенты не соблюдали диету, больше половины пациентов имеют лишний вес или страдают ожирением первой и второй степени.

Рисунок 4. Результаты подсчета ИМТ.

По результатам исследования проведенного в первый день, обе группы на начало наблюдения имели примерно одинаковые показатели.

В течение трех месяцев за одной из групп, постоянно велось наблюдение и сестринское сопровождение по вопросам контроля и профилактических мер. Пациентам были проведены лекции о возможных осложнениях, правильном образе жизни, режиме отдыха и физических нагрузок, отказ от вредных привычек. Пациенты были обучены самостоятельному измерению АД и правильному заполнению дневников контроля АД. Так же пациентам были выданы брошюры-памятки по правильному питанию, с рекомендациями по ЛФК и листочки с уже готовой табличкой-дневником, для ежедневной записи результатов АД. В индивидуальных беседах было разъяснено правильность приема лекарственных препаратов, назначенных им врачом, обсуждены и составлены индивидуальные диеты. С периодичностью три раза в неделю пациенты этой группы обзванивались медицинской сестрой с

целью контроля выполнения ими всех рекомендаций и ответа на возникающие вопросы.

Пациенты второй группы не получали дополнительного сестринского сопровождения и продолжали жить в обычном режиме.

По истечению трех месяцев было проведено повторное анкетирование и повторный замер веса и окружности талии с расчетом ИМТ, произведен замер АД у всех участвующих в исследовании пациентов.

Пациенты экспериментальной группы во время участия в эксперименте показали положительные результаты в динамике лечения гипертонической болезни: они стали ежедневно контролировать цифры своего АД, регулярно принимали препараты, назначенные врачом, соблюдали рекомендации в диете. Вследствие чего, состояние их улучшилось, постоянные симптомы проявления гипертонической болезни уменьшились, улучшились показатели АД, у большинства пациентов наблюдалось снижение веса на 2-5 кг. Результаты отображены в следующих диаграммах:

Рисунок 4. Результаты снижения веса.

Рисунок 5. Результаты снижения АД.

Показатели самочувствия пациентов второй контрольной группы при повторном анкетировании не изменились, т.к. с этими пациентами профилактические мероприятия не проводились. Учитывая продуктивность выполненной работы, можно предположить, что достигнуты краткосрочные цели. Таким образом, была подтверждена гипотеза о влиянии профилактических мероприятий, направленных на снижение артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью и уменьшение риска развития осложнений и необходимости участия в этом процессе среднего медицинского персонала.

Вывод:

1. Были разработаны и внедрены новые сестринские технологии по профилактике осложнений артериальной гипертензии, что должно привести к снижению риска их возникновения.
2. Были разработаны и внедрены новые технологии сестринского ухода, основанные на доказательной медицине, что привело к улучшению состояния пациентов.

Список литературы:

1. Аверьянов, А. Гипертония. Диагностика, профилактика и методы лечения / А. Аверьянов, Е. Романова, О. Чепова. - М.: Центр полиграф, 2019 – 25-26 с;
2. Артериальная гипертония- безмолвный убийца. [Электронный ресурс] дата посещения 20.10.2021 г.<http://www.rcrz.kz/index.php/ru/2017-03-12-10-50-44/stati/1913-problemy-audiologicheskogo-skrininga-v-kazakhstane-vozmozhnye-puti-resheniya>.
3. Быковская Т.Ю. , Вязьмитинова А.В. , Владимиров С.Н. , Антоненко Ю. В. «Основы профилактики». Издательский центр «Феникс»-2018г -81-84 с;
4. Малышева, И.С. Гипертония, ишемия, инфаркт. Эффективное лечение и профилактика / И.С. Малышева. - М.: Вектор, 2013 81-84 с;
5. Руководство для медицинских сестер расширенной практики по оценке риска и профилактике сердечно сосудистых заболеваний: Бекбергенова Ж.Б., Умбетжанова А.Т.// Нур-Султан: Республиканский центр развития здравоохранения, 2019. - 72с.
6. Шокина И.Ю., Петрова А.И. «Вопросы профилактики осложнений гипертонической болезни в работе медицинской сестры» В книге: Материалы форума "Пироговская хирургическая неделя". 2011, с 64;

УДК 61:578.834.11

Сергей Тихонович Кохан

Алексей Викторович Саклаков

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

E-mail: ispsmed@mail.ru

Ирина Леонидовна Шимко

Центр медицинской реабилитации Дарасун, г. Чита, Россия

E-mail: zabaikalskie_sanatorii@mail.ru

Юлия Викторовна Сафаргалеева

Городская поликлиника, г Чита, Россия

E-mail: millededi357@mail.ru

Санитарно-курортная реабилитация пациентов, перенесших Covid-19

***Аннотация:** В статье представлены средства и формы комплексной медицинской реабилитации для людей переболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 в условиях санаторно-курортного лечения. Доказана эффективность предлагаемой реабилитации, при которой происходит восстановление функции внешнего дыхания и психоэмоционального статуса.*

***Ключевые слова:** коронавирус, пациент, реабилитация, одышка, санаторий.*

Sergey Tikhonovich Kokhan

Alexey Viktorovich Saklakov

Transbaikal State University, Chita, Russia

E-mail: ispsmed@mail.ru

Irina Leonidovna Shimko

Darasun Medical Rehabilitation Center, Chita, Russia

E-mail: zabaikalskie_sanatorii@mail.ru

Yulia Viktorovna Safargaleeva

City polyclinic, Chita, Russia

E-mail: millededi357@mail.ru

Sanatorium rehabilitation of patients who have undergone Covid-19

***Abstract:** The article presents the means and forms of comprehensive medical rehabilitation for people who have recovered from coronavirus infection Covid-19 in a spa treatment. The effectiveness of the proposed rehabilitation has*

been proved, in which the function of external respiration and psychoemotional status are restored.

***Key words:** coronavirus, patient, rehabilitation, shortness of breath, sanatorium.*

Ключевым этапом в исследовании новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, при которой происходит двустороннее интерстициальное повреждение легких, сопровождающееся повреждением микроциркуляторного русла сосудов, является изучение качества жизни постковидных пациентов [2]. От своевременности и эффективности проведения реабилитационных мероприятий, зависит восстановление, в первую очередь, функциональных особенностей системы дыхания [3;6]. Нарушение диффузной способности легких, в ранний постковидный период, по данным Х. МО (2020) и др. [7] было выявлено в 52, 6% случаях. У более чем 50% переболевших через месяц от начала заболевания Covid-19 регистрировались респираторные нарушения [5].

В соответствии с временными методическими указаниями [1] наиболее желательное время для восстановления переболевших пациентов считают первые два месяца после болезни Covid-19. Предпочтение в этапности отдается восстановлению тканевой кислород-доступности, толерантности к физическим нагрузкам, психо-эмоциональной устойчивости и улучшения качества жизни [4].

В целях совершенствования комплексной системы реабилитации переболевших COVID-19, Министерство Здравоохранения Забайкальского края разработало и внедрило систему реабилитации, включая и санаторно – курортное восстановление для этой категории граждан. Для этих нужд был переориентирован центр медицинской реабилитации Дарасун.

Санаторий Дарасун является старейшей здравницей Сибири и Забайкалья. Это одна из самых известных здравниц Забайкальского края – расположена в 132 км от Читы. Тысячи людей ежегодно приезжают сюда за

чистым горным воздухом и целебной водой. В центре есть всё необходимое для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочевыделительной системы, опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Лечебный корпус оснащен современным оборудованием, все процедуры выполняются по назначению и под контролем опытных специалистов. При составлении курса лечения используются как проверенные временем методы, так и современные технологии. Ежегодно в санатории проходят лечение и оздоровление более шести тысяч человек. Следует отметить, что Забайкальский край первым в Дальневосточном федеральном округе ввел этот этап лечения COVID-19.

За период пандемии с апреля 2020 года в отделении реабилитации пролечено 3850 человек, основная доля это работоспособное население.

Целью исследования – изучение динамики функциональных показателей системы дыхания при комплексной постковидной реабилитации в условиях санатория.

Материалы и методы исследования.

В исследование были включены 39 пациентов, после перенесшей коронавирусной пневмонии Covid-19 (14 мужчин (35,8 %) и 25 женщин (64,2 %)). Медиана возраста составила 44, 2 года. У всех переболевших подтверждено в анамнезе поражение легких, обусловленное SARS-CoV-2. Площадь поражения легких составила: от 25% до 50% (КТ-2) – 9 чел.(23,1%), от 51 до 75% (КТ-3) – 21 чел.(53,8%) и более 76% - 9 чел.(23,1%). В группу исследования вошли пациенты без хронических сопутствующих заболеваний. При продолжении санаторно – курортного лечения, в зависимости от медицинских показаний постковидные больные продолжали получать медикаментозную терапию. Для каждого пациента были подобраны индивидуальные программы медицинской реабилитации с учетом их психо-физического состояния. Санаторно-курортная реабилитация была рассчитана на 21 день.

В соответствии с рекомендациями Союза реабилитологов РФ для восстановления пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции назначался широкий спектр медицинских процедур, в том числе ультразвуковая, магнитолазерная, ингаляционная терапия, теплолечение, грязевые аппликации. В реабилитации использовался ручной и аппаратный массаж, лечебная физкультура в залах и на свежем воздухе, специальные дыхательные тренажеры, широко применялся бальнеолечение, галоклиматическая камера, прием минеральной воды, минеральные ванны, гидромассажные процедуры.

Лечебная гимнастика проводилась 5 раз в неделю по 30 минут. Весь комплекс упражнений, с использованием элементов гимнастики А. С. Стрельниковой, включал упражнения низкой и средней интенсивности.

После завершения курса медицинской реабилитации проводилась оценка эффективности реабилитационного процесса. При оценке эффективности используется госпитальная шкала тревоги и депрессии, проба Штанге и Генчи, а также тест 6 минутной ходьбы. Следует отметить, что более восьмидесяти процентов пациентов имеют высокий реабилитационный эффект.

Все участвующие в эксперименты пациенты подписали информированное согласие на участие в данном исследовании.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы Statistica 10.0(StatSoft Inc., США). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

В результате реализации, в условиях санатория «Дарасун», индивидуальной программы медицинской реабилитации (МР) у 27 участников исследования (69,2%) улучшилась вентиляция легких. Зарегистрировано достоверное увеличение жизненной емкости легких с $3457 \pm 121,9$ мл в начале реабилитационного курса до $3989 \pm 323,6$ мл ($p < 0,05$) при контрольных замерах. Данные насыщения крови кислородом показали, также положительную тенденцию и составили $97,8 \pm 0,9$ % ($p <$

0,05). По окончании восстановительного лечения в санаторных условиях, отсутствовали жалобы на одышку у 17 человек (43,5%). У остальных реабилитантов одышка сохранялась при выраженной физической нагрузке. При замерах функциональных проб (Штанге и Генча) до и после окончания МР у участников эксперимента фиксировалось достоверное увеличение данных показателей. Прогулочный тест с 6-ти минутной ходьбой, после курса МР показал увеличение показателей у 28 человек (71,7%). Контрольные цифры качество жизни по шкале EQ-5D достоверно были выше ($P < 0,05$) и составили 89 (83-94) баллов. Психологическое состояние за время нахождения в санатории, также улучшилось. Ситуационная тревожность по шкале HADS уменьшилась с 3 (2-3) до 1 (1-2) баллов. Депрессивное состояние отмечало снижение показателей с 2 (1-5) до 1 (1-2). У 33 человек (84,6%) повысился эмоциональный фон. Улучшился сон у 29 человек (74,3%).

Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют об эффективности комплексных реабилитационных мероприятий, включающих физическую реабилитацию, дыхательную гимнастику, диетотерапию, климатолечение, спелеотерапию, терренкур и другие существующие методы для восстановления постковидных пациентов в условиях санатория.

Выводы.

Слаженная работа специалистов санатория «Дарасун» достоверно позволяет улучшить показатели физической и двигательной активности. Данные функциональных проб и функции внешнего дыхания, психоэмоционального состояния пациентов, пользующимися услугами санаторного комплекса показали положительную тенденцию. Вместе с тем, необходимо всем переболевшим Covid-19 задуматься о регулярной физической активности, необходимой для профилактики неинфекционных заболеваний.

Заключение.

Одной из главных проблем последствий коронавирусной инфекции осложненной пневмонией, является фиброзное замещение легочной ткани и уменьшение объема легких, что приводит к снижению насыщения организма кислородом. Последствия в будущем перенесенного заболевания опасны и непредсказуемы как сама инфекция. Поэтому реабилитация крайне необходима, как пациентам с тяжелыми формами пневмоний, так и с легкими.

Список литературы:

1. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» версия 9 от 26.10.2020. URL: https://minzdrav.gov.ru/ministry/med_covid19.
2. Зайцев А.А., Савушкина О.И., Черняк А.В., Кулагина И.Ц., Крюков Е.В. Клинико-функциональная характеристика пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 // Практическая пульмонология. 2020. №1. С.78–81.
3. Крюков Е.В., Савушкина О.И., Малашенко М.М., Черняк А.В., Бобр И.А., & Исмагилова Р.Р. (2020). Влияние комплексной медицинской реабилитации на функциональные показатели системы дыхания и качество жизни у больных, перенесших covid-19. Бюллетень физиологии и патологии дыхания, (78), 84-91.
4. Мещерякова Н.Н., Белевский А.С., Кулешов А.В. Легочная реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19 (клинические примеры) // Пульмонология. 2020. Т.30, №5. С.715–722.
5. Frija-Masson J., Debray M.-P., Gilbert M., Lescure F.-X., Travert F., Borie R., Khalil F., Crestani B., d'Ortho M.-P Bancal C. Functional characteristics of patients with SARS-CoV-2 pneumonia at 30 days post-infection // Eur. Respir. J. 2020. Vol.56, №2. Article number: 2001754.
6. Kokhan S.; Romanova E., Nadeina L., Bayasgalanmunkh B.; Oyunchimeg S., Purevdorj D. Effect of physical rehabilitation on the functional

state of post COVID-19 patients // Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3A, Sept. - Dec. 2021, p.675-681

7. Mo X., Jian W., Su Z., Chen M., Peng H., Peng P., Lei Ch., Chen R., Zhong N., Li S. Abnormal pulmonary function in COVID-19 patients at time of hospital discharge // Eur. Respir. J. 2020. Vol.55, №6. Article number: 2001217.

УДК 616.831:616.379-008.64]-07

Юлия Игоревна Коценко

Анна Михайловна Бубликова

Оксана Леонидовна Максименко

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», г. Донецк
E-mail: yuliya_neur@mail.ru

Алгоритм ранней диагностики диабетических полинейропатий

Аннотация. В связи с неуклонным ростом распространенности сахарного диабета, происходит увеличение частоты развития осложнений, в том числе неврологических. Ранняя диагностика диабетических осложнений позволяет предотвратить прогрессирования неврологического дефицита при полинейропатиях с учетом медикаментозной коррекции.

Ключевые слова: диабетическая полинейропатия, ранняя диагностика, алгоритм.

Yuliya Igorevna Kotsenko

Anna Mikhailovna Bublikova

Oksana Leonidovna Maksimenko

Algorithm of early diagnostics of diabetic polyneuropathies

***Annotation.** Due to the steady increase in the prevalence of diabetes mellitus, there is an increase in the incidence of complications, including neurological ones. Early diagnosis of diabetic complications prevents the progression of neurological deficits in polyneuropathies, taking into account drug correction.*

***Key words:** diabetic polyneuropathy, early diagnosis, algorithm.*

В настоящее время сахарный диабет (СД) является одной из актуальных медико-социальных проблем, занимая лидирующие позиции по распространенности, инвалидизации и смертности из-за возникших осложнений. Согласно International Diabetes Federation распространенность СД 2019 году составила 463 млн человек, а к 2030 году прогнозируют увеличение количества больных СД на планете, что составит 578 млн человек, а к 2045 году – до 700 млн человек (51% роста показателя распространенности) [1]. В Диабетическом атласе 9-го издания (2019) указано, что СД встречается у 72% пациентов трудоспособного возраста (20-64 года) и у 27,8% – старше 65 лет [1]. В 66,8% случаев СД не диагностируется в странах с низким уровнем дохода, что связано с сочетанием ограниченного доступа к медицинским услугам, недостаточной подготовки медицинских работников и просвещения среди населения в целом [1, 2].

К одним из частых диабетических осложнений относится диабетическая невропатия (80-90%), при которой повреждается центральная и периферическая нервные системы, включающая сенсорные и моторные

волокна и автономную нервную систему (Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association, 2017 with changing).

По данным ряда эпидемиологических исследований в различных странах частота встречаемости диабетической полинейропатии (ДПНП) варьирует от 30% до 90%, что связано с диагностическими особенностями [3, 4]. В 2,8-11,2% случаев диагностируется поражение периферической нервной системы, как ранее недооцененное клиническое состояние в состоянии предиабета [3, 5]. По мнению авторов клиническая манифестация ДПНП возникает через 5 лет после диагностики СД1, при этом в 8-30% случаев – одновременно с верификацией СД2 [5, 7, 8]. На ранних стадиях особенно важна диагностика ДПНП, где при дистальном поражении могут быть поражены тонкие и/или толстые нервные волокна, имея различную клиническую картину. Ранняя диагностика ДПНП заключается в определении ведущих признаков, на которые должен обратить внимание пациент и врач. Не всегда обследуемый может активно предъявлять жалобы, поэтому главной задачей специалиста является детальный опрос испытуемого. К основным симптомам ДПНП относят «моторные» и «сенсорные» жалобы, которые подразумевают повреждение соответствующих волокон периферических нервов. Во время опроса необходимо исключить сопутствующую патологию, потому что анамнестические данные по скорости развития и характеру ПНП позволят уточнить причину ее развития.

Неврологический осмотр пациента с ДПНП заключается в тщательном и последовательном его выполнении. Для объективизации клинических проявлений ДПНП целесообразно использовать шкалы (Cochrane Metabolic and Endocrine Disorders Group). Выбор специализированных шкал осуществляется не только от наличия жалоб, а и от выявленных неврологических проявлений и для исключения скрытых проявлений ПНП, нивелируемые пациентом [9, 10].

Всем обследуемым с клинико-неврологическим подозрением на ДПНП необходимо выполнять электронейромиографическое исследование (ЭНМГ), которое позволяет подтвердить невральное поражение, его характер, исключить другой генез вовлечения нейро-моторного аппарата, определить распространения патологического процесса и выявить тип вовлеченных нервных волокон. При направлении на ЭНМГ необходимо быть уверенным в поражении периферической нервной системы клинико-неврологическим методом исследования [11]. Отсутствие изменений при ЭНМГ у пациентов с клиническими проявлениями ДПНП подтверждает патологические изменения тонких волокон периферических нервов. При направлении на ЭНМГ необходимо клинически быть уверенным в возможном поражении периферической нервной системы.

К ведущим лабораторным методам относятся общеклинический анализ крови и мочи, гликемический профиль с гликированным гемоглобином (HbA1c), а также печеночные и почечные пробы. Целесообразно исключить токсическое воздействие, в т.ч. эндогенного генеза (HBsAg, HCV, антитела к вирусу иммунодефицита человека). Согласно диагностическим критериям СД (ВОЗ 1999-2013) при нормальном уровне гликемии венозной плазме натощак менее 5,6 ммоль/л у больных с СД определяется гипергликемия более 7,0 ммоль/л, при этом через 2 часа после перорального глюкозотолерантного теста или при случайном измерении показатель гипергликемии возрастает свыше 11,1 ммоль/л. Исследование HbA1c заключается в использовании сертифицированных методы National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) или International Federation of Clinical Chemists (IFCC) и стандартизованного с референсными значениями, принятых в Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), где нормальный уровень HbA1c менее 6,0 (42 ммоль/моль). Диагностическим признаком СД является повышение HbA1c свыше 6,5% (48 ммоль/моль), при этом пограничные значения HbA1c 6,0-6,4% не исключают СД.

Важным для диагностики ДПНП считаются «красные флаги», которые позволят усомниться в генезе нейропатий, ассоциированных с СД. Данные проявления можно разделить на 3 группы: анамнестические, клинические и нейрофизиологические. К анамнестическим признакам относят длительность СД менее 5 лет, хороший контроль гликемии (стадия компенсации), отягощенный анамнез по наследственным нервно-мышечным заболеваниям. Клинические «красные флаги» подразумевают поэтапное острое / подострое мультифокальное вовлечение нервов, не полиневральный тип сенситивных нарушений, избирательность в повреждении толстых сенситивных волокон и наличия сенситивной атаксии, изолированную мышечную слабость или парезы без сенситивных расстройств, превалирование бульбарных нарушений и симметричную слабость проксимальных мышц. Нейрофизиологические «красные флаги» заключаются в наличии дисперсии моторных ответов и/или моторных блоков, локализующихся нетипично для компрессии нервов, снижении скорости распространения возбуждения по моторным волокнам менее 70% от нижней границы нормы при нормальных величинах амплитуд дистальных моторных ответов и соответствии изменений нейрофизиологическим критериям хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (EFNS/PNS, 2010).

Таким образом, ранняя диагностика с использованием современных диагностических критериев СД позволяет отсрочить развитие и прогрессирование диабетических неврологических осложнений, в том числе ДПНП. Значительная роль отводится исключению возможных факторов развития ПНП недиабетического генеза. В процессе ранней диагностики ДПНП необходимо выстраивать алгоритм клиничко-неврологического изучения симптоматики с последующей верификацией нейрофизиологическими методами.

Список литературы:

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2019. URL:

- <https://diabetesatlas.org/en/resources/2019-atlas.html> (дата обращения: 09.10.2021).
2. World Health Organization. Classification of diabetes mellitus. Geneva: World Health Organization; 2019. Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/325182>.
 3. Бирюкова, Е.В. Диабетическая полинейропатия: чего мы достигли в понимании проблемы? / Е.В. Бирюкова, Е.С. Ганненкова, И.В. Соловьева // Регулярные выпуски «РМЖ». – №1. – 2020. – С. 14-19.
 4. Ziegler D., Keller J., Maier C., Pannek J. Diabetic neuropathy. *Exp. Clin. Endocrinol. Diabet Off J Ger Soc. Endocrinol Ge Diabet. Assoc.* 2014. – 122. – P. 406–415. DOI: 10.1055/s- 0034-1366435.
 5. American Diabetes Association. Classification and diagnosis of diabetes: Standards of medical care in diabetes – 2018. // *Diabetes Care.* 2018. – 41(Suppl 1). – P. 13–27. DOI:10.2337/ dc18-S002.
 6. Stino, A.M. Peripheral neuropathy in prediabetes and the metabolic syndrome. / A.M. Stino, A.G. Smith // *J Diabetes Investig.* 2017. – 8(5). – P. 646–655. DOI: 10.1111/jdi.12650.
 7. Фокина, А.С. Диагностика диабетической периферической нейропатии. Методы ее раннего выявления / А.С. Фокина, И.А. Строков, Т.А. Демура // *РМЖ.* 2017. – No 9. – С. 572–578.
 8. Садырин, А.В. Диабетическая полинейропатия: вопросы патогенеза и возможности лечения / А.В. Садырин, М.И. Карпова, М.В. Долганов // *РМЖ.* 2016. – No 1. – С. 47–50.
 9. Çakici, N. Systematic review of treatments for diabetic peripheral neuropathy / N. Çakici, T.M. Fakkal, J.W. van Neck, A.P. Verhagen, J.H. Coert // *Diabet Med.* 2016. – 33(11). – P. 1466-1476. DOI: 10.1111/dme.13083. Epub 2016 Feb 21.
 10. Dyck P.J., Albers J.W., Andersen H. et al. Toronto Expert Panel on Diabetic Neuropathy. Diabetic polyneuropathies: update on research definition,

diagnostic criteria and estimation of severity // Diabetes Metab Res Rev. – 2011. – 27(7). – P. 620-628. DOI: 10.1002/dmrr.1226.

11. Preston, D.C. Electromyography and neuromuscular disorders. Third edition. / D.C. Preston, B.E. Shapiro // Elsevier Health Sciences. – 2012. – 664 p.

УДК 616.15-036.2-053.2:504

Дмитрий Олегович Ластков

Марина Игоревна Ежелева

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», г. Донецк
lastkov.donmu@list.ru

**Основные тенденции заболеваемости болезнями системы
кровообращения у детей промышленного региона**

Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции распространенности и заболеваемости болезнями кровообращения у детского населения г. Донецка в условиях продолжающегося локального военного конфликта.

Ключевые слова: тяжелые металлы, дети, болезни системы кровообращения.

Dmitry Olegovich Lastkov

Marina Igorevna Ezheleva

*Public Educational Institution of Higher Professional Education “M.Gorky
Donetsk National Medical University”, Donetsk*
lastkov.donmu@list.ru

Main trends in the incidence of the blood circulation system diseases' in children of the industrial region

Annotation. The article examines the main trends in the prevalence and incidence of circulatory diseases in the child population of Donetsk in the context of the ongoing local military conflict.

Key words: heavy metals, children, diseases of the circulatory system.

Введение. Проблема техногенного загрязнения биосферы тяжелыми металлами (ТМ) в настоящее время приобретает все большую актуальность в связи с резким ухудшением состояния природной среды и отрицательным воздействием на здоровье населения. Состояние здоровья населения является основным критерием качества окружающей среды, оценки эффективности мер по ее улучшению. К экозависимой патологии относят, в том числе, заболевания системы кровообращения, при этом большое внимание должно быть уделено детскому возрасту, в котором закладывается основа патологии, превалирующей у взрослых [1-4]. Необходимо отметить, что на Донбассе в настоящее время ситуация осложнена продолжающимся локальным военным конфликтом.

Цель работы состояла в оценке распространенности и заболеваемости болезнями системы кровообращения у детского населения промышленного региона в условиях локального военного конфликта.

Материалы и методы. В качестве показателя загрязнения окружающей среды нами была выбрана концентрация 8 тяжелых металлов (ТМ) и металлоидов в почве (свинец, цинк, кадмий, медь, марганец, фосфор, мышьяк, таллий) [5]. Выполнен анализ распространенности и заболеваемости болезнями системы кровообращения среди детей (с учетом вклада девочек и мальчиков, дошкольников и школьников) по самым «грязному» (Б.) и «чистому» (В.) районам (не пострадавшим от боевых действий) г. Донецка в сравнении с районами К. и П., находившимися в зоне военного конфликта, и

со среднегородскими показателями в течение 3-х временных периодов: довоенного (2012-2013 гг.), переходного – начала боевых действий (2014-2016 гг.) и стабильного военного (2017-2019 гг.). Проведенная периодизация также учитывала изменения демографических характеристик. Для расчета интенсивных показателей использовалась учетно-статистическая форма №12, показатели среднегодовой численности подросткового населения, которое обслуживалось учреждениями здравоохранения. Межгрупповые и межрайонные различия оценивались методом множественных сравнений Шеффе. Рассчитаны коэффициенты парной корреляции Пирсона между уровнями болезнями системы кровообращения у детей и максимальной кратностью превышения концентрации ТМ в почве каждого района.

Результаты и обсуждение. В довоенный период показатели наиболее загрязненных (по свинцу, цинку и таллию) районов Б. и К. достоверно превышали таковые в районах В. и П. у детей в целом, мальчиков (в районе К. значимо больше среднегородских) и школьников (в районе Б. значимо больше среднегородских). Минимальные уровни отмечались в контрольном районе В. за исключением группы дошкольников: если по остальным районам показатели группы «7-14 лет» были выше, чем в группе «0-6 лет» (достоверно по городу и районам Б. и П.), то в районе В. наблюдалась противоположная тенденция, сохранившаяся в дальнейшем.

В военный переходный период сохранились те же закономерности: показатели районов К. и Б. были значимо больше, чем в районах В. и П. по всем группам детей, кроме дошкольников, причем у детей в целом, мальчиков и школьников уровни в районе К. достоверно превышали среднегородские. За исключением контрольного района во всех остальных распространенность сердечно-сосудистой патологии у школьников была значимо выше, чем в группе «0-6 лет». Показатели заболеваемости детей в пострадавших районах К. и П., как и среднегородские, достоверно превышали таковые в районе В. по всем группам детей, кроме дошкольников.

В военный стабильный период уровни распространенности в районе К. значимо больше, чем в остальных и в целом по городу во всех группах детей (за исключением района В. у дошкольников). Показатели района Б. достоверно превышали таковые в районах В. и П. во всех группах детей (за исключением района В. у дошкольников). Среднегородские уровни были значимо выше, либо чем в районе В., либо в районе П. в разных группах детей. В группе «0-6 лет» показатели контрольного района достоверно превышали районные (Б. и П.) и в целом по городу, а также показатели школьников. В то же время в районах Б. и П. распространенность болезней системы кровообращения в группе «7-14 лет» была значимо больше, чем у дошкольников. Следует отметить, что в этот период уровни распространенности достоверно превысили довоенные и начала боевых действий: в группе «0-14 лет» – по городу и району К., в группе девочек – по городу и районам К. и В., в группе мальчиков – по городу, в группе «0-6 лет» – по городу и по сравнению только с довоенным уровнем в районах Б., В.

В течение всех 8-ми лет гендерных различий по распространенности и заболеваемости не выявлено.

Т.о., в последние годы наблюдается существенный рост уровней сердечно-сосудистой патологии у детей в наиболее загрязненных районах Б. и К., т.е. неспецифическое действие ТМ усиливается. В довоенный и военный переходный периоды отмечена сильная связь показателей болезней системы кровообращения с содержанием мышьяка по заболеваемости у школьников ($R=0,962-0,975$), в военный переходный – у дошкольников – с таллием ($R=0,982$, везде $p < 0,05$). В военный стабильный период по распространенности выявлена сильная связь с концентрацией таллия ($R=0,956$, $p < 0,05$) у мальчиков, слабая – в группах школьников и детей в целом. Влияние указанных ТМ определили окраинные районы с многочисленными шахтными поселками, отапливаемыми за счет сжигания твердого топлива. Очевидно, ведущий фактор риска – последствия стресс-индуцированных состояний на фоне загрязнения окружающей среды.

Эссенциальная гипертензия в довоенный период отсутствовала в районах П. и В. (контрольный), по городу нет случаев в группе «0-6 лет», при этом заболеваемость в течение всего периода регистрировалась только по городу в целом, поэтому межрайонные различия недостоверны. Максимальные уровни распространенности и заболеваемости – в самом «грязном районе» Б. (выше среднегородских), только в этом районе есть показатели в группе мальчиков. Уровни распространенности в районе Б. значимо ($p < 0,01$) превышают таковые: в районах В. и П. – по всем группам детей, в районе К. – по мальчикам и школьникам, среднегородские – по школьникам. Уровни распространенности нозологии в районе Б. достоверно ($p < 0,01$) превышают показатели в оба военных периода в группах «0-14 лет», мальчиков и «7-14 лет», при этом распространенность у школьников значимо выше, чем у дошкольников.

В период активных боевых действий распространенность и заболеваемость данной нозологией по-прежнему отсутствует в районе П., максимальные уровни отмечаются в контрольном районе В., причем среди мальчиков и дошкольников – только в этом районе. Соответственно, в районе В. наблюдаются противоположные по сравнению с остальными районами и городом гендерные и возрастные тенденции: если в целом для распространенности нозологии характерно преобладание показателей девочек над мальчиками и школьников над дошкольниками (по городу – достоверно, $p < 0,01$), то в контрольном районе – наоборот.

В военный стабильный период данная патология не диагностируется во всех загрязненных районах (Б., К., П.). При этом сохраняются те же противоположные гендерные и возрастные тенденции между районом В. и городом в целом.

Т.о, если в довоенный период отмечалась зависимость нозологии от загрязнения окружающей среды, то в оба военных периода максимальные показатели определяются в «чистом» районе, не пострадавшем от боевых действий.

По неревматическим поражениям клапанов сердца в довоенный период не выявлено значимых межрайонных, гендерных и возрастных различий. Распространенность и заболеваемость данной нозологией отсутствуют в районе П., заболеваемость – в районе Б. Максимальные показатели отмечены в районе К.

В оба военных периода наблюдается рост показателей по всем районам и городу в целом. С началом боевых действий максимальные показатели сохранились в районе К., минимальные – в районе П. (отсутствуют в группе дошкольников). Уровни распространенности патологии достоверно превышают довоенные по всем группам детей в районе Б. ($p < 0,01$) и городе ($p < 0,05$). По всем районам кроме района Б. распространенность нозологии у школьников больше, чем у дошкольников (в районе К. – значимо, $p < 0,01$). В группе дошкольников уровень района Б. достоверно выше, чем в районах К. и П. Показатели района К. достоверно превышают таковые всех остальных районов и среднегородские по всем группам детей кроме «0-6 лет». В свою очередь, показатели города значимо больше, чем в районе П. во всех возрастных и гендерных группах.

В военный стабильный период по-прежнему максимальные показатели остались в районе К., минимальные – в районе П. (так же отсутствуют в группе дошкольников). Уровни распространенности патологии достоверно превышают довоенные по городу, районам Б., К. ($p < 0,01$), В. ($p < 0,05$) в группах «0-14 лет», девочек и «0-6 лет»; по городу, районам Б. и К. ($p < 0,01$) – в группах мальчиков и школьников. Помимо этого показатели значимо больше таковых в военный переходный период: по городу ($p < 0,05$) – в группе школьников, по району Б. ($p < 0,01$) – в группах девочек и дошкольников, по району К. ($p < 0,05$) – в группе девочек. Для всех районов характерна тенденция преобладания показателей девочек над мальчиками (по городу – достоверно, $p < 0,01$), за исключением района Б. – преобладания показателей школьников над дошкольниками (по городу – достоверно, в т.ч. по сравнению с районом Б., $p < 0,05$). В районе Б. – противоположная

закономерность: в группе «0-6 лет» уровни значимо ($p < 0,05$) выше, чем в группе «7-14 лет», показатели дошкольников больше ($p < 0,01$), чем в районе К.

На наш взгляд, внедрение превентивного питания [6, 7, 8] для детского населения экокризисного региона позволит превратить алиментарные факторы риска (некачественный рацион, экологически «грязные» продукты) в факторы оздоровления (детоксикация тяжелых металлов, повышение резистентности организма к последствиям стресс-индуцированных состояний из-за боевых действий, эпидемических вспышек и др.).

Выводы.

1. Основным фактором риска болезней сердечно-сосудистой системы у детей являются последствия стресс-индуцированных состояний на фоне загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и металлоидами.

2. Сильная корреляционная связь заболеваемости и распространенности болезней органов кровообращения с содержанием мышьяка и таллия в почве подтверждает определяющий вклад детского населения окраинных районов, где в частном секторе используется твердое топливо.

3. В развитии эссенциальной гипертензии и неревматических поражений клапанов сердца у детского населения отсутствует зависимость от степени загрязнения окружающей среды, т.о. ведущим фактором риска является дистресс вследствие локального военного конфликта.

4. Для предупреждения неблагоприятного влияния тяжелых металлов на показатели заболеваемости населения наиболее перспективным путем представляется внедрение превентивного питания.

Список литературы:

1. Витковский Ю.А., Михайлова Л.А., Бондаревич Е.А., Солодухина М.А., Эпова Е.С., Еремин О.В. и соавт. Влияние антропогенных геохимических факторов среды обитания на элементный статус детей

п. Хапчеранга (Восточное Забайкалье) // Забайкальский медицинский вестник. – 2018; – №2. – С.14–23.

2. Ежелева М.И. Особенности сердечно-сосудистой патологии населения техногенного региона // Материалы I Национального конгресса с международным участием по экологии человека, гигиене и медицине окружающей среды "СЫСИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020". Сборник тезисов. Москва, 2020. – С. 116-120.

3. Ластков Д.О., Ежелева М.И., Болотов А.А. Особенности и закономерности сердечно-сосудистой патологии у населения Донбасса в современных условиях // Архив клинической и экспериментальной медицины. –2020. – Т.29, №4. – С. 360-368.

4. Ластков Д.О., Бессмертный А.Н., Павлович Л.В., Оборнев Л.Е. Профилактика влияния загрязнений тяжелыми металлами почвы и поверхностных водоисточников на здоровье населения // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2017. – Т.21, №2. – С.175-176.

5. Ластков Д.О., Гапонова О.В., Госман Д.А., Остренко В.В. Тяжелые металлы как загрязнители окружающей среды: оценка риска здоровью населения // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2019. – Т.28, №2. – С. 180-183.

6. Игнатенко Г.А., Ластков Д.О., Выхованец Т.А., Выхованец Ю.Г., Машинистов В.В., Павлович Л.В., Коханный А.Ю. О целесообразности использования продуктов, обогащенных пектином, в лечебно-профилактическом питании на промышленных предприятиях Донецкого региона // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2019. – Т.23, №3. – С.208-213.

7. Ластков Д.О., Дубовая А.В. Состояние здоровья: экологические аспекты // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. – 2020. – №1 (17). – С.46-59.

8. Ластков Д.О., Госман Д.А., Гапонова О.В., Остренко В.В., Талёб Аль Каравани Я.Б. Оценка, прогноз и управление рисками воздействия тяжелых металлов на здоровье населения // Материалы III Международного Форума Научного совета Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды 13-14 декабря 2018г. «Современные проблемы оценки, прогноза и управления экологическими рисками здоровью населения и окружающей среды, пути их рационального решения». – М., 2018. – С. 202-205.

УДК 612.171.7

Ли Хуэй

Автор перевода: Сюн Юйтун

Сианьская больница ТКМ по лечению заболеваний головного мозга,

г.Сиань, КНР

E-mail: emiliya1019@mail.ru

**Протоколы диагностики и лечения ишемического
инсульта методами ТКМ**

Li Hui

Translation Author: Xiong Yuting

Xi'an BMT Hospital for the Treatment of Brain Diseases,

Xi'an, China

E-mail: emiliya1019@mail.ru

Protocols of diagnostics and treatment of ischemic stroke with TCM methods

1. Диагностика

1. 1. Диагностические критерии традиционной китайской медицины

Заболевание диагностирует согласно "Руководству по лечению распространенных заболеваний внутренних органов в ТКМ", опубликованное Китайской ассоциации ТКМ в 2008 г.

Клиническая картина следующая: помутнение сознания, гемиплегия, скошенность рта и языка, замедленная или бессвязная речь или даже не разговаривают, онемение тела; или головная боль, головокружение, изменение зрачков, захлебывание водой, неустойчивость глаз, шаткость походки и т.д.

Часто бывает острое начало в спокойном состоянии, с прогрессирующими обострениями, или историю повторяющихся подобных симптомов. У небольшого числа пациентов может быть внезапное начало и быстрое прогрессирование с помутнением сознания.

Началу заболевания обычно с симптомами ауры. Например головокружение, головная боль, шум в ушах, внезапное преходящее онемения или говорить нескладно, головокружение, плохо видеть, несколько приступов в течение одного дня, или несколько рецидивов в течение нескольких дней.

Возраст начала заболевания обычно превышает 40 лет.

Диагноз инсульта может быть поставлен на основании сочетания вышеуказанных клинических проявлений с формой начала заболевания, провоцирующими факторами, симптомами ауры и возрастом. Диагноз ишемического инсульта может быть поставлен в сочетании с визуализацией (КТ или МРТ черепа).

1.2. Диагностические критерии западной медицины

См. "Китайские рекомендации по диагностике и лечению острого ишемического инсульта 2014г."

(1) Острое начало.

(2) Очаговые неврологические нарушения и, в редких случаях, глобальные неврологические нарушения.

(3) Признаки и симптомы, продолжающиеся более 24 часов.

(4) Исключение неоваскулярных поражений головного мозга.

(5) КТ или МРТ головного мозга для исключения кровоизлияния в мозг и других поражений, с ответственным ишемическим поражением.

(5) КТ или МРТ головного мозга для исключения кровоизлияния в мозг и других поражений с ответственным ишемическим поражением.

2. Диагностика категорий заболеваний

2.1. Апоплексия с вовлечением каналов: Инсульт без нарушения сознания.

2.2. Апоплексия с поражением органов: пациенты с инсультом и нарушенным сознанием.

2.3. Дифференциация симптомов и признаков

2.3.1. Апоплексия с поражением органов

(1) Синдром переполненных мокротой отверстий: Нарушение сознания, (спутанность сознания), гемиплегия, (расстройство конечностей), скошенность рта и языка, (скошенность углов рта), речь вялая или невнятная, мокрота вялая, белое лицо и темные губы, конечности хромые, руки и ноги не теплые, недержание мочи и кала, язык фиолетовый и темный, белый и жирный налет, запавший и скользкий пульс.

(2) Синдром внутренней блокировки флегмы-тепла: Нарушение сознания, (спутанность сознания), гемиплегия, (расстройство конечностей), скошенность рта и языка, (скошенность углов рта), речь вялая или невнятная, храп и мокрота, беспокойство конечностей, или беспокойство, или жар в теле, или неприятный запах изо рта, или судороги, или рвота кровью, запор, красный язык, желтоватый мех на языке, скользкий пульс или плавающий и мягкий пульс.

(3) Синдром прострации Ци: спутанность сознания, неосознанность, глаза закрыты, рот открыт, конечности ослаблены и хромают, холодные и потные, недержание мочи и кала, язык высунут, язык фиолетовый и темный, шерсть белая и жирная, пульс слабый.

2.3.2. Апоплексия с вовлечением каналов

(1) Обструкция коллатералей, вызванная ветряной мокротой:

головокружение, мокрота, онемение лица и конечностей, вялый язык, тонкий белый или жирный налет на языке, плавающий и мягкий пульс.

(2) Синдром жара-флегмы и непроходимость Ци в Фу-органах: вздутие живота, сухость и запор, головная боль, головокружение, мокрота или мокрота, темно-красный язык, желтоватый жирный налет, скользкий пульс или скользкий и большой пульс на стороне гемиплегии.

(3) Синдром эндогенного ветра, вызванный дефицитом Инь: головокружение и шум в ушах, жар в руках и ногах, сухость в горле и во рту, красный язык, тонкое тело, мало или совсем нет мха, тонкий пульс.

(4) Кровяной застой от недостаточности Ци: лицо бледное, одышка и слабость, слюнотечение в углах рта, спонтанное потоотделение, учащенное сердцебиение и послабление стула, отеки рук и ног, вялый язык, белый и жирный налет на языке, следы от зубов, запавший и тонкий пульс.

3. Методы лечения

Диагностирование и лечение на базе общего анализа заболевания и состояния пациента.

3.1. Апоплексия с поражением органов

(1) Синдром внутренней блокировки флегмы-тепла

Терапия: рассеивание жара и удаление флегмы, стимулирование реанимации сознания и пробуждение разума.

Рекомендуемые лекарственные средства: отвары Lingyangjiao Tang с добавлением других лекарственных компонентов (условный рецепт), или отвары Lingjiao Gouteng Tang и отвары Wendan Tang (условный рецепт). Или запатентованные китайские препараты (включая китайские инъекции) с аналогичной эффективностью.

(2) Синдром переполненных мокротой отверстий

Терапия: осушает сырость, изгоняет мокроту, стимулирование реанимации сознания и пробуждение разума.

Рекомендуемые лекарственные средства: отвары Ditan Tang с добавлением других лекарственных компонентов (условный рецепт), или запатентованные

китайские препараты (включая китайские инъекции) с аналогичной эффективностью.

(3) Синдром прострации Ци

Терапия: пополнение Ци и восстановление Ян, повышение сопротивляемости тела.

Рекомендуемые лекарственные средства: постоянно принимайте отвары Jiuyu Shenfu Tang, или запатентованные китайские препараты (включая китайские инъекции) с аналогичной эффективностью.

3.2. Апоплексия с вовлечением каналов

(1) Обструкция коллатералей, вызванная ветряной мокротой

Терапия: заглушает эндогенный ветер, отделение мокроты и улучшение проходимости меридианов.

Рекомендуемые лекарственные средства: рецепт для отделения мокроты и улучшения проходимости меридианов, или запатентованные китайские препараты (включая китайские инъекции) с аналогичной эффективностью.

Диетотерапия: Употребляйте чай из лунного цветка, боярышника, апельсиновой корки, пории, черного гриба, ламинарии, редиса, овса, овсянки, гречихи, кукурузы, таро, кумквата и шиповника по мере необходимости. Избегайте баранины, мяса собак, корицы, личи, а также алкогольной и жареной пищи.

(2) Синдром жара-флегмы и непроходимость Ци в Фу-органах

Терапия: устранение мокроты и улучшение проходимости внутренних органов

Рекомендуемые лекарственные средства: отвары Xinglou Chengqi Tang с добавлением других лекарственных компонентов (условный рецепт), или запатентованные китайские препараты (включая китайские инъекции) с аналогичной эффективностью.

Диетотерапия: Употребляйте слеза Иова, семена лотоса, батат, зимняя дыня, огурец, люфа, пория, черный гриб, горький цикорий, редис, лист лотоса, овес, овсяная крупа, гречиха, кукуруза, таро и ламинария. Избегайте

употребления баранины, мяса собак, корицы, личи, алкоголя, перца, китайских трав и жареной пищи.

(3) Синдром эндогенного ветра, вызванный дефицитом Инь

Терапия: питание Инь и заглушение ветра

Рекомендуемые лекарственные средства: отвары Yuyin Tongluo Tang с добавлением других лекарственных компонентов (условный рецепт), или запатентованные китайские препараты (включая китайские инъекции) с аналогичной эффективностью.

Диетотерапия: Употребляйте черный кунжут, черный рис, морской огурец, карп, черепаха, курица, утка, постная свинина, больше ямса, волчьи ягоды, семена кунжута, гриб и другие сладкие и питательные продукты. Пейте больше легких супов.

Избегайте употребления баранины, мяса собак, корицы, личи, алкоголя, перца и жареной пищи.

(4) Кровяной застой от недостаточности Ци

Терапия: пополнение Ци и активизация кровообращения

Рекомендуемые лекарственные средства: отвары Buyang Huanwu Tang с добавлением других лекарственных компонентов (условный рецепт), или запатентованные китайские препараты (включая китайские инъекции) с аналогичной эффективностью.

Диетотерапия: Употребляйте ямс, ячмень, астрагал, семена лотоса, капуста, зимняя дыня, люффа, древесное ухо, бобы адзуки и т.д. Избегайте употребления холодной, жирной, сладкой пищи.

3.2. Иглоукалывание

(1) Апоплексия с вовлечением каналов

Для стимулирования реанимации сознания и пробуждения разума.

Основные точки I: Neiguan(PC6), Shuigou(DU26), Sanyinjiao(SP6).

Основные точки II: Neiguan(PC6), Yintang(EX-HN3), Shangxing(DU23), Baihui(GV20), Sanyinjiao(SP6).

Вспомогательные точки: Jiquan(HT1), Chize(LU5), Weizhong(BL40).

(2) Апоплексия с поражением органов

- Синдром внутренней блокировки флегмы-тепла и Синдром переполненных мокротой отверстий

Выбор точки для постановки иглы: Neiguan(PC6), Shuigou(DU26), Shaoshang(LU11), Zhongchong(PC9), Shaochong(HT9), Shangyang(LI1), Guanchong(SJ1), Shaoze(SI1), Yinbai(SP1), Dadun(LR1), Yongquan(KI1), Lidui(ST45), Zuqiaoyin(GB44), Zhiyin(BL67).

- Синдром прострации Ци

Выбор точки для постановки иглы: Neiguan(PC6), Shuigou(DU26), Qihai(RN6), Guanyuan(BL26), Shenque(RN8), Taichong(LR3), Neiting(ST44).

УДК 364 -7:616.892.32

Ольга Владимировна Лимаренко

Галина Владимировна Пуртова

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия

E-mail: olga_limarenko@mail.ru

Комплексная реабилитация женщин старческого возраста с когнитивными нарушениями

Аннотация. В статье представлен положительный опыт организации и проведения занятий адаптивной физической культурой с женщинами старческого возраста, имеющими когнитивные нарушения. Авторами выполнена оценка показателей частоты сердечных сокращений и дыхательных движений, артериального давления, кистевой динамометрии, рассчитывался индекс Хильдебранта женщин старческого возраста с деменцией I степени. Исследование показало, что регулярные занятия физическими упражнениями в специально организованных группах оказывают положительное воздействие на качество жизни женщин

старческого возраста, благотворно влияют на состояние их здоровья. После регулярных занятий в течение двух месяцев сила мышц сгибателей кисти у женщин увеличилась, межсистемные (кардиореспираторные) соотношения остались в норме.

Таким образом, комплексная реабилитация, с использованием средств адаптивной физической культуры, является одной из наиболее доступных и перспективных направлений, поскольку регулярные занятия физическими упражнениями, улучшают способность к самостоятельной жизнедеятельности и адаптации женщин старческого возраста с деменцией I степени. Полученные результаты могут быть полезны при разработке реабилитационных программ, направленных на поддержание здоровья и физической активности людей старческого возраста.

Ключевые слова: *адаптивная физическая культура, старческий возраст, деменция, комплексная реабилитация.*

Olga Vladimirovna Limarenko

Galina Vladimirovna Purtova

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation

E-mail: olga_limarenko@mail.ru

Comprehensive rehabilitation of elderly women with cognitive impairments

Annotation. *The article presents the positive experience of organizing and conducting adaptive physical education classes with elderly women with cognitive impairments. The authors evaluated the indicators of heart rate and respiratory movements, blood pressure, wrist dynamometry, calculated the Hildebrant index of senile women with first grade dementia. The study showed that regular physical exercises in specially organized groups have a positive impact on the quality of life of women of senile age, have a beneficial effect on their health. After regular*

training for two months, the strength of the flexor muscles of the hand in women increased, intersystem (cardiorespiratory) ratios remained normal.

Thus, complex rehabilitation, using adaptive physical culture, is one of the most accessible and promising areas, since regular physical exercises improve the ability to independent living and adaptation of senile women with dementia of the first degree. The results obtained can be useful in the development of rehabilitation programs aimed at maintaining the health and physical activity of senile people.

Key words: *adaptive physical culture, senile age, dementia, complex rehabilitation.*

Актуальность. По информации Росстата, в 2018 году в РФ из 146,7 млн. человек каждый четвертый (37,9 млн. человек) находился в возрасте старше трудоспособного. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидается, что к 2050 году население мира старше 60 лет превысит два млрд. человек, таким образом, пожилые люди будут составлять 22% населения планеты. Специалисты отмечают, что вместе с повышением продолжительности жизни, у пожилых людей наблюдается рост неинфекционных заболеваний [7, 8], в том числе и деменции [4].

По данным специалистов самого разного уровня, деменция представляет собой одну из серьезнейших социальных проблем XXI века, которую необходимо решать на международном, национальном и местном уровнях, а также на уровне семьи и отдельных лиц [1].

По оценкам ВОЗ, деменцией страдает более 55 миллионов человек (8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет). Ожидается, что к 2030 г. этот показатель вырастет до 78 миллионов, а к 2050 г. – до 139 миллионов [4].

В своей работе А.Г. Соловьев, И.А. Новикова, В.В. Местечко дают определение деменции – это стойкое понижение познавательной деятельности человека, а также утрата ранее усвоенных знаний и приобретенных навыков. Опираясь на данные Всемирной организации

здравоохранения, авторы указывают, что до 35,6 миллионов людей страдают деменцией, прогнозируется удвоение этого числа к 2030 г. В России почти два миллиона лиц пожилого возраста страдают деменцией [5].

Деменция – это синдром, обычно хронический или прогрессирующий, при котором происходит деградация когнитивной функции (то есть способности мыслить) в большей степени, чем это ожидается при нормальном старении. Происходит деградация памяти, мышления, понимания, речи и способности ориентироваться, считать, познавать и рассуждать. Деменция не оказывает воздействия на сознание. Нарушение когнитивной функции часто сопровождается, а иногда предваряется ухудшением контроля над эмоциональным состоянием, а также деградацией социального поведения или мотивации [3].

В связи с этим, исследования направленные на поиск оптимальных решений данной проблемы должны носить комплексный характер и особенно они становятся актуальны для женщин старческого возраста с деменцией I степени.

Цель исследования заключалась в улучшение функционального состояния женщин старческого возраста с деменцией I степени, посредством комплекса адаптивной физической культуры.

Материалы и методы. Работа проводилась на базе Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ленинский» города Красноярск. Где после комплексной оценки когнитивных функций психологом из получателей услуг, формируются группы (численность в таких группах составляет 4-6 занимающихся) с учетом степени когнитивных нарушений. Проведение реабилитационных мероприятий осуществляется курсами длительностью 42 рабочих дня с привлечением специалиста по комплексной реабилитации, инструктора адаптивной физической культуры (АФК), трудотерапевта, культурного организатора, психолога. В настоящей статье мы представим фрагмент комплексной реабилитации. В исследовании

приняли участие женщины ($n = 4$) с деменцией 1 степени, средний возраст которых составлял 79,5 лет. Отметим, что 75% испытуемых в утренние часы принимали медикаменты, стабилизирующие функциональное состояние по назначению врача.

Основными методами исследования были анализ научно-методической литературы, тестирование функционального состояния (частоты сердечных сокращений и дыхательных движений, артериального давления, рассчитывался индекс Хильдебранта) [2, 6], методы математической статистики. Для измерения силы мышц сгибателей кисти нами использовался ручной динамометр (ДРП-30), соответствующий возможностям испытуемых. Измерения проводились трижды на правой и левой руке с отдыхом 40-60 сек в положении стоя свободно. Испытуемый сжимал динамометр, отведя руку немного вперед и в сторону, не сгибая ее в локтевом суставе. Фиксировался лучший результат.

Результаты исследования. Анализ физического и функционального состояния женщин старческого возраста с деменцией I степени позволил выявить, что средний показатель массы тела составлял $63 \pm 3,1$ кг, длины тела – $166,75 \pm 3,4$ см., средний показатель артериального давления систолического у обследуемых составлял $128,75 \pm 8,5$ мм.рт.ст., диастолического давления – $88,25 \pm 6,6$ мм.рт.ст. Средний показатель частоты дыхательных движений был зафиксирован $23,75 \pm 1,4$ кол. в минуту. Средний показатель частоты сердечных сокращений составлял $74,75 \pm 6$ ударов в мин. Средний показатель силы мышц сгибателей кисти правой руки был установлен $19,7 \pm 3,4$ кг., левой – $17 \pm 2,8$ кг, что является очень низкими показателями. Также нами были рассчитаны коэффициенты вариации каждого изучаемого признака, указывающие на сильную изменчивость ($V=24,6 - 27,9\%$) показателей в обследуемой группе.

Опираясь на данные научной, методической литературы, нормативно-правовые документы и результаты анализа физического и функционального

состояния женщин старческого возраста с деменцией I степени был разработан комплекс адаптивной физической культуры.

Занятия адаптивной физической культурой для женщин старческого возраста с деменцией I степени строились с соблюдением принципов доступности и индивидуализации, с преобладанием комплексного применения различных физических упражнений. Отличительной особенностью таких занятий являлось то, что нагрузки теряют общую тенденцию к возрастанию, они периодически меняются по форме, но сохраняют стабилизирующую направленность и не вызывают видимой утомляемости. Удельный вес нового материала, подлежащего освоению, уменьшается. Основная задача состояла в улучшение функционального состояния женщин старческого возраста с деменцией I степени.

Занятия проводились групповым методом, в утреннее время два раза в неделю при строго индивидуальном подходе к каждой занимающейся. Продолжительность занятий в начальном периоде не превышала 30 минут, стечением времени продолжительность занятий увеличилась до 40 минут, всего за период реабилитации было проведено 16 занятий.

В подготовительной части занятия использовали упражнения суставной гимнастики, направленные на повышение подвижности локтевого, плечевого и коленного суставов. Упражнения выполнялись в положении сидя на стуле. В завершении разминки использовали одно из упражнений пальчиковой гимнастики с различной вариацией. Например, большой палец подушечкой вверх. Задача, как можно быстрее коснуться его всеми остальными пальцами, начиная с комбинации «большой – указательный» и т.д. Для усложнений данного варианта выполняем правой рукой движение с «большой – указательный», а левой – «большой – мизинец».

Основная часть занятия была направлена на укрепление мышечного корсета, развития координационных и силовых способностей. В начале курса упражнения выполнялись только сидя, имитировалось выполнение упражнений с предметами на разные мышечные группы, количество

упражнений на одном занятии не более трех. В качестве переходных моментов между более интенсивными упражнениями использовали элементы дыхательной, пальчиковой гимнастики, стимулируя мозговое кровообращение посредством развития мелкой моторики. Со второй недели занятий начинали использовать упражнения из положения стоя с опорой на спинку стула: подъем на носки, полуприседы в медленном темпе, наклоны вперед, упражнения вестибулярно-координационного тренинга. Далее добавляли упражнения с гимнастической палкой и мячом. Следует учитывать, что для женщин старческого возраста с деменцией I степени упражнения с мячом являются сложными, требуют большего времени на разучивание и освоение. Использовали упражнения: подбрасывание мяча вверх и ловлю одной рукой поочередно левой, правой; подбрасывание мяча вверх, выполнение хлопка и ловли мяча. Следует отметить, что на начальном этапе реабилитации женщинам, трудно переключать внимание, они плохо ловят мяч и с трудом работают в парах, все это вызывает волнение и быструю усталость.

В заключительной части занятия очень аккуратно и медленно выполняли упражнения на растяжку тех мышц, которые работали. Обязательно выполняли артикуляционную гимнастику, самомассаж головы и плечевого пояса с использованием массажного мяча, а также комплекс упражнений гимнастики для глаз.

Эффективность используемого комплекса адаптивной физической культуры оценивалась проведением повторных измерений кистевой динамометрии, оценкой индекса Хильдебранта (Q) в конце реабилитационного курса. Средний показатель индекса Q составил 3,09 и свидетельствует о нормальных межсистемных (кардиореспираторных) соотношениях. Выявлено фактическое улучшение средних показателей силы кисти правой руки на 1,8 кг (средний показатель зафиксирован как $21,5 \pm 3,1$ кг), левой руки на 0,75 кг (средний показатель при этом составлял $17,75 \pm 3,4$

кг) за период реабилитации женщин старческого возраста с деменцией I степени.

Заключение. Исследование показало, что регулярные занятия физическими упражнениями в специально организованных группах оказывают положительное воздействие на качество жизни женщин старческого возраста, благотворно влияют на состояние здоровья занимающихся. После регулярных занятий в течение двух месяцев сила мышц сгибателей кисти у женщин увеличилась, межсистемные (кардиореспираторные) соотношения остались в норме.

Таким образом, комплексная реабилитация, с использованием средств адаптивной физической культуры, является одной из наиболее доступных и перспективных направлений, поскольку регулярные занятия физическими упражнениями, улучшают способность к самостоятельной жизнедеятельности и адаптации женщин старческого возраста с деменцией I степени. Полученные результаты могут быть полезны при разработке реабилитационных программ, направленных на поддержание здоровья и физической активности людей старческого возраста.

Список литературы:

1. Деменция как новый социальный вызов: пособие для руководителей и специалистов / Программа поддержки Беларуси; НИИ труда Минтруда и соцзащиты. – Минск: Колорград, 2019. – С. 6-14.
2. Коркушко, О.В. Двигательная активность в профилактике преждевременного старения / О. В. Коркушко, Ю. Т. Ярошенко, В. Б. Шатило, Г. З. Мороз // Геронтология и гериатрия. – К.: Ин-т геронтологии. – 1990. – С.24-31.
3. Мировое сообщество не справляется с проблемой деменции [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.who.int/ru/news/item/02-09-2021-world-failing-to-address-dementia-challenge>.

4. Петрова, М.Н. Как распознать у пожилых когнитивные нарушения и деменцию? [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://minzdrav.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3194076>.

5. Соловьев, А.Г. Профилактика когнитивных и эмоциональных нарушений (рекомендации для лиц пожилого возраста и их родственников) / А.Г. Соловьев, И.А. Новикова, В.В. Местечко. – Архангельск, 2015. – С. 4.

6. Тихвинский, С.Б. Двигательная активность и физическое здоровье человека / С. Б. Тихвинский // Человек, спорт, здоровье: III Международный конгресс. – СПб: Олимп-СПб. – 2007. – С. 145.

7. Hagedorn, D.K. Effects of traditional physical training and visual computer feedback training in frail elderly patients. A randomized intervention study / D.K. Hagedorn, E. Holm // Eur J Phys Rehabil Med. 2010 № 46(2). P. 159-68.

8. Wang, C.S. A healthcare edition of sporting equipment for middle-aged and elderly / Wang C.S., Lin T.C., Wang T.H., Lee D.L. // Computer Math Methods Med. v.2013; 2013. doi: 10.1155/2013/745954.

УДК 618.11-006.2-009.7-092-053.8

Александр Богданович Матийцев

Вадим Борисович Ахрамеев

Виктор Иванович Молчанов

Григорий Александрович Гринцов

Игорь Борисович Андриенко

Государственная образовательная организация

высшего профессионального образования

«Донецкий национальный медицинский университет

имени М. Горького», г. Донецк, Донецкая Народная

Республика

e-mail: hirurgia-fipo@dnmu.ru

**Особенности патогенеза болевого синдрома, обусловленного
функциональными кистами яичника, у женщин
репродуктивного возраста**

Аннотация. В работе показана роль цитокинов воспаления (ФНО- α , Ил-6) в патогенезе болевого синдрома, обусловленного функциональными кистами яичника, у женщин репродуктивного возраста. В исследовании приняло участие 67 женщин: I группа – основная - 32 пациентки, с болевым синдромом, II – 35 женщин с бессимптомным течением. В результате иммуноферментного анализа установлено, что при болевом синдроме концентрация Ил-6 и ФНО- α в содержимом кисты яичника составила 4348 ± 1567 пг/мл и 92 ± 34 пг/мл тогда как при бессимптомном течении - 889 ± 759 пг/мл и 49 ± 20 пг/мл соответственно, что более чем в 200 и 1,7 раза в крови ($p < 0,05$), что свидетельствует о местной воспалительной реакции, обусловленной, по-видимому, ишемией стенки. Вместе с тем, при болевом синдроме средние значения СРБ в крови и в содержимом кисты сопоставимы и составляли $11,5 \pm 2,3$ мг/л и $10,3 \pm 1,8$ мг/л ($p < 0,05$) соответственно, что свидетельствует об общем иммунном ответе организма.

Ключевые слова: функциональные кисты яичника, болевой синдром, концентрация интерлейкинов, уровень С-реактивного белка, женщины репродуктивного возраста.

A.B. Matiytsiv

V.B. Akhrameyev

V.I. Molchanov

A.G. Grintsov

I.B. Andrienko

State Educational Organization

Features of pathogenesis of pain syndrome caused by functional ovarian cysts in women of reproductive age

***Annotation.** The work shows the role of inflammatory cytokines (TNF- α , Il-6) in the pathogenesis of pain syndrome caused by functional ovarian cysts in women of reproductive age. The study involved 67 women: group I - the main - 32 patients, with pain syndrome, II - 35 women with asymptomatic flow. As a result of the enzyme immunoassay, it was found that in pain syndrome, the concentration of Il-6 and TNF- α in the contents of the ovarian cyst was 4348 ± 1567 pg/ml and 92 ± 34 pg/ml, while in asymptomatic flow - 889 ± 759 pg/ml and 49 ± 20 pg/ml, respectively, which is more than 200 and 1.7 times in the blood ($p < 00.5$), which indicates a local inflammatory reaction, which At the same time, with pain syndrome, the average values of CRP in the blood and in the cyst content are comparable and amounted to 11.5 ± 2.3 mg/l and 10.3 ± 1.8 mg/l, respectively ($p < 00.5$), which indicates the general immune response of the body.*

***Key words:** functional ovarian cysts, pain syndrome, interleukin concentration, C-reactive protein level, women of reproductive age.*

Актуальность. Острая боль в правом нижнем квадранте живота является наиболее частой причиной обращения пациентов за неотложной хирургической помощью. Диагностика острой тазовой боли у женщин репродуктивного возраста является сложной задачей, поскольку многие симптомы и признаки нечувствительны и неспецифичны. Литературные данные свидетельствуют, что частота диагностических ошибок при болевом синдроме в правом нижнем квадранте особенно у женщин репродуктивного

возраста приближается к 40% и обусловлена отсутствием типичных классических признаков более чем у 50% женщин, что приводит к довольно высокой частоте необоснованных оперативных вмешательств среди которых удаление неизмененного червеобразного отростка составляет от 15% до 34% [1,2]. Понимание анатомии, особенности общей иннервации аппендикса, мочевого пузыря, яичника, маточных труб и органов забрюшинного пространства за счет симпатических и парасимпатических нервов позволяет понять причины клинических проявлений данного болевого синдрома. Поэтому у женщин детородного возраста гинекологическая патология (например, внематочная беременность, функциональные, эндометриозные кисты яичника, воспалительные заболевания органов малого таза) должна рассматриваться в равной степени как и желудочно-кишечные причины боли в животе, а план диагностических мероприятий должен включать другие методы обследования. Согласно данным литературы, около 4% женщин обращаются за неотложной хирургической помощью с последующей госпитализацией по поводу кисты яичников в возрасте от 24 до 40 лет. Фактическая распространенность функциональных кист яичников неизвестна, так как в большинстве случаев последние протекают бессимптомно и являются недиагностированными. Вместе с тем, рядом исследований показано, что частота функциональных кист в популяции колеблется от 18% до 33%, которые клинически проявляются болевым синдромом, обусловленным ишемией стенки либо кровотечением [3,4]. Фолликулярные кисты и кисты желтого тела возникают во время нормального менструального цикла, обычно протекают бессимптомно и проходят самостоятельно без лечения. Общепринятая гипотеза патогенеза образования функциональных кист яичника предопределена дисфункцией эстрадиол-опосредованного механизма положительной обратной связи гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, которая приводит к аберрантному, недостаточному или низкому выбросу гонадотропин-рилизинг-гормона. Многие исследования

продемонстрировали присутствие различных цитокинов: интерлейкинов, интерферонов, хемокинов, факторов некроза опухолей, колониестимулирующих факторов и факторов роста в фолликулярной жидкости. Установлено, что многие местные факторы, включая воспалительные цитокины, играют важную регулирующую роль в яичниковом цикле, особенно при овуляции [5]. Цитокины воспаления обладают не только биологическим эффектом, а также имеют сложные регуляторные отношения друг с другом как на уровне генов, так и на уровне белков. Интерлейкин-6 (Ил-6) является одним из наиболее мощных индукторов острофазового синтеза белка в гепатоцитах человека. Он индуцирует синтез С-реактивного белка (СРБ) и кислого α_1 -гликопротеина [6]. Кроме этого, Ил-6 является одним из основных типов воспалительных цитокинов из активированных моноцитов (макрофагов, эпителиальных и эндотелиальных клеток. Фактор некроза опухоли α (ФНО- α) продуцируется из желтого тела локально и играет роль в модуляции ангиогенной активности на протяжении лютеиновой фазы. Секретируемый ФНО- α стимулирует лимфоциты и естественные клетки-киллеры, что приводит к увеличению проницаемости сосудов и формированию функциональных кист яичника. В ряде работ показано, что в яичниках ФНО- α может инициировать апоптоз или пролиферацию в зависимости от стадии развития фолликулов и типа клетки. Концентрация СРБ в сыворотке крови является наиболее широко оцениваемым белком острой фазы воспаления в организме и через 6–12 часов после повреждения его концентрация начинает повышаться и может увеличиваться в сотни раз [7]. СРБ является высокочувствительным и широко используемым систематическим маркером воспаления, продуцируемым в основном гепатоцитами вместе с другими белками острой фазы, который является общим ответом на повреждение ткани [8].

Цель: изучить уровень, концентрацию интерлейкина – 6, фактора некроза опухолей α , С-реактивного белка в содержимом функциональных

кист и в крови при болевом синдроме, симулирующим клиническую картину острого аппендицита у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач были изучены показатели биомаркеров и цитокинов в содержимом функциональных кист яичников и в крови у женщин репродуктивного возраста. Критериями включения явились интраоперационная визуализация кист яичников размером от 30 до 50мм и отсутствие эхографических признаков кисты яичника в предыдущем менструальном цикле. В исследовании приняло участие 67 женщин репродуктивного возраста, которые составили две группы: I группа – основная - 32 пациентки, которые поступили в отделение экстренной хирургической помощи с подозрением на острый аппендицит, II – группа сравнения – 35 женщин, которым в плановом порядке выполнена лапароскопия для уточнения причины бесплодия. Во время оперативного вмешательства проводили пункцию и аспирацию содержимого кист яичников с последующей энуклиацией стенки. Из исследования были исключены образцы содержимого кист яичника с примесью крови. Основываясь на гипотезе о том, что овуляцию следует рассматривать как местное воспалительное событие, которое сопровождается противовоспалительными реакциями, мы выбрали ФНО- α и Ил-6 в качестве медиаторов цитотоксичности и воспаления. Мы предположили, что определение этих цитокинов может прояснить патогенез болевого синдрома, обусловленного функциональными кистами яичника. Уровень цитокинов (ФНО- α и Ил-6) определяли с помощью иммуноферментного анализатора Мультискан EX Thermolabsystems (Финляндия).

Результаты. Иммуноферментный анализ содержимого функциональных кист с характерным болевым синдромом либо с бессимптомным течением позволил установить следующее: Концентрация Ил-6 в содержимом кисты яичника при болевом синдроме составила 4348 ± 1567 пг/мл с медианой 3724, тогда как при бессимптомном течении - 889 ± 759 пг/мл с медианой 694. Вместе с тем, концентрация данного

показателя в крови при болевом синдроме составляла $19,2 \pm 12,5$ пг/мл при медиане 11,3 и $4,9 \pm 3,2$ пг/мл при медиане 4,3 при бессимптомном течении соответственно. Концентрация ФНО- α в содержимом кисты яичника при болевом синдроме составила 92 ± 34 пг/мл с медианой 78, тогда как при бессимптомном течении - 49 ± 20 пг/мл с медианой 41. Следует отметить, что концентрация данного показателя в крови при болевом синдроме составляла 55 ± 22 пг/мл при медиане 46 и 23 ± 11 пг/мл при медиане 18 при бессимптомном течении соответственно. Установлено, что среднее значение СРБ в крови при болевом синдроме составляло $11,5 \pm 2,3$ мг/л с медианой 10,4 и при бессимптомном течении - $4,2 \pm 0,6$ мг/л с медианой 3,8 соответственно. Вместе с тем, концентрация данного показателя в содержимом кисты яичника при болевом синдроме составило $10,3 \pm 1,8$ мг/л с медианой 9,4 и при бессимптомном течении - $3,4 \pm 0,5$ мг/л с медианой 3,2.

Обсуждение. Результаты исследования позволяют предположить, что повышенный уровень цитокинов, обнаруженный в содержимом функциональных кист, свидетельствует о местной продукции, обусловленной, по-видимому, ишемией стенки. Это согласуется с исследованиями, доказывающими, что клетки гранулы продуцируют ИЛ-6, который является основным индуктором СРБ [9]. Рядом работ показано, что последний продуцируется гепатоцитами преимущественно под транскрипционным контролем цитокина ИЛ-6, хотя не исключен локальный синтез. После однократного воздействия уже через 6 часов концентрация в сыворотке превышает норму, а пик наступает через 48 часов. Уровни СРБ в плазме могут достигать примерно 500 мкг/мл в течение первых 24–72 часов после повреждения ткани [7]. При полном устранении повреждающего фактора концентрация циркулирующего СРБ быстро падает, а период полувыведения последнего составляет около 19 часов. Резидентные и инфильтрирующие лейкоциты являются основными источниками синтеза цитокинов в фолликулярной жидкости и окружающей ткани. Хорошо известно, что цитокины регулируют параклеточную проницаемость в

эпителиальных и эндотелиальных клетках через посредство плотных контактов [10].

Результаты проведенных исследований позволяют уточнить роль цитокинов воспаления (ИЛ-6 и ФНО- α) в патогенезе болевого синдрома при функциональных кистах яичника. Полученные данные позволяют использовать уровень СРБ в крови в сложных клинических атипичных случаях при дифференциальной диагностике болевого синдрома в правом нижнем квадранте живота у женщин репродуктивного возраста с подозрением на острый аппендицит.

Заключение. Установлено, что при болевом синдроме концентрация ИЛ-6 и ФНО- α в содержимом кисты яичника составила 4348 ± 1567 пг/мл и 92 ± 34 пг/мл соответственно, что более чем в 200 и 1,7 раза в крови ($p < 0,05$), что характерно для местной воспалительной реакции. Вместе с тем, при болевом синдроме средние значения СРБ в крови и в содержимом кисты сопоставимы и составляли $11,5 \pm 2,3$ мг/л и $10,3 \pm 1,8$ мг/л ($p < 0,05$) соответственно, что свидетельствует об общем иммунном ответе организма.

Список литературы:

1. Das BB, Ronda J, Trent M. Pelvic inflammatory disease: improving awareness, prevention, and treatment. *Infect. Drug. Resist.* 2016; 9:191–197. doi: 10.2147/IDR.S91260
2. Hatipoglu S, Hatipoglu F, Abdullayev R. Acute right lower abdominal pain in women of reproductive age: Clinical clues. *World J. Gastroenterol.* 2014;14: 4043–4049. doi: 10.3748/wjg.v20.i14.4043.
3. Hassan S. Abduljabbar, Yasir A. Bukhari, Estabrq G. Al Hachim, Ghazal S. Ashour, Afnan A. Amer, Mohammed M. Shaikhoon, and Mohammed I. Khojah. Review of 244 cases of ovarian cysts. *Saudi Med J.* 2015 Jul; 36(7): 834–838. doi: 10.15537/smj.2015.7.11690
4. Mobeen S, Apostol R. Ovarian Cyst. Book from StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 19 Aug 2020.

5. Miaad Jabbar Alhilali et al. Prognostic role of follicular fluid tumor necrosis factor alpha in the risk of early ovarian hyperstimulation syndrome. BMC Pregnancy Childbirth. 2020 Nov 12;20(1):691. doi: 10.1186/s12884-020-03379-9.
6. Rebecca Lapp, Volker Röttgen, Torsten Viergutz, Joachim M. Weitzel, and Andreas Vernunft. Induction of cystic ovarian follicles (COFs) in cattle by using an intrafollicular injection of indomethacin. J Reprod Dev. 2020 Apr; 66(2): 181–188. Published online 2020 Jan 27. doi: 10.1262/jrd.2019-107
7. Sara M. Nehring; Amandeep Goyal; Pankaj Bansal; Bhupendra C. Patel. C Reactive Protein. Last Update: May 10, 2021
8. Nicola R. Sproston and Jason J. Ashworth. Role of C-Reactive Protein at Sites of Inflammation and Infection. Front Immunol. 2018; 9: 754. Published online 2018 Apr 13. doi: 10.3389/fimmu.2018.00754.
9. Yang M. · Wang X. · Wang L. · Wang X. · Yang Z. · Li J. IL-1 α Up-Regulates IL-6 Expression in Bovine Granulosa Cells via MAPKs and NF- κ B Signaling Pathways. Cell Physiol Biochem 2017; 41:265–273. doi.org/10.1159/000456091.
10. Z. Kollmann, S. Schneider, M. Fux, N.A. Bersinger, M. von Wolff. Gonadotrophin stimulation in IVF alters the immune cell profile in follicular fluid and the cytokine concentrations in follicular fluid and serum. *Human Reproduction*, Volume 32, Issue 4, April 2017, Pages 820–831. doi.org/10.1093/humrep/dex005.

УДК 616.24-07:616.8-009.836

Надежда Егоровна Моногарова

Елена Васильевна Семендяева

Ксения Николаевна Бородий

Елена Юрьевна Бойко

Адила Адилевна Зейналова

Государственная образовательная организация высшего

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького», г. Донецк, Донецкая Народная Республика

E-mail: Kaf_vnutr_med@mail.ru

Татьяна Владимировна Закомолдина

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

E-mail: Kaf_vnutr_med@mail.ru

Результаты сомнологического обследования пациентов с заболеваниями органов дыхания при наличии коморбидных состояний

Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальная тема коморбидности хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы и саркоидоза в сочетании с коморбидной патологией. Проанализированы результаты клинического обследования 117 пациентов.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, саркоидоз, депрессия, синдром обструктивного апноэ сна.

Nadezhda Egorovna Monogarova

Elena Vasilievna Semendyaeva

Ksenia Nikolaevna Borodiy

Elena Yurievna Boyko

Adila Adilovna Zeynalova

State Educational Organization of Higher Professional Education

«Donetsk National Medical University M. Gorky»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

E-mail: Kaf_vnutr_med@mail.ru

Tatiana Vladimirovna Zakomoldina

Donetsk Clinical Territorial Medical Association

Results of somological examination of patients with respiratory diseases, if present comorbid states

***Annotation.** This article discusses the current issue of comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, sarcoidosis in combination with comorbid pathology. The clinical data of 117 patients were analyzed.*

***Key words:** chronic obstructive pulmonary disease, bronchial asthma, sarcoidosis, depression, obstructive sleep apnea syndrome.*

Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем являются одними из самых распространенных в клинической практике. Удельный вес летальных исходов, обусловленных сердечно-сосудистой патологией составляет 30% от общего показателя смертности. Среди нарушений дыхательной системы лидирующие позиции занимают хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма (БА), саркоидоз и синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) [8]. Последний обнаруживается у 100 миллионов человек во всем мире, что составляет примерно 4% взрослого населения планеты [5]. Таким образом, выявление функциональных нарушений, как маркеров проявлений соматических заболеваний данных жизненно важных систем организма, остается наиболее актуальной проблемой современной медицины. В этом ключе особого внимания заслуживает тревожно-депрессивный синдром (ТДС), частота встречаемости которого составляет 4,4–20% в общей популяции [4]. Среди пациентов с ХОБЛ, БА и саркоидозом ТДС выявляется в 55% случаев [3], а среди больных, страдающих нарушениями дыхания во сне, патология психоэмоциональной сферы наблюдается у 100%. Следовательно,

существует патогенетическая связь между аффективной патологией и тяжестью течения заболеваний бронхолегочной системы, что наглядно демонстрируют функциональные исследования, в том числе, и сомнологические [2, 6].

Цель. Изучить, основываясь на результатах собственных наблюдений, влияние ТДС на индекс кардиоваскулярного риска и результаты сомнологического исследования пациентов с ХОБЛ, БА и саркоидозом.

Задачи: 1. Охарактеризовать клиническое течение ХОБЛ, БА и саркоидоза в сочетании с ТДС; 2. Оценить выраженность кардиоваскулярного риска по данным сомнологического обследования пациентов с ХОБЛ, БА и саркоидозом в сочетании с ТДС.

Материалы и методы. Проанализированы анамнестические, клинические и лабораторно-инструментальные данные 87 пациентов (74 мужчины и 13 женщин) с ХОБЛ, БА, саркоидозом в сочетании с тревожно-депрессивными нарушениями и без них, находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении Донецкого клинического территориального медицинского объединения (г. Донецк). Контрольную группу составили 30 человек (14 мужчин и 16 женщин), не имеющие патологии бронхолегочной системы и тревожно-депрессивных нарушений. Всего в исследовании приняло участие 117 пациентов. Данная выборка была разделена на 3 группы: 1 – пациенты с ХОБЛ (n=48), 2 – пациенты с БА (n=21) и 3 – пациенты с саркоидозом (n=18) и контрольная группа (n=30). Все пациенты прошли сомнологическое исследование при помощи аппарата SOMNOcheck micro CARDIO (Weinman, Германия). Изучались следующие показатели: индекс кардиального риска (CRI); индекс апноэ / гипопноэ (АНИ) (обструктивный – оАНИ и центральный – цАНИ); индекс апноэ (AI) с определением максимальной и средней продолжительности отсутствия дыхания; индекс гипопноэ (HI); индекс десатурации; минимальное и среднее значения насыщения крови кислородом; минимальная, максимальная и

средняя частота сердечных сокращений (ЧСС); индекс пробуждений общий (ААІ) и в отдельности – связанный с респираторными событиями (ААІ resp) и не связанный (ААІ non resp). Показатели тревожности оценивались по шкале Спилберга-Ханина, уровень депрессии – по шкале Бека. Статистическая обработка собранного материала проводилась в несколько этапов. На первом этапе изучалось соответствие собранного статистического материала нормальному закону распределения с использованием метода Шапиро-Уилка. Анализ показал, что ни один из изучаемых признаков не соответствовал нормальному закону распределения. В связи с этим дальнейшую статистическую обработку осуществляли с использованием непараметрических методов. С целью установления различия в группах сравнения по отдельным клиническим критериям рассчитывали Н-критерий Крускала-Уоллиса. Для проверки значимости связи между двумя категоризованными переменными использовали χ^2 Пирсона. Нулевую гипотезу о равенстве значений признаков отвергали и различия между сравниваемыми показателями считали значимыми при $p < 0,05$ [1,7].

Результаты исследования и их обсуждение. Возраст общей выборки пациентов составил от 26 до 75 лет, у лиц контрольной группы – от 23 до 71 года. Таким образом, средний возраст пациентов, включенных в исследование – $54,4 \pm 1,62$ лет, в том числе в 1-ой группе – $61,7 \pm 1,37$ лет, во 2-ой группе – $42,3 \pm 1,7$, в 3-й группе – $58,4 \pm 2,4$, а в группе контроля – $42,1 \pm 2,53$ лет.

Определены значимые различия в группах сравнения по показателям ночного респираторного мониторинга с пульсоксиметрией. Индекс апноэ / гипопноэ (АHI) у обследуемых пациентов колебался от 0,4 до 45,8 и составил в среднем $6,51 \pm 0,91$, при этом в 1-ой группе он колебался от 0,7 до 30,7 (в среднем – $7,73 \pm 1,62$), во 2-ой группе – от 0,8 до 45,8 (в среднем – $8,77 \pm 2,11$) ($p=1,0$). В контрольной группе значения данного показателя были в среднем $3,51 \pm 0,75$ при колебании от 0,4 до 16,1 и достоверно отличались от таковых в 1-ой и 2-ой группах ($p < 0,007$) (рис. 1).

Рисунок 1. Индекс апноэ / гипопноэ (АHI) у обследуемых пациентов по группам.

Длительность самого продолжительного апноэ среди всех обследуемых колебалась в пределах от 0 до 58 с и составила в среднем $20,36 \pm 1,65$ с, при этом у больных 1-ой группы она колебалась от 0 до 56 с и в среднем составила $25,8 \pm 3,57$ с, у пациентов из 2-ой группы – от 0 до 58 с, среднее значение – $19,9 \pm 3,03$ с. В группе контроля длительность апноэ составила от 0 до 39 с, среднее значение – лишь $15,9 \pm 1,87$ с. Несмотря на различные показатели данного параметра во всех группах сравнения, статистических различий между ними выявлено не было ($p > 0,05$).

Так же статистически между собой не отличались и показатели продолжительности среднего апноэ во всех сравниваемых группах ($p > 0,05$), несмотря на имевшиеся отличия между группами. Так, в 1-ой группе данный показатель был в среднем $13,3 \pm 1,49$ с (min – 0, max – 27), во 2-ой группе – $11,65 \pm 1,44$ с (min – 0, max – 30), а в контрольной группе – $11,93 \pm 1,2$ с (min – 0, max – 29).

Показатель средней сатурации периферической крови у обследованных колебался в пределах от 78% до 97% и составил в среднем $93,24 \pm 0,42\%$, при этом у больных 1-ой группы – $93,9 \pm 0,4\%$ (min – 89%, max – 96%), во 2-ой

группе несколько ниже – $89,9 \pm 0,88\%$ (min – 78%, max – 95%). Статистически группы были неоднородны и показатель средней сатурации периферической крови был достоверно ниже во 2-ой группе, по сравнению с 1-ой группой ($p < 0,003$). Показатель средней сатурации периферической крови у лиц из контрольной группы достоверно отличался ($p < 0,008$) от таковых, как в 1-ой, так и во 2-ой группах и составил в среднем $95,6 \pm 0,24\%$ (min – 92%, max – 97%) (рис. 2).

Рисунок 2. Показатели средней сатурации периферической крови у обследованных пациентов.

Индекс десатурации по результатам наших исследований у больных 1-ой группы был в среднем $4,87 \pm 1,5$ (min – 0,1, max – 29,0), а у больных 2-ой группы – $8,8 \pm 3,46$ (min – 0, max – 66,8). Несмотря на существенно превышающие показатели 2-ой группы над 1-ой, статистических отличий между ними выявлено не было ($p = 1,0$). В группе контроля значение данного показателя составило в среднем $1,41 \pm 0,5$ (min – 0, max – 11,5), что было достоверно ниже, чем у больных как в 1-ой, так и во 2-ой группах ($p < 0,006$).

Показатели средней частоты сердечных сокращений (ЧСС_{ср}) у обследуемых колебались в пределах от 46 до 92 ударов в минуту, среднее значение – $65,5 \pm 1,09$, при этом у больных 1-ой группы ЧСС_{ср} колебалась от 46 до 80 ударов в минуту и составила в среднем $62,8 \pm 2,32$, во 2-ой группе –

от 51 до 92 и составила в среднем $70,4 \pm 1,8$. Статистически показатели ЧСС_{ср} были достоверно ниже у больных в 1-ой группе, по сравнению со 2-ой группой ($p < 0,03$). В контрольной группе данный показатель составил в среднем $62,9 \pm 1,27$ при колебаниях от 50 до 83 и достоверно отличался от таковых во 2-ой группе ($p < 0,01$) (рис.3).

Рисунок 3. Показатели средней частоты сердечных сокращений (ЧСС_{ср}).

Индекс кардиального риска (CRI) у обследуемых пациентов колебался от 0 до 1,0 и составил в среднем $0,45 \pm 0,04$, при этом у больных 1-ой группы он находился в пределах от 0 до 1,0 и составил в среднем $0,43 \pm 0,07$, во 2-ой группе – от 0 до 1,0 и составил в среднем $0,71 \pm 0,07$. В контрольной группе данный показатель составил в среднем $0,22 \pm 0,04$ при колебании от 0 до 0,71 и достоверно отличался от таковых, как в 1-ой ($p < 0,039$), так и во 2-ой группах ($p < 0,000014$) (рис. 4).

Рисунок 4. Индекс кардиального риска (CRI) у обследуемых больных.

У 3 пациентов 1-ой и 2-ой группы во время ночной записи была диагностирована аритмия, что совпадало с периодами десатурации. Чаще это были экстрасистолия и мерцательная аритмия.

При исследовании функции внешнего дыхания (ФВД) у обследуемых были проанализированы показатели: объем форсированного выдоха за первую секунду ($ОФВ_1$), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЭЛ) и индекс Тиффно. Показатель $ОФВ_1$ в 1-ой группе составил в среднем $49,7 \pm 4,61\%$, во 2-ой – $44,8 \pm 4,82\%$, среднее значение показателя ФЖЭЛ у пациентов 1-ой группы $57,6 \pm 6,76\%$, 2-ой – $64,3 \pm 4,64\%$ соответственно. Индекс Тиффно составил у пациентов 1-ой группы $47,7 \pm 5,38\%$, 2-ой – $50,45 \pm 4,25\%$. Учитывая полученные данные, можно сделать вывод, что по тяжести ХОБЛ 1-ой и 2-ой группы не отличались ($p > 0,05$).

У пациентов с саркоидозом органов дыхания по сравнению с контрольной группой было достоверное изменение индекса апноэ / гипопноэ в пользу увеличения длительности периодов апноэ ($p > 0,05$). У части пациентов (15%) отмечалось достоверное снижение значений минимальной до 85% и средней сатурации до 91% в ночное время. У 6 пациентов, которые имели выраженный активный процесс и 2 стадию заболевания был отмечен

средний риск опасности развития сердечно-сосудистой патологии. Риск фрагментированного сна соответствовал среднему уровню у 85% обследованных. ЧСС_{ср} была выше 90 ударов в минуту. У больных с саркоидозом отмечались гастроинтестинальные проявления, выявленные по шкале оценки желудочно-кишечных симптомов.

У пациентов с БА также отмечено более значительное удлинение продолжительности периодов апноэ ($p > 0,001$), чем в контрольной группе. В среднем оно составило $24,7 \pm 2,5$ с, самое продолжительное – 52 с – было зафиксировано у 2 пациентов. Отмечался средний уровень кардиоваскулярного риска. При наличии ГЭРБ у больных с БА был отмечен высокий риск фрагментированного сна и средний риск нарушения дыхания во сне (индекс апноэ / гипопноэ), что достоверно выше, чем в группе контроля. Также у этой группы больных наблюдались эпизоды десатурации с частотой от 2 до 16 в час и снижение ЧСС до 38 ударов в минуту.

Выводы. 1. Выявленные в результате проведенных комплексных исследований нарушения сатурации отражают снижение насыщения гемоглобина периферической крови кислородом, что может влиять на барьерно-защитные свойства дыхательной и сердечно-сосудистой систем и выступать в роли предрасполагающего фактора активации ТДС, приводя тем самым к развитию осложнений, повышению индекса кардиального риска и снижению качества жизни. 2. Более выраженные клинические проявления и нарушения сатурации у больных ХОБЛ и БА, отражают значимость метаболических нарушений в развитии ТДС, что необходимо учитывать в процессе лечения. 3. Высокая опасность развития сердечно-сосудистой патологии, а именно – высокий индекс кардиоваскулярного риска у больных ХОБЛ и саркоидозом, имеющих коморбидную патологию, наблюдается достоверно чаще ($p < 0,000014$) при наличии ТДС, что необходимо учитывать при планировании лечебно-реабилитационных мероприятий.

Список литературы:

1. Банержи, А. Медицинская статистика понятным языком: вводный курс / А. Банержи; пер. с англ. под ред. В.П. Леонова. – М.: Практическая медицина, 2007. – 287 с.
2. Волков, А.Г. Принципы обследования и терапии больных храпом и синдромом обструктивного апноэ сна / А.Г. Волков, Т.В. Золотова, Л.С. Давыдова // Медицинский вестник Юга России. – 2012. – № 2. – С. 22–24.
3. Лышова, О.В. Скрининговое исследование субъективных характеристик сна, дневной сонливости и синдрома апноэ во сне у мужчин с артериальной гипертензией / О.В. Лышова, Н.В. Харина // Артериальная гипертензия. – 2012. – №5. – С. 459–466.
4. Миронова, Н.В. Тревожно-депрессивные расстройства у больных хронической обструктивной болезнью легких / Н.В. Миронова, С.В. Нарышкина // Бюллетень. – 2015. – №55. – С. 132–139.
5. Овчаренко, С.И. Легочная реабилитация больных хронической обструктивной болезнью легких с учетом типа реагирования на заболевание / С.И. Овчаренко, Я.К. Галецкайте, Б.А. Волель // Сибирское медицинское обозрение. – 2017. – № 5. – С. 28–35.
6. Рожнова, Е.А. Синдром ночного апноэ у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких / Е.А. Рожнова, М.Ф. Киняйкин, М.А. Шаповал и др. // Тихоокеанский медицинский журнал. – 2013. – №3. – С. 22–24.
7. Халафян, А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных [Текст]: учебник / А. А. Халафян. – 3-е издание. – М.: Бином-Пресс, 2008. – 512 с.
8. Шаповалова, А. Ю. Хроническая обструктивная болезнь легких у пациентов кардиологического профиля: проблемы диагностики и лечения / А.Ю. Шаповалова, Е.С. Рябова, О.А. Пластинина // Вестник современной клинической медицины. – 2016. – №1. – С. 79–83.

УДК 616.34-008.6:547.962.6-026.13.

Надежда Егоровна Моногарова

Юлия Владимировна Забазнова

Ксения Николаевна Бородий

Ирина Владимировна Шалаева

Оксана Александровна Голубова

Климентий Александрович Воронин

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького», г. Донецк, Донецкая Народная Республика

E-mail: Kaf_vnutr_med@mail.ru

**Чувствительность к глютену, не связанная с целиакией:
взгляд на проблему**

Аннотация: В статье представлены основные данные о нецелиакийной чувствительности к глютену. Рассматриваются диагностические критерии и рекомендации по ведению пациентов с указанной патологией.

Ключевые слова: чувствительность к глютену, целиакия, безглютеновая диета.

Nadezhda Egorovna Monogarova

Yulia Vladimirovna Zabaznova

Ksenia Nikolaevna Borodiy

Irina Vladimirovna Shalaeva

Oksana Alexandrovna Golubova

Klimenty Aleksandrovich Voronin

*State Educational Organization of Higher Professional Education
«Donetsk National Medical University M. Gorky»,*

Non-celiac gluten sensitivity: look at the problem

Annotation. The article presents the basic information about non-celiac gluten sensitivity. Diagnostic criteria and recommendations for the management of patients with this pathology are considered.

Key words: gluten sensitivity, celiac disease, gluten-free diet.

Введение. Чувствительность к глютену, не связанная с целиакией, или нецелиакийная чувствительность к глютену (НЦГЧ) – проблема, которая долгое время оставалась в тени. Если вопросу изучения целиакии в мировой медицине уже посвящено большое количество исследований, о НЦГЧ, первое официальное упоминание о которой датируется 1978-м годом (R.F. Logan и соавт., журнал Lancet), в научных кругах активно стали говорить относительно недавно [1]. По сути, на сегодняшний день это одна из наиболее дискуссионных тем в гастроэнтерологии. Научные споры ведутся не только в отношении этиопатогенеза, диагностических критериев и алгоритмов лечения, сомнению подвергается правомочность выставления диагноза НЦГЧ как такового.

Согласно определению Всемирной Гастроэнтерологической Организации (WGO – The World Gastroenterology Organisation), НЦГЧ представляет собой синдром, характеризующийся вариабельными кишечными и внекишечными симптомами, возникновение которых связано с употреблением глютен-содержащих продуктов в отсутствие у пациента целиакии и атопической формы пищевой аллергии на пшеницу [4]. При этом не только глютен, но и другие компоненты пшеницы, в частности, содержащиеся в ней неглютеновые белки (АТІ – ингибиторы амилазы / трипсина), а также ферментируемые олиго-, ди-, моносахариды и

полиолы (FODMAP – Fermentable Oligo-Di-Monosaccharides and Polyols), могут способствовать возникновению и усилению симптомов. Впервые концепция о том, что положительный эффект безглютеновой диеты (GFD – gluten free diet) при НЦГЧ в действительности обусловлен изъятием из рациона пшеницы в целом, а не исключительно глютена, была выдвинута в 2013 году P. Nijeboer и соавт. Одновременно с этим J.R. Biesiekierski и соавт. в ходе перекрестного плацебоконтролируемого исследования с участием пациентов с гастроинтестинальными симптомами, соблюдавших безглютеновую диету, установили, симптоматика не усугубляется при введении глютена и уменьшается при сокращении потребления в пищу продуктов с высоким содержанием FODMAP [1]. Все это указывает на то, что термин «нецелиакийная чувствительность к глютену» в дальнейшем вполне может быть пересмотрен и изменен на «чувствительность к пшенице».

Также нельзя не упомянуть о том, что довольно часто у лиц, страдающих НЦГЧ, имеет место интолерантность не только к изделиям из пшеницы, овса, ячменя и ржи, но и к другой пище. Исходя из этого, некоторые специалисты предлагают выделять две формы заболевания: первая характеризуется повышенной чувствительностью только к глютену, вторая – непереносимостью глютена, белка коровьего молока, яиц и других продуктов (множественная пищевая непереносимость). Несмотря на то, что у второй категории пациентов не обнаруживается повышение общего и специфических IgE к пшенице, это не исключает существования у них других, не IgE-зависимых, механизмов аллергии, для определения которых может использоваться, к примеру, тест активации базофилов методом проточной цитометрии или тест дегрануляции тучных клеток с соответствующими аллергенами [2].

Распространенность НЦГЧ в настоящее время точно неизвестна, хотя, по утверждению целого ряда исследователей, данная патология в популяции встречается гораздо чаще, чем целиакия, которая, согласно статистике,

выявляется у 1–3% населения планеты. [5]. Предполагается, что лиц с НЦГЧ значительно больше, чем тех, кому поставлен диагноз целиакии или атопической формы аллергии на пшеницу. Согласно различным источникам этот показатель находится в диапазоне от 6 до 13%. Отсутствие конкретных данных во многом объясняется тем, что, прежде всего, нередко люди самостоятельно отказываются от глютен-содержащих продуктов. При этом некоторые из них не имеют на то клинических оснований и соблюдают безглютеновую диету, исключительно следуя моде. Другие же, напротив, отмечают появление симптомов при употреблении глютена, но не обращаются к врачам для обследования на предмет глютен-ассоциированной патологии [1]. Ученым также не удалось определить географический фактор распространения НЦГЧ. Отмечено лишь, что в большей степени этой патологии подвержены представители европеоидной расы [3, 4], особенно женщины молодого и среднего возраста [9, 10].

Что касается механизмов развития НЦГЧ, вероятнее всего в данном случае имеет место повышенная продукция гена, ответственного за синтез белка плотных контактов – клаудина-4, которая связана со снижением количества Т-регуляторных клеток. Также обнаруживается повышенная экспрессия Toll-подобного рецептора-2. Указанные механизмы подтверждают, что в развитии НЦГЧ, в отличие от целиакии, важную роль играет врожденный иммунитет без участия адаптивного иммунитета [6, 7] (рис. 1).

Рисунок 1. Патогенез НЦГЧ по S.O. Igbinedion et al., 2017. [7]

Патогномоничных клинических проявлений НЦГЧ не имеет. Заболевание может сопровождаться абдоминальной болью, метеоризмом, изменением моторики кишечника, а также различными внекишечными симптомами, включая общую слабость, головную боль, артралгии, фибромиалгию, дерматит, снижение внимания, нарушение сна, депрессию и др. Время возникновения симптомов после употребления в пищу глютен-содержащих продуктов обычно составляет от нескольких часов до нескольких дней [4, 5, 6]. Наиболее характерны для данной категории пациентов: метеоризм, флатуленция, диарея (реже – запоры), кишечные колики. У 30–60 % больных НЦГЧ отмечаются жалобы на диспепсические симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта (тяжесть в эпигастрии, чувство быстрого насыщения и др.) [11].

К сожалению, единые, унифицированные подходы к диагностике НЦГЧ пока не разработаны. Ввиду отсутствия специфических биомаркеров и морфологических критериев в настоящее время данный диагноз базируется, прежде всего, на субъективном мнении пациента о связи имеющихся у него симптомов с употреблением глютен-содержащих продуктов при условии

исключения целиакии и IgE-опосредованной аллергии на пшеницу. Как правило, речь идет об определении антител класса IgA (в меньшей степени IgG) к тканевой трансглутаминазе, эндомизию, дезаминированному глиадин-пептиду, антиглиадиновых антител, а также IgE к пшенице, IgE к омега-5-глиадину, IgE к ингибиторам трипсина (в случае анафилаксии). Кроме того, рекомендуется генетическое тестирование (HLA-DQ2 и HLA-DQ8) и биопсия слизистой оболочки тонкой кишки. Примечательно, что около 50% лиц с НЦГЧ имеют гаплотип HLA-DQ2/HLA-DQ8 [6, 9], что должно настораживать в пользу возможной латентной или потенциальной целиакии. При отсутствии характерных серологических и / или иммунологических, а также морфологических признаков целиакии обнаружение HLA-DQ2/HLA-DQ8 не противоречит диагнозу НЦГЧ, однако такой пациент требует более пристального наблюдения в динамике ввиду повышенного риска развития у него целиакии [2].

Для установления факта взаимосвязи имеющихся у пациента симптомов с употреблением глютен-содержащих продуктов возможно проведение пищевой провокации (нагрузка глютеном). Это может быть открытый тест, основывающийся на оценке объективных симптомов (рвота, диарея), или слепая методика, когда в расчет принимаются исключительно субъективные симптомы (боль в животе, тошнота, головная боль, усталость и пр.). Информативна описанная процедура при условии соблюдения пациентом безглютеновой диеты как минимум в течение трех недель. В пользу глютен-ассоциированной патологии говорит факт улучшения по трем основным симптомам на 30% и более [4, 6].

В отношении лечения пациентов с НЦГЧ также конкретных рекомендаций не существует. Как правило, пациентам предписывается безглютеновая диета, вопрос о продолжительности которой остается спорным. Специалисты считают целесообразным ведение пациентом пищевого дневника с характеристикой каждого приема пищи и описанием ощущений со стороны желудочно-кишечного тракта и других симптомов

после употребления конкретных продуктов. При наличии клинической симптоматики, связанной с употреблением злаковых, пациент в соответствии с рекомендациями лечащего врача переходит на безглютеновую диету на 1–2 месяца. Затем через указанный срок запрещенные продукты по одному вводятся в рацион. При этом пациент отмечает влияние каждого из них, и на основании полученных результатов специалист делает конкретные выводы. В некоторых случаях, когда симптомы, связанные с употреблением глютена, возобновляются при введении злаковых и производных от них продуктов в рацион, рекомендуется дальнейшее соблюдение безглютеновой диеты. Однако длительное пребывание на такой диете без контроля специалиста может привести к дефициту потребления клетчатки и микронутриентов: тиамина, фолата, ретинола, магния, кальция, железа со всеми вытекающими последствиями [8]. В других ситуациях, пациент переходит на рациональное питание (общий стол), с осторожностью употребляя продукты из пшеницы, ячменя, ржи и овса [5]. Для оптимизации терапевтической помощи пациентам с НЦГЧ необходимо также учитывать, что не только глютен, ферментируемые и плохо усваиваемые углеводы с короткой цепью – FODMAP, и неглютеновые белки пшеницы – АТІ, но также и, к примеру, белки животного происхождения могут выступать в роли потенциальных триггеров и приводить к появлению симптомов заболевания [6], что подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.

Список литературы:

1. Гаус, О.В. Абдоминальная боль у лиц молодого возраста / О.В. Гаус, М.А. Ливзан, Д.В. Турчанинов, Т.И. Иванова, Д.В. Попелло // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2021. № 31(3). – С. 26–35. DOI: 10.22416/1382-4376-2021-31-3-26-35.
2. Корниенко, Е.А. Нецелиакийная чувствительность к глютену / Е.А. Корниенко // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2017. – № 3. – С. 89–98.

3. Benjamin, L. Celiac disease and non-celiac gluten sensitivity / L. Benjamin, F.L. Jonas, H.R.P. Green // *Med. Sci.* – 2018. – Vol. 92. – DOI: 10.1136/bmj.h4347.
4. Catassi, C. The overlapping area of non-celiac gluten sensitivity (NCGS) and wheat-sensitive irritable bowel syndrome (IBS): An update / C. Catassi, A. Alaedini, C. Bojarski, B. Bonaz et al. // *Nutrients.* – 2017. – Vol. 9(11). – DOI: 10.3390/nu9111268.
5. Dale, F. Non-coeliac gluten sensitivity and the spectrum of gluten-related disorders: an updated overview / F. Dale, R. Biesiekierski, A. Lied // *Nutr. Res. Rev.* – 2018. – Vol. 1. – P. 75–81.
6. Czaja-Bulsa, G. Non coeliac gluten sensitivity – a new disease with gluten intolerance / G. Czaja-Bulsa // *Clin. Nutr.* – 2015. – Vol. 34. – P. 189–194.
7. Igbinedion, S.O. Non-celiac gluten sensitivity: All wheat attack is not celiac. / S.O. Igbinedion, J. Ansari, A. Vasikaran, F.N. Gavins, P. Jordan, M. Boktor, J.S. Alexander // *World J. Gastroenterol.* – 2017. – Vol. 23(40). – P. 7201–7210. – DOI: 10.3748/wjg.v23.i40.7201.
8. Makovicky, P. Celiac disease and gluten-free diet: past, present, and future / P. Makovicky, F. Caja, K. Rimarova, G. Samasca, L. Vannucci // *Gastroenterol. Hepatol. Bed. Bench.* – 2020. – Vol. 13(1). – P. 1–7. – PMID: 32190218.
9. Roszkowska, A. Non-celiac gluten sensitivity: a review / A. Roszkowska, M. Pawlicka, A. Mroczek, K. Balabuszek, B. Nieradko-Iwanicka // *Medicina.* – 2019. – Vol. 55(6). – DOI: 10.3390/medicina55060222.
10. Volta, U. Serological tests in gluten sensitivity (nonceliac gluten intolerance) / U. Volta, F. Tovoli, R. Cicola et al. // *J. Clin.Gastroenterol.* – 2012. – Vol. 46. – P. 680–685.
11. Tursi, A. Gastrointestinal motility disturbances in celiac disease / A. Tursi // *J. Clin. Gastroenterol.* – 2004. – Vol. 38. – P. 642–645.

УДК: 661.12-091-073.43-053.3

Каринэ Арутюновна Мурейси

Раиса Васильевна Басий

Владимир Анатольевич Васильев

Иван Петрович Вакуленко

Вадим Михайлович Брюханов

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М.

Горького», кафедра анатомии человека им. проф. Н.Д. Довгялло

E-mail: aivazan_k@mail.ru

Морфофункциональные особенности ультразвуковой анатомии сердца у детей периода первого детства

Аннотация. Данная работа посвящена изучению морфофункциональных особенностей строения сердца детей Донецкого региона, что является важным в прогнозировании адекватного развития целостного организма и сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова: сердце, аорта, дети от трех до семи лет.

Karine Arutyunovna Mureisi

Raisa Vasilievna Basiy

Vladimir Anatolyevich Vasiliev

Ivan Petrovich Vakulenko

Vadim Mikhailovich Bryukhanov

State Educational Institution of Higher Professional Education «M. Gorky

Donetsk National Medical University»

E-mail: aivazan_k@mail.ru

Morphofunctional features of ultrasonic heart anatomy in first children

***Annotation.** This work is devoted to the study of the morphological and hemodynamic parameters of the heart of children in the Donetsk region, which is important in predicting the adequate development of the whole organism and the cardiovascular system.*

***Key words:** heart, aorta, children from three to seven years old.*

В настоящее время аномалии развития сердечно-сосудистой системы (ССС) занимают лидирующие позиции, что является весомым аргументом для изучения морфо-функциональных особенностей строения растущего детского сердца [5].

Высокая частота встречаемости и особая тяжесть этих заболеваний требуют совершенствования наших знаний в области строения и функционирования артериальной системы. В каждый возрастной период растущего организма ССС претерпевает изменения, продиктованные физиологической целесообразностью [3,4].

Вопросам диагностики различных отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы у детей раннего возраста посвящено множество работ. Имеющиеся данные ультразвукового исследования сердца детей по ряду параметров во многом являются противоречивыми, и не учитывают анатомические особенности сердечно-сосудистой системы в ранние периоды постнатального онтогенеза [1,2,6,7]. В связи с этим необходима, постоянная актуализация данной информации с учетом региональной принадлежности.

Цель работы. Установить количественные показатели линейных и объемных параметров сердца и магистральных сосудов в области его основания у детей периода первого детства.

Материалы и методы. Были обследованы 74 сонограммы сердец детей с трех до семи лет, без признаков патологии со стороны сердечно-сосудистой системы. Они были поделены на две группы по половому признаку. В первой группе - 38 мальчик, во второй группе - 36 девочек.

Методом ультразвукового исследования сердца в М- и В-режимах измеряли и оценивали линейные показатели такие как толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) в систолу и диастолу, конечный диастолический размер левого желудочка (КДРлж), конечный систолический размер левого желудочка (КСРлж), толщину задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) в систолу и диастолу, конечный диастолический размер правого желудочка (КДРпж). При этом вычисляли конечный диастолический (КДО) и конечный систолический объемы (КСО) левого желудочка.

Все количественные параметры обрабатывали общепризнанными статистическими методами исследования и заносились в таблицы, данные представлены в виде $Me(Q1-Q3)$, где Me – медиана, $Q1$ – первый квартиль и $Q3$ – третий квартиль. Полученные нами данные были проверены на нормальность (обе группы), закон распределения отличается от нормального на уровне значимости $p < 0,05$. Проведено сравнение центральных тенденций двух независимых выборок по критерию Манна-Уитни. В ходе исследования был проведен корреляционный анализ Спирмена.

Результаты и обсуждение. Анализ антропометрических показателей детей в период раннего детства показал, что средние значения массы тела и ошибка средней у мальчиков составляли $17,5 \pm 0,42$ кг, при такой же медиане 17,5 кг. Минимальные и максимальные показатели колебались в пределах от 14,0 до 23,0 кг. Средние значения и медиана массы тела у девочек совпадали и достигали $18,0 \pm 0,45$ кг, при минимальных параметрах 14,0 кг и максимальных 23,0 кг.

Средние значения длины тела у мальчиков выше, чем у девочек, и составило $109,4 \pm 2,14$ см, медиана составила 110,0 см, при колебании роста от минимального 65,0 см до максимального 134,0 см. У девочек средние значения длины тела достигали $109,0 \pm 2,40$ см, а медиана 109,5 см, при их минимальной длине тела 70,0 см, а максимальной – 132,0 см.

Средние значения площади поверхности тела у мальчиков достигали $0,72 \pm 0,02$ м², медиана 0,75 м², при минимальных значениях 0,32 м² и

максимальных $0,96 \text{ м}^2$. У лиц женского пола средние значения площади поверхности тела составили $0,72 \pm 0,03 \text{ м}^2$, медиана $0,76 \text{ м}^2$, с колебанием параметров площади поверхности тела между $0,32-0,96 \text{ м}^2$.

Анализируя линейные показатели по данным ультразвукового исследования, средние значения толщины межжелудочковой перегородки в диастолу у мальчиков составили $0,55 \pm 0,01 \text{ см}$, медиана – $0,52 \text{ см}$, при минимальном значении $0,4 \text{ см}$ и максимальном $0,72 \text{ см}$. Средние значения толщины межжелудочковой перегородки в период расслабления у девочек – $0,58 \pm 0,01 \text{ см}$, медиана – $0,55 \text{ см}$, с колебаниями параметров толщины межжелудочковой перегородки в интервале $0,4-0,96 \text{ см}$.

Толщина межжелудочковой перегородки в систолу у мальчиков составила $0,79 \pm 0,01 \text{ см}$, а медианы $0,77 \text{ см}$, при разбросе данных от $0,57 \text{ см}$ до $0,99 \text{ см}$. У девочек средние значения того же показателя достигали $0,75 \pm 0,02 \text{ см}$, а медиана $0,74 \text{ см}$. Минимальные показатели толщины межжелудочковой перегородки фиксировали на уровне $0,53 \text{ см}$, а максимальные – на $0,99 \text{ см}$.

Средние значения толщины задней стенки левого желудочка в период диастолы у мальчиков составили $0,57 \pm 0,01 \text{ см}$, а медиана $0,6 \text{ см}$, при размахе данных от $0,36$ до $0,72 \text{ см}$. У девочек средние значения толщины задней стенки левого желудочка в период диастолы составили $0,6 \pm 0,02 \text{ см}$. При медиане $0,57 \text{ см}$ и интервале колебаний $0,37 – 0,96 \text{ см}$.

Толщина задней стенки левого желудочка в систолу у мальчиков достигала $0,81 \pm 0,02 \text{ см}$, при медиане $0,83 \text{ см}$ и минимальных показателях толщины задней стенки $0,62 \text{ см}$ и максимальных $0,99 \text{ см}$. Средние значения толщины задней стенки левого желудочка в систолу у девочек достигали $0,8 \pm 0,01 \text{ см}$, при медиане $0,77 \text{ см}$. Минимальные и максимальные параметры колебались в интервале от $0,57 \text{ см}$ до $0,97 \text{ см}$.

Конечный диастолический размер левого желудочка у детей первой подгруппы составлял $3,34 \pm 0,09 \text{ см}$, медиана $3,44 \text{ см}$, при минимальных и максимальных параметрах от $1,44 \text{ см}$ до $4,14 \text{ см}$. Во второй подгруппе

средние значения конечного диастолического размера левого желудочка составляли всего $3,0 \pm 0,13$ см, а медиана 3,22 см. Минимальный параметр конечного диастолического размера начинался с 1,22 см, а максимальный доходил до 4,02 см.

Средние значения и медиана конечного систолического размера левого желудочка у мальчиков совпадали и составляли $2,13 \pm 0,06$ см, при интервале колебаний 1,13 - 2,78 см. У девочек средние значения достигали $2,03 \pm 0,05$ см, с медианой 2,07 см, при этом минимальные и максимальные параметры находились в интервале 1,22 - 2,65 см.

Средние значения и медиана конечного диастолического размера правого желудочка у мальчиков и у девочек достигали $1,35 \pm 0,02$ см, медиана 1,33 см. При этом параметр конечного диастолического размера правого желудочка варьировал в пределах от 1,09 см до 1,76 см

Диаметр аорты у детей первой подгруппы достигал $1,74 \pm 0,03$ см, медиана 1,8 см, колебания размера аорты были в интервале 1,23–1,99 см. Во второй подгруппе средние значения диаметра аорты составляли $1,68 \pm 0,03$ см с медианой 1,72 см, при минимальных параметрах 1,18 см, а максимальных - 1,99 см.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что линейные показатели размеров сердца у мальчиков первого детства увеличиваются более интенсивно и имеют статистически значимые различия в сравнении с девочками этого возраста, у которых линейные размеры нарастают, но не являются достоверными.

Анализ объемных параметров показал, что конечный диастолический объем левого желудочка у детей первой группы колебался в интервале от 34,6 мл до 74,7 мл. Его средние значения зафиксированы на $48,44 \pm 1,4$ мл, а медиана - на 48,45 мл. Во второй группе средние значения конечного диастолического объема составили $46,0 \pm 1,35$ мл, медиана 45,05 мл, при минимальном параметре 30,4 мл и максимальном 69,0 мл.

Средние значения конечного систолического объема в первой подгруппе $17,81 \pm 0,74$ мл, при медиане 17,5 мл и интервале между минимальными и максимальными параметрами 10,0-29,1 мл. Во второй подгруппе средние значения конечного систолического объема $17,63 \pm 0,64$ мл, медиана равна 16,4 мл, при минимальных значениях 12,8 мл, максимальных 28,2 мл (Таблица 1).

Таблица 1. Линейные и объемные показатели структур сердца в группах наблюдения по данным УЗИ $Me(Q1-Q3)$, где М- медиана, Q1 – первый квартиль и Q3 – третий квартиль.

Показатели	Дети периода первого детства 3-7 лет, n=74	
	мальчики n=38 1 группа	девочки n=36 2 группа
Масса, кг.	17,5(15,0-19,0)	18,0(15,25-19,75)
Длина тела, см.	110,0(105,0-118,0)	109,5(100,5-119,5)
Площадь поверхности тела, м ²	0,75(0,65-0,85)	0,76(0,51-0,64)
КДРпж	1,33(1,23-1,45)	1,3(1,23-1,45)
ТМЖПд, см.	0,52(0,5-0,6)	0,55(0,5-0,62)
КДРлж, см.	3,44(3,17-3,68)	3,22(2,47-3,52)
ТЗСЛЖд, см.	0,6(0,5-0,65)	0,56(0,5-0,66)
ТМЖПс, см	0,77(0,7-0,9)	0,74(0,67-0,82)
КСРлж, см	1,13(1,9-2,34)	2,07(1,81-2,26)
ТЗСЛЖс, см	0,83(0,73-0,9)	0,77(0,75-0,86)
ДА, см.	1,8(1,68-1,88)	1,72(1,59-1,82)
КДО, мл.	48,45(42,7-54,6)	45,05(40,5-50,4)
КСО, мл.	17,5(14,8-19,2)	16,4(15,2-18,4)

По полученным данным мы можем сделать заключение, что и у девочек, и у мальчиков определяется положительная корреляционная связь между длиной тела и площадью поверхности тела детей с линейными и объемными показателями сердца (Рис 1, Рис 2).

Рис. 1. Корреляционная связь линейных и объемных показателей сердца с длиной тела в группе мальчиков и девочек.

Рис 2. Корреляционная связь линейных и объемных показателей сердца с площадью поверхности тела в группе мальчиков и девочек.

Выявлены статистически значимые отличия между двумя независимыми выборками мальчиков и девочек первого детства по показателю конечного диастолического размера левого желудочка. У мальчиков первого детства он выше, чем у девочек этого возрастного периода, и это отличие является статистически значимым на уровне значимости $p < 0,05$.

Выводы. Таким образом, в ходе исследования были определены линейные, объемные и гемодинамические количественные показатели сердца мальчиков и девочек первого детства. В ходе исследования выявлены статистически значимые отличия между двумя независимыми выборками мальчиков и девочек первого детства по показателю конечного диастолического размера левого желудочка. У мальчиков первого детства он выше, чем у девочек этого возрастного периода. Проведен корреляционный анализ исследуемых показателей, установлена корреляционная связь средней силы между значениями обеих исследуемых групп.

Список литературы:

1. Владимирская М. А., Плахова В. В., Барышникова И. Ю. Трехмерная эхокардиография в оценке деталей анатомии врожденной патологии атриовентрикулярных клапанов // Бюллетень НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН Сердечно-сосудистые заболевания. 2012. – Р. Т.13, S3. – Р. с.8.
2. Воробьев А. С. Амбулаторная эхокардиография у детей: руководство для врачей. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2010. – Р. 543с.
3. Галявич А. С., Рафиков А.Ю., Сайфуллина Г.Б. Сравнительный анализ данных эхокардиографии, мультиспиральной компьютерной томографии и перфузионной сцинтиграфии миокарда в оценке объема и фракции выброса левого желудочка // Казанский медицинский журнал. – 2013. – Т.94, №1. – С. 39-43.
4. Грибанов А. В., Крайнова И.Н. Морфофункциональное состояние левого желудочка сердца у школьников приполярного региона // Вестник Поморского университета. – Р. 2011. №4. – С. 40-46.

5. Пшеничная, Е. В. Характеристика сердечного ритма у условно - здоровых мальчиков- подростков предпризывного возраста Донецкого региона *Практическая медицина*. – 2017. – Т.111. – Р. №10. – С. 71-74.
6. Mawad W, Drolet C, Dahdah N, Dallaire F. A review and critique of the statistical methods used to generate reference values in pediatric echocardiography // *J. Am. Soc. Echocardiogr.* – 2013. – Vol.26. – P. 29–37.
7. Picazo-Angelin B, Zabala-Argüelles J. I, Anderson R. H., Sánchez-Quintana D. Anatomy of the normal heart: The basis for understanding echocardiography // *Ann. Pediatr. Cardiol.* – 2018. – Vol.11, №2. – P. 164–173.

УДК 796/799:612.89

Елена Станиславовна Поважная

Ирина Владимировна Пеклун

Игорь Витальевич Мухин

Лариса Павловна Томачинская

Инна Валерьевна Зубенко

Ирина Валерьевна Терещенко

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.

М.Горького», г. Донецк, ДНР

E-mail:kaffizio@mail.ru

Женский спорт и баланс отделов вегетативной нервной системы

Аннотация. Формирование реакции женского организма на физическую нагрузку в спорте зависит от баланса симпатического и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Задачами спортивного врача, реабилитолога, гинеколога является поддержание здоровья спортсменки путем оптимизации симпто-парасимпатического баланса реабилитационными средствами.

Ключевые слова: женский спорт, симпато-парасимпатический баланс.

Elena Stanislavovna Povazhnaya

Irina Vladimirovna Peclun

Igor Vitalievich Mukhin

Larisa Pavlovna Tomachinskaya

Inna Valerievna Zubenko

Irina Valerievna Tereshchenko

State Educational Institutional of Higher Professional Education "M.Gorky Donetsk National Medical University" , DPR, Donetsk city

Women's sport and balance of vegetative nervous system parts

Annotation. The formation of the response of the female body to physical activity in sports depends on the balance of the sympathetic and parasympathetic parts of the vegetative nervous system. The goals of a sports doctor, a rehabilitation therapist, a gynecologist are to maintain the health of an athlete by optimizing the sympathetic-parasympathetic balance with rehabilitation means.

Key words: women's sports, sympathetic-parasympathetic balance.

Тренировочные и соревновательные нагрузки в женском спорте сегодня достигли таких величин, когда их влияние на организм спортсменок находится на пограничных возможностях индивидуальной адаптации. Женщины осваивают все новые, нетрадиционные для них виды спорта [2,3]. Развивается женский футбол, хоккей, спортивная борьба, прыжки с шестом, тяжелая атлетика. Возникает необходимость научного обоснования тренировочного процесса спортсменок и разработки медицинских программ реабилитации патологических состояний в женском спорте.

Базовым вопросом спорта является формирование адаптации к высоким физическим нагрузкам [4]. Срыв адаптации целесообразно

рассматривать через призму нарушения параметров гомеостаза и его систем (нервной, эндокринной, иммунной, метаболической). В основе дисадаптации очень часто лежит вегетативная дисфункция со сдвигом баланса в сторону симпатической или парасимпатической системы с последующим включением «эффекта домино» и метаболическими, сосудистыми, гормональными, иммунными нарушениями.

Нарушение показателей основного обмена и энергетического баланса способствует развитию менструальной дисфункции [1,4]. Спортсменки для усиления выносливости часто принимают недостаточное для компенсации своего высокого уровня физической активности количество калорий. Их низкие метаболические показатели сочетаются с высокой потерей калорий. Прекращение репродуктивной функции может рассматриваться как энергетическая адаптация на неадекватную диету. Менструальная дисфункция направлена на сохранение энергии в ответ на требования тренировочной программы спортсменок высокого класса с низким потреблением калорий.

В то же время форма патологии менструальной функции спортсменок в значительной степени определяется балансом вегетативной нервной системы. Среди спортсменок с нормальной менструальной функцией почти у 1/3 может отсутствовать фаза овуляции, лютеиновая фаза может быть сокращена.

Исследовали состояние вегетативной нервной системы и нарушения менструальной функции у спортсменок легкоатлеток в возрасте 14-35 лет, весовой категории 45-67 кг. Всем проводили ортостатическую и клинортостатическую пробы, рассчитывали коэффициент вегетативного равновесия Вейна. Вегетативный баланс изучали по показателям вариабельности сердечного ритма. На ритмокардиограммах определяли мощности VLF – зоны очень низких частот (0,0033-0,05 Гц), LF – зоны низких частот (0,05-0,15 Гц) и HF - зона высоких частот (0,15-0,5 Гц), а также индекс вагосимпатического взаимодействия (LF/HF). Также

использовали электронный пульсометр, показывающий баланс между симпатической и парасимпатической системами. В контрольной группе у здоровых людей мощность LF составила $24,4 \pm 2,0\%$, HF - $14,7 \pm 1,7\%$, соотношение LF/HF- $1,65 \pm 1,3$. Значения индекса выше 1,65 свидетельствуют в пользу преобладания активности симпатической системы. Уменьшение соотношения LF/HF ниже уровня 1,65 отражало усиление парасимпатической системы. Всех исследуемых разделили на 3 группы: нормотоников с показателем LF/HF на уровне 1,6-1,7; симпатотоников – с показателем LF/HF выше 1,7 и парасимпатотоников – при значении показателя ниже 1,6.

У спортсменок-парасимпатотоников выявили сокращение фазы желтого тела, что объясняло частое выявление у этой категории спортсменок кист яичников и молочных желез, аденоматоза матки, бесплодия. У многих спортсменок с ваготонией наблюдалась ановуляторная олигоменорея, грибковая патология на фоне ощелачивания среды организма. В этой группе исследуемых выявлен большой процент гиперплазии эндометрия, что требовало проведения профилактической противоопухолевой реабилитации путем корректировки параметров гомеостаза (устранение тревожно-депрессивных состояний и внутриклеточного алкалоза, гипосеротонинемии и др). У спортсменок-симпатотоников чаще наблюдали чрезмерную продукцию эстрогена, что часто сопровождалось меноррагией. У них отмечалась склонность к иммунодефициту, бактериальным и вирусным заболеваниям на фоне закисления среды организма.

Спортивные результаты спортсменок зависят от фазы менструального цикла. Так, время преодоления дистанции было лучшим на 8-й день менструального цикла, худшим – в начале менструации. В то же время интенсивные физические нагрузки изменяют гормональный профиль женщин, часто вызывают дисбаланс половых гормонов с развитием дисменореи. Выявлена прямая корреляция между интенсивными тренировками и менструальной дисфункцией.

У спортсменок очень часто формируется предменструальный синдром, форма которого зависит от преобладания ваготонии или симпатотонии спортсменки. Появляется симптомокомплекс, состоящий из физиологических и психологических симптомов, возникающих в течение 4-10 дней в предменструальный период (поздняя лютеиновая фаза). В этот период женщины жалуются на общую слабость, головную боль, вздутие живота, набухание молочных желез, отеки, появление угрей, тревожность, тоску, враждебность, агрессию, депрессию.

Первичная дисменорея характеризуется спастической болью в результате судорожных сокращений матки или ее ишемии во время менструаций у женщин-симпатотоников, и тупой, распирающей болью с ощущением давления внизу живота, как проявление застойных явлений в малом тазу, у женщин-ваготоников. Эта боль преходящая или постоянная, вызывающая вегетативные реакции, тошноту, рвоту, жидкий стул, боль в пояснице, потливость и болезненное разведение бедер, болевые импульсы в тазобедренные или коленные суставы.

Вторичная дисменорея также характеризуется болью, вызываемой эндометриозом, фиброзными изменениями матки, аденомиозом, воспалительными процессами или инфекцией в полости малого таза или стенозом шейки матки. Симптомы могут стихать благодаря использованию физических релаксирующих упражнений у женщин-симпатотоников и лимфодренирующих, тонизирующих – у женщин-ваготоников. Положительное влияние физических упражнений реализуется путем усиления секреции сосудорасширяющих простагландинов или эндорфинов. Тренеру, спортивному врачу, реабилитологу следует, по возможности, индивидуально подбирать расписание и режим спортивной тренировки, в соответствии с физиологическими потребностями и вегетативным балансом спортсменки[5].

Для беременной спортсменки возникает вопрос об объеме и интенсивности тренировок. Чрезмерные физические упражнения могут

привести к выкидышу, рождению недоношенного ребенка. Безопасно ли выполнять физические упражнения беременной женщине, в каком объеме и какой интенсивности – это может быть решено только индивидуально. Постуральные изменения происходят во время беременности из-за перераспределения веса тела, увеличения размеров молочных желез, а также брюшной полости и матки на фоне расслабления связочно-капсулярного аппарата и всей соединительной ткани под влиянием гормональных изменений в организме беременных женщин. Наблюдается усиление ваготонии, возникает тревожность, активируются анаболические гормоны: прогестерон, пролактин, инсулин. Эти изменения нарушают управление равновесием, приводят к острой или хронической поясничной боли. У беременных увеличивается лордоз в шейном и поясничном отделах позвоночника, происходит растяжение плечевого пояса и переразгибание коленных суставов. Для укрепления физического и психологического тонуса беременной необходимо использовать лечебную физкультуру.

В современном женском спорте сложилось противоречие между данными об опасности спортивных занятий для здоровья спортсменок и социальной ситуацией, когда большинство спортсменок оценивают спортивную деятельность как важный элемент стиля жизни, необходимый для самореализации. Задача спортивного врача, реабилитолога и врача-гинеколога заключается в поддержании здоровья спортсменки путем оптимизации параметров гомеостаза питанием, физическими и разрешенными фармакологическими средствами.

Список литературы:

1. Влияние занятий профессиональным спортом на менструальную функцию / Э. Н. Безуглов, А. М. Лазарев, В. Ю. Хайтин [и др.] // Проблемы репродукции. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 37-47.

2. Замчий, Т. П. Функциональное состояние и репродуктивное здоровье женщин-тяжелоатлетов / Т. П. Замчий, М. Х. Спатаева // Научно-спортивный вестник Урала и Сибири. – 2016. – № 2. – С. 36-39.
3. Нененко, Н. Д. Исследование некоторых поло-зависимых характеристик у девушек, занимающихся лыжными гонками / Н. Д. Нененко // Вестник Югорского государственного университета. – 2014. – № 1 (32). – С. 33-36.
4. Румянцева, Э. Р. Гормональный статус высококвалифицированных тяжелоатлетов / Э. Р. Румянцева // Наука и спорт: современные тенденции. – 2014. – Т. 4, № 3. – С. 91-97.
5. Тарасенко, Е. И. Учет особенностей женского организма как фактор грамотного планирования тренировочного процесса / Е. И. Тарасенко // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 2. – С. 292-294.

УДК 614.2+613.9

Владимир Николаевич Ростовцев¹

Татьяна Ивановна Терехович¹

Владимир Владимирович Гацко²

¹Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения», г. Минск, Республика Беларусь

²Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, Постоянная комиссия по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике

E-mail: vnrost@kmsd.su

Технологии охраны здоровья

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения технологической эффективности охраны здоровья.

Ключевые слова: базис здравоохранения, ранняя диагностика, Центр здоровья.

Vladimir Nikolaevich Rostovtsev¹

Tatsiana Ivanovna Tserakhovich¹

Vladimir Vladimirovich Gatsko²

¹*State Institution "Republican Scientific and Practical Center for Medical Technologies, Informatization, Management and Economics of Health Care",
Minsk, Republic of Belarus*

²*National Assembly of the Republic of Belarus, Member of the Standing Commission Health, Physical Culture, Family and Youth Policy, Minsk, Republic of Belarus*

E-mail: vnrost@kmsd.su

Health protection technologies

Annotation. *The article discusses the issues of improving the technological efficiency of health protection.*

Key words: *healthcare basis, early diagnosis, Health Center.*

Введение. Системный анализ показывает, что всякая технология представляет собой систему из пяти взаимосвязанных компонент, включая нормативную, экономическую, техническую, методическую и организационную [6]. Отсюда, технология есть системное средство для достижения желаемого результата; в широком смысле это средство применения научного знания для решения практических задач.

Сумма технологий отрасли здравоохранения в существенной мере определяет динамику здоровья населения. Совокупность технологий отрасли делится на две части – здравоохраняющие (оздоровительно-профилактические) и здорововозвращающие (лечебные). Динамика здоровья

населения зависит, в основном, от уровня развития оздоровительно-профилактических технологий – технологий охраны (защиты) здоровья.

Основные технологические направления охраны здоровья.

К основным технологическим кластерам, состояние и развитие которых существенно влияет на динамику здоровья населения, следует отнести технологическое обеспечение базиса здравоохранения (1), ранней диагностики в системе первичной медицинской помощи (2) и работы Центров здоровья (3).

1. Технологическое обеспечение базиса здравоохранения.

Базис здравоохранения составляют три раздела медицинских знаний:

- социальная гигиена,
- общественное здоровье.
- организация здравоохранения,

Социальная гигиена – это наука и практика выявления и последующего применения социально зависимых способов и средств защиты здоровья населения. Социальная гигиена имеет не только богатую историю своего развития, в том числе в советский период, но и высокий теоретический, методический и технологический потенциал [1, 3, 8].

Практическую значимость социальной гигиены переоценить невозможно, что связано с социальной зависимостью частот всех распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также онкологических заболеваний и генетической патологии, включая врожденные уродства. В масштабе нескольких поколений концептуальный, методический и организационный уровни деятельности организаций, связанных с решением задач социальной гигиены, практически полностью определяют уровень здоровья населения.

Технологии социальной гигиены включают методы и средства воспитания нравственности и культуры здоровья в семье, дошкольных, школьных и высших учебных заведениях, включая все аспекты

гигиенического воспитания, а также методы и средства санитарной и противоэпидемической защиты населения, включая карантинную.

Общественное здоровье – это наука о закономерностях динамики развития различных аспектов здоровья и нездоровья населения и общества.

Обозначение области медицинской науки термином «общественное здоровье» трудно признать удачным и не только потому, что этот термин является калькой с англоязычного термина «public health». По смыслу самого концепта «общественное здоровье» – это объект научных исследований. Значимость этого объекта велика, так как общественное здоровье – это главный социально-экономический ресурс страны.

Изучение общественного здоровья осуществляют, в основном, на основе методов и данных медико-статистических и медико-демографических исследований. Если ограничиться только медико-статистическим контекстом, то общественное здоровье и здоровье населения это одно и то же. Но если изучать ментальное здоровье общества (включая нравственное) на основе семантического анализа официального и неофициального контента, то здоровье общества и здоровье населения это не так. Общество – это носитель ментального (духовного) здоровья, а население это носитель всех основных статусов здоровья – духовного, генетического и физического.

Организация здравоохранения – это наука и практика создания методов и форм организации защиты здоровья населения и оказания медицинской помощи. Организация здравоохранения как наука дала практике целый ряд организационных методов, включая методы санитарного надзора и противоэпидемической защиты, методы диагностического скрининга, генетического консультирования, методы бригадной (командной) организации работы, метод диспансеризации населения и другие. Есть основания предполагать, что дальнейшее развитие метода диспансеризации, особенно диспансеризации пациентов групп Д1 и Д2, приведет к созданию методов индивидуального мониторинга здоровья населения.

Рассматривая социальную гигиену, общественное здоровье и организацию здравоохранения как триединый базис здравоохранения, очевидно, что он является генератором и регулятором применения всех технологий защиты здоровья населения. Эта особая роль базиса налагает на него ответственность за процесс и результат принятия решений и требует наличия метатехнологии обеспечения эффективности принимаемых решений. Такой метатехнологией традиционно является экспертиза. Однако, применяемые сегодня технологии индивидуальной и комиссионной экспертизы принципиально не всегда могут обеспечить нужный уровень надежности и оперативности оценок. Достаточно высокий уровень надежности и оперативности обеспечивает только технология экспертных оценок [4]. Современные средства сетевой коммуникации позволяют простую и недорогую реализацию технологии защищенных экспертных оценок, которая отличается наличием двух и более уровней оценок (эксперты ученые, эксперты практики, пациенты), кластерным анализом оценок на каждом уровне и валидизацией кластеров.

Технология защищенных экспертных оценок планов, проектов и результатов их реализации противостоит ошибкам вследствие особенностей квалификации отдельных экспертов, волюнтаризма, лоббирования, влияния конъюнктуры и давления текущей парадигмы. Она обеспечивает надежные и оперативные научно-технические обоснования планов, проектов и любых иных объектов экспертизы. Защищенные экспертные оценки практически гарантируют высокую компетентность и независимость оценок, низкую статистическую вероятность ошибок и защиту от ангажированности экспертов.

2. Технологическое обеспечение ранней диагностики в системе первичной медицинской помощи.

Ранняя диагностика служит основой для не только для раннего лечения, которое является наиболее эффективным. Ранняя диагностика, если под одной понимать также выявление актуального нозологического риска и

диагностику латентной стадии заболевания, то есть диагностику двух фаз патогенеза, которые предшествуют манифестации заболевания, служит единственно надежной основой для индивидуальной профилактики заболеваний. Следует отметить, что генетические маркеры отражают потенциальный, а не актуальный риск заболевания.

Реальная возможность ранней диагностики, то есть диагностики актуальных рисков и латентных стадий инфекционных, не инфекционных и паразитарных заболеваний появилась по мере развития технологии функциональной спектрально-динамической диагностики (ФСД-диагностики) [4]. Среди нескольких десятков существующих технологий функциональной диагностики технология ФСД-диагностики наиболее перспективна для обеспечения ранней диагностики в условиях первичной медицинской помощи. Главные особенности ФСД-диагностики следующие.

- Обеспечение ранней диагностики распространенных заболеваний по всем системам организма. При этом манифестная патология также подлежит ФСД-диагностике.

- Простота и быстрота процедуры обследования.

- Несложная интерпретация диагностических данных. Врачу, имеющему диплом врача-терапевта или врача-педиатра, требуется две недели обучения технологии ФСД-диагностики.

- Мобильное исполнение аппаратуры (сумка ноутбука).

ФСД-диагностику выполняют с помощью Комплекса медицинского спектрально-динамического (КМСД). КМСД представляет третье поколение аппаратуры волновой диагностики, считая аппаратуру газоразрядной визуализации и частотно-резонансной диагностики.

Суть ФСД-диагностики состоит в пассивной записи электромагнитных колебаний волнового поля на поверхности кожи пациента с частотой 20 Гц – 11 КГц с последующим спектральным анализом фазовой динамики, формированием спектрально-динамического кода и распознавания кодовых образов диагностических маркеров в кодовом образе пациента.

ФСД-диагностику целесообразно использовать на амбулаторном приеме, на выезде и в системе диспансеризации. Выполнение пилотного проекта диагностического скрининга в системе диспансеризации показало высокий потенциал диагностической, технологической и экономической эффективности ФСД-скрининга позволило сделать заключение о целесообразности применения ФСД-экспресс-теледиагностики в системе диспансеризации [2].

3. Технологическое обеспечение Центров здоровья.

Сеть Центров здоровья является исключительно важной структурной компонентой системы здравоохранения. Эта исключительность обусловлена принципиальной ориентацией Центров здоровья на оздоровительно-профилактическую помощь населению. Роль Центров здоровья как важнейшего компонента системы общественного здравоохранения уже осознана, но результаты их работы оставляют желать лучшего. [7].

Технологическое развитие Центров здоровья сдерживает устаревшая и, главное, методологически ошибочная парадигма факторов риска. Сегодня необходим переход к прямым оценкам индивидуальных рисков, включая системные (риск, связанный с истощением или высоким напряжением конкретной системы организма) и нозологические (риск конкретного заболевания).

Кроме индивидуально-групповой и популяционной пропаганды здорового образа жизни технологическое обеспечение Центров здоровья предполагает развитие следующих направлений работы.

- Индивидуально-семейного оздоровительно-профилактического консультирования.

- Диагностики индивидуальных системных и нозологических рисков заболеваний. Для решения задач диагностики рисков, которые являются ключевыми для оздоровления и профилактики, практически незаменимой является ФСД-диагностика.

- Коррекции индивидуальных рисков заболеваний.

– Добрачного генетического и репродуктивно-оздоровительного консультирования.

– Прегравидарного оздоровительно-профилактического консультирования.

– Психогигиенического консультирования

– Противозидемической пропаганды.

Сеть Центров здоровья необходимо рассматривать как важнейшее звено первичной медицинской помощи населению.

Заключение. Рассмотрение основных технологических направлений охраны (защиты) здоровья показывает, что повышение их эффективности связано, в первую очередь, с повышением валидности (обоснованности, целесообразности, пригодности) принимаемых решений. В случае базиса здравоохранения эти решения касаются планов и проектов. В случае первичной медицинской помощи речь идет о своевременных диагностических решениях. В случае Центров здоровья это решения об актуальности системных и нозологических индивидуальных рисков.

Список литературы:

1. Венгрова И. В. Социальная гигиена в СССР (Очерк истории) / И.В. Венгрова, Ю.А. Шилинис // Очерк истории под ред. чл.-кор. АМН СССР проф. Б.Д. Петрова. – Москва: Медицина, 1976. – 215 с.

2. Комплекс медицинский спектрально-динамический [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.kmsd.su> – Дата доступа: 09.09.2009.

3. Лисицын, Ю. П. Социальная гигиена и организация здравоохранения: Пробл. лекции: [Учеб. пособие для мед. вузов] / Ю. П. Лисицын. — М.: Медицина, 1992. – 511 с.

4. Ростовцев, В.Н. Идеи развития. Часть 2. / В.Н. Ростовцев, В.М. Ростовцева // Вести института современных знаний. – 2019. № 3.– С. 112–117.

5. Ростовцев, В.Н. Диагностический скрининг в системе диспансеризации / В.Н. Ростовцев, Т.И. Терехович, А.Н. Линдеров, И.Б.

Марченкова // Вопросы организации и информатизации здравоохранения.– 2018.- № 2 (95).– С. 39 – 46.

6. Ростовцев, В.Н. Технологический подход к управлению здравоохранением / В.Н. Ростовцев, П.Н. Михалевич // Здравоохранение Беларуси. – 1994. - № 5 – С. 57–60.

7. Сененко, А.Ш. К 10-летию создания Центров здоровья. / А.Ш. Сененко, Е.Д. Савченко, И.М. Сон // Менеджер здравоохранения. 2019. № 7. – С. 6–16.

8. Томилин, С. А. Демография и социальная гигиена. – Москва: Статистика, 1973. – 311 с.

УДК 615.825.1/2:616.711-007.55

Наталья Валентиновна Савкина

Ирина Викторовна Панина

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,

г. Орел, Россия

E-mail: savkinanatalia@mail.ru

**Применение физических упражнений для лечения и профилактики
сколиоза**

Аннотация: Лечение и профилактика сколиоза сложный процесс, требующий комплексного применения упражнений лечебной физической культуры, ортопедических средств, общетерапевтических и гигиенических мер.

Ключевые слова: сколиоз, заболевание, лечебная физкультура, физические упражнения.

Natalia Valentinovna Savkina

Irina Viktorovna Panina

Oryol State University named after I. S. Turgenev,

Orel, Russia

E-mail: savkinanatalia@mail.ru

The use of physical exercises for the treatment and prevention of scoliosis

Annotation. Treatment and prevention of scoliosis is a complex process that requires the complex application of exercises of therapeutic physical culture, orthopedic means, general therapeutic and hygienic measures.

Key words: scoliosis, disease, physical therapy, physical exercises.

Правильная осанка обязательная черта присущая гармонически развитому человеку. При наружном осмотре определяется вертикальное положение головы, слегка приподнятого подбородка, плечи расположенные на одном уровне, грудная клетка симметрична относительно средней линии, сбоку – умеренно выраженные изгибы позвоночного столба.

Дефектами или нарушениями считаются отклонения от нормальной осанки. Сколиоз – это заболевание позвоночника тяжелое и прогрессирующее, оно описывается искривлением дугообразного типа во фронтальной плоскости и торсией позвонков вокруг оси по вертикали.

Положение позвоночных отростков, поверхностей суставов, ребер, которые прикрепляются к позвонкам, меняется под воздействием механической силы, прикладываемой на деформированные позвонки, подверженные скручиванию. Течение сколиоза приобретает тяжёлый характер и сопровождается образованием грубых и стойких анатомических изменений позвоночника, грудной клетки и деформации костей таза. [3, с. 8].

Выделяют три группы сколиозов: дискогенные, статические (гравитационные) и нейромышечные (паралитические) [2, с. 9].

Уровень развития мышечной системы, угол тазового наклона, положения позвоночника и головы непосредственно отражаются в осанке.

По тяжести сколиозы разделяют на четыре степени. Первая степень сколиоза характеризуется простой дугой искривления (С). Торзионные изменения при осмотре слабо выражены и проявляются на рентгенограмме в виде асимметрии корней дужек и небольшого отклонения остистых отростков от средней линии. Признаки сколиоза первой степени четче выражены в положении стоя.

Вторая степень сколиоза выражается в появлении компенсаторной дуги искривления (S). Торзионные изменения отчетливо наблюдаются не только рентгенологически, но и при наружном осмотре. Выявляются реберное выпячивание мышечный валик, деформация позвоночного столба приобретает стойкий характер.

При третьей степени сколиоза позвоночный столб имеет не менее двух дуг. Торзионные изменения резко выражены и превалирует значительная деформация грудной клетки и наличие реберного горба. В картине болезни начинают появляться нарушения функционирования внутренних органов и неврологические расстройства.

Четвертая степень сколиоза обрисовывается прогрессирующим боковым отклонением позвоночного столба и скручиванием его по оси. Это способствует образованию кифосколиоза с искривлением в переднезаднем и боковом направлениях. У больных имеются передний и задний реберные горбы, деформация таза и грудной клетки. Резко выражены клинические проявления нарушения внутренних органов и нервной системы [5, с. 359 - 360].

Лечебная физическая культура (ЛФК) составляет основу комплексного лечения сколиоза. Целью ЛФК является функциональное восстановление пораженного сегмента позвоночника, формирование осанки, укрепление мышечного корсета, предотвращение прогрессирования болезни.

Комплексы физических упражнений назначают в зависимости от стадии, вида и места искривления, осложнений, возраста.

Программа лечения предусматривает оптимальный выбор физической нагрузки для конкретного пациента, индивидуальный подбор упражнений, дозирование интенсивности и количества повторений.

При сколиозе умеренная физическая нагрузка повышает эффективность консервативной терапии, снижает или помогает отсрочить необходимость операционного вмешательства, приостанавливает прогрессирование заболевания.

Рекомендованная физическая культура благоприятно воздействует на общее функциональное состояние, самочувствие, физическую форму, непосредственно влияет на различные системы человека.

Таблица 1. Виды физически активной нагрузки, разрешенные при сколиозе

<i>Вид нагрузки</i>	<i>Описание нагрузки</i>
Плавание, аквааэробика.	Оптимальный вид нагрузки при искривлениях позвоночника. Заниматься плаванием можно на всех стадиях заболевания.
Танцевальные упражнения	При выборе вида танцев необходимо быть осторожными, так как не всем больным с искривлением позвоночника они показаны.
Верховая езда	Является средством лечения сколиоза и профилактики заболевания. Разрешены на начальной стадии заболевания.
Йога	Полезный вид физической нагрузки при сколиозе. Занятия йогой помимо физической нагрузки, способны психологически разгрузить человека.
Пилатес	Система упражнений рекомендованная после операций, травм и заболеваний позвоночника с целью восстановления, реабилитации. Сочетание статических упражнений с дыхательной гимнастикой

Для лечения и профилактики сколиотических больных важен индивидуальный подход с учетом физической подготовки, грамотное распределение нагрузки и обязательный контроль специалиста за техникой

выполнения упражнений. Занятия спортом противопоказаны. Разрешенные виды физической активной нагрузки и её описание представлены в таблице 1 [4].

В процессе врачебной практики разработаны показания занятиями ЛФК, которые должны обязательно согласовываться с лечащим врачом. Назначаемые комплексы упражнений выполняются под контролем инструктора ЛФК. Занятия должны включать нагрузку, выполняемую в различных положениях: сидя, стоя, лежа на животе и спине. Основные упражнения представлены в таблице 2.

Физические усилия, приложенные для грамотного и успешного выполнения упражнения оказывают положительное влияние на организм занимающегося [1, с. 2].

Таблица 2. Базовые упражнения при сколиозе

<i>упражнение</i>	<i>Выполнение</i>	<i>Дозировка</i>	<i>ОМУ</i>
Разгрузка позвоночника	ходьба на четвереньках вперёд и назад	2 – 3 минуты. Темп медленный	
"Вытяжение" позвоночника.	И.п. - лёжа на спине. - пятками тянемся "вниз", макушкой - "вверх". То же из положения лежа на животе.	3 - 4 раза по 10 - 15 секунд.	
Упражнение на укрепление мышц брюшного пресса – «Велосипед»	И.п. - лёжа на спине, руки за головой или вдоль туловища. - ногами совершаем движения, имитирующие езду на велосипеде.	2 - 3 раза по 30 - 40 секунд. Темп средний	Большая часть амплитуды движений ног должна быть "ниже" тела, необходимо, чтобы выпрямляемая нога поочередно проходила близко к полу.
Упражнение на укрепление	И.п. - лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за	2 - 3 раза Темп	Носок оттянуть, локти в стороны,

мышц брюшного пресса - "Скручивания"	голову. - приподнять туловище и левую ногу, поворот влево, правым локтем коснуться колена левой ноги; - вернуться в и.п. То же с правой ноги	медленный	смотреть вперёд, резко не выполнять
Упражнение на укрепление мышц брюшного пресса - "Ножницы"	И.п. - лёжа на спине, руки за головой или вдоль туловища, выполняем скрестные горизонтальные и вертикальные махи ногами.	2 - 3 раза по 30 - 40 секунд. Темп средний.	Смотреть вперёд, туловище от пола не отрывать, носок оттянут, пальцы вместе, при горизонтальном выполнении ноги поднять до угла примерно 30°
Упражнение на укрепление мышц спины - "Сухое плавание"	И.п. - лёжа на животе, ноги прямые, голова опирается на тыльную часть ладоней. Выполняем движения, имитирующие плавание брассом: - руки вперед, ноги развести в стороны; - руки в стороны, ноги соединить; - руки к плечам, ноги по- прежнему вместе и т.д.	2 - 3 раза. Темп медленный	Прогибаемся в пояснице (голова, верхняя часть туловища, руки и ноги подняты, точка опоры - живот).
Упражнение на мышцы спины – "Удержание"	И.П. - лёжа на животе, руки под подбородок. - поднять туловище вверх, прогнуться в поясничном отделе позвоночника, руки вперёд;	3 - 4 раза с отдыхом между повторениями 5 - 10 секунд.	Смотреть вперёд, прогнуться в пояснице, пальцы вместе, носок оттянут, ноги не поднимать,

	- удержание положения и медленное опускание в и.п.		опускаться и подниматься медленно
--	--	--	-----------------------------------

Большие сложности возникают при лечении и профилактике сколиотической болезни. Успешен только комплексный подход с использованием лечебной физической культуры, применением ортопедических средств, общетерапевтических и гигиенических мер.

Физические упражнения оказывают общестимулирующее влияние на организм больного, улучшают обменные процессы и трофику мышц спины и позвоночного столба, создавая тем самым физиологические условия для стабилизации и коррекции нездорового процесса при сколиозе. Они способствуют нормализации функциональных возможностей основных систем организма человека: сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной и других.

Список литературы:

1. Давыдов, В.Ю. Меры безопасности на уроках физической культуры : научные пособие / В.Ю. Давыдов. - Москва: Советский спорт, 2007. - 150с.
2. Зароднюк, Г. В. Физическая культура. Лечебная физкультура при нарушении осанки : методические указания к самостоятельной работе для студентов всех специальностей и направлений подготовки / Г.В. Зароднюк, М.Н. Ларионова. – Санкт-Петербург: 2019. – 35 с.
3. Лечебная физическая культура при сколиозе у детей : практическое пособие для врачей / Д.А. Чечётин, А.Н. Цуканов, А.Е. Филюстин [и др.]. - Гомель : ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», 2015. - 93 с.
4. Сколиоз и спорт: совместимы ли эти две вещи [Электронный ресурс] URL: <https://www.spina.ru/inf/states/3549> (дата обращения 07.11.2021).

5. Учебник инструктора по лечебной физической культуре: Учеб. Для ин-тов физ. Культ./ Под ред В. П. Правосудова. – М.: Физкультура и спорт, 1980. - 415 с., ил.

6. Шлык, Н. И. Лечебная физическая культура при деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей : учебно-методическое пособие / Н. И. Шлык, И. И. Шумихина, А. П. Жужгов. - Ижевск : «Удмуртский университет», 2014. - 168 с.

УДК 614,2:616.151.5:616.98

¹Салтанат Жаксылыковна Серикбаева

¹Гаухар Бегалиевна Абасова

²Галия Сапаровна Жакипбекова

²Намазбай Жаппарович Орманов

²Мадина Сейсеналиевна Избасарова

¹Талгат Намазбаевич Орманов

*^{1.} Международнй казахско-турецкий университет имени
Х.А. Ясави, г.Туркестан,*

*^{2.} Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент
Email: t_ormanov@mail.ru*

Динамика показателей сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у больных посткоронавирусной инфекции при гирудотерапии

***Аннотация.** У больных ПКВИ (постковидной вирусной инфекцией) повышение интегрального коэффициента спонтанной агрегации (ИКСпА) тромбоцитов связано со степенью тяжести когнитивных нарушений (КН) ЦНС. При легкой степени КН ИКСпА увеличивается на 55,5%, при средней степени на 101,5%, и тяжелой степени на 201,5%. Применение медицинской пиявки в различных алгоритмах относительно степени*

тяжести заболевания оказывало существенное ингибирующее действие на агрегацию тромбоцитов и нормализовало ИКСпА тромбоцитов после 10-кратного применения.

Ключевые слова: COVID-19, ПКВИ, агрегация тромбоцитов, реология крови, гирудотерапия.

¹**Saltanat Zhaksylykovna Serikbayeva**

¹**Gaukhar Begalievna Abasova**

²**Galiya Saparovna Zhakipbekova**

²**Namazbai Zhapparovich Ormanov**

²**Madina Seysenaliyevna Izbasarova**

¹**Talgat Namazbaevich Ormanov**

¹ *Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Turkistan*

² *South Kazakhstan Medical Academy, Shymkent*

e-mail: t_ormanov@mail.ru

Dynamics of indicators of vascular platelet hemostasis in patients after coronavirus infection with hirudotherapy treatment

Annotation. *In patients with postcovid viral infection, an increase in the integral coefficient of spontaneous platelet aggregation (ICSpA) is associated with the severity of cognitive impairments of the central nervous system. In cognitive impairments of a mild degree, ICSpA increases by 55.5%; in a moderate degree - by 101.5%, and in a severe degree - by 201.5%. The use of medicinal leech in various algorithms with respect to the severity of the disease had a significant inhibitory effect on platelet aggregation and normalized platelet ICSpA after 10 times use.*

Key words: *COVID-19, postcovid viral infection, platelet aggregation, blood rheology, hirudotherapy*

Введение: COVID-19 является опасным, социально значимым заболеванием, сопровождающееся гематологическими нарушениями в виде тромбоцитопении, тромбоза сосудов. Тромботические осложнения часто осложняют течение COVID-19, сказываются на выживании таких пациентов [2, 10].

Учитывая важную роль тромботических осложнений в патогенезе вирусных инфекций, в комплексном лечении данных заболеваний нашли применение антикоагулянты, существенно улучшающие течение заболевания [1, 9].

При ПКВИ выявлены когнитивные расстройства центральной нервной системы (ЦНС) [4], установлены позитивные эффекты от гирудотерапии [6, 7, 8].

В доступных источниках имеются сведения об изменении гемостаза крови при COVID-19 [2, 4], однако нет данных о влиянии медицинских пиявок на состояние агрегации тромбоцитов у постковидных больных.

Цель исследования: Оценить состояние изменения агрегации тромбоцитов при гирудотерапии ПКВИ

Материалы и методы исследования: Объектом исследования послужили тромбоциты крови 50 больных ПКВИ с когнитивными нарушениями функций ЦНС различной степени. Выделение и отмывки тромбоцитов для исследования проводили согласно описания А.Б. Самаль с соавт. [5]. Спонтанную агрегацию тромбоцитов определяли по методу В.Х. Лапотникова., Л.М. Хараш [3] с определением интегрального коэффициента спонтанной агрегации (ИКСпА) по следующей формуле:

$$\text{ИКСпА} = \text{Сп}_0 / \text{Сп}_к$$

где: Сп-спонтанная агрегация, к-контроль, о-опытная

Для проведения гирудотерапии использовали медицинские пиявки весом 1,0 грамм. При легкой степени когнитивных нарушений (КН) принимали 6,0 особей, средней степени - 10,0 особей, тяжелой степени - 13

особей. Этапы и точки постановки МП проводили по методике С.Ж.Серикбаевой [7].

Статистическая обработка проводилась с применением стандартного пакета анализа программы Statistika for Windows Microsoft с использованием t-критерия Стьюдента. Различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования: Определение спонтанной агрегации в тромбоцитах крови у больных с ПКВИ показало активацию агрегационной способности тромбоцитов. При этом в группе больных с легкой степенью КН агрегация тромбоцитов было повышено в среднем на 55,5%, в группе больных средней степени КН - более однократно (101,5%) и в группе больных тяжелой степени более чем в два раза (201,5%). ИКСПА тромбоцитов при легкой степени повышается от $1,00 \pm 0,06$ у.е. (контрольная группа) до $1,55 \pm 0,06$ у.е., в группе больных со средней степенью КН до $2,01 \pm 0,06$ у.е. и тяжелой степени - до $3,01 \pm 0,06$ у.е. (Таблица 1).

Полученные данные констатируют об активации агрегации тромбоцитов при ПКВИ, причем повышение агрегационной способности тромбоцитов сопряжено с тяжестью когнитивных расстройств у больных ПКВИ.

Состояние спонтанной агрегации тромбоцитов крови у больных с ПКВИ после шестикратного и десятикратного применения гирудотерапии снижается на 26,7% и 36,5% соответственно при легкой степени, 38% и 48% соответственно при средней степени и на 40,28% и 65,5% соответственно при тяжелой степени.

Дозозависимое применение МП по схеме очищения энергетических каналов организма при различной тяжести ПКВИ показало выраженное торможение спонтанной агрегации тромбоцитов, о чем свидетельствует и снижение ИКСПА тромбоцитов до значений близких нормальных величин.

Таблица 1. Показатели сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у больных ПКВИ в динамике гирудотерапии ($X \pm m$)

Группы	ПЛ	Спонтанная агрегация тромбоцитов, (%)	ИКСпА (у.е.)	Инактивация по сравнению с фоном в (%)
Контроль, n=15		11,91±0,18	1,00±0,06	0,0
ПКВИ, легкая степень, n=25	1	18,52±0,32*	1,55±0,06	0,0
	2	14,41±0,26	1,21±0,06	26,7±1,31
	3	11,32±0,20	0,988±0,05	36,5±1,98
ПКВИ, средняя степень, n=20	1	24,01±0,50***	2,01±0,06	0,0
	2	17,3±0,49***	1,45±0,06	38,1±1,92
	3	12,67±0,52***	1,06±0,06	48,1±2,88
ПКВИ, тяжелая степень, n=15	1	35,91±0,76***	3,01±0,06	0,0
	2	21,51,13***	2,15±0,06	40,2±2,21
	3	12,38±1,05***	1,04±0,06	65,6±3,94

Примечание: ПЛ периоды лечения, ИКСпА-интегральный коэффициент спонтанной агрегации: 1 - до лечения, 2- в середине гирудотерапии, 3- после гирудотерапии *** – достоверность различий при $p<0,001$; ** – достоверность различий при $p<0,01$; * – достоверность различий при $p<0,05$.

Полученные данные констатируют об активации агрегации тромбоцитов, сопряженной с тяжестью ПКВИ. Применение МП на энергетические каналы организма в дозах, зависящих от тяжести КН, инактивирует агрегацию тромбоцитов.

Выводы

1. При ПКВИ с ростом тяжести когнитивных нарушений происходит активация агрегационной способности тромбоцитов и повышение интегрального коэффициента спонтанной агрегации тромбоцитов, при этом при легкой степени увеличивается на 55,5%, при средней степени более однократно (101,5%), и тяжелой степени более двухкратно (201,5 %).

2. Использование гирудотерапии наложением МП на энергетические каналы в течение 10 дней у больных ПКВИ ингибирует сосудисто-тромбоцитарный гемостаз при легкой степени в среднем на 25%, средней степени на 43% и тяжелой степени на 52,9%, нормализует интегрального коэффициента спонтанной агрегации тромбоцитов.

Список литературы:

1. Анаев Э.Х., Княжеская Н.П. «Коагулопатия при COVID-19: фокус на антикоагулянтную терапию» Практическая пульмонология, 2020г., № 1.
2. Bikdeli B., Madhavan M.V., Jimenez D., et al. COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Prevention, Antithrombotic Therapy, and Follow-up. JACC. 2020 doi:10.1016/j.jacc.2020.04.031.
3. Лапотников В.А., Хараш Л.М. Возможности метода определения спонтанной агрегации тромбоцитов. Военн-мед журн 1982; (8): 68-69.
4. Новикова Л.Б., Акопян А.П., Шарапова К.М., Латыпова Р.Ф. Неврологические и психические расстройства, ассоциированные с COVID-19// Артериальная гипертоия 2020, 26(3), 317-326.
5. Самаль А.В., Черенкевич С.Н., Хмара Н.Ф. Агрегация тромбоцитов: методы изучения и механизмы. Минск, 1990; 104.
6. Серикбаева С.Ж. // Основы гирудотерапии. Шымкент, «Алем» 2019 - 240 стр.
7. Серикбаева С.Ж. Гирудотерапия при COVID-19, Вестник ЮКМА, 2020. №4 (91), Том IV, 101-103 стр.
8. Серикбаева С.Ж., Орманов Н.Ж., Абасова Г.Б.// Нейрореабилитация гирудотерапией вегетативные и инсомические нарушения после перенесенной коронавирусной инфекции.
9. Юпатов В.Д., Пономарева Е.Ю. //COVID19–ассоциированная коагулопатия: спорные и нерешенные вопросы. Республиканская

научно-практическая конференция «Инфекционные аспекты в клинике внутренних болезней» Донецк 02.04.2021.

10. Явелов И.С., Драпкина О.М.//COVID-19: Состояние системы гемостаза и особенности антитромботической терапии. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020;19(3) С. 310-318.

УДК 616.831-005.4-036.12+616-008]+615.272

Елена Витальевна Сизитова

Елена Анатольевна Стафинова

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им.

М.Горького», г. Донецк, ДНР

E-mail: vejters@yandex.ua

Применение липотропного фактора (холина битартрата, инозита, L-метионина) в лечении больных с хронической ишемией головного мозга и метаболическим синдромом

Аннотация. В ходе исследования изучена эффективность применения липотропного фактора (холина битартрата, инозита, L-метионина) у 54 больных с хронической ишемией головного мозга (ХИМ) и метаболическим синдромом (МС). В контрольную группу вошли 20 пациентов с ХИМ и МС, лечившихся без использования липотропного фактора (ЛФ). После применения липотропного фактора в дозе 1200 мг трижды в сутки в течение 8 недель у 77,8% больных основной группы отмечено улучшение состояния, подтвержденное результатами выполнения нейропсихологических исследований. Липотропный фактор (холина битартрат, инозита, L-метионина) положительно влияет на мозговую гемодинамику путем повышения средней скорости кровотока по интракраниальным артериям каротидного и вертебробазилярного бассейнов и уменьшает асимметрию

кровотока. ЛФ комплексно влияет на состояние мозгового кровообращения и когнитивные функции у больных с хронической ишемией головного мозга и метаболическим синдромом.

Ключевые слова: лептин, хроническая ишемия мозга, метаболический синдром.

Yelena Vitalievna Sigitova

Yelena Anatolievna Statinova

State Educational Institutional of Higher Professional Education “M. Gorky Donetsk National Medical University”, DPR, Donetsk

E-mail: vejters@yandex.ua

**Lipotropic factor (choline bitartrate, inosit,
L-methionine) application experience in therapy of patients with chronic
brain ischemia and metabolic syndrome**

Annotation. *The aim of the study was to evaluate the lipotropic factor (choline bitartrate, inositol, L-methionine) usage effectiveness in 54 patients with chronic cerebral ischemia (CCI) and metabolic syndrome (MetS). The control group included 20 patients with CCI and MetS were treated with placebo. After the application of lipotropic factor 1200 mg t.i.d. for 8 weeks, 77.8% of patients in the main group showed an improvement of the condition, confirmed by the results of neuropsychological studies. Lipotropic factor (choline bitartrate, inositol, L-methionine) has a positive effect on cerebral hemodynamics by increasing the average blood flow velocity through the intracranial arteries of the carotid and vertebrobasilar circuit system and reduces the asymmetry of blood flow. LF had a complex effect on the state of cerebral circulation and cognitive functions in patients with chronic cerebral ischemia and metabolic syndrome.*

Key words: *leptin, chronic cerebral ischemia, metabolic syndrome.*

Метаболический синдром (МС) – поликомпонентное состояние и один из факторов развития цереброваскулярной патологии. Сахарный диабет (СД) в качестве компонента МС имеет важное социальное значение, так как достоверно ухудшает течение сердечно-сосудистых заболеваний, что приводит к ранней инвалидизации и смерти больных [7, 8]. Развитие хронической ишемии головного мозга в сочетании МС сопряжено с патофизиологическими нарушениями в системе гомеостаза. Основным механизмом повреждения является образование свободнорадикальных форм кислорода и продуктов перекисного окисления липидов, которые вызывают значительное повреждение эндотелия сосудов [1-6]. Когнитивные нарушения у больных СД быстро прогрессируют и часто заканчиваются развитием сосудистой деменции, которая отражает тяжесть течения основного заболевания [9]. Уменьшение повреждающего действия циркуляторной гипоксии на структуры головного мозга, стимуляция окислительно-восстановительных процессов и усиление утилизации глюкозы, воздействие на систему нейротрансмиттеров и нейромедиаторов головного мозга - ведущие направления в метаболической защите головного мозга при СД и МС [4]. Липотропный фактор может оказывать нейрорегуляторное действие за счет воздействия на центральные ГАМК-эргические процессы вазомоторной регуляции, стимулируя метаболизм в нервной ткани. Целью работы является оценка эффективности и безопасности использования комплексного препарата холина битартрата, инозита и L-метионина у больных с ХИМ и МС.

Материал и методы: ХИМ была диагностирована у всех пациентов под наблюдением. В дальнейшем пациенты были распределены на 3 группы в зависимости от выявленных неврологических синдромов (основываясь на общепринятое деление на стадии дисциркуляторной энцефалопатии, согласно диагностическим критериям Международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти МКБ-10). В исследование были включены 54 больных (23 мужчин и 31 женщин) в возрасте от 45 до 55

лет (средний возраст $52,4 \pm 1,6$ года), которые составили основную группу. Пациенты с ХИМ III стадии в исследование включены не были ввиду выраженной когнитивной дисфункции ($MMSE < 19$ баллов), не зависящей от метаболической патологии. Длительность СД составила в среднем $7,7 \pm 2,4$ года. ХИМ I стадии была установлена у 26 (48 %) пациентов, которая составила первую основную группу, а пациенты с ХИМ II стадии - 28 больных (52%) составили вторую основную группу. Средний уровень глюкозы - $7,8 \pm 0,7\%$. Средний уровень HbA1c - $8,3 \pm 0,7\%$. Диагноз метаболического синдрома установлен согласно критериям ВОЗ. Контрольную группу составили 20 больных (10 мужчин и 10 женщин) сопоставимого возраста (средний возраст $51,3 \pm 1,9$ года) с ХИМ I-II стадии. Средний уровень глюкозы - $7,9 \pm 0,6\%$. Средний уровень HbA1c - $8,5 \pm 0,4\%$ (в качестве нормы, согласно рекомендациям ВОЗ, принят уровень глюкозы крови натощак, не превышающий $6,1$ ммоль/л, и уровень гликированного гемоглобина – менее 6%). Всем больным проведено клиничко-неврологическое обследование (по общепринятой методике), биохимическое исследование (уровень глюкозы в сыворотке крови, уровень гликозилированного гемоглобина, индекс НОМА, С-пептид); исследование нейро-психологического статуса (Mini Mental State Examination - MMSE, батарея тестов на выявление лобной дисфункции, тест рисования часов, проба Шульте); клиничко-диагностическое-исследование (церебральная гемодинамика изучалась с помощью ультразвукового доплерографического исследования мозгового кровообращения магистральных сосудов шеи и головы (экстра- и транскраниальное сканирование) на аппарате «PHILIPS, HD-11 XE» (США); исследование мозговой гемодинамики осуществлялось на основании оценки средней скорости кровотока по внутренней сонной (ВСА), позвоночной артерии в сегментах V2 (ПА(V2)) и V4 (ПА(V4)), основной артерии, средней мозговой артерии (СМА), задней мозговой артерии (ЗМА), а также оценки венозного оттока из полости черепа по вене Розенталя (ВР)). Статистическая обработка с использованием программ Excel

7.0, Statistica 9.0 фирмы StatSoft включала расчет средних величин, их стандартных ошибок. Достоверность различий до и после лечения в основной и контрольной группах оценивали по t-критерию Стьюдента, при этом полученные результаты считались достоверными при $p < 0,05$.

Основная и контрольная группы были сопоставимы между собой по характеру и выраженности неврологического дефицита, длительности и тяжести течения СД, качеству гликемического контроля, наличию сопутствующих соматических заболеваний и основным биохимическим показателям. Больные обеих групп получали базисную терапию, включавшую сахароснижающие препараты или инсулинотерапию, препараты альфа-липоевой кислоты, при наличии показаний - гипотензивные препараты. Пациенты основной группы дополнительно, на фоне лечения согласно клиническим рекомендациям Общественной организации «Российская ассоциация эндокринологов» 2019 г. получали ЛФ в дозе 1200 мг в три приема в течение 8 недель. Оценка клинико-неврологического статуса пациентов с ХИМ и МС проводилась на первый и 56-й дни от начала лечения.

Результаты и обсуждение. При проведении клинико-неврологического исследования у пациентов первой основной группы преобладали жалобы на снижение умственной работоспособности у 54% больных, забывчивость у 26% пациентов, затруднения при выполнении привычной профессиональной деятельности у 5% пациентов, ощущение "заложенности" в голове у 5% пациентов, периодически возникающее ощущение головной боли у 10% пациентов; в то время как пациенты второй основной группы предъявляли жалобы на приступы несистемного головокружения в 67% случаев, нарушения координации у 13% пациентов, затруднение при выполнении привычной профессиональной деятельности у 10% пациентов, забывчивость у 5% пациентов, снижение концентрации внимания у 5% пациентов. При неврологическом осмотре на момент включения в исследование у больных первой основной группы выявлялась

симптоматика в виде глазодвигательных, вестибулярных расстройств; у больных второй основной группы исследования была выявлена грубая вестибулярная дисфункция в виде атаксии, интеллектуально-мнестические нарушения. При исследовании нейро-психологического статуса у больных первой основной группы выявлено следующее: средние показатели MMSE составили $27,8 \pm 0,8$; общий балл батареи лобной дисфункции – $16,3 \pm 1,2$; количество баллов при рисовании часов составило $7,3 \pm 0,6$; время выполнения пробы Шульте составило $68,0 \pm 7,2$. При исследовании нейро-психологического статуса у больных второй основной группы были выявлены следующие показатели: средние показатели MMSE составили $25,8 \pm 0,8$; общий балл батареи лобной дисфункции – $16,1 \pm 1,2$; количество баллов при рисовании часов составило $6,9 \pm 0,6$; время выполнения пробы Шульте составило $66,2 \pm 7,2$. У пациентов контрольной группы при неврологическом осмотре на момент включения в исследование выявлялась симптоматика вестибулярных расстройств и когнитивных нарушений; при исследовании нейро-психологического статуса были выявлены следующие показатели: средние показатели MMSE составили $26,9 \pm 0,9$; общий балл батареи лобной дисфункции – $16,1 \pm 1,0$; количество баллов при рисовании часов составило $7,8 \pm 0,9$; время выполнения пробы Шульте составило $62,0 \pm 10,5$.

В результате проведенного лечения большинство - 42 (77,8%) - пациентов отмечали субъективное улучшение состояния, при этом пациенты первой основной группы - в виде снижения интенсивности цефалгии у 5% пациентов, уменьшение выраженности вестибулярных расстройств у 70% пациентов, а пациенты второй группы - повышения умственной работоспособности у 40% пациентов, улучшения памяти и концентрации внимания у 70% пациентов. Результаты анализа субъективной 10-балльной визуальной аналоговой шкалы оценки степени выраженности головных болей до и после лечения показали, что после курса лечения ЛФ получено снижение интенсивности выраженности головных болей с $5,9 \pm 0,4$ балла до

1,8±0,5 балла ($p<0,001$) у пациентов первой основной группы. Уменьшение степени выраженности головокружения у пациентов второй основной группы носило достоверный характер от 6,6±0,9 балла до 2,9±0,3 балла ($p<0,001$). Со стороны когнитивных функций отмечалась положительная динамика по результатам выполнения нейропсихологических тестов как в первой, так и во второй основной исследовательской группе. В то время как у пациентов контрольной группы все нейропсихологические тесты были на прежнем уровне. У больных основной группы (как в первой, так и во второй) отмечено сокращение времени выполнения пробы Шульте (на 23,5%, $p<0,05$) при одновременном уменьшении количества ошибок (на 12,9%, $p<0,05$), что свидетельствовало об улучшении темпа и качестве умственной деятельности. На фоне лечения у больных основной группы имело место увеличение значения MMSE на 14,7% ($p<0,05$), изменения показателя в контрольной группе отсутствовали, при этом различия в обеих группах к окончанию курса лечения носили достоверный характер. Результаты выполнения теста рисования часов выявили, что исходные показатели (7,3±0,6, 7,1±0,6 и 7,5±0,8 балла соответственно) существенно не отличались в основной и контрольной группах. После проведенного курса лечения в основной группе наблюдался прирост на 16,8% ($p<0,05$), который отсутствовал в контрольной группе. При выполнении тестов на наличие лобной дисфункции было установлено, что исходные значения в основной и контрольной группах не отличались между собой и составили соответственно 16,3±1,2, 16,1±1,2 и 16,1±1,0 балла. При повторном обследовании, после окончания курса лечения значения возросли в основной группе до 17,1±7,3 и 17,4±1,2 балла. Несмотря на тенденцию к нарастанию значений, достоверные отличия в группе контроля по сравнению с исходным уровнем отсутствовали, также отсутствовали достоверные отличия между группами на момент окончания курса терапии. При проведении исследования мозговой гемодинамики у пациентов основной группы было выявлено, что экстракраниально (по показателю средней скорости кровотока) липотропный фактор улучшает

кровотока в ВСА от $38,6 \pm 2,1$ см/сек (до лечения в первой основной группе) и $36,6 \pm 2,1$ см/сек (до лечения во второй группе) до $46,9 \pm 2,0$ см/сек (после лечения в первой группе) и до $44,7 \pm 2,0$ см/сек (после лечения во второй группе исследования); в ПА (V2) - от $20,9 \pm 2,3$ см/сек в первой группе исследования (до лечения) и от $18,9 \pm 2,3$ см/сек во второй группе исследования до $28,7 \pm 1,1$ см/сек (после лечения) в первой группе исследования, до $26,6 \pm 1,1$ во второй группе исследования. На экстракраниальном уровне в каротидном и вертебробазиллярном бассейнах отмечалось достоверное улучшение кровотока ($p < 0,05$). Интракраниально отмечалось достоверное улучшение кровотока по ПА(V4) на 49%, в СМА на 69% и в ЗМА на 42%. Венозный отток достоверно не изменился, что, вероятно, обусловлено нормальными исходными значениями. Отмечено уменьшение межполушарной асимметрии кровотока, наиболее выраженное в ПА(V2) - от 27,5 до 8,3% ($p < 0,05$). Изменений гемодинамических показателей у пациентов контрольной группы не отмечалось. Таким образом, по данным ультразвукового исследования сосудов головного мозга отмечалось достоверное улучшение мозгового кровотока в каротидных и вертебробазиллярном сосудистых бассейнах в обеих основных группах, преимущественно в интракраниальном отделе; здесь же отмечено существенное снижение асимметрии кровотока. Установлено улучшение интеллектуально-мнестических функций на фоне приема препарата холина битартрата, инозита, L-метионина у больных с ХИМ и МС в дозе 1200 мг в сутки в два приема в течение 8 недель, что отображено в улучшении показателей, характеризующих состояние высших мозговых функций. ЛФ достоверно положительно влияет на мозговую гемодинамику путем повышения скорости кровотока по интракраниальным артериям вертебробазиллярного и каротидных бассейнов и уменьшает асимметрию кровотока. Учитывая многовекторное влияние на состояние мозгового кровообращения (за счет улучшения реологии головного мозга и патофизиологических

механизмов, регулирующих когнитивные функции), применение ЛФ у больных с ХИМ в сочетании МС представляется обоснованным.

Список литературы:

1. Cerebral microangiopathy of diabetes / Li Y., Zeng K.W., Wang X.M. // China journal of Chinese materia medica. – 2017. - Jun;42(12):2247-2253.
2. Deconic O.R. Diabetes complication, treatment approaches // Neurology. - 2009. - Vol.4. - P. 29-41.
3. Diabetes mellitus and dementia / Ninomiya T. // Curr. Diab Rep. 2014;14(5):487.
4. Diabetes and Alzheimer's Disease: Mechanisms and Nutritional Aspects / Lee H.J., Seo H.I., Cha H.Y. [et. al.] // Clin Nutr Res. – 2018. - Oct;7(4):229-240.
5. Latha Velayudhan. Risk of developing dementia in people with diabetes and mild cognitive impairment / Latha Velayudhan, Michaela Poppe, Nicola Archer // BJP. – 2010. – Vol. 196. – P. 36–40
6. Pathology of Human Coronary and Carotid Artery Atherosclerosis and Vascular Calcification in Diabetes Mellitus / Yahagi K., Kolodgie F.D., Lutter C., [et al.] // Arterioscler Thromb Vasc Biol. – 2017. - Feb;37(2):191-204
7. Stroke and diabetes mellitus / Hill M.D. // Handb Clin Neurol. – 2014. - 126:167-74.
8. Баринов Э.Ф. Факторы риска и молекулярные механизмы их участия в патогенезе хронической ишемии мозга / Э.Ф. Баринов, Е.А. Статинова, В.С. Сохина, Т.И. Фабер, О.Л. Максименко // Архив клинической и экспериментальной медицины, Том 29, №2, 2020, г. Донецк - С.121-128.
9. Баринов Э.Ф. Разработка экспертной системы прогнозирования стадий хронической ишемии мозга / Баринов Э.Ф., Статинова Е.А., Сохина В.С., Максименко О.Л., Фабер Т.И. // Вестник неотложной и восстановительной хирургии, Том 5, № 1, 2020, ИНВХ. – С.13-25.

10. Глобальный доклад по диабету [Global report on diabetes]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

УДК 615.038

Веска Тошкова Гергова

Добриана Александрова Сиджимова

Медицинский университет, г. София, Болгария

E-mail: vesigergova@gmail.com

**Основные аспекты проведения клинических испытаний среди
некоторых уязвимых групп участников**

***Аннотация.** В статье анализируются основные аспекты проведения клинических испытаний лекарственных препаратов среди некоторых уязвимых групп участников – детей, беременных женщин и кормящих грудью матерей, лиц, страдающих психическими расстройствами, а также пожилых людей (в возрасте старше 65 лет). Рассматриваются требования на получение информированного согласия у этих лиц, а также значение главного исследователя. Выявляются дискуссионные вопросы.*

***Ключевые слова:** клиническое испытание, уязвимые лица, информированное согласие, индивидуальный подход*

Veska Toshkova Gergova

Dobriana Aleksandrova Sidjimova

Medical University of Sofia, Bulgaria

E-mail: vesigergova@gmail.com, dsidjimova@mail.bg

**Basic aspects of conducting clinical trials among some vulnerable groups of
participants**

Annotation: *The article analyzes the main aspects of conducting clinical trials of drugs among some vulnerable groups of participants - children, pregnant women and breastfeeding mothers, people with mental disorders, as well as the elderly (over the age of 65). The requirements for obtaining informed consent from these individuals are discussed, as well as the importance of the principal investigator. Discussion issues are identified.*

Key words: *clinical trial, vulnerable persons, informed consent, individual approach*

Существенным этапом в процессе развития процедур по медицинской профилактике, диагностике и лечению являются медицинские научные исследования и, в частности, – клинические испытания лекарственных продуктов. В Болгарии применяются принципы и требования Надлежащей клинической практики [3, 7]. В соответствии с ними, каждое клиническое испытание проводится на основании предварительно одобренного Комиссией по этике протокола и полученного информированного согласия от каждого участника в исследовании. Ведущее значение, наравне с регулятивными требованиями, имеет главный исследователь, который является руководящим исполнителем клинического испытания и который следует одобренному Протоколу и Надлежащей клинической практике [7].

Такие требования ставят и правила, применяемые в России, которые регламентированы в Rules of Good Clinical Practice (approved by Order No. 200n of April 01, 2016 of the Ministry of Health of the Russian Federation) [11].

Уязвимые группы пациентов – это пациенты, к которым в соответствии с возрастом, состоянием здоровья или с другой причиной применяются специфические заботы и защита при участии в клинических испытаниях.

Все еще отсутствие достаточных результатов исследований и разработанных лекарственных препаратов, лежат в основе неудовлетворенных требований среди данных пациентов в разных областях

медицины. Данный факт является причиной применения лекарств вне терапевтических показаний или среди не конкретной популяции, для которой их употребление позволено, это так называемый „off-label use“.

Среди уязвимых группах пациентов особенно важно корректное исполнение всех условий в соответствии с требованиями Надлежащей клинической практики о получении информированного согласия от участников испытания [7, 11], а именно:

- информация должна быть понятной и не включать специфическую медицинскую терминологию;
- следует предоставить достаточно времени участнику или его законному представителю на принятие решения относительно участия в испытании;
- участнику необходимо предоставить исчерпательные ответы на все поставленные вопросы по тематике клинического испытания;
- информированное согласие должно быть свободным письменным согласием участника клинического испытания.

На основании критерия „возраст“ обособливаются две группы уязвимых участников – дети и пожилые люди (в возрасте старше 65 лет).

Дети определены как субъекты, которые не являются подходящими на участие в клинических испытаний в Фазе 1 (first in human). Исключение допустимо только в случаях, когда испытание определено как подходящее для детей, так как данное заболевание не встречается среди взрослых людей или его проявление отличается среди детей по сравнению со взрослыми пациентами [4, 8].

В соответствии с болгарским Законом о лицах и семье [2], совершеннолетие и полная дееспособность, включительно и на предоставление согласия на участие в клинических испытаниях (по смыслу Закона о лекарственных продуктах в гуманной медицине [1]) приобретается при исполнении 18 лет. Когда данный человек несовершеннолетний (старше

14 лет, но до исполнения 18 лет), требуется согласие обоих родителей, а также и самого несовершеннолетнего на участие в испытании [1, 2].

Не только возраст, но и психическая зрелость ребенка имеют значение для установления его желания или нежелания принять участие в исследовании. В данной ситуации особое значение имеют квалификация, опыт и высокая мораль главного исследователя в центре педиатрических испытаний.

Принято следующее распределение в четыре возрастные категории [6, 9]:

1. Новорожденные и дети до 2 лет – в данной категории дети не могут устно выразить свою волю, в связи с чем поощряется наблюдение каждого проявления сопротивления или возражения, которое следует обсудить с ведущим исследователем и законными представителями ребенка;
2. Дошкольный возраст (до 5 лет) – ребенок может понять часть информации, но ее следует адаптировать с помощью рисунков, пиктограмм или других изображений без слов;
3. Школьный возраст – предоставление информации может быть в текстовой форме и как изображение;
4. Юноши (свыше 10-12 лет) – у детей в данной категории высокий капацитет восприятия информации и он соответствует восприятиям информации среди взрослых участников.

Нормативными требованиями к клиническим испытаниям среди детей [1] являются: утвержденный Комиссией по этике протокол, соответствующий клиническим, моральным и психосоциальным аспектам детского возраста; исследование следует проводить с целью лечения или профилактики болезней, характерных для детей, и от которого ожидается прямая польза для данной группы; запрет финансовых или других стимулов, кроме компенсаций.

Использование плацебо (неактивного вещества) при педиатрических испытаниях не урегулировано, но является этическим вопросом, который следует углубленно обсуждать при разрешении клинического испытания.

Для проведения педиатрических испытаний необходимо наличие плана педиатрического испытания, основанного на объективных и научнообоснованных данных, с целью установления последовательности необходимых испытаний и недопущения ненужных интервенций среди детей [1, 10].

В отношении пожилых участников в клинических испытаниях (в возрасте старше 65 лет) нет специфических нормативных требований. Необходимо соблюдать определенные соображения, такие, как специальные потребности, связанные с возрастом, ухудшенной памятью, нарушением основных функций, более продолжительным временем на восприятие информации. Главный исследователь должен учитывать не только данные характерные особенности возраста, но и отдельного индивида при взятии информированного согласия.

К уязвимой популяции по критерию „умственная отсталость“ относятся лица, страдающие психическими расстройствами, которые не являются способными дать личное согласие на участие в испытании. В Болгарии информированное согласие от имени таких лиц предоставляется их законными представителями. Информация об исследовании, возможных рисках и пользы от него дается данному человеку в соответствии с его индивидуальной возможностью восприятия [1]. Главному исследователю следует установить желание человека, страдающего психическим расстройством, принять участие в испытании. В соответствии с законодательством, принятие протокола должно осуществляться при участии медицинских специалистов по данному заболеванию. Исследование должно быть связано с предотвращением опасности для жизни или инвалидизации, а также и сопровождаться минимальным риском и неудобством для участника [1].

Беременные женщины и матери новорожденных являются уязвимой популяцией участников в клинических испытаниях по критерию „состояние здоровья“. В соответствии с законодательством Республики Болгарии нельзя проводить клиническое исследование лекарственных продуктов среди беременных и кормящих грудью матерей, за исключением случаев, когда лекарственный продукт необходим для их лечения и испытание не может проводиться среди другой группы пациентов [1]. Необходимо существование прямой выгоды для здоровья женщины, ее эмбриона или ребенка. Риск для участниц в подобных клинических испытаниях должен быть минимальным. В данных ситуациях врачу следует принять индивидуальное решение в соответствии с состоянием конкретной пациентки.

Специфические вопросы, которые могли бы породить существенные дискуссии во время разрешения и проведения каждого отдельного клинического исследования, следующие:

1. Несовершеннолетний человек, который заключил брак и приобрел возможность действовать самостоятельно (полную дееспособность), может ли дать согласие на участие своего ребенка в клиническом испытании? Законно и этично ли это? Какова степень психической зрелости данного лица принимать решения не только о себе, но и о ребенке, включительно и решение на участие в клиническом испытании?
2. В какой степени обеспечен индивидуальный подход в отношении пожилых лиц (в возрасте старше 65 лет) и лиц, страдающих психическими расстройствами, размещенных в специализированных учреждениях? Может ли от руководителя данной институции зависеть участие данных лиц в клиническом испытании?
3. В какой степени проведение клинического испытания среди лиц, страдающих несколькими нелечимыми заболеваниями, ясно разграничивается с проведением программ по сострадательному применению (compassionate use)?

В таблице 1 указано значительное количество клинических испытаний среди уязвимых групп пациентов в Болгарии и России [5], особенно в Фазах 2 и 3.

Таблица 1. Количество клинических испытаний среди уязвимых групп участников из Болгарии и России

Страна/ Вид клинического испытания (КИ) среди уязвимой группы	Болгария			Россия		
	<i>Общее количество</i>	<i>Фаза 2</i>	<i>Фаза 3</i>	<i>Общее количество</i>	<i>Фаза 2</i>	<i>Фаза 3</i>
Незаконченные КИ среди участников детей до 17 лет	112	19	82	276	81	169
Незаконченные КИ среди участников в возрасти 65 лет и старше	468	109	319	1346	334	773
Незаконченные КИ среди участников женщин старше 18 лет	489	111	332	1426	374	796

Источник: ClinicalTrials.gov, доступно 07.11.2021

Проведению клинических испытаний среди уязвимых групп пациентов следует предшествовать углубленный анализ указанных процедур, при этом учитывая небольшой размер данных групп, трудности при их формировании, а также изначальное их определение как уязвимой популяции. Возможно

возникновение и дополнительных осложнений в связи с нормативной базой национальных законодательств при проведении клинических испытаний на территории отдельных государств.

Следует учитывать соответствующие требования к клиническим испытаниям, но в случае данной категории исследований среди уязвимых пациентов необходимо соблюдать психический подход и предоставление доступной и исчерпывающей информации конкретным пациентам. При этом главный исследователь должен проявлять мораль и профессионализм при оценке готовности со стороны пациента принять участие в исследовании. В обобщении следует отметить, что во имя общего блага в процессе проведения клинических испытаний необходимо применять целостный подход к здоровью и профилактике.

Список литературы:

1. Закон о лекарственных продуктах в гуманной медицине, 13.04.2007 г., Болгария.
2. Закон о лицах и семье, 09.08.1949 г., Болгария.
3. Постановление № 31 от 12 августа 2007 г., устанавливающее правила надлежащей клинической практики, Болгария.
4. CIOMS, International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects https://cioms.ch/wp-content/uploads/2016/08/International_Ethical_Guidelines_for_Biomedical_Research_Involving_Human_Subjects.pdf (дата обращения: 07.11.2021).
5. ClinicalTrials.gov, U.S. National Institutes of Health (дата обращения: 07.11.2021).
6. Ethical considerations for clinical trials on medicinal products conducted with minors, Recommendations of the expert group on clinical trials for the implementation of Regulation (EU) No 536/2014 on clinical trials on medicinal products for human use.

7. ICH E6 Good Clinical Practice <https://www.ich.org/page/efficacy-guidelines> (дата обращения: 07.11.2021).
8. ICH E8 Harmonised Tripartite Guideline, General Considerations For Clinical Trials, <https://www.ich.org/page/efficacy-guidelines> (дата обращения: 07.11.2021).
9. ICH E11 (R1) Addendum to ICH E11: Clinical investigation of medicinal products in the pediatric population <https://www.ich.org/> (дата обращения: 07.11.2021).
10. Regulation (EC) No 1901/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on medicinal products for paediatric use and amending Regulation (EEC) No 1768/92, Directive 2001/20/EC, Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 726/2004.
11. Rules of Good Clinical Practice (approved by Order No. 200n of April 01, 2016 of the Ministry of Health of the Russian Federation).

УДК 616.314.18-002.4-031.81-036.12:618.173+616.71-007.34:577-074

Анна Александровна Соболева

Илона Владиславовна Чайковская

Эдуард Апетнакович Майлян

Павел Александрович Кондратьев

Елена Владимировна Комаревская

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

E-mail: soboleva_anna1986@mail.ru

**Биохимические параметры щелочной фосфатазы, глюкозы, Mg, Fe у
женщин с хроническим генерализованным пародонтитом в
постменопаузальном возрасте в зависимости от остеопоротических
изменений**

***Аннотация.** Статья посвящена актуальной проблеме хронического пародонтита. Результаты выполненных эпидемиологических и клинических наблюдений свидетельствуют о широком распространении вышеуказанного заболевания и тяжёлых его последствий. В настоящее время имеются доказательства наличия этиопатогенетической взаимосвязи между хроническим пародонтитом и постменопаузальным остеопорозом.*

***Ключевые слова:** Генерализованный пародонтит, постменопаузальный остеопороз, цитокины, сыворотка крови, ротовая жидкость.*

Anna Aleksandrovna Soboleva

Ilona Vladislavovna Tchaikovskaya

Eduard Apetnakovich Maylyan

Pavel Alexandrovich Kondratyev

Elena Vladimirovna Komarevskaya

M. Gorky Donetsk National Medical University

Donetsk, Donetsk People's Republic

E-mail: soboleva_anna1986@mail.ru

Biochemical parameters of alkaline phosphatase, glucose, Mg, Fe in women with chronic generalized periodontitis at postmenopausal age depending on osteoporotic changes

***Annotation.** The article is devoted to the actual problem of chronic periodontitis. The results of the performed epidemiological and clinical observations indicate the widespread occurrence of the above disease and its severe consequences. Currently, there is evidence of an etiopathogenetic relationship between chronic periodontitis and postmenopausal osteoporosis.*

Key words: *Generalized periodontitis, postmenopausal osteoporosis, cytokines, blood serum, oral fluid.*

С целью оценки основных биохимических показателей в сыворотке крови у женщин в постменопаузе с хроническим генерализованным пародонитом (ХГП-СТ) на фоне различных показателей минеральной плотности кости (МПК) было обследовано 212 женщин с ХГП-СТ, которые составили основную группу исследования. Из них у 73 результаты остеоденситометрии были в нормальных пределах (основная группа I). У 71 женщины регистрировалась остеопения (основная группа II), а у 68 был выявлен остеопороз (ОП) (основная группа III). 45 женщин постменопаузального возраста с нормальными характеристиками МПК и здоровым пародонтом составили группу сравнения. У всех женщин были исследованы показатели ЩФ, глюкозы, Mg, Fe.

Оценка общих характеристик показала, что женщины группы сравнения и женщины основных групп I, II и III существенно не отличались между собой по возрасту (соответственно $60,0 \pm 1,64$ лет, $61,0 \pm 1,18$ лет, $59,0 \pm 1,10$ лет и $60,5 \pm 1,31$ лет; $p > 0,05$) и продолжительности постменопаузального периода (соответственно $10,0 \pm 1,51$ лет, $12,0 \pm 1,29$ лет, $9,0 \pm 1,06$ лет и $13,0 \pm 1,08$ лет, $p > 0,05$).

На первом этапе анализа полученных данных была проведена оценка результатов биохимических исследований у женщин основной группы ($n=212$) и группы сравнения ($n=45$). Установлено, что обследованные женщины в постменопаузе с ХГП-СТ характеризовались достоверно ($p=0,011$) повышенной активностью ЩФ (рисунок 1). Показатели медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q1-Q3) указанного маркера среди обследованных с патологией пародонта составили $68,2$ ($59,6-77,7$) Ед/л, в то время как в группе здоровых женщин активность его была равна $62,7$ ($53,8-72,3$) Ед/л.

Рисунок 1. Активность ЩФ в сыворотке крови (Me, Q1-Q3) у женщин в постменопаузе, имеющих ХГП-СТ.

Примечание: группа сравнения – здоровые женщины (n=45); основная группа – женщины с ХГП-СТ (n=212).

Кроме того, у женщин в постменопаузе, имеющих ХГП-СТ, мы зарегистрировали достоверное ($p < 0,05$) снижение сывороточной концентрации глюкозы натощак (рисунок 2). Так, если у здоровых женщин уровень глюкозы составил 5,46 (5,09-5,99) ммоль/л, то аналогичный показателей в группе женщин с патологией пародонта был равен 5,31 (4,83-5,72) ммоль/л ($p < 0,05$) [5].

Рисунок 2. Концентрация глюкозы натощак в сыворотке крови (Me, Q1-Q3) у женщин в постменопаузе, имеющих ХГП-СТ.

Примечание: группа сравнения – здоровые женщины (n=45); основная группа – женщины с ХГП-СТ (n=212).

При исследовании содержания микроэлементов в сыворотке крови у женщин с ХГП-СТ вне зависимости от состояния МПК также был обнаружен ряд особенностей биохимического статуса. В частности, нами было

зарегистрировано достоверное ($p < 0,01$) снижение уровня Mg (рисунок 3) [4]. Так, значения медианы и первого-третьего квантилей концентрации Mg в группе здоровых женщин составили 0,81 (0,76-0,90) ммоль/л. Аналогичные показатели содержания данного микроэлемента у пациентов с ХГП-СТ были существенно ниже ($p < 0,01$), составив 0,77 (0,68-0,84) ммоль/л.

Рисунок 3. Концентрация Mg в сыворотке крови (Me, Q1-Q3) у женщин в постменопаузе, имеющих ХГП-СТ.

Примечание: группа сравнения – здоровые женщины (n=45); основная группа – женщины с ХГП-СТ (n=212).

Аналогичным образом, для лиц с ХГП-СТ было характерно достоверное снижение концентрации в сыворотке крови Fe ($p < 0,01$). В основной группе значение вышеуказанного макроэлемента составило 13,4 (10,7-15,7) мкмоль/л. При этом показатель, зарегистрированный в группе здоровых женщин (группа сравнения), был значительно выше и равнялся 15,2 (12,9-17,2) мкмоль/л (рисунок 4) [3].

Рисунок 4. Концентрация Fe в сыворотке крови (Me, Q1-Q3) у женщин в постменопаузе, имеющих ХГП-СТ.

Примечание: группа сравнения – здоровые женщины (n=45); основная группа – женщины с ХГП-СТ (n=212).

На втором этапе выполнения работы был проведена оценка биохимических маркеров у женщин с ХГП-СТ в зависимости от уровня МПК. Для этого все женщины основной группы (n=212) были распределены в 3 подгруппы – с нормальными показателями остеоденситометрии (основная группа I, n=73), с остеопенией (основная группа II, n=71) и остеопорозом (основная группа III, n=68) [1,2].

Результаты статистической обработки данных показали, что наиболее выраженные изменения наблюдались у женщин с ХГП-СТ, имеющих остеопороз (рисунок 5). В данной группе зарегистрировано достоверное повышение активности ЩФ как в сравнении с группой сравнения (72,4 (60,2-82,7) Ед/л против 62,7 (53,8-72,3) Ед/л; $p < 0,01$), так и с женщинами, страдающими ХГП-СТ и имеющими нормальные показатели МПК (72,4 (60,2-82,7) Ед/л против 65,1 (57,8-71,3) Ед/л; $p < 0,05$). Показатель ЩФ в группе больных с остеопенией (70,2 (60,6-77,4) Ед/л) существенно не отличался от аналогичных показателей, установленных как для группы сравнения, так и для основных групп I и II ($p > 0,05$).

Рисунок 5. Активность ЩФ в сыворотке крови (Me, Q1-Q3) у женщин в постменопаузе, имеющих ХГП-СТ, в зависимости от плотности костной ткани.

Примечание: группа сравнения – здоровые женщины (n=45); основная группа I – женщины с ХГП-СТ и нормальными результатами остеоденситометрии (n=73); основная группа II – женщины с ХГП-СТ и остеопенией (n=71); основная группа III – женщины с ХГП-СТ и остеопенией (n=68).

Рисунок 6. Концентрация общего холестерина в сыворотке крови (Me, Q1-Q3) у женщин в постменопаузе, имеющих ХГП-СТ, в зависимости от плотности костной ткани.

Примечание: смотри рисунок 5.

Кроме того, наличие остеопоротических нарушений у женщин, имеющих ХГП-СТ, сочеталось с достоверными изменениями концентраций Mg (рисунок 7) и Fe (рисунок 8).

Рисунок 7. Концентрация Mg в сыворотке крови (Me, Q1-Q3) у женщин в постменопаузе, имеющих ХГП-СТ, в зависимости от плотности костной ткани.

Так, при сравнении с показателями контрольной группы наблюдалось снижение уровня Mg в группе пациентов с заболеванием пародонта как на фоне остеопении ($p < 0,05$), так и на фоне ОП ($p < 0,01$) [6,7]. Уровни Mg у здоровых составили 0,81 (0,76-0,90) ммоль/л, у лиц с ХГП-СТ и нормальной МПК – 0,78 (0,72-0,84) ммоль/л, с остеопенией – 0,75 (0,66-0,88) ммоль/л, с остеопорозом – 0,74 (0,67-0,81) ммоль/л.

Рисунок 8. Концентрация Fe в сыворотке крови (Me, Q1-Q3) у женщин в постменопаузе, имеющих ХГП-СТ, в зависимости от плотности костной ткани.

Аналогично наличие остеопении или ОП у обследованных стоматологических больных сочеталось со сниженными ($p < 0,05$) концентрациями в сыворотке крови Fe. Уровни указанного показателя у

здоровых женщин составили 15,2 (12,9-17,2) мкмоль/л, у обследованных с ХГП-СТ и нормальной МПК – 13,7 (11,9-15,3) мкмоль/л, с остеопенией – 13,2 (9,7-15,9) мкмоль/л, с ОП – 12,8 (10,1-16,1) мкмоль/л.

Список литературы:

1. Ефремова О.А., Головин А.И., Ходыкина Ю.Е. 2016. Особенности фосфорно-кальциевого обмена у больных, находящихся на лечении программным гемодиализом. Научный результат. Медицина и фармация, 2 (4): 24–29. doi:10.18413/2313-8955-2016-2-4-24-29.
2. Ефремова О.А., Головина Н.И., Криворученко М.А., Камышникова Л.А. 2018. Факторы, приводящие к развитию остеопороза у больных ИБС в сочетании с ревматоидным артритом. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация, 41 (2): 288–296. doi: 10.18413/2075-4728-2018-41-2-288-296.
3. Казакова А.В., Гуртовая М.Н. 2016. Оценка кальций-фосфорного обмена и маркеров метаболизма костной ткани в комплексном лечении пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени. Проблемы стоматологии, 12 (2): 25–29. doi: 10.18481/2077-7566-2016-12-2-25-29.
4. Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе «Пародонтит» [Электронный ресурс] / Стоматологическая Ассоциация России, 2018. – 120 с. Режим доступа: <https://e-stomatology.ru>.
5. Майлян Э.А., Резниченко Н.А., Майлян Д.Э. 2017. Регуляция витамином D метаболизма костной ткани. Медицинский вестник Юга России, 1: 12–20. doi: 10.21886/2219-8075-2017-1-12-20.
6. Майлян Э.А., Резниченко Н.А., Игнатенко Г.А. 2018. Биохимические показатели сыворотки крови у женщин в постменопаузе в зависимости от остеопоротических изменений и генетических полиморфизмов. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины, 8 (2): 44–52.

7. Островская Л.Ю., Ханина А.И. 2015. Лечение хронического генерализованного пародонтита у женщин в постменопаузе. Саратовский научно-медицинский журнал, 11 (1): 69–73.

УДК: 616-08-039.34:378.147:613.96]-057.875

И.В. Терещенко

Е.С. Поважная

И.В. Зубенко

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М Горького», г. Донецк, Украина (ДНР)

kaffizio@mail.ru

Анализ состояния здоровья студентов-медиков при изучении дисциплины «Медицинская реабилитация»

Аннотация. В статье проведен анализ состояния здоровья студентов 4 курса медицинского ВУЗа по данным врачебно-контрольных карт физкультурника и спортсмена во время обучения на цикле «Медицинская реабилитация». Выявлены особенности физического развития, функционального состояния различных систем организма, определены уровни физического здоровья, рассмотрен удельный вес заболеваний студентов. В зоне безопасного здоровья оказались 50,5 % обучающихся, данная категория имела достаточные функциональные резервы и удовлетворительный уровень адаптации. У 42,7% студентов наблюдалось снижение адаптационно-приспособительной деятельности организма, напряжение механизмов адаптации. 6,8% респондентов входили в группу низкого функционального класса физического здоровья, что

требовало повышенного внимания к данной категории лиц, дополнительного обследования и разработки программы реабилитации.

***Ключевые слова:** студент, здоровье, практическая работа, медицинская реабилитация.*

I.V. Tereschenko

E.S. Povazhnaya

I.V. Zubenko

*State Educational Institutional of Higher Professional Education “M.Gorky
Donetsk National Medical University” , DPR, Donetsk city*

kaffizio@mail.ru

**Analysis of the health state of medical students when the discipline
“Medical rehabilitation” is studied**

***Annotation.** Analysis of the health state of 4th year students of a medical university according to the data of medical control cards of an athlete during training in the cycle "Medical rehabilitation" is carried out in the article. The features of physical development and the functional state of various systems of the body are revealed, the levels of physical health are determined, the proportion of students' diseases is considered. 50.5% of the students were in the safe health zone, this category had sufficient functional reserves and a satisfactory level of adaptation. A decrease in the adaptive activity of the body and the tension of adaptation mechanisms was observed in 42,7% of students. 6,8 % of respondents belonged to the group of the low functional class of physical health, which requires special attention to this category of patients, additional examination and development of a rehabilitation program.*

***Key words:** student, health, practical work, medical rehabilitation.*

Актуальность. Проблема подготовки высококвалифицированных врачей, обладающих современными теоретическими и практическими знаниями сохраняет свою актуальность. Необходимо признать, что особенно чувствителен дефицит таких специалистов в реабилитологии. Медицинская реабилитация (МР) направлена на восстановление здоровья, функционального благополучия и социальной дееспособности пациента, она является фундаментом восстановительного процесса. От ее эффективности зависит возможность использования других видов лечения, их направленности, интенсивности и длительности [1]. Глобальный обзор потребности в медицинской реабилитации в период 1990-2017 годы, опубликованный в 2019 году и основанный на анализе заболеваний у 2,6 миллиардов пациентов с разной патологией, продемонстрировал абсолютный рост потребностей в медицинской реабилитации в странах с различным уровнем дохода при низкой доступности восстановительного лечения, что связано и с дефицитом врачебных кадров в данной области [2,3,4]. Современная реабилитационная наука развивается стремительными темпами, в ее арсенале: компьютерные технологии, инновационные методы, робототехника и механоаппараты и др. События последних лет четко показали, что врачи любой специализации должны владеть знаниями и практическими умениями назначения, организации, коррекции и контроля эффективности реабилитационного процесса, который подразумевает последовательное формирование трех фаз – реконвалесценции, адаптации и ресоциализации [5]. Специалист по медицинской реабилитации – это особая врачебная категория, она требует не просто глубоких базовых знаний о диагностике, лечении и профилактики болезней, знаний новых современных технологий, методов, средств, форм МР, их сочетаний, разработки программ реабилитации с учетом применения междисциплинарного комплексного подхода, принципов и особенностей выполнения той или иной процедуры, но и понимания *специфики деятельности будущего специалиста в вопросах*

собственного здоровья сбережения, индивидуального персонализированного здоровья сбережения, здоровья, как понятия национального богатства.

Рассмотрение данных вопросов достигается при преподавании дисциплины «Медицинская реабилитация» в ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО» у студентов 4 курса медицинских и лечебных факультетов. На кафедре сохраняется традиционная форма обучения при проведении циклов - лекционные и практические занятия. Особый интерес у обучающихся вызывает практическая работа по оценке уровня собственного физического развития, собственных функциональных возможностей при выполнении ряда функциональных проб, таких как дыхательные пробы, функциональные пробы оценки функции вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ее адаптации к умеренной физической нагрузке, определение индивидуального уровня здоровья. Немаловажно, что студенты имеют возможность оценить свое физическое развитие несколькими способами, применяя и расчетные и описательные методы.

Самостоятельно заполняя врачебно-контрольную карту физкультурника и спортсмена (форма 061/у), студенты сталкиваются с реалистичной картиной собственного здоровья, с конкретными вопросами, которые необходимо решать будущему врачу. Они сталкиваются с таким диагнозом, как «Здоров» и «Практически здоров», с понятиями «функциональные резервы», «функциональные ресурсы», «здоровьесберегающее поведение», с системным анализом состояния здоровья, «управление здоровьем» и пр. Студенты на собственном примере, а также на примере своих коллег могут наблюдать то негативное влияние, которое оказывают на здоровье факторы риска, негативные привычки – нерациональное питание, алкоголь, курение (в том числе кальяна), низкая двигательная активность и др.

Цель исследования — оценить состояние здоровья студентов 4 курса медицинского и лечебных факультетов на основании анализрезультатов их практической работы на кафедре медицинской реабилитации, лечебной

физкультуры по данным врачебно-контрольных карт физкультурника и спортсмена (форма 061/у).

Материал и методы. Проведен анализ 220 врачебно-контрольных карт студентов 4 курса медицинского и лечебных факультетов ДОННМУ им. М. Горького. В исследование были включены 76 юношей (34,5%) и 144 девушки (65,5%) в возрасте 20 лет (70,0 %), 21 года (15 %) и 22 лет (15 %). Изучалось физическое развитие методом стандартов и индексов. Метод стандартов предполагал сравнение индивидуальных показателей физического развития (морфологических и функциональных) со средними стандартными данными, полученными на большой выборке юношей и девушек соответствующего возраста. Особенности телосложения оценивались с помощью индекса Пинье, фактический вес – индекса массы тела, мышечная сила кисти – силового индекса, жизненный индекс показывал относительную величину жизненной емкости легких (ЖЕЛ) к массе тела обследуемого. Вегетативная регуляция отслеживалась с помощью индекса Кердо. Студенты имели возможность на практической части занятия по темам «Основы врачебного контроля и основы физической реабилитации» провести и оценить также функциональные пробы (ФП) для дыхательной (ФП Штанге, Генчи), сердечно-сосудистой (ФП Мартинес-Кушилевского), оценить свои функциональные особенности и возможности. Определив функциональный класс здоровья экспресс-методом по Апанасенко. Обучающиеся формулировали заключительный вывод: диагноз (основной и сопутствующий), оценивали состояние собственного здоровья, давали рекомендации для его сохранения, а при необходимости улучшения, назначали режимы двигательной активности (от оздоровительной физкультуры до ЛФК), диетотерапию, и при необходимости комPLEMENTARные методы лечения. Все полученные данные были внесены во врачебно-контрольную карту физкультурника и спортсмена.

Результаты исследования. Анамнестические данные при заполнении паспортной части показали, что 24% студентов совмещают учебную

деятельность с работой в медицинских учреждениях. 96 (43,6%) человек имеют нерациональный режим питания. На вопрос «Курите ли вы?» студенты ответили следующим образом: постоянно или эпизодически курящих лиц 27,5%, не курят вообще (и не курили раньше) - 72,5% студентов. Предпочтения у курильщиков отдавались к использованию слабых, электронных сигарет и кальянов.

Ряд студентов (48,3%) склонны к эпизодическому и случайному употреблению спиртного в ограниченном количестве. Двое тестируемых не отрицали возможность частого употребления слабоалкогольных напитков, не употребляли алкогольные напитки 51,7% респондентов. Спортом занимались 26 человек (11,8%), в спортивных и танцевальных клубах, тренажерных залах и с тренером занимались 18,2%, самостоятельно в домашних условиях имели регулярные оздоровительные нагрузки 49,0%. 21 студент не имели регулярных физических нагрузок, кроме бытовых и повседневных. Многие исследуемые отмечали, что занимались в спортивных секциях и танцевальных кружках (от одного до трех-четырех видов спорта) за годы обучения в школе и прекратили данные занятия в связи с дефицитом времени в настоящий период. В анамнезе жизни травмы опорно-двигательного аппарата имели 20,9% обучающихся, оперативные вмешательства – 29,1%.

Оценка физического развития (ФР) *методом антропометрических стандартов* показала следующее соотношение: среднее наблюдалось у 30,9% лиц, выше среднего – 9,1%, ниже среднего – 19,1%, высокое – 1,3%, низкое – 1,5%, при этом был достаточно высок показатель дисгармоничного ФР – у 38,1%, преимущественно за счет средних и высоких значений морфологических показателей развития, но низких и очень низких данных динамометрии и ЖЕЛ. Важно отметить, что при достаточно частой встречаемости низких значений ЖЕЛ, функциональные показатели дыхательных проб Штанге и Генчи оставались хорошими и удовлетворительными, что косвенно указывает на хорошую переносимость гипоксии, отсутствию явной и скрытой дыхательной недостаточности.

Оценка физического развития с помощью *метода индексов* обнаружила, что жизненный индекс (ЖИ) у большинства четверокурсников (71%) отмечался, как высокий, выше средних значений и средний, что подтверждали результаты дыхательных ФП. У 15,4% ЖИ был ниже средних показателей и у 13,6% - оставался низким.

При расчете индекса массы тела нормальный фактический вес наблюдался у 67,3% студентов, избыточный – у 17,3%, дефицит массы тела – у 9,1%. Интерес вызывает тот факт, что при достаточно высоком проценте студентов, имеющих нерациональный режим питания, ожирение встречалось лишь у 6,3 %, что вероятно, подтверждает высокий уровень энергетических затрат организма у студентов-медиков и указывает на достаточные компенсаторно-приспособительные возможности. Выявлялись следующие особенности телосложения: крепкое – у 29,2%, хорошее – у 13,6%, среднее – у 21,8%, слабое – у 16,3, очень слабое – 19,1%, последние два типа были более характерны для лиц женского пола. Относительное вегетативное равновесие по данным вегетативного индекса Кердо отмечалось у 56,4% исследуемых, симпатикотония и гиперсимпатокотония – у 26,4%, ваготония – у 17,2%. Только сильное преобладание функциональной активности симпатической нервной системы требовала коррекции немедикаментозными методами лечения. Выраженная ваготония выявлялась у лиц, систематически занимающихся спортом.

Анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы по результатам проведения пробы Мартине-Кушилевского выявил преимущественно гипотонический тип реакции на физическую нагрузку у студентов 4 курса – 46,3%, основная причина возникновения которого, по-видимому, связана с недостаточной тренированностью обучающихся, переутомлением, бессонницей, перенесенными заболеваниями («на ногах»). Нормотонический тип прослеживался у 35,9%, гипертонический – у 14,1%, дистонический – у 0,9%, ступенчатый – у 2,9%. Таким образом, неблагоприятный тип реакции ССС на физическую нагрузку отмечался у

64,1% человек, что требовало обязательного указания в рекомендациях *соблюдения режима труда и отдыха* и повторного контрольного выполнения ФП через 2-4 недели с соблюдением требований и условий качественного проведения пробы, а в некоторых случаях и дополнительного обследования студентов.

Экспресс-оценка физического здоровья по Апанасенко показала преобладании средних значений уровня здоровья у студентов (III функциональный класс (ФК)), что составляло 41,4%, выше среднего (IV ФК) – 7,3%, высокий (V ФК) – 1,8%. Таким образом в зоне безопасного здоровья оказались 50,5 % обучающихся, которые имеют низкие риски нарушения в состоянии здоровья и достаточные функциональные резервы и удовлетворительный уровень адаптации. 42,7% студентов относились ко II ФК, что говорило о снижении адаптационно-приспособительной деятельности организма, напряжении механизмов адаптации. 6,8% респондентов входили в группу низкого I ФК физического здоровья, что требует повышенного внимания к данной категории лиц.

Наиболее частая патология, которая встречалась у студентов 4-го курса (с их слов) – 49,1% патология опорно-двигательного аппарата (преимущественно нарушения осанки, плоскостопие, последствие травм и пр.). На втором месте по частоте выявлялась патология ЖКТ (хронический гастродуодениты, гастриты, ДЖВП) – 14,5%, на третьем месте – дисфункции нервной системы (преимущественно ВСД) – 13,2%, на четвертом - патология кардиореспираторной системы (бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, врожденные и приобретенные пороки сердца и др.) – 10%, другие заболевания и патологические состояния – 13,2%. Необходимо отметить, что студенты с двумя и более диагнозами составляли 19% исследуемых.

Вывод. В целом, полученные результаты доказывают необходимость мониторинга здоровья студенческой молодежи для решения проблем, связанной с оптимизацией их двигательной активности, укрепления физического здоровья, гармонизации физического развития, обоснования

разработки оздоровительных и реабилитационных программ, поскольку именно данная категория лиц подвержена серьезным психологическим, интеллектуальным и физическим нагрузкам. На наш взгляд, важным и необходимым преимуществом является то, что в процессе работы на кафедре медицинской реабилитации, лечебной физкультуры студенты имеют возможность самостоятельно исследовать и оценить показатели своего физического здоровья, найти возможные причины негативных данных и сделать выбор немедикаментозных методов лечения для их коррекции и исправления.

Список литературы:

1. Шахлина Л.Г., Тристан Л.С. Эффективность применения программы физической реабилитации подростков с сахарным диабетом I типа. Спортивная медицина, 2010, № 1-2, с. 137-141.
2. Jesus TS, Landry MD, Hoenig H. Global Need for Physical Rehabilitation: Systematic Analysis from the Global Burden of Disease Study 2017. Int J Environ Res Public Health. 2019; 16(6): 980.
3. Bright T, Wallace S, Kuper H. A Systematic Review of Access to Rehabilitation for People With Disabilities in Low- AndMiddle-Income Countries. Int J Environ Res Public Health. 2018; 15(10): 2165.
4. KaloyanKamenov, Jody-Anne Mills, SomnathChatterji, AlarcosCieza. Needs and Unmet Needs for RehabilitationServices: A Scoping Review. DisabilRehabil. 2019; 41(10): 1227-1237.
5. Медицинская реабилитация в спорте: Руководство для врачей и студентов / Под общ.ред. Сокрута В.Н., Казакова В.Н. – Донецк: «Каштан», 2011. – 620 с.

Инна Олеговна Трубникова

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий медицинский университет им. М. Горького»,

г. Донецк, Украина

E-mail: inn4022@mail.ru

Особенности обследования беременных с миомой матки

Аннотация. В данной работе нами предложен метод прогностического алгоритма при обследовании беременных с миомой матки, который позволит улучшить репродуктивный потенциал, снизить процент осложненного течения беременности и оперативного вмешательства.

Ключевые слова: миома матки, осложнение беременности, репродуктивный потенциал.

Inna Olegovna Trubnikova

State educational organization of higher professional education "Donetsk Medical

University named after M. Gorky "

Donetsk, Ukraine

E-mail: inn4022@mail.ru

Peculiarities of examination of pregnant women with uterine myoma

Annotation. In this work, we have proposed a predictive algorithm method for examining pregnant women with uterine fibroids, which will improve reproductive potential, reduce the percentage of complicated pregnancy and surgery.

Key words: uterine fibroids, complications of pregnancy, reproductive potential.

Актуальность. Частота миомы матки у женщин репродуктивного возраста составляет 25–40% [6]. Истинная распространенность опухоли неизвестна, что связано с бессимптомным течением заболевания у 25% женщин. Ее доля среди гинекологических заболеваний, которые стали поводом для гистерэктомии занимает второе место после кесарева сечения и достигает 30% [3].

Частота выявления миомы матки во время беременности достигает 10% [1]. При малых размерах миомы матки течение беременности не осложняется, однако при больших размерах узлов возрастает риск тяжёлых осложнений беременности и родов [2, 4, 5]. Частота кесарева сечения у женщин с миомой матки в 3–4 раза выше, чем в популяции [3]. Для того, чтобы составить прогноз родов необходимо учитывать размеры узлов и их локализацию.

Цель настоящего исследования – разработка прогностического алгоритма при обследовании беременных с миомой матки.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный клинико-статистический анализ 2560 историй беременных из которых, у 230 (что составило 9%) в возрасте 35–45 лет была диагностирована фибромиома во время беременности.

Все результаты клинических наблюдений и лабораторных исследований были внесены в специально разработанную электронную базу данных. Статистическая обработка данных была выполнена на персональном компьютере с использованием стандартного табличного редактора Excel и пакета прикладных программ STATISTICA 6.2 (StatSoft Inc., США).

Данные представлены в виде абсолютной и относительной частоты признака (%). Различие показателей было достоверным при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждения. При изучении историй беременных с миомой матки выявлено, что у 120 (52,2%) фибромиомы были у их матерей, что подтвердило существующие данные о наследственной фибромиоме, которая чаще всего, относится к пролиферативному варианту развития [2].

У обследованных пациенток с миомой матки менархе наступило в возрасте 10–11 лет у 125 (54,3%). У каждой обследованной было 2–3 беременности, которые у 75 (32,6%) закончились нормальными родами, у 97 (42,2%) – прерыванием беременности в сроке 19–20 недель.

Индукция овуляции с применением кломифен цитрата отмечена у 45 (19,6%). Согласно данным литературы при ожирении риск развития миомы матки повышается на 21% на каждые 10% прибавки массы тела [7]. Среди обследованных пациенток преобладало ожирение II степени – 52 (22,6%).

Инструментальные вмешательства: аборт, диагностические выскабливания были у каждой второй пациентки. Так же у каждой второй пациентки были хронические заболевания женской репродуктивной системы ($p < 0,05$).

Эндокринные заболевания: сахарный диабет был у 51 (22,2%), патология щитовидной железы у 42 (18,3%). Из соматических заболеваний отмечено: заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертензия у 95 (41,3%), заболевание печени у 76 (33%), органов желудочно-кишечного тракта у 102 (44,3%). Не последнюю роль играют стрессовые ситуации, которые были у 142 (61,7%) пациенток.

Курили 172 (74,8%) пациентки, употребляли спиртные напитки – 68 (29,6%), наркотики – 21 (9,1%). Основными клиническими признаками миомы у обследованных пациенток до беременности были: маточные кровотечения у 86 (37,4%), боли внизу живота у 142 (61,7%), запоры у 76 (33%), дизурические явления у 83 (36,1%), хроническая анемия у 104 (45,2%).

Осложнения во время беременности: преждевременное прерывание беременности в сроке 23–24 недели у 56 (24,3%), низкая плацентация у 88 (38,3%), преждевременная отслойка плаценты у 94 (40,9%), плотное прикрепление плаценты у 42 (18,3%), истмико-цервикальная недостаточность, возникшая из-за шейчно-перешеечного миоматозного узла – у 51 (22,2%).

К неблагоприятным факторам относятся: бесплодие вторичное – у 44 (19,1%), неразвивающаяся беременность – у 51 (22,2%), рождение больного ребёнка – у 84 (36,5%), мертворождение – у 21 (9,1%).

Роды у 183 (79,6%) были срочные нормальные. При УЗИ у данных пациенток узлы были небольшие – до 2 см в диаметре, кровопотеря составила в среднем – 700 ± 100 мл. У 47 (20,4%) роды патологические операция кесарево сечение по показаниям: наличие большого миоматозного узла (до 8 см) – у 21 (9,1%), преждевременная отслойка плаценты – у 16 (7%), преэклампсия – у 6 (2,6%), кровотечение – у 4 (1,7%).

Нами предложен диагностическо-лечебный алгоритм для подготовки к планируемой беременности у пациенток с миомой матки:

- Питание, поливитамины, обязательно витамин D.
- Лечебная физкультура.
- Для подтверждения диагноза:
- УЗИ, ЦДК (цветное доплеровское картирование).
- Компьютерная томография.
- Гистеросальпингография.
- Общий анализ крови, гормоны, обследование функции печени, желудочно-кишечного тракта, консультация узких специалистов.
- Подготовка к планируемой беременности в будущем.

Выводы. Использование запланированного прогностического алгоритма позволит в клинической практике врачу акушеру-гинекологу своевременно проводить комплекс диагностических и лечебных мероприятий с целью снижения акушерских и перинатальных осложнений у беременных с миомой матки, а так же улучшить репродуктивный потенциал.

Список литературы:

1. Борщева, А. А. Течение беременности и родов при миоме матки. клинический случай / Борщева А. А., Шабанова Р. И., Перцева Г. М. // Кубанский научный медицинский вестник. – 2016. – № 1 (156). – С. 155–160.

2. Влияние миомэктомии на репродуктивные исходы / Федоров А. А. // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2020. – Т. 20. № 4. – С. 47–51.
3. Кесарево сечение и миомэктомия гигантского перешеечно-интралигаментарного узла / Бабунашвили Е. Л. [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2019. – Т. 19. № 5. – С. 68–71.
4. Коротких, И. Н. Преждевременные роды при беременности с миомой матки / И. Н. Коротких, В. Н. Самодай, М. С. Бабкина // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2016. – Т. 15. № 3. – С. 424–427.
5. Кухарчик, Ю. В. Особенности гормонально-метаболических нарушений у женщин с миомой матки во время беременности и послеродовом периоде / Ю. В. Кухарчик // В сборнике: БГМУ в авангарде медицинской науки и практики. Сборник рецензируемых научных работ. Под редакцией А. В. Сикорского, О. К. Дорониной. – Минск. 2017. – С. 79–81.
6. Персонифицированный подход к ведению пациентов с миомой матки / С. А. Левако [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2019. – № 12. – С. 174–182.
7. Туракулова, И. Э. Оптимизация диагностики вторичного бесплодия / И. Э. Туракулова, Д. Р. Худоярова, Г. Ш. Элтазарова // Достижения науки и образования. – 2019. – № 13 (54). – С. 72–74.

УДК 616.7

У Вэньли

Автор перевода: Сюн Юйтун

Сианьская больница ТКМ по лечению заболеваний головного мозга,

г. Сиань, КНР

emiliya1019@mail.ru

Влияние рестриктивно-индуцированной двигательной терапии в сочетании с тренировками, ориентированными на выполнение задач, на

функцию верхних конечностей у пациентов с постинфарктной гемиплегией

Аннотация. **ЦЕЛЬ.** Наблюдение эффекта рестриктивно-индуцированной двигательной терапии в сочетании с тренировкой с учётом поставленной задачи на функцию верхних конечностей у пациентов с постинфарктной гемиплегией. **МЕТОД.** 60 пациентов с постинфарктной гемиплегией были случайным образом разделены на обычную группу ($n=30$) и контрольную группу ($n=30$). В обычной группе проводились обычные реабилитационные тренировки, а в контрольной группе - рестриктивно-индуцированная двигательная терапия в сочетании с тренировками, ориентированными на выполнение задач. После 6 недель лечения две группы пациентов оценивали по методу оценки Fugl-Meyer и шкале оценки индекса Barthel. Для анализа различий в результатах оценок двух групп пациентов до и после лечения была применена программа SPSS 19.0. **РЕЗУЛЬТАТ.** Наблюдалась статистически значимая разница между обычной ($37,24 \pm 2,53$) и контрольной ($48,12 \pm 3,65$) группами ($P < 0,05$). **ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** Рестриктивно-индуцированная двигательная терапия в сочетании с тренировкой с учётом поставленной задачи лучше, чем одна традиционная реабилитационная тренировка, которая обеспечивает новую модель лечения для улучшения восстановления функции верхних конечностей у пациентов с постинфарктной гемиплегией и заслуживает клинического внедрения.

Ключевые слова: Постинфарктная гемиплегия, Рестриктивно-индуцированная двигательная терапия, Тренировка с учётом поставленной задачи, Функция верхних конечностей.

Wu Wenli

Translation Author: Xiong Yuting

Xi'an BMT Hospital for the Treatment of Brain Diseases,

Xi'an, China

Effect of restrictive-induced motor therapy in combination with task-oriented training on the function of the upper limbs in patients with post-infarction hemiplegia

***Annotation.** GOAL. Observation of the effect of restriction-induced movement therapy in combination with training, taking into account the task on the function of the upper limbs in patients with postinfarction hemiplegia. METHOD. 60 patients with postinfarction hemiplegia were randomly divided into a regular group (n = 30) and a control group (n = 30). The normal group received routine rehabilitation training, and the control group received restriction-induced movement therapy combined with task-oriented training. After 6 weeks of treatment, the two patient groups were assessed using the Fugl-Meyer grading method and the Barthel Index Scale. SPSS 19.0 software was used to analyze the differences in the results of assessments of the two groups of patients before and after treatment. RESULT. There was a statistically significant difference between the normal (37.24 ± 2.53) and control (48.12 ± 3.65) groups ($P < 0.05$). CONCLUSION. Restriction-induced movement therapy combined with goal-oriented training is better than conventional rehabilitation training alone, which provides a new treatment model to improve recovery of upper limb function in patients with postinfarction hemiplegia and deserves clinical implementation.*

***Key words:** Postinfarction hemiplegia, Restrictive-induced movement therapy, Task-based training, Upper limb function*

Инсульт, также известный как инсульт, цереброваскулярная авария, обычно относится к группе острых заболеваний, включая кровоизлияние в мозг, инфаркт головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние [1]. В Китае насчитывается около 2 миллионов новых пациентов с инсультом, и от 70% до 80% из них не могут жить самостоятельно из-за своей инвалидности

[2]. Рестриктивно-индуцированная двигательная терапия также известная как модифицированная терапия принудительного движения, применяется в лечении пациентов с инсультом и гемиплегией за рубежом в течение длительного времени. Терапия в определенной степени ограничивает использование здоровых верхних конечностей с помощью принудительных устройств, заставляет пациентов использовать пораженные верхние конечности и пораженные руки в повседневной жизни, а также проводит краткосрочную интенсивную тренировку повреждённых верхних конечностей с акцентом на перенос содержания тренировки в повседневную жизнь. Тренинг, ориентированный на конкретные задачи, основан на теории управления движением и может быть представлен только после того, как будет выполнено одно действие, после того, как оно будет взаимодействовать по трем аспектам: индивидуум, задача, окружающая среда. Мы исследовали применение этого метода для восстановления функции верхней конечности и способности к повседневной жизни пациентов с постинфарктной гемиплегией, и был достигнут определенный эффект, о котором сообщается ниже.

1 Предмет и метод

1.1 Предмет. В качестве предметов исследования были выбраны 60 пациентов с постинфарктной гемиплегией, которые проходили реабилитационное лечение в больницы с мая 2020 года по октябрь 2019 года. Пациенты были разделены на обычную и контрольную группу методом случайных чисел. Не было значительного различия в общей информации, такой как пол, возраст и течение заболевания ($P > 0,05$), как показано в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение общей информации пациентов в двух группах ((±s)

Группа	Кол-во случаев (случаи)	Муж./жен. (лет)	Возраст	Динамика болезни
30	20/10	61.15±7.98	30.08±7.62	

Обычная группа	30	20/10	59.58±9.05	30.96±6.79
Контрольная группа				

1.2 Критерии включения и исключения. Критерии включения: ① Клинический диагноз церебрального инфаркта или кровоизлияния в мозг, подтвержденный СТ черепа или MRL головного мозга; ② Все они парализованы односторонней конечностью, с оценкой степени IV по шкале Brunnstrom VI, функция верхней конечности сохранена. Продолжительность начала заболевания 1-6 месяцев; ③ У пациентов нет очевидных спазмов и боли, нет очевидного нарушения равновесия, можно безопасно передвигаться с помощью подтяжки; ④ Способность понимать и выполнять инструкции простых процедур реабилитационного обучения; ⑤ Члены семьи пациентов дали информированное согласие на проведение данного исследования и были готовы сотрудничать. Критерии исключения: ① Показатели жизнедеятельности нестабильны или сопровождаются нарушением сознания; ② Лица с серьезными когнитивными нарушениями или нарушениями зрения, слуха и общения; ③ Пациенты в сочетании с другими нервно-мышечными или остеоартритными заболеваниями, влияющими на функциональное восстановление; ④ Пациенты с тяжелыми заболеваниями сердца, печени, почек и других важных органов.

1.3 Метод

1.3.1 Обычная группа. В обычной группе проводилось лечение с использованием общих методов неврологической фасилитации, пациент оценивался терапевтом и проходил целенаправленную обычную трудотерапию. 5 раз в неделю, 45 мин/раз.

1.3.2 Контрольная группа. Контрольная группа использовалась рестриктивно-индуцированная двигательная терапия в сочетании с тренировками, ориентированными на выполнение задач, на основе на

методах тренировок для обычной группы, не более 6 часов в день, пять дней в неделю в течение шести недель подряд.

1.4 Метод оценки

1.4.1 Метод оценки Fugl-Meyer. Метод оценки Fugl-Meyer использовался для оценки двигательных функций верхних конечностей пациентов обеих групп до и после лечения. Чем выше балл оценки, тем лучше функции верхних конечностей и рук.

1.4.2 Оценка повседневной жизнедеятельности. До и после лечения пациентов в обеих группах оценивали по шкале индекса Barthel. Данная оценка разделена на 10 пунктов, в том числе: питание, купание, ретуширование, одевание, контроль мочи, использование туалета, перенос кровати и стула, ходьба по ровной поверхности, подъем и спуск по лестнице, общая оценка 100 баллов, легкая, средняя и тяжелая по баллам. ① 100 баллов: самообслуживание в жизни; ② 61-99 баллов: легкая дисфункция; ③ 41-60 баллов: умеренная дисфункция; ④ 40-20 баллов: тяжелая дисфункция; ⑤ Лица, не достигшие 20 баллов, совершенно не могут позаботиться о себе [3].

1.4 Статистический метод был выполнен с помощью программного обеспечения SPSS19.0, все данные были проверены с помощью нормального анализа, данные измерений были представлены средними значениями \pm стандартным отклонением ($\bar{x} \pm s$), сравнение между группами было выполнено с помощью t-критерия сравнения независимых выборок, внутригрупповое сравнение было выполнено с помощью t-критерия независимых выборок, данные измерений были выполнены с помощью критерия хи-квадрат, $P < 0,05$ означает, что разница была статистически значимой.

2 Результат

2.1 Метод оценки Fugl-Meyer. До и после лечения сравнение между двумя группами пациентов в группе FMA было $P < 0,05$, и разница была статистически значимой; После лечения сравнение между двумя группами

пациентов с FMA, $P < 0,05$, разница была статистически значимой, как представлена в табл. 2.

Таблица 2. Сравнение показателей FMA до и после лечения между двумя группами

Группа	n	До лечения	После лечения	T	P
Обычная группа	30	27.18±1.23	37.24±2.53	4.36	<0.05
Контрольная группа	30	27.12±1.33	48.12±3.65	6.39	<0.05
T		2.36	5.45		
P		>0.05	<0.05		

2.2 Оценка способности выполнять повседневную жизнедеятельность. До и после лечения разница была статистически значимой при $P < 0,05$ при сравнении двух групп пациентов в рамках группы Barthel; после лечения разница была статистически значимой при $P < 0,05$ при сравнении двух групп пациентов между группами Barthel, приведено в табл. 3

Таблица 3. Сравнение баллов по шкале Бартел до и после лечения между двумя группами пациентов

Группа	n	До лечения	После лечения	T	P
Обычная группа	30	50.18±2.63	68.22±4.63	3.16	<0.05
Контрольная группа	30	50.12±2.73	78.64±5.68	5.29	<0.05
T		2.31	5.15		
P		>0.05	<0.05		

3. Обсуждение

Инсульт характеризуется высокой заболеваемостью, высокой инвалидностью. Сообщается, что от 55% до 75% пациентов с инсультом по-прежнему имеют дисфункцию верхних конечностей через 3-6 месяцев после начала заболевания [4].

Современная теория реабилитации и практика доказывают, что эффективная реабилитационная подготовка может уменьшить функциональную инвалидность пациентов и улучшить качество жизни пациентов. Модифицированная терапия принудительного движения - это новый метод реабилитационного лечения, появившийся в 1980-х годах [5]. Этот метод ограничивает движение здоровых верхних конечностей для достижения цели принудительного использования и интенсивной тренировки повреждённых конечностей. В последние годы большое количество ценных клинических прикладных исследований продемонстрировало эффективность терапии принудительными движениями для лечения двигательной дисфункции верхних конечностей в подострой стадии апоплексии мозга и хронических фазах инсульта [6]. Использование тренировок, вызванных ограничениями, может просто заставить пораженную руку. Увеличить частоту использования пораженной руки, в сочетании с тренировкой, ориентированной на задание, может эффективно улучшить функцию верхних конечностей и рук больного, каждый день интенсивно тренировать симулированные жизненные способности, постепенно восстанавливать жизненные способности и восстанавливать уверенность больного, и этот метод прост и легко реализуем. Это исследование показало, что оценка Fugl-Meyer и индекс Barthel верхних конечностей в контрольной группе были значительно лучше, чем в обычной группе после рестриктивно-индуцированной двигательной терапии в сочетании с тренировкой с учётом поставленной задачи, а функция верхних конечностей и жизнеспособность пациентов были значительно улучшены.

Исходя из вышесказанного, рестриктивно-индуцированная двигательная терапия в сочетании с тренировками, ориентированными на

выполнение задач лучше, чем единый традиционный метод реабилитационной тренировки, и заслуживает более широкого применения.

Список литературы:

[1] Ван Лундэ: Доклад о профилактике и лечении инсульта в Китае [М]. Пекин//: Издательство Китайского медицинского университета «Конкорд», 2015.12

[2] Гао Илу, Ван Вэньжи: Прогресс исследований цереброваскулярной эпидемиологии [J]. Китайский журнал неврологии, 2015, 48 (4): 337-340

[3] Ван Юйлун. Функциональная оценка трудотерапии [М]. Пекин//: Народное санитарное издательство, 2018, с.1

[4] Тан Синьхуэй, Шан Шумэй, Ли Чуньлин, и др. Влияние биологической обратной связи по ЭМГ в сочетании с иглоукалыванием на функцию верхних конечностей у пациентов с постинфарктной гемиплегией [J]. Журнал комплексных сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний в китайской и западной медицине, 2014, с. 12

(5) Чжао Цзюнь, Чжан Тун, Ли Бинцзе и др. Принудительное лечение (5) Группа нейрореабилитации Китайского отделения медицинской неврологии, Группа цереброваскулярных заболеваний Китайского отделения медицинской неврологии, Офис Инженерного комитета по скринингу и профилактике инсульта Министерства здравоохранения. Китайское руководство по реабилитации после инсульта (полное издание 2011 года) [J]. Китайская теория и практика реабилитации, 2012, с.18 (4): 301-308

(6) Чжао Цзюнь, Чжан Тун, Ли Бинцзе и др. Наблюдение за эффективностью обязательных физических упражнений при лечении двигательной дисфункции верхних конечностей после черепно-мозговой травмы [J]. Китайский журнал физической медицины и реабилитации, 2006, с.28

Чжан Дань

Автор перевода: Сюн Юйтин

Сианьская больница ТКМ по лечению заболеваний головного мозга, г. Сиань,

КНР

emiliya1019@mail.ru

**Клиническое применение реабилитационного целенаправленного
управления сестринским делом в реабилитации ребенка-пациента с
церебральным параличом**

Аннотация: *Цель. Исследование Реабилитационного целенаправленного управления сестринским делом в реабилитации ребенка-пациента с церебральным параличом, а также эффекта ухода за ребенком-пациентом с церебральным параличом и удовлетворенности членов семьи ребенка-пациента. Метод. 110 детям с ДЦП было управление целенаправленным уходом для реабилитации, а также наблюдались и оценивались эффект вмешательства и удовлетворенность членов семьи ребенка-пациента через 6 месяцев после получения реабилитационного ухода. Результаты. Посредством наблюдения управление целенаправленным уходом для реабилитации ребенка-пациента с церебральным параличом эффективно контролировало постуральные аномалии у детей с церебральным параличом, улучшило их двигательную дисфункцию, уменьшило проявление сопутствующих нарушений и максимально увеличивало их способность жить. Заключение. В управлении целенаправленным уходом для реабилитации ребенка-пациента с церебральным параличом используются компетенции реабилитационной медсестры и процессы, связанные с другим персоналом, оборудованием, окружающей средой и социальной деятельностью для улучшения здоровья и качества жизни детей с церебральным параличом. Это может эффективно*

улучшить физическое развитие ребенка-пациента.

Ключевые слова: *Реабилитационное целенаправленное управление сестринским делом в реабилитации ребенка-пациента с церебральным параличом; церебральный паралич, эффективность ухода, удовлетворенность уходом*

Zhang Dan

Translation Author: Xiong Yuting

Xi'an Hospital of BMT for the Treatment of Brain Diseases, Xi'an, China

emiliya1019@mail.ru

Clinical application of rehabilitative purpose nursing management in rehabilitation of a child-patient with cerebral paralysis

Annotation: *Purpose. Study of Rehabilitation Purposeful Nursing Management in Rehabilitation of a Child Patient with Cerebral Palsy, as well as the effect of caring for a child patient with Cerebral Palsy and satisfaction of family members of the child patient. Method. 110 children with cerebral palsy were managed with targeted care for rehabilitation, and the effect of the intervention and the satisfaction of the child's family members were observed and assessed 6 months after receiving the rehabilitation care. Results. Through observation, targeted care management for the rehabilitation of a child patient with cerebral palsy effectively controlled postural abnormalities in children with cerebral palsy, improved their motor dysfunction, reduced the manifestation of comorbid disorders, and maximized their ability to live. Conclusion. Purposeful care management for the rehabilitation of a child with cerebral palsy uses the rehab nurse's competencies and processes associated with other personnel, equipment, environment and social activities to improve the health and quality of life of children with cerebral palsy. It can effectively improve the physical development of the child patient.*

Key words: Rehabilitation purposeful nursing management in the rehabilitation of a child-patient with cerebral palsy; cerebral palsy, effectiveness of care, satisfaction with care

Детский церебральный паралич в настоящее время является основной причиной физической инвалидности у детей и часто ассоциируется с умственной отсталостью, нарушениями зрения и слуха, эпилепсией, поведенческими аномалиями и другими сопутствующими нарушениями.[1]. Конечной целью реабилитационной помощи является восстановление и поддержание максимально возможной автономии ребенка-пациента для достижения максимального участия в жизни и, в конечном итоге, возвращения в общество. В реабилитационной помощи при детском церебральном параличе теория ICF должна быть интегрирована в сестринские процедуры для обеспечения качественного сестринского ухода за ребенком в трех измерениях: структура и функция тела, активность и участие, и реабилитационный эффект ребенка-пациента может быть значительно улучшен за счет эффективного вмешательства и сестринского менеджмента, но соответствующих исследований мало. В данном исследовании было отобрано 110 случаев детей с церебральным параличом, и благодаря внедрению реабилитационного целевого сестринского менеджмента в дополнение к соответствующему реабилитационному лечению во время пребывания детей в больнице, ниже приведены результаты использований:

1. Материалы и методы

1.1 Общие данные

Для исследования были отобраны 110 случаев детей с ДЦП, поступивших с января 2019 года по октябрь 2020 года. Из них 63 ребенка-пациента мужского пола и 47 - женского, в возрасте от 2 до 14 лет, со средним возрастом $6,45 \pm 0,44$ года. Критериями исключения были дети с тяжелыми заболеваниями органов, такими как сердце, печень и почки, гематологическая

система и злокачественные опухоли, а также тяжелые заболевания иммунной системы.

1.2 Метод ухода

Теория ICF-CY интегрирована в сестринский процесс, чтобы обеспечить всестороннюю и детальную оценку текущей ситуации и проблем ребенка-пациента, с последующей оценкой с точки зрения физической структуры и функции, мобильности и степени участия и в сочетании с целями IEP, чтобы разработать диагноз, план, цели, меры и оценку реабилитационного ухода.

1.2.1 Оказание психологической помощи членам семьи ребенка-пациента, сестринский персонал должен провести оценку психологического состояния членов семьи ребенка-пациента, активно общаться с ними, чтобы семья ребенка-пациента могла эффективно успокаиваться и активно участвовать в семейном уходе.

1.2.2 Питание для ребенка-пациента должно быть разумно организованным, в основном с высоким содержанием белка, витаминов и калорий. Увеличьте частоту ежедневного приема воды ребенком-пациентом. Обратите внимание на то, испытывает ли ребенок трудности с глотанием во время еды, и вовремя проведите тренировку глотания, чтобы предотвратить вдыхание ребенком инородных тел. Регулярно проверяйте и инструктируйте ребенка-пациента о том, как он ест.

1.2.3 Ежедневное инструктирование ребенка-пациента по вопросам реабилитации с одновременным предписанием семье ребенка-пациента следить за реабилитацией и гарантировать ребенку-пациенту выполнение обучения при правильных методах обучения. Методы обучения: В соответствии с целями реабилитации, поставленными реабилитологом, ребенок получает инструкции по проведению домашних реабилитационных тренировок [2].

1.2.4. Обучить ребенка-пациента навыкам самообслуживания, научить их самостоятельно мыться, одеваться, есть палочками для еды и т.д., записывать ежедневное самоумывание, обеспечить выполнение простых

повседневных действий с помощью повторных тренировок.

1.2.5. Развивать у ребенка-пациента способность к устной речи, медсестринский персонал продемонстрирует ребенку-пациенту движения языка и губ и формы произношения, начнет с простого и популярного языка и научит детей практиковать произношение, от простых слогов до произношения отдельных слов и предложений, шаг за шагом.

1.2.6 Ребенка-пациента обучают умственным навыкам, используя такие средства, как гофрированная бумага, музыка и игрушки для стимуляции органов чувств ребенка-пациента, таких как зрение, звук и запах, и пытаются заставить ребенка-пациента запомнить названия различных предметов, а также наблюдают за исследовательскими реакциями ребенка-пациента на внешние объекты, чтобы определить эффективность обучения и улучшение когнитивных способностей ребенка-пациента [3].

1.3 Показатели наблюдения

Эффективность ухода была разделена на три показателя: значительный, эффективный и неэффективный. Эффективным считается ребенок с улучшением познавательных способностей, улучшением аномальной позы при ходьбе, улучшением координации конечностей и улучшением оценки способности к самообслуживанию. Эффективным считается значительное улучшение способности ребенка к движению конечностей, незначительное уменьшение аномальной позы при ходьбе и улучшение реакции. Отсутствие значительного улучшения считается неэффективным. $(\text{Значительно эффективный} + \text{эффективный}) / \text{общее количество случаев} \times 100\% = \text{общий коэффициент эффекта}$. Члены семьи были очень довольны, довольны и недовольны атмосферой реабилитационного ухода, $(\text{очень доволен} + \text{доволен}) / \text{общее количество случаев} \times 100\% = \text{общая удовлетворенность}$.

1.4 Статистический метод

Для комплексной обработки данных использовалась программа SPSS 21.0.

2 Результат

2.1 Эффективность ухода

В табл. 1 приведен эффект ухода за 110 ребенками-пациентами после реабилитации церебрального паралича.

Таблица 1. Эффект Реабилитационного целенаправленного управления сестринским делом в реабилитации ребенка-пациента с церебральным параличом [n(%)]

n	Очевидно эффективный	Эффективный	Неэффективный	Общий коэф-нт эффекта
110	75 (68.18)	28 (25.45)	7 (6.36)	103 (93.64)

2.2 Удовлетворенность членов семьи ребенка-пациента

После продолжительного реабилитационного ухода 110 случаев детей с ДЦП, члены семьи ребенка-пациента были удовлетворены уходом, как показано в табл. 2.

Таблица 2. Удовлетворенность членов семьи ребенка-пациента с церебральным параличом [n (%)]

n	Очень довольный	Довольный	Неэффективный	Общий коэф-нт эффекта
110	77 (70.00)	25 (22.73)	8 (7.27)	102 (92.73)

3. Обсуждение

Церебральный паралич у детей быстро развивается и имеет высокий уровень инвалидности, что отрицательно сказывается на на двигательную функцию, речи, чувствах, познании и интеллекте, способности к самообслуживанию и т.д., представляя серьезную угрозу для здорового развития ребенка-пациента и качества его жизни [4]. В данном исследовании целеустремленное сестринское управление ребенков-пациентов с

церебральным параличом, чтобы достичь полной реабилитации. Реабилитация детей с церебральным параличом - это очень сложный и трудный процесс, который должен осуществляться с помощью "системы управления целенаправленной помощью для реабилитации детей с церебральным параличом". Разработка целей и методов реабилитационной помощи должна быть своевременно доведена до сведения родителей, чтобы избежать чрезмерного предпочтения родителями терапевтической роли из-за недостатка информации о роли реабилитационной целеустремленной помощи и просто постоянного стремления к лечению, что не только не приведет к достижению цели реабилитации, но и отсрочит лучшее время для реабилитации и окажет дополнительное психическое и финансовое бремя. Видно, что члены семьи ребенка-пациента участвовали в реабилитационном целеориентированном сестринском менеджменте во время госпитализации ребенка, обеспечивая руководство по функциональной реабилитационной подготовке, обучению жизненным навыкам и психологическому руководству, чтобы ребенок мог как можно скорее улучшить свою способность заботиться о себе и поддерживать свое здоровое развитие. По результатам исследования, эффективность сестринского ухода за ребенком достигла 95%, а удовлетворенность членов семьи ребенка-пациента сестринским уходом достигла 98%, что доказывает, что внедрение реабилитационного целеориентированного сестринского менеджмента для детей с церебральным параличом может повысить эффективность реабилитации ребенка. Таким образом, вмешательство реабилитационных сестер и сотрудничество членов семьи играют важную роль в реабилитации детей с церебральным параличом.

Список литературы:

[1] Ли Сяоцзе: Практические методы реабилитационного лечения детского церебрального паралича. Издательство Жэньминь чубаньшэ, 2-е изд., август 2018 г.

[2] Ли Инцзюнь: Влияние реабилитационного сестринского вмешательства на двигательную функцию и результаты реабилитации у детей с церебральным параличом [J]. Журнал хронических заболеваний, 2018, 13 (2): 164-166.

[3] Цзян Ляньхуа. Наблюдение за двигательной функцией и реабилитационным эффектом детей с церебральным параличом после применения реабилитационных сестринских мер [J]. Резюме новейшей медицинской информации в мире, 2018, 18 (75): 217-223.

[4] Ли Вань, Бянь Цзюньмэй, Сюн Сысы и др.. Влияние семейно-ориентированного сестринского вмешательства на развитие интеллектуальных и двигательных функций у детей с церебральным параличом [J]. Международный журнал сестринского дела, 2018, 37(1):29-33.

УДК 616.896

Чжао Цзин

Автор перевода: Сюн Юйтун

Сианьская больница ТКМ по лечению заболеваний головного мозга,

г.Сиань, КНР

emiliya1019@mail.ru

Протоколы диагностики и лечения аутизма методами ТКМ

Zhao Jing

Translation Author: Xiong Yuting

Xi'an BMT Hospital for the Treatment of Brain Diseases,

Xi'an, China

emiliya1019@mail.ru

Protocols of diagnostics and treatment of autism with TCM methods

***Введение:** Аутизм в западной медицине описывается, как генные нарушения головного мозга, связанные с созреванием у детей симпатической нервной системы. Аутизм в ТКМ рассматривается, как обычное заболевание Цзан-Фу органов и их меридианов, и лечится традиционными способами, отработанными в течение тысячелетий. Как всегда в таких случаях, особую ценность представляет точная дифференциальная диагностика вовлечённых органов и меридианов. Стандартный протокол диагностики и лечения для пациентов с аутизмом приводится ниже.*

1. Диагностика

1. 1. Диагностика заболевания аутизмом

1.1.1 Диагностические критерии традиционной китайской медицины

Заболевание диагностирует согласно "Протоколу диагностики и лечения расстройства аутистического спектра методами ТКМ", который был разработан в соответствии с "Национальным клиническим руководством диагностики и лечения в педиатрии ТКМ".

(1) Пациенты не смотрят на человека, избегают визуального контакта, не отвечают на зов, у них полная отрешённость, они замыкаются в себе;

(2) Странные движения, повторные и стереотипные поступки, интересы ограничены, присутствует патологическая привязанность к некоторым предметам, существует патологическая реакция на поступающие чувственные сигналы;

(3) Различная степень нарушения речи или умственного развития, такие как не разговаривают, мало разговаривают, бормочут про себя, повторяют слова, странно произносят звуки и т.д.;

(4) Симптомы в большинстве случаев появляются в возрасте до 3-х лет.

1.1.2. Диагностические критерии западной медицины

Следуя Американскому диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам 5-го издания (DSM-V) и диагностическим критериям МКБ–10, основными критериями являются

следующие:

(1) Устойчивые трудности в социальном взаимодействии, например: нарушения в

социально-эмоционального взаимодействия; нарушения в невербальном коммуникативном поведении; трудности в поддержании социальных взаимоотношений;

(2) Ограниченность, повторяемость в структуре поведения, интересах или деятельности. Например: стереотипные или повторяющиеся моторные движения, и в речи; чрезмерная потребность в неизменности, ритуализированные формы вербального или невербального поведения; крайне ограниченные и фиксированные интересы;

(3) Симптомы должны присутствовать в раннем периоде развития;

(4) Симптомы вызывают значимое ограничение и ухудшение в важных сферах повседневного функционирования.

1.2. Дифференциация симптомов и признаков в ТКМ:

(1) Синдром гиперфункции Огня Сердца и Печени

Симптомы: Не разговаривают или мало разговаривают, голос громкий, иногда пронзительно кричат, стереотипные поступки, действуют в одиночку, избегают визуального контакта, вспыльчивый и раздражительный, подвижный и беспокойный, трудно управлять и воспитывать, мало спят или беспокойно спят, постоянно бывает запор и желтая моча, язык красный или покраснение по краям (Огонь Печени) и на кончике языка (Огонь Сердца), тонкий жёлтый налёт на языке, Струнный-Сюань или Частый-Шуо пульс.

(2) Синдром недостатка Эссенции Почек

Симптомы: Задержка речевого развития, мало разговаривают, действуют в одиночку, избегают визуального контакта, замедленная реакция, стереотипные поступки. Это сопровождается умственной отсталостью, малым ростом, слабостью мышц и костей, угловатыми движениями. Красноватый язык, белый тонкий налет на языке, Глубокий-Чен и Тонкий-Си пульс.

(3) Синдром блокировки сознания из-за Задержки Мокроты

Симптомы: Бормочут про себя, действуют в одиночку, стереотипные поступки, избегают визуального контакта, застывшее или апатичное выражение лица, то смеется/то плачет, любят плевать, не слушаются указаний. Язык бледный, жирный и белый налет на языке, Скользящий-Хуа пульс или Поверхностный-Фу и Сырой-Жу пульс.

(4) Синдром недостаточности Сердца и Селезенки

Симптомы: Мало разговаривают или не разговаривают, повторяют слова, действуют в одиночку, поступки стереотипные, сопровождается нервной усталостью и недостатком сил, одышкой и нежеланием говорить, с трусливостью, с тревожностью, с беспокойным сном, потливостью, бледным цветом лица, отсутствием аппетита; язык красноватый, белый и тонкий налет на языке, Слабый-Жо пульс.

2. Методы лечения

2.1. Лечение китайской медициной

2.1.1. Выбор перорального отвара лекарственных трав или готовых китайских лекарств на базе общего анализа заболевания и состояния пациента.

(1) Синдром гиперфункции Огня Сердца и Печени

Терапия: удаление Огня Сердца и успокаивание Печени, успокоение нервов.

Рекомендуемые лекарственные средства: отвары Лундань-сегань-вань (Longdan Xiegan) и пилюли (отвары) Zhusha Anshen, увеличение или уменьшение дозы лекарства в зависимости от симптомов.

Готовые лекарственные средства китайской медицины: капсулы Jingshuaikang, пилюли Longdan Xiegan, пилюли Zhusha Anshen и т.д.

(2) Синдром недостатка Эссенции Почек

Терапия: тонизация Почек и укрепление мозга, пополнение врожденной Эссенции и укрепление Духа.

Рекомендуемые лекарственные средства: отвары Лювей-дихуан (Liuwei

Dihuang), пилюли Changpu, увеличение или уменьшение дозы лекарства в зависимости от симптомов.

Готовые лекарственные средства китайской медицины: гранулы Luqi Naoqiaotong, пилюли Liuwei Dihuang (Лювей-дихуан-вань), пилюли Zuogui (Цзо-гуй-вань).

(3) Синдром блокировки сознания из-за Задержки Мокроты

Терапия: удаление Мокроты и успокоение ума, стимулирование восстановления сознания и пробуждение ума.

Рекомендуемые лекарственные средства: отвары Ditan Tang, увеличение или уменьшение дозы лекарства в зависимости от симптомов.

(4) Синдром недостаточности Сердца и Селезенки

Терапия: укрепление Селезёнки и пополнение Ци, питание Сердца и успокоение Духа.

Рекомендуемые лекарственные средства: отвары Guipi Tang, и отвары Yangxin Tang, увеличение или уменьшение дозы лекарства в зависимости от симптомов.

Готовые лекарственные средства китайской медицины: капсулы Naosong Yizhi, пилюли Gui-Pi-Wan и т.д.

2. Иглоукальвание

Принцип лечения: стимулирование восстановления сознания и открывание заблокированного ума.

Иглоукальвание на голове: Бай-хуэй (VG20), Сы-шень-чжень (Ex), Дин-шень-чжень (Ex), Шень-тин (VG24), Бень-шень (VB13), наклонное введение иглы 2/5 теменно-височной области, вторая область речи, третья область речи, Нао-ху (VG17).

Иглоукальвание на теле: Ней-гуань (MC6), Шень-мень (C7), Сюань-чжун (VB39), Юн-цуань (R1), Zuzhi Zhen.

Выбор точек с дифференцировкой синдромов:

- При синдроме гиперфункции Огня Сердца и Печени добавляют Синь-шу (V15), Гань-шу (V18), Фен-чи (VB20), Тай-чун (F3).

- При синдроме недостатка Эссенции Почек добавляют Шень-шу (V23), Гань-шу (V18), Тай-си (R3), Чжао-хай (R6).

- При синдроме блокировки сознания из-за Задержки Мокроты добавляют Пи-шу (V20), Цзу-сань-ли (E36), Фен-лун (E40), Лао-гун (MC8).

- При синдроме недостаточности Сердца и Селезенки добавляют Синь-шу (V15), Пи-шу (V20), Сань-инь-цзяо (RP6). При дислалии (нечётком произношении) добавляют иглы до языка из точки Лянь-цуань (VC23) и т.д.

Лянь-цуань (VC23)

Сышень-чжень (Ex) (остриём от точки Бай-хуэй (VG20))

Выберите любые две группы точек, и используйте непрерывную волну, с выходной частотой 1-100 Гц, и выходным током до 50 мА, плавно увеличивая выходной ток. Через 30 минут остановите электролечение.

В течение оставления игл пациент должен продолжать функциональную тренировку с иглами. Введение иглы 2 раза, умеренный метод (укрепление-ослабление: «Пин-Бу-Пин-Се»), процедура каждый день 1 раз, в неделю 6 раз, 3 месяца считается 1 курсом лечения.

3. Массажная терапия Туй-на

Выберите подходящий метод терапии Туй-на в соответствии с различными синдромами.

Голова и лицо: используйте манипуляцию Кайтяньмэнь, по отдельности массируйте Инь и Ян на лбу, постукивайте по Бай-хуэй (VG20), по 2/5 теменно-височной области, по второй области речи, по третьей области речи в течении 1 минуты. Нажимайте и массируйте по часовой стрелке точки на голове, лице и вокруг рта, Шуй-гоу (VG26), Ди-цан (E4), Цзя-че (E6), Да-чжуй (VG14), каждая точка по 1 минуте.

Конечности: используете манипуляцию Цинганьму (очищение Печени), Цинсиньхуо (удаление Огня Сердца), Бупиту (укрепление Селезенки), Бушэньшуй (тонизация Почек), очищение точки Тяньхэ по 1 минуте. Нажимайте и массируйте точки Шао-хай (С3), Сюе-хай (RP10), Цзусань-ли (E36), Фен-лун (E40), по 1 минуте. Массируйте Хэ-гу (GI4), Тай-чун (F3) с двух сторон по 1 минуте.

Спина: Вдоль по меридиану Мочевого пузыря массируйте первую линию и вторую линию меридиана по 5 раз, по меридиану Ду-май (задний срединный меридиан) массируйте 5 раз. Постукивайте точки Хуато Цзя-цзи 5 раз, и щипковый массаж спины 5 раз. Начиная со второго раза, врач усиливает силу массажа в соответствии с разными симптомами пациентов, и целенаправленно стимулирует определенные точки спины для усиления лечения. После щипкового массажа спины, врач нажимает на точки Шень-шу (V23) обоими большими пальцами в течении 5 минут. На этом процедура лечения завершается.

4. Лечение акупунктурными точками уха

Для пациентов, которые могут сотрудничать с врачом в лечении, выберите рефлексогенные аурикулярные зоны Сердца, Печени, Почек, мозга, Симпатической н.с. (Jiaogan), Шень-мень.

На эти точки наклеивают пластырь с магнитными шариками, которые меняют через 3 дня, затем отдых 1 день. В течение наклеивания каждый день руками нажимать 3 раза по 10 минут.

5. Другие виды терапии

(1) Точечно-инъекционная терапия

Поочередно делаете инъекцию Citicoline Sodium Injection, Fufangshexiang injection, Oxiracetam Injection, Monosialotetrahexosylganglioside Sodium Injection, в день выбираете 2 точки, делаете инъекцию по 0,5-1 мл. Выберите точки в соответствии с различными синдромами, делайте инъекции 1 раз в день, 10 раз считается 1 курсом лечения.

(2) Введение кетгута в точки

Выберите точки в соответствии с различными синдромами, введите кетгут, который будет со временем поглощен телом, при этом непрерывно стимулируя меридианы. Каждый раз выберите 5-6 точек, процедура 1 раз через 2 недели.

УДК 616.361-008.811-037:519:616.379-008.64]-053.2

Наталья Ивановна Шабан

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького,

г. Донецк, Украина

E-mail: Nataliya.shaban@yandex.ru

**Математическая модель прогнозирования дискинезии
жёлчевыводящих путей у детей с сахарным диабетом первого типа**

***Аннотация.** В статье представлены особенности дискинезии жёлчевыводящих путей, которая развивается у детей на фоне сахарного диабета первого типа, а также посредством математического анализа данных клинического, биохимического, доплерографического и электрофизиологического обследований разработана математическая модель прогнозирования вероятности развития билиарной дисфункции у детей с СД 1 типа.*

***Ключевые слова:** математическая модель, дискинезия жёлчевыводящих путей, дети, сахарный диабет первого типа.*

Natalia Ivanovna Shaban

Donetsk National Medical University named after M.Gorky,

Donetsk, Ukraine

E-mail: Nataliya.shaban@yandex.ru

A mathematical model for predicting biliary dyskinesia in children with type i diabetes mellitus

Annotation. The article presents the features of biliary dyskinesia, which develops in children against the background of type 1 diabetes mellitus; along with elaborated mathematical model for predicting the likelihood of developing biliary dysfunction in children with type 1 diabetes through mathematical analysis of data from clinical, biochemical, Dopplerographic and electrophysiological examinations.

Key words: mathematical model. biliary dyskinesia, children, type I diabetes mellitus.

Особенностью современной детской эндокринологии является отчётливый рост сахарного диабета первого типа (СД 1 типа). У детей с СД 1 типа нередко выявляется дискинезия жёлчевыводящих путей (ДЖВП), которая снижает качество жизни пациентов, утяжеляет течение основного заболевания, предрасполагает к формированию холецистита, жёлчнокаменной болезни, печёночной дисфункции [4,7].

Цель работы – разработать информационно-значимую математическую модель прогнозирования развития ДЖВП у детей с СД 1 типа.

Материалы и методы. Обследовано 83 пациента в возрасте от 11 до 14 лет с СД 1 типа и ДЖВП, которые составили основную группу. В первую группу контроля включён 31 больной с СД 1 типа без осложнений. Длительность течения СД 1 типа в основной и первой контрольной группах составляла 4–5 лет. Все больные на момент обследования находились в состоянии компенсации. Вторую контрольную группу составили 32 ребёнка с различными типами ДЖВП без СД 1 типа. В третью группу контроля вошли 33 практически здоровых сверстника.

Инструментальное обследование включало ультразвуковое исследование печени, жёлчного пузыря и жёлчных ходов. Моторику и тонус

жёлчевыводящих путей изучали методом ультразвуковой эхохолестиографии на основе анализа динамики укорочения жёлчного пузыря после жёлчегонного завтрака по общепринятой методике [2].

Внутрипечёночная гемодинамика оценивалась путём изучения кровотока в портальной вене и печёночной артерии, определялось его направление, форма спектрограммы, рассчитывались максимальные, минимальные и средние значения скоростей тока крови в сосудах. Для получения количественных параметров кровотока вычисляли индексы – индекс резистентности (ИР), индекс пульсации (ИП), систоло-диастолический индекс (СДИ) [7]. С целью исследования дезинтоксикационной функции печени определялись уровни АСТ, АЛТ, γ – ГТП в сыворотке крови, проводилась тимоловая проба.

Изучение вегетативной регуляции деятельности жёлчевыводящих путей проводили посредством холтеровского мониторинга ЭКГ, оценивали временные (SDANN, rMSSD, pNN50) и частотные (VLF, LF, HF, LF/HF) индексы вариабельности ритма сердца [6].

С целью выяснения роли стволовых структур мозга в регуляции функции жёлчевыводящей системы у всех детей изучалось состояние биоэлектрической активности указанных структур при помощи метода коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) с помощью электродиагностического комплекса „Amplaid МК 15“ [3]. В обследование включались только лица с сохранным слухом. По кривым КСВП рассчитывались амплитуды (А) I, III и V компонентов, латентные периоды (L) компонентов с I по V, межпиковые интервалы (M) I-III, III-V, I-V.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistica 5.5». Достоверность отличий оценивали с помощью непараметрических критериев Манна-Уитни. Для оценки тесноты связи признаков использовали корреляционный анализ рангов Спирмена. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали меньше 0,05. При определении прогностических индексов

использовали пошаговый дискриминантный анализ для разработки математической модели.

Результаты. При эхолецистографии у пациентов с ДЖВП при СД 1 типа установлено преобладание гипокинетической, а у больных без диабета в большинстве наблюдений отмечалась гиперкинетическая форма ДЖВП. При этом типичной особенностью ДЖВП на фоне СД 1 типа у детей оказалось развитие в 46,9% случаев гипокинетической гипертонической формы последней, в наибольшей степени способствующей возникновению различных отклонений функционального и органического характера как в жёлчевыводящей системе, так и в печёночной паренхиме [5,7].

Билиарная дисфункция при СД 1 типа сопровождается угнетением функциональной активности печени, проявляющаяся ($p < 0,05$) снижением скоростных показателей кровотока V_{max} ($959,4 \pm 144,2$ мм/с), V_{min} ($186,2 \pm 24,1$ мм/с), V_{mean} ($600,0 \pm 65,1$ мм/с) при повышении индексов ИР ($0,8 \pm 0,2$), ИП ($1,3 \pm 0,04$), СДИ ($6,4 \pm 0,4$) в печёночной артерии и увеличением указанных параметров V_{max} ($526,5 \pm 38,4$ мм/с), V_{min} ($164,5 \pm 22,8$ мм/с), V_{mean} ($270,5 \pm 29,4$ мм/с) при уменьшении значений соответствующих индексов ИР ($0,6 \pm 0,02$), ИП ($0,8 \pm 0,04$), СДИ ($2,7 \pm 0,2$) в портальной вене, а также повышением значений АЛТ ($0,5 \pm 0,02$ мкмоль/л·ч), АСТ ($0,4 \pm 0,1$ мкмоль/л·ч), γ – ГТП ($90,8 \pm 8,7$ Е/л) и тимоловой пробы ($4,0 \pm 1,0$ ед S–H).

Детям с ДЖВП при СД 1 типа присущ вегетативный дисбаланс с превалированием симпатикотонии (44,8%), характеризующейся ($p < 0,05$) снижением временных показателей SDANN–i ($78,5 \pm 3,4$ мс), rMSSD ($45,6 \pm 2,7$ мс), pNN50 ($21,1 \pm 1,5\%$) и преобладанием спектральных низкочастотных VLF ($1959,3 \pm 56,1$ мс²) и LF ($1761,6 \pm 46,2$ мс²) и высокочастотных HF ($2009,4 \pm 76,9$ мс²) компонентов спектра кардиоинтервалограмм при доминировании мощностей низкочастотных составляющих над высокочастотными. В 30% случаев ДЖВП у детей с СД 1 типа сочетается с эйтонией и в 25,2% наблюдений – с ваготонией, являющимися последовательными стадиями срыва адаптации в условиях прогрессирования

патологического процесса.

У детей с ДЖВП на фоне СД 1 типа при помощи метода КСВП выявлялись значимые нарушения биоэлектрической активности стволовых структур мозга в виде отсутствия достаточной активации нейронов слухового нерва, оливарного комплекса, нижних бугров четверохолмия, что связано с угнетением процессов деполяризации в указанных образованиях, нарушением формирования в них суммарного потенциала действия и проявляется ($p < 0,05$) уменьшением величин AI ($0,31 \pm 0,01$ мкВ), AII ($0,26 \pm 0,01$ мкВ), AV ($0,53 \pm 0,02$ мкВ). При ДЖВП на фоне СД 1 типа выявлено замедление прохождения электрических импульсов через структуры слухового анализатора, обусловленное угнетением реполяризационных процессов в обсуждаемых структурах, проявляется ($p < 0,05$) увеличением значений LI ($1,89 \pm 0,02$ мс), LII ($3,01 \pm 0,02$ мс), LIII ($4,04 \pm 0,02$ мс), LIV ($5,97 \pm 0,02$ мс), MI–III ($2,42 \pm 0,03$ мс), MI–V ($4,27 \pm 0,03$ мс).

Ряд важных сведений удалось получить при изучении у детей с ДЖВП и СД 1 типа корреляционных связей компонентов КСВП с индексами вегетативного статуса, параметров внутрипечёночной гемодинамики и дезинтоксикационной функции печени, показателей эхохолецистографии, что позволяет рассматривать ДЖВП у детей с СД 1 типа как вариант диабетической нейропатии с поражением надсегментарных центров, регулирующих работу билиарного тракта в качестве первичного звена патогенеза заболевания. Патологические отклонения значений КСВП у детей с СД 1 типа следует считать дополнительными диагностическими критериями ДЖВП [1]. С учётом выявленных механизмов развития ДЖВП при СД 1 типа разработана математическая модель прогнозирования развития билиарных расстройств. Посредством пошагового дискриминантного анализа проведено изучение факторных признаков, относящихся к показателям эхохолецистографии, дезинтоксикационной функции печени и внутрипечёночного кровотока, параметрам вегетативного статуса, биоэлектрической активности стволовых структур мозга. На первом

этапе исследования была построена модель прогнозирования на основе всех возможных признаков. Данных признаков оказалось 59. После изучения модели, созданной на основе всех факторных показателей была проведена оптимизация порога принятия–исключения с использованием метода построения кривых операционных характеристик (ROC–процедура). При этом уменьшение количества прогностических признаков сократилось с 59 до 27, что не привело к снижению качества прогнозирования ($p < 0,05$) и указывало на информативность отобранных переменных. При оптимизации порога принятия решений модели было выделено значение коэффициента дискриминантности F, составлявшее сумму величин всех анализируемых показателей и равнявшееся 16295. В случае, если в результате подсчётов в рамках построенной модели значение F будет превышать или равным 16295, у детей с СД 1 типа следует прогнозировать дискинетические нарушения в гепатобилиарной системе. Если F окажется меньше равным 16295 – вероятность возникновения ДЖВП у детей с СД 1 типа отсутствует. Полученная модель описывается формулой:

$$F = - 1 \times \text{PNN50} + 100 \times \text{TSOKR} + 76 \times \text{LI (L)} + 66 \times \text{L(II) L} + 113 \times \text{L(III) L} - 8 \times \text{LIV (L)} - 105 \times \text{M3-5 (L)} + 17 \times \text{M1-5 (L)} - 289 \times \text{AI (L)} + 393 \times \text{AIII (L)} + 77 \times \text{AV (L)} - 105 \times \text{LI (R)} + 189 \times \text{LII (R)} - 190 \times \text{LIII (R)} + 138 \times \text{M1-3 (R)} - 57 \times \text{AI (R)} - 264 \times \text{AIII (R)} + 7 \times \text{AV (R)} - 15 \times \text{POSD} + 210 \times \text{POPI} + 697 \times \text{PERI} - 230 \times \text{PEPI} + 1 \times \text{FU15} + 2 \times \text{FU30} - 3 \times \text{FU40} - 4 \times \text{SH} + 53 \times \text{VEGST}, \text{ где:}$$

pNN50 – процент последовательных интервалов R–R, разность между которыми превышает 50 мс, TSOKR – тип сократимости жёлчного пузыря (1 – нормотонический, 2 – гипертонический, 3 – гипотонический), R – показатели кривой КСВП справа, L – показатели кривой КСВП слева, PO – индексы кровотока в портальной вене, PE RI – индексы кровотока в печёночной артерии, FU15 (30,40) – фракция укорочения жёлчного пузыря на 15, 30,40 минута, SH – тимоловая проба, VEGST – вегетативный статус (101 – эйтония, 102 – ваготония, 103 – симпатикотония).

Чувствительность модели на учебном и тестовом множестве, составив 100%, статистически значимо не отличались ($p=0,05$) при сравнении по критерию χ^2 , что свидетельствовало о её адекватности. Специфичность модели составила 100%.

Таким образом, математическая модель прогнозирования развития ДЖВП при СД 1 типа, на базе которой разработана компьютерная программа, позволяет на доклиническом этапе предвидеть формирование билиарных дисфункций, как проявление диабетической нейропатии у детей с СД 1 типа и оптимизировать диагностику и профилактику последней.

Список литературы:

1. Алимова, И.Л. Диабетическая нейропатия у детей и подростков: нерешенные проблемы и новые возможности / И.Л. Алимова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2016. – № 3. – С. 114 – 121.
2. Бельмер, С. В. Функциональные нарушения органов пищеварения у детей Принципы диагностики и лечения / С. В. Бельмер, А. И. Хавкин, Д. В. Печуров. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020 – С. 107 – 114.
3. Гнездицкий, В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике / В.В. Гнездицкий. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 246с.
4. Дедов, И.И. Сахарный диабет у детей и подростков / И.И. Дедов, Т.Л. Кураева, В.А. Петеркова – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013 – 271 с.
5. Малюжинская, Н.В. Функциональные расстройства билиарного тракта у детей: проблемы диагностики и лечения / Н. В. Малюжинская, В. В. Самохвалова, О. В. Новикова, А. П. Скиба // Лекарственный вестник. – 2021 – №1 (81), Т.15 – С.30-36.
6. Национальные российские рекомендации по применению методики холтеровского мониторирования в клинической практике // Российский кардиологический журнал. – 2014 – №2 (106) – С.6-71.

7 Хворостинка В. М. Дисфункциональные нарушения билиарного тракта у больных с сахарным диабетом второго типа / В. М. Хворостинка, А. К. Журавлёва // Международный эндокринологический журнал. – 2010 – №1. – С. 14-18.

УДК 616.314.3/.4-089.23-74

Людмила Витальевна Яворская

Оксана Сергеевна Сажина

Оксана Анатольевна Ушич

Игорь Викторович Кашанский

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М.

Горького», г. Донецк

E-mail: ortstom_dsmu@rambler.ru

**Показания к противопоказанию передних зубов фарфоровыми,
пластмассовыми и комбинированными коронками**

Аннотация. Показаниями для протезирования передних зубов служат кариес, травма, патологическая стираемость, аномалии формы, размера и положения зубов, диастемы и тремы, нарушения прикуса, гипоплазия эмали и дентина, флюороз, клиновидные дефекты, изменение цвета зубов.

Трудно провести строгую границу между показаниями к применению фарфоровых и пластмассовых коронок. Последним следует отдать предпочтение при глубоком перекрытии передних зубов, когда имеется небольшой межрезцовый угол или отсутствуют условия для приготовления уступа – при небольших размерах передних зубов. К ним можно прибегать при протезировании резцов нижней челюсти, когда нет условий для стачивания большого слоя твердых тканей. Пластмассовые коронки

должны шире применяться как временное средство для покрытия зубов при протезировании фарфоровыми или металлокерамическими коронками.

Ключевые слова: фарфоровые, пластмассовый, комбинированные, коронки, показания, противопоказания.

Lyudmila Vitalievna Yavorskaya

Oksana Sergeevna Sazhyna

Oksana Anatolyevna Ushich

Igor Viktorovich Kashanskiy

State Educational Organization of Higher Professional Education "Donetsk

National Medical University named after M. Gorky", Donetsk

E-mail: ortstom_dsmu@rambler.ru

Indications for contraindications of front teeth with porcelain, plastic and combined crowns indications for contraindication of the anterior teeth with porcelain, plastic and combined crowns

Annotation. *Indications for prosthetics of front teeth are caries, trauma, pathological erasability, anomalies of the shape, size and position of teeth, diastema and tremas, malocclusion, hypoplasia of enamel and dentin, fluorosis, wedge-shaped defects, discoloration of teeth.*

It is difficult to draw a strict line between the indications for the use of porcelain and plastic crowns. The latter should be preferred with a deep overlap of the front teeth, when there is a small incisor angle or there are no conditions for preparing a ledge - with small front teeth. They can be resorted to when prosthetics of the incisors of the lower jaw, when there are no conditions for grinding a large layer of hard tissues. Plastic crowns should be more widely used as a temporary means for covering teeth during prosthetics with porcelain or metal-ceramic crowns.

Key words: porcelain, plastic, combined, crowns, indications, contraindications.

Показаниями для протезирования передних зубов служат кариес, травма, патологическая стираемость, аномалии формы, размера и положения зубов, диастемы и тремы, нарушения прикуса, гипоплазия эмали и дентина, флюороз, клиновидные дефекты, изменение цвета зубов. В то же время существуют показания и к применению конкретных протезов (полные, жакетные и комбинированные коронки), существенно отличающимся друг от друга по конструкции, механическим и эстетическим свойствам.

Оптимальными условиями для протезирования фарфоровыми коронками необходимо считать наличие крупных коронок резцов, занимающих правильное положение в зубном ряду и находящихся в минимальном перекрытии с зубами-антагонистами. Последнее условие, независимо от характера поражения твердых тканей (гипоплазия, флюороз, клиновидные дефекты, изменение цвета) часто играет ведущую роль при определении показаний к применению жакетных коронок.

Если при прямом прикусе или перекрытии не более чем $\frac{1}{2}$ высоты коронок зубов-антагонистов, как правило, препятствий для протезирования не бывает, то с углублением его возникают определенные трудности. Так принято считать, что глубокий прикус является противопоказанием для использования фарфоровых и пластмассовых коронок при плоских или низких резцах. Это объясняется недостаточной прочностью пластмассы и фарфора при изготовлении тонких коронок [3]. Однако соотношение передних зубов при любой форме патологического прикуса различно. Наибольшее значение приобретает так называемый межрезцовый угол, то есть угол между осями резцов верхней и нижней челюстей. Чем он меньше, тем лучше условия для протезирования, поскольку площадь режуще-бугоркового контакта невелика, а пространство между небной поверхностью резцов верхней челюсти и режуще-вестибулярной поверхностью резцов

нижней челюсти может быть использовано для размещения толстой небной части искусственной фарфоровой коронки. Стачивание небной поверхности коронки при глубоких резцов перекрытии и прикусе может привести к вскрытию полости зуба в области опасных зон, а повышенная нагрузка на передние зубы при глубоком прикусе, связанная с нарушением функции нижней челюсти, к раскалыванию хрупких фарфоровых коронок, испытывающих давление режущего края резцов нижней челюсти у шейки верхних резцов с небной стороны.

Наиболее трудными для протезирования считаются случаи глубокого блокирующего прикуса, когда создать место для искусственной коронки, особенно при плоской форме резцов, практически невозможно без вскрытия полости зуба. В связи с этим блокирующий глубокий прикус следует отнести к абсолютным противопоказаниям для применения фарфоровых и пластмассовых коронок. Лишь увеличение межальвеолярного расстояния позволяет применить и эти виды протезов [1].

Разобшение зубных рядов улучшает условия для протезирования и дает возможность получить место для фарфоровой коронки. Тем не менее, фиксация межальвеолярного расстояния должна осуществляться на литых жевательных поверхностях несъемных или искусственных зубах съемных протезов, отличающихся значительной прочностью и способных в связи с этим противостоять повышенной функциональной нагрузке.

Оценивая глубину перекрытия, следует обращать внимание на соотношение резцов и в сагитальной плоскости. Например, при прогнатии нередко наблюдается так называемый «горизонтально открытый прикус» при котором имеется разобшение передних зубов в вестибулооральном направлении. Протезирование фарфоровыми коронками у этой группы больных не представляет трудностей.

При применении фарфоровых коронок нужно учитывать возраст больного. У молодых пациентов первостепенное значение приобретают размер коронок, полости зуба и характер резцового перекрытия, у пожилых –

в связи с отложениями дентина на стенках полости зуба появляется возможность стачивания большего слоя твердых тканей зубов без опасности вскрытия ее. При протезировании фарфоровыми коронками полезно использовать депульпированные зубы.

При интактных коронках депульпирование здоровых зубов противопоказано. Оно может иметь место лишь при некоторых патологических состояниях, связанных, например, с перемещением отдельных передних зубов при пародонтозе, когда требуется шинирование, или при аномалиях положения зубов, когда ортодонтическое лечение затруднено.

Фарфоровые коронки не используют при бруксизме, что сопряжено с риском раскалывания их при произвольном спастическом сокращении жевательных мышц, низких коронках резцов нижней челюсти и несформированных корнях с интактной пульпой в связи с опасностью перфорации полости зуба.

Трудно провести строгую границу между показаниями к применению фарфоровых и пластмассовых коронок. Последним следует отдать предпочтение при глубоком перекрытии передних зубов, когда имеется небольшой межрезцовый угол или отсутствуют условия для приготовления уступа – при небольших размерах передних зубов. К ним можно прибегать при протезировании резцов нижней челюсти, когда нет условий для стачивания большого слоя твердых тканей. Пластмассовые коронки должны шире применяться как временное средство для покрытия зубов при протезировании фарфоровыми или металлокерамическими коронками. При заболеваниях пародонта, особенно при наличии невысоких коронок или депульпированных зубов, группа пластмассовых коронок может выполнять функцию временной или постоянной шины. Дешевизна, простота изготовления, возможность коррекции делают пластмассовые коронки одним из самых доступных средств ортопедического лечения передних зубов. Эти

коронки противопоказаны при патологической стираемости, бруксизме, глубоком прикусе.

Комбинированные коронки со штампованным каркасом отличаются тонкой небной частью и показаны пациентам с наиболее глубокими формами резцового перекрытия, и, наоборот, их не следует применять при минимальном перекрытии, особенно на плоских резцах с тонким режущим краем. Сочетание пластмассы или фарфора со сплавами металлов затрудняет сохранение естественной толщины режущего края резцов, а при попытке достигнуть этого приводит к нарушению эстетики из-за просвечивания сплава через тонкую облицовку. Использование же литых комбинированных коронок с облицовкой из фарфора при глубоком прикусе может быть затруднено в связи с необходимостью стачивания значительно большого слоя твердых тканей зуба с небной стороны.

Комбинированные коронки более удобны при патологической стираемости передних зубов. Особенности лечения этой группы больных рассматриваются в специальных руководствах, однако некоторые замечания, имеющие практическое значение, мы хотели бы сделать. Как известно, повышенная стираемость зубов проявляется в основном в двух клинических формах, имеющих значение для выбора общего характера ортопедического лечения: компенсированной и некомпенсированной [4]. Относительно просто решается вопрос о протезировании при некомпенсированной форме, когда имеется возможность увеличения межальвеолярного расстояния и использования полученного пространства для конструирования протезов. Гораздо сложнее обстоит дело с компенсированной и смешанной формами, требующими тщательного измерения высоты нижнего отдела лица в состоянии покоя нижней челюсти. Для восстановления зубных рядов во всех случаях необходимо применять наиболее прочные конструкции несъемных протезов: паяные металлические или цельнолитые комбинированные. Одновременно с ними могут быть изготовлены одиночные фарфоровые или пластмассовые коронки. Но последние не используются для удержания

межальвеолярного расстояния при центральном соотношении челюстей, и как мы отмечали, могут с успехом сочетаться лишь с более прочными фиксаторами высоты нижней трети лица. Этот принцип следует соблюдать и при лечении других заболеваний, сопровождающихся укорочением межальвеолярного расстояния.

Группы литых или паяных комбинированных коронок особенно удобны при шинировании передних зубов. Однако при определении показаний к ортопедическому лечению таких больных необходимо тщательно изучать состояние пародонта. Специальная подготовка должна быть направлена на снятие воспалительных изменений острого характера. При наличии признаков системного заболевания пародонта предпочтение следует отдать лечебным ортопедическим средствам, обладающим шинирующими свойствами. Применение одиночных комбинированных коронок или коронок из фарфора и пластмассы, как уже указывалось, может быть лишь временным лечебным мероприятием.

Комбинированные коронки имеют преимущества перед другими при устранении некоторых аномалий положения передних зубов. Мы не рассматриваем здесь аномалии формы и размера, так как подход к их лечению тот же, что и в приведенных ранее примерах. Это объясняется необходимостью применять искусственные коронки, в наименьшей степени изменяющие объем аномально расположенных зубов. При этом не стоит забывать о возможности ортодонтического лечения у взрослых больных [5]. Однако при небольших диастемах и тремах или слабо выраженном вертикально открытом прикусе могут быть успешно применены фарфоровые или пластмассовые коронки.

Основным ориентиром при выборе цвета искусственной коронки считаются стоящие рядом здоровые зубы и отчасти антагонисты. Особенно сложная цветовая гамма естественных зубов требует создания нескольких промежуточных цветов, а так же применения красителей. Прилагаемые к наборам материалов расцветки для пластмасс и фарфора готовятся на

фабриках в виде искусственных зубов, а коронки или облицовка для них выполняются в 3-4 раза тоньше. Именно поэтому цвет их существенно меняется и практически никогда не совпадает с эталоном. Предупредить подобные ошибки можно с помощью создания добавочного набора расцветок в виде тонких пластинок толщиной 2-3 мм. В этом наборе полезно также иметь и промежуточные цвета, полученные путем смешивания различных цветов в разных пропорциях.

Расцветки для фарфоровых коронок отличаются более широким спектром. Вероятность ошибок при выборе цвета сведена к минимуму. Однако здесь нужно соблюдать некоторые правила. Подбор цвета проводят при дневном освещении; полезно делать пробное замешивание массы для подтверждения сходства цветов в присутствии больного. Наконец наилучшие результаты дает использование красителей [2].

При протезировании искусственными коронками следует учесть особенности улыбки. При открывающихся в улыбке шейках зубов место контакта края коронки с уступом необходимо погружать под десну. Стремление к достижению гармонии между формой, цветом искусственных и естественных зубов, возрастом, полом и типом лица больного позволяет получить наилучший эстетический эффект при протезировании.

Список литературы:

1. База данных отечественных и зарубежных публикаций «Polpred.com Обзор СМИ»
2. Ортопедическая стоматология: учебник / Н. Г. Аболмасов [и др.]. - 7-е изд., доп. и испр. - М.: МЕДпресс-информ, 2009. - 512 с.: ил.
3. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Ю. Лебедеико, Э. С. Каливрадджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437223.html>
4. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс]: учебник / О. Р. Курбанов, А. И.

Абдурахманов, С. И. Абакаров - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html>

5. Научная электронная библиотека (НЭБ).
eLIBRARY <http://elibrary.ru>

Асель Осмонбековна Абылкасымова

Ошский государственный университет, Кыргызстан, г.Ош

E-mail: aselaby17@gmail.com

Ценностные установки на здоровье и здоровый образ жизни

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования психологии здоровья личности, значимости здорового образа жизни в становлении человеческого капитала, как ценностного потенциала общества.

Ключевые слова: культура здоровья, ценностный капитал, психология здоровья, здоровый образ жизни.

Asel Osmonbekovna Abylkassymova

Osh State University, Kyrgyzstan, Osh

E-mail: aselaby17@gmail.com

Value attitudes for health and a healthy lifestyle

Annotation. This article examines the formation of the psychology of personal health, the importance of a healthy lifestyle in the formation of human capital, as the value potential of society.

Key words: health culture, value capital, health psychology, healthy lifestyle.

На сегодня здоровье личности как ценностный капитал общества стал актуальным вопросом современного социума. Бесспорно, культура здоровья личности является основной составляющей частью общественной культуры, которая связана с ведением здорового образа жизни, с осознанным

отношением его к своему здоровью и здоровью других людей. Эта значимая часть знаний, которой присуще решать теоретические и практические задачи сложенного становления духовных, психических и физических сил человека. Это информированность в области здоровья и формирование потребности применения на практике придерживаться здоровому образу жизни. Установлено, что культура здоровья человека строится в процессе социализации личности, которая идет в течении всей жизнедеятельности: в семье, в детском саду, школе, в армии, на трудовом поле, в обществе. В процессе которой человек не только познает социальный опыт, но и преобразует его в собственные ценности и ориентиры, обретает навыки саморегуляции здоровья, формирует социальную ответственность и обязательства за свой здоровый организм. Именно качественная социализация личности позволяет ему благополучно функционировать в социуме. В современной науке ценностный потенциал здоровья человека рассматривается с трех позиций, как биологическое, психологическое и общественное, которые характеризуют его потенциальные функции: биологическое сохранение вида, продолжение рода, развитие здорового поколения и активная жизнедеятельность в обществе. Вопросы построения рационального образа жизни, во главе которого лежит сохранение и укрепление здоровья, формирование самооценки, осознание своей социальной ответственности в жизни, рассматриваются в достаточно молодой науке «ортобиотика». Психология здоровья, как наука, изучает психологические причины здоровья, которая содействует поиску методов и средств, помогающих сохранить, укрепить и развить его[7].

Под психологическим здоровьем в науке подразумевается нормальная деятельность структур психики, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. Психологическое здоровье это не только нормальное состояние души, но и нормальное состояние самой личности, когда душа гармонирует с личностью. У человека все благополучно, он мотивирован к развитию, совершенству. Здоровый в психологическом плане

человек отличается разумностью и открыт для других. Он защищен от неудач, способен справиться с трудностями жизни.

Основными критериями психологического здоровья в науке являются:

- соответствие требованиям общества;
- осознание своих поступков;
- работоспособность и активность;
- стремление к новым свершениям;
- умение взаимодействовать;
- нормальная семейная жизнь;
- привязанность к родным;
- социальная ответственность;
- навыки правильно планировать жизнь;
- мотивация на развитие личности.

Особую значимость имеют и основные принципы психологии здоровья, сформулированные известным врачом Николаем Михайловичем Амосовым:

1. В большинстве болезней виноваты не природа и не общество, а только сам человек.
2. Надейтесь на медицину, но больше на самого себя. Здоровье человека зависит от него самого;
3. Здоровье требует собственных усилий, независимо от возраста.
4. Необходимые постулаты здоровья: физические нагрузки, ограничения в питании, закаливание, время и умение отдыхать.
5. Ежедневная физкультура.
6. Ограничение пищи и поддержка оптимального веса человека
7. Здоровье- это залог успеха и счастья в семье и в работе [1].

На сегодня известно, что здоровье человека на 60 % зависит от образа жизни, куда входит качество пищи, режим питания, физическая активность, степень стресса, вредные привычки, отклонения в поведении. Как правило, к вредным привычкам относят алкогольную, наркотическую и никотиновую

зависимость, на сегодня отмечают и «интернетную» зависимость. В науке, формирование образа жизни, который способствует укреплению здоровья человека, осуществляется на трёх уровнях: личностный план, система ценностных ориентиров человека, стандартизация бытового уклада (см.схему1.)

Схема 1. Уровни формирования образа жизни

Следует учесть, что культура здоровья зависит от уровня воспитанности, социального благополучия, образа жизни, загрязненности окружающей среды и морального состояния человека. Условия социально-экономического кризиса современного кыргызского социума: бедность, безработица, которые повлияли на динамику демографических процессов общества, привели к росту трудовой миграции, распаду семей, росту числа семей и детей в трудной жизненной ситуации, материнской и детской смертности, продлению брачного и репродуктивного возраста, стали причиной переосмысления общественных ценностей. Здоровый образ жизни оказался на втором плане.

К примеру, показатели демографической ситуации населения Кыргызстана за 2019 год составляют следующую картину: общая численность населения 6523,5 человек, из них 2231,0 чел. городского населения, 4292,5 сельского населения, мужчин-3237,6, женщин-3285,9, детей (0-14)-2144,9, подростков (15-17) 311,3чел. Если сравнить, в 2015 году по республике вступающих в брак было 52043 чел., то в 2019 году - это число составило 49431чел., число разводов в 2015 году было 8588 чел.,то в 2019 году это составило 10992 человека- это свидетельствует о динамике бракоразводных процессов и зачастую в городе больше, чем в сельской местности.[8] Государству необходимо принять экстренные меры по

стабилизации ситуации в обществе. В этом плане рекомендуем разработать продуктивный механизм укрепления и охраны здоровья граждан.

Механизм внедрения политики охраны здоровья населения

Как уже известно, охрана здоровья граждан предусматривает комплекс мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического характера, которые призваны сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье каждого человека, укрепить его активную жизненную позицию, предоставить ему медицинскую помощь в случае утраты здоровья. Ценностные установки на здоровье и здоровый образ жизни в обществе необходимо вести пошагово и регулярно. Начиная в семье, в учреждениях образования (в дошкольных, школьных учреждениях, вузах, колледжах, профлицеях) в обществе. И главным звеном в этой цепи является государство и общество в целом. На сегодня в республике принята Государственная программа Кыргызстана на 2019-2030 годы «Здоровый человек–процветающая страна», в рамках которой планируется добиться совершенствования системы охраны и укрепления здоровья населения, а также планирования, организации и предоставления качественных, эффективных услуг в сфере здравоохранения[2].

В рамках Государственной политики охраны здоровья населения она предусматривает реализацию приоритетных мер:

- Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны здоровья граждан;
- Укрепление и охрану здоровья граждан на протяжении всей жизни;
- Реализация национальных и региональных программ охраны здоровья населения;
- Развитие сети центров общественного здоровья в регионах;
- Реализация совокупных мер по повышению качества питания граждан;
- Реализация спортивно-массовых мероприятий;

- Реализация массовых информационных кампаний по вопросам здорового образа жизни посредством просветительских целевых программ, создания реклам и социальных роликов в СМИ (радио, телевидение, Интернет);
- Профилактика здорового образа жизни, реализация антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной пропаганды;
- Обеспечение доступности и качества медицинских услуг;
- Дальнейшее развитие и внедрение новых методов финансирования здравоохранения;
- Повышение заработной платы медицинских работников и улучшение условий их труда;
- Усиление роли общественного здравоохранения [6].

Социальные институты (образование, культура, здравоохранение, культура, религия и др.) общества играют значимую роль в формировании здорового поколения граждан нашей республики. Семья воспроизводит основную ценность общества - человека. Как историческая, устойчивая, социальная общность, как живой организм, она передает из поколения в поколение культурное наследие предков: культ брачности, продолжения рода, культ воспитания здорового образа жизни и социализации молодежи, культ управления семейными отношениями, культ нравственности и ответственности за семью, почитание старших, поддержка больных. Социальная защита населения от болезней - это основа безопасности общества и государства в целом. Следовательно, следует сделать выводы, что механизм социальной работы с населением по пропаганде здорового образа жизни должен предусматривать тесное партнерство соответствующих государственных структур, частных предприятий, органов местного самоуправления, гражданского общества, способствовать эффективной реализации государственной социальной политики поддержки здоровья граждан, укрепления статуса семьи и личности в обществе. (см.схему 1)

Схема 2. Структура внедрения политики охраны здоровья населения

Установлено, что индекс выживаемости человека и семьи в целом полностью зависит от его образа жизни, репродуктивного, экономического, образовательного, демографического, культурного, духовно-нравственного, социально-экономического потенциала семьи, подготовленных к семейной жизни родителей, позитивной мобильности и нравственного потенциала молодого поколения, целевой стратегии и социальной поддержки государства. Необходимо учесть, что здоровый человек- здоровая семья- здоровое общество!

Условные обозначения:

ГАДМФКС при МКИСМП КР - Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР;

ДРР при МСВХРР КР - Департамент регионального развития при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов КР

Список литературы:

1. Амосов, Н. Раздумья о здоровье [Текст] / Н. Амосов: М 1976 ;

2. Государственная программа Кыргызстана на 2019-2030 годы «Здоровый человек–процветающая страна»;
3. Закон КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» (22.08.2020 №142);
4. Закон КР «О Гражданской защите» (от 24.05. 2018 года № 54);
5. Комплексная программа поддержки семьи и защиты детей КР на 2017–2027 годы;
6. Национальная Стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг.;
7. Словари и энциклопедии на академике. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://dic.academic.ru/searchall.php?S> – Загл. с экрана;
8. Демографический ежегодник Кыргызской республики: 2015-2019 [Текст]. – Бишкек: Нацстатком Кырг. Респ., 2019. – 319 с

УДК 364.07

Светлана Олеговна Авчинникова

Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия

E-mail: avsh73@mail.ru

Возможности и перспективы применения здоровьесберегающих технологий в социальной работе

Аннотация. Дается авторское определение здоровьесберегающих технологий применительно к социальной работе. Предлагаются основания для их классификации. Рассматриваются особенности реализации здоровьесберегающих технологий на индивидуальном и социетальном уровне.

Ключевые слова: виды технологий, диагностика, индивидуальная технология здоровья, социальный маркетинг, здоровьесбережение.

Svetlana Olegovna Avchinnikova
Smolensk State University, Smolensk, Russia
E-mail: avsh73@mail.ru

**Possibilities and prospects for using health-saving technologies
in social work**

***Annotation.** The author's definition of health-saving technologies in relation to social work is given. The grounds for their classification are proposed. The features of the implementation of health-saving technologies at the individual and public level are considered.*

***Key words:** types of technologies, diagnostics, individual health technology, social marketing, health preservation*

В Стратегии развития здравоохранения до 2030 года отмечается, что «в настоящее время наиболее эффективными, доказанными и международно-признанными являются здоровьесберегающие технологии», основанные на определении индивидуального интегративного риска развития неинфекционных заболеваний, максимально ранней коррекции факторов риска, междисциплинарной реабилитации [4]. В этой связи здоровьесберегающие технологии занимают прочное место не только в системе здравоохранения, но и в арсенале средств образовательных организаций всех уровней и социозащитных учреждений разных типов. Между тем, в теоретическом плане в социальной работе статус здоровьесберегающих технологий остается недостаточно определенным и соответственно возможности их использования реализуются специалистами не в полной мере. Отсюда целью исследования стало определение особенностей и перспектив применения здоровьесберегающих технологий в решении проблем социальной работы.

Сущность здоровьесберегающих технологий в социальной работе можно интерпретировать как совокупность приемов, методов и воздействий в определенной последовательности и взаимосвязи, направленных на оказание помощи клиенту в устранении факторов риска и оптимизацию повседневной жизнедеятельности, вследствие реализации которой (совокупности) происходит развитие адаптационных возможностей, улучшение общего самочувствия личности и ее социального функционирования [2].

Класс здоровьесберегающих технологий, реализуемых в социальной работе, весьма неоднороден, их можно типологизировать по разным основаниям. Так, по теоретико-мировоззренческой основе (методологической ориентации специалиста) правомерно говорить о применении в социальной работе биомедицинских, биотехнических технологий, основанных на научных открытиях; о нетрадиционных, эзотерических технологиях, основанных на традиционных представлениях и духовных практиках, а также о валеологических, интегрирующих научное знание о здоровье и социокультурные образцы здоровьесберегающего поведения.

По содержанию и генезу здоровьесберегающие технологии социальной работы могут быть следующих видов:

- социально-медицинские технологии первичной профилактики нарушений здоровья (предоставление объективной информации о психоактивных веществах, их действии на психику и организм, последствиях употребления и возможной помощи при возникновении проблем; мотивация здорового образа жизни, создание сетей социальной поддержки);

- социально-педагогические технологии первичной профилактики нарушений здоровья (адаптация к требованиям социальной среды, формирование адаптивных стратегий поведения; альтернативные программы проведения досуга);

- психотерапевтические технологии первичной профилактики нарушений здоровья (помощь в осознании и преодолении барьеров: когнитивных, эмоциональных, поведенческих; и развитие социальной и персональной компетентности, ресурсов личности).

Если основанием для классификации является ведущий фактор, на превенцию которого оказывается воздействие, то в различных сферах социальной работы представлены медико-гигиенические технологии (проведение противоэпидемических мероприятий, вакцинопрофилактика, диспансеризация и т.д.); физкультурно-оздоровительные (закаливание, зарядка, ЛФК); экологоздоровьесберегающие (создание здоровьесберегающей среды в учреждении, природосообразных условий отдыха, устранение неблагоприятных факторов внешней среды); технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности и профилактики травматизма (пожарная безопасность, использование страховочных и специальных средств защиты); здоровьесберегающие образовательные технологии (школы здоровья, лектории и т.д.).

По своему целевому назначению здоровьесберегающие технологии социальной работы объединяются в группы:

- защитно-профилактические направлены на защиту от неблагоприятных для здоровья воздействий (выполнение СанПиНов; ограничение предельных нагрузок);

- компенсаторно-нейтрализующие ставят задачу смягчить негативные воздействия, когда полностью защитить человека невозможно (организация комнат психологической разгрузки, проведение витаминизации, йодирование питьевой воды, диетическое питание, проведение физкультпауз или «минуток покоя»);

- стимулирующие позволяют активизировать собственные силы организма, использовать его ресурсы для выхода из нежелательного состояния (аутогенная тренировка, физические нагрузки, тепловое закаливание и др.);

- информационно-обучающие обеспечивают уровень грамотности, необходимый для эффективной заботы о собственном здоровье (образовательные, просветительские, воспитательные);

- рекреационно-оздоровительные предназначены для полноценного восстановления ресурсов организма в процессе активного отдыха (популяризация народных игр на открытом воздухе, походы, турслеты и т.д.).

Особое место в социальной работе занимает диагностика потенциалов здоровья клиента, т.к. с нее собственно и начинается технологический цикл. Поскольку здоровье представляет собой целостный телесно-психосоциальный феномен, оценке подлежат параметры физического, психического, социального, а также духовного здоровья. При этом используемые инструменты должны отвечать требованиям валидности и надежности, быть доступными для самодиагностики. Так, к рекомендуемым нами для диагностики потенциалов физического здоровья относятся методики, позволяющие оценить такие показатели, как 1) физическая активность, подвижность, возможность самообслуживания; способность адекватно отвечать на вид и величину предъявляемых жизнью нагрузок; жизненная емкость легких; сила и выносливость сердца, мышц тела, гибкость; вегетативный статус; иммунный статус. Спектр приемлемых методик достаточно широк, например, это могут быть: вычисление индекса физической активности в килокалориях, метод оценки физической активности Ханса Моля, оценка физической кондиции по Н.М. Амосову; 12-минутный тест Купера, степ-тест Кэрша; формула определения индекса массы тела, индекс талия/ бедра; опросник по качеству питания; опросник Бэлла для оценки иммунного статуса.

Для оценки психического (психологического) здоровья анализируют показатели: уровень эмоционального комфорта, уровень управления стрессом, позитивность восприятия окружающего, уровень самопринятия, уровень тревожности. Рекомендуемые методики: первичный тест на депрессию Бека (BDI); шкала злобы доктора Р. Навако, опросник САН,

«Самооценка психических состояний» Айзенка, «Шкала реактивной и личностной тревожности» Спилберга, Тест нервно-психической адаптации.

Наибольшую сложность представляет оценка социального и духовного здоровья личности ввиду неоднозначности их показателей. В частности, авторы в качестве критериев социального здоровья (социального благополучия) рассматривают: вовлеченность в общественную деятельность, способность к занятости, семейное положение, наличие устойчивых социальных связей, уважение в социуме, осуществленность желаний [5]. При оценке духовного здоровья учитывают: наличие цели и смысла жизни; наличие твердых убеждений или религиозность; способность к творчеству; баланс «материалистического» и «идеалистического». Ввиду отсутствия известных нам сертифицированных методик для этого компонента здоровья, считаем возможность прибегнуть в случае необходимости к экспертному оцениванию.

Анализ данных диагностики здоровья конкретного клиента позволяет приступить к разработке индивидуальной технологии здоровья. Алгоритм ее составления включает отбор компонентов программы (физическое совершенствование, рациональное питание, саморегуляция и др.) в соответствии с состоянием здоровья; приведение программы здоровья в соответствие с личными целями и возможностями (учитываются временные, материальные, финансовые, и др. ресурсы); составление подпрограмм: улучшения физической формы, улучшения питания, повышения иммунитета, снятия напряжения, оптимизации социального и психологического самочувствия; определение последовательности реализации, планирование этапов и мероприятий; применение, усовершенствование и коррекция технологии[1].

При составлении подпрограмм следует обсудить с клиентом всю последовательность шагов. Так, для улучшения питания необходимо: определить требуемое суточное количество калорий с учетом энергозатрат и основного обмена; оценить имеющиеся факторы риска и необходимость в

специальной диете; отобрать набор продуктов с учетом предпочтений и пирамиды питания; исключить из отобранного перечня продукты, связанные с индивидуальным риском; распределить оставшиеся продукты на рекомендованное количество приемов пищи; составить меню на день и определить объем порций, обеспечивающих нужную калорийность; стремиться к тому, чтобы в течение 7 дней приемы пищи не повторялись по наименованию блюд.

Таким образом, разработка индивидуальной программы улучшения здоровья может рассматриваться как один из аспектов реализации программы предоставления социальных услуг соответствии с 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Здоровьесберегающие технологии реализуются и в социальной работе на социентальном уровне. К ним относятся технологии профилактики вредного воздействия на здоровье производственных условий; информационно-образовательные технологии, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику зависимостей; технологии профилактики социально значимых заболеваний.

К наиболее перспективным технологиям социальной работы этого уровня мы относим социальный маркетинг. Подобное мнение разделяют и другие исследователи, указывая, что «сегодня российскому обществу необходима правильно сформированная система социального маркетинга, как в сфере инновационного развития общества, так и в сфере формирования социальных услуг, связанных с удовлетворением основных человеческих потребностей, таких как здоровье, образование, досуг»[3, 66]. Посредством социального маркетинга задействуются эффективные инструменты и каналы коммуникации социозащитных учреждений при формировании установок на здоровый стиль жизни; достигается понимание необходимости внедрения здорового образа жизни как социально значимой идеи; идет формирование запроса со стороны потребителей в адрес социальных служб, т.к. часто люди не подозревают об услугах, на которые они могут рассчитывать и которые

способны улучшить качество жизни, в том числе в плане оздоровления и реализации здорового образа жизни.

Таким образом, социальная работа, как междисциплинарная область знаний и полифункциональная профессиональная деятельность, обладает широким арсеналом технологий здоровьесбережения. Их активное внедрение в массовую практику необходимо для обеспечения слаженной командной работы помогающих специалистов по реализации ключевых положений социальной политики в отношении здоровьесбережения населения Российской Федерации. Подготовка современных специалистов социальной работы должна учитывать актуальные и перспективные запросы общества, связанные с их активным включением в деятельность по сохранению здоровья различных групп посредством применения и разработки здоровьесберегающих технологий.

Список литературы:

1. Авчинникова С.О. К разграничению и интеграции понятий «готовность», «компетентность», «культура» в контексте подготовки специалистов социального профиля к здоровьесберегающей деятельности // Научно-педагогическое обозрение. – 2016. – № 1 (11). – С. 73-79.

2. Авчинникова С.О. Подготовка специалистов социальной работы к обеспечению здорового стиля жизни клиентов. – Смоленск, 2009. -272с.

3. Медведева О.С. Кузнецова Н.К. Роль социального маркетинга в формировании взгляда населения о здоровом образе жизни // Калужский экономический вестник. – 2018. - № 2. – С.65-59.

4. Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015 – 2030 гг. [Электронный ресурс] URL: https://static1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/023/688/original/Протокол_№13_Приложение_3а.pdf?1423140528 (дата обращения 2.11.2021)

5.Цикалюк Е.В. Социальная адаптация как фактор социального здоровья молодежи// Система ценностей современного общества. – 2010. –№12. – С. 205-208

УДК: 316.42

*Дарья Сергеевна Алюшина
Елена Алексеевна Непочатых
Курский государственный медицинский
университет, г. Курск, Россия
E-mail: alushinads@kiursksmu.net*

**Формирование профессиональных компетенций специалиста
социальной работы посредством опыта работы в лагере «Гармония»**

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты формирования профессиональных компетенций среди специалистов социальной работы. Выявлены основополагающие ценности для специалистов по социальной работе, рассматривается процесс их формирования, описываются условия, обеспечивающие их эффективное формирование на базе опыта работы в лагере «Гармония».

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих специалистов по социальной работе, ценностные ориентации будущих специалистов по социальной работе, формирование ценностных ориентаций будущих специалистов по социальной работе.

*Daria Sergeevna Alyushina
Elena Alekseevna Nepochatykh
Kursk State Medical
Kursk State Medical University, Kursk, Russia*

Formation of professional competences of social work specialist through the experience of work in the «Harmony» camp

***Annotation.** The article deals with the main aspects of the formation of professional competencies among social work specialists. The fundamental values for specialists in social work are revealed, the process of their formation is considered, the conditions which provide their effective formation on the basis of work experience in the camp «Harmony» are described.*

***Key words:** professional training of future specialists in social work, value orientations of future specialists in social work, formation of value orientations of future specialists in social work.*

Формирование профессиональной компетенции будущего специалиста является одной из важнейших задач высшего образования. По мнению Е.Ф. Зачиняевой, профессиональная компетентность предстает как интегративное понятие, в котором выражается взаимосвязь личностных характеристик и личностного потенциала профессиональной деятельности [1].

Е.Ф. Зачиняева отмечает, что в процессе обучения, многие из студентов переживают разочарование в получаемой профессии. Возникает недовольство и разочарование отдельными учебными предметами, появляются сомнения в правильности выбора профессии. Наблюдается кризис профессионального выбора, который обусловлен соотношением идеального представления о профессии и реальной профессии, с которой студенты знакомятся при выходе на практику [1]. Л.Б. Шнейдер в своей работе делает акцент на необходимости эффективных способов приобретения студентами профессионального опыта и общения, которые создадут условия для преодоления кризиса профессиональной идентичности.

Данный опыт общения с профессионалами и опыт решения профессиональных задач студенты приобретают в ходе практики [7].

О.В. Решетников к возможностям реализации практической профессиональной деятельности в период обучения для будущих специалистов по социальной работе относит волонтерское движение. Волонтерство – «это форма социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан – добровольцев» [3]. Как отмечает автор, во всем мире молодежное добровольчество (волонтерство) традиционно рассматривается как некая «ступень», подготовка к будущей профессиональной деятельности.

По мнению Е.Ф. Зачиняевой волонтерская деятельность не только формирует активную гражданскую позицию молодого человека, филантропические взгляды, развивает его лидерские качества, но и позволяет погрузиться в профессиональную среду, примерить на себя роль будущего специалиста, взять на себя ответственность за выполнение профессиональной задачи [1].

Студенты факультета социальной работы применили свои навыки работы в практике работы вожатым отряда в рамках профильной смены лагеря «Гармония». Проект лагеря реализует коллектив, состоящий из педагогов, психологов, работников, студентов Курского государственного медицинского университета. В основе программы заложены следующие идеи:

- идея создания уникальной среды, направленной на формирование моды на ЗОЖ;
- идея гуманистической педагогики, сотворчества подростков;
- идея реализации четких целей и задач, современных методов, приемов, форм работы со старшеклассниками, эффективных средств

организации педагогического труда, психологических, возрастных и половых особенностей старших подростков.

Критерии формирования педагогического отряда профильной смены

- личный пример ведения здорового образа жизни;
- гендерное распределение 50/50;
- один из вожатых должен быть студентом факультета социальной работы.

Доки, так называют вожатых от «дока» - знаток своего дела, а также сокращенного «доктор». Доки должны:

1) способствовать личностному росту и всестороннему развитию участников смены, укреплению здоровья, повышению дисциплины и ответственности;

2) решать различные проблемы и осуществлять постоянный обмен информацией, взаимное сотрудничество и помощь в решении данных проблем;

3) владеть способностью контролировать ситуацию; выстраивать авторитетные отношения, основанные на обаянии, высоком личном рейтинге в подростковой среде;

4) создавать социальную атмосферу сотворчества, содружества в коллективе детей и взрослых, истинного самоуправления в рамках его полномочий, почувствовать его не только в теории и играх, но и через практическую деятельность, решение жизненных ситуаций.

Перед тем как начать работу, студенты прошли школу вожатского мастерства «Компас». Школа состоит из трех этапов:

I этап — формирование педагогического отряда.
Задачи: отбор студентов для работы вожатыми в профильной смене.
Критерии отбора: мотивация студентов; здоровый образ жизни как ценностный компонент личности студента.

II этап — обучение педагогического отряда.

Задачи: обучение студентов основам педагогики и психологии; изучение психологических, возрастных и половых особенностей старших подростков; овладение методами, приемами, формами работы с подростками.

III этап — работа по сплочению команды педагогического отряда.

Задачи: создание команды, способной решать различные проблемы, осуществлять постоянный обмен информацией, взаимное сотрудничество и помощь в решении возникающих проблем; формирование его эмоционального потенциала.

Методами работы в лагере являются: коллективные творческие дела, тематические дни, социальное проектирование, психологические тренинги, спортивно-оздоровительные мероприятия, проведение профилей (медицинский, спортивный, музыкальный, танцевальный, социальное проектирование, профиль командно-ролевых игр).

Характерной особенностью жизни в детских лагерях является индивидуальный подход к каждому из детей, создание условий для развития его творческого потенциала, организация его деятельности с учетом психологических и физиологических возможностей, создание ситуации успеха. В лагере ребенок приобретает себе союзников в лице взрослых, который направляет и помогает ему приобрести социальные отношения.

В результате работы на профильной смене, в лагере «Гармония» у будущих специалистов социальной работы был сформирован оптимальный набор личностных качеств, необходимых в процессе работы с детьми.

К таким качествам относятся: ответственность, принципиальность, наблюдательность, коммуникабельность, тактичность, личностная адекватность по самооценке и оценке других, способность к самообразованию, мобильность, гуманистическая направленность личности, сочувствие к проблемам других людей, терпимость.

В рамках компетентного подхода для построения модели развития профессионально-педагогической компетентности вожатого детского лагеря,

Н. С. Чагина выделяет ключевые компетенции, совокупность которых составляет профессионально-педагогическую компетентность вожатого детского лагеря:

1. Нормативно-правовая компетенция. Эта компетенция подразумевает знание нормативно-правовых основ работы вожатого на трех уровнях. Включает в себя знание таких документов как: конвенция ООН о правах ребенка, конституция Российской Федерации, федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», концепция развития дополнительного образования до 2020 года. В особенности, применение в практике «положение о детском оздоровительном лагере», "санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей".

2. Психолого-педагогическая компетенция. Включает в себя знание основ педагогики и психологии, а также знание особенностей работы с временным детским коллективом. Понимание возрастных и психологических особенностей детей и подростков, их поведения и поступков на различных возрастных этапах, имеют ключевую роль в деятельности вожатого. Владение методиками работы с временным детским коллективом, учитывая физиологические и психологические особенности детей разного возраста помогут доу, в общении с детьми.

3. Диагностико-прогностическая компетенция. Включает в себя: владение диагностическими методиками изучения личности ребенка и временного детского коллектива, умение выявить проблему в отряде, поставить цель и определить задачи деятельности, использование необходимых форм и методов, а также подбор соответствующего содержания воспитательной деятельности для достижения результата.

4. Проективно-аналитическая компетенция. Здесь важно уметь планировать педагогическую деятельность, в том числе во временном детском коллективе. Владение методикой проектирования воспитательной

деятельности в отряде поможет при принятии проектных решений. При этом важно анализировать поведения детей в отряде.

5. Коммуникативная компетенция. Вожатый должен уметь применять навыки владения вербального и невербального общения, иметь грамотно поставленную речь. Уметь рассказывать или вести дискуссию, мотивировать и защищать свои предложения и решения. Способность организации педагогического взаимодействия с детьми, коллегами и родителями.

6. Организаторская компетенция. При организации деятельности в отряде, доки организуют реализацию правил поведения и совместной деятельности в отряде на протяжении всей смены. В каждом отряде важно применять методики объединения и сплочение временного детского коллектива. Умение организовывать индивидуальную, групповую, коллективно творческую деятельность. Умение организовывать в систему детского самоуправления во временном детском коллективе. Все выделенные ключевые компетенции вожатого детского оздоровительного лагеря проявляются в деятельности [6].

Отряд будущих вожатых находился при постоянном педагогическом сопровождении. На рефлексивных сборах или как их называли, планерках посредством метода конкретных ситуаций методисты занимались осмыслением наблюдаемых случаев в работе доков; делились опытом решения ситуаций; обсуждали смыслы выбора способа действия в той или иной сложившейся ситуации с детьми. За счет того, что на этой смене участники подготовки были закреплены за отрядами, они почувствовали удовлетворение от своего вклада в жизнь и развитие отряда. На наш взгляд, данная форма работы в лагере, дает хорошую подготовку в области коммуникативных, организаторских основ деятельности вожатого, а также выработке практических умений для решения педагогических ситуаций в условиях детского лагеря.

Список литературы:

1. Зачиняева Е. Ф. Профессионально ориентированное волонтерство как средство развития профессиональной идентичности будущих специалистов / Е. Ф. Зачиняева // Вектор науки ТГУ. № 3. 2011. С.134 – 138.
2. Зоричева Н. М. Управление развитием сферы услуг детского отдыха: дис. на соискание ученой степени канд. эконом. наук : 08.00.05 / Зоричева Надежда Михайловна. // Санкт-Петербурог. 2014. 172 с.
3. Решетников О. В. Корпоративное добровольчество: научнометодическое пособие / О. В. Решетников М. 2010. 172 с.
4. Ю. В. Сорокопуд, И. Н. Дубовицкий, Д. Е. Марайкова, С. Н. Соловьева Организация воспитательной работы в процессе досуговой деятельности детей и молодёжи // МНКО. 2020. №3 (82). 7 с.
5. Худасова О. Г., Баскакова В. В. Социально - воспитательная работе в детском оздоровительном лагере // Инновационная наука. 2015. №10-3. 5 с.
6. Чагина Н. С. Формирование социально-педагогических компетенций вожатого детского оздоровительного лагеря [Текст]: дис.канд.пед.наук. / Н. С. Чагина // М.: 2008. 157 с.
7. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: теория, 10 эксперимент, тренинг: учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер // М. 2004. 599 с.

УДК 364.4

Анастасия Витальевна Бачурина

Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия

E-mail: nastya_bach511@mail.ru

Система работы с персоналом социальных служб по содействию профессиональной адаптации и профессиональному здоровью

Аннотация. Рассматривается проблема профессионального здоровья

специалистов Департамента социального развития с разным стажем работы. Приводятся эмпирические данные, характеризующие профессиональную адаптацию и профессиональное здоровье. Анализируется практика содействия профессиональному здоровью. Предлагается дополнить проводимые здоровьесберегающие мероприятия созданием комнат психологической разгрузки и введением супервизии для специалистов.

Ключевые слова: *профессиональная адаптация, профессиональное здоровье, социальный работник, профессиональный риск, здоровьесбережение*

Anastasia Vitalievna Bachurina

Smolensk State University, Smolensk, Russia

E-mail: nastyachach511@mail.ru

System of work with social services personnel to promote professional adaptation and professional health

Annotation. *The problem of professional health of the Department of Social Development specialists with different length of service is considered. The empirical data characterizing professional adaptation and professional health are presented. The practice of professional health promoting is analyzed. It is proposed to supplement the ongoing health-preserving measures with the creation of psychological relief rooms and the introduction of supervision for specialists.*

Key words: *professional adaptation, professional health, social worker, occupational risk, health preservation*

Социальная работа как профессиональная деятельность в России отмечает свой тридцатилетний юбилей. На сегодняшний день в этой сфере, непосредственно в социозащитных учреждениях и органах социального управления, трудится большое число специалистов – социальных

работников, социальных педагогов, психологов, менеджеров, социально-медицинских работников, юристов. Специалисты помогающих профессий подвержены высокому риску нарушений профессионального здоровья, в связи с возрастанием требований к профессионалам данного направления и постоянным реформированием социальных служб, увеличением психоэмоциональной нагрузки вследствие усложнения контингента и уровня профессиональных задач, появления новых видов социальных рисков на фоне неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и др. Отсюда особую значимость приобретают вопросы сохранения профессионального здоровья специалистов социальной сферы, формирования культуры здоровья как одного из базовых компонентов профессиональной культуры и профессиональной компетентности[2,74]. В процессе обучения в ВУЗе необходимо сформировать установку на успешное функционирование специалиста, исключающее возникновение неврозов, синдрома эмоционального выгорания, редукции профессиональных обязанностей и др. [3, 88]. В управлении социальными службами и организациями для сохранения качества трудовой жизни сотрудников необходимо особое внимание уделять профилактическим мероприятиям [1, 10].

Для изучения уровня адаптации новых сотрудников и потенциала профессионального здоровья сотрудников социальной сферы было проведено исследование, включающее план-интервью с начальником отдела кадровой и организационной работы Департамента Смоленской области по социальному развитию, анкетирование сотрудников со стажем до двух лет и тестирование по проективной методике «Нарисуй свою работу» для сотрудников со стажем работы более пяти лет. На вопросы анкеты ответили 10 «новеньких» сотрудников Департамента, стаж работы которых до двух лет. Анкета содержит вопросы об адаптации, сложностях, морально-психологическом климате отдела. Рисуночную методику выполнили 5 сотрудников из разных отделов департамента.

Изучение ситуации в организации показало, что большинство сотрудников адаптировались за короткий период, а это может значить, что в Департаменте успешная программа адаптации молодых специалистов. Используется классическая форма адаптации новых сотрудников – наставничество. При этом обнаружилось, что успешность адаптации зависит от возраста сотрудника. Сотрудники, только что закончившие высшие учебные заведения и устроившиеся в учреждение, отмечают быструю адаптацию, важность помощи наставника, приятный и доброжелательный коллектив своего отдела. Но присутствует нехватка практических знаний и умений, тогда как теоретических знаний вполне достаточно для успешного функционирования на рабочем месте.

Люди средних лет, только пришедшие в организацию, также легко адаптируются в новых условиях, но процесс адаптации занимает больше времени. Привлекло внимание то, что качества характера, которые помогают адаптироваться в новых условиях, также меняются в зависимости от возраста. Молодое поколение говорит об инициативности, энергичности, коммуникабельности. Тогда как более старшее поколение о трудолюбии, организованности, спокойствии.

Отмечаются трудности с вхождением в коллектив у лиц предпенсионного возраста и связаны они с разными взглядами на выполнение рабочих обязанностей, нехваткой теоретических знаний, специфическими особенностями характера.

В интервью с начальником отдела кадровой и организационной работы обсуждались следующие вопросы: Каким образом в вашем учреждении проходит организация адаптации молодых специалистов? Что делается для профилактики рисков профессионального здоровья? Какие мероприятия проводятся? Проводите ли Вы мониторинг профессионального здоровья сотрудников Департамента? Что включает профилактика профессионального выгорания в учреждении. Применяются ли технологии здоровьесберегающего поведения?

Руководитель кадровой службы сообщила, что реализуется целостная система работы с персоналом. Когда в коллектив приходит новый человек, за ним сразу же закрепляется наставник – человек, который поддерживает обучение нового сотрудника, передаёт знания, накопленные в организации, и нормы поведения, принятые на предприятии, раскрывает потенциал сотрудника.

Что касается профилактики рисков профессионального здоровья, то в учреждении налажен режим труда и отдыха. Обеспечивается нормальная продолжительность служебного времени для гражданского служащего, не превышающая 40 часов в неделю. Для гражданского служащего устанавливается пятидневная служебная неделя. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 30 календарных дней.

Мониторинг профессионального здоровья проводится в виде анкетирования раз в год. А также раз в полгода сотрудники принимают участие в тренингах, направленных на улучшение профессионального здоровья.

К здоровьесберегающим технологиям, реализуемым в организации, относятся поощрение абонементами в бассейн и фитнес-зал, регулярное участие в проводимых городских спортивно-оздоровительных мероприятиях.

Анализ рисуночной методики показал «нормальный» показатель профессионального здоровья опрошенных сотрудников социальной сферы. Так, большинство работ выполнено яркими цветами (жёлтыми, красными, зелёными и т.д.), что содержит указание на положительную оценку своей трудовой деятельности. В нескольких рисунках изображен сплочённый коллектив (с помощью круга респонденты хотели сказать нам, что в коллективе гармоничные, тёплые отношения, доброжелательный настрой, спокойствие). Один респондент изобразил пазл, что также означает взаимосвязанные, равносторонние отношения между сотрудниками одного отдела. Однако присутствовал рисунок, на котором изображён человек в

квадрате, как будто в четырёх стенах, мы сразу же можем сказать о проблемах в трудовой деятельности. Сотрудник устал, выгорел, ему необходима поддержка и помощь. Ещё один рисунок сигнализирует о возможных проблемах с профессиональным здоровьем, т.к. был изображён стол с острыми углами в тёмных тонах, за которым трудятся работники. Нет доверия, поддержки, каждый сам за себя. Человек ощущает себя одиноко, можно даже сказать озлобленно. Весьма необычным стало изображение своей работы в форме механизма. Данный рисунок характеризует коллектив как единую систему, где каждый сотрудник важен и вносит неотъемлемый вклад в работу всего коллектива.

Таким образом, в процессе работы в социальных службах даже успешно адаптировавшиеся сотрудники могут подвергаться профессиональным стрессам, испытывать дискомфорт в процессе осуществления функциональных обязанностей. В этой связи целесообразно дополнить существующую в Департаменте систему работы с персоналом мероприятиями здоровьесберегающего характера. В частности, рассмотреть возможность организации комнаты психологической разгрузки.

Комната психологической разгрузки – это специально оборудованный вариант комнаты отдыха, где вся атмосфера способствует нормализации эмоционального состояния, восстановлению работоспособности, проведению дополнительных психогигиенических мероприятий [5]. Согласно имеющимся рекомендациям, пребывание в комнате непродолжительное, и соответствующие потери рабочего времени компенсируются более высокой работоспособностью персонала в течение всего рабочего дня. Специалисты указывают, что подобные функциональные модули решают такие задачи, как «коррекция эмоциональной нестабильности, психоэмоциональная реабилитация, профилактика психофизических и эмоциональных перегрузок, создание положительного эмоционального фона, развитие позитивных установок на общение» [4, 46].

Еще один аспект – это внедрение практики супервизии. Действующая система наставничества в Департаменте подтверждает свою эффективность. Однако она ориентирована на молодых специалистов, на период адаптации. При этом очевидно, что специалисты со стажем тоже могут нуждаться в поддержке. Для специалистов в сфере «человек-человек» супервизия выступает своего рода профессиональным допингом. «В результате прохождения супервизии у специалиста появляется целостное видение своей деятельности, причины трудностей, перспектива профессионального развития» [6, 81].

В целом, мы можем сделать вывод, что профессиональная адаптация и профессиональное здоровье, важные составляющие рабочего процесса социальных служб. Необходимо уделять внимание не только адаптации новых сотрудников, прикреплять наставников, проводить мониторинг адаптированности, но и содействовать укреплению профессионального здоровья работников, которые не один год в организации и могут быть подвержены риску эмоционального выгорания.

Список литературы:

1.Абрамова Г.М., Попова В.В. Проблемы профилактики профессионального выгорания сотрудников социальных служб (на примере учреждений Иркутской области) // Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: материалы X Международной научно-практической конференции (23-24 сентября 2021 г.), посвященной 30- летию социальной работы в России / отв. ред. Ю.Ю. Шурыгина. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2021.– С. 8-10.

2.Авчинникова С.О. К разграничению и интеграции понятий «готовность», «компетентность», «культура» в контексте подготовки специалистов социального профиля к здоровьесберегающей деятельности// Научно-педагогическое обозрение. – 2016. – № 1 (11). – С. 73-79

3. Гюлджян А. Г. Современный образ социального работника // Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, сентябрь 2017 г.). — Казань: Молодой ученый, 2017. – С. 87–89.

4. Денисова О.В. Психологическое сопровождение и комната психологической разгрузки как среда эмоционального здоровья личности// Актуальные проблемы и перспективы развития современной психологии. – 2019. –№1. – С 42-48.

5. Национальная психологическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vocabulary.ru/termin/kabinet-psihologicheskoi-razgruzki.html> (дата обращения :29.10. 2021)

6. Ялпаева Н.В.Супервизия специалист ов, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью// Auditorium. – 2019. –№2 (22) –С. 281-284.

УДК 614.1

Елена Юрьевна Башкуева

ФГБУН «Бурятский научный центр СО РАН», г. Улан-Удэ, Россия

E-mail: frombear@mail.ru

Новые формы организационных технологий борьбы с пандемией Covid-19 в Республике Бурятия в оценках медицинских работников (по материалам социологического исследования)

Аннотация. В статье рассмотрены результаты социологического исследования: экспертного опроса медицинских работников, в котором выявлены и проанализированы основные современные организационные технологии борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции в Республике Бурятия. По материалам экспертного опроса определена

эффективность новых технологий борьбы с коронавирусом. В частности, эксперты дали высокую оценку организации службы «Ковидного» такси, деятельности амбулаторных центров, ситуационных центров по взаимодействию с гражданами, медицинскими и иными работниками, задействованными в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, а также волонтерскому движению. В заключение сделаны предложения по разработке и внедрению методического пособия для региональной системы здравоохранения для повышения эффективности борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Ключевые слова: пандемия, новая коронавирусная инфекция, министерство здравоохранения, экспертный опрос, врачи, Республика Бурятия.

Elena Yurievna Bashkueva

Buryatia Scientific Center, Siberian Branch of RAS, Ulan-Ude, Russia

E-mail: frombear@mail.ru

The new forms of organizational technologies to fight Covid-19 pandemic in the republic of buryatia as judged by medical staff (based on sociological research)

Annotation. The article deals with the results of a sociological research: an expert survey of medical staff, which revealed and analyzed the main modern organizational technologies to combat the pandemic of a new coronavirus infection in the Republic of Buryatia. Based on the materials of the expert survey, the effectiveness of new technologies to combat coronavirus was determined. In particular, experts praised the organization of the "Covid" cab service, the activities of outpatient centers, situational centers for interaction with citizens, medical and other workers involved in providing medical care to patients with a new coronavirus infection, as well as the volunteer movement. In conclusion,

proposals are made for the development and implementation of a methodological manual for the regional health care system to improve the effectiveness of the fight against the new coronavirus infection.

Key words: *pandemic, new coronavirus infection, Ministry of Health, expert survey, physicians, Republic of Buryatia.*

В конце 2019 года человечество впервые с наступления XXI века встретилось лицом к лицу с угрозой глобального масштаба и на сегодняшний день последняя из актуальных тем по всему миру является новая коронавирусная инфекция.

Отметим, что организаторы здравоохранения и ученые уже приступили к анализу всей массы организационно-управленческих проблем и решений в сфере здравоохранения, обусловленных новой пандемией [1;3;4; 5]

Как отмечает в своей статье Д.Е. Борисова, распространение новой коронавирусной инфекции затронуло в той или иной мере все сферы жизни общества. Наибольшее влияние пришлось на систему здравоохранения, недостатки которой проявились особенно остро. Дефицит кадров, нехватка необходимого оборудования и оснащения, низкая мобильность системы, отсутствие мер стимулирующего характера в связи с увеличением нагрузки для медицинских работников — все эти проблемы потребовали применения новых подходов к управлению здравоохранением и привлечения дополнительного финансирования федерального и регионального уровней [2, с. 19].

В данной статье представлен анализ основных современных организационных технологий борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции в Республике Бурятия – приграничном регионе Российской Федерации, относящемся к Дальневосточному федеральному округу, который как и все регионы Российской Федерации и мира, испытывает на

себе все трудности, обусловленные масштабным распространением нового опасного заболевания.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе министерства здравоохранения Республики Бурятия в течение 10 месяцев 2021 г. Цель исследования: оценка основных современных организационных технологий борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции в обозначенном регионе. Экспертный опрос сотрудников министерства здравоохранения Республики Бурятия и медицинских работников подведомственных учреждений здравоохранения (N=25) на тему «Новые формы организационных технологий борьбы с пандемией в Республике Бурятия» включал 20 открытых вопросов, в нем приняли участие сотрудники министерства здравоохранения Республики Бурятия, медицинские работники городских и республиканских поликлиник и больниц.

Результаты и обсуждение.

По результатам исследования были систематизированы новые формы организационных технологий борьбы с пандемией в Республике Бурятия.

1. Современные формы оказания экстренной и неотложной медицинской помощи

По данным экспертных интервью со специалистами министерства здравоохранения Республики Бурятия, среднее время доезда до пациентов бригад скорой медицинской помощи при обслуживании вызовов в экстренной форме составляет – 17,7 минут (норматив - 20 минут), при обслуживании вызовов в неотложной форме - 39,6 минут. При этом, несмотря на перегруженность сети, соблюдаются сроки оказания скорой медицинской помощи, установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Участниками исследования обоснована необходимость расширения службы скорой медицинской помощи, как в сельских районах Республики Бурятия, так и в её столице – г. Улан-Удэ.

Эксперты отметили, что население отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Бурятии обслуживается специалистами первичного звена, которыми оказывается первичная медико-санитарная помощь в неотложной форме. Для оказания скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в удалённых населенных пунктах и труднодоступных местах при необходимости привлекаются авиамедицинские бригады ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия», но делается это только при неотложных жизнеугрожающих состояниях.

2. Новая форма организации лечения на дому больных коронавирусной инфекцией (COVID-19) с привлечением имеющегося автомобильного транспорта, не относящегося к санитарному, а также, при необходимости, с привлечением средств общественного транспорта (такси)

Эксперты отметили, что в период наибольшего подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции в ноябре 2020 года была организована служба «Ковидное» такси, которая состояла из полностью укомплектованных 12 автомобилей с экипажем и работала с больными, получившими направление врача, по заявкам медицинских учреждений. По мнению участников исследования, данная служба оказалась крайне востребованной и существенно облегчила положение коронавирусных больных: они могли при необходимости выехать в медицинские организации для прохождения важнейшего при COVID -19 диагностического исследования - компьютерной томографии легких, доехать до стационаров для госпитализации и т.п. В настоящее время в связи со снижением заболеваемости временная служба прекратила свое функционирование.

Кроме того, был существенно расширен автомобильный парк: так, в 2020 г. в медицинские организации поступили 17 автомобилей, в том числе 16 легковых автомобилей для поликлиник г. Улан-Удэ и 1 санитарный УАЗ

для ГБУЗ «Нижнеангарская центральная районная больница», для оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам.

3. Активное взаимодействие медицинских работников с гражданами, в том числе посредством организации выездных и дистанционных методов работы, в том числе с привлечением волонтеров-медиков

По отчетным данным министерства здравоохранения, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.10.2020 № 1184н в целях усиления мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения республики и повышению качества оказания медицинской и лекарственной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 приказом Минздрава РБ от 19.11.2020 № 1008-ОД организованы амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на базе 8 медицинских организаций г. Улан-Удэ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Минздравом РБ утверждено распоряжение от 17.11.2020 №1134\1-р о Правилах применения телемедицинских технологий при организации и оказании медицинской помощи гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также гражданам с подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа. Кабинеты телемедицинского консультирования (подразделения поликлиники для предоставления дистанционной консультативной медицинской помощи пациентам с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, состояние которых позволяет наблюдаться на дому) функционируют во всех медицинских организациях г. Улан-Удэ, имеющих прикрепленное население. Все опрошенные эксперты высоко оценили деятельность амбулаторных центров как ключевого звена оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией на догоспитальном этапе.

4. Работа ситуационных центров по взаимодействию с гражданами, медицинскими и иными работниками, задействованными в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и привлечение к работе в указанных центрах волонтеров и студентов средних и высших учебных заведений (в том числе немедицинских)

В целях мониторинга за ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, оперативного взаимодействия с гражданами по вопросам новой коронавирусной инфекции распоряжением Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 29.04.2020 № 409-р на функциональной основе создан Ситуационный центр при Министерстве здравоохранения Республики Бурятия по мониторингу ситуации с коронавирусом. Сотрудниками ситуационного центра осуществляется мониторинг, сбор отчетности и анализ оперативной информации по коронавирусу. Для повышения эффективности работы с обращениями граждан к работе Ситуационного центра привлечены медицинские работники медицинских организаций, специалисты с министерств и ведомств. По мнению опрошенных экспертов, Ситуационный центр при министерстве здравоохранения Республики Бурятия показал высокую эффективность своей работы, опыт его создания следует тиражировать и в других медицинских организациях и регионах.

5. Привлечение волонтерских организаций для социальной поддержки медицинских работников и членов их семей

С начала пандемии Региональным отделением ОНФ в Республике Бурятия с привлечением волонтеров проводятся мероприятия, направленные на поддержку медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией. В апреле 2020 г. ОНФ запущена акция, направленная на оказание помощи медицинским работникам и медицинским организациям Бурятии. Так, для медицинских работников организовано оказание юридической и психологической помощи, предоставление транспорта до места работы, помощь в доставке льготных

лекарств пациентам, помощь по бесплатной доставке продуктов и лекарств для семей медиков.

Активистами в рамках акции «МыВместе» организованы масштабные мероприятия по поздравлению с Днем медицинского работника. Волонтерами штаба «МыВместе» и активистами ОНФ запланирована акция «БлагоДарю» по поздравлению медицинских работников и их детей с Новым годом. Эксперты высоко оценили результативность данных акций, отметив, что в непростое время они способствовали поднятию морального духа медицинских работников, престижа их деятельности. Мероприятия достаточно широко освещались в социальных сетях, что, по мнению экспертов, крайне необходимо и востребовано.

Таким образом, исследование показало, что внедренные в Республике Бурятия основные современные организационные технологии борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции в Республике Бурятия сыграли большую роль в решении всей массы возникших в связи с этим проблем и способствовали грамотному функционированию системы здравоохранения в период жесточайшей нагрузки и огромной социальной ответственности. На наш взгляд, целесообразно позднее, когда ситуация с новой коронавирусной инфекцией стабилизируется в мировом масштабе, переосмыслить заново этот опыт и приступить к разработке и внедрению методического пособия для региональной системы здравоохранения для повышения эффективности борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Список литературы:

1. Аксенова, Е.И., Безымянный, А.С. , Гавриленко, О.Ф. COVID-19: Анализ лучших управленческих практик / Е.И. Аксенова, А.С. Безымянный, О.Ф. Гавриленко – М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2021. – 150 с.
2. Борисова, Д.Е. Управление здравоохранением регионов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции / Д.Е. Борисова

// Проблемы социально-экономического развития Сибири. - 2020. - № 4. - С. 19-24.

3. Перхов, В.И., Калиев, М.Т., Гриднев, О.В. Пандемия COVID-19: реализованные решения и предстоящие задачи в сфере общественного здравоохранения / В.И. Перхов, М.Т. Калиев, О.В. Гриднев // Менеджер здравоохранения. 2020. № 7. С. 12–16.

4. Стародубов, В.И., Кадыров, Ф.Н., Обухова, О.В., Базарова, И.Н., Ендовицкая, Ю.В. Оценка государственной политики в отношении отдельных вопросов функционирования здравоохранения в период распространения коронавируса COVID-19/ В.И. Стародубов, Ф.Н. Кадыров, О.В. Обухова, И.Н. Базарова, Ю.В. Ендовицкая // Менеджер здравоохранения. - 2020. -№ 6. - С. 71–78.

5. Переходов, С.Н., Родюкова, И.С., Чаус, Н.И., Сницарь, А.В. Многопрофильный стационар: организация перепрофилирования при пандемии COVID-19 / С.Н. Переходов, И.С. Родюкова, Н.И. Чаус, А.В. Сницарь // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2021. - № 3. - С. 98-104.

УДК 316:614.2

Анастасия Евгеньевна Беляева

Алиса Леонидовна Долгих

Череповецкий государственный университет, г. Череповец, Россия

E-mail: NV-40@yandex.ru

**Здоровье в системе ценностных установок современной российской
молодежи**

Аннотация: В статье анализируется отношение представителей современной российской молодежи к здоровью и здоровому образу жизни,

рассматриваются основные направления государственной политики в этой сфере, перспективы вовлечения молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом. Авторы показывают, что улучшение показателей здоровья современной российской молодежи требует в настоящее время решения целого комплекса задач, направленных на модернизацию системы здравоохранения, усовершенствование школьного и студенческого физического воспитания, повышение физкультурной и спортивной грамотности населения, борьбу с получившими широкое распространение в молодежной среде вредными привычками.

Ключевые слова: *молодежь, ценностные установки, здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура, спорт.*

Anastasia Yevgenievna Belyayeva

Alisa Leonidovna Dolgikh

Cherepovets State University, Cherepovets, Russia

E-mail: NV-40@yandex.ru

Health in the system of value attitudes of modern russian youth

Annotation: *The article analyzes the attitude of representatives of modern Russian youth to health and a healthy lifestyle, examines the main directions of state policy in this area, the prospects for involving young people in systematic physical culture and sports. The authors show that improving the health indicators of modern Russian youth currently requires solving a whole range of tasks aimed at modernizing the health care system, improving school and student physical education, increasing the physical culture and sports literacy of the population, and combating harmful habits that are widespread among young people.*

Key words: *youth, value attitudes, health, healthy lifestyle, physical culture, sports.*

Актуальность изучения системы ценностных установок молодежи обусловлена тем обстоятельством, что именно на той стадии личностного развития, который принято именовать «молодостью» (современные российские социологи определяют границы понятия «молодежь» в интервале от 13 до 30 лет), человек усваивает базовые ценности общества, приобретает навыки социального взаимодействия и вырабатывает собственную жизненную позицию. Здесь же могут возникать и деформации социализационного процесса, могущие в дальнейшем привести к формированию асоциальной личности, поведение которой будет противоречить основополагающим общественным нормам [1]. Большой научный интерес представляет в настоящее время исследование ценностных предпочтений молодежи в отношении здоровья и здорового образа жизни: рассматриваемая тематика является важной, как для изучения самой молодежи как особой социально-демографической группы, так и для понимания дальнейших перспектив развития общества в целом, поскольку благополучие последнего во многом зависит от состояния современной молодежи и ключевых ценностных установок ее представителей. Молодые люди представляют собой ближайший репродуктивный, интеллектуальный и социально-экономический резерв общества, вследствие чего их здоровье можно рассматривать в качестве важного потенциала страны в целом, а соответствующие ценностные установки правомерно считать основополагающим компонентом системы жизненных ценностей данной социально-демографической группы, определяющих образ жизни ее представителей. В ряде научных публикаций, посвященных отношению российской молодежи к здоровью и здоровому образу жизни, подчеркивается, что для современных молодых людей в нашей стране характерно небрежное отношение к своему здоровью. Многие исследователи объясняют это обстоятельство тем, что в нашей стране в течение длительного периода времени фактически отсутствовала социальная политика государства, направленная на пропаганду здорового образа жизни. В данном

контексте следует определить содержание понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». Что касается здоровья, то оно складывается из нескольких составляющих: по определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье представляет собой состояние полного физического, психического и социального благополучия, где под физическим здоровьем понимается способность выполнять каждодневную работу, включая заботу о себе; психическим - состояние, определяемое в гармонии с самим собой, а социальное – отражает позитивное отношение человека с другими людьми, готовность оказать помощь и способность принять ее [2]. Как справедливо отмечает известный отечественный исследователь проблем спорта и здорового образа жизни Н.П. Любецкий, сохранение и укрепление здоровья россиян выступает в качестве одной из главных стратегических задач устойчивого развития страны. Что касается основ индивидуального здоровья, то они закладываются в семье, в наиболее ранние периоды жизни ребенка, что обуславливает необходимость привития детям установок на активное и бережное отношение к своему здоровью. Для этого, в свою очередь, необходимо как можно раньше формировать у детей представление о здоровье как основополагающей жизненной ценности в комплексе с личной ответственностью за состояние собственного здоровья. Осуществление данной задачи возможно исключительно в рамках здорового образа жизни, представляющего собой индивидуальную систему разумного поведения человека, базирующуюся в первую очередь на ценностях физической культуры и спорта. Нельзя не согласиться с точкой зрения Н.П. Любецкого, согласно которой, здоровый образ жизни, привитый с детства в семье и в школе, должен стать основополагающей потребностью человека в подростковом и юношеском возрасте, а затем и во взрослой жизни [3, с. 38]. В постсоветской России, тем не менее, начиная с 1990-х годов, в многочисленных научных публикациях и официальных документах неоднократно отмечалась тенденция, связанная с ухудшением состояния здоровья населения страны в целом и молодежи в частности [4]. Результаты

прикладных социологических исследований, опросов молодежи, посвященных состоянию ее здоровья и отношению к здоровому образу жизни, показывают, что в настоящее время слабое здоровье в российском обществе уже начинает передаваться от поколения к поколению. В сложившейся ситуации наибольшие опасения различных специалистов и экспертов вызывает именно состояние здоровья молодого поколения, от которого, как уже отмечалось выше, зависит будущее страны. К числу факторов, оказывающих в настоящее время негативное воздействие на здоровье значительного числа представителей современной российской молодежи, исследователи относят некачественное питание, недостаточное количество физической нагрузки, а также широкое распространение табакокурения и потребления алкоголя, которые с раннего возраста увеличивают риск развития хронических заболеваний и ослабляют общее состояние здоровья молодых людей [5, с.36]. Результаты социологических опросов молодежи свидетельствуют о наличии некоторых противоречий в сознании представителей данной социальнодемографической группы в части касающейся отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. С одной стороны, как показывают эмпирические данные, ценность здоровья занимает достаточно важное место в системе основополагающих жизненных ценностей российской молодежи: значительная ее часть (33%) рассматривает здоровье как необходимую предпосылку хорошего настроения и самочувствия, более четверти (26%) молодых людей полагают, что здоровье определяется здоровым образом жизни, еще у 22% респондентов здоровье ассоциируется с отсутствием хронических заболеваний, а для 16% опрошенных представителей молодежи здоровье и вовсе является главным богатством и ценностью в жизни. С другой стороны, результаты опросов тех же молодых людей показывают, что большинство респондентов-подростков (66%) допускает для себя умеренное употребление алкогольных напитков (отметим, что к алкогольной продукции при этом подростки, как правило, не относят пиво и слабоалкогольные напитки, энергетические коктейли с

содержанием спирта, вред которых уже доказан в настоящее время многочисленными исследованиями, осуществленными как отечественными, так и зарубежными учеными). Некоторые молодые люди, что особенно тревожно, уже пробовали наркотики или собираются это сделать (такой вариант ответа выбрали 5% опрошенных молодых людей, при том, что возраст опрошенных составлял преимущественно 16-17 лет). Еще более толерантно современные российские старшеклассники относятся к курению: данной вредной привычке подвержен примерно каждый второй учащийся старшей школы, треть из которых даже не осознают вредный характер табакокурения [7]. В сложившейся ситуации не удивительной выглядит широкая распространенность хронических заболеваний, приобретаемых значительной частью российских подростков уже к концу своего обучения в средней школе: чаще всего старшеклассники, как показывают результаты социологических опросов, страдают от сколиоза (22,6%), миопии (18,7%) и нервно-психических заболеваний (18%) [7]. В то же время, данные специальных медицинских исследований показывают, что после окончания обучения в средней школе здоровье молодых людей ухудшается, и в студенческую жизнь многие из них вступают, имея существенные проблемы с состоянием своего здоровья. Так, если среди школьников примерно каждый пятый (20%) ученик имеет медицинскую справку, освобождающую его от занятий физической культурой в данном учебном заведении, то в высшей школе число таких больных обучающихся становится еще больше (число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, за последние 10-15 лет увеличилось во многих вузах России почти в 2 раза и в среднем приближается к 35%). Результаты специальных исследований, посвященных отношению студентов к здоровью и занятиям физической культурой, показывают, что основная часть абитуриентов, поступивших в высшее учебное заведение, имеют к данной дисциплине «позитивно-пассивное отношение», характерное для 60% первокурсников и проявляющееся в том, что многие студенты, если и посещают занятия в

спортивных залах, то только для того, чтобы получить зачет. Как отмечает В.А. Литвинов и А.Ф. Фролов, более 20% студентов первого курса вообще имеют к физкультуре и спорту негативное отношение и только 12% воспринимают их как неотъемлемый компонент своей жизни [8]. Подобное отношение к академическим занятиям физической культурой, характерное для значительной части студентов, имеет неизбежным следствием недостаточную двигательную активность последних (как известно, существуют научно обоснованные данные, в соответствии с которыми человеку необходима двигательная активность, не менее 5 часов в неделю, являющаяся условием нормального функционирования организма). В данном случае сказывается отсутствие достаточной мотивации к занятиям физической культурой и спортом, соответствующее ценностное отношение индивида к своему здоровью, характеризующееся недооценкой той роли, которую физическая культура и спорт играют в формировании индивидуального здоровья. Выше мы уже писали о том, что многочисленные исследователи в течение двух последних десятилетий традиционно объясняли характерное для значительной части российской молодежи небрежное отношение к своему здоровью, отсутствие установок на здоровый образ жизни тем, что государство в своей деятельности не уделяло достаточного внимания пропаганде данного образа жизни, не создавало необходимых условий для занятий населения физической культурой и спортом. В последние годы в этом плане государственная политика претерпела существенные изменения, связанные с реализацией мер, направленных на увеличение количества спортивных сооружений и числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В настоящее время в России функционируют около 262 тысяч спортивных сооружений (по сравнению с 2008 г. количество плоскостных спортивных сооружений увеличилось на 10,4 тыс., спортивных залов – на 5,6 тыс., бассейнов на 705 единиц). Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигло 32 млн. чел., что составляет

22,5% общей численности населения страны (за последние несколько лет, с 2008 г., число граждан, занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось в Российской Федерации на 6 млн. человек) [3, с.10]. Одновременно с этим произошло существенное увеличение количества спортивных детских и юношеских учреждений, числа работающих в них тренеров, а также спортивных соревнований различного уровня, вплоть до Олимпийских игр, на которых отечественные спортсмены демонстрируют высокое спортивное мастерство и добиваются значительных результатов. Вместе с тем, государством, и, в частности, Министерством спорта, были изданы программные документы, предусматривающие еще большее увеличение числа российских граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни. Так, в соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г.» и государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», доля населения России, систематически занимающегося физической культурой и спортом, должна достигнуть к 2020 г. 40%, а среди учащейся молодежи – 80%. Решение данной задачи, как справедливо отмечает Н.П. Любецкий, предполагает создание в России современной и эффективной государственной системы физического воспитания населения [3, с.11].

Основополагающую роль в реализации данной политики призван играть возрожденный с советских времен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» (Готов к труду и обороне). Введенный Указом Президентом РФ от 24 марта 2014 г. № 172 и утвержденный Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540 Всероссийский физкультурноспортивный комплекс ГТО направлен на повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. К числу основных задач Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса указанным постановлением

Правительства были отнесены следующие задачи: увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Российской Федерации; повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан Российской Федерации; формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий; модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов [9]. На наш взгляд, модернизированный и адаптированный к современным российским реалиям комплекс «ГТО» в принципе способен решить возложенные на него задачи, в том случае, если ответственным за его реализацию ведомствам и конкретным спортивным чиновникам удастся мотивировать граждан различного возраста, и в первую очередь молодежь, сдать предусмотренные этим комплексом нормативы, что предполагает вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом. В годы СССР успешно сдавать указанные нормативы, получать соответствующие значки считалось почетным и престижным, однако в настоящее время требуются стимулы другого характера, в том числе материальные или статусные. Необходимо отметить, что разработчиками рассматриваемого комплекса предусмотрены меры, направленные на стимулирование представителей молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, сдаче соответствующих нормативов, предусмотренных комплексом ГТО. Так, в соответствии с требованиями по организации работы по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования вправе представлять

сведения о своих индивидуальных достижениях в области физической культуры и спорта, наличии знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, которые учитываются образовательными организациями при приеме на основании порядка учета индивидуальных достижений. Определенные стимулы предусмотрены и для студентов высших учебных заведений: обучающимся, имеющим золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации. Что касается работающей молодежи, то положение о комплексе ГТО предполагает право работодателя поощрять в установленном порядке лиц, выполнивших нормативы на соответствующий знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, что создает дополнительные стимулы к систематическим занятиям физической культурой и спортом и для данной категории молодежи [9]. Улучшение показателей здоровья современной российской молодежи, вовлечение представителей данной социально-демографической группы в здоровый и спортивный образ жизни требует в настоящее время решения целого комплекса задач, направленных на модернизацию системы здравоохранения, усовершенствование школьного и студенческого физического воспитания, повышение физкультурной и спортивной грамотности населения, борьбу с получившими широкое распространение в молодежной среде вредными привычками. Необходимо отметить, что сами молодые люди рассматривают вредные привычки в качестве одного из главных факторов, негативно влияющих на состояние их здоровья, наряду с плохой экологией, общими условиями жизни и другими факторами. Очевидно, что все начинания современных российских органов государственной политики и управления физической культурой и спортом, связанные с радикальным увеличением числа граждан, вовлеченных в здоровый и спортивный образ жизни, не могут быть реализованы в том случае, если не произойдет столько же резкого

уменьшения количества граждан различных возрастных групп, и прежде всего молодежи, имеющих пагубное пристрастие к табакокурению, алкоголю или наркотикам, являющихся несовместимыми со здоровым образом жизни, систематическими занятиями физкультурой и спортом.

Список литературы:

1. Самыгин П.С. Девиантное поведение молодежи /П.С. Самыгин. Ростов н/Д.: Феникс, 2006.
2. Википедия. Интернет-энциклопедия. Определение здоровья. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [//http://ru.wikipedia.org/wiki](http://ru.wikipedia.org/wiki) .
3. Любецкий Н.П. Социально-зрелая личность – миф или реальность в эпоху глобализации: моногр. /Н.П. Любецкий, А.А. Князев. – Ростов н/Д.: ДГТУ, 2014.
4. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р. [Электронный ресурс]. Режим доступа: docs.cntd.ru.
5. Молодежь в России. Обзор литературы. М., 2010.
6. Подростки в общественном здравоохранении [Электронный ресурс]. Режим доступа: [//http://www.adolesmed.ru/prevention.html](http://www.adolesmed.ru/prevention.html).
7. Медведева Е.И. Современная молодежь Подмосковья: отношение к здоровью и здоровому образу жизни [Текст] / Е.И. Медведева // Проблемы современного экономического образования (школа-ВУЗ): материалы науч.-практич. конф. Коломна: МГОСГИ ЭФ. [Электронный ресурс], 2012.
8. Литвинов В.А., Фролов А.Ф. Проблемы воспитания и формирования культуры здоровья студентов //Инженерный вестник Дона (электронный журнал). Режим доступа: [//http://www.ivdon.ru](http://www.ivdon.ru). 2012. Т. 23.
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 г. «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)) //Российская газета. Федеральный выпуск № 6405. 18 июня 2014 г.

УДК 376

Данил Игоревич Брик,

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

E-mail: brikdaniil@yandex.ru

Проблемы профессиональной адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях среднего профессионального образовательного учреждения

Аннотация: Статья посвящена актуальной на данный момент теме - проблеме адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях среднего профессионального образовательного учреждения. Раскрываются трудности, с которыми студент может столкнуться, перейдя на новую ступень обучения, а также пути их преодоления.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, среднее профессиональное образование, люди с ограниченными возможностями здоровья, студент.

Danil Igorevich Brick,

Transbaikal State University, Chita, Russia

Email: brikdaniil@yandex.ru

Problems of professional adaptation of students with disabilities in the conditions of a secondary vocational educational institution

***Annotation:** The article is devoted to the current topic - the problem of adaptation of students with disabilities in the conditions of a secondary vocational educational institution. The article reveals the difficulties that a student may face when moving to a new stage of education, as well as ways to overcome them.*

***Key words:** professional adaptation, secondary vocational education, people with disabilities, student.*

Поступление в образовательное учреждение СПО обучающегося с ограниченными возможностями здоровья сопровождается переходом в новую систему образования, новую социальную среду, появлением ряда проблем, связанных с успеваемостью, самоорганизацией. Проблема адаптации в педагогической теории и практике обучения и воспитания обучающихся среднего профессионального образования остается до конца не изученной. В работах Федотовой Л.А, Юрьевой О.В., Шигапова Д.К., Парахонского А.П. и др., раскрываются отдельные аспекты становления профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ [1, 4].

Социально-психологическая адаптация обучающихся с ОВЗ к условиям среднего профессионального образовательного учреждения включает следующие виды:

1) адаптацию к учебному процессу, который во многом отличается от обучения в коррекционной школе. Между преподавателем и обучающимся зачастую возникает барьер из-за различия в методах обучения в коррекционной и профессиональной школах. Новая обстановка во многом обесценивает приобретённые в коррекционной школе способы усвоения материала. Необходимым условием успешной деятельности обучающегося с ОВЗ является освоение новых для него особенностей обучения в техникуме, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой.

2) адаптацию к новому коллективу. Обучающемуся важно определить своё место в техникуме, завоевать авторитет и уважение однокурсников и одноклассников.

3) адаптацию к избранной профессии. Приобщение к её требованиям, работа по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности.

4) адаптацию к новым условиям жизни: самостоятельной организации учёбы, быта, передвижения, свободного времени.

5) адаптацию к новым отношениям с родителями, опекунами т.к. подросток становится постепенно независимой личностью [2; 3].

Беседы с обучающимися с ОВЗ, с субъектами образовательного процесса позволяют выделить основные причины, вызывающие трудности адаптации к обучению:

1-я трудность – это особое отношение к себе, к своим возможностям и способностям, к своей деятельности и её результатам. Учебная деятельность предполагает высокий уровень контроля, который базируется на правильной оценке своих действий и возможностей. Для того чтобы обучающийся был способен адаптироваться к изменившимся условиям его жизни, ему необходимо иметь положительное представление о себе. Обучающиеся с отрицательной самооценкой склонны в каждом деле находить непреодолимые препятствия, у них высокий уровень тревожности, они хуже приспосабливаются к учебной деятельности, трудно сходятся с одноклассниками, учатся с явным напряжением, испытывают трудности в овладении знаниями.

2-я трудность – это плохо развитая способность к взаимодействию с другими людьми и, прежде всего, со сверстниками и педагогами. Обучающийся должен подчиняться новым правилам учебной жизни, новым требованиям. Многие правила идут вразрез с его непосредственными желаниями и побуждениями. Наблюдения показывают, что первокурсники с ОВЗ не всегда успешно овладевают знаниями не потому, что получили

слабую подготовку в коррекционной школе, а потому, что у них не сформированы такие важные элементы обучения, как способность учиться самостоятельно, контролировать и оценивать себя, умение правильно распределять свое время для самостоятельной подготовки.

Все выше сказанное нашло отражение в мероприятиях по адаптации обучающихся с ОВЗ первого курса, в подготовке и проведении которых мною было принято участие во время преддипломной практики в Государственном профессиональном образовательном учреждении "Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса". Эти мероприятия можно разделить на два этапа:

1. Первый этап – оценка статуса первокурсника: заселение в общежитие, знакомство с техникумом, информирование об условиях, организации и содержании учебной деятельности (классный час), заполнение социального паспорта на основе знакомства с родителями и опекунами, родительское собрание. Постоянная социально-психологическая поддержка вхождения обучающихся с ОВЗ в новую образовательную среду через беседы индивидуальные и групповые, помощь в решении конфликтных ситуаций в группе и в общежитии.

2. Второй этап – активное вовлечение обучающихся с ОВЗ в процесс профессионального и социального взаимодействия: учебная практика, проведение открытого урока по дисциплине «Сервировка стола». Участие в мастер-классе в «день открытых дверей». Классные часы: Правила проживания в общежитии, Викторина к 23 февраля, Что такое выборы, Здоровый образ жизни и др. Активное участие в субботниках по уборке территории, общежития, генеральной уборке столовой, побелка комнат.

Проведение данных мероприятий показывает их позитивное влияние на установление комфортных взаимоотношений обучающегося с ОВЗ в группе сверстников, снижение конфликтности, понимание и овладение обучающимися с ОВЗ своей новой социальной роли, адаптации к образовательным программам.

В процессе преддипломной практики было проведено исследование процесса профессиональной адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях среднего профессионального образовательного учреждения. Были использованы методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, методика «Самооценка психологической адаптивности».

Обобщив все полученные результаты диагностики профессиональной адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях среднего профессионального образовательного учреждения, мы увидели, что у студентов имеются некоторые трудности, связанные со сплоченностью студентов в группе, с микроклиматом в студенческих группах и с взаимодействием студентов. В связи с этим нами была разработана программа психологического сопровождения профессиональной адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях среднего профессионального образовательного учреждения. Она рассчитана на студентов 1-2 курса, в состав групп которых входят студенты с ОВЗ.

В разработанную программу был включён психологический тренинг «Сплочение студентов в группе» на основе цикла социально-психологических тренингов, разработанных Р.Р. Кутькиной и Т.Е. Косаревской на основе работ В.Ю. Большакова (1996), А.С. Прутченкова (1996), К. Фопеля (1999). Тренинг рассчитан на 10 занятий. Продолжительность каждого составляет 40 минут. Каждое занятие состоит из трех частей: вводная часть (разминка), основная часть (рабочая) и заключительная часть.

Таблица 1. Содержание программы тренинга «Сплочение студентов в группе»

№	Цель занятия	Содержание
1.	Знакомство студентов с	1.Разминка: Упражнение

	ведущим.	<p>«Знакомство»</p> <p>2.Основная часть: Упражнение «Снежный ком»,</p> <p>Упражнение «Интервью»,</p> <p>Упражнение «Визитка»,</p> <p>Упражнение «Мы похожи?»,</p> <p>3. Заключительная часть:</p> <p>Упражнение «Спасибо за приятное занятие»</p> <p>Рефлексия.</p>
2.	Снятие эмоционального напряжения, зажатости	<p>1.Разминка: Упражнение «Приветствие на сегодняшний день»</p> <p>2.Основная часть: Упражнение «Прорвись в круг»,</p> <p>Упражнение «Сигнал»,</p> <p>Упражнение «Найди отличие»,</p> <p>3.Заключительная часть: Упражнение «Аплодисменты по кругу»,</p> <p>Упражнение: «Ассоциация со встречей».</p>
3.	Сплочение группы	<p>1.Разминка: Упражнение «Приветствие на сегодняшний день»</p> <p>2.Основная часть: Упражнение «Слепые фигуры»,</p> <p>Упражнение «Маятник»,</p> <p>Упражнение «На льдине»,</p> <p>3.Заключительная часть:</p>

		<p>Упражнение «Спасибо за приятное занятие»,</p> <p>Рефлексия.</p>
4.	Сплочение группы	<p>1.Разминка: Упражнение «Приветствие на сегодняшний день»</p> <p>2.Основная часть: Упражнение «Веревочка»,</p> <p>Упражнение «Объятия»,</p> <p>Игра «Путанка»,</p> <p>Упражнение «Мечты»,</p> <p>3.Заключительная часть:</p> <p>Упражнение «Спасибо за приятное занятие»,</p> <p>Упражнение: «Ассоциация со встречахей».</p>
5.	Сплочение группы	<p>1.Разминка: Упражнение «Приветствие на сегодняшний день»,</p> <p>2. Основная часть: Упражнение «Пчелы и змеи»,</p> <p>Упражнение «Рулетка»,</p> <p>Упражнение «Счет до десяти»,</p> <p>3.Заключительная часть:</p> <p>Упражнение «Аплодисменты по кругу»,</p> <p>Упражнение: «Ассоциация со встречахей».</p>
6.	Сплочение группы	<p>1.Разминка: Упражнение «Приветствие на сегодняшний день»,</p>

		<p>2.Основная часть: Упражнение «Несколько мечей», Упражнение «Встаньте в круг», Упражнение «Постройтесь по росту»,</p> <p>3.Заключительная часть: Упражнение «Спасибо за приятное занятие», Рефлексия.</p>
7.	Сплочение группы	<p>1.Разминка: Упражнение «Приветствие на сегодняшний день»,</p> <p>2.Основная часть: Упражнение «Слепая прогулка», Упражнение «Цвет эмоций», Упражнение «Молчащее и говорящее зеркало»,</p> <p>3.Заключительная часть: Упражнение «Аплодисменты по кругу», Упражнение: «Ассоциация со встречей».</p>
8.	Сплочение группы	<p>1.Разминка: Упражнение «Приветствие на сегодняшний день»,</p> <p>2.Основная часть: Упражнение «Шарики», Упражнение «Прекрасный сад»,</p> <p>3.Заключительная часть: Упражнение «Спасибо за приятное</p>

		занятие», Рефлексия.
9.	Сплочение группы	1.Разминка: Упражнение «Приветствие на сегодняшний день», 2.Основная часть: Упражнения «Молекулы», Игра «Печатная машинка», 3.Заключительная часть: Упражнение «Аплодисменты по кругу», Упражнение: «Ассоциация со встречей».
10.	Сплочение группы. Заключительное занятие.	1.Разминка: Упражнение «Приветствие на сегодняшний день», 2. Основная часть: Упражнение «Поиск сходств», Упражнение «Волшебный ключ», Общий рисунок ладошками в краске. 3.Заключительная часть: Упражнение «Спасибо за приятное занятие», Рефлексия.

Проведение данных мероприятий показывает их позитивное влияние на установление комфортных взаимоотношений обучающегося с ОВЗ в группе сверстников, снижение конфликтности, понимание и овладение обучающимися с ОВЗ своей новой социальной роли, адаптации к образовательным программам. Предполагается, что дальнейшая реализация мероприятий разработанной программы будет способствовать смягчению

процесса профессиональной адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях среднего профессионального образовательного учреждения.

Список литературы:

1. Виноградова Н.И., Кохан С.Т., Антонов В.Л. Психологические механизмы становления профессионального здоровья студентов с ОВЗ // Проблемы современного педагогического образования. – Ялта: РИО ГПА, 2018. №58-2. – С. 324-328.

2. Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в вузе : учеб. пособие / Н.И. Виноградова, С.Т. Кохан, М.В. Сёмина, Т.А. Ходюкова ; ЗабГУ, 2020. – 156 с.

3. Федотова Л.А. К вопросу о средствах адаптации студентов-первокурсников с ОВЗ к СПО // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2015. №43.

4. Юрьева О.В., Шигапова Д.К. Условия успешной адаптации личности студента с ОВЗ на начальном этапе профессиональной подготовки / Научное обозрение. №9. 2014.

УДК 614.76(517.3)

Батсук Буянхишиг

Международный университет Улан-Батора, г. Улан-Батор, Монголия

E-mail: Buyankhishig.B@ulaanbaatar.edu.mn

Стратегии снижения загрязнения воздуха в Улан-Батор, Монголия

***Аннотация.** Население Улан-Батора составляет 1 миллион 462,9 тысячи человек. В последние годы различные производственные и*

обслуживающие секторы быстро росли, и около 50 процентов всего населения мигрировало в город. Районы и дома, нуждающиеся в ручном отоплении, занимают 90 процентов всех площадей, загрязняющих качество воздуха.

Ключевые слова: *Загрязнение воздуха, источник загрязнения*

Buyankhishig Batsukh

International University of Ulaanbaatar, Ulaanbaatar, Mongolia

buyankhishig.b@ulaanbaatar.edu.mn

Strategies to reduce air pollution in Ulaanbaatar, Mongolia: literature review

Annotation. *Ulaanbaatar has population of 1 million and 462.9 thousand people. In recent years, various production and service sectors have grown rapidly and about 50 percent of total population has migrated to the city. Ger district and houses that need manual heating take up 90 percent of total areas that are polluting the air quality [1].*

Key words: *Air pollution, source of pollution*

Goal. The aim of this article is to analyses the latest studies of air pollution and pollution sources, it's strategies to reduce air pollution.

Methods: The article compared over the last decades studies indicate a number of air pollution sources and pollutants, some toxic substances such as sulfur dioxide, nitrogen oxide, dust, carbon monoxide and other odd pollutants that how much of those are released into air annual and average day.

Result:

Causes of air pollution:

- Unnatural over increase population
- Increase in pollutant sources of environmental pollution
- Unfavorable geographical location

- Unique weather condition
- Inappropriate urban planning and construction policy
- Lack of technological development in heating and energy technology
- Insufficient economic and social policies

Sources of air pollution:

- 3 working power plants in Ulaanbaatar city
- 450 small size boilers
- 133500 home furnaces
- Smokes from 847,414 cars [2].
- Dry dust from landfill

Table 1. Source of air pollutants and their emission

№	Sources	Physical form of emission	Gas emission
1	Boilers and power plant technological boilers	Ashes, grime, soot	NO ₂ , SO ₂ CO, CO ₂ and organic acids, benzene, aldehydes
2	Auto engines	Soot	NO CO CO ₂ CFC carbon dioxide, benzene, aldehydes and lead
3	Ger district boilers	Dust, ashes and soot	SO ₂ H ₂ S, NO _x , CO , CO ₂
4	Chemical factories	Dust, Soot	H ₂ S, CS ₂ , CO, NH ₃ acids depending on the operation of factory, organic substance, solvents, artificial substance, sulphide
5	Metal and coking factory	Dust, saturated iron	NO ₂ SO ₂ NH ₃ NO phosphorous compounds, cyanides, organic substance

			benzopyrene
--	--	--	-------------

The harms of air pollution. Air pollution directly harms people. Since the harms of air pollution affect everyone equally, we have been under the harms of it for many years. Citizens of the capital city are suffering from cardiovascular diseases, hypertension, asthma, bronchitis, allergies and pulmonary inflammation. Researchers in many countries have proven that these diseases are caused by toxins, cadmium, chlorine and benzopyrene that are in the polluted air. Study shows that there are 36400 people in Ulaanbaatar who have suffered from respiratory diseases and received some treatment [3]. However, that there are no studies that assess the impact of other diseases and their economic consequences, mental state, loss of working capacity and reduction of immune system all caused by air pollution have resulted in violation of human right to live in a healthy and safe environment.

Measures to reduce air pollution

Countries in the world are taking following steps to reduce air pollution.

- Legal reforms
- Using economic leverage and instruments
- Technological reforms
- Conducting educational and cognitive activities
- Expanding media awereness, all these 5 main areas should working. However these measures should be in conjunction with each other and working simultaneously. Now let us discuss the separately.

Conclusion

- Air pollution is increasing every year in Ulaanbaatar
- Legal environment should be improved to reduce air pollution
- It is time to use economic drivers to reduce air pollution
- Government policies and measures are not effective, therefore, the government should support actions based on credible research.

- Broaden the scope of air pollution monitoring, assessment, evaluation, research works.
- Participation of citizens, civil society organizations and business entities is essential.
- Ger district needs to start using more efficient boilers and pure coal brequittes.

Reference:

1. Environmental ecology and management issues., 2016, Ulaanbaatar
2. Report on the environmental state of Mongolia. 2015
3. Sh.Ichinkhorloo. Research methodology UB., 2011
4. “Ulaanbaatar city ecology-sustainable development”., 2010, Ulaanbaatar
5. Dorj D., Darjaa Ts., Chemical Analysis of Environment., 2009, Ulaanbaatar

УДК 616.7

Ксения Верещак

Каролина Парадовска

Татьяна Скалий

Wyższa Szkoła Gospodarki, г. Быдгощ, Польша

E-mail: life4u.wsg@gmail.com

Проблемы туристической активности лиц с нарушением двигательных функций в Польше

***Аннотация.** В статье рассматриваются проблемы и барьеры туризма для лиц с дисфункцией двигательного аппарата, а также влияние туризма на социальную, психологическую, физическую сферы жизни людей, передвигающихся на колясках. В результате проведенных исследований определены основные проблемы в развитии туризма для лиц с ОВЗ,*

положительные эффекты от занятий туризмом и перечень услуг, наименее приспособленных для лиц, которые передвигаются на колясках

Ключевые слова: *туризм для всех, лица с дисфункцией двигательного аппарата, лица с ОВЗ, равные возможности, устойчивое развитие.*

Kseniia Vereshchak

Karolina Paradowska

Tetiana Skaliy

University of Economy, Bydgoszcz, Poland

E-mail: life4u.wsg@gmail.com

Problems of tourist activity of persons with motor disabilities in Poland

Annotation. *The article examines the problems and barriers of tourism for people with dysfunction of the motor apparatus, as well as the impact of tourism on the social, psychological, physical spheres of life of people moving in wheelchairs.*

As a result of the research, the main problems in the development of tourism for people with disabilities, the positive effects of tourism and the list of services that are least adapted for people who move in wheelchairs have been identified.

Key words: *tourism for all, persons with motor dysfunction, persons with disabilities, equal opportunities, sustainable development.*

На сегодняшний день туризм сталкивается с проблемами цивилизации и принимает на себя обязательства и декларации, включая Йоханнесбургскую декларацию 2002 года, в которой речь идет о построении справедливого международного сообщества, в котором идеи устойчивого развития играют ключевую роль. [9] Сегодня туризм является одной из важнейших задач европейской политики. Люди с ограниченными

возможностями все больше интересуются туризмом, но вынуждены сталкиваться с множеством проблем и барьеров.

Туризм для людей с ограниченными возможностями в Польше развивается все больше однако еще находится на не достаточном высоком уровне. Многие исследователи считают, что основной причиной низкого участия людей с ОВЗ в туризме являются различные барьеры, которые затрудняют или делают невозможным участие в туризме.

Люди с ограниченными возможностями не путешествуют, потому что значительное количество мест и объектов недоступны для них и многие транспортные средства недостаточно приспособлены для них.

В Польше барьеры в туризме для людей с ограниченными возможностями были классифицированы Т. Лобожевичем [3], который делит их на следующие группы:

Психологический барьер (внутренний): люди с ограниченными возможностями вызывают в обществе разные эмоции: глубокое сочувствие, насмешки или гиперопеку; *социальный барьер (интерактивный)* -обществу трудно принимать отличающихся от большинства людей, неумение вести себя в обществе людей с дисфункцией является огромной проблемой в современном мире. Важно подчеркнуть, что люди с ограниченными возможностями передвижения в большинстве хотят вести активный образ жизни и быть полноправными членами общества. *Архитектурные и коммуникационные (экологические) барьеры*: каждый человек, который передвигается на инвалидной коляске сталкивался с большими проблемами, такими как лестницы и отсутствие лифта, узкие проходы, в которые не может въехать инвалидная коляска, или слишком высокие витрины в музеях. Передвижение в инвалидной коляске во многом зависит от покрытия, наклона дороги, а также длины маршрута [4].

Люди с ограниченными возможностями становятся все более важной частью туристического рынка и их уникальный опыт влияет на появление новых предложений, ориентированных на них, новых объектов и устранению

барьеров. Туризм для всех является важной частью экономики. Его главная цель - сделать туризм доступным для как можно большего числа людей с ограниченными возможностями [2].

Закон «О туристических мероприятиях и связанных с ними туристических услугах» не содержит правовых норм, посвященных вопросам туризма лиц с ограниченными возможностями (исключение составляет положение статьи 49). Однако это не означает, что Польша не обязана принимать меры по обеспечению доступности и участия в туристических мероприятиях для людей с ограниченными возможностями. [6]

Такое обязательство вытекает, из присоединения Польши к Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г., где на основании статьи 30 Польское государство признает право лиц с ограниченными возможностями на участие наравне с другими в культурной жизни [10], а также из Закона "Об обеспечении доступности для лиц с особыми потребностями" [5] налагающий обязательства на государственные учреждения, среди прочего, по устранению архитектурных или коммуникационных барьеров, которые препятствуют или мешают лицам с особыми потребностями участвовать в различных сферах жизни. Правительство Германии провело опрос среди людей с ограниченными возможностями, в результате которого была разработана цепочка туристических услуг, ориентированных на людей с ограниченными возможностями (Рис. 1).

Рис. 1. Цепочка туристических услуг Источник [1]

Все большее число людей с ограниченными возможностями чувствуют потребность выходить из дома, исследовать и путешествовать. Однако одного желания людей с ограниченными возможностями недостаточно. Большинство из них не знают, куда обращаться, что им доступно и к услугам какого организатора они могут прибегнуть. Это связано с относительно слабой подготовленностью сферы туризма в области знаний и потребностей людей с дисфункцией двигательного аппарата.

Существует множество терминов, обозначающих людей с двигательными нарушениями. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта дисфункция связана с различными нарушениями конечностей, которые могут быть врожденными или приобретенными - вызванными несчастным случаем или сопутствующими заболеваниями. [8]

В зависимости от степени нарушения, дисфункция более или менее заметна. Некоторые прекрасно справляются с повседневными делами, другие нуждаются в помощи третьих лиц. Но это не должно быть барьером в возможности исследовать мир.

Люди, с нарушением двигательного аппарата имеют право на доступ к тем же услугам, что и все остальные. Все больше людей с ограниченными возможностями работают и зарабатывают деньги, поэтому, когда они решают отправиться в туристическую поездку, они также хотят, чтобы им хорошо и квалифицированно предоставили туристические услуги. Однако недостаточная информированность работников туризма, отсутствие опыта работы с такими людьми, разного рода преграды и барьеры существенно ограничивают качество и разнообразие туристических услуг для лиц с дисфункциями двигательного аппарата [7].

На основании анализа литературы и результатов собственных исследований, представляется, что можно обозначить новые возможности туризма для лиц с нарушениями двигательной системы, особенно в контексте текущей социально-экономической ситуации. Данное исследование является попыткой показать, какие барьеры наиболее часто встречаются у людей с

дисфункцией движения. Целью данного исследования является диагностика важности определенных барьеров в туризме среди лица с нарушениями двигательного аппарата.

Цель исследования может быть обобщена в следующих исследовательских вопросах: Какие барьеры представляют собой наибольшее препятствие для туризма для людей с ограниченными возможностями? Как позитивно туризм влияет на людей с дополнительными потребностями? На что люди с нарушениями двигательного аппарата обращают внимание при выборе туристической услуги?

Для определения барьеров, обуславливающих практику туризма лиц с ограниченными возможностями, было проведено исследование с использованием метода анкетирования, соответствующим образом ориентированного на цель исследования, который включал вопросы о туристической активности лиц с ограниченными возможностями.

Данное исследование проводилось с сентября по ноябрь 2021 года, и включало 63 человека, отобранных случайным образом, с дисфункциями двигательного аппарата. Количество участников исследования было рассчитано с помощью формулы расчета достаточного объема выборки, при вводных: 90 % доверительной вероятности, 10% ошибки выборки и объема генеральной совокупности 1324919 человек (N)³. В исследуемой группе было 31 мужчин (45,6%) и 37 женщин (54,4%). Средний возраст мужчин составил 40,8 лет, а женщин 37,8 лет. Для статистической обработки результатов исследования относительно барьеров для занятий туризмом была применена средняя арифметическая.

Согласно результатам исследования, чаще всего люди с нарушением двигательных функций сталкиваются с архитектурными барьерами (рис.2). Более 32% анкетированных определили архитектурные препятствия, как самые часто встречаемые (из них 73% женщин и 81% мужчин).

³ Количество людей с нарушением двигательного аппарата по состоянию на 2 квартал 2021 года, согласно данным EKSMOoN (Электронная национальная система мониторинга и рассмотрения дел о нетрудоспособности Польши)

*Рис 2: Наиболее часто встречаемые барьеры в туризме
Источник: собственное исследование*

Позитивное влияние туризма отмечено респондентами практически в равной степени на все сферы их жизни: в социальной положительный эффект указали 34,4% (81% женщин и 87% мужчин), в сфере физического здоровья и активности 33,1% (73% женщин и 77% мужчин), в психологической сфере 32,5% (68% женщин и 77% мужчин).

При выборе поездки или организованного тура люди с дополнительными потребностями, которые имеют нарушения двигательных функций чаще всего обращают внимание на: транспортное средство, которое предполагается в данной поездке (55,9%), опыт туроператора в организации туров для лиц с дисфункцией двигательного аппарата (50%), количество людей в группе (47,1%).

Анализируя результаты исследования с большой долей вероятности можно заключить, что в современном общественно бытуют существенные ограничения в туризме для лиц с ОВЗ, передвигающиеся на колясках. Однако не только архитектурные барьеры препятствуют полноценной возможности путешествовать. Отсутствие знаний элементарного этикета в работе с лицами, которые имеют нарушения функций двигательного аппарата, приводит к тому, что такие люди ощущают дискомфорт во время путешествия, непригодные транспортные средства, места для экскурсий создают значительные ограничения в туризме для лиц, передвигающихся на колясках. Однако, люди с дисфункцией двигательного

аппарата, занимающиеся туризмом, отмечают огромное положительное влияние, как на социально-психологическую сферу, так и общее физическое состояние.

Занимаясь туризмом, люди с нарушениями прилагают усилия для преодоления собственных слабостей и ставят перед собой все более сложные, амбициозные цели. Поэтому туризм является для них своего рода школой жизни и проверкой характера.

Туризм, имеющий так много различных положительных эффектов должен чаще использоваться в реабилитации лиц с ОВЗ. Важно, что такая форма, как туризм, идеально вписывается в основные положения не только реабилитации, но и образования, хотя на сегодняшний день роль туризма в образовании существенно недооценивается.

Список литературы:

1. Economic Impulses on Accessible Tourism for All - Munster and Berlin: Federal Ministry of Economics and Labour, 2004 - № 526
2. Kaganek K. Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego. - Med Og Nauk Zdr. 2015 - № 21(1), С 77–83. doi: 10.5604/20834543.1142364
3. Łobożewicz T. Bariery ograniczające udział ludzi niepełnosprawnych w turystyce i rekreacji oraz sposoby ich przewycięzania. W: Łobożewicz T. (red.). Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych - Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2000 - С 50–51.
4. Preisler M, Turystyka osób niepełnosprawnych - Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 2011 - № 6/2011 - С 27–36
5. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696)
6. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r.o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361)

7. Vademecum obsługi turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, praca zbiorowa – FTR - Szczecin, 2020 - С 61-90
8. ВОЗ, Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья [Электронный ресурс] URL: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85389/924454542X.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата обращения 1.11.2021)
9. Официальный сайт ООН [Электронный ресурс] URL: www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml (дата обращения 1.11.2021)
10. Официальный сайт ООН [Электронный ресурс] URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обращения 1.11.2021)

УДК 617-089.844

Эльвира Рафиковна Газизова

Макпал Амиржановна Сейтбаева

Токжан Тохтаровна Киспаева

НАО «Медицинский университет Караганды»,

Школа сестринского образования

г. Караганда, Республика Казахстан

E-mail: elviranikita07@mail.ru

Роль медсестры в решении проблем пациентов с ревматоидным артритом

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации работы медицинской сестры, решении проблем пациентов с ревматоидным артритом, представлены данные об уровне осведомленности родственников о приемах ухода за пациентом с ревматоидным артритом.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, роль медсестры.

*Elvira Rafikovna Gazizova,
Makpal Amirzhanovna Seitbayeva
Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva*
NPJSC "Medical University of Karaganda",
School of Nursing Education
Karaganda, Kazakhstan
E-mail: elviranikita07@mail.ru

The role of a nurse in solving the problems of patients with rheumatoid arthritis

***Annotation.** The article discusses the issues of organizing the work of a nurse, solving the problem of patients with rheumatoid arthritis, presented data on the level of awareness of relatives about the methods of caring for a patient with rheumatoid arthritis.*

***Key letters:** rheumatoid arthritis, the role of a nurse.*

Актуальность. Социальные последствия в виде инвалидизации, ряда психологических проблем и депрессии, нарушения социальных связей и снижения качества жизни больных с ревматическими заболеваниями тяжким бременем ложатся на общество, семьи больных и самих пациентов [1].

Ревматоидное заболевание (РЗ) в современном здравоохранении представляют актуальнейшую проблему, для решения которой требуется изучение и внедрение в отечественную ревматологию лучшего мирового опыта диагностики и лечения [3, 5]. По данным статистических отчетов, в «рейтинге болезней человечества» заболевания суставов занимают одно из первых мест. Только РА(ревматоидный артрит) в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдают около 2% населения. С каждым годом число людей, страдающих от РЗ, растет, причем среди пациентов все чаще оказываются совсем молодые люди [2].

Анализ заболеваемости по стране показал, что наиболее высокие уровни регистрируются в Восточно-Казахстанской области 2854,1 случая на 100.тыс населения, далее по убыванию Павлодарская (2323,2), Северо-Казахстанская (2179,4), Акмолинская (2059,1) области .

Особенно тревожит рост болезни у детей от 0 до 14 лет в Павлодарской области, где на 100 тыс.населения приходится 2867,1 случаев, при республиканском показателе 1002,2 случая. Второе место по рангу занимает Восточно-Казахстанская область (1984,8), третье – Мангыстауская область – 1389,2 случая.

Заболеваемость среди подростков от 15-17 лет выражена в Восточно-Казахстанской области (7746,2), Павлодарской (5070,7) и Акмолинской (4170,5) областях [6].

Активный вклад медицинской сестры считается существенно важным для оптимального лечения. Они могут не только добиться соблюдения больными схемы лечения, но также устранить барьеры и препятствия, которые могут оказаться скрытыми от врача и обеспечить участие самих больных в вопросах лечения. Следовательно, роль медицинской сестры в общем лечебном процессе ревматоидного артрита чрезвычайно актуальна и значима [4, 7].

Цель: изучить роль медицинской сестры в уходе за пациентами с ревматоидным артритом.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось путем анонимного анкетирования пациентов, получавших стационарное лечение в отделении ревматологии КГП «Областной клинической больницы» г.Караганда.

Анкета содержала 23 вопросов, составленные специально для получения информации о роли медсестры в решении проблем пациентов с ревматоидным артритом, а также для анализа воздействия ее работы на общее состояние и общего уровня удовлетворенности пациентов с ревматоидным артритом.

Статистический анализ включал в себя определение доли (р) в процентах (%), ошибку доли (mp), 95% доверительный интервал (95% ДИ). Достоверность разности средних показатели определялась по критерию t-критерию Стьюдента с $\alpha=0,05$. Статистическая обработка проводилась с использованием программ Microsoft Excel 2016 и STATISTICA.

Критериями для включения являлись мужчины и женщины в возрасте от 25 до 70 лет получавших стационарное лечение в отделении ревматологии КГП «Областной клинической больницы» г.Караганда.

В исследовании приняли участие 37 пациентов, из них 24 (64,8%) женщины, а мужчины составили 13 (35,2%) (рис.1), в возрасте от 37 до 68 лет (39,5).

Результаты исследования

В ходе нашего исследования выяснилось, что 27% опрошенных респондентов работают каменщиками, бетонщиками, а электрики и офисные работники составили 19% и 18% соответственно (рис.1).

Рисунок 1 Распределение респондентов по профессии (%)

83,7% указывают, что знают, что такое ревматоидный артрит, тем не менее 47% опрошенных пациентов отмечают что у них не достаточно знания о ревматоидном артрите.

Несмотря на то, что 83,7% опрошенных респондентов отвечают, что знают все о ревматоидном артрите, 62,1% указывают что не знают рацион питания, диету при ревматоидном артрите, но тем не менее 73% респондентов считают, что продукты питания, которые употребляют каждый день является здоровым. Хочется отметить, что при более детальном опросе в устной форме, с прискорбием выясняется, что люди, считающие, что ведут здоровый образ жизни, живут в некоторых заблуждениях по этому вопросу и питание их на проверку не такое уж и здоровое.

Больше половины (64,8%) ответили, что медицинская сестра не объясняла особенности питания при ревматоидном артрите. Что говорит о низкой просветительской работе медицинской сестры.

43,3% пациентов не скрыли что употребляют алкогольные напитки несмотря на то, что употребление алкоголя способствует сгущению крови, что приводит к повышению выраженности воспалительного процесса. Алкоголь нарушает питание мягких тканей, поэтому артроз и его осложнения у людей, постоянно пьющих его, протекает тяжелее, чем у лиц, ведущих трезвый образ жизни.

Курение не является здоровой привычкой – это ясно каждому. Но для людей с ревматоидным артритом курение опасно еще и практически неминуемым осложнением их болезни. Для курильщиков с двадцатилетним стажем и более риск приобретения артрита приближается к 100-процентной вероятности. Кроме того, табак повышает риски больных артритом испытать и другие малоприятные болезни – вроде сердечной недостаточности, остеопороза и болезней легких. Для долгой и здоровой жизни отказ от курения попросту необходим. Среди проанкетированных пациентов 64,9% ответили, что курят.

Рисунок 2 Вредные привычки пациентов (%)

Заболевание обычно проявляется в возрасте между 30-ю и 50-ю годами (хотя может начаться, как раньше, так и позже), в то время, как у мужчин частота его возникновения увеличивается с возрастом. В 48% случаях опрошенные пациенты указали что в 40-60 лет начали замечать болезненные симптомы в суставах. 62% состоят на диспансерном учете по поводу ревматоидного артрита более 10 лет.

В 59,4% случаях, хорошо оценили помощь медицинской сестры в отделении, которую они получили и в 72,9% ответили, что действия специалиста сестринского дела способствуют улучшению их состояния.

Выводы:

- 1) Пациенты недостаточно информированы о своих заболеваниях, нет четкой картины дальнейших действий по профилактике и остро нуждаются в постоянном сопровождении медицинского работника, который будет конкретно заниматься пациентами с заболеваниями суставов, в определенное время, в конкретном месте, к которому можно обратиться с вопросами и проблемами.
- 2) Медицинская сестра является главным советчиком и консультантом в решении проблем пациента.

Список литературы:

1. Агалаков В. И., Тавровский В.М., Куковякин С.А. Автоматизация управления лечебно-диагностическим процессом как элемент повышения качества медицинской помощи. // Вятский медицинский вестник.- № 2-4.- 2012.- С. 14-17.
2. Балабанова, Р.М. Книга для больных ревматоидным артритом: руководство-справочник. — М.: Медицина, 2011. — С. 124 – 135.
3. Бебнева, Ю.В. Ревматизм, артрит, артроз: [Текст] диагностика, профилактика, методы лечения / Ю.В. Бебнева. – М.: Мир кн., 2010. – 254 с.
4. Вебер В. Р., Чуваков Г. И., Лапотников В. А. Основы сестринского дела // Медицина - Москва, 2013. - 299 с.
5. Внутренние болезни / Под. ред. проф. Г. И. Бурчинского. — 4-е изд., перераб. и доп. — Головное изд-во, 2010. — 656 с.
6. Войцехович Б.А. «Общественное здоровье и здравоохранение» // М.,2011.- С. 190 - 196 .
7. Дворецкий Л.И., Кузнецова О.П. « Трудности диагностики у лиц пожилого возраста». Терра архив 2011.- С. 254 – 261.

УДК 376

Ольга Айваровна Глухова

Череповецкий государственный университет,

г. Череповец, Россия

E-mail: amvroska@mail.ru

Специфика учёта медикаментозной терапии в инклюзивном образовании детей с инвалидностью как неотъемлемая часть их комплексной реабилитации

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «качество жизни» в отношении детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Автор сопоставляет подходы к комплексной реабилитации детей заявленной категории, обосновывает необходимость синергии различных реабилитационных мероприятий, в том числе медицинских и педагогических в аспекте инклюзивного образования.

Ключевые слова: дети с ОВЗ и инвалидностью, комплексная реабилитация, медикаментозная терапия, инклюзивное образование

Olga Aivarovna Glukhova
Cherepovets State University,
Cherepovets, Russia
E-mail: amvroska@mail.ru

Specificity of accounting medical therapy in inclusive education of children with disabilities as an integral part of their complex rehabilitation

Annotation. The article discusses the concept of «quality of life» in relation to children with disabilities. The author compares the approaches to the complex rehabilitation of children of the declared category, substantiates the need for synergy of various rehabilitation measures, including medical and pedagogical in the aspect of inclusive education.

Key words: children with disabilities, complex rehabilitation, medical therapy, inclusive education

Количество детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) неуклонно увеличивается с каждым годом. Так, по данным Пенсионного фонда Российской Федерации количество детей-инвалидов в Вологодской области на 2018 год составляло 4675 ребенка (2,25% от всей детской популяции Вологодской области) [6], а по данным Федерального реестра инвалидов на 1 августа 2021 г. количество детей указанной категории – 5314 чел.[10]. На основе представленных данных можно заключить, что за последние 3 года количество детей с инвалидностью в регионе увеличилось на 13,66%.

По данным Главного бюро МСЭ по Вологодской области в нозологической структуре в 2019г. на первое место вышли психические расстройства и расстройства поведения – 23,1%; на втором месте – врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения – 22,6; на третьем месте – болезни эндокринной системы -12,0%; на четвертом месте – болезни костно-мышечной системы - 11,6%; на пятом месте – вследствие заболеваний нервной системы– 11,3% [12].

Анализ клинических рекомендаций основных групп заболеваний в представленных нозологиях позволяет нам заключить, что таким детям показан прием лекарственных препаратов на постоянной основе или курсами [9].

Следует отметить, что помимо детей, признанных инвалидами, есть более многочисленная категория детей, которая также имеет ограничения по здоровью, что очень часто предполагает медикаментозную поддержку – это дети с ограниченными возможностями здоровья.

Дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья являются наиболее уязвимой категорией граждан современного общества с позиции качества жизни.

Понятие «качество жизни» имеет различную трактовку с экономической, политической, социальной и философской точек зрения. Филогенетический аспект данного вопроса позволяет нам заключить, что в

процессе развития общества акценты интерпретации термина «качество жизни» сместились с экономических показателей на субъективные, «ощущаемые» самим человеком [5]. Так, в исследованиях Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi одними из ключевых составляющих качества жизни обозначены здоровье, уровень образования и наличие различных навыков, а также социальные связи и отношения [1].

В данном контексте особую группу риска представляют собой дети с инвалидностью и ОВЗ в силу проблем мультифакторного характера, а именно физиологических, социальных и психологических. Так, с одной стороны, в РФ реализуется инклюзивное образование, в рамках которого ни один ребенок не оказывается вне образовательной системы, детям гарантируется вариативность предоставления образовательных услуг, а с другой – сопутствующая медикаментозная терапия осложняет реализацию реабилитационного потенциала ребенка. Последнее положение подтверждается данными Главного бюро МСЭ по Вологодской области о наметившейся тенденции к снижению полной реабилитации: в 2019 г. этот показатель уменьшился на 3,9% по сравнению с предыдущим [12].

Полиморфность заявленных проблем требует их решения с позиции междисциплинарного подхода, что подтверждается последними исследованиями в сфере медицинских и психолого-педагогических наук.

Так, В.З. Кантор в своей статье «Педагогическая реабилитация в системе комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: концептуальные аспекты» заявляет о проблеме исключения педагогического компонента в системе реабилитации и настаивает на осуществлении педагогической реабилитации в единстве с медицинской, а также непрерывности реабилитационно-педагогического сопровождения детей с инвалидностью и ОВЗ [3].

С.Б. Лазуренко и А.В. Венгер в исследовании «Психолого-педагогические технологии в комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья» акцентируют внимание на триаде

последствий хронических заболеваний и утверждают, что «для успешного междисциплинарного взаимодействия и гармоничной интеграции содержания психолого-педагогической помощи в программу комплексной реабилитации ребенка специалисты психолого-педагогического профиля должны уметь ориентироваться в клинической информации о ребенке, учитывать форму и объем других видов реабилитационного воздействия, а также цель и задачи реабилитации текущего этапа» [4].

Ж.В. Порохина и А.А. Ярков в работе «Современное состояние системы комплексной реабилитации инвалидов в Российской Федерации: проблемы и пути развития» уделяют особое внимание необходимости междисциплинарного подхода к вопросу реабилитации детей с инвалидностью и ОВЗ, утверждая, что «наиболее эффективным и целесообразным является консолидированный, межведомственный, системный подход к организации процесса реабилитации и абилитации инвалидов, ориентированный на устранение или наиболее полную компенсацию ограничений их жизнедеятельности во всех сферах» [7].

Указанная категория детей имеет ограничения по здоровью, а в случае наличия инвалидности эти ограничения имеют стойкий, часто необратимый характер, что определяет появление особых образовательных потребностей, требующих создание специальных образовательных условий в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [11].

Создание специальных условий в инклюзивном образовании предполагает учет индивидуальных особенностей и состояния здоровья детей, что нередко сопряжено, с одной стороны, с получением лечения и текущей терапией основного или сопутствующего заболевания, а с другой – влиянием препаратов на способность детей полноценно включаться в образовательную среду. Именно последнее положение требует особого внимания, т.к. на практике педагоги инклюзивного образования не знают, как

выстраивать образовательный процесс с учетом влияния лекарственной терапии на самого ребенка.

Согласно исследованиям главного детского реабилитолога г. Москвы, д.м.н., профессора С.А. Валиуллиной реабилитация детей с инвалидностью и ОВЗ должна носить исключительно междисциплинарный характер, что предполагает учет медикаментозной терапии в процессе психолого-педагогического сопровождения детей указанной категории. По мнению ученого, так «быстрее будет обеспечено максимально возможное качество жизни, как ребенку, так и его семье» [2].

В то же время на ряду с указанной необходимостью мультидисциплинарного подхода к реабилитации детей с инвалидностью и ОВЗ в распоряжении Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» проблема качества жизни детей заявленной категории отнесена к отдельному пункту и ставит своей целью «консолидацию ресурсов для социализации, включения в активную жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» [8].

Таким образом, можно заключить, что внимание ученых в области медицины, педагогики и психологии акцентируется на интеграции медицинской реабилитации и психолого-педагогической, но при этом работ, посвященных влиянию медикаментозной терапии на способность детей с инвалидностью и ОВЗ к обучению, а также специфике выстраивания психолого-педагогического воздействия на детей представленной категории в зависимости от приема определенных лекарственных препаратов на территории нашей страны нет.

Актуальность представленной работы для Вологодской области обусловлена увеличением количества детей с инвалидностью и ОВЗ, необходимостью реализации их комплексной реабилитации, а также отсутствием учета приема лекарственных препаратов в инклюзивном

образовании и их влияния на психическое и физиологическое состояние ребенка в процессе обучения. Учет медикаментозной терапии детей с инвалидностью и ОВЗ позволит организовать и осуществить образовательный процесс с максимальной реализацией реабилитационного потенциала ребенка, что в целом позволит повысить качество его жизни и жизни семьи, в которой он воспитывается.

Перспективы настоящего исследования видятся в разработке методических рекомендаций специалистам инклюзивного образования по учету медикаментозной терапии в процессе психолого-педагогического воздействия на детей с ОВЗ и инвалидностью.

Список литературы:

1. Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://surl.li/afxxa>

2. Валиуллина С.А. Междисциплинарное взаимодействие специалистов в реабилитации детей [Электронный ресурс]/ С.А. Валиуллина // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. - № 40. – Режим доступа: <https://alldef.ru/933>

3. Кантор В.З. Педагогическая реабилитация в системе комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: концептуальные аспекты / В.З. Кантор // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. - № 40. – Режим доступа: <https://alldef.ru/935>

4. Лазуренко С.Б., Венгер А.В. Психолого-педагогические технологии в комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья / С.Б. Лазуренко, А.В. Венгер // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. - № 40. – Режим доступа: <https://alldef.ru/936>

5. Лебедева Л.С. «Качество жизни»: ключевые подходы и структура понятия // Мониторинг. 2018. №4 (146). – Режим

доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-zhizni-klyuchevye-podhody-i-struktura-ponyatiya>

6. Пенсионный фонд РФ: https://pfr.gov.ru/press_center/annual_report/

7. Порохина Ж.В., Ярков А.А. Современное состояние системы комплексной реабилитации инвалидов в Российской Федерации: проблемы и пути развития / Ж.В. Порохина, А.А. Ярков // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2020. - № 40. – Режим доступа: <https://alldef.ru/938>

8. Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400150053/>

9. Рубрикатор клинических рекомендаций: https://cr.minzdrav.gov.ru/clin_recomend

10. ФГИС «Федеральный реестр инвалидов»: <https://sfri.ru/analitika/chislennost>

11. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

12. ФКУ «ГБ МСЭ по Вологодской области» Минтруда России: <https://www.35.gbmse.ru/about/pd/>

УДК 398.9:61

Вера Николаевна Голодная

*Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации (Ставропольский филиал),*

Ставрополь, Россия

E-mail: verunchik10@mail.ru

**Пословицы о здоровье как способ развития навыков
межкультурной коммуникации и пропаганды здорового образа жизни**

Аннотация. Статья посвящена использованию англоязычных пословиц в качестве образовательного инструмента для развития навыков межкультурной коммуникации и пропаганды здорового образа жизни у студентов вузов.

Ключевые слова: пословицы, здоровье, ценности, межкультурная коммуникация, здоровый образ жизни

Vera Nikolayevna Golodnaya

*Russian academy of national economy and state service by the President of
the Russian Federation (Stavropol branch), Stavropol, Russia*

E-mail: verunchik10@mail.ru

**Proverbs about health as a way to develop intercultural competence and
promoting a healthy way of life**

Annotation. The article deals with issue of using English proverbs about health as an educational tool to master the English language skills and to promote a healthy way of life among university students.

Key words: proverbs, health, values, intercultural communication, healthy lifestyle

Health is considered to be one of the universal values for both an individual and a society as whole. No wonder that greetings in many languages are literally translated as “stay in good health” and that health is most frequently wished at birthday, anniversary and wedding parties to close relatives, friends, acquaintances and strangers.

As any other social value (marriage, friendship, labor, family, education, etc.), the concept of health is reflected in language. According to the definitions, values are not a reality, but common knowledge or a personal wish. They do not exist in concrete things, but preserve social sense and meaning [4]. Values are revealed in the process of peoples' attitude towards somebody or something. Besides, values are ethnically and culturally determined. Depending on geographical, climatic, historical and economic factors, different cultures promote different values. In this way, a value in one culture may be seen as useless in another one [2, 5].

So, if a person wants to get deep knowledge of a foreign language, he or she is to get a no less deep cultural knowledge of the people who speak it. As many authors point out, by learning other cultures, we enrich the understanding of our own [3].

In this article we would like to discuss the English health proverbs as a way of both building an intercultural communication competence and promoting a healthy life style. We have chosen proverbs as our research experimental material for the following reasons:

- they are seen as both linguistic and cultural units [1];
- they express national (ethnic) mentality and attitudes;
- they can be used in a great variety of communicative situations;
- they preserve universal knowledge;
- they are short, laconic and easy to perceive.

In English-speaking cultures health proverbs are devoted to a person's physical and mental state, diseases and cure, healthy way of life and doctors. They can be divided into the following groups.

Health as a priority

- Good health is above (Здоровье превьше всего).
- Wealth is nothing without health (Богатство - ничто без здоровья).
- He who has health, has hope; and he who has hope has everything (У кого есть здоровье, у того есть надежда, а у кого есть надежда, есть все).

The proverbs of this group show a great importance attached to health as far as both material (wealth - богатство) and spiritual (hope - надежда) things are concerned.

Health as a ground of good things in life

- A healthy man is a successful man (Здоровый человек – счастливый человек).
- Health and happiness mutually beget each other (Здоровье и счастье не могут друг без друга).

These sayings reveal the influence of health on other spheres of a person's life (successful – успешный; happiness – счастье).

Tips to stay healthy

- Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise (Тот, кто рано ложится и рано встает, будет здоровым, богатым и мудрым).
- An apple a day keeps the doctor away (Ешь яблоки каждый день и забудь о докторе).
- The beginning of health is sleep (Сон – начало здоровья).
- Laughter is the best medicine (Смех лучшее лекарство).
- We drink one another's health and spoil our own (Мы пьем за здоровье других и теряем свое собственное).

The proverbs of this group give us directions on how to be in good health: keep to a schedule, take vitamins, have a good sleep, avoid alcohol).

A person's responsibility for his / her health

- Prevention is better than cure (Профилактика – лучшее лечение).
- Every patient has his or her doctor inside (Каждый пациент доктор самому себе).

These proverbs make us think about taking care of our health rather than putting this responsibility on the medicine and doctors.

As we can see, English proverbs about health can serve both educational and social purposes. They are easy to understand and do not demand great knowledge of the language. As such they can be used with learners of different levels. Besides,

they contain cultural and linguistic content, which helps to develop intercultural communicative competence.

As for the social purpose, they indirectly and non-obtrusively promote a healthy way of life by making learners think of their eating and sleeping habits, planning their daily routine, keeping fit and taking care of their health in general.

References:

1. Байрамова, Л. Пословицы в «Аксиологическом фразеологическом словаре русского языка: словаре ценностей и антиценностей» // Вестник Новгородского университета. - №77, 2014. – С. 67-69
2. Эрдэнэтуяа, Л. Аксиологический анализ паремии на занятиях по лингвострановедению России // Русский язык в иноязычном окружении: современное состояние, перспективы развития, культурно-речевые проблемы. Элиста, 2016. – С.554-558
3. Lee, I. Supporting greater autonomy in language learning [Text] // ELT Journal, 52, 1998. – P. 282-289
4. Malcolm, D., Reindfleisch, W. Individualizing learning through self-directed projects // English Teaching Forum, 2010. – P. 10-14
5. Sheerin, S. An exploration of the relationship between self-access and independent learning // Autonomy and independence in language learning, eds. P. Benson and P. Voller. London: Longman, 2007. – P. 54-65

УДК 365.03

Анастасия Олеговна Громыко

Череповецкий государственный университет, город Череповец, Россия

E-mail: nastia.gromyko@mail.ru

Актуальные проблемы социально-значимых заболеваний и меры, необходимые для их решения

Аннотация. Основные социально значимые заболевания, такие как: сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические респираторные заболевания и диабет, являются основной причиной 60% всех случаев смерти во всем мире. Быстрое распространение этих заболеваний в последние десятилетия является серьезной проблемой здравоохранения, так как эти заболевания являются одной из основных причин бедности, препятствием для экономического развития, а также серьезной угрозой для достижения целей развития. Наличие знаний об этих заболеваниях является одним из важных факторов в снижении риска.

Ключевые слова: социально значимые болезни, меры по решению, профилактические осмотры.

Anastasia Olegovna Gromyko

Cherepovets State University, Cherepovets, Russia

E-mail: nastia.gromyko@mail.ru

Actual problems of socially significant diseases and measures necessary to solve them

Annotation. The main socially significant diseases, such as such as: cardiovascular diseases, cancer, chronic respiratory diseases and diabetes are the main cause of 60% of all deaths worldwide. The rapid spread of these diseases in recent decades is a serious health problem, as these diseases are one of the main causes of poverty, an obstacle to economic development, as well as a serious threat to the achievement of development goals. Having knowledge about these diseases is one of the important factors in reducing risk.

Key words: socially significant diseases, measures to address, preventive examinations.

Социальные проблемы медицины интересовали выдающихся ученых древности – таких как Гиппократ, Авиценна, Аристотель, Везалий и другие. В России в развитие социальной медицины крупный вклад внесли М.В. Ломоносов, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, И.М. Сеченов, Т.А. Захарьин, Д.С. Самойлович, А.П. Доброславин, Ф.Ф. Эрисман. В последние десятилетия отмечается масштабное распространение социально значимых заболеваний, о чем свидетельствует ряд эпидемиологических исследований. Одним из важных факторов в снижении риска является наличие информации. Основные заболевания, известные еще как хронические неинфекционные заболевания (ХНЗ) – сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические респираторные заболевания и диабет, являются причиной 60% всех случаев смерти в мире, 80% которых относятся к странам с низким и средним уровнем доходов, как отмечается в Национальной программе по профилактике хронических неинфекционных заболеваний [4]. По данным ВОЗ (2010), каждый год в странах с низким и средним уровнем доходов от хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ) преждевременно умирают около 9 миллионов человек. С точки зрения вероятности потенциальных экономических потерь, хронические неинфекционные заболевания являются второй наиболее серьезной угрозой для мировой экономики, по мнению Всемирного экономического форума. Быстрое распространение заболеваний в последние десятилетия является серьезной проблемой здравоохранения, так как эти заболевания являются основной причиной бедности, препятствием для экономического развития, а также серьезной угрозой для достижения целей развития. Основные социально значимые заболевания сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти в Европе. По данным European cardiovascular disease statistics за 2008 г., почти половина

(48%) всех смертей в европейском регионе приходится на ССЗ (ИБС – 50% и инсульта – 33%). В нашей стране эти заболевания лидируют в структуре смертности в течение десятилетий. Меры, которые осуществляются на национальном уровне, на данном этапе не дают существенных результатов, главным образом потому, что они проводятся в основном системой здравоохранения. Государственные органы и граждане не участвуют активно в этом направлении, несмотря на огромные потери – людские и материальные по причине этих заболеваний. Укрепление здоровья и профилактика заболеваний должны стать национальной задачей, потому что от победы над ними зависит будущее нации и ее процветание [3]. Раковые заболевания сегодня стоят на втором месте как причина смерти. В целом, две группы заболевания (ССЗ) и злокачественные, являются причиной смерти 70-80% людей. В последние 40 лет число новых случаев рака в мире возросло в два раза. По оценкам ВОЗ, более 40% случаев рака можно предотвратить с помощью профилактики [3]. Сахарный диабет является хроническим социально значимым заболеванием. Частота заболеваемости принимает размеры эпидемии, которая охватывает все возрасты и все страны мира (в настоящее время в мире 366 миллионов людей болеют диабетом, а в соответствии с экспертами ВОЗ, к 2030 году ожидается, что число их достигнет 522 миллионов). Болезнь поражает 3-10% населения в разных странах, а ее масштабы постепенно увеличиваются. Сахарный диабет является хроническим заболеванием, которое требует больших затрат для контроля над ним, лечение и осложнения. Было установлено, что забота о здоровье у людей с диабетом стоит, по крайней мере, в 2,5 раза больше, чем у их сверстников, не страдающих диабетом. Основной проблемой, связанной с диабетом, является развитие осложнений болезни, которые могут привести к серьезным последствиям – слепоте, хронической почечной недостаточности и диализу, ампутации конечностей, сосудистым осложнениям – ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда, цереброваскулярной болезни, инсульту. Основное значение Национальной стратегии

здравоохранения (2014-2020) состоит в том, что люди могут жить дольше и лучше путем укрепления здоровья и профилактики заболеваний. По этим причинам, политика правительства в области здравоохранения в ближайшие годы должна быть направлена против факторов риска в обществе, семье и на уровне индивида. Эта политика должна быть структурирована в направлении активной профилактики хронических заболеваний, а не действий, которые сосредотачиваются исключительно на эффективности лечения уже наступившего заболевания. Необходимо активное участие населения в разработке и осуществлении политики. Данный подход направлен на снижение уровня факторов риска для всех лиц, создавая благоприятную среду, позволяя ведение здорового образа жизни через ряд мер, таких как изменения в законодательстве, налогах, финансовых стимулов правительства и так далее. В соответствии с Законом о здравоохранении, государственные органы и учреждения планируют, разрабатывают и внедряют политику, направленную на защиту здоровья населения путем обеспечения здоровой среды обитания, информацию о здоровом образе жизни и профилактическую медицинскую помощь. Для укрепления здоровья и работоспособности граждан государственные медицинские учреждения систематически осуществляют профилактические осмотры и диспансеризацию. Диспансеризации подлежат лица с повышенным риском для здоровья или больные. Застрахованному лицу не может быть отказано в проведении обследования. Граждане сами должны активно требовать и проявлять инициативу для осуществления такого обследования, с целью раннего выявления заболеваний и минимизации последствий, возникающих или уже выявленных. При проведении профилактического обследования застрахованного лица, пациент может попасть в группу риска, с целью профилактики социально значимого и приоритетного для страны заболевания. В связи с этим врачи формируют следующие группы риска: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, злокачественные новообразования. Профилактические осмотры

являются обязательными для застрахованных лиц. Врач общей практики и врач-специалист обязаны адекватно информировать граждан об их проведении. Для улучшения информированности общественности о масштабах и частоте медицинских осмотров, каждый практикующий врач обязан поставить на видное место в лечебном заведении информацию о типе и частоте медицинских осмотров и исследований, обязательных для лиц в возрасте старше 18 лет. В соответствии с изменениями в Национальном соглашении от 2012 г., введенными Приложением N15 для профилактических осмотров лиц в возрасте старше 18 лет с медицинской страховкой, некоторые из исследований, включенных в ежегодный скрининг застрахованных пациентов, делаются уже раз в два или раз в пять лет, а не каждый год, как это было до 2011 г. В соответствии с этим документом, пациенты от 18 до 66 лет делятся на четыре возрастные группы: 18-30 лет, 31-45 лет, 46-65 лет и пациенты старше 66 лет. В зависимости от возраста и пола граждан определяется, какие виды исследований и в какой период времени включаются в профилактический осмотр. Анализы крови для лиц от 18 до 45 лет с медицинской страховкой, делаются через каждые пять лет, а пациентам от 46 лет и старше – каждые два года. Для женщин старше 50 лет в программу профилактических осмотров необходимо ввести и маммографию, а для мужчин старше 50 – исследования простаты. Оба исследования проводятся раз в два года. Если во время профилактического обследования выяснится, что пациент попадает в группу риска сердечно-сосудистых, злокачественных заболеваний или ему угрожает диабет или другие социально значимые заболевания, врач общей практики назначает другие исследования и консультации со специалистами. Политика правительства в области здравоохранения в ближайшие годы должна быть направлена против факторов риска в обществе, семье и на индивидуально уровне. Эта политика должна быть

ориентирована на активную профилактику хронических заболеваний, а не на действия, которые сосредотачиваются исключительно на эффективности лечения после возникновения заболевания. Активное участие населения в разработке и осуществлении политики является абсолютно необходимым. Таким образом, оно будет достаточно информировано и мотивировано вести здоровый образ жизни. Это особенно важно для преодоления существующего значительного дефицита знаний, навыков и мотивации к ведению здорового образа жизни среди групп уязвимых лиц, что является одной из причин формирования негативных тенденций, касающихся состояния здоровья населения.

Список литературы:

1. Щербакова Е.М. Заболеваемость населения России, 2014-2015 годы /Демоскоп Weekly. 2016. № 683-684. URL: <http://demoscope.ru/weekly/2016/0683/barometer683.pdf>.
2. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для студентов / под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 656 с.
3. Воденичаров Ц., Попова С., Мутафова М., Шипковенска Ел. Социальна медицина, ИК «ГорексПрес», С., 2013, С. 307-325
4. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации

УДК 376

Вера Евгеньевна Грудина

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

E-mail: v-grudinina@bk.ru

Реализация социального проекта «Паруса духа» через инклюзивную практику

Аннотация. В статье приводится личный опыт участия в международном инклюзивном проекте «Паруса духа». Социальный проект направлен на помощь людям с инвалидностью в развитии их скрытых способностей и талантов. Также в статье приведено интервью с незрячим участником проекта о его восприятии проекта и состоянии до и после участия. На основании проведённой беседы мы можем говорить о благотворном влиянии создаваемых условий на психоэмоциональное состояние лиц с инвалидностью.

Ключевые слова: инклюзивное взаимодействие, волонтерство, паруса духа, инвалиды по зрению.

Vera Evgenievna Grudinina

Transbaikal State University, Chita, Russia

E-mail: v-grudinina@bk.ru

Implementation of the social project "Sails of the spirit" through inclusive practice

Annotation. The article provides personal experience of participation in the international inclusive project "Sails of the Spirit". The social project is aimed at helping people with disabilities develop their latent abilities and talents. The article also contains an interview with a blind project participant about his perception of the project and the state before and after participation. Based on the conversation, we can talk about the beneficial effect of the created conditions on the psychoemotional state of persons with disabilities.

Key words: inclusive interaction, volunteering, spirit sails, visually impaired.

Развитие инклюзивного взаимодействия между людьми набирает обороты по всему миру. Лица, имеющие инвалидность, занимаются созданием различных площадок для контакта с обществом используя при этом абсолютно разную направленность. Политика, бизнес, НКО, искусство и прочее. Особую популярность в настоящее время имеют социальные проекты для лиц с инвалидностью и ОВЗ, получающие грантовую поддержку для реализации от крупных организаций.

Одним из уникальных проектов в сфере развития инклюзивного взаимодействия через организацию туризма является «Паруса духа», в этом году проект празднует 10 летний юбилей. Данный проект был запущен в 2011 году, его идейным вдохновителем является параспортсмен Сергей Бурлаков, а воплощение идеи в жизнь и руководство по сей день экспедициями «Парусов духа» принадлежит Олегу Колпащикову*. В октябре 2011 года необычная команда под руководством мастера спорта Виктора Клокова отправилась на первую тренировку в Хорватию. Это событие принято считать стартом проекта «Паруса духа» [1].

*тотально незрячий, Президент общественной организации повышения социальной и деловой активности инвалидов «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» в Екатеринбурге, Свердловская область.

Цель проекта – это развитие инклюзивного яхтинга, как открытой модели проявления особых талантов и способностей человека.

Реализация проекта основывается на мысли, что путешествие под парусом способно раскрыть в людях с физическими ограничениями их особые скрытые возможности и таланты – экстрабилити.

Термин «экстрабилити» (extrability) (от англ. extra – дополнительный, ability – способность) – это дополнительные способности, развивающиеся у человека с инвалидностью по причине адаптации к жизни с инвалидностью [4]. Термин был предложен Олегом Борисовичем Колпащиковым.

За время длительных переходов в морских условиях у каждого члена инклюзивного экипажа появляется возможность проявить себя в том деле, в котором ему раньше казалось, что он ничем не может быть полезен. Однако, как показывает практика, в открытом море на яхте полезен каждый. Единственным вопросом остаётся то, раскроется человек самостоятельно или всё же ему требуется помощь остальных участников. Правильный подход, командная работа экипажа и условия выхода из зоны комфорта благотворно влияют на каждого участника экспедиции.

В большей мере экстрабилити развиты у людей с инвалидностью. Люди с ограниченными возможностями здоровья актуализировали такие способности, прежде пережив глубокий психологический кризис, но выйдя из него победителями [2].

Работа в инклюзивном экипаже и непредсказуемость парусного спорта создают условия для развития скрытых талантов и способностей, переосмысления ценностных установок всех участников путем взаимодействия и передачи личного опыта. Развитие экстрабилити основывается на чувстве внутреннего достоинства, взаимоуважения и ценности опыта преодоления кризисных жизненных ситуаций [1,3].

Цель проекта – это развитие инклюзивного яхтинга, как открытой модели проявления особых талантов и способностей человека.

Я стала участником 17 этапа международной инклюзивной экспедиции «Паруса духа» который прошёл с 26 сентября по 9 октября 2021 года в Средиземном море, в Турции. Участниками экспедиции стали представители России, Турции, Латвии, Швеции, Германии и Украины. За две недели международный инклюзивный экипаж прошел 450 морских миль по маршруту Фетхие-Анталья-Ташуджу-Фетхие.

Немного о моих впечатлениях от участия в проекте: когда меня пригласили я была приятно удивлена и рада, что стану частью этого проекта. О парусах духа я узнала на конференции в г. Екатеринбург в 2019 году, в какой-то момент мне показалось это безумием, я не могла представить, как

люди, имеющие различной степени нарушения зрения, находят в себе смелость отправиться в экспедицию в море. И только личное участие в проекте позволило мне это понять. В моём представлении зрячие люди должны были выступать помощниками для незрячих в этой экспедиции, чтобы люди получили максимально положительные эмоции от поездки. Однако встретившись с командой, я поняла, что нет, всё устроено иначе. Перед незрячими участниками стояла задача с минимальным получением помощи адаптироваться на яхте, понять, как всё устроено и найти для себя то занятие, которое принесло бы пользу всему экипажу. В целом, оказавшись на борту такая задача стояла перед каждым участником. Организация инклюзивного взаимодействия позволила практически до минимума стереть грань между зрячими и незрячими участниками, мы все оказались в равных условиях, которые требовали от каждого проявления себя, своих сильных сторон и возможностей.

За время нахождения в инклюзивном экипаже я, являясь не только участником, но и студентом магистрантом психологии образования провела исследование на предмет самоощущения незрячих участников из разных городов и стран, а также зрячих помощников организации экспедиции: яхтсменов и переводчиков иностранных языков.

В качестве метода исследования в общении с участниками было применено нестандартизированное интервью, что позволило в свободной беседе получить необходимую информацию. Интервьюирование участников было проведено в два этапа: первый – во время экспедиции в личной беседе, второй – через неделю после возвращения домой в дистанционном формате, через платформу WhatsApp.

Представлена беседа с Валерией из Одессы, Украина. Валерия totalmente незрячая, массажист.

Валерия, Вы говорили, что находитесь на проекте впервые, расскажите, как Вы о нём узнали?

Да, на проекте я впервые. Я узнала о «Парусах духа» от своих друзей из Одессы. Они ведут блог на YouTube и на одном из дистанционных мероприятий познакомились с Олегом с его деятельностью после чего поделились со мной.

Что с подвигло Вас принять участие в экспедиции?

Я хотела новых впечатлений. После того как я потеряла зрение, я получила образование, работу, но даже общаясь с людьми у меня нет ощущения наполненности моей жизни, мне хочется ещё-ещё пополнять свою жизнь эмоциями. У меня была большая потребность получить новые впечатления, новые эмоции, новый опыт и именно для этого приняла участие в проекте.

Какие было первые впечатления по прибытию на яхту?

Когда нас пригласили на яхту впервые посидеть, познакомиться, попить чай у меня было очень тёплое, нежное настроение, как погода на улице в тот день. Атмосфера была чудесная, потому-что все очень по-доброму друг к другу относились.

А когда мы пошли по морю на яхте мне было безумно интересно, я хотела быть максимально самостоятельной, поэтому изучала как добраться до каюты, палубу.

С какими трудностями ты столкнулась в период нахождения на проекте?

Трудности у меня возникли языковые, я поняла, что мне необходимо подтянуть английский язык и ещё бытовые, которые возникали на яхте.

Какие бытовые трудности возникли?

Это, например, у нас в каюте сломался душ. Но это такие вещи, с которыми я готова справляться и пережить их, то есть особо дискомфорта мне это не доставило.

Если были трудности, то как и что помогало с ними справиться?

Когда у меня возникали трудности в общении я обращалась к ребятам на яхте. Молодой человек по имени Ахмет, говорил на турецком и на

английском языках, а его девушка Оксана знает ещё русский язык, так мы общались с Ахметом на английском языке, я тренировала свой навык.

Какие изменения в себе внутренне Вы почувствовали?

Дело в том, что я по своей природе очень вспыльчивый, горячий внутри человек и, если я встречаю людей, в которых меня что-то не устраивает я воспринимаю это внутри себя очень бурно. На яхте я встретила девушку с которой поделилась этим, и она мне посоветовала постараться с пониманием относиться к людям. Она донесла мне это так доходчиво, что я задумалась, действительно отнеслась с интересом, а почему эти люди ведут себя так, то есть изучающе посмотреть на людей. Вот это изменение внутри меня начало происходить. Я решила не поддаваться эмоциям, а прежде думать, понять, что происходит с людьми, с моими друзьями, почему они себя ведут так, для чего, что они от этого получают. Я считаю, что приобрела рассудительность.

Какие чувства ты испытала, вернувшись домой после проекта?

Я вернулась с чувством сделать что-то большое, что-то такое, подобное, что сделал Олег. Я поняла, что в мне не хватает рядом людей у которых такая яркая и насыщенная жизнь, таких я встретила в поездке. Теперь я хочу ещё больше новых впечатлений, людей, эмоций, проектов.

Отправились бы Вы снова в экспедицию Паруса духа?

Да, я бы очень хотела поучаствовать в проекте Паруса духа. Хочу подтянуть свой английский язык, чтобы быть в роле, пусть не профессионального переводчика, но помогать в общении, как это делали наши переводчики турецкого Марина и Наталья. Я бы хотела открыть себя ещё больше и проявить себя в организационной работе.

Что в проекте больше запомнилось и произвело положительные эмоции?

Самые положительные эмоции произвели на меня люди, находящиеся на проекте. Мне очень понравились все, кто меня окружал, это очень дружелюбные люди. Взаимная забота, максимально тёплые отношения у всех

участников, я чувствовала себя очень комфортно, как у «Бога за пазухой». Мне безумно понравилось в проекте. Самые приятные эмоции вызвали у меня именно люди.

Изменилась жизнь после возвращения домой или всё продолжилось как прежде?

Пока не могу сказать, изменилась глобально или нет. Но я продолжаю общаться с Мертом на английском для меня это и приятное общение, и практика языка. Ещё я устроилась работать в общественную организацию для инвалидов по зрению в Одессе. Я хочу начать создавать проекты в своей направленности, моя большая цель это трудоустройство всех инвалидов.

За время нахождения на проекте побеседовать и сохранить связь после него мне удалось не только с Валерией, но и с другими участниками, имеющими нарушения зрения и нет. На основании чего, могу сделать вывод, что для каждого участника проект «Паруса духа» даёт свой, особенный толчок к открытию своих способностей, не только во время экспедиции, но и по возвращению домой. Главным в данном случае остаётся воля человека, его умение и желание к продолжению развития своих скрытых способностей – экстрабилити, в других сферах жизни.

Также во время экспедиции я с интересом наблюдала как профессионально члены команды организаторов справляются с возникающими трудностями. На борту яхты, во время переходов для участников были организованы мастер-классы по вязанию морских узлов, рисованию в темноте, «прогулки в темноте» по яхте. Остановки в городах также были наполнены полезными делами, например, эко-акции: посадка деревьев и уборка территории от мусора. Всё это стало закреплением командного духа.

Подводя итог, мы обращаем внимание на повышение актуальности инклюзивных социально-значимых проектов в настоящее время. Люди с инвалидностью зачастую имеют активную жизненную позицию и благодаря социальным проектам получают возможность развиваться.

Психоземциональное состояние людей с нарушением зрения улучшается за счёт включения в общество, проявления коммуникационных навыков, своих способностей, а также получения нового опыта и знаний.

Список литературы:

1. АНО Белая трость – Екатеринбург: [сайт]. – Екатеринбург, 2012 – URL: <https://extrability.org/> (дата обращения: 02.11.2021 г.). – Текст: электронный.
2. Высшее инклюзивное образование: от теории к практике : монография / Л. А. Осьмук, В. В. Хитрюк, С. Т. Кохан [и др.] ; под ред. С. Т. Кохана ; – Чита : ЗабГУ, 2019. – 210 с.
3. Колпащиков О.Б. Экстрабилити в мире (Пример статьи на «ясном» языке) / О.Б. Колпащиков // Сборник статей III международной научно-практической конференции «Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры. Формирование инклюзивной культуры в цифровом пространстве» (Екатеринбург, 10–11 декабря 2020 года). С.78-86
4. Экстрабилити: методика инклюзивного взаимодействия незрячих людей: монография / К. В. Баранников, О. Б. Колпащиков, С. Т. Кохан [и др.] ; под ред. С. Т. Кохана ; Забайкальский государственный университет. – Чита : ЗабГУ, 2020. – 313 с.

УДК 613.96 : 316

Оксана Антоновна Езепчик

Марина Юрьевна Сурмач

Гродненский государственный медицинский университет,

г. Гродно, Беларусь

E-mail: yazerchuk87@mail.ru

Отношение подростков к здоровью как медико-социальная проблема и предмет научного исследования

Аннотация. В статье рассматривается «отношение к здоровью» как многокомпонентное понятие. Отражены подходы к измерению и оценке отношения к здоровью как категории здоровья населения. Представлены данные, характеризующие отношение к здоровью современных подростков как медико-социальную проблему. Проанализированы факторы, формирующие отношение подростков к здоровью.

Ключевые слова: подростки, отношение к здоровью, поведение в сфере здоровья, самооценка здоровья.

Oksana Antonovna Yazepchyk

Marina Yurievna Surmach

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus

E-mail: yazepchyk87@mail.ru

Attitude of adolescents to health as a medical and social problem and a subject of scientific research

Annotation. The article examines the "attitude to health" as a multicomponent concept. Approaches to measuring and assessing attitudes towards health as a category of population health are reflected. The article presents data characterizing the attitude to health of modern adolescents as a medical and social problem. The factors shaping adolescents' attitude to health have been analyzed.

Key words: adolescents, attitude to health, behavior in the field of health, self-assessment of health.

В современных условиях вопросы индивидуальной ответственности человека за состояние своего здоровья и культивирование среди населения культуры самосохранения приобретают первостепенное значение [5]. В рамках концепции биопсихосоциальной природы человека здоровье рассматривается как феномен, обусловленный единством биомедицинских, социальных и субъективных факторов, последние из которых включают признание здоровья базовой жизненной ценностью [11].

Поскольку человек является активным участником ситуаций, связанных со здоровьем, и, при этом, выбор в пользу здорового образа жизни основывается на знаниях и мотивации, сохранение и формирование здоровья может быть рассмотрено в рамках такого определяющего фактора как отношение к здоровью.

С целью установить методологические подходы к измерению и оценке отношения к здоровью как категории здоровья населения, выявить специфику отношения к здоровью современных подростков, в работе проанализированы данные опубликованных работ, посвященных проблемам отношения к здоровью в подростковой среде в разрезе когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов.

Результаты и обсуждение

Категория «отношение» многозначна и является преимущественно предметом изучения психологов и философов. Наиболее многостороннее рассмотрение данное понятие нашло в рамках концепции В.Н. Мясищева, согласно которой отношение – это направленное воздействие активного объекта на отдельные стороны действительности [10]. Таким образом, отношение является внутренним механизмом, определяющим поведение человека. Выделенные В.Н. Мясищевым такие компоненты отношения как когнитивный, эмоциональный и мотивационно-поведенческий, являются основой для структурно-функционального подхода к изучению понятия «отношение к здоровью», его структуры и основных характеристик. Так, применительно к здоровью, когнитивный компонент определяется как знание

человека о здоровье, его идеи и убеждения относительно здоровья; эмоциональный компонент отражает ценность здоровья, чувства и эмоции, связанные с состоянием здоровья; мотивационно-поведенческий определяет мотивы поведения индивида в отношении здоровья.

Впервые понятие «отношение к здоровью» как социологическая категория было описано и обосновано И. В. Журавлевой, которая определяет его как социокультурный феномен и рассматривает на уровне индивида, группы, общества. Согласно ее трактовке, отношение к здоровью на уровне индивида можно охарактеризовать «как сложившуюся на основе имеющихся у индивида знаний оценку собственного здоровья, осознание его значения, а также действия, направленные на изменение состояния здоровья» [9, с. 37].

Учитывая сложность и многокомпонентность понятия «отношение к здоровью», основной методологической проблемой является выбор параметров для оценки данной категории. Традиционно к показателям отношения к своему здоровью индивида относят самооценку здоровья, место здоровья в системе жизненных ценностей, удовлетворенность индивида здоровьем, деятельность по сохранению здоровья. Отношение к здоровью на уровне группы включает: оценку состояния здоровья группы и ее членов, социальные нормы отношения к здоровью, сложившиеся в группе и действия группы по улучшению состояния здоровья [9].

Отношение к здоровью определяет соответствующее поведение индивида, которое отражается в его образе жизни. При этом поведение является «в большей степени следствием воздействия культуры и социальной структуры общества, а не личных мотивов и убеждений» [9, с. 27]. Вследствие этого, можно утверждать, что установки, ценности и потребности индивида, которые определяют его модели поведения в сфере здоровья, являются социально-обусловленными.

Применительно к подросткам, как особой социально-демографической группе, изучение отношения к здоровью, направленности поведения в сфере здоровья, а также факторов, их формирующих, является обязательным

условием успешной работы по здоровьесбережению подрастающего поколения. Это обусловлено безусловной важностью данного возраста для последующей жизни. Так, 70% случаев смерти взрослых в результате неинфекционных заболеваний вызвано факторами риска, воздействие которых началось в подростковом возрасте [4]. При этом результаты эмпирических исследований свидетельствуют, что на данный момент именно социально-поведенческие факторы являются ведущими в возникновении нарушений здоровья в подростковом возрасте [6, 12].

Необходимо отметить, что изучение отношения к здоровью и поведения в подростковом возрасте представляет определенную сложность. Так, следует учитывать, что поведенческие практики подростков, влияющее на здоровье, обуславливается мотивами, часто не связанными непосредственно со здоровьем: при выборе поведения в отношении курения, стремление к взрослости может быть более значимым фактором для подростка, чем возможное ухудшение здоровья. К тому же, подростки по-другому оценивают риски для здоровья - то, что взрослые люди определяют как рисковое поведение, подростки могут расценивать по-другому [8]. В то же время, анализ результатов многочисленных исследований свидетельствует, что в подростковой среде имеется противоречие между высокой ценностью здоровья и отсутствием готовности к изменению поведения в направлении самосохранения. Выявлено, что, несмотря на понимание ценности здоровья, 33,67% подростков характеризуются недостаточным уровнем сформированности практического аспекта заботы о своем здоровье и не готовностью осуществлять активные действия по его сбережению [1].

Указанные особенности отчасти связаны со спецификой самооценки здоровья в подростковом возрасте, которая является регулятивной и мотивационной детерминантой поведения в сфере здоровья, ключевым показателем отношения к здоровью [9]. Опубликованные данные самооценки здоровья 16-17-летних подростков показали, что более 80% респондентов

определяют свое здоровье как «хорошее» и «удовлетворительное», несмотря на наличие хронических заболеваний, результатом чего является отсутствие беспокойства о состоянии своего здоровья, низкий уровень приверженности к назначению врачей и пассивность в сфере укрепления своего здоровья [7].

Принимая во внимание высокую интенсивность социально-психологических изменений организма в подростковом возрасте, следует учитывать неоднородность и специфику внутри данной социально-демографической группы. В связи с этим, особый интерес представляет изучение гендерных и возрастных особенностей, а также влияния фактора проживания на отношение подростков к здоровью. Данные исследований указывают, что в течение подросткового периода отношение к здоровью и характеристики образа жизни подвержены изменению. Так, выявлено, что по мере взросления уменьшается число подростков, оценивающих свое здоровье как «хорошее», снижается удовлетворенность жизнью, получает большее распространение нарушения режима дня и распространенность вредных привычек. Для девочек здоровье является более значимой ценностью для девушек, чем для юношей. При этом большее количество девушек имеют низкую самооценку здоровья, чаще жалуются на здоровье, менее удовлетворены жизнью, чем мальчики [12, 15].

Кроме того, в силу физиологических и психологических особенностей подростки чрезвычайно подвержены влиянию социальной среды, в особенности ближайшего социального окружения, под воздействием которого, в основном, происходит формирование поведенческих установок, в том числе в сфере здоровья [6, 13]. Именно этот факт объясняет все более пристальное внимание социологов [3, 8], психологов и педагогов [2, 15] к проблемам самосохранительного поведения подрастающего поколения.

По мнению многих авторов, отношение к здоровью родителей и образ жизни в семье определяют поведение подростков в сфере здоровья [8, 13], а семья рассматривается как основной социальный институт, транслирующий подростку установки на самосохранение либо на саморазрушение. При этом

установлено, что среди родителей распространенным является потребительское отношение к здоровью, выявлена их педагогическая несостоятельность в вопросах формирования здоровья (недостаточная активность и мотивированность) [14], в связи с чем, социализационная функция семьи в здоровьесбережении в настоящих условиях реализуются в недостаточной степени.

В данной ситуации возрастает роль школы как субъекта формирования здоровья и отношения к нему. Для лиц подросткового возраста именно образовательная среда является приоритетной средой обитания. Помимо обеспечения благоприятных для сохранения здоровья условий в школе (организация учебного процесса, рационального питания, обеспечения оптимальной двигательной активности учащихся), необходимо учитывать важность осознания подростками своей роли в формировании здоровья. При этом наличие у них знаний и умений для реализации позитивных в отношении здоровья моделей поведения напрямую зависит от качества здоровьесберегающей деятельности школ. Проведенное Л.Л. Липановой и соавторами исследование показало, что имеется прямая корреляционная связь между показателями, характеризующими оздоровительную работу школ, и образом жизни школьников: частота поведенческих факторов риска ассоциирована с такими разделами работы школы, как наличие в школе системы обучения культуре здоровья, профилактическая активность педагогов, взаимодействие школы с родителями [13].

Особого внимания заслуживает проблема недостаточного уровня информированности и мотивации педагогов к здоровьесберегающей деятельности. Так, только треть педагогов считает имеющиеся у них знания и умения достаточными для профилактической работы с подростками и 34% реализуют имеющиеся образовательные программы по формированию здорового образа жизни среди учащихся [13].

Таким образом, проведенный анализ научных источников позволяет сделать вывод, что понятие «отношение к здоровью» является

преимущественно предметом изучения социологической науки, отражает совокупность отношений, существующих в обществе, и определяет поведение индивида и отдельных групп населения в сфере здоровья.

Очевидно, что наблюдающиеся поведенческие привычки подростков являются отражением культуры поведения общества в области здоровья и являются результатом социализации индивида. При этом среди институтов, влияющих на выработку самосохранительных поведенческих стратегий в подростковой среде, первостепенное значение имеет семья, школа, государство. Следовательно, проблему здоровья подрастающего поколения, обусловленную действием многих социальных институтов нельзя решить только усилиями системы здравоохранения.

Практическая значимость изучения отношения подростков к здоровью и его детерминант состоит в возможности использования данного явления в качестве основы самосохранения при разработке и реализации профилактических программ с применением дифференцированного подхода.

Список литературы:

1. Айбазова, Л. Б. Изучение отношения школьников к здоровью / Л. Б. Айбазова // Региональная Россия: история и современность. – 2018. – № 1. – С. 6-13.
2. Беляева, А. В. Здоровье подростков как медико-психологическая и педагогическая проблема / А. В. Беляева // Педагогика и психология: тренды, проблемы, актуальные задачи : Материалы V Международной научно-практической конференции, Краснодар, 26 февраля 2014 года. – Краснодар: Научно-издательский центр “Априори”, 2014. – С. 58-64.
3. Варфоломеева, Т. В. Социологическое исследование отношения подростков к здоровому образу жизни / Т. В. Варфоломеева, Н. С. Алпатова, Д. В. Мазуренко // Современные проблемы науки и образования [Электронный ресурс]. – 2014. – № 4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=13994> (дата обращения: 06.11.2021).

4. Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016-2030). Выживать. Процветать. Менять [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-strategy-women-children-health-ru.pdf?ua=1 (дата обращения: 23.10.2021).

5. Гришина, М.А. Трансформация теоретических подходов к пониманию здоровья в западной науке / М.А. Гришина // Общество: социология, психология, педагогика. - 2017. - №7. – С. 39-44.

6. Доскин В.А. Анализ опасных для здоровья поведенческих рисков в подростковой среде / В.А. Доскин, М.С. Соколова, В.Н. Шестакова // Вопросы практической педиатрии. – 2012. – Т. 7. - №3. – С. 30-32.

7. Дубровина, Ю. А. Самооценка здоровья, питания и образа жизни детей старшего школьного возраста / Ю. А. Дубровина, А. В. Плескачевский, Т. А. Плескачевская // Смоленский медицинский альманах. – 2021. – № 2. – С. 60-63.

8. Журавлева, И.В. Здоровье подростков: социологический анализ: монография / И.В. Журавлева. – Москва: Издательство института социологии РАН, 2002. – 240 с.

9. Журавлева, И.В. Отношение к здоровью индивида и общества / И.В. Журавлева; Институт социологии РАН. – М.: Наука, 2006. – 238 с.

10. Иовлев, Б.В. Психология отношений. Концепция В.Н. Мясищева и медицинская психология / Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова. – СПб, 1999. – 85 с.

11. Келасьев, В. Н. Концепция человека: социальные и субъективные детерминанты здоровья / В.Н. Келасьев, И.Л. Первова, Н.М. Полуэктова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. - 2016. - №1. - С. 15-26.

12. Кучма, В. Р. Основные тренды поведенческих рисков, опасных для здоровья / В.Р. Кучма, С.Б. Соколова // Анализ риска здоровью. – 2019. - №2. – С. 4-13.

13. Липанова, Л.Л. Роль семьи и общеобразовательных учреждений в укреплении здоровья и формировании образа жизни детей и подростков /

Л.Л. Липанова, Г.М. Насыбуллина, М.О. Короткова // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2013. - №3 (97). – С. 85-90.

14. Маркова, А. И. Образ жизни родителей как детерминанта здоровья детей / А. И. Маркова, А. В. Ляхович, М. Р. Гутман // Гигиена и санитария. – 2012. – Т. 91. – № 2. – С. 55-61.

15. Нехорошева, Е.В. Отношение обучающихся к здоровью и здоровому образу жизни: гендерно-возрастной аспект / Е.В. Нехорошева, В.Г. Авраменко, А.А. Маркосян // Universum: психология и образование [Электронный ресурс]. – 2016. - №11 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-obuchayuschih-sya-k-zdorovyu-i-zdorovomu-obrazu-zhizni-genderno-vozrastnoy-aspekt> (дата обращения: 06.11.2021).

УДК 364.42/44

Ирина Михайловна Елисеева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»

г. Хабаровск, Россия

E-mail: 222333111u@gmail.com

**Примеры социальной работы членов старообрядческой общины г.
Большой Камень Приморского края**

Аннотация. Рассмотрены примеры социальной деятельности христиан небольшой старообрядческой местной религиозной организации (МРО), формы работы с учащейся молодежью и другими группами граждан, оказавшихся в сложных социальных условиях.

Ключевые слова: социальное служение, благотворительность, церковь, Старообрядчество, Большой Камень

Irina Mikhailovna Eliseeva

Federal State Budgetary Educational Institution Of Higher Education

«Pacific State University»

Khabarovsk, Russia

E-mail: 222333111u@gmail.com

**Examples of social work of members of the old believers community of
Bolshoy Kamen, Primorsky krai**

Annotation. Examples of social activities of Christians of a small Old-Believer local religious organization (LRO), forms of work with students and other groups of citizens who find themselves in difficult social conditions are considered.

Key words: social service, charity, church, Old Believers, Bolshoy Kamen.

Учение православного христианства о спасении души, о человеколюбии явилось одной из важнейших предпосылок становления культуры благотворения и социального служения россиян. «Человеколюбие у наших предков, – пишет В.О. Ключевский, – было то же, что и нищелюбие, и любить ближнего, значило, прежде всего – накормить голодного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице» [6]. Благотворительность считалась нужной не столько для благотворимых, сколько для благотворящих – для их нравственного здоровья, для поднятия уровня их нравственного совершенствования и как средство для обеспечения хорошего будущего в загробной жизни. Оказание помощи обездоленным, отеческое попечение о подданных стали нравственной обязанностью каждого имущего человека.

МРО «Древлеправославная община во имя Сретения Господня» (далее – Община) г. Большой Камень Приморского края, молодая, но деятельная

старообрядческая Община, известная по своей деятельности не только в Приморье, но и далеко за пределами края [11]. Образована в 1995 г., зарегистрирована в Управлении юстиции по Приморскому краю в 1999 г. Деятельность христиан этой религиозной организации не ограничивается сугубо уставными видами деятельности. Ее создателями явились молодые педагоги и общественные деятели города. Община быстро включилась в социальное служение, которое в конце XX в. было очень востребовано в России и, в том числе, в ДВО.

Члены Общины уже в 1996 г. создали (без регистрации юридического лица) общественную организацию «Братство во имя священномученика и исповедника Аввакума», которое ныне известно под названием «Приморское Аввакумовское братство» (далее – Братство). Основные цели создания Братства – благотворительность и социальное служение [3].

Необходимость создания Братства, как дополнительного общественного движения обусловлено тем, что в РФ законодательно деятельность религиозных организаций и благотворительных фондов (к примеру) разнятся. Хотя, при желании, и в Уставе Общины можно найти виды деятельности, позволяющие осуществлять определенные формы социальной работы.

К уставным видам деятельности Общины относятся, к примеру:

4) создание духовных образовательных учреждений (за исключением профессиональных религиозных образовательных организаций), организация различных курсов, в том числе по изучению церковного пения и богослужебного устава;

5) издание и распространение духовной литературы, подготовка теле- и радиопрограмм, не противоречащих православному христианскому благочестию, подготовка статей, обзоров, сообщений и других материалов для средств массовой информации;

7) организация и проведение концертов церковного пения, лекций, конференций и семинаров религиозного содержания, массовых

просветительских и благотворительных мероприятий, показа кино- и видеофильмов, не противоречащих православному христианскому благочестию;

8) благотворительность;

9) основание и содержание культовых зданий и сооружений, иных мест и объектов [12].

Община сыграла значительную роль в становлении и развитии Старообрядчества в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Некоторые примеры внутрицерковной благотворительности (мероприятия, в которых принимали активное участие члены большекаменской Общины в первые за первые десятилетие своей деятельности):

- открытие старообрядческой церкви в с. Суходоле (1997 г.);
- 1998–1999 гг. – строительство домово́й церкви в г. Уссурийске;
- организаторы и участники восстановительного I Епархиального съезда ДВ-епархии РПСЦ, прошедшего в Большом Камне 30 января 1999 г.;
- проведение Епархиальных съездов ДВ-епархии в 2000 г. в с. Суходоле, в 2001 г. в г. Уссурийске, в 2003 г. в г. Свободном Амурской области, в 2004 и 2005 гг. в г. Хабаровске [10];
- с 1996 г. совместно с представителями Уссурийского казачьего войска организуется ежегодный детский спортивный лагерь «Золотой лампас» [9];
- принимают активное участие в благоустройении и ремонте здания под Свято-Никольский храм РПСЦ в г. Владивостоке (2001 г.);
- создание домово́й церкви св. Афанасия Великого в г. Улан-Удэ и храма во имя Рождества пророка Иоанна Крестителя Господня в с. Верхний Жирим Тарбагатайского района Респ. Бурятия (2002 г.);
- принимают участие в организации визита (первого в истории России) главы РПСЦ – преосвященнейшего Андриана (Четвергова), митрополита Московского и всея Руси в Забайкалье, Иркутскую обл., в Хабаровский и Приморский края (2004 г.);

- инициаторы поставления постоянного правящего архиерея ДВ-епархии (2005 г.) [13].

Кроме того, исходя из возможностей общины, христиане занимались следующими видами социальной и благотворительной деятельности:

- сбор и распределение нуждающимся одежды и других вещей (в 1990 гг. – организация «Пунктов социальной взаимопомощи населения»);

- помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На базе Общины совместно с Благотворительным фондом «Приют» был организован детского приюта «Надежда», он же – социального приюта для взрослых (за период с 1993 по 1997 гг. различного вида помощь была оказана около 150 человекам, в том числе – 72 детям);

- обеспечивают дополнительным питанием малоимущих семей и граждан, находящихся за чертой бедности, передача малоимущим семьям избытков выращенной Общиной сельскохозяйственной продукции, собранных дикоросов, выловленной рыбы и морепродуктов;

- организация сборов пожертвований на различные нужды и передача их гражданам, попавшим с сложные жизненные обстоятельства;

- предоставления места жительства для студентов из малоимущих семей других районов и регионов (Рязанская обл, Респ. Бурятия, п. Шкотово Приморского края, г. Владивосток): с 2014 по 2021 гг. 12 человек;

- предоставление бесплатных услуг дополнительного образования для студентов, проживающих в подворье;

- обслуживание (духовное окормление) христиан РПСЦ, проживающих за пределами Большого Камня (г. Находка, пгт Славянка, пгт Шкотово, с. Вольно-Надеждинское, г. Партизанск, г. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск и др. населенных пунктов ДФО, а также за его пределами: Иркутск, Боровск, Орел, Москва, Краснодарский край, Псковская и Рязанская обл.);

- помощь в социальной реабилитации и адаптации граждан, вышедших из мест заключения: 2 человека проживали в Общине длительный период

времени – около 10–18 лет, 2 гражданина проживали кратковременно. В настоящее время Община окормляет таких 2 христиан;

- безвозмездное проведение церковных таинств и треб, распространение литературы и церковной утвари (таинства, свечи, церковная утварь – за счет благотворителей, для малоимущих христиан – бесплатны);

- участие в образовательных, городских и краевых социальных ЭКО-программах, сбор ТБО на побережье (зоны отдыха горожан), в лесопарковой зоне города, на туристических маршрутах Приморья;

- участие в Общественных слушаниях, совещаниях и Общественных советах при администрации ГО Большой Камень по вопросам образования, молодежной и социальной политики, экологии (авторы социального проекта «Большой Камень – город курорт» [2]);

- посещение престарелых граждан (во время пандемии 2020–2021 гг. – обеспечение продуктами питания и медикаментами) и оказание различного рода помощи, в том числе, заготовка дров, расчистка территорию, пахота земли техническими средствами Общины (культиватором) и т.п.;

- координация работа группа многодетных мам города (мониторинг потребностей нуждающихся; организация передачи вещей, прежде всего, детских; сбор необходимой одежды, мебели и медикоментов);

- предоставление услуг хранения частных архивов и архивной документации небольших, преимущественно церковных организаций на базе большекаменского Древлеправославного Иркутско-Амурского архива РПСЦ (далее – ДИА) [7];

- предоставление архивных фондов, фонда старопечатной и рукописной книги ДИА для научной и исследовательской деятельности ученым и студентам;

- издание ежемесячной городской научно-популярной молодежной газеты «Студенческие дни» (2015–2019 гг.), ведение с 2017 г. группы «Студенческие дни» в социальных сетях (Вконтакте) [4];

Формы социальной работы членов Общины весьма разнообразны: от безвозмездного физического труда до передачи продуктов питания и одежды. Встречается и редкие формы благотворительности, такие как услуги набора, верстки и издания художественных произведений христиан.

Руководитель ДИА – протоиерей Елисей (Елисеев Е.Е. III, 1965 г.р.) является одним из создателей Большекаменского центра научно-исследовательских инициатив, членом Общественной палаты Приморского края (Первого созыва). ДИА на безвозмездной основе несёт определенные социальные нагрузки: научное руководство гуманитарными исследованиями членов СНО, проведение лекций по основам НИР, сотрудничество с учёными, участие в НПК различного уровня, в фестивалях науки и культуры, проведение встреч, круглых столов и семинаров [1].

Таким образом, на примере социальной деятельности старообрядческой Общины г. Большой Камень, мы видим, что немногочисленная местная религиозная организация, действующая в условиях малого города, на своем уровне и со своими возможностями, вполне может выполнять различные социальные функции, которые, чаще всего, присущи крупным религиозным объединениям, таким, как РПЦ МП [5]. Социальное слежение религиозных организаций во взаимодействии с государственными органами и структурами, а также с другими организациями является значимым явлением для стабилизации Гражданского общества РФ в целом.

Список литературы:

1. Елисеев, Е. Е. Деятельность Древлеправославного Иркутско-Амурского архива по сохранению церковной документации и фона редких книг / Е.Е. Елисеев // Научно-практическая реализация творческого потенциала молодёжи: проекты, разработки, сценарии, творческие интерпретации в социально-гуманитарной сфере и искусстве : материалы IV Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов,

аспирантов и молодых учёных, посвящённой 50-летию Хабаровского государственного института культуры (27 апреля 2018 г., г. Хабаровск) / науч. ред. Е.В. Савелова, сост. Е.Н. Лунегова.– Хабаровск : ХГИК, 2018. – С. 26–34.

2. Елисеев, Е. Е. III. Большой Камень – город-курорт. История поиска альтернативных направлений развития города / Е.Е. Елисеев III. // Приоритетные направления развития экономики Дальнего Востока : материалы регион. (с международным участием) науч.-практ. конф., г. Большой Камень, 19–20 октября 2017 г. / Дальневосточный федеральный университет, Филиал в г. Большой Камень ; [сост. и отв. редакторы: О.Э. Зинченко, Н.Ю. Стоюшко]. – Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2017. – С. 9–14.

3. Елисеев, Е.Е. III. Приморское Аввакумовское братство (1996–2016 гг.) как пример дополнительного социального ресурса в развитии малых городов / Е.Е. Елисеев III. // Малые города как фактор развития производительных сил Дальнего Востока: мат-лы регион. (с международным участием) науч.-практич. конф., г. Большой Камень, 21–22 октября 2016 г. / Дальневосточный федеральный университет ; [сост. и отв. ред.: О.Э. Зинченко, Н.Ю. Стоюшко]. – Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2016. – С. 62–67.

4. Елисеев, Е. Е. IV Этапы развития студенческого издания филиала ДВФУ в г. Большой Камень / Е.Е. Елисеев IV // Малые города как фактор развития производительных сил Дальнего Востока [Электронный ресурс] : мат-лы регион. (с международным участием) науч.- практич. конф., г. Большой Камень, 21–22 октября 2016 г. / Дальневосточный федеральный университет ; [сост. и отв. ред.: О.Э. Зинченко, Н.Ю. Стоюшко]. – Электрон. дан. – Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2016. – Режим доступа: <https://www.dvfu.ru/science/publishing-activities/catalogue-of-books-fefu/>. – Загл. с экр. – С. 349–354.

5. Елисеева, И. М. Социальная работа старообрядцев Приморья на примере древлеправославной общины г. Большой Камень / И.М. Елисеева // *Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: материалы X Международной научно-практической конференции (23–24 сентября 2021 г.), посвященной 30-летию социальной работы в России / отв. ред. Ю.Ю. Шурыгина. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2021. – С. 109–111.*

6. Ключевский, В.О. «Добрые люди Древней Руси» / В.О. Ключевский // *Исторические портреты. Деятеля исторической мысли. – М. : 1990 – С. 77–94.*

7. Косырева, Е. В. Архив старообрядческой общины Приморья как часть национального достояния архивного фонда России / Е.В. Косырева, Н.В. Литвина // *Малые города как стартовые площадки опережающего развития экономики региона : мат-лы XI регион. науч.-практич. конф., г. Большой Камень, 29-30 мая 2015 г. / Дальневосточный федеральный университет ; [ред. кол.: В.А. Осипов, Н.Ю. Стоюшко]. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2015. – С. 318–321.*

9. Лапуцкий, С. А. Опыт проведения летних лагерей «Золотой лампас» для детей древлеправославных христиан в Приморском крае в 2006-2011 гг. / С.А. Лапуцкий // *Приоритетные направления развития экономики Дальнего Востока: мат-лы регион. (с международным участием) науч.-практич. конф., г. Большой Камень, 19–20 октября 2017 г. / Дальневосточный федеральный университет, Филиал в г. Большой Камень ; [сост. и отв. редакторы: О.Э. Зинченко, Н.Ю. Стоюшко]. – Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2017. – С. 65–70.*

10. Помяни Господи... : автор-составитель И. Шевнин. – Хабаровск, 2011. – 64 с.: ил.

11. Старообрядческая община Большого Камня: 25 лет служения Богу и обществу [Электронный ресурс] URL: <https://primamedia.ru/news/1018952/> (дата обращения: 06.11.2021).

12. Устав (новая редакция) местной религиозной организации «Древлеправославная община во имя Сретения Господня» г. Большой Камень Приморского края. Принят на общем собрании членов местной религиозной организации «Древлеправославная община во имя Сретения Господня» г. Большой Камень Приморского края от 20 июля 2019 г. – 9 л. – Текущий архив Общины.

13. Шестакова, Л. А. Роль иерея Александра Шестакова в истории старообрядчества Дальнего Востока / Л.А. Шестакова // Приоритетные направления развития экономики Дальнего Востока: мат-лы регион. (с международным участием) науч.-практич. конф., г. Большой Камень, 19–20 октября 2017 г. / Дальневосточный федеральный университет, Филиал в г. Большой Камень ; [сост. и отв. редакторы: О.Э. Зинченко, Н.Ю. Стоюшко]. – Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2017. – С. 140–145.

УДК 616.12-008

*Бибигуль Елтаевна Жанабаева
Сагыныш Жасулановна Абилева
Токжан Тохтаровна Киспаева
У.Ж. Жетибаева*

*НАО «Медицинский университет Караганды»,
Школа сестринского образования
г.Караганда, Казахстан
E-mail: bibigul.zh1973@mail.ru*

**Роль медицинской сестры в управлении заболеваниями в рамках
государственной программы ПУЗ**

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения ПУЗ для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) и роль среднего медицинского персонала в данном процессе.

Ключевые слова: программа, управление заболеваниями, медицинская сестра

Bibigul Yeltayevna Zhanabayeva

Сағыныш Жасулановна Абилева

Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva

U.Zh. Zhetibayeva

NPJSC "Medical University of Karaganda",

School of Nursing Education

Karaganda, Kazakhstan

E-mail: bibigul.zh1973@mail.ru

The role of a nurse in the management of diseases within the framework of the state programs

Annotation: The article discusses the issues of implementing a disease management program for patients with chronic non-communicable diseases (CNID) and the role of nursing staff in this process.

Key words: program, disease management, nurse.

Введение: Актуальность проблем, вызванных хроническими неинфекционными заболеваниями (артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД), хронической сердечной недостаточностью (ХСН) не сомненна [1,2].

Хронические заболевания все чаще признаются в качестве одной из основных причин преждевременной смертности и заболеваемости в Казахстане. Анализ многочисленных отечественных и зарубежных

исследований подтвердил, что большинство хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), можно предотвратить [4]. В их развитии важную роль играют личные привычки и социальные условия, такие факторы, как курение, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность и т.д. В настоящее время перед системой здравоохранения Казахстана стоит актуальная задача – продлить период активности жизни населения, оказать качественную помощь и сохранить трудоспособность граждан. Программа позволяет пациентам нести ответственность за свое здоровье, управлять своим состоянием благодаря изменению поведения, приверженностью лечебным и профилактическим советам медперсонала, управление и самоконтроль заболевания может привести к значительному улучшению показателей здоровья населения [3].

Эффективность внедрения ПУЗ связана с ранним выявлением и лечением хронических заболеваний, не позволяя им прогрессировать, а также с самоменеджментом, при котором пациенты сами управляют своим хроническим заболеванием, улучшают качество своей жизни.

В Казахстане внедрена Программа управления заболеваниями (далее – ПУЗ), нацеленная на улучшение ведения хронических заболеваний, снижение числа осложнений и улучшение качества жизни пациентов. В ПУЗ входят больные с АГ, ХСН и СД 2 типа [6].

Задачами ПУЗ является: улучшение качества жизни человека; повышение солидарной ответственности пациента за свое здоровье; снижение числа обострений и осложнений; снижение числа вызовов скорой медицинской помощи; уменьшение вызовов врача на дом [5].

Для участия в программе приглашались пациенты, находящиеся под длительным наблюдением. Учитывалось выполнение рекомендаций пациентом, достижение положительных результатов, в том числе улучшение состояния.

Целью исследования: показать и исследовать роль медсестринского персонала в процессе внедрения ПУЗ.

Материал и методы: В качестве объекта исследования взята ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» Акимата города Нур-Султан.

Определение методики исследований и этапность соответствует практическим подходам и следует целям исследования: 1. Выявление пациентов. 2. Анкетирование и приглашение к участию в ПУЗ. 3. Обучение пациентов. 4. Контакт пациента с медицинским персоналом. 5. Работа мультидисциплинарной группы. 6. Мониторинг данных и оценка результатов. Для исследования использованы материалы данных электронной базы индикаторов программы менеджмента основных ХНИЗ.

В работе использованы следующие методы исследования: социологический метод исследования (анкетирование), статистический: описательная статистика.

В исследовании использован международный и отечественный опыт внедрения ПУЗ, действующие клинические протокола. Для обработки полученных в результате исследования данных были использованы компьютерные программы (Microsoft Excel). Кроме того, применены новые методики работы и коммуникаций с пациентами: создан чат работы с пациентами ПУЗ, видеообзвон пациентов, использование платформ Zoom, WhatsApp и Telegram для проведения обучения/ контроля и общения с пациентами.

Проведена следующая работа с учетом определенной методологии исследования: произведена выборка пациентов, состоящих на «Д» учете с ХНИЗ; проведено анкетирование и заключены соглашения для участия в ПУЗ и обучение пациентов ПУЗ в Школе здоровья с вовлечением их в процесс самоменеджмента; создана мультидисциплинарная команда (МДК) и распределены роли между членами МДК, включая медсестер; осуществлено обучение в обучающих сессиях медицинских работников и разработан алгоритм ведения пациентов, участвующих в ПУЗ; проведен сбор исходных данных по пациентам, участвующих в ПУЗ, заполнение регистра, внесение всех обследований и консультации специалистов и анализа данных регистра,

сегментация населения и составление стратегии по уходу для каждой клинической группы и заполнение карт наблюдения пациентов при каждом посещении; составление кратких планов действий с пациентами, контроля исполнения планов краткого действия; проведение запланированных обзвонив/ оповещения пациентов; проведение еженедельных заседаний МДК; проведен опрос респондентов, участвующих в ПУЗ.

В опросе приняли участие 21 мужчин и 29 женщин на добровольной основе. Возрастная характеристика участников составила: 21% – 40-49 лет; 25% – 50-59 лет; и 54% – преобладающий возраст в 60-69 лет. Все респонденты 100% участвуют в ПУЗ с 2016 года, и подписывали договор об участии в ПУЗ.

Результаты: Проведенный анализ показал, что медсестры, задействованные в ПУЗ, несут дополнительную ежедневную нагрузку, а также требуют необходимые навыки и компетенции. Благодаря развитию эффективных методов диагностики и лечения, хоть и нельзя полностью излечить, можно надежно контролировать и обеспечивать профилактику осложнений.

Исследования по профилактике осложнений при СД показало, что при соответствующем обучении, проведении самоконтроля глюкозы крови интенсивная инсулинотерапия позволяет снизить развитие осложнений диабета на 50-70%.

Изменение поведения, приверженность лечебным и профилактическим советам, контроль и самоконтроль заболевания может привести к значительному улучшению показателей здоровья, не требуя больших

экономических вложений. Внедрение ПУЗ способствует лучшим показателям, но требует усилий как пациента, так и всей системы здравоохранения.

Медсестры в данном процессе играют одну из ведущих ролей, способствуют ранней диагностике заболевания, обучают пациентов, дают рекомендации и следят за здоровьем пациентов, оперативно предоставляют консультации без необходимости посещения больницы.

Внедрение программы по закрепленному участку ГП№5 дало положительные результаты: количество пациентов с СД с нормативным значением гемоглобина к концу года увеличилось в 3,2 раза, давление (ДАД) улучшилось в 2,6 раза у пациентов с АГ, улучшения в показателях веса среди пациентов с ХСН по участку составили до 56,6% по итогам года. У участников ПУЗ по участку не было новых случаев госпитализации.

В целом, заметны улучшения у пациентов, соблюдающих все рекомендации - улучшение показателей здоровья, снижение веса.

У пациентов, участвующих в программе показатели состояния здоровья были как минимум на 20% лучше, чем у остальных пациентов, что говорит об эффективной работе с ними медицинского персонала, включая большую проведенную работу медсестры.

Учитывая текущую загруженность участковых медицинских сестер, необходимость более обширных компетенций и знаний для участия в ПУЗ, ежедневную вовлеченность в данный процесс, в поликлиниках рекомендуется проработать вопрос введения новой штатной единицы медицинской сестры, ответственной за реализацию ПУЗ. Данные специалисты должны иметь более расширенные знания и навыки по сравнению с участковыми медицинскими сестрами и непосредственно заниматься реализацией программы.

Так, медсестра ПУЗ сможет сконцентрироваться на вопросах, касающихся реализации программы и повысит ее эффективность. Часть

текущих функции врача в таком случае будут делегированы данному специалисту.

Компетенции медсестры расширенной практики для работы в рамках ПУЗ будут включать: выявление проблем пациентов и нахождение потенциальных путей решения; самостоятельная оценка потребности в сестринском уходе; разработка и реализация индивидуального плана действий; работа в мультидисциплинарной команде; выявление факторов риска и защиты, планирование превентивных действий, оценка эффективности таких действий; владение широким спектром методов и методик для обучения и патронажа различных пациентов и групп; разработка плана обучения, обучение пациента самоменеджменту.

Это позволит достичь следующие задачи в сестринском деле в ПМСП: повышение престижа профессии медицинской сестры; повышение профессионального уровня; расширение функциональных обязанностей; повышение качества амбулаторной помощи населению на уровне медсестры.

Опрос показал, что 20% не считают, что измерение ежедневных показателей является управлением своей болезнью. 30% не ведут дневники наблюдения, а у остальных есть индивидуальный план.

Хорошим показателем является госпитализация пациентов, участвующих в ПУЗ составил лишь 2%. Снижение веса в рамках участия ПУЗ отметили 38% респондентов.

Положительным показателем является то, что 82% респондентов готовы предложить участие в ПУЗ своим знакомым, что свидетельствует о повышении доверия пациентов в ПУЗ.

В рамках проводимого исследования выявились некоторые проблемные вопросы, над которыми необходимо в дальнейшем работать всем членам мультидисциплинарной команды, включая:

- низкую мотивацию пациентов; загруженность медицинских работников множеством информационных неинтегрированных между собой программами; загруженность медсестер, вовлеченного в ПУЗ;

- необходимость более тщательной проработки пациентов индивидуальной работой – составление краткого плана действия.

Выводы:

1.Изменение поведения, приверженность лечебным и профилактическим советам, контроль и самоконтроль заболевания может привести к значительному улучшению показателей здоровья, не требуя больших экономических вложений.

2.Внедрение ПУЗ способствует лучшим показателям, но требует усилий как пациента, так и всей системы здравоохранения.

3.Обязательным компонентом является совместные слаженные действия пациента и всей медицинской команды, включая медсестру.

4.Медсестры играют одну из ведущих ролей в ранней диагностике заболевания, так же вовлеченность пациентов в управление своим здоровьем, снижение клинических осложнений, смертности и инвалидизации населения при ХНИЗ.

5.Учитывая текущую загруженность участковых медицинских сестер, необходимость обширных компетенций для участия в ПУЗ, рекомендуется в поликлинике ввести новую штатную единицу медсестры для программы управления заболеваниями.

6.Большинство участников ПУЗ понимают важность управления собственным заболеванием и готовы рекомендовать своим знакомым данную инициативу. Это говорит о повышении доверия пациентов в ПУЗ.

Список литературы:

1. Аронов, Д.М., Зайцев, В.П. Методика оценки качества жизни больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями // Кардиология. – Москва, 2012. - №5. – 92-95с.

2. Беленков, Ю.Н., Оганов, Р.Г., Аничков, Д.А. Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии. – Москва, 2017, 84-103с.

3. Рацион, питание и предупреждение хронических заболеваний доклад Совместного консультативного совещания экспертов ВОЗ/ФАО / Всемирная организация здравоохранения, Женева, - 2013. — 196 с.

4. Оганов, Р.Г. Современные стратегии профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. – Москва, 2017. Т.47, №12. С.4-9.

5. Послание Президента Республики Казахстан. «Стратегия «Казахстан 2050» – новый политический курс состоявшегося государства», https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31312028

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982 «Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы», <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000982>

УДК 796

Юлия Константиновна Зазаева

Российская таможенная академия, г. Люберцы, Россия

E-mail: yuk.zazaeva@customs-academy.ru

**Ведение здорового образа жизни студентами
Российской таможенной академии**

***Аннотация.** В статье изучается отношение студентов Российской таможенной академии к здоровому образу жизни. Определяется значение витаминов для организма человека. Предлагаются способы популяризации здорового образа жизни среди обучающихся.*

***Ключевые слова:** здоровый образ жизни, витамин С, витамин D, дистанционное обучение.*

Yulia Konstantinovna Zazaeva

Healthy lifestyle by students of the Russian customs academy

***Annotation.** The article examines the attitude of students of the Russian Customs Academy to a healthy lifestyle. The value of vitamins for the human body is determined. The ways of promoting a healthy lifestyle among students are proposed.*

***Key words:** healthy lifestyle, vitamin C, vitamin D, distance learning.*

Здоровье – это комплексная категория, которая зависит от ряда факторов: образа жизни (50-55%), экология (18-20%), генетика (15-20%), состояние сферы здравоохранения (10-15%) [1]. Очевидно, что образ жизни – ключевой фактор, обеспечивающий здоровье или нездоровье.

Здоровый образ жизни подразумевает сбалансированное и правильное питание, состоящее из овощей и фруктов, масел, бобовых и орехов, злаков, рыбы, мяса птицы и умеренного количества сладостей и красного мяса (употребление ограничено 1-2 разами в неделю) [3]; регулярную физическую активность; гигиену тела; отказ от вредных привычек; регулярное посещение специалистов для профилактики заболеваний; употребление витаминов и иных добавок для поддержания организма и иммунитета, что актуально в современном мире.

Специалисты сходятся во мнении, что питание играет ключевую роль в жизнедеятельности человека. Рацион должен быть сбалансирован по количеству потребляемых жиров, углеводов и белков, а значит должен быть разнообразным, нельзя исключать какую-то категорию продуктов.

Однако важно учитывать, что некоторые продукты, в частности готовые блюда, типа колбас, лучше ограничить, поскольку они могут быть опасны для организма. Так, розовая окраска колбас, сосисок и прочих

мясных изделий получается путем добавления в фарш нитрита натрия, который может вызывать паралич, тромбы и является канцерогеном. Животные жиры способствуют образованию бляшек, которые приводят к атеросклерозу, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, печени и почек. Обилие соли приводит к задержке жидкости в организме и дополнительной нагрузке на почки и мочевыводящую систему. Хлебобулочные изделия, особенно сдобные, и сахар состоят из легкоусвояемых углеводов, которые трансформируются в жиры и приводят к избыточному весу [2].

Более того, способ приготовления того или иного блюда тоже имеет значение. Жареная пища опасна для всего организма, но в большей степени для печени и поджелудочной железы, которые принимают удар на себя. Специалисты уверены, что продукт полезен в его первоначальном виде и требуется минимальная термическая обработка для сохранения максимума полезных веществ.

Однако, несмотря на правильное и сбалансированное питание, нередки случаи, когда визуально здоровый человек имеет дефициты ряда микроэлементов в организме. Чаще всего это витамины группы С, В, D, А и другие. Такая ситуация вполне понятна: продукты питания чаще всего выращиваются в тепличных условиях и содержат минимальное количество полезных веществ. Также для жителей большей части России актуальна проблема дефицита витамина D, поскольку солнце – естественный его источник – редко светит долго и активно для восполнения дефицита. По этой причине многие жители употребляют витамины дополнительно.

Для того, чтобы обосновать актуальность данного исследования, был проведен опрос среди студентов 4 курса факультета таможенного дела Российской таможенной академии в количестве 73 человек. Результаты опроса представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты опроса студентов Российской таможенной академии:

«Принимаете ли вы витамины?»

На рисунке 1 видно, что количество тех, кто принимает витамины и не принимает, различается не так сильно. При этом 80% опрошенных из тех, кто принимает витамины, употребляют их по назначению врача. Значит, студенты заинтересованы в сохранении своего здоровья и периодически проходят обследования.

На рисунке 2 представлена структура того, какие витамины принимают студенты Российской таможенной академии. По данным рисунка можно сделать вывод, что преимущественно обучающиеся принимают витамин D, почти 100% опрошенных, также популярен витамин С. В то же время витамины группы А и К принимает незначительное количество студентов.

Рис. 2. Количество студентов принимающих витамины с разбивкой по группе витаминов

Популярность именно витаминов С и D обуславливается их полезностью и, зачастую, дефицитом в организме.

Витамин С отвечает за иммунитет и является мощным антиоксидантом. При его дефиците возникает сухость кожи, выпадение волос и ломкость ногтей, быстрая утомляемость и боли в конечностях. Это происходит, потому что витамин С ассоциирован с синтезом белка, особенно коллагена, который, в свою очередь, отвечает за плотность ногтей, волос и общее состояние организма.

Также витамин С регулирует метаболизм кортизола и участвует в его синтезе. Стресс, характерный для жителей больших городов и студентов, фактически нивелирует наличие витамина С, поэтому его восполнение необходимо.

Более того, исследователи, представляющие Университет Отаго (Новая Зеландия), определили, что применение витамина С может быть эффективным методом терапии коронавирусной инфекции в лечении пациентов, болевших в тяжелой форме. «Витамин С повышает темпы

выздоровления от коронавируса на 70% по сравнению с плацебо», – заявляют исследователи [4].

Витамин D отвечает за работу более чем 2000 генов в организме. Он также связан с работой нервной и иммунной систем. Многие специалисты рекомендуют принимать его круглогодично. При дефиците витамина D возникают проблемы со сном, ухудшается память и возникают спазмы в мышцах.

Стоит отметить, что оба рассмотренных витамина очень взаимосвязаны: витамин D в тандеме с витамином С лучше усваивается, а значит лучше выполняет свои функции.

«Необходимо следить за восполнением уровня электролитов, микроэлементов и витаминов, включая витамины С и D, – это должно стать стандартом клинической практики» [4].

Однако в целом приём поливитаминов в виде препаратов разумен, только когда у человека есть доказанный дефицит витаминов или связанные с этим заболевания. К примеру, вегетарианцы, отказывающиеся от мяса, могут страдать от нехватки витамина B12 и им стоит принимать его дополнительно. Для здорового человека, не имеющего признаков дефицита витаминов по результатам анализов, профилактический прием витаминов не является полезным. Если питание сбалансировано, человек не соблюдает особую диету, то он будет с пищей получать витамины в том количестве, которые необходимы для его жизнедеятельности [5].

Из 73 студентов, прошедших опрос, 52% считают, что здоровье следует поддерживать регулярной физической нагрузкой, но на деле здоровый образ жизни они не соблюдают. Скорее актуальна противоположная ситуация – крайне низкая физическая активность. Свободное время студенты проводят сидя за компьютером, телевизором и в социальных сетях. Ситуация усугубилась из-за дистанционного обучения, которое вынудило обучающихся посещать занятия из дома и проводить много времени за монитором. Подавляющее большинство студентов отметили, что состояние

их здоровья сильно ухудшилось после периода вынужденного дистанционного обучения.

Для укрепления здоровья обучающихся необходимо популяризировать здоровый образ жизни в рамках учебного заведения и за его пределами путем создания дополнительных секций, которые будут интересны студентам, проводить больше занятий на свежем воздухе, поощрять тех, кто активно занимается спортом и участвует в соревнованиях. Также необходимо проводить занятия, посвященные теоретической базе ведения здорового образа жизни, рассказывать о пользе и вреде тех или иных действий.

Список литературы:

1. Колтыгина Е. В., Воронцов П. Г., Ушакова Е. В. Общественное здоровье и культура здорового образа жизни в вузовском образовании современной России / Е. В. Колтыгина, П. Г. Воронцов, Е. В. Ушакова // Философия образования. - 2016. - №6. - С. 162-170.

2. Воробьев Р. В. Здоровье как универсальный феномен // Вестник ПАГС. - 2013. - №1 (34). - С. 143-148. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/zdorovie-kak-universalnyy-fenomen> (дата обращения: 08.11.2021).

3. Официальный сайт Mediterranean Diet Foundation [Электронный ресурс] URL: http://www.mediterradiet.org/nutrition/mediterranean_diet_pyramid (дата обращения: 09.11.2021).

4. Официальный сайт Университета Отаго [Электронный ресурс] URL: <https://www.otago.ac.nz/christchurch/research/nutrition-in-medicine/vitamin-c/> (дата обращения: 08.11.2021).

5. Еженедельник «Аргументы и Факты» № 47 18/11/2020 [Электронный ресурс] URL: <https://aif.ru/gazeta/number/45064>

Светлана Александровна Закусилова

Токжан Тохтаровна Киспаева

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет

Караганды», г. Караганда, Казахстан

E-mail: z.sveta.uka@mail.ru

Качество жизни больных артериальной гипертензией

Аннотация. В статье рассматривается влияние образа жизни больных, состоящих на диспансерном учете с артериальной гипертензией, на их качество жизни.

Ключевые слова: качество жизни, артериальная гипертензия, образ жизни.

Svetlana Alexandrovna Zakusilova

Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva

NPJSC "Medical University of Karaganda",

School of Nursing Education

Karaganda, Kazakhstan

E-mail: z.sveta.uka@mail.ru

Life quality of patients with arterial hypertension

Annotation. In the article there is reviewed the impact of lifestyle the patients, who are checked up regularly for arterial hypertension, on quality of their lives.

Key words: life quality, arterial hypertension, lifestyle

Актуальность исследования

Оценка качества жизни – новое и перспективное направление медицины, которое позволяет точно оценить нарушение состояния здоровья пациента, ясно представить суть его клинической проблемы, определить наиболее рациональный метод лечения, а также предположить его ожидаемый результат по параметрам, которые находятся на стыке научного подхода специалистов и субъективной точки зрения пациента, при этом оценивая все составляющие здоровья [1]. Последние десятилетия повышается медицинский интерес к вопросам качества жизни, так как существующие методы оценки эффективности терапевтических вмешательств отражают сугубо биологический подход и не учитывают всё многообразие жизни человека [1].

По данным Всемирной Организации здравоохранения артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых распространенных хронических неинфекционных заболеваний человека, на долю которых приходится 30% от всех смертельных случаев. Во всем мире более 1,5 миллиардов людей страдает АГ. В Казахстане на сегодняшний день около 1,2 миллиона человек с АГ находятся под диспансерным наблюдением медицинских работников. Более 60% лиц, старше 60 лет страдают артериальной гипертензией различной степени тяжести [5].

Артериальная гипертензия – основная причина возникновения сердечно-сосудистой и цереброваскулярной патологии. К сожалению, около 45% больных даже не знают, что у них повышенное давление; другие знают, но относятся к этому легкомысленно и не хотят лечиться, потому что хорошо себя чувствуют; третьи лечатся, но не регулярно; четвертые, считают, что постоянный прием препаратов вреден и отравляет организм. Однако артериальную гипертензию не зря называют «молчаливым убийцей», многие годы она повреждает сердце и сосуды [5]. Если не проводить своевременное и грамотное лечение, подобное отношение приведет к инсульту, инфаркту, почечной недостаточности, слепоте, слабости сердечной мышцы. Это как раз те осложнения, которые ведут к потере трудоспособности, инвалидности и

смертности населения. К счастью, современные взгляды на лечение больных артериальной гипертензией основаны на необходимости обеспечения максимального снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений и смертности [4]. Для этого необходимо не только снижение артериального давления до целевого уровня, но и коррекция всех модифицируемых факторов риска сердечнососудистых заболеваний: гиподинамия, курение, дислипидемия, гипергликемия, ожирение. В работе рассматриваются проблемы состояния здоровья лиц, страдающих артериальной гипертензией посредством оценки их качества жизни. Исследование качества жизни данного контингента населения обусловлено тем, что артериальную гипертензию, с полным на то основанием, называют «бичом» XXI века [1, 4].

Всё это убеждает в важности широкого внедрения в клиническую практику интегральных критериев субъективного состояния больных – качества жизни, как меры их физического, психического и социального благополучия.

Цель исследования – изучение влияния образа жизни больных, состоящих на диспансерном учете с артериальной гипертензией, на их качество жизни.

Материал исследования

В исследовании приняли участие 50 человек: мужчины и женщины, в возрасте от 35 до 65 лет. Из них 35 пациентов, состоящих на диспансерном учете с диагнозом – артериальная гипертензия и 15 практически здоровых лиц. Все участвующие в обследовании были разбиты на 3 группы:

- 1-ая группа из 15 человек – это практически здоровые люди, не имеющие на момент исследования каких-либо жалоб, с небольшими периодическими отклонениями артериального давления (АД) в анамнезе, не влияющими на общее самочувствие;

- 2-ая группа из 15 человек – это пациенты, состоящие на диспансерном учете с артериальной гипертензией 1, 2 степени, участвующие в программе управления заболеваниями, регулярно посещающие школы

здоровья и лекции со специалистами сестринского дела, ведущие здоровый образ жизни, не курящие, не употребляющие алкоголь, строго следящие за своей диетой, имеющие индекс массы тела от 25 до 34 кг/м², с удовлетворительным уровнем физической активности, регулярно проходящие диспансерное обследование и принимающие гипотензивные препараты;

- 3-ья группа из 20 человек – это пациенты, состоящие на диспансерном учете с артериальной гипертензией 2 или 3 степени, не желающие участвовать в программе управления заболеваниями, не посещающие школы здоровья, не желающие вести здоровый образ жизни, имеющие индекс массы тела от 35 до 45 кг/м², с низким уровнем физической активности, не регулярно принимающие профилактическое лечение.

Методы исследования – анкетирование, обследование, статистический анализ, опросник EQ-5D.

Для определения качества жизни существует множество инструментов, одним из наиболее распространенных является Европейский опросник оценки качества жизни EQ-5D (European Quality of Life Questionnaire). Это анкета, состоящая из пяти вопросов о субъективных ощущениях физического и психического здоровья человека и шкалы общей оценки состояния здоровья [2, 3]. Опросник используется для измерения состояния здоровья пациентов и анкетирования с целью изучения здоровья населения.

Анкета EQ-5D позволяет собрать информацию о качестве жизни респондента в виде профиля здоровья и балльной оценки.

Профиль здоровья, описывается тремя уровнями выраженности проблем в пяти компонентах (подвижность, самообслуживание, обычная деятельность, боль или дискомфорт, беспокойство или депрессия). Каждый компонент разделен на 3 уровня в зависимости от степени выраженности показателя: отсутствие проблемы – ответ «А»; незначительная проблема – ответ «Б»; значительная проблема – ответ «В».

Во время обработки результатов вариант ответа «А» оценивается в 1 балл, «Б» – в 2 балла, «В» – в 3 балла.

Кроме профиля здоровья, анкетирование по методу EQ-5D позволяет получить балльную оценку по шкале общего состояния здоровья, выполненную с помощью визуальной аналоговой шкалы EQ-VAS – «термометра здоровья», где «0» означает самое плохое состояние, а «100» – самое хорошее состояние здоровья

Результаты исследования

Нами было проведено проспективное, когортное, поперечное (одномоментное) исследование.

После разъяснения респондентам целей проводимого опроса давалась информация о том, как планируется использовать результаты исследования, и объяснялись правила заполнения опросников, затем опросники однократно заполнялись респондентами самостоятельно.

Полученные средние значения оценки качества жизни для трех групп респондентов представлены в Таблице 1 и на Рисунке 1.

Таблица 1. Результаты оценки качества жизни по методу EQ-5D

Компонента	Первая группа	Вторая группа	Третья группа
Подвижность	1,0	1,3	2,0
Самообслуживание	1,0	1,0	1,8
Активность в повседневной жизни	1,0	1,6	2,5
Боль или дискомфорт	1,0	1,8	2,3
Беспокойство или депрессия	1,0	1,2	2,0

Рисунок 1. Оценки качества жизни по методу EQ-5D

Из полученных данных видно, что пациенты первой группы не испытывают проблем с передвижением, самообслуживанием и повседневными делами, не испытывают дискомфорт и беспокойство.

По результатам тестирования установлено, что у некоторых пациентов второй группы наблюдаются незначительные проблемы с передвижением, они не всегда могут выполнить повседневные дела, многие испытывают чувство дискомфорта и боль, у трёх человек чувство тревоги.

У большинства пациентов третьей группы есть проблемы с передвижением и самообслуживанием, им трудно выполнять домашние дела и семейные обязанности, часто испытывают боль и дискомфорт в различных частях тела, выражено чувство беспокойства и тревоги.

Полученные средние баллы общего состояния здоровья трех групп респондентов представлены на Рисунке 2.

Рисунок 2. Общее состояния здоровья респондентов на момент опроса по методу EQ-5D

Из результатов исследования мы видим, что роль специалиста сестринского дела в улучшении качества жизни пациентов с артериальной гипертензией очень велика. Медицинская сестра обязана проводить дальнейшую информационно разъяснительную работу среди лиц, страдающих артериальной гипертензией, убедить пациентов, относящихся к 3 группе посещать школы здоровья. Задачами санитарного просвещения являются: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры, рационального питания, борьбы с вредными привычками, стрессами, знакомство населения с профилактикой заболевания [4]. Необходимо проводить разъяснительную работу о необходимости самоконтроля АД с помощью тонометра 2 раза в день, утром и вечером. Убеждать пациентов о важности своевременного приема лекарственных средств, необходимости следовать рекомендациям лечащего врача. Своевременно обращаться к участковому терапевту в случае ухудшения состояния. Объяснять пациентам о необходимости встать на диспансерный учет, участвовать в программе управления заболеваниями, проходить необходимые обследования 2 раза в год. Специалист сестринского дела контролирует эффективность лечения,

рекомендует и обучает пациентов ведению дневника, где они каждый день записывают величину артериального давления [4, 6].

Пропаганда здорового образа жизни является обязательным служебным долгом специалиста сестринского дела. Одна из основных задач медицинской сестры – убедить пациентов осознанно принять здоровый образ жизни и быть для них личным примером; объяснить, что соблюдение всех рекомендаций позволит сократить количество обострений и осложнений, а также повысит качество жизни больных АГ [4].

Вывод

1. Были разработаны и внедрены новые сестринские технологии по организации пропаганды здорового образа жизни, основанные на доказательной медицине для пациентов с артериальной гипертензией, что привело к улучшению качества жизни.

2. Были разработаны и внедрены новые сестринские технологии по профилактике обострений артериальной гипертензии, что привело к снижению риска осложнений.

Список литературы:

1. Даулетбекова, Д. Н., Мирзаева, М. В., Рамазанова, А. К. Изучение качества жизни больных артериальной гипертензией на основании использования опросника – 36// Международный научный журнал «Молодой ученый», № 23(209) 2018. – С. 23-27.

2. Методика: Европейский опросник оценки качества жизни EQ-5D [Электронный ресурс] URL: <https://sites.google.com/site/test300m/eq5d> (дата обращения: 21.10.2021).

3. Опросник по здоровью EQ-5D. Версия на русском языке для России (Russian version for Russia) [Электронный ресурс] URL: <http://scem.spb.hse.ru/data/2020/03/10/1563014698/EQ-5D-3L.pdf> (дата обращения: 21.10.2021).

4. Официальный сайт Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой. Сердечная реабилитация. Адаптированное клиническое сестринское руководство [Электронный ресурс] URL: <http://www.rcrz.kz/index.php/en> (дата обращения: 21.10.2021).

5. Официальный сайт Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой. Статья «Артериальная гипертензия – безмолвный невидимый убийца» Опубликовано: 17.03.2020 [Электронный ресурс] URL: <http://www.rcrz.kz/index.php/ru/2017-03-12-10-50-44/stati/1913-problemy-audiologicheskogo-skrininga-v-kazakhstane-vozmozhnye-puti-resheniya> (дата обращения: 21.10.2021).

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982. Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы. – 5 с.

УДК 796.0

Александр Александрович Зданевич

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина»,

г. Брест, Республика Беларусь

E-mail: zdanevich@brsu.brest.by

Наталья Васильевна Орлова

Брестский государственный технический университет»,

г. Брест, Республика Беларусь.

E-mail: natali.ork@yandex.ru

Владимир Николаевич Кудрицкий

Брестская областная общественная организация «Ветераны ФЖиС»,

г. Брест, Республика Беларусь

E-mail: prof.kudritski@mail.ru

**Развития силовых и скоростно-силовых качеств
с использованием тренажеров и спортивного оборудования,
направленных на укрепление здоровья студентов**

***Аннотация.** Анализ научно-методической литературы отечественных и зарубежных авторов по вопросу исследований в области физического воспитания студентов различных вузов показал, что при организации учебного процесса, совершенствование физических качеств, двигательных умений и навыков осуществляется в основном традиционными средствами и методами. В данном научном исследовании сделана попытка доказать, что эффективность учебного процесса будет на много выше при использовании современных средств и методов, направленных на целенаправленное развитие физических качеств, укрепление здоровья и повышение уровня физического развития и физической подготовленности студентов.*

***Ключевые слова:** студенты, тренажеры, спортивное оборудование, здоровье.*

Alexander Alexandrovich Zdanevich

Brest State University AS Pushkin,

Brest, Republic of Belarus

E-mail: zdanevich@brsu.brest.by

Natalia Vasilyevna Orlova

Brest State Technical University,

Brest, Republic of Belarus.

E-mail: natali.ori@yandex.ru

Vladimir Nikolaevich Kudritsky

Brest Regional Public Organization "Veterans of FCiS",

Brest, Republic of Belarus

E-mail: prof.kudritski@mail.ru

Development of power and speed and power qualities with the use of exercises and sports equipment aimed to strengthen the students 'health

***Annotation.** Analysis of scientific and methodological literature of domestic and foreign authors on research in the field of physical education of students of various universities showed that in organizing the educational process, improving physical qualities, motor skills and abilities is carried out mainly by traditional means and methods. This research attempts to prove that the effectiveness of the educational process will be much higher when using modern tools and methods aimed at the purposeful development of physical qualities, health promotion and increase the level of physical development and physical fitness of student.*

***Key words:** students, simulators, sports equipment, health.*

Низкий уровень физической подготовленности и физического развития студенческой молодежи – одна из достаточно серьезных проблем, влияющей на полноценное развитие и укрепления здоровья. А низкий уровень двигательной активности студентов объясняется тем, что двухразовые занятия, проводимые по общепринятой методике, не обеспечивают оптимальной физической подготовки, необходимой для эффективного и целенаправленного развития физических качеств, направленных на укрепление здоровья занимающихся [1].

В связи с этим, в Брестском государственном техническом университете был проведен педагогический эксперимент, направленный на совершенствование качества подготовки студентов основного учебного отделения. В эксперименте приняли участие студенты двух учебных групп (по 15 юношей в каждой), одна из которых была контрольной, а другая – экспериментальной. Студентам предлагалось выполнение контрольных нормативов и тестов с применением тренажеров и нестандартного спортивного оборудования в ходе учебного процесса.

При организации эксперимента ставилась цель – обосновать положительное влияние тренажеров и спортивного оборудования на укрепление здоровья и развитие силовых и скоростно-силовых качеств студентов в процессе физического воспитания. А так же, задачей эксперимента являлось выявить уровень физической подготовленности, физического развития и направить процесс обучения и совершенствования на укрепление здоровья студенческой молодежи на основе широкого использования современных средств и методов физического воспитания [2].

Для решения поставленных в работе целей и задач применялись общепринятые методы исследования: изучение и обобщение литературных источников, педагогические наблюдения, анкетирование, педагогический эксперимент.

Структура учебных занятий и используемые средства физического воспитания в контрольной и экспериментальной группах имели существенные различия и, следовательно, по-разному могли влиять на развитие физических качеств и двигательных навыков.

В контрольной и экспериментальной группах использовались методы расчлененно-конструктивного и целостного упражнения для обучения и совершенствования техники в различных видах спорта согласно кафедральной программе прохождения учебного материала, а так же интервальный с ординарными интервалами отдыха, соревновательный и игровой методы для развития двигательных качеств. Но в экспериментальной группе, дополнительно применялся стандартно-поточный метод упражнений и метод круговой тренировки по методу интервального упражнения с ординарными интервалами отдыха.

По-разному планировалось время обучения студентов технике изучаемых видов спорта, а так же развитию двигательных качеств. В контрольной группе половина времени (50%) занятия отводилось на обучение и совершенствование техники в отдельных видах спорта, а остальная половина – на развитие двигательных качеств, в том числе, на

выполнение комплексов общеразвивающих упражнений – 22%, специальной физической подготовке – 18% и 10% времени отводилось на выполнение рекреационных физических упражнений.

Широко использовались беговые и прыжковые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами на месте и в движении, игровые эстафеты, подвижные и спортивные игры [4].

Из всего перечня предлагаемых средств с учетом используемых методов, 70% времени отводилось на выполнение упражнений скоростно-силового характера и 30% – на выполнение упражнений для развития силы.

Для экспериментальной группы распределение средств физического воспитания выглядело следующим образом. На обучение и совершенствование техники в видах спорта отводилось 30%; на выполнение общеразвивающих упражнений – 22%; упражнениям для развития силы и быстроты отводилось – 8% времени; игровым эстафетам и подвижным играм – 8%; для выполнения упражнений на дополнительном оборудовании – 14%; упражнениям на тренажерах – 13%; на выполнение рекреационных физических упражнений – 5% времени. Следовательно, вопросы общей физической подготовки решались более разнообразно, с широким использованием различных средств, в том числе, на тренажерах и спортивном оборудовании. По-прежнему особое внимание уделялось упражнениям для развития скоростных и скоростно-силовых показателей, с этой целью отводилось 70% времени, а силовой подготовке – 30% времени [3].

Специально подобранные комплексы упражнений на тренажерах выполнялись в заданной последовательности: разгибание и сгибание ног в положении сидя; разгибание и сгибание рук в положении сидя и лёжа на спине; в положении стойка ноги врозь, руки хватом за «ворот», поочередно, вращая кистями «ворот», поднять отягощение; сгибание и разгибание туловища в положении сидя ноги закреплены; в положении вис хватом сверху, снизу, смешанно, сгибание и разгибание рук.

Подбирался оптимальный вариант веса отягощений для занимающихся. Он составил: на тренажерах регионального характера – 50%, блочного – 8–10% от собственного веса занимающихся.

Упражнения на тренажерах выполнялись методом круговой тренировки при соблюдении следующих условий: время работы на каждом тренажере 20 с; интервал отдыха между упражнениями жесткий – 15 с; темп движений – максимальный[5].

На дополнительном оборудовании предлагался комплекс из девяти упражнений. Упражнения выполнялись в следующей последовательности: лазание по вертикальной лестнице в быстром темпе вверх и опускание вниз; медленная и быстрая ходьба по буму; бег на тредбане с максимальной скоростью; передвижение на руках в вися по горизонтальной лестнице в быстром темпе; передвижение на руках в вися по изменяющемуся наклону лестницы; передвижение в упоре на специальных брусьях; ходьба по горизонтальной лестнице в быстром темпе; разгибание туловища назад и вперед из положения сидя, ноги закреплены, руки за голову; лазание по наклонной лестнице вверх и опускание вниз в быстром темпе.

Для выполнения упражнений на дополнительном оборудовании применялся метод стандартно-поточного упражнения при жестком интервале отдыха (10 с). Методика была направлена на повышение уровня скоростно-силовой подготовки за счет преимущественного развития скоростных и скоростно-силовых качеств посредством комплексного использования тренажеров, дополнительного оборудования и традиционных средств и методов физического воспитания. Упражнениям на тренажерах и дополнительном оборудовании, направленным на развитие скоростных и скоростно-силовых показателей отводилось 70% времени, а силовой подготовке – 30%.

В результате проведенных исследований была выявлена моторная плотность учебных занятий, средняя физиологическая нагрузка на сердечно-

сосудистую систему занимающихся и динамика физического развития и физической подготовленности студентов.

Так, моторная плотность учебных занятий в экспериментальной группе составила в среднем – 74,3%, в контрольной – 54,3%.

Средняя физиологическая нагрузка на сердечно-сосудистую систему занимающихся экспериментальной группы составила 146–160 уд/мин, контрольной группы 137–151 уд/мин.

Анализируя прирост результатов при выполнении контрольно-педагогических испытаний, следует отметить, что 93,0% студентов экспериментальной группы и 70,7% студентов контрольной группы выполнили нормативы по физической подготовке.

Выводы. Исходя из полученных результатов эксперимента, можно заключить, что комплексное применение тренажеров и нестандартного спортивного оборудования в сочетании с традиционными средствами и методами более эффективно по сравнению с общепринятой методикой построения учебного процесса по физическому воспитанию студентов. Использование в учебном процессе тренажеров и спортивного оборудования дает возможность регулировать объем выполняемой работы скоростно-силового и силового характера и позволяет применять упражнения, избирательно, воздействующие на различные группы мышц и способствующие укреплению здоровья студентов.

Список литературы:

1. Бешевли, А. П. Динамика физического развития студентов при одно и двухразовых обязательных занятиях в Дон НТУ / А. П. Бешевли, Л. П. Репка // Тенденции развития массового и олимпийского спорта в вузах. : матер. Междунар. науч.-практ. конф. – Донецк, 2005. – С. 6–8.
2. Кудрицкий, В. Н. Состояние физического развития и физической подготовленности студентов вузов Республики Беларусь / В. Н. Кудрицкий //

Вестник БрГТУ. Сер. Гуманитарные науки, методика преподавания. – 2002. – № 6. – С. 112–115.

3. Кудрицкий, В. Н. Использование нестандартного оборудования в организации физического воспитания студентов : пособие для студентов высших учеб. заведений / В. Н. Кудрицкий. – Брест, 2001. – 110 с.

4. Пасичниченко, В. А. Характеристика средств самостоятельных занятий оздоровительной направленности / В. А. Пасичниченко, В. Н. Кудрицкий // Труды БГТУ : учеб.-метод. работа. – Выпуск VIII. – Минск, 2005. – С. 122.

5. Орлова, Н. В. Инновационная педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта / Н. В. Орлова // Научно-методическое обеспечение физического воспитания и спортивной подготовки студентов вузов [Электронный ресурс] : матер. Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 1–2 нояб. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол. : В. А. Коледа (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 193–198.

УДК 159.9

Евгения Владимировна Кривцова

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия

E-mail: evgeniya_k@bk.ru

**Социально-психологическая помощь пожилым и старым людям в
постэкстремальный период**

Аннотация: В статье говорится о том, что самыми уязвимыми категориями населения, переживающими последствия экстремальных ситуаций, являются дети и пожилые. Описываются проблемы, влияющие на проживание экстремальной ситуации у пожилых, специфика эмоционального состояния во время протекания экстремальных ситуаций,

виды социального обслуживания с пожилыми и старыми людьми в условиях экстремальности и технологии работы с ними.

***Ключевые слова:** социально-психологическая помощь, пожилые, постэкстремальный период, здоровье, профилактика обострения заболеваний.*

Evgeniya Vladimirovna Krivtsova

Kemerovo State University, Kemerovo, Russia

E-mail: evgeniya_k@bk.ru

Social and psychological assistance to the elderly and old people in the post-extreme period

***Annotation:** The article says that the most vulnerable categories of the population experiencing the consequences of extreme situations are children and the elderly. The article describes the problems affecting the living of an extreme situation in the elderly, the specifics of the emotional state during extreme situations, the types of social services with the elderly and old people in extreme conditions and the technology of working with them.*

***Key words:** social and psychological assistance, the elderly, post-extreme period, health, prevention of exacerbation of diseases.*

Переживший экстремальное событие человек оказывается в ситуации совершенно для него неожиданной. Неспособность большинства пострадавших активно включиться в преодоление как социальных, так и индивидуальных последствий экстремальных воздействий приводит к необходимости оказания им социально-психологической помощи.

Социально-психологическую помощь можно обозначить как психологическую помощь получателю социальных услуг с целью преодоления социальной дезадаптации и социально-психологического

неблагополучия, которое может проявиться как в системе профессиональных, так и семейно-бытовых отношений, влияет на психоэмоциональное состояние и физическое здоровье.

Особенность социально-психологической помощи заключается в том, что наряду с психологическими проблемами получателя социальных услуг, решаются его социальные проблемы, в том числе и путем оказания практической помощи в виде обеспечения трудоустройства, получение льгот, статуса, компенсаций и других денежных выплат. Такая психосоциальная деятельность направлена на изменение личности, сохранение здоровья и на изменение социальной ситуации.

Самыми уязвимыми категориями населения, переживающими последствия экстремальных ситуаций, являются дети и пожилые.

У пожилых людей это связано с наличием целого ряда проблем, влияющих на проживание экстремальной ситуации:

- высокий процент износа организма, что приводит к возникновению огромного количества хронических заболеваний;
- ограничение жизнедеятельности;
- излишняя ригидность;
- эгоцентрическая самоизоляция;
- лабильность нервной системы;
- беспричинная грусть;
- наличие свободного времени и качество его наполнения;
- снижение материального дохода;
- уменьшение возможностей для реализации интеллектуальных, культурных потребностей [3].

Кроме того, даже незначительное изменение социального статуса человека в пожилом возрасте приводит к тому, что возникают различные затруднения в социально-бытовой, психологической адаптации к новым условиям жизни. Все эти факторы и без экстремальной ситуации

способствуют появлению стресса, депрессии, фрустрации и обострению заболеваний.

Как показывают исследования [5], во время протекания экстремальных ситуаций пожилые люди испытывают (в порядке значимости): опасность, тревогу, озабоченность, безысходность, страх, испуг, стресс, беспомощность, горе, растерянность. Оценки эмоционального состояния людей среднего возраста и пожилых существенно разнятся. Они проживают экстремальную ситуацию более интенсивно. У них нарушается восприятие ситуации, появляются трудности, связанные с ее анализом и оценкой, что приводит к затруднению принятия решений и тяжелым последствиям для разных аспектов жизнедеятельности пожилого человека, в том числе к определенным изменениям здоровья. Например, во время паводка (наводнения) у них возрастает потребность в сохранении своего имущества, поэтому на призывы спасателей покинуть свою территорию они оказывают сопротивление. В результате специалистам приходится тратить ресурсы на разъяснения опасности ситуации [2].

В тоже время, можно отметить возможности у пожилого человека, которые позволят при помощи специалиста по социальной работе с наименьшими потерями преодолеть экстремальную ситуацию:

- потребность оказывать помощь пострадавшим людям, животным;
- участвовать в ликвидации последствий экстремальной ситуации.

Задача специалиста – помочь пожилому человеку проявить активность, но, не забывая при этом, о своих потребностях, поскольку активность позволяет им почувствовать свою ценность, значимость, наличие ресурсов для преодоления экстремальной ситуации и ее предотвращение в дальнейшем, кроме того, способствует профилактике обострения заболеваний. В связи с этим социальные службы предоставляют в рамках социального обслуживания различные услуги и помощь.

Основные виды социального обслуживания с пожилыми и старыми

людьми в условиях экстремальности можно выделить следующие:

- материальная помощь,
- социальное обслуживание на дому,
- социальное обслуживание в стационарных учреждениях,
- предоставление временного приюта,
- организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания (полустационарное),
- консультативная помощь,
- реабилитационные услуги.

С пожилыми и старыми людьми в условиях постэкстремальности актуальным является использование определенных технологий социальной работы:

- социальная адаптация (позволит приспособиться к новым условиям жизнедеятельности),
- социальное консультирование (помощь в процессе социализации и решения проблем),
- социальная терапия (коррекция психоэмоционального и физического состояния),
- социальная профилактика,
- социальная реабилитация,
- социальное страхование,
- опека,
- социальное обеспечение.

При этом ведущей технологией социально-психологической работы с пострадавшими пожилыми людьми является комплексная реабилитация, способствующая созданию условий для успешной реадaptации и адаптации личности после выхода из экстремальной ситуации [4].

С учетом особенностей социально-психологической помощи и социально-психологической реабилитации пожилых людей, оказавшихся под

воздействием экстремальной ситуации (ЭС), можно выделить основные направления осуществления деятельности по оказанию помощи данной группе населения [1] (рис.1).

- 1) Проведение первичной психодиагностической работы, направленной на изучение психологических последствий воздействия экстремального события, его влияния на жизнедеятельность.
- 2) Организация и проведение специальной психологической работы с семьями, близкими, окружением.
- 3) Оказание практической помощи, направленной на восстановление социального статуса и нормальной среды жизнедеятельности.
- 4) Обеспечение взаимодействия со специалистами и работниками других служб (психологами, психотерапевтами, медицинскими работниками и т. д.).

Рисунок 1. Основные направления осуществления деятельности по оказанию помощи пострадавшим в ЭС

Конечным результатом комплекса реабилитационных мероприятий должно являться сохранение здоровья и достижение оптимального уровня социально-психологической адаптированности личности, подвергшейся воздействию экстремальных факторов в нормальных условиях жизнедеятельности.

Таким образом, пожилые и старые люди, имеют как уязвимые места, препятствующие их адаптации к экстремальной ситуации, так и ресурсы, способные обеспечить их эффективную адаптацию к постепенно изменяющимся условиям.

Список литературы:

1. Агулина, С. В. Социальная политика и социальная работа в современной России: монография / С. В. Агулина, А. С. Батнасунов, И. В. Бурцева, Е. И. Зритнева, О. М. Луговая, В. А. Малько, С. В. Митрофанова, Л. П. Погребняк, А. И. Поликарпова, Е. В. Смирнова, И. В. Черникова. – Ставрополь, 2017. – 402 с.
2. Байда, С. Е. Природные, техногенные и биолого-социальные катастрофы: закономерности возникновения, мониторинг и прогнозирование: монография / С. Е. Байда – Москва: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2013. – 193 с.
3. Кривцова, Е. В. Исследование особенностей психологического состояния граждан пожилого возраста в процессе социального обслуживания в стационарных учреждениях / Е. В. Кривцова, М. С. Долгина. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 3-1. – С. 96-99.
4. Стрельникова, Ю. Ю. Проблема профилактики и коррекции дезадаптивных изменений личности в зоне чрезвычайной ситуации / Ю. Ю. Стрельникова. // Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества. – 2 (19). – 2013. – с. 15-20.
5. Яремчук, С. В. Наводнение 2013 года на Дальнем Востоке России: психологические аспекты: монография / С. В. Яремчук, С. М. Ситяева, И. Ю. Махова. – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2016. – 204 с.

УДК 796.0

Владимир Николаевич Кудрицкий

Член президиума Брестской областной общественной организации

«Ветераны ФКиС», г. Брест, Республика Беларусь

E-mail: prof.kudritski@mail.ru

Наталья Васильевна Орлова

*Брестский государственный технический университет,
г. Брест, Республика Беларусь.
E-mail: natali.ori@yandex.ru*

Александр Александрович Зданевич

*Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина,
г. Брест, Республика Беларусь
E-mail: zdanevich@brsu.brest.by*

Пилатес и стретчинг в системе оздоровительной физической культуры лиц пенсионного возраста

Аннотация. При организации оздоровительной физической культуры лиц пенсионного возраста необходимо подбирать и включать в тренировку различные системы, носящие щадящий режим работы, направленный на укрепление здоровья и развитие, в первую очередь, гибкости и выносливости. В этом направлении рекомендуется в занятия включать эффективные упражнения, выполняемые по системам пилатеса и стретчинга.

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, занятия, пенсионный возраст, пилатес, стретчинг, здоровье, режим работы.

Vladimir Nikolaevich Kudritsky

*Brest Regional Public Organization "Veterans of FCiS",
Brest, Republic of Belarus
E-mail: prof.kudritski@mail.ru*

Natalia Vasilyevna Orlova

*Brest State Technical University,
Brest, Republic of Belarus.
E-mail: natali.ori@yandex.ru*

Alexander Alexandrovich Zdanovich
Brest State University. AS Pushkin,

Pilates and stretching in the system of healthy physical culture of pension ages

***Annotation.** In health-improving physical culture of persons of retirement age it is necessary to select and include in training various systems bearing a sparing mode of work at performance of special loading for the purpose of strengthening of health and development, first of all, flexibility and endurance. Exercises performed in Pilates and stretching systems will be effective in this direction.*

***Key words:** health-improving physical culture, retirement age, Pilates, stretching, health.*

Доказано, что систематическое выполнение специальных физических упражнений по системе пилатеса и стретчинга эффективно влияют на сохранение и укрепление здоровья лиц пенсионного возраста, которое на всем протяжении жизни человека является основным показателем работоспособности и активной жизнедеятельности человека [1].

Основой здоровья человека не зависимо от возраста необходимо считать соблюдение и регулярное выполнение требований одного из компонентов здорового образа жизни двигательного режима. Для сохранения здоровья лиц пожилого возраста. Как правило, для этого традиционно, рекомендуется отводить не менее 12–14 часов в неделю для выполнения различной физической работы, в том числе и специальных физических упражнений.

С этой целью рекомендуется определить степень необходимости в занятиях оздоровительной физической культурой с применением специальных методик лицами пенсионного возраста. Выявить предпочтения

пожилых людей заниматься одной из предложенных методик, пилатесом или стретчингом в домашних условиях.

Для решения поставленных задач применялись общепринятые методы: педагогические наблюдения, изучение и обобщение литературных источников, опрос и анкетирование.

В оздоровительных целях, для сохранения, укрепления здоровья, а также повышения работоспособности лиц пенсионного возраста в Брестской областной организации «Ветераны ФКиС» был проведен анкетный опрос среди 38 респондентов мужского и женского пола разного пенсионного возраста. В анкету было включено два вопроса, направленных на выявление желания заниматься оздоровительной физической культурой с использованием пилатеса и стретчинга.

Результаты анкетного опроса показали, что 54% респондентов отдали предпочтение занятиям оздоровительной физической культурой с включением пилатеса, 46% опрошенных высказались за включение в занятия стретчинга.

Пилатес представляет собой систему специальных физических упражнений, направленных на укрепление мышц спины, пресса, улучшения осанки и координации движений, увеличения гибкости и подвижности в суставах.

Основной целью при организации занятий пилатесом является развитие силы и контроля над мышцами при максимальном удлинении тела, а основными задачами необходимо считать - это укрепление мускулатуры, улучшение координации движений и коррекцию осанки [2].

При организации занятий с людьми пожилого возраста по системе пилатес, рекомендуется систематически включать серию специальных упражнений, выполняемых в определенной последовательности друг за другом. При этом упражнения необходимо выполнять плавно, без усилий, в сочетании с правильным дыханием.

Обучение по методике пилатеса рекомендуется проводить в несколько этапов. На начальном этапе обучения предлагается с изучения базовых упражнений, направленных на формирование навыка согласованности движений частей тела, а затем переходить к дыханию. Такое обучение рекомендуется проводить в четыре этапа.

Начинающим рекомендуется в начале занятий освоить все упражнения базовой программы пилатес и лишь после этого можно приступить к выполнению упражнений начального уровня сложности. Освоение базовой программы происходит в течение четырех – шести недель после начала занятий.

Совершенствование техники изучаемых базовых упражнений пилатеса возможно только при многократном выполнении специальных коррегирующих двигательных действий. На данном этапе целесообразно использовать упражнения, направленные на выполнение базовых упражнений с правильным дыханием.

В среднем, продолжительность занятия по начальному обучению технике выполнения упражнений пилатес составляет 60 минут. Основная часть занятия – 35 мин. делится на 3 части. В первую часть занятия – 15 минут, включаются простые упражнения, лежа на спине. Во вторую часть – 10 минут, включаются упражнения, выполняемые сидя на полу, а третья часть занятия составляет – 10 минут и в нее включаются упражнения, выполняемые лежа на боку. По окончании каждой части занятия рекомендуется отдых 2–3 минуты с обязательным выполнением дыхательных упражнений. Все упражнения выполняются в аэробном режиме при ЧСС 110–140 уд/мин. В заключительной части занятия – 5 минут, рекомендуются дыхательные упражнения с глубоким дыханием и на релаксацию всего организма занимающихся.

По окончании начального этапа обучения пилатесу, программу занятий рекомендуется усложнить посредством развития силы мышц спины, включая специальные упражнения на осанку. Упражнения пилатеса, выполняемые в

положении лежа на груди помогают значительно снять нагрузку с вогнутой стороны дуги позвоночника, а расслабление мышц противоположных сколиозу способствует развитию силы мышц, удерживающих позвоночник в прямом положении.

Специально подобранные физические упражнения из пилатеса, оказывают положительное влияние как на улучшение осанки и координации движений, увеличения гибкости и подвижности в суставах, так и других структурно-функциональных изменений позвоночника.

Эффективной при организации оздоровительных занятий с людьми пожилого возраста является система стретчинг, которая включает комплекс физических упражнений для растягивания отдельных частей тела и влияющих на улучшение гибкости и развитие подвижности в суставах. Упражнения, выполняемые по системе стретчинга повышают двигательную активность, улучшают подвижность суставов, быстро восстанавливают способность двигаться в реабилитационный период после перенесенных травм и заболеваний [3].

При выполнении упражнений стретчинга, занимающиеся приобретают навыки глубокого расслабления, в результате чего уменьшаются болевые ощущения и нервно-психическое напряжение.

Своеобразной гимнастикой, регулирующей нервные центры, является переход от расслабления к напряжению мышц и снова к расслаблению. При расслаблении мышц исчезают отрицательные эмоции, отдыхает нервная система, быстрее улучшается самочувствие. В процессе занятий стретчингом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Перед началом, выполнения упражнений на растягивание мышц, необходимо выполнить 4 -5 специальных упражнений на разогревание организма. Рекомендуется выполнять интенсивно упражнения в аэробном режиме в течение 10 минут.

2. При растягивании мышц, необходимо строго соблюдать индивидуальный подход. При болевых ощущениях амплитуду движений необходимо уменьшить.

3. В момент выполнения упражнения необходимо сохранять устойчивое положение.

4. При выполнении упражнения следует концентрировать внимание, на той части тела, которая подвергается растягиванию.

5. При выполнении упражнения на растягивание необходимо дышать в привычном темпе, спокойно, а во время перерыва между упражнениями сделать глубокий вдох и полный выдох.

Во время занятий стретчингом используют многие виды растягивания мышц: статическое, пассивное, динамическое, изометрическое растягивания, а так же баллистический, изолированно-активный и проприоцептивный стретчинги.

Статическое растягивание для лиц пенсионного возраста является наиболее подходящим. Во время данного вида растягивания принимается соответствующее положение тела при выполнении упражнения, которое выполняется в течение 30–60 секунд. Приняв неподвижное положение в выбранной позе, следует обратить внимание на ощущения в мышцах. При этом должно возникать ощущение мягкого растягивания, болевых ощущений быть не должно. Основная нагрузка направлена на мышцы, одновременно происходит мягкое воздействие на сухожилия и суставы.

Рекомендуется работу начинать с двух- или трехкратных повторений каждого упражнения, при этом позу следует сохранять 3–5 с. Первые две недели отдельное упражнение следует выполнять 10–20 с., в дальнейшем – 30–40–60 с. В начале – 10–30 с. легкого стретчинга, в последующем – переход к развивающему стретчингу – в данном случае следует не значительно увеличить амплитуду до легкого напряжения и задержаться в этом положении 10–30 с. При максимально возможном растяжении мышц

рекомендуется легкое растягивание – 20–30 сек, а в фазе развивающего растягивания, более 30 с.

Для достижения эффективного результата лучше всего заниматься стретчингом избирательного и смешанного действия каждый день по 15–30 мин. На заключительном этапе обучения основное внимание должно уделяться совершенствованию выполнения упражнений стретчинга с максимальной амплитудой, умению самостоятельно подбирать дозировку выполнения упражнений во избежание травм сухожильно-связочного аппарата.

Для определения динамики развития гибкости применяется тест – наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или гимнастической скамье.

Для людей пенсионного возраста тест выполняется из положения стойки ноги врозь, тяжесть тела на обеих ногах, руки опущены вдоль туловища, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10–15 см. Прежде чем зафиксировать результат необходимо выполнить четыре предварительных наклона. Касание пальцами верхних конечностей носков стоп для людей данной категории считается отличным результатом.

Делая выводы по данной проблем следует отметить, что включение оздоровительной физической культуры в регулярные занятия лиц пенсионного возраста имеет большое значение для укрепления здоровья на протяжении всей жизни человека. Предложенные современные методики в организации занятий с пожилыми людьми, такие как пилатес и стретчинг являются доступными и эффективными системами, направленными, на приобщение лиц пенсионного возраста к регулярным занятиям с целью укрепления здоровья, повышения работоспособности и активной жизнедеятельности. [4,5]..

Список литературы:

1. Брызгалова, С. О. Роль СМИ в формировании инклюзивной культуры в социуме (на материале интернет-публикаций) / С. О. Брызгалова, А. В. Кубасов // Педагогическое образование в России. – 2015. – № 5. – С. 141 – 145.

2. Буркова, О. Пилатес – фитнес высшего класса. Секреты стройной фигуры и оздоровления / О. Буркова, Т. Лисицкая. – М. : Изд-во «Радуга», 2005. – 208 с.

3. Орлова, Н. В. Стретчинг как средство улучшения гибкости и развития подвижности в суставах : метод. рекомендации для студ. всех специальностей / Н. В. Орлова, Н. И. Козлова // Брест. гос. тех. ун-т, каф. физ. восп. и спорта. – Брест : БрГТУ, 2013. – 19 с.

4. Пасичниченко, В. А. Характеристика средств самостоятельных занятий оздоровительной направленности / В. А. Пасичниченко, В. Н. Кудрицкий // Труды БГТУ : учеб.-метод. работа. – Выпуск VIII. – Минск, 2005. – С. 122.

5. Орлова, Н. В. Инновационная педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта / Н. В. Орлова // Научно-методическое обеспечение физического воспитания и спортивной подготовки студентов вузов [Электронный ресурс] : матер. Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 1–2 нояб. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол. : В. А. Коледа (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 193–198.

УДК 316.627-053.5:614.21

Екатерина Александровна Микодина

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,

г. Витебск, Беларусь

E-mail: mikodina@yandex.by

**Исследование просоциальных тенденций детей
младенческого и раннего возрастов в условиях
медицинского учреждения**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы диагностики просоциальных тенденций детей младенческого и раннего возрастов в условиях поликлинической службы. Проведен сравнительный анализ просоциальности детей из многодетных и малодетных семей.

Ключевые слова: просоциальные тенденции, эмпатия, сочувствие, просоциальные реакции, медицинское учреждение, многодетные и малодетные семьи.

Ekaterina Aleksandrovna Mikodina

Vitebsk State University named after P.M. Masherov,

Vitebsk, Belarus

E-mail: mikodina@yandex.by

**Research of prosocial tendencies of infants and young
children in a medical institution**

Annotation. The article deals with the issues of diagnostics of prosocial tendencies of infants and young children in the conditions of polyclinic service. A comparative analysis of the prosociality of children from large and small families was carried out.

Key words: prosocial tendencies, empathy, sympathy, prosocial reactions, medical institution, large and small families.

В настоящее время в арсенале исследователей просоциального поведения детей России и Беларуси имеется ряд методик для выявления таких его характеристик, как эмпатийные переживания и его виды, наличие

сочувствия к окружающим, осознание нравственных норм, умение различать хорошие и плохие поступки и оказывать помощь, особенности просоциального поведения и т. д. (авторы: Е.Н. Васильева, Т.П. Гаврилова, Р.Р. Калинина, В.М. Холмогорова, Е.О. Смирнова, Г.Р. Хузеева, Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина и др.) [4]. Однако не все возрастные детские группы охвачены стандартизированным диагностическим инструментарием. Так, недостаточно всеобъемлющем образом изучаются данные характеристики детей в возрасте до трех лет. Вследствие этого возникла необходимость разработать и апробировать методику, изучающую просоциальные тенденции детей младенческого и раннего возрастов.

Выбор места проведения исследования просоциальности детей упомянутого возрастного этапа обусловлен невозможностью его проведения в иных условиях и принципами этики. Данная возрастная категория посещает систематически профилактические медицинские осмотры. К тому же, родителей вряд ли прельстит перспектива лабораторного эксперимента на оказание помощи посторонним с разрушением гармоничной картины мира и риском для психического здоровья их ребенка. В структуре лечебно-профилактического учреждения имеются прививочный кабинет, лаборатория, где дети вынуждены столкнуться с первыми признаками сочувствия в отношении своих сверстников. Вопросы анкеты как раз включают диагностику этих необходимых жизненных навыков. Кроме того, предусмотрены т.н. «ловушечные вопросы», не позволяющие матерям дать социально одобряемые ответы и завысить просоциальный статус их детей.

На основе зарубежных и отечественных источников [7] были определены 3 шкалы:

- чувствительности эмоционального состояния и сочувствия;
- эмпатии и сопереживания;
- просоциальных реакций, основанных на базовом доверии миру.

Согласно данным зарубежных исследователей [R.L. Gross, E. Flinn, W.

Waugh, 2015] эти дефиниции включают следующие характеристики:

- сочувствие – проявление жалости через эмоции в сфере социальных отношений;
- сопереживание – переживание чувств другого с эмоционально окрашенным оттенком;
- чувствительность эмоционального состояния - чуткость во внутриличностных взаимоотношениях;
- просоциальные реакции – добровольная помощь тому, кто в ней нуждается [5, 6, 8].

Отечественные исследователи [М.М. Морожанова, Е.А. Микодина, Н.В. Кухтова, 2020; Волкова, 2013; Дивицина, 2006] определяют просоциальные понятия следующим образом:

- эмпатия – способность понять эмоциональное состояние другого;
- воспитательный потенциал семьи просоциальной направленности – уровень способности родителей к формированию просоциальной направленности личности ребенка;
- просоциальное поведение – такие виды помощи, как терпимость, милосердие, сострадание, любовь [1, 2, 3, 4].

Таким образом, эти дефиниции могут казаться на первый взгляд синонимичными, однако каждая имеет свою специфику, с трудом преодолевая языковой барьер при их переводе.

Пилотажное исследование было проведено на базе учреждения здравоохранения "Витебский областной детский клинический центр", в котором приняли участие 84 матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет. Анкетирование прошли малодетные и многодетные матери, доля последних составила 8,4 %. Отсеялись по шкале лжи 10 % многодетных и 17 % семей, воспитывающих 1-2 ребенка. Что касается просоциальности во всех ее проявлениях, изучаемых в ходе исследования, то прослеживается некоторая тенденция к ее занижению у больших семей по сравнению с маленькими.

Так, в результате данной диагностики были сделаны следующие выводы:

- сочувствие и чувствительность эмоционального состояния в больших семьях проявилась на среднем уровне, а в маленьких - на высоком;
- эмпатия и сопереживание мало свойственны детям из многодетных семей, а малолетние - занимают среднюю позицию в этом отношении;
- просоциальные реакции, основывающиеся на доверии окружающему миру многодетной семьи расположены на среднем уровне, в то время как малолетние – превышают этот показатель.

Таким образом, исследование проходило в естественных условиях, дети не подвергались «жестким» условиям лабораторного эксперимента, что является предпосылкой достоверности полученных данных. Вопросы анкеты редактируются в ходе диагностики с целью доступности матерям с разными уровнями образования и требуют дальнейшего совершенствования.

Список литературы:

1. Волкова, О.Г. Воспитательный потенциал многодетной семьи / О.Г. Волкова, Т.Д. Вакушенко // VII Машеровские чтения: материалы междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Витебск, 24-25 сентября 2013 г. / [редкол.: А. П. Солодков (гл. ред.) [и др.] – Витебск, 2013. С. 278-279.
2. Дивицына, Н.Ф. Семейное воспитание: учеб. пособие / Н.Ф. Дивицына. – М: Владос-пресс, 2006. – 325 с.
3. Микодина, Е.А. Воспитательный потенциал просоциальной направленности в семье / Е.А. Микодина // Наука – образованию, производству, экономике: материалы 73 Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 11 марта 2021 г. / Витебский гос. ун-т; редкол.: Е.Я. Аршанский (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. С. 314-316.
4. Предикторы просоциального поведения в современных

исследованиях: межкультурный аспект: монография / Н.В. Кухтова [и др.]; под ред. Н.В. Кухтовой. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2020. – 170 с.

5. Flinn, E. Prosocial behavior: long term trajectories and psychosocial outcomes / E. Flinn // Social development. 2015 Vol. 24 № 3 P. 462 – 482.

6. Gross, R.L. Individual differences in toddlers` social understanding and prosocial behavior: disposition or socialization? / R.L. Gross // Frontiers in psychology. 2015 Vol. 6 P. 1 – 11.

7. Mikodina, E. Contexts of prosocial behavior in the family system / E. Mikodina // XXIV открытая научная сессия профессорско-преподавательского состава: сборник докладов / Витеб. филиал Международ. ун-та «МИТСО»; редкол.: А.Л. Дединкин (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. - С. 161-163.

8. Waugh, W. Early socialization of prosocial behavior: patterns in parents` encouragement of toddlers` helping in everyday household task / W Waugh // Infant behavior & development. 2015 Vol. 39 P. 1 – 10.

УДК 616.1

Ольга Владимировна Михеева

Токжан Тохтаровна Киспаева

Медицинский Университет Караганды,

Школа сестринского образования

г. Караганда, Казахстан,

Olganagorna32@mail.ru

Роль специалиста сестринского дела в наблюдении и реабилитации пациентов с сердечно - сосудистыми заболеваниями

Аннотация. В работе была рассмотрена роль специалиста сестринского дела в наблюдении и реабилитации пациентов с сердечно сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в условиях реформирования новой модели сестринского здравоохранения.

Ключевые слова. Реабилитация, наблюдение, сердечно сосудистые заболевания, специалист сестринского дела.

Olga Vladimirovna Micheeva
Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva
Medical University, Karaganda
School of medical nurse education.
Karaganda city, Kazakhstan
Olganagorna32@mail.ru

The role of the nursing specialist in the follow-up and rehabilitation of patients with cardiovascular disease

Annotation. The article examined the role of a nursing specialist in the observation and rehabilitation of patients with cardiovascular diseases (CVD) in the context of reforming a new model of nursing health care.

Key words. Rehabilitation, monitoring, cardiovascular disease, nursing specialist.

Актуальность обследования

Во всем мире ежегодные показатели смертности от сердечно сосудистых заболеваний превышают показатели смертности от других причин [1]. В Республике Казахстан основными причинами от сердечно сосудистых заболеваний зарегистрирована ишемическая болезнь сердца, а именно инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность[3].

Люди, страдающие сердечно сосудистыми заболеваниями или подвергающиеся высокому риску таких заболеваний (в связи с наличием одного или нескольких факторов риска, таких как повышенное кровяное давление, диабет, гиперлипидемия), нуждаются в раннем выявлении и оказании помощи путем консультирования, реабилитации и, при необходимости, приема лекарственных средств[2]. Большинство сердечно сосудистых заболеваний можно предотвратить путем принятия мер в отношении таких факторов риска, как употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и вредное употребления алкоголя[5].

Новой формой работы медицинской сестры, является сестринский процесс, внедрение которого в деятельность ЛПУ позволит повысить качество оказания медицинской помощи [1].Используя в своей работе клинические руководства по сердечной реабилитации, специалист сестринского дела может стать незаменимым помощником и партнером врача терапевта по наблюдению и реабилитации пациентов, как перенесших инфаркт миокарда, инсульт, страдающих ИБС, так и находящихся в группе риска по этим осложнениям.

Кардиореабилитация – это совокупность действий, необходимых для благоприятного воздействия на основную причину сердечнососудистых заболеваний, а также для обеспечения наилучших физических, психических и социальных условий с тем, чтобы пациенты могли своими силами сохранить или возобновить оптимальное функционирование в своем сообществе[3]. Участие специалистов сестринского дела в кардиореабилитации, дает возможность контролировать такие факторы риска, как артериальное давление и уровень холестерина, проводить мониторинг приема лекарства, а также поощрять приверженность лекарственной терапии. Немедикаментозное вмешательство может предоставить наилучшую возможность для повышения качества медицинского управления рисками. [3]

Поэтому актуальной проблемой является организация и проведение действенной реабилитации сердечно сосудистых заболеваний и привлечение к этому среднего медицинского персонала амбулаторно-поликлинической службы. В условиях реформирования сестринского дела значительно повышается роль медицинской сестры в системе здравоохранения. Современные теории сестринского дела, основанные на научном подходе и доказательных практиках, представляют медсестру в качестве равноправного партнера врача, который принимает самостоятельные сестринские решения, планирует и осуществляет доказательный сестринский уход, отражая его в сестринской документации [4].

Цель исследования.

Изучить роль специалиста сестринского дела в наблюдении и реабилитации пациентов с сердечно сосудистыми заболеваниями в условиях реформирования сестринского дела.

Материал и методы исследования. Методы исследования: наблюдение, опрос (стандартизированное интервью), тестирование, статистический метод исследования. Материал исследования: пациенты с сердечно сосудистыми заболеваниями.

Объект исследования: работа специалиста сестринского дела по реабилитации пациентов с сердечно сосудистыми заболеваниями.

Основные компоненты программы сердечной реабилитации/ вторичной профилактики: начальная оценка (изучение истории болезни и сестринский осмотр), управление уровнем липидов (оценивание и изменение диеты, физическую активность и лекарственную терапию), управление гипертензией (измерение артериального давления, каждое посещение не менее двух раз), прекращение курения (опрос на статус курения, определение готовности пациента бросить курить, предложить консультацию профильного специалиста для назначения никотинзаместительной терапии, предложить поведенческие советы и групповые (школы) или индивидуальные консультации), снижение веса (определение ИМТ, обеспечить поведенческое

консультирование с последующим мониторингом прогресса в достижении целей), психосоциальное управление (определение психосоциальных проблем, предоставление индивидуального или группового консультирования или и то и другое пациентам с клинически значимыми психосоциальными проблемами, обеспечение занятий по снижению стресса для всех пациентов), консультирование по физической активности и тренировка (оценивать текущую физическую активность с использованием Шкалы субъективной оценки физической нагрузки (шкала Борга), выявлять барьеры для повышения физической активности, давать советы относительно увеличения физической активности)[3].

Наше исследование было проведено на базе Учреждения «Амбулаторный центр». В исследовании участвовали пациенты, состоящими на учете с сердечно-сосудистыми заболеваниями на одном из участков, участково-поликлинической службы учреждения «Амбулаторный центр» города Усть-Каменогорск. В исследовании участвовало 30 пациентов, из них 18 женщин и 12 мужчины возрасте от 40 до 70 лет. Было проведено анкетирование, для которого была самостоятельно разработана анкета, включающая в себя следующие вопросы: знаете ли вы возможные осложнения при вашем заболевании; знаете ли вы как принимать лекарства, назначенные вашим врачом; знаете ли вы какую диету нужно соблюдать при вашем заболевании; соблюдаете ли вы диету; ведете ли вы дневник ежедневного измерения АД, курите ли вы и т.д. Для получения информации о пациентах были изучены медицинские карты, с целью уточнения об имеющихся у пациентов сопутствующих заболеваниях, уровне холестерина, сахара крови, липопротеидов. Так же, был произведен сестринский осмотр: замер артериального давления (АД), частота сердечных сокращений, произведены замеры веса и окружности талии, с последующим расчетом индекса массы тела (ИМТ). Для оценки психологического статуса и наличия депрессии по шкале Бека[3], пациентам были даны соответствующий

опросник. Затем пациенты были разделены на две группы по 10 человек, одинаковых по возрасту и тяжести заболевания.

В течении двух месяцев с пациентами первой группы постоянно работала медицинская сестра. Была проведена беседа о возможных осложнениях, правильном питании, были даны рекомендации по физической нагрузке. С курящими пациентами была проведена беседа о вреде курения, предложена консультация специалиста, для назначения никотинзаместительной терапии, предложены поведенческие советы. Всем пациентам первой группы были розданы дневники контроля АД, с пояснениями по их заполнению. В индивидуальной беседе с каждым пациентом, первой группы, были даны пояснения по приему лекарственных препаратов, назначенных врачом. Пациентов этой группы, с периодичностью два раза в неделю, обзванивала медицинская сестра, она контролировала выполнение рекомендаций и отвечала на возникающие вопросы.

Пациенты второй группы, не находились под постоянным наблюдением медицинской сестры, продолжая лечение в обычном режиме.

По истечению двух месяцев, был произведен повторный опрос и осмотр пациентов обеих экспериментальных групп.

Результаты исследования:

По результатам проведенного анкетирования и осмотра в начале исследования подавляющая часть пациентов не осведомлены о своем заболевании и возможных осложнениях. Не знают особенностей лечебной диеты при своем заболевании. Не контролируют артериальное давление.

Имеют высокие показатели холестерина, глюкозы, артериального давления.

Рисунок1. Осведомлённость пациентов о их заболевании в начале исследования.

Большее половины респондентов имеют лишний вес, ведут малоподвижный образ жизни.

Рисунок3. Показатели веса в начале исследования.

Не смотря на свой диагноз 25% опрошенных курят.

Рисунок 4. Статус курения

По окончании эксперимента, у пациентов первой группы находившейся под наблюдением медицинской сестры, улучшились показатели АД, снизились показатели холестерина и сахара крови. У некоторых пациентов снизился вес на 2-4 килограмма. У всех пациентов отмечалось улучшение самочувствия.

У пациентов второй экспериментальной группы не отмечалось видимой динамики в состоянии.

Из чего мы можем заключить, что важна роль специалиста сестринского дела по реабилитации пациентов с сердечно сосудистыми заболеваниями. Постоянное сестринское сопровождение таких пациентов может привести к улучшению течения заболевания и как следствие

улучшению качества жизни пациентов. Снизит риск возникновения осложнений.

Вывод:

1. Опытным путем была доказана необходимость привлечения сестринского персонала к наблюдению и реабилитации пациентов с сердечно сосудистыми заболеваниями.
2. Разработаны и внедрены новые технологии сестринского ухода, основанные на доказательной медицине, позволившие улучшить качество жизни больных с сердечно сосудистыми заболеваниями и профилактики осложнений.

Список литературы:

1. Бадейникова К.К. Основные положения Европейских рекомендаций по профилактике сердечно сосудистых заболеваний в клинической практике (обзор литературы) [Электронный ресурс]URL:<https://www.mediasphera.ru/issues/profilakticheskaya-meditsina/2014/4/031726-6130201444> (дата посещения 22.10.2021)
2. Баландина И. Реабилитация пациентов в кардиологии и неврологии / И. Баландина // Сестринское дело. – 2012. – № 2. – С. 20-22
3. Жунусова Д.К., Бекбергенова Ж.Б., Киспаева Т.Т., Гусманова Л.К. Сердечная реабилитация. Адаптированное клиническое сестринское руководство//Нур-Султан: Республиканский центр развития здравоохранения, 2020. – 47 с.
4. Развитие сестринского дела [Электронный ресурс]дата посещения 21.10.2021г. <http://www.rcrz.kz/index.php/ru/2017-03-12-10-51-14/razvitie-sestrinskogo-dela>(дата обращения 20.10.2021)
5. Цыганкова, О.В. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Взгляд на женщину / О.В. Цыганкова, К.Ю. Николаев, Е.Л.Федорова [и др.] // Атеросклероз. – 2014. – Т. 10, №. 1. – С. 44-55.

Анастасия Андреевна Моисеева

Юлия Владимировна Сарудейкина

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

E-mail: nastena.moiseeva.2019@bk.ru

**Социальные и психолого-педагогические аспекты сопровождения
лиц с инвалидностью на выборах**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации сопровождения лиц с инвалидностью на выборах. Предоставлен опыт участие инклюзивных волонтеров ССПО «Ойкос» ЗабГУ в подготовительной работе и непосредственном участии в работе избирательной комиссии. Раскрыта важность доверительного отношения со стороны сопровождающих лиц и особым контингентом избирателей.

Ключевые слова: Выборы, волонтеры, ограниченные возможности, избирательное право, незрячие.

Anastasia Andreevna Moiseeva

Yulia Vladimirovna Sarudeikina

Transbaikal State University, Chita, Russia

E-mail: nastena.moiseeva.2019@bk.ru

**Social, psychological and pedagogical aspects of supporting persons
with disabilities in elections**

Annotation. The article deals with the organization of support for persons with disabilities at elections. The experience of participation of inclusive volunteers of SSPO "Oikos" of ZabGU in preparatory work and direct participation in the work of the election commission was provided. The importance

of a trusting relationship on the part of accompanying persons and a special contingent of voters is revealed.

Key words: *Elections, volunteers, disabilities, suffrage, blind.*

Проблема людей с ограниченными возможностями широко обсуждается в современном мире в связи с высокой численностью инвалидов и слабой защищенностью этой социальной группы на рынке труда, в образовании и других сферах жизнедеятельности.

Статистика инвалидов в мире составляет 23% от всего населения планеты, примерно более 1 млрд. людей. Общее количество людей с инвалидностью в Забайкальском крае на 1 марта 2020г., включая все возрастные группы, составляет 95 627 человек [1].

Причинами роста количества людей с ограниченными возможностями является: увеличение численности населения планеты; значительный прогресс в медицине; увеличение продолжительности жизни людей.

Выборы — одна из наиболее распространённых форм участия людей в общественно-политической жизни государства, страны, региона организации и так далее, важный институт функционирования политической системы и политического режима, их легитимности. Они проводятся для осуществления законного утверждения в должности какого-либо руководителя административного или общественного органа управления или представителя от лица участвующих в выборах лиц в составе законодательного или иного органа управления. Процедура выборов применяется в системе государственного, общественного управления, а также в системе управления любыми иными общностями людей, объединённых профессиональной, общественной или иными видами деятельности, убеждениями, вероисповеданиями.

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, гражданин, являющийся инвалидом, имеет право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через свободно избранных им тайным голосованием представителей, лично участвовать в тайном голосовании, основанном на всеобщем и равном избирательном праве, гарантированном, в частности, такими международно-правовыми актами, как Конвенция о стандартах демократических выборов.

Избирательное право – это система законов, регулирующих то, как должны проводиться выборы в различного уровня органы власти, либо как таковое право граждан страны или города участвовать в выборном процессе на правах голосующего или же в статусе кандидата.

В соответствии с законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Пенсионный фонд РФ обязуется предоставлять соответствующей избирательной комиссии дважды в год сведения о численности проживающих на территории избирателей, являющихся инвалидами, с указанием групп их инвалидности[3]. Надо признать, что здоровому человеку не составляет особого труда принять участие в голосовании. Нужно только наличие свободного времени, а людям с различными ограничениями по здоровью, кроме мотивации, необходимо еще и соответствующая помощь в посещении избирательного участка и участия в выборах.

3 сентября 2021г. в Администрации Забайкальского края состоялась видео-конференция, на которой прошло информирование и проверка доступной среды, информационной готовности избирательных участков для людей с инвалидностью в районах края. Волонтеры студенческого социально-педагогического отряда «Ойкос» ЗабГУ приняли участие в комиссии на избирательных участках. На основании договора о сотрудничестве, волонтеров ССПО «Ойкос» ЗабГУ с Избирательной комиссией Забайкальского края, подписанного в 2019 году, инклюзивные

волонтеры на участках выполняли функцию сопровождения и оказания помощи маломобильным гражданам [3; 4].

В г. Чита, одним из приоритетных направлений, в соответствии с индивидуальными паспортами маршрутов избирателей, является работа со слабовидящими и незрячими людьми. На 3-х дневных выборах в Госдуму РФ в 2021г. работали специализированные участки для жителей с нарушением зрения. Чтобы облегчить незрячим процесс голосования на избирательных участках, информация о кандидатах была выполнена на особых трафаретах для голосования, с использованием шрифта Брайля, оборудованы увеличительными лупами и дополнительным освещением. Также эти участки снабжены лупами и дополнительным освещением.

Для организации самостоятельного голосования использовался специальный аудиальный кейс: «Говорящий бюллетень».

Помимо специального планшета для голосования и трафарета для подписи он оснащен еще специальным устройством чтения бюллетеня - "Тифломаркером". С помощью воспроизведения голосовых сообщений, «Тифломаркер» помогал незрячему человеку, не владеющему чтением по системе Брайля, сделать самостоятельный выбор без посторонней помощи.

Однако, техникой чтения по системе Брайля владеют лишь рано ослепшие и незрячие, с рождения граждане, которых всего 5%, с учетом того, что у них сохранена чувствительность пальцев. В то время, как слабовидящие люди, которые в более старшем возрасте потеряли зрение, не знающие языка Брайля, пытаются использовать свои остаточные визуальные способности.

Читинец Максим Бельский 18 сентября 2021г. воспользовался своим правом отдать голос на участке №120 во Дворце пионеров г. Чита, который дает возможность безопасно проголосовать незрячим инвалидам. На избирательных участках Забайкальского края созданы условия для голосования жителей региона с ограниченными возможностями здоровья.

Анастасия Моисеева, активист ССПО «Ойкос» и член молодёжной Избирательной комиссии Забайкальского края выступила ответственным лицом за работу с Максимом на избирательном участке. Добровольцы, работающие на участках в дни голосований, имели номерные сертификаты о прохождении курса «Школа инклюзивного волонтерства» ЗабГУ, что позволило им работать с данной категорией населения.

Самое главное для работы с такими людьми – это предварительное налаживание контакта, которое включает знакомство, осознание психологического настроения подопечного и способность найти и устранить возможные затруднения перед участием в бедующем мероприятии. В данном случае важна грамотность и компетентность, способность поддержать и успокоить незрячего.

До голосования Анастасия связалась с Максимом, обговорив дату, время, удобный маршрут от дома до избирательного участка и обратно.

Несколько правил для психологического спокойствия граждан с нарушением зрения:

— Встретившись, вы должны обязательно напомнить о себе и о вашей последней встрече. Конечно, у незрячих людей прекрасная память на голос, но, напомнив свое имя, вы продемонстрируете свое уважительное отношение.

— Дайте понять собеседнику, что вы рядом, пожав ему руку. Направляя человека, не надо стискивайте его руку, идите так, как вы обычно ходите.

— Опишите кратко, где вы находитесь. Предупреждайте о препятствиях: ступенях, лужах, ямах, трубах и т.п.

— В шумном помещении не отходите от незрячего, не предупредив его об этом. При сильном шуме он может не заметить, что Вы отошли, и продолжать говорить в пустое пространство. А затем, обнаружив, что Вас нет, почувствует себя неловко. И соответственно, предупреждайте, когда возвращаетесь, иначе незрячий будет думать, что Вы еще отсутствуете.

Об участии в прошедших выборах Максим сказал: «Участвовать в жизни своей страны, в политических делах, не быть равнодушным – это долг каждого человека. Независимо от возраста или каких-то ограничений по здоровью. Все предпосылки и возможности для различных категорий лиц на избирательных участках в крае созданы и исполняются».

Мы расстались на позитивной ноте, сейчас активно общаемся в интернете и планируем совместное участие в реализации инклюзивного проекта.

Список литературы:

1. В Забайкальском крае проживают более 95 000 инвалидов [Электронный ресурс] URL: <http://zabinfo.ru/101732> (дата обращения: 07.11.2021).

2. Всем, сколько можешь, - помогай!: метод. рекомендации / Забайкальский государственный университет; С. Т. Кохан, В. О. Симонова. – Чита: ЗабГУ, 2019. – 44 с.

3. Постановление ЦИК России от 20.06.2018 N 164/1338-7 (ред. от 19.06.2019) "О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: "https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-tsik-rossii-ot-20062018-n-1641338-7-o-rekomendatsijakh/" (дата обращения: 07.11.2021).

4. Экстрабилити: методика инклюзивного взаимодействия незрячих людей: монография / К. В. Баранников, О. Б. Колпашиков, С. Т. Кохан [и др.] ; под ред. С. Т. Кохана ; Забайкальский государственный университет. – Чита : ЗабГУ, 2020. – 313 с.

Жанаргуль Есмагуловна Омарова

Сагыныш Жасулановна Абилева

Токжан Тохтаровна Киспаева

С.К. Ахметжанова

НАО «Медицинский университет Караганды»

Школа сестринского образования

г. Караганда, Казахстан

E-mail: zhanargul.omarova.83@mail.ru

**Лидерские и управленческие компетенции сестринского
персонала в управлении**

Аннотация: В данной статье были сделаны выводы об улучшении организации взаимодействия с медсестрами других отделений больницы. В задачи и функции ЦСО при улучшении организации работ в ЦСО будет состоять в упорядочении и регламентации медицинских изделий в различных отделениях больницы.

Ключевые слова: централизованное стерилизационное отделение, медицинские сестры, внутрибольничная инфекция.

Zhanargul Yesmagulovna Omarova

Sagynysh Zhasulanovna Abileva

Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva

S.K. Akhmetzhanova

Medical University, Karaganda

School of medical nurse education

Karaganda city, Kazakhstan

E-mail: zhanargul.omarova.83@mail.ru

Leadership and management competencies of nursing staff in management

***Annotation:** In this article, conclusions were drawn about improving the organization of interaction with nurses from other departments of the hospital. The tasks and functions of the centralized sterilization department, while improving the organization of work in the centralized sterilization department, will consist in the ordering and regulation of medical devices in various departments of the hospital.*

***Key words:** centralized sterilization department, nurses, nosocomial infection.*

Введение. В настоящее время развитие сестринского дела в Казахстане значительно усиливают роль медицинской сестры в системе здравоохранения. Видение современной медсестры это, равноправный партнер врача, который принимает самостоятельные сестринские решения, планирует и осуществляет доказательный сестринский уход [1,2,4].

Качество медицинских услуг является комплексным понятием и зависит от множества емких причин, среди которых особое место занимают уровень профессионализма и наличие мотивации клинических специалистов к его повышению [3,4,5].

Необходимо открыто обсуждать лидерские и управленческие компетенции руководителей сестринского дела на основе профессии медсестры и ее важной роли в укреплении здоровья и в медицинских учреждениях [6].

Цель исследования: Изучение лидерских и управленческих компетенций сестринского персонала в условиях оптимизации в медицинских учреждениях.

Методы исследования. Анкетирование медицинских сестер ЦСО.

Для этого исследования исследователи выбрали количественный метод, чтобы определить проблему с помощью генерирования числовых данных, обобщения результатов и для проведения статистического анализа.

Участниками были медицинские сестры ЦСО. Вмешательства, как такового не было. Была проведена оценка роли старшей медицинской сестры ЦСО с помощью анкетирования медсестер.

Результаты исследования. В исследовании участвовало 46 медицинских сестер, включая старшую медсестру ЦСО. Результаты исследования показали, что для улучшения организации и управления ЦСО старшая медсестра нуждается в понимании своей роли и дополнительном повышении своей квалификации.

Социально – демографическая и профессиональная характеристика медицинских сестер показана в таблице 1. Из демографических данных видно, что все медицинские сестры были женского пола, средний возраст которых составил 39,5 лет. Интервал стажа работы медицинских сестер показал, что общий стаж в медицине составил от 8 до 31 лет, стаж работы в ЦСО от 1 до 7 лет. Все медицинские сестры, участвовавшие в исследовании, имели образование ТИПО (100%). Общая категорийность медсестер составила 96%.

n = 46	Среднее ±SD	Интервал	n (%)
Пол			
*Мужской			-
*Женский			46 (100%)
Возраст	43,3±7,2	28-57	
Стаж (в годах)			
*Общий стаж	22,8±6,6	8-31	
Стаж работы в ЦСО	5,1±1,8	1-7	

Образование			
ТИПО			46 (100%)
*Прикладной бакалавриат			-
*Академический бакалавриат			-
*Магистратура			-
Категорийность			
*Высшая			27 (58,7%)
*Первая			15 (32,6%)
*Вторая			-
*Без категории			4 (8,7%)

Таблица 1. Социально-демографическая и профессиональная характеристика медицинских сестер

*ТИПО - Медицинская сестра с техническим и профессиональным образованием

Медицинские сестры оценивали роль старшей медицинской сестры по шкале Лайкерта, от «4 - полностью согласен» до «1 - полностью не согласен», где средний баллы результатов оценки относятся к следующим уровням удовлетворенности: высокий 3,5-4 балла; хороший 3,0-3,4 балла; удовлетворительный уровень 2,0-2,9 балла; низкий 1,9 и ниже.

Так на рисунке 1, оценена роль старшей сестры в организации работы по кадровому планированию, рациональной расстановки и распределение функций медицинских сестер, который в среднем составил 4 балла.

Рисунок 1. Организация работы по кадровому планированию, рациональной расстановки и распределение функций медицинских сестер

На рисунке 2 показан уровень удовлетворенности медицинскими сестрами поддержании персонала со стороны руководителей сестринского дела: Самый низкий рейтинг показал «Администрация ожидает высокие стандарты сестринского ухода – 2 балла; наоборот, самый высоким являлся «Руководящие сотрудники по сестринскому делу открыты и доступны для персонала» – 2,8 балла;

Рисунок 2. Поддержка персонала со стороны руководителей сестринского дела

На следующие вопросы по оценки деятельности старшей медсестры направленной на повышение квалификации, обучению и оценки компетенций медицинских сестер, медицинские сестры оценили следующие утверждения: «Есть активные программы по развитию персонала или курсы

повышения квалификации для медсестер» – 3,8 балла, самый высокий рейтинг; «Существуют возможности для улучшения и развития в отделении» – 2 балла, самый низкий рейтинг, в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 3. Повышение квалификации, обучение в отделении и оценки компетенций медицинских сестер

Согласно, рисунка 4, медицинские сестры оценивают свое участие в управлении, оценивая следующие утверждения: «Старшие и главные медсестры вовлекают сестринский персонал в принятие решений, даже если присутствует конфликт с врачами» – 2,8 показал самый высокий рейтинг; А «Сестринский персонал имеет возможность работать в составе сестринских комитетов или комитетов организации» и «Старшие и главные медсестры консультируются с персоналом по ежедневным проблемам и процедурам» – 2,1 показал самый низкий рейтинг.

Рисунок 4. Участие медицинских сестер в управлении

Информированность медицинские сестры оценили: «Существует активная программа обеспечения качества в организации (контроль инфекций, безопасность)» – 2,1 балла и «В отделении наглядно показаны результаты деятельности ЦСО» - 1,8 балла, как показано на рисунке 5.

Рисунок 5. Информированность медицинских сестер

Все медицинские сестры оценили старшую медсестру, как руководителя по сестринскому делу – хороший управленец и лидер на 3 балла, что является хорошим показателем уровня удовлетворенности.

Обсуждение. Результаты социально – демографической и профессиональной характеристики участников среднее значение общего стажа в медицине респондентов показал 22,8 лет, что говорит, что все

медсестры имеют большой опыт работы медицинской сестрой, а также среднее значение стажа работы составил 5,1 лет. Данные результаты говорят о компетентности медицинских сестер, что также подтверждается утверждением «Работают клинически компетентные медсестры» на что участники исследования отметили уровень компетентности медицинских сестер ЦСО соответствует 3 баллам – хороший уровень удовлетворенности.

Результаты исследования показали, что информированность медицинских сестер об разработанных программах в больнице о поддержании инфекционного контроля и безопасности был удовлетворительным (2,1 балла).

Одной из важнейших проблем ЦСО становится совершенствование организации работы ЦСО и всех отделений ГМБ №2, рациональное использование трудовых ресурсов, их правильная мотивация и повышение роли сестры – организатора по совершенствованию организации работы отделений стационаров. Все это определяет актуальность проблемы совершенствования организации работы ЦСО для снижения внутрибольничной инфекции и повышения качества услуг.

Заключение и выводы. Огромную роль в исследовании оказали ответы медицинских сестер, которые участвовали в данном исследовании, благодаря серьезному отношению к анкетированию, были выявлены преимущества и проблемы в организации сестринского дела ЦСО:

- Образование сестры руководителя, недостаточный уровень компетентности специалистов в современных подходах программы качества и безопасности пациентов, низкая мотивация профессионального роста, низкий престиж профессии медицинской сестры и социального статуса профессии, отсутствие единой стратегии развития сестринского дела.
- Необходимо оптимизировать работу по созданию безопасных условий пребывания пациентов и работы медицинского персонала в учреждениях здравоохранения.

- Для совершенствования методов профилактики, снижения уровня заболеваемости и смертности при внутрибольничных инфекциях, уменьшения экономического ущерба необходимо внедрять в практику здравоохранения современные системы эпидемиологического надзора и комплексы эффективных организационных мероприятий.

Список литературы:

1. Воробьева О.Д., Поздеева, Т.В., Старшая медицинская сестра-организатор безопасных условий работы молодых специалистов сестринского дела на этапе адаптации // Медицинский альманах. - 2013. - 2 (26). - 38-41с.
2. Колпакова Е.В., Организация работы централизованного стерилизационного отделения // Медицинская сестра. - 2014. - 89-98с.
3. Митрякова Г.И., Пути совершенствования сестринского дела в Казахстане / Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Пути совершенствования сестринского дела в Казахстане». – Алматы. – 2013. - 9с.
4. Сейдуманов С.Т., О проблемах и перспективах сестринского дела в Казахстане // Главный врач. – Алматы. - 2013. - №3(5). – 14 с.
5. Шайхразиева Н. Д., Фазулзянова И. М., Организация стерилизационных мероприятий в многопрофильном стационаре // МедиАль. - 2014. - №3. - 13с.
6. Goss LK. Staying up to date on disinfection and sterilization techniques: brush up on AORN's recommendations for perioperative practice // Plast Surg Nurs. – 2012. - V 32(3). - P:112

Валентина Николаевна Поникарова

Ольга Айваровна Глухова

Елена Леонидовна Андреева

ФГБОУ ВО Череповецкий государственный университет

г. Череповец, Россия

E-mail: ponikarovavn@rambler.ru

Модели формирования профессионального здоровья педагогов

Аннотация. В статье рассматриваются три модели формирования профессионального здоровья педагогов. Авторы дают их характеристику с точки зрения цели, содержания, форм организации.

Ключевые слова. Профессиональное здоровье, педагоги, модели, рабочая тетрадь.

Valentina Nikolaevna Ponikarova

Olga Aivarovna Glukhova

Elena Leonidovna Andreeva

FGBOU VO Cherepovets State University

Cherepovets, Russia

E-mail: ponikarovavn@rambler.ru

Models of formation teachers' professional health

Annotation. The article discusses three models of the formation of professional health of teachers. The authors describe them in terms of purpose, content, and forms of organization.

Key words. Occupational health, teachers, models, workbook.

Здоровье – это сохранение и развитие психических, физических и биологических способностей человека, его оптимальной трудоспособности, социальной активности при максимальной продолжительности жизни [2,34].

Профессиональное здоровье – это интегральная характеристика функционального состояния организма человека по физическим и психическим показателям. Главным показателем профессионального здоровья является работоспособность, отражающая указанные возможности человека и обеспечивающее высокую надежность профессиональной деятельности, профессиональное долголетие.

Большое значение придается сохранению профессионального здоровья педагогов на всех этапах профессионального становления личности: от этапа оптации до этапа профессионального мастерства и далее [4, 79].

Интерес к заявленной теме определяет поле научных интересов авторов на протяжении более чем 25 лет.

В качестве предмета исследования нами рассматривались состояние эмоционального напряжения, профессиональное выгорание, копинг-поведение педагогов, которые отражают составляющие профессионального здоровья педагогов.

Нами разработано несколько моделей сопровождения профессионального здоровья педагогов: адаптивная, функциональная и личностно-ориентированная.

Каждую из моделей сопровождения профессионального здоровья педагогов можно охарактеризовать по нескольким параметрам: цель, основные направления сопровождения, содержание сопровождения и методы его реализации.

Адаптивная модель сопровождения профессионального здоровья педагогов, прежде всего, направлена на адаптацию оптантов и адаптантов к будущей профессиональной деятельности.

Основные направления сопровождения в данной модели: просвещение и повышение психолого-педагогической компетентности оптантов и

адаптантов; диагностика с целью оптимизации будущей профессиональной деятельности; консультативно-развивающая работа с участниками образовательного процесса.

Содержанием сопровождения является усвоение уже имеющихся концепций, теоретических и практических знаний (умений, навыков), которые, будучи усвоенными, позволят обучающимся конструировать собственные механизмы фрустрационной толерантности.

В качестве методологической основы указанной модели сопровождения выступает элективный курс «PRO профилактику».

Функциональная модель сопровождения профессионального здоровья педагогов, прежде всего, предназначена профессионалам следующего этапа профессионального развития личности: интерналам.

Целью функциональной модели является профессиональное самоопределение педагогов, которые уже имеют некоторый профессиональный опыт.

Содержанием сопровождения является творческое освоение, обобщение и углубление теоретических и практических знаний (умений, навыков), которые, будучи позволят оптимизировать имеющиеся паттерны копинг-поведения.

Основные направления сопровождения в функциональной модели: освоение содержания, приемов и методов использования продуктивного копинг-поведения в собственной профессиональной деятельности педагогов-интерналов.

В качестве методологической основы данной модели сопровождения выступает элективный курс «PRO копинги».

Личностно-ориентированная модель сопровождения профессионального здоровья педагогов в качестве цели выдвигает следующее положение: выстраивание индивидуальной профессиональной траектории с опорой на свои личностные качества.

Содержанием сопровождения является формирование софт скиллз как средства профессиональной самореализации и саморазвития педагогов.

Основные направления сопровождения в личностно-ориентированной модели: освоение софт скиллз самого широкого диапазона.

В качестве методологической основы данной модели сопровождения выступает элективный курс «PRO софт скиллз», который предназначен для педагогов-мастеров и экспертов [5,99].

В качестве средства формирования профессионального здоровья педагогов выступают рабочие тетради: «PRO профилактику», «PRO копинги» и «PRO софт скиллз».

Рабочая тетрадь позволяет не только предложить содержание курса в яркой, занимательной форме, но и использовать теоретические сведения, задания, упражнения для формирования профессионального здоровья педагогов. Содержание каждой рабочей тетради, как правило, дублировано в виде презентации объемом более 200 слайдов, а также сценариями тренингов и вебинаров.

Рабочие тетради выступают дополнением к учебным пособиям и монографиям, которые созданы к каждому курсу.

В качестве принципов формирования профессионального здоровья педагогов выступают:

- принцип личностного подхода;
- профессионально-технологический принцип;
- деятельностный принцип;
- контекстный принцип;
- принцип здоровьесбережения.

Узловыми принципами мы считаем профессионально-технологический принцип; принцип здоровьесбережения; деятельностный принцип [1,257].

Таким образом, все три элективных курса образуют дидактическую систему, которая может быть использована как на уровне

допрофессиональной подготовки, так и в качестве курса в условиях профессиональной переподготовки.

Нами были реализованы все указанные варианты. Элективные курсы были прочитаны как для оптантов и адаптантов (слушателей педагогических классов и бакалавриата), так и слушателей магистратуры и КПК и переподготовки (интерналов, мастеров, экспертов).

При этом были использованы разные формы организации слушателей: для оптантов были предложены тренинговые занятия, для адаптантов – разработаны семинары-практикумы, для интерналов и мастеров – вебинары и консультации от регионального до всероссийского уровня [3,47].

В настоящее время нами разрабатывается новое учебное пособие, которое объединит содержание элективных курсов. Рабочее название учебного пособия «Модели и технологии формирования профессионального здоровья педагогов».

Список литературы:

1. Денисова О.А., Поникарова В.Н., Леханова О.Л. Личностно-ориентированные технологии формирования готовности педагогов к осуществлению инклюзивного образования // Личностно-ориентированные технологии в образовании как фактор безопасного развития личности: монография / Под ред. В.Г. Маралова, Н.В. Гольцовой. Череповец: ЧГУ, 2014. С. 256–270

2. Комплексное сопровождение образования и профессионального становления инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: материалы Международной научно-практической конференции (г. Череповец, 8–9 декабря, 2016 г.) / Череповец. гос. ун-т, Ин-т педагогики и психологии, Ресурс. центр поддержки обучающихся с ОВЗ и работающих с этой категорией лиц, Каф. дефектолог. Образования / под ред. О. Л. Лехановой. – Череповец: ЧГУ, 2016. – 313 с.

3. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения // под ред. Т.С. Паниной. М., 2006. с. 18-39.

4. Поникарова В.Н. Педагогика копинг-поведения / под ред. Поникаровой В.Н. Курск, 2021. с. 32-72

5. Поникарова В.Н., Андреева Е.Л., Беляева О.Н. Содержание программы по формированию софт скиллз у педагогов // **ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА** Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции / Отв. редакторы И.А. Ахметшина, Т.В. Тимохина, Г.А. Романова, О.С. Мишина, О.С. Кузьмина, Р.И. Остапенко. М., 2021. с. 99-102. <https://elibrary.ru/item.asp?id=46691367>

УДК 616:371.72

Татьяна Дмитриевна Соколова

*Учитель физической культуры,
МАОУ «Центр образования № 44»,
Россия, г. Череповец
E-mail: tatianaassimi777@mail.ru*

Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья

Аннотация. Адаптивная физическая культура рассматривается как наиболее доступное средство реабилитации и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова. Ограниченные возможности здоровья, инвалиды, реабилитация, коррекция, обучение.

*Tatiana Dmitrievna Sokolova
Physical education teacher,*

Adaptive physical culture in integrated rehabilitation and social integration of persons with disabilities

***Annotation:** Adaptive physical culture is considered as the most accessible means of rehabilitation and socialization of persons with disabilities.*

***Key words:** Disabilities, disabled people, rehabilitation, correction, training.*

В последнее время как следствие общемировых тенденций гуманизации общественной жизни началось активное формирование безбарьерной среды, возросло внимание к проблеме образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В современном обществе широко распространяется стратегия инклюзии. В рамках данной концепции происходит полное включение лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду.

На пути интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду посредством института образования стоит ряд барьеров. С одной стороны, речь идет о создании благоприятных социальных условий для преодоления социальных барьеров. С другой- необходимо обеспечить ситуацию, комфортную для личностного роста, что способствует активному преодолению барьерного сопротивления [1].

Комплексная реабилитация как процесс обеспечения готовности лица с ограниченными возможностями здоровья к осуществлению образа жизни, который бы не вступал в противоречие с образом жизни здоровых (нормально развивающихся) людей, предполагает необходимое

использование физических упражнений, адаптированных к конкретному заболеванию или дефекту двигательной активности [2].

С. Н. Попов рассматривает реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья как сложную социально-медицинскую проблему, включающую разные аспекты: медицинские, физические, психологические, профессиональные и социально-экономические.

Медицинский и физический аспекты реабилитации представляют собой восстановление жизнедеятельности человека с ОВЗ путем комплексного использования различных средств, нацеленных на максимальное восстановление нарушенных физиологических функций организма, а в случае невозможности достижения этого – развитие компенсаторных и заместительных функций.

Психологический аспект реабилитации направлен на коррекцию психического состояния лица с ограниченными возможностями здоровья, а также формирование у него положительного отношения к лечению, медицинским рекомендациям, осуществлению реабилитационных мероприятий.

Профессиональный аспект реабилитации затрагивает вопросы обучения лиц с ОВЗ необходимым и допустимым для них трудовым действиям, формирования навыков самообслуживания, профессиональной ориентации и профессионального обучения в соответствии с их возможностями [3].

Социально-экономическая реабилитация заключается в том, чтобы обеспечить лицу с ограниченными возможностями здоровья экономическое содействие и социальную состоятельность.

Из этого следует, что реабилитация лиц с ОВЗ и инвалидов – многосторонний процесс восстановления их здоровья и интеграции в социальную жизнь общества. Поэтому все виды реабилитации следует рассматривать в единстве и взаимосвязи.

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» физическая культура определяется как часть культуры общества, представляющая собой

совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Это особая область культуры, которая выполняет реабилитационную роль путем развития двигательного аппарата, повышения работоспособности, удовлетворения потребности в общении, восстановлении психологического статуса, самореализации при занятиях спортом.

Адаптивная физическая культура представляет собой новое направление в отечественной системе реабилитации инвалидов. Это часть физической культуры, предназначенная для людей со стойкими нарушениями функций вследствие заболеваний, травм или врожденных дефектов, направленная на стимуляцию позитивных реакций организма и формирование необходимых двигательных умений, навыков, физических качеств и способностей, создание готовности человека к жизни, оптимизацию его физического состояния и развития.

Адаптивная физическая культура оказывает помощь в решении многих проблем лицам с ограниченными возможностями здоровья:

- позволяет устранить или ослабить сосредоточения неблагоприятных последствий жизни, в частности психоэмоциональные перегрузки, недостаточную двигательную активность и избыточное нерациональное питание, добиваться увеличения трудоспособности населения и снижения уровня «болезней века»;
- обеспечивает физическую активность и стимулирует естественный иммунитет – невосприимчивость организма к болезнетворным воздействиям;
- обеспечивает безболезненное переключение психоэмоциональной сферы на новые объекты внешней среды, отвлечение от отрицательных факторов повседневной жизнедеятельности;

- воспитывает морально-волевые качества (коллективизм, любознательность, жажду преодоления препятствий), играющие немаловажную роль в профилактике психоэмоциональных расстройств;
- обеспечивает повышение уровня обменных процессов, деятельности эндокринной системы и стимулирует регенеративные процессы [4].

Адаптивная физкультура является важнейшим компонентом всей системы реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, всех ее видов (адаптивное физическое образование, адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация, адаптивная физическая реабилитация, экстремальные виды двигательной активности, креативные телесно-ориентированные практики адаптивной физической культуры) и форм.

Она со всей очевидностью присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека и поэтому составляет фундамент, основу социально-трудовой, социально-бытовой и социально-культурной реабилитации; выступает в качестве важнейшего средства и метода медицинской, технической, психологической, педагогической реабилитации. Двигательная мобильность человека с ОВЗ представляет собой один из важнейших критериев характеристики процесса реабилитации [5].

Адаптивная физическая культура должна помочь человеку с ОВЗ найти равновесие между олицетворением себя в качестве единицы социума и потребностью проявления себя как автономной личности. Он должен уметь балансировать, чтобы сознательно действовать, опираясь на нормы и требования, ставшие органичной частью его внутреннего мира.

Адаптивная физическая культура помогает осознать тот факт, что отклонения в состоянии здоровья и как следствие ограничение возможностей, несмотря на всю трагичность, не являются приговором для жизни в четырех стенах. Лица с ОВЗ рассматривают занятия физической культурой как социально активное средство реабилитации, которое способствует раскрытию уровня их реальных жизненных возможностей,

помогает обрести уверенность в своих силах и принимать посильное участие в спортивных мероприятиях, дает толчок к самоуважению, самостоятельности, к здоровым и положительным эмоциям, играет немаловажную роль в преодолении социальных и психологических барьеров.

Таким образом, адаптивная физическая культура занимает особое место в системе комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и дает им реальный шанс на полноценное активное участие в жизни социума как социальной единицы. Общая «философия» использования средств адаптивной физической культуры состоит в принципиально новом понимании ее смысла как социального феномена, основной целью которого является социализация или социальная абилитация личности человека с ОВЗ, поднятие уровня качества его жизни, наполнения ее новым содержанием, смыслом, эмоциями, чувствами, а не сводится только к лечению и коррекции с помощью тех или иных психотерапевтических процедур.

Список литературы:

1. Агеева Н. В. Социальные представления о людях с инвалидностью как фактор их интеграции в современное российское общество: автореферат диссертации ... кандидата социологических наук / Н. В. Агеева. Ставрополь, 2006. 24 с.
2. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения: учебное пособие / под общ. ред. С. П. Евсеева. Москва: Советский спорт, 2014. 298 с.
3. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Методические основы / Ю. К. Бабанский. Москва: Педагогика, 2005. 193 с.
4. Бегидов М. В. Социальная защита инвалидов: учебное пособие для академического бакалавриата / М. В. Бегидов, Т. П. Бегидова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2018. 98 с.

5. Бегидова Т. П. Основы адаптационной физической культуры: учебное пособие / Т. П. Бегидова. Москва: Физическая культура и спорт, 2007. 192 с.

УДК 364.4.046.6

Ольга Николаевна Старцева

Ярославский государственный медицинский университет, г. Ярославль,

Россия

e-mail: startsevaon@yandex.ru

**Кинестетика как вид реабилитации пожилых людей в учреждении
долговременного ухода**

Аннотация. В статье представлены современные подходы к реабилитации маломобильных пожилых людей с помощью принципов кинестетики.

Ключевые слова: кинестетика, пожилые люди, учреждение долговременного ухода.

Olga Nikolaevna Startseva

Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia

e-mail: startsevaon@yandex.ru

**Kinesthetics as a type of rehabilitation of the elderly in a long-term
care facility**

Annotation. The article presents modern approaches to the rehabilitation of elderly people with a low level of mobility using the principles of kinesthetics.

Key words: kinesthetics, elderly people, long-term care institution.

В современных условиях прогрессирующего старения населения увеличивается число лиц пожилого и старческого возраста, нуждающихся в длительном уходе. В этой связи приоритетным направлением государственной социальной политики стало создание системы долговременного ухода за старшим поколением [1,4].

Значительную группу составляют пожилые люди, которые в силу своего здоровья становятся зависимыми и нуждаются в постоянной посторонней помощи. Для оказания социально-медицинской помощи по уходу, проведения реабилитационных мероприятий людям с ограниченными возможностями, в нашей стране создана сеть учреждений долговременного ухода. Уход и реабилитация – основной способ улучшить качество жизни лиц, нуждающихся в постороннем уходе. Своевременная помощь, ежедневный контроль за состоянием здоровья, грамотные профилактические и реабилитационные мероприятия позволяют сохранить остаточные функции пожилого организма [2,3,4,5,6].

В работе с лицами, нуждающимися в постороннем уходе, главным правилом является активизация человека, независимо от его возраста и мобильности. Поэтому в настоящее время одним из инновационных подходов в реабилитации и уходе за пожилыми людьми рассматривается такое направление, как Кинестетика [5,6].

Kinaesthetics (Кинестетика) – с греческого языка переводится как «наука о восприятии движения и перемещении». Сферы применения этих знаний самые разнообразные: от выполнения бытовых процедур до профессиональной деятельности. Здесь во главу угла ставится взаимодействие с пожилым человеком при выполнении любых действий. Важным положением этой концепции является индивидуальный подход к каждому человеку в соответствии с его нуждаемостью.

Кинестетика была разработана в начале 1970-х годов Фрэнком Уайтом Хэтчем, который сформулировал основные принципы этой концепции

применительно к работе с детьми-инвалидами. С 2011 года эта технология стала использоваться в сфере реабилитации и совместно с Ленни Майеттой Фрэнк Хэтч разработали специальную программу «Кинестетика в медсестринском деле» [7,8].

Основной принцип концепции «Кинестетика» заключается в использовании при перемещении пациента опоры его собственного тела (кости таза, конечностей, даже если конечность парализована). Главное – правильно распределить вес с помощью плавных поворотных движений. При этом уже не придется поднимать пациента и с силой перемещать его, а главной задачей будет поиск способов двигаться с наименьшим напряжением.

Кинестетика – это не лечение. Это реабилитационная методика, которая позволяет максимально эффективно использовать остаточные функции организма. Для инвалидов и пожилых людей важно почувствовать собственные способности.

Главная цель при этом, снизить напряжение при движении, как для пациента, так и для помогающего, что является важным условием при перемещении пожилого человека. Не секрет, что люди, ухаживающие за лежачим человеком, ежедневно помогая ему при перемещении, умывании, смене одежды, приеме пищи, сами подвергаются чрезмерным психофизическим нагрузкам, в результате которых появляются физические недомогания, такие как боль в пояснице, в плечах и во всем теле. Обладая навыками методики «Кинестетика», данную нагрузку можно значительно снизить. Это очень важно при уходе за лежачими пациентами.

В данной методике существует масса подходов к выполнению переворачивания пациента в постели для смены нательного и постельного белья, подгузников; для придания больному сидячего положения; для пересаживания его с кровати в коляску и обратно; для поднятия с пола (при падении) и многое другое. Не нужно передвигать, тянуть, поднимать и переворачивать человека, нужно просто дать ему опору – помочь выполнить

небольшие действия самостоятельно, т.е. не просто пересадить человека, поднять его, отнести или передвинуть, а помочь ему сделать это: помочь повернуться, помочь сесть или подняться. Важно, стать помощником, а не использовать свою физическую силу для оказания помощи другому человеку. Взаимодействие с подопечным на основе данной методики во время ухода ведет не только к поразительным успехам нуждающихся в уходе людей, но и поддерживает здоровье ухаживающего человека.

Безусловно, долгое нахождение в одной позе или стереотипные движения вызывают скованность в теле, тогда как двигательная активность является лучшей профилактикой возникновения пролежней, контрактур, укорочения сухожилий, искривления позвоночника. Кроме того, большое значение имеет развитие остаточных физических способностей пациента. Здесь приобретает смысл компенсация одних возможностей другими. Например, если в силу некоторых нарушений у человека ослаблены ноги, необходимо делать акцент на развитие и укрепление рук. Это позволит расширить двигательные возможности подопечного, достигая при этом главную цель реабилитации лиц, нуждающихся в постороннем уходе – активизацию важных жизнеобеспечивающих функций организма. При этом Кинестетика может быть одинаково эффективна во всех случаях: при повышенном тоне, при мышечной слабости, при травмах, которые вызвали паралич конечностей и др.

Пример из практики:

Михаил, 66 лет. Диагноз: Рассеянный склероз.

Клинически заболевание проявляется двигательными, координаторными, чувствительными нарушениями, резко повышенным мышечным тонусом, что привело к инвалидизации и социальной дезадаптации пациента.

Пациент получает медикаментозную терапию, но при этом нуждается в немедикаментозной реабилитации, в состав которой входит лечебная гимнастика, особенно на полу.

Используя принципы Кинестетики удалось показать Михаилу, как возможно с наименьшим напряжением, более медленно и плавно облегчить выполнение повседневных действий, таких как перемещение с коляски на кушетку, на пол для выполнения физических упражнений и обратно.

При этом реакция пациента стала более мягкой и менее напряженной, движения стали менее резкими, за счет этого улучшилось общее самочувствие пациента. Сам Михаил считает, что занятия очень важны для его здоровья, настроения, а особенно занятия на полу. Они «помогают легче дышать, чувствовать свободу и уверенность в себе и в своем теле».

Безусловно, учреждения долговременного ухода нуждаются в инновациях, одной из которых может стать концепция Кинестетики.

Используя эту методику, можно решать задачи, направленные на повышение уровня социальной адаптации людей с ограниченными возможностями; улучшение качества жизни человека, нуждающегося в поддержке, и людей, ухаживающих за ним.

Таким образом, основные принципы Кинестетики позволяют по-новому подойти к вопросу реабилитации и оказанию помощи людям с ограниченными физическими возможностями. Поэтому обучение концепции Кинестетики целесообразно включать в образовательную программу медицинских вузов и колледжей, этому нужно учить средний и младший медицинский персонал, сиделок, особенно в учреждениях долговременного ухода.

Список литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]: Официальный сайт. – URL: <http://www.who.int/ageing/ru>.
2. Ильницкий А.Н. Долговременный уход за пожилым человеком: фокус на индивидуальную жизнеспособность / А.Н. Ильницкий, О.Н. Старцева и др. // Врач. – 2020. – № 6. – С. 5-9.

3. Модель долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в стационарных организациях социального обслуживания: уч.-метод. пособие. / К.И. Прощаев, С.Г. Горелик, О.Н. Старцева, Е.А. Воронина. – Кемерово: ООО «Принта», 2020. – 42 с.

4. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № Пр-1650.

5. Старцева О.Н. Разработка и внедрение терапевтической среды для пожилых людей в стационарном учреждении социального обслуживания: автореф. дис. ... канд. мед. наук / О.Н. Старцева. – Самара, 2017. – 46 с.

6. Терапевтическая среда в домах-интернатах для пожилых граждан и инвалидов: учеб.-метод. пособие / под ред. К.И. Прощаева [и др.]. – Москва; Белгород: Белгор. обл. тип., 2012. – 172 с.

7. Christine Fiedler. Pflegewissen Stroke Unit.für die Fortbildung und die Praxis: Springer Berlin Heidelberg, 2013. – S. 159 ff.

8. Steinbach, Anita; Donis, Johann. Langzeitbetreuung Wachkoma. Eine Herausforderung für Betreuende und Angehörige. Vienna: Springer-Verlag, 2011. – 193 ff.

УДК 615.478.74

Гульмира Сабирбековна Сулейменова

Сагыныш Жасулановна Абилева

Токжан Тохтаровна Киспаева

К.Д. Ахметова

НАО «Медицинский университет Караганды»,

Школа сестринского образования

г. Караганда, Казахстан

e-mail: gulmira-s75@mail.ru

Организация сестринского процесса при обеззараживании воздуха в медицинском учреждении

Аннотация: В статье рассматривается сравнительная характеристика об организации сестринского процесса свойств методов очистки и обеззараживания воздуха бактерицидным облучателем ОБНП "Генерис" и обеззараживателем - очистителем воздуха «Тион-А». Определяется удобность в эксплуатации, ведение документации, безопасность пациентов и медицинского персонала.

Ключевые слова: обеззараживание воздуха, сестринский процесс, бактерицидный облучатель, обеззараживатель-очиститель воздуха.

Gulmira Sabirbekovna Suleimenova

Sagynysh Zhasulanovna Abileva

Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva

K.D. Akhmetova

Medical University, Karaganda

School of medical nurse education

Karaganda city, Kazakhstan

e-mail: gulmira-s75@mail.ru

Organization of the nursing process during air disinfection in a medical institution

Annotation: The article discusses the comparative characteristics of the organization of the nursing process of the properties of methods of purification and disinfection of air with a bactericidal irradiator "Generis" and the disinfecting air purifier "Tion-A". It determines the usability, documentation, safety of patients and medical personnel.

Key words: air disinfection, nursing process, bactericidal irradiator, disinfection-air purifier.

Введение. Обеззараживание воздуха в палатах пациентов путем очистки и дезинфекции является ключевым методом комплексной профилактики инфекций и борьбы [1].

Воздух в помещениях представляет собой сложную и динамичную проблему, в которой физические факторы, биологические и химические загрязнители, образующиеся в окружающей среде снаружи и внутри помещений, могут влиять на состояние здоровья пациентов и медицинского персонала. Кроме этого, больничная среда широко заражена микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью [3,5].

Эффект от ручной очистки неодинаков, и очистка часто бывает неполной даже после вмешательства по улучшению методов очистки. Медицинские устройства, используемые несколькими пациентами, часто недостаточно очищаются вручную. Поэтому автоматизированные системы очистки, такие как ультрафиолетовое излучение, представляют собой инновации, разработанные для дезинфекции больничных помещений в различных условиях, таких как палаты, ожоговые, комнаты приготовления молочного корма, операционные, хирургические участки, пункты долгосрочной неотложной помощи, изоляторы и общественные больницы. Однако метод доставки УФ-С-света оказался сложным, поскольку его можно использовать только в пустых больничных палатах. Кроме того, он обеспечивает одноразовую дезинфекцию окружающей среды, которая снова станет загрязненной, когда помещение будет занято [4].

Бактерицидный рециркулятор это новое поколение устройств, которые используют ультрафиолетовое излучение в помещениях, где непосредственно находятся медицинский персонал и пациенты.

Высокий уровень обеззараживания воздуха (до 99,9%) достигается за счет оптимального соотношения мощности излучения ламп и расхода

воздуха. Дополнительно повышает эффективность бактерицидного действия за счет специальных внутренних отложений на стенках устройства. Он имеет высокий коэффициент отражения, благодаря чему излучаемая энергия не рассеивается и не поглощается, а умножается. Камера дезинфекции сконструирована таким образом, что вредные ультрафиолетовые лучи не выходят за пределы корпуса. В зависимости от этого создается несколько моделей рециркуляторов, соответствующих стандартам. Одним из них является бактерицидный рециркулятор «ТИОН-А». Оборудование «ТИОН-А» не содержит ультрафиолетовых ламп, поэтому работает по принципу «включил-забыл». Не требуется протирка ламп, поверка, ведение журналов учета рабочего времени. Благодаря инактивации микроорганизмов на фильтрах, сменные элементы абсолютно стерильны и не требуют мероприятий по специальной утилизации. [2].

Целью исследования является оценить методы очистки и обеззараживания воздуха в многопрофильном медицинском центре акимата г. Нур-Султан.

Материалы и методы исследования. К объектам исследования относятся средний медицинский персонал работающие на базе ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинской центр" акимата г. Нур-Султан в количестве 50 человек. Анонимную анкету среди среднего медицинского персонала провели в следующих отделениях: хирургическое, ОАРИТ, КТ кабинет, гинекологическое, химиотерапевтическое и консультный центр. Анонимная анкета была составлена самостоятельно. Предметом исследования явилась оценка бактерицидного рециркулятора «ТИОН» и бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис" в хирургическом отделении многопрофильного медицинского центра акимата г.Нур-Султан. Инструментом исследования служит анкетирование среднего медицинского персонала на основе бланка информированного согласия и исследование пробы воздуха в хирургическом отделении многопрофильного медицинского центра. Статистический анализ результатов проводился в программе MS

Excel. Производился расчет средних величин (M) и стандартных отклонений (S±).

Результаты: Данная анонимная анкета позволила оценить метод очистки и обеззараживания воздуха в медицинском учреждении с помощью бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис". Анонимная анкета показала, что средний медицинский персонал оценил бактерицидный облучатель ОБНП "Генерис" и выявил некоторые особенности:

- во время работы бактерицидного облучателя пациентам медицинским персоналам нужно покинуть обрабатываемое помещение;
- среднему медицинскому персоналу необходимо вести журнал учета часов и рабочего времени бактерицидного облучателя;
- бактерицидный облучатель ОБНП "Генерис" имеет циклический режим;
- бактерицидный облучатель ОБНП "Генерис" в больших количествах может быть токсичным для человека.

Кроме этого, был проведен анализ ведение журнала учета часов и рабочего времени бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис" (рисунок 1).

Рисунок 1 – Количество заполнения журнала учета бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис" в день.

Как показывает линейчатая диаграмма, 85% среднего медицинского персонала заполняют журнал учета часов и рабочего времени бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис" 2 раза в день, а 15% среднего медицинского персонала – 3 раза в день. Далее определили время, которое

средний медицинский персонал тратит на заполнение журнал учета часов и рабочего времени бактерицидного облучателя (рисунок 2).

Рисунок 2 – Время заполнения журнала учета бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис".

На диаграмме видно, что 10 минут на заполнение журнала учета и рабочего времени бактерицидного облучателя тратят 40% среднего медицинского персонала 30% среднего медицинского персонала тратят 15 минут на заполнение журнала учета и рабочего времени; 20% - 5 минут и 10% - 20 минут. Наряду с этим, анкета также позволила оценить метод очистки и обеззараживания воздуха с помощью бактерицидного рециркулятора «ТИОН-А». У данного метода средний медицинский персонал определил следующие особенности:

- среднему медицинскому персоналу не нужно вести журнал учета рабочего времени бактерицидного рециркулятора «ТИОН-А»;
- бактерицидный рециркулятор «ТИОН-А» имеет круглосуточный режим работы;
- безопасен по отношению к здоровью пациентов и медицинского персонала;
- бактерицидный рециркулятор «ТИОН-А» работает в присутствии медицинского персонала и пациентов.

Далее, для исследования пробы воздуха в ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинской центр» акимата г. Нур-Султан мы оценивали показатель общего микробного числа воздуха в хирургическом отделении за 3 месяца август, сентябрь и декабрь 2020 года. Для данного

анализа были использованы санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения". В санитарных правилах показаны допустимые уровни бактериальной обсемененности воздушной среды помещений. В этом исследовании применили допустимый уровень общего количества микроорганизмов в 1 м³ воздуха (колония образующих единиц (КОЕ/м³) в классе Б (Процедурные, перевязочные, предоперационные, палаты и залы реанимации, детские палаты, комнаты сбора и пастеризации грудного молока, ассистентские и фасовочные аптек, помещения бактериологических и клинических лабораторий, предназначенные для проведения исследований, кабинеты хирургического и стоматологического приема). Данный уровень сравнили с показателями ОМЧ после обеззараживания воздуха с помощью бактерицидного рециркулятора «ТИОН-А» и бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис", а также до и во время работы медицинского персонала (рисунок 3 и 4).

Рисунок 3 – Показатель ОМЧ после бактерицидного рециркулятора «ТИОН-А» и бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис" до работы медицинского персонала.

На гистограмме видно, что при очистке и обеззараживании воздуха в хирургическом отделении с помощью бактерицидного рециркулятора «ТИОН-А» до работы медицинского персонала показатели общего микробного числа в воздухе за 3 месяца одинаковые и составляют 2%. В отличие от этого, после бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис"

показатель общего микробного числа в воздухе в среднем составляет $9 \pm 0,01\%$.

Рисунок 4 – Показатель ОМЧ после бактерицидного рециркулятора «ТИОН-А» и бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис" во время работы медицинского персонала.

Данная гистограмма показывает, что при очистке и обеззараживании воздуха в хирургическом отделении с помощью бактерицидного рециркулятора «ТИОН-А» во время работы медицинского персонала показатели общего микробного числа в воздухе также одинаковы и составляют 1%. Однако, очистка и обеззараживание воздуха с помощью бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис" во время работы медицинского персонала показатель ОМЧ увеличился и в среднем показывает $17 \pm 0,01\%$. Данное исследование отмечает, что очистка и обеззараживание воздуха при помощи бактерицидного рециркулятора «ТИОН-А» больше снижает показатель общего микробного числа в отличие от бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис".

Таким образом, сравнительная характеристика методов очистки и обеззараживания воздуха позволила определить:

- показатель общего микробного числа после бактерицидного рециркулятора «ТИОН-А» намного меньше чем после бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис";
- в отличие от бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис", бактерицидный рециркулятор «ТИОН-А» имеет круглосуточный режим работы и не требует контроля по времени;

Выводы: Сравнительная характеристика методов очистки и обеззараживания воздуха показала, что бактерицидный рециркулятор «ТИОН-А» больше снижает показатель общего микробного числа в отличие от бактерицидного облучателя ОБНП "Генерис".

Бактерицидный рециркулятор «ТИОН-А» не оказывает токсическое влияние на здоровье пациентов и медицинского персонала, также отсутствие ультрафиолетового облучения не вызывает ожоги на коже и на слизистых оболочках глаз. Это позволяет, как и медицинскому персоналу, так и пациентам присутствовать в помещении при работе бактерицидного рециркулятора «ТИОН-А».

Список литературы:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017429>
2. Наголкин А.В., Володина Е.В., и соавт. Обеззараживание воздуха в медицинских организациях: тенденции развития // Медицинский алфавит. - 2015. - № 6. - С. 44-49.
3. Наголкин А.В., Володина Е.В., Загидуллов М.Ф., и соавт. Современные научные и практические тенденции в области обеззараживания воздуха в медицинских организациях // Здоровье населения и среда обитания. - 2016. - № 2 (275). - С. 47-51.
4. Courtney R. Murphy, Samantha J. Eells, Victor Quan, et al. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) burden in nursing homes is associated with environmental contamination of common areas // J. A.M. Geriatr. Soc. – 2012 - 60 (6) – P. 1012-1018

Марина Юрьевна Сурмач

Валерия Александровна Заяц

Кирилл Васильевич Шедь

Гродненский государственный медицинский университет,

г. Гродно, Беларусь

e-mail: marina_surmach@mail.ru

**Первичная профилактика инфекций, передаваемых половым
путём, у учащихся подростков**

Аннотация. В статье рассматривается обоснование и апробация в организационном эксперименте дизайна обучающего мероприятия по профилактике инфекций, передаваемых половым путём, у подростков. Приведены рекомендации к проведению таких мероприятий у учащихся школы, колледжа, университета, с учётом специфики аудитории.

Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым путём, учащиеся, подростки, первичная профилактика

Marina Yurievna Surmach

Valeria Alexandrovna Zayats

Kirill Vasilyevich Shed

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus

e-mail: marina_surmach@mail.ru

**Primary prevention of sexually transmitted infections
in adolescent students**

Annotation. The article discusses the background and approbation in an organizational experiment of the design of a training event for the prevention of

sexually transmitted infections in adolescents. Recommendations are given for conducting such events among students of school, college, university, taking into account the specifics of the audience.

Key words: *sexually transmitted infections, students, adolescents, primary prevention*

Введение

Проблема сохранения репродуктивного здоровья подростков сохраняет высокую актуальность. Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП) – следствие небезопасного сексуального поведения, риск которого особенно высок в подростковом возрасте, когда активная гормональная перестройка организма сочетается с психологической незрелостью. Вместе с тем, наличие ИППП – фактор риска нарушений репродуктивного здоровья, бесплодия, воспалительных заболеваний мочеполовой системы как у девочек, так и у мальчиков. Очевидно, что в данном случае особую роль играет первичная профилактика: устранение модифицируемых поведением факторов риска еще до того, как произошло возможное инфицирование [6].

Цель исследования

Определить специфику проведения информационного мероприятия, основанного на принципе «равный обучает равного», на тему первичной профилактики ВПЧ-инфекции для различной аудитории подростков.

Материалы и методы

Для решения поставленной цели был проведен информационный поиск, проанализированы опубликованные работы по изучению психологических особенностей подросткового возраста и рекомендаций к проведению бесед на тему полового воспитания [4]. Для выбора подхода к организации и проведению информационного мероприятия было изучено международное техническое руководство по сексуальному образованию, опубликованное ЮНЕСКО, Секретариатом ЮНЭЙДС, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, "ООН-Женщины" и ВОЗ в 2018 году [3]. Также были изучены подходы к

реализации дифференцированного обучения с учётом гендерного фактора [1], разного социального статуса подростков [2; 7].

На основе глубокой проработки современного состояния распространённости, факторов риска, профилактики ИППП, в том числе углубленно такой инфекции, как ВПЧ-инфекция, была разработана лекция, с включением небольших фрагментов видеоматериала, подготовлены раздаточные материалы по теме, а также разработана анкета.

Анкета была разделена на четыре блока. В первом блоке представлены общие вопросы о ВПЧ, а во втором – о методах профилактики состояний, вызываемых ВПЧ. В третьем блоке учащимся предложено самостоятельно оценить свой уровень знаний в представленной теме и высказать своё мнение о необходимости информирования молодёжи об ИППП. Четвёртый блок включил общие данные об опрашиваемом с сохранением его анонимности: возраст, пол, место обучения (школа, колледж, университет) и место жительства (город, село).

Однако, одной подготовки для усвоения и понимания слушателем информации мало, важно выстроить эффективное взаимодействие и взаимопонимание с аудиторией. Подростки – одна из самых сложных аудиторий, требующих постоянного поддержания интереса и внимания. Обсуждение проблем полового поведения может вызвать у подростков сильную эмоциональную реакцию, чувства тревоги, смущения, стыда, уязвимости, что в значительной степени снижает уровень усвоения материала. Для обоснования рекомендаций выполнен организационный эксперимент с отработкой авторского дизайна информационного мероприятия, в трёх группах учащихся, представляющих подростков различных аудиторий: школьники старших классов, учащиеся колледжа, первокурсники университета.

Результаты исследования

В организационном эксперименте приняли участие 75 подростков в возрасте от 15 до 17 лет, из которых 26 были студентами первого курса

Гродненского государственного медицинского университета (16-17 лет), 32 учащимися первого курса отделения зоотехнии и агрономии Полесского государственного аграрного колледж им. В. Ф. Мицкевича г. Калинковичи (15-16 лет), 17 учащимися старших классов одной из средних школ г. Гродно (15 лет). Во всех учреждениях образования мероприятие проводилось волонтерами – двумя студентами старших курсов Гродненского государственного медицинского университета (девушка и юноша), при организационно-методической поддержке служб по воспитательной работе с молодёжью (кураторы студенческих групп, воспитатель общежития, заместитель директора по воспитательной работе).

Для определения того, насколько востребованной окажется данная тема у подростков, а также отработки в эксперименте эффективности использования принципа многокомпонентности («анкетирование – лекция – диалог») было решено начать апробацию мероприятия в аудитории учащихся колледжа. Кроме того, было апробировано использование принципа дифференцированного подхода с учётом гендерного принципа. Разделение подростков по половому признаку связано с особенностью формирования сексуального поведения молодёжи [5]. Целью разделения являлось формирование типологической группы со сходным отношением к половому поведению и примерно одинаковым уровнем знаний об ИППП. На добровольной основе на мероприятие были приглашены только девушки, проводилось мероприятие также студенткой-волонтером, с организационной помощью социально-психологической службы колледжа (воспитатель общежития).

В ходе обсуждения анкеты, девушки признались, что впервые слышат про ВПЧ и мало интересовались ИППП. Однако считают данную тему актуальной для их возраста. Получать информацию они бы хотели от воспитателя на дополнительных занятиях по половому воспитанию или от специалистов, способных доступным языком объяснить материал. Информация, представленная в лекции, вызывала повышенный интерес

подростков, однако понимание темы давалось им не просто. Наглядный материал в виде видеофильмов, заранее подготовленных распечаток и буклетов значительно облегчали процесс обучения. Комфортная обстановка, не вызывающая смущения и неловкости перед представителями противоположного пола, благоприятно влияла на формирование открытого диалога между подростками и волонтером. Девушки охотно обсуждали полученную информацию между собой и задавали вопросы. Это позволяет говорить об эффективности использования дифференцированного подхода в проведении мероприятий, касаемых репродуктивной системы.

Аудитория первокурсников медицинского университета отличалась по восприятию информации. Подростки, обучающиеся в медицинском университете, имели базовые знания об анатомии репродуктивной системы мужчин и женщин и о заболеваниях, передаваемых половым путём. Важно отметить, что около 80% студентов слышали о ВПЧ-инфекции от родителей и врачей, черпали информацию из литературных источников или сети интернет. Это позволило проводить информационное мероприятие в форме открытого диалога, а иногда и дискуссии. Подростки проявляли повышенный интерес к данной теме, задавали вопросы, говорили без стеснения и замкнутости, делились клиническими случаями их родственников или знакомых. Наглядность материала была не обязательна, так как подростки были нацелены на живое общение, слайдам с информацией предпочитали клинические случаи. Особенно востребованным у первокурсников медицинского вуза оказался подход «равный обучает равного», так как подростки осознанно стремились перенять опыт старшекурсников и полностью доверяли их знаниям в этом вопросе.

В дифференциации по полу подростки из числа обучающихся в университете не нуждались, так как в силу специфики образования, обсуждение темы репродуктивного здоровья не вызывало стеснения ни у девушек, ни у юношей. Однако и среди этой аудитории можно использовать дифференцированный подход к обучению. Для этого разделение проводить

не по полу, а по способу усвоения информации. Одна треть подростков предпочитают самостоятельно получать краткую информацию из книг, статей, литературных источников и сети интернет на интересующие их темы, а две трети предпочитают живое общение со специалистами, имеющих медицинское образование, или родителям при использовании большого количества наглядных материалов.

Самой сложной в рамках выстраивания взаимодействия и взаимопонимания волонтера и аудитории оказалась группа школьников. Подростки стремились на всех этапах мероприятия любые действия выполнять коллективно, что обусловлено инстинктивным желанием формировать группировки и доверять сверстникам решение проблем. Учитывая эту особенность, волонтеры стремились влиться в коллектив и сформировать в нём авторитетность для повышения эффективности мероприятия. Поэтому главной задачей было не обучать и не воспитывать подростков, а передавать им знания и позитивный опыт, четко и просто аргументируя и подробно объясняя своё мнение в теме, главным образом не навязывая его.

Заполнение анкеты вызывало бурную реакцию у подростков, так как про ВПЧ-инфекцию они услышали впервые. После анкетирования была проведена лекция, разделенная на две части, посвященная ИППП и ВПЧ-инфекции, которая вызвала настоящий ажиотаж среди школьников.

Также эффективным способом повышения информированности подростков оказалось использование раздаточного материала об ИППП и ВПЧ-инфекции в виде буклетов и распечаток. Подростки охотно рассматривали их и обсуждали со сверстниками предоставленную информацию.

Попытки волонтеров сформировать открытый диалог с учащимися школы не были успешны, так как подростков одолевало чувство стеснения и скованности. Поэтому открытому диалогу была предложена альтернатива. Подростки могли задать анонимные вопросы письменно, и далее вопросы

были обсуждены с аудиторией. Такая форма разбора позволила осветить наиболее важные для подростков моменты и повысить их уровень знаний, при этом сохраняя конфиденциальность. При ответах на вопросы частично использован принцип дифференцированного подхода с учётом гендерного фактора: часть вопросов (поступивших от мальчиков) была обсуждена с волонтером-юношей, другая часть (от девочек) – с волонтером-девушкой. Основываясь на эффективности использования гендерно-дифференцированного подхода у учащихся колледжа, можно предположить, что дифференциация по полу школьников позволила бы преодолеть коммуникативный барьер и стеснение аудитории, тем самым в значительной степени повысить уровень информированности подростков. Следует в организации информирования подростков предусмотреть заранее необходимость деления аудитории (классы) по полу.

Выводы

Для подросткового возраста характерен повышенный интерес к репродуктивному здоровью, однако говорить открыто на тему полового поведения они не готовы. Формированию открытого диалога подросткам мешают такие чувства как тревога, смущение, стыд, уязвимость, незащищенность и боязнь быть непонятым. Особенно остро это проявляется в аудитории школьников, менее остро – у студентов университета. Апробирование дифференцированного подхода в обучении в различной аудитории подростков позволяет сделать вывод, что разделение подростков по полу при проведении мероприятий на интимные темы позволяет избежать проявления этих чувств, тем самым существенно повысить уровень качества восприятия материала.

С целью повышения адресности подобных информационных мероприятий, рекомендуется проводить их поэтапно: анкетирование – лекция – диалог. Анкетирование позволяет, во-первых, повысить интерес аудитории к обсуждаемой теме, повысить локус самоконтроля у подростков, во-вторых, даёт информацию, позволяющую волонтерам скорректировать материал

лекции. Во время анкетирования должны быть обеспечены анонимность и строгое отсутствие возможности использовать «подсказку» в виде доступного мобильного телефона, обсуждения с друзьями и прочее.

В подростковой аудитории доказал свою эффективность принцип организации информационных мероприятий с привлечением волонтеров из той же социальной среды: близких по возрасту, учащихся, того же пола, что и аудитория обучаемых подростков: «равный обучает равного».

Эффективность мероприятий повышает привлечение к организации служб по воспитательной работе с молодежью (кураторы студенческих групп, воспитатели общежитий, заместители директоров по воспитательной работе).

Список литературы:

1. Вальцева, Ю.В. Дифференцированный подход в обучении иностранному языку // Проблемы педагогики. - 2014. - №1 (1). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/differentsirovannyu-podhod-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku-1>. Дата обращения: 26.10.2021.
2. Здоровье студентов: социологический анализ / Т.С.Болховитина, Е.В.Карпенко, М.Ю.Сурмач, О.В.Шиняева, М.М.Юсупова, Н.Байков, Ю.В.Березутский, С.С.Халикова, А.А.Ковалёва, Т.Н.Шушунова, С.С.Балабанов, Р.Р.Шинова /отв. ред. И.В.Журавлёва: Монография. – М.:ИНФРА-М, 2014. – 272 с. – (Научная мысль). – DOI 10.12737/375 (www.doi.org).
3. Международное техническое руководство по сексуальному образованию [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2018/07/ITGSE-2018-Rus.pdf/>. Дата обращения: 27.10.2021.
4. Остапова, А.В. Психологические особенности подросткового возраста // Евразийский научный журнал. - 2015. - №7.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-podrostkovogo-vozrasta>. Дата обращения: 26.10.2021.

5. Скутнева, С. В. Гендерные аспекты жизненного самоопределения молодежи : специальность 22.00.04 "Социальная структура, социальные институты и процессы" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук / Скутнева Снежана Владимировна. – Москва, 2004. – 26 с.

6. Сурмач, М.Ю. Качество жизни подростков Республики Беларусь: связь со здоровьем /М.Ю. Сурмач. - Гродно : ГрГМУ, 2013. – 228 с.

7. Трусъ, Е.И. Формирование здорового образа жизни у студентов медицинского университета / Е.И. Трусъ, М.Ю. Сурмач. - Гродно, 2018. - 160 с.

УДК 37.015.3

Мадина Жумабековна Тезекбаева

НАО «Университет имени Шакарима г.Семей», Казахстан, г.Семей

E-mail: k_madina87@mail.ru

Ценностные ориентации современной молодежи

Аннотация. В статье рассматриваются ценностные ориентации современной молодежи. Раскрываются особенности подросткового и юношеского возраста, а именно становление ценностей в этом возрастном периоде.

Ключевые слова: здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь.

Madina Zhumabekovna Tezekbayeva

Non-Commerical JSC “Semey Shakarim University”, Kazakhstan, Semey city

E-mail:k_madina87@mail.ru

Value-based orientations of modern young people

Annotation. The Article presents value-based orientations of modern young people. The characteristics of adolescents and youth, namely the formation of values during this age period are highlighted.

Key words: health, love, happy family life.

Ценности и ценностные ориентации человека всегда являлись одним из наиболее важных объектов исследования таких отраслей знания как философия, социология, этика, психология. Найти ответ на вопрос о том, что такое благо, добродетель и красота философы пытаются уже в античности. Впервые понятие "ценность" ("аксия" - достоинство) используют стоики (Диоген), в понимании которых ценности носят инструментальный характер, являясь средствами, позволяющими достичь блага, которое есть конечная, идеальная цель [1]. В психологии проблема ценностей личности с самого начала заняла важное место, став предметом "высшей" (В.Вундт) ее области.

Ценностные ориентации, определяющие жизненные цели человека, выражают то, что является для него наиболее важным и обладает личностным смыслом. Б.С. Братусь определяет личностные ценности как "осознанные и принятые человеком общие смыслы его жизни" [2, с.89]. Он проводит разделение личных ценностей как осознанных смыслов жизни и декларируемых, "назывных", внешних по отношению к человеку ценностей [2]. "Личностными ценностями становятся те смыслы, по отношению к которым субъект определился", таким образом, смыслы должны быть осознанны, и приняты [3, с.99].

Подростковый и юношеский возраст - время интенсивного формирования мировоззрения, системы оценочных суждений, нравственной сферы человека, его убеждений и идеалов. Появление убеждений в юношеском возрасте свидетельствует о значительном качественном

переломе в характере становления системы моральных ценностей. По мнению многих исследователей, именно система ценностных ориентации во многом определяет формирование личности человека [4]. Способность к познанию себя и окружающих возрастающая по мере приобретения подростком социального опыта является тем фактором, который определяет изменения, происходящие в системе ценностей.

Особое значение четко выстроенная система ценностей личности приобретает в юности. По утверждению Е.И. Головаха, "планируя будущее, намечая конкретные события - планы и цели, человек исходит, прежде всего, из определенной иерархии ценностей, представленной в его сознании". Несформированность представлений человека о будущем - результат несогласованности ценностных ориентаций, когда человек не может осуществить выбор наиболее значимых сфер жизнедеятельности. Когда равные по значимости ценности конкурируют в сознании человека, возникает ситуация неопределенности жизненного выбора, человеку трудно определить первоочередные направления деятельности. Е.И. Головаха указывает на близость жизненных целей и планов, ориентаций и перспектив, то есть совокупности представлений человека об основных линиях его жизненного пути .

Таким образом, важнейшей предпосылкой успешной самореализации человека в будущем является согласованная, непротиворечивая система ценностных ориентаций, которая лежит в основе формирования содержательно и хронологически согласованных жизненных целей и планов.

Профессиональное самоопределение, – "событие, в корне меняющее дальнейшее течение жизни и влияющее отнюдь не только на ее профессиональную составляющую. Оно существенно влияет и на брачно-семейные перспективы, и на материальное благосостояние, и на психологическую гармонию, самооценку и взаимоотношения с самим собой, и на местожителство, поездки и переезды, и на многое другое - трудно назвать хоть один аспект образа жизни, на который не влиял бы, причем

самым существенным образом, выбор профессии, сделанный после окончания школы". Чтобы сделать оптимальный выбор в ситуации профессионального самоопределения, необходимо обладать навыками построения воображаемой картины взаимосвязи жизненных событий и экстраполяции этой картины в будущее. Имеющиеся данные позволяют усомниться в том, что познавательная сфера у всех выпускников школы готова к таким сложным действиям.

Студенчество определяется как особая социальная группа, характеризующаяся специально организованными, пространственно и временно структурированными бытием, условиями труда, быта и досуга, социальным поведением и психологией, системой ценностных ориентаций. По Э. Эриксону, пребывание в ВУЗе является "законодательно закрепленной отсрочкой" в принятии человеком роли взрослого, которую он в контексте формирования ценностной системы называет "психосоциальным мораторием". Однако, по мнению большинства авторов, именно период обучения считается для человека наиболее важным в плане происходящего в это время профессионального и личностного самоопределения, становления его как личности.

Возможно, именно вузовская среда создает необходимые условия для личностного роста и формирования высшего, автономного уровня системы ценностей. Содержание ценностей в большой степени зависит от культурного контекста и исторического периода, в котором живёт подрастающее поколение.

Значимую роль при выстраивании системы ценностей играет преподаватель, который обязан быть носителем и транслятором подлинно гуманистических, конструктивных ценностей и образцом ценностно-самоопределившейся личности.

Следовательно, разрешение социально-экономических и образовательно-воспитательных проблем общества предполагает совершенствование аксиологической подготовки будущих специалистов, от

которой будут зависеть духовное здоровье нации, уровень аксиологической просвещенности юных граждан, успешность их адаптации к новым социально-экономическим условиям и конкурентоспособность на рынке труда.

В последние годы количество публикаций посвященных ценностным ориентациям студенческой молодежи неуклонно растет. Именно ценностные ориентации определяют духовный стержень человека, выражают его отношение к миру и к самому себе, оказывают влияние на направленность и содержание социальной активности, наполняют жизнь смыслом, представляют основной канал усвоения человеком духовной культуры общества, превращения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения, являются системообразующим элементом мировоззрения. По доминирующим в обществе ценностям можно определить уровень культурного развития общества, степень его цивилизованности, интересы, преобладающие в обществе.

Система образования играет огромную роль в формировании и развитии мотивационной сферы личности. Многими исследователями отмечается тесная связь мотивационной сферы личности с ее ценностными ориентациями (Ф.Е. Василюк, Б.Ф. Поршнев, В.А. Ядов). Выбор личностью тех ли иных оснований для совершения поступка, поведения, предполагает предпочтение одного мотива всем прочим. Таким основанием являются ценности, именно поэтому проблема изучения системы ценностей современной молодежи не теряет своей актуальности.

Особую актуальность приобретает изучение изменений, происходящих в сознании современной молодежи. В социально-психологических и психолого-педагогических исследованиях изучается структура и динамика ценностных ориентаций личности (Е.П. Белинская, П.М. Якобсон), роль ценностных ориентаций в механизме социальной регуляции поведения, взаимосвязи ценностных ориентаций с индивидуально-типическими и характерологическими особенностями личности (К.А. Абульханова-

Славская, Е.П. Белинская), с профессиональной направленностью (О.С. Васильева, Д.А. Леонтьев).

Рассмотрим данные последних исследований, в которых изучались представления студентов "популярных" специальностей об основных сферах жизнедеятельности, их ценностные ориентации, мотивы выбора профессии, представления о сфере семейных отношений, а также содержание представлений студентов о будущем. Образ будущего, который складывается у молодежи, является индикатором социального развития общества, так как именно в представлениях о будущем можно увидеть потенциал взрослой личности, ее ценностные ориентиры.

Важно отметить, что независимо от специальности, у студентов наблюдается синхронность при выборе ведущих ценностей. Ведущие терминальные ценности: на первом месте - **"здоровье"**, на втором - **"любовь"**, на третьем - **"счастливая семейная жизнь"**. Можно утверждать, что приоритетной для студентов различных специальностей является сфера семейных отношений.

Представители всех специальностей заинтересованы в активных социальных контактах и в установлении благоприятных отношений в различных сферах социального взаимодействия, а также в реализации своей социальной роли.

"Работа" как ценность для студентов менее значима, по сравнению с **"друзьями"**, **"любовью"** и **"семьей"**, однако профессиональная самореализация очень важна. Современные молодые люди осознают значимость в современном обществе образованности, хорошей работы и материального благополучия, возможно значимость этих ценностей возросла в условиях повышения цен, коммерциализации важных социальных сфер, роста безработицы и конкуренции.

Выявлено, что большинство студентов всех специальностей надеются на легкое, активное и упорядоченное будущее. Студенты ориентируются не на ценности социальной успешности (продуктивная жизнь, познание,

интересная работа, материально обеспеченная жизнь, общественное признание), не на ценности социального взаимодействия (развитие, познание, уверенность в себе, интересная работа, друзья) и индивидуальной самореализации (развитие, познание, свобода, творчество, продуктивная жизнь), а именно на ценности личного счастья. Данные исследования показывают, что студенты всех специальностей ориентированы на общечеловеческие ценности личного счастья, наиболее значимыми из которых являются: любовь, здоровье, счастливая семейная жизнь, материально обеспеченная жизнь, жизненная мудрость. Счастливая семейная жизнь, любовь, здоровье, являются для студентов более значимы чем свобода, творчество, общественное признание уверенность в себе и друзьях.

Семья остается традиционно привлекательной ценностью для всех опрошенных студентов, при описании светлого будущего почти каждый респондент указывает на наличие мужа, любимого человека, семьи, детей. Интересен тот факт, что при описании темного будущего самым страшным событием студенты считают смерть близких, при этом описывая светлое будущее, респонденты не упоминают о родителях, то есть в картинках светлого будущего родители не представлены.

Материальная удача у студентов всех специальностей не является доминирующим началом, определяющим представления респондентов о жизненной удаче. Для них наибольшее значение имеет заниматься делом, которое нравится, возможность создать семью, иметь детей, быть любимыми, иметь возможности для саморазвития и самореализации. Важно отметить и то, что описания скупы, формальны и шаблонны.

Обобщив данную информацию, можно отобразить аксиологический портрет современного студента: уверенный в себе, стремящийся к интересной и хорошо оплачиваемой работе, ответственный, успешный, считающий образованность и высокие нравственные качества средствами для достижения успеха в жизни, знающий и развивающий свой культурный потенциал. Ценивший здоровье, семью, самостоятельность и независимость,

осознающий необходимость твердой воли, коммуникабельности, умения наладить отношения и отрицающий авторитаризм.

Достижение материального благополучия. Студенчество, относящее себя к среднему классу общества, достижение материального благополучия видит не в куске хлеба с маслом, а в таком мифологизированном образе жизни высшего класса, когда можно "ни в чем себе не отказывать". Сочинения "Светлое будущее" рисуют радужные перспективы. Помимо огромной квартиры, или собственного особняка, предполагается несколько автомобилей, комфортабельный отдых всей семьей предусматривается 2-3 раза в год. Многие хотят иметь недвижимость за границей (Франция, Швейцария, Италия). Можно предположить, что студенчество морально уже готово к условиям рыночной экономики, однако описывая свои фантазии, студенты часто не указывают способы достижения этого благосостояния.

Духовные ориентации. Терминальные духовные ценности существенно отличаются от ценностей материальных. Как показывают сочинения студентов, многие видят себя в будущем в качестве владельца "частной фирмы". Труд является привлекательным отнюдь не для всех студентов. Интересен факт, что являясь студентами, то есть самой образованной, потенциальной прослойкой общества, молодые люди не дают указаний на самореализацию, личностный рост, познание, развитие. Не указывают и более частные цели, задачи, которые являлись бы ступенями на пути к достижению целей.

Список литературы:

1. Абульханова-Славская. К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова Славская. - М.: Мысль, 1991. - 299с.
2. Будинайте, Г.Л., Корнилова, Т.В. Личностные ценности и личностные предпосылки субъекта / Г.Л. Будинайте, Т.В. Корнилова // Вопросы психол. - 1993. - № 5. - с.99-105.

3. Василюк, Ф.Е. Психотехника выбора / Ф.Е. Василюк // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. - М.: Смысл, 1997. - с.284-314.

4. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности: учебник для студентов психол. фак-ов. Изд. третье, исправленное. - М.: Пед. общество России, 2002. - 512 с

5. Кирилова, Н.А. Ценностные ориентации в структуре интегральной индивидуальности старших школьников / Н.А. Кирилова // Вопросы психологии. - 2000. - № 4. - с.46-62.

6. Леонтьев, Д.А. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного будущего / Д.А. Леонтьев, Е.В. Шелобанова // Вопросы психологии. - 2001. - № 1. - с.58-65.

УДК 347+316.3

Алексей Станиславович Тимошук

РАНХиГС, г. Владимир, Россия

E-mail: timoshchuk-as@ranepa.ru

Устойчивость общества в VUCA-среде

Аннотация. Становление среды, в которой мы находимся, уже является проблемой и породило множество концептов, таких как синергичность, нестационарность, VUCA, новая нормальность, янусовидность. Актуальность темы связана с динамикой сложности развития цивилизации, угрозами устойчивого развития. Комплексность, многофакторность, неустойчивость глобальной социотехнической реальности не способствует адаптации к особому состоянию среды. Особенность постиндустриального общества – это демографический

вызов, который стал драйвером развития глобальной экономики и, одновременно, поставил вопрос о достижении технологических пределов развития. В то время как именно сегодня человечество должно заглянуть, что будет дальше после углеводородного рая, в котором мы оказались на непродолжительное время. В статье проводится мысль, что мы обязаны планировать устойчивое развитие человечества.

Меры реагирования на пандемию COVID-19 со стороны правительств, институтов, политиков, бизнес-менеджеров и других лиц, позволяют переформулировать задачи к устойчивому развитию, к социальным технологиям. Актуальность темы связана с динамикой комплексности, нестационарным развитием цивилизации, экологическими угрозами. «Новая нормальность» как стандарт описания комплексности, многофакторности, неустойчивости, – это привыкание к социополитическому хаосмосу.

Сегодня наступил кризис стихийной истории и кризис стихийных регуляторов общества. Проблема управляемости человечества – ведущая научная проблема. В условиях невидимой биологической угрозы социальное дистанцирование, личная гигиена и вакцинация остаются самыми доступными средствами в обществе с высокими стандартами управляемости.

Ключевые слова: янусовидность, гибридность, комплементарность, ВУКА, метастабильность, хаосмос, диалектика бытия, динамика сложности.

Aleksei Stanislavovich Timoshchuk

Vladimir city, Russia

E-mail: timoshchuk-as@ranepa.ru

Societal sustainability in the VUCA-environment

Annotation. *Becoming the environment in which we find ourselves is*

already a problem and has generated many concepts, such as synergy, non-stationarity, VUCA, new normality, Janus-like. The relevance of the topic is related to the dynamics of the complexity of civilization, threats to sustainable development. Complexity, multifactoriality, instability of global socio-technical reality is not conducive to adaptation to a special state of the environment. The peculiarity of post-industrial society is the demographic challenge, which has become a driver of global economic development and, at the same time, raised the question of reaching the technological limits of development. At a time when it is today, humanity must look at what will be next after the hydrocarbon paradise, in which we found ourselves for a short time. The article suggests that we have an obligation to plan for humanity's sustainable development.

The response to the COVID-19 pandemic by governments, institutions, politicians, business managers, and others, allows us to redefine the challenges to sustainable development, to social technologies. The relevance of the topic is related to the dynamics of complexity, the unsteady development of civilization, environmental threats. "New normality" as a standard for describing complexity, multifactoriality, instability, is a habituation to sociopolitical chaosmos.

Today there is a crisis of spontaneous history and a crisis of society's spontaneous regulators. The problem of humanity's controllability is the leading scientific problem. In the face of an invisible biological threat, social distancing, personal hygiene and vaccination remain the most accessible means in a society with high standards of governability.

Key words: *Janus-like, hybridity, complementarity, VUCA, metastability, chaosmos, dialectics of being, dynamics of complexity.*

Гибридизация гетерогенности фиксируется как в онтологическом, так и в гносеологическом измерении. Новый кейс в области проверки устойчивости общества – пандемия. Мы привыкаем к противоречиям коронавируса и вакцинации против него: «Все переболеют и тогда пандемия уйдёт, но, похоже, она останется, т.к. вирус мутирует, а переболевшие

COVID-19 теряют антитела», «Маски и перчатки – вот единственная массовая профилактическая мера, однако она признана избыточной и неэффективной в борьбе с COVID-19», «Заниматься самолечением запрещено, нужно немедленно обратиться в поликлинику, однако медицинские учреждения – это самые опасные места во время пандемии; рекомендовано меньше контактировать с медицинскими работниками и избежать попадания в больницу, чтобы не заболеть», «Потеря обоняния вот специфический симптом коронавирусной инфекции, однако таким же свойством обладают и десятки других вирусов, которые попадают в организм через нос и поражают обонятельные нервы»; «Привитые на болеют, но такие случаи есть», «Ослабленный штамм безвреден, однако есть побочные эффекты», «Вакцинация добровольна. Непривитые увольняются», «Россия сталкивается с препятствиями в продвижении Sputnik-V за рубежом. Импортные вакцины в РФ не пускают», «Президент против принуждения к вакцинации. Альтернативы вакцинации не существует». «Вакцина остаётся самым эффективным способом сдерживания пандемии. В будущем коронавирусные вспышки и пандемии будут чаще, чем пандемии гриппа [6].

Вирусы как нано фактор в масштабе нашей макро вселенной, актуализировали учение синергетики о антиномичной связи живого и неживого, глобального и регионального, научного и мифологического; обнажили кризис стихийной истории и кризис стихийных регуляторов общества; выдвинули на повестку дня проблему управляемости человечества в качестве ведущей. Потоки разноречивой информации создают ковидные смысловые ножницы, поляризацию общественного сознания между диссидентами и ригористами. Если можно было способствовать развитию самых невероятных конспирологических версий («сокращают избыточное население», «чипируют», «тестируют»), то государство сделало всё, чтобы их поддержать: агрессивная реклама и обыгрывание пандемии в КВН, розыгрыш призов среди вакцинированных и принуждение к прививке граждан с медотводом, ревакцинация после нескольких месяцев и обнуление

QR кодов, замалчивание летальных случаев среди привитых. Самые рациональные объяснения стратегии административной вакцинации заключались в экономическом стимулировании руководителей разного уровня за выполнение плана по вакцинации субъектов, а также в необходимости сбыта произведённых доз. При этом граждане имели основания не доверять государству, испытывая на себе побочные эффекты: выпадение волос, ослабление иммунитета, боли в суставах. Подобные когнитивные разрывы тоже являются частью новой нормальности.

Мы живем в мире нарастающей сложности. Параметры нового общества определяются срастанием социосферы и техносферы, информатизацией и глобализацией. Классическая сложность, концептуализированная как диалектика, сменяется синергетикой и когнитивностью, т.к. происходит усиление комплексности среды под влиянием факторов неоднородности, неопределённости, плюрализма, деонтологизации, полицентричности, турбулентности, многовекторности. Классические императивы центра, управляемости, контроля, общественного прогресса конкурируют с неклассической сетевой коммуникативной рациональностью, синергией, полисубъектностью и личностным ростом.

«Новая нормальность» – это описание изначально возникло как политологический концепт, призванный дать нам когнитивный эффект понимания, что происходит в мире, куда он движется; объяснить как нам лавировать в многослойных противоречиях. До «новой нормальности» получил распространение политический акроним VUCA, описывающий среду как нестационарную (volatile), нечёткую (uncertain), сложную (complex) и неоднозначную (ambiguous). Когда мы имеем дело с процессами, которые не поддаются достоверному и однозначному описанию и прогнозу, мы имеем дело с VUCA-фактором. VUCA среда не оставляет шансов на стратегическое долгосрочное планирование. В VUCA мире на фоне самой современной демократической оболочки могут применяться средневековые методы пыток, похищений, отравлений, шантажа и вероломства [1].

Попытки описания сложности мира предпринимались не только в политологии. Термодинамика предложила терминировать нестационарность в категориях синергии открытой и закрытой системы. Неклассическая физика расширила познавательные горизонты сложности через концепты относительности пространства и времени, многомерности реальности, тёмной материи и квантовых эффектов. Французский постструктурализм описывает сложность как ризому, хаосмос, номадизм, разрыв, метаязык, деконструкцию, складку, лабиринт, хаосмос, игру, контекст, проективность, интертекст, симулякр, бриколаж, шизоанализ.

Тренд пластичности и гибридности определяет все социальные неготиации и грядущие изменения социетальных форм. Деонтологизация, процессуальность, контингентность – это внутренняя структура функционирования цивилизации. Неоднородность и скорость социокультурных трансформаций ставят перед нами цель определить когнитивные условия новой нормальности в терминах дополнительности, гибридности, конвергенции и устойчивого развития.

Управляемость обществом во время пандемии подверглась сильной флуктуации. Глобальные транзакции, национальные валюты, игроки на оптовом рынке, логистика, розница, туризм, коммерческие организации испытали серьёзный шок, после которого не все оправились. Причём кризис COVID-19 не завершился, он развивается и ещё проявит себя, ибо кумулятивный эффект от экономического спада откликнется долгим эхом рецессии. Антикризисные меры на федеральном и региональном уровне не спасут от разорительных последствий и оцениваются предпринимателями как недостаточные. Может потребоваться корректировка текущих теорий или новых теоретических разработок, что и термируется, в целом, как «новая нормальность» [3].

Говоря о международных отношениях, мы не можем игнорировать социокультурную реальность в целом и модификацию научных описаний. Сам концепт «новой нормальности» указывает на когнитивный сдвиг,

переход от одного массива дескрипций к иному, совершенно различному. Такими новыми описаниями занимается философия науки, обобщающая частные дисциплинарные исследования и вырабатывающая новый дескриптивный язык для усложняющегося социокультурного мира.

Каким будет сценарий развития рынка образования и труда после COVID? Как это повлияет на экономику? Продолжение изоляции с целью остановить распространение COVID-19, чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, многотысячные жертвы в странах по всему миру, – всё это вызывает опасения по поводу наступления самой серьезной глобальной рецессии со времен Великой депрессии.

Дистанционный труд и онлайн-обучение переживают самый решительный подъем, поскольку COVID-19 вынуждает компании и организации вводить обязательную политику работы на дому во все более неприкасаемом мире. Внезапный переход на удаленную цифровую работу в одночасье может ускорить изменения в том, как выполняется работа, и в том, что мы думаем об организации и учёте труда [2, 5].

Цифровизация и технологические компетенции могут стать ключевым фактором воспроизводства знаний, поэтому существующие социальные институты не могут не внедрять новые технологии в модус функционирования своих регулирующих комплексов и систем. При этом возможности педагогического состава в освоении цифровых компетенций играют ключевую роль в адаптации к онлайн-обучению в нашем дистантном настоящем.

Пандемия заставила адаптировать корпоративную социальную ответственность. Это не только время кризиса и уязвимости, это ещё и колоссальные возможности для эмпатии, добровольчества и волонтерства. Даже если считать, что COVID-19 – это гуманитарная катастрофа глобального масштаба, пандемия не должна превратиться в катастрофу гуманизма. Напротив, в это сложное время корпоративная социальная ответственность имеет самые широкие перспективы. Приоритетные

направления деятельности КСО в период пандемии: мероприятия для пожилых людей, доставка продуктов, повышение санитарной, медицинской, цифровой грамотности, консультирование и коучинг, пожертвованиям санитарных материалов и средств на исследования, а создание материальной и нематериальной инфраструктуры, необходимой для улучшения ухода за пациентами и санитарных условий труда.

Список литературы:

1. Гофман А. А., Тимощук А.С. Новая нормальность как концепт общественных изменений // Евразийский юридический журнал. 2021. № 3 (154). С. 471-473.

2. Седоченко С.В., Черных А.В., Савинкова О.Н. Особенности дистанционного образования и сложности организации занятий физической активностью в период пандемии COVID-19 // Культура физическая и здоровье. 2020. № 3 (75). С. 65-68.

3. Тимощук А.С. ПОСТ-КОВИД: проблемы устойчивости и управляемости // Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития. Сборник статей по итогам Второго Новосибирского международного юридического форума. В 2-х частях. Под редакцией Д.А. Савченко, М.В. Громоздина, М.С. Саламатова, О.Н. Шерстобоева. Новосибирск: НИИХ, 2020. С. 109-118.

5. Тимощук А.С. Процессы глобализации и тенденции развития образования // Управление человеческими ресурсами в сфере физической культуры, спорта и здорового образа жизни. СПб. : Политех-пресс, 2019. С. 211-215.

6. Харченко Е.П. Коронавирус SARS-COV-2: сложности патогенеза, поиски вакцин и будущие пандемии // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2020. Т. 19. № 3. С. 4-20.

*Азиза Муратовна Тулепбергенова
Токжан Тохтаровна Киспаева
Медицинский университет Караганды
Школы сестринского образования,
г. Караганды, Казахстан
E-mail aziza_21_02_93@mail.ru*

Сестринский процесс в рамках ПМСП в условиях пандемии

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы организации сестринского процесса в рамках ПМСП в условиях пандемии Covid-19. Распространение COVID-19 застало мир врасплох и, в отличие от большинства кризисов в области здравоохранения последних десятилетий, повлияло на повседневную жизнь всех людей во всех сферах жизни. Медицинские работники, несмотря на личные риски, связанные с глобальной нехваткой средств индивидуальной защиты, продолжают работать для поддержания пациентов. Отведена огромная роль сестринского процесса во время пандемии COVID-19 в процессе лечения и поддержании механизма. По результатам проведенной работы было выявлено, что деятельность медицинской сестры с пациентами с COVID-19 в условиях ПМСП очень тесно связана с чрезмерно высокими нагрузками, высоким уровнем ответственности и требованиями во время пандемии коронавирусной инфекции. Необходимыми требованиями для оптимальной организации сестринского процесса следует учитывать такие критерии как материальная стимуляция медицинских сестер, предоставление достоверной информации, здоровье питание, обеспечение «защиты» от пациентов, проявляющих агрессию к медицинским работникам.*

***Ключевые слова:** сестринский процесс, коронавирусная инфекция, пандемия COVID-19.*

*Aziza Muratovna Tulepbergenova
Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva
Medical University, Karaganda
School of medical nurse education
Karaganda city, Kazakhstan
E-mail aziza_21_02_93@mail.ru*

**Nursing in the framework of primary healthcare
in pandemic conditions**

***Annotation.** The article discusses the issues of organizing the nursing process within the framework of PHC in the context of the Covid-19 pandemic. The spread of COVID-19 has taken the world by surprise and, unlike most health crises in recent decades, has impacted the daily lives of all people in all walks of life. Medical professionals, despite the personal risks associated with a global shortage of personal protective equipment, continue to work to support patients. During the COVID-19 pandemic, the nursing process plays a huge role in the treatment and maintenance of the mechanism. Based on the results of the work carried out, it was revealed that the activities of a nurse with patients with COVID-19 in primary health care are very closely related to excessively high loads, a high level of responsibility and requirements during a coronavirus pandemic. The necessary requirements for the optimal organization of the nursing process should take into account such criteria as material stimulation of nurses, the provision of reliable information, health and nutrition, providing "protection" from patients showing aggression towards medical workers.*

***Key words:** nursing, coronavirus, pandemy COVID-19.*

Актуальность

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). Очагом эпидемии острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в конце 2019 г. стала Китайская Народная Республика (КНР), преимущественно провинция Хубэй[2]. Этиологическим фактором ОРВИ оказался новый вид коронавируса, получивший официальное название - SARS-CoV-2, утвержденное 11.02.2020 г. Международным комитетом по таксономии вирусов. Вирус характеризуется способностью к быстрому распространению, преимущественным поражением нижних отделов дыхательных путей, частым развитием пневмоний, при тяжелом течении болезни и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), сопровождающихся острой дыхательной недостаточностью (ОДН) и летальным исходом. С конца января 2020 г. случаи COVID-19 стали регистрироваться во многих странах мира, преимущественно связанных с поездками в КНР[5].

Новая коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) была объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года второй пандемией XXI века[7]. COVID-19 вызван коронавирусом-2 тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома (SARS-CoV-2), новым штаммом коронавирусов семья, впервые изолированная в Ухане (Китай) после серии вспышек. Вирус вызывает широкий спектр заболеваний-от бессимптомного до тяжелого острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и смерти[3].

В течение короткого периода времени показатели инфицирования неизмеримо возросло, и по состоянию на 25 февраля 2021, за сто тринадцать миллионов случаев заражения были зарегистрированы во всем мире, с более чем двух миллионов смертей (~ 2.2% общей смертности на сегодняшний день, который был сокращен до ~ 5% смертности в начале вспышки)[1]

Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) является второй пандемией двадцать первого века, с более чем ста миллионами инфекций и более чем двумя миллионами смертей на сегодняшний день[4]. Это новый

штамм коронавируса семейства, названное Коронавирусом-2 с тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом (SARS-CoV-2)[3]. Большинство пациентов с COVID-19, из которых пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом наиболее подвержены риску, жалуются на симптомы, похожие на грипп, включая сухой кашель и головную боль[6]. Наиболее распространенные осложнения включают пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром, септический шок и сердечно-сосудистые проявления.

В период пандемии COVID-19 с ограничением плановой амбулаторной помощи пациентам, в 2020 году, изменился порядок оказания медицинской помощи, однако, во избежание всплеска обострений хронических заболеваний и их осложнений расширилось дистанционное обслуживание пациентов, нуждающихся в плановом лечении. В поликлинике медицинские сестры отделения профилактики, отделения медицинской реабилитации, консультативно-диагностического, стоматологического отделений и дневных стационаров выполняли не свойственную их функционалу работу, произошла ротация и мобилизация кадрового ресурса[8].

Во всем мире сестринское дело представляет собой важнейшую составную часть системы здравоохранения, располагающую значительными кадровыми ресурсами и реальными потенциальными возможностями для удовлетворения потребностей населения в доступной и приемлемой медицинской помощи, а одной из значимых тенденций, как отечественного, так и зарубежного здравоохранения сегодня является повышение роли сестринского персонала с различным уровнем подготовки, в частности, широкое использование сестринских кадров в управлении во время пандемии COVID-19 в условиях ПМСП.

Цель исследования: обосновать роль сестринского процесса во время пандемии COVID-19 в условиях ПМСП.

Материалы и методы исследования

Дизайн исследования: проспективное - исследование амбулаторно-поликлинического звена ПМСП продолжительностью 5 месяцев.

Методы: информационный анализ - в рамках литературного обзора был проведен расширенный обзор, в котором использовались такие базы данных медицинских сведений, как: Нормативно-правовые акты Республики Казахстан, Cochrane library, а также зарубежные источники; социологический – онлайн-анкетирование 1800 медицинских сестер амбулаторно-поликлинического звена города Алматы, статистический анализ с применением статистической обработки данных в программе Epi Info.

Результаты исследования

Участниками опроса медицинские сестры амбулаторно-поликлинического звена из города Алматы. Так, по результатам опроса 91,2% считают, что медицинским сестрам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 в условиях ПМСП необходима психологическая поддержка. 48,3% опрошенных респондентов указали, что у них есть страх заразиться COVID-19, а также заразить других людей и непредумышленно стать причиной смерти. 35,1% боятся заразиться и заразить других, и 48,7% - боятся тяжелого прогрессивного протекания заболевания у себя.

Также по предварительным результатам по уровню тревожности медицинских сестер по работе с пациентами с COVID-19, 57,1% опрошенных медицинских работников отметили свой уровень тревоги на уровне 7 баллов и более, 39,1% - на уровне 5-6 баллов. Только 5,1% отметили незначительную тревогу.

Что касается чувств медицинских сестер во время вспышки COVID-19, то отмечены негативные эмоции из-за увеличения рабочей нагрузки во время вспышки COVID-19 - 31,7%. Кроме того, 14,7% опрошенных респондентов выразили желание сократить свои контакты с пациентом с инфекцией COVID-19. Более того, средний балл тех медсестер, которые предпочли работать в подразделении, где бы они не подвергались бы воздействию инфекции COVID-19, составил 6,59 из 10. Вспышка COVID-19 стала

разочаровывающим фактором, который заставил некоторых медсестер задуматься о том, чтобы бросить работу медсестры, или они подумывали о том, чтобы бросить свою карьеру, если вспышка COVID-19 повторится 6,1 из 10.

Очевидно, что возможность заражения COVID-19 от пациентов в больнице и передачи его семьям являются наиболее стрессовым фактором среди опрошенных респондентов - 7,4 баллов из 10. Отсутствие лечения COVID-19 и подверженность ситуациям, когда пациенты с COVID-19 умирали на их глазах, рассматривались как значимые причины стресса среди респондентов 5,7 баллов из 10. Передача инфекции COVID-19 среди медицинского персонала также является причиной стресса среди медсестер.

Участников опроса попросили выбрать наиболее оптимальные элементы в сохранении психологического состояния медицинских сестер или предложить свои. Медицинские работники в большинстве случаев выбирали из предложенного списка следующие: поддержка близких, поддержка руководства, поддержка коллег, обеспечение средствами индивидуальной защиты, оптимизация режимов труда и отдыха, организация помощи специалистов (психологов, психотерапевтов, психиатров), возможность обратиться на телефонную линию за психологической поддержкой. В качестве «своих предложений» были выдвинуты: материальная стимуляция, предоставление достоверной информации, здоровое питание, обеспечение «защиты» от пациентов, проявляющих агрессию.

Выводы:

1. Работа медицинской сестры с пациентами с COVID-19 в условиях ПМСП очень тесно связана с чрезмерно высокими нагрузками, высоким уровнем ответственности и требованиями во время пандемии коронавирусной инфекции.

2. На основании проведенного обширного анализа международных и отечественных документов, методических пособий и рекомендаций ВОЗ, Европейского регионального бюро были разработаны и рекомендованы

модели по оптимизации организационной деятельности медицинской сестры при коронавирусной инфекции - COVID-19 в условиях ПМСП.

Все страны должны быть готовы к координированным действиям по предупреждению возникновения и распространения инфекций, к своевременной их диагностике, к разработке методов лечения и профилактики, к созданию вакцин. Эпидемия COVID-19 указала на важные звенья в мировой системе обеспечения биологической безопасности.

Список литературы:

1. Azhar E. Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID- 19 . The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect , the company ' s public news and information // 2020. № January.

2. Oosterhout C. van и др. COVID-19 evolution during the pandemic– Implications of new SARS-CoV-2 variants on disease control and public health policies // Virulence. 2021. Т. 12. № 1. С. 507–508.

3. Ramanathan K. и др. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China // Lancet. 2020. Т. 395. № January. С. 497–506.

4. Riou J., Althaus C.L. Pattern of early human-to-human transmission of Wuhan 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), December 2019 to January 2020 // Eurosurveillance. 2020. Т. 25. № 4. С. 1–5.

5. Vankadari N., Wilce J.A. Emerging WuHan (COVID-19) coronavirus: glycan shield and structure prediction of spike glycoprotein and its interaction with human CD26 // Emerg. Microbes Infect. 2020. Т. 9. № 1. С. 601–604.

6. Wilson N. и др. Case-fatality risk estimates for COVID-19 calculated by using a lag time for fatality // 2020. Т. 26. № 6. С. 2019–2021.

7. Xiantian X. и др. Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human transmission // Sci. CHINA Life Sci. 2020. Т. 63. № 3. С. 457–460.

8. Худова И.Ю. Технологии организации медицинской помощи во время и после эпидемии COVID-19 // Журнал для непрерывного медицинского образования. 2020. Т. 4. № 2. С. 4–22.

УДК 61

Елена Анатольевна Туринцева

Сергей Владимирович Солдатов

Иркутский государственный университет, Иркутск

e_turin05@mail.ru

**Актуальный опыт групп самопомощи в комплексной реабилитации
зависимых и созависимых в Иркутской области**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации социального партнерства общественников и государственных структур для решения проблем комплексной реабилитации зависимых и созависимых, определяются реперные точки такого партнерства и анализируется опыт, накопленный в этом направлении.

Ключевые слова: социальная работа, социально-медицинская помощь, комплексная социальная реабилитация, зависимости, алкоголизм, наркомания.

Elena Anatolyevna Turintseva

Sergey Vladimirovich Soldatov

Irkutsk State University, Irkutsk

e_turin05@mail.ru

**The actual practice of self-help groups in the comprehensive rehabilitation of
dependent and codependent in the Irkutsk region**

Annotation. The article discusses the issues of organizing social partnership of public figures and government agencies to solve the problems of complex rehabilitation of dependent and codependent, defines the reference points of such partnership and analyzes the experience gained in this direction.

Key words: social work, social and medical care, comprehensive social rehabilitation, addictions, alcoholism, drug addiction.

На сегодняшний день различные виды зависимостей представляют собой серьезную угрозу для здоровья как отдельных людей, так и общества в целом. Наиболее тяжелыми по своим социальным последствиям являются алкогольные и неалкогольные формы наркомании. В повседневной клинической практике, а также в практике по комплексной реабилитации зависимых и созависимых, наиболее часто встречается алкогольная зависимость – алкоголизм.

Алкогольная зависимость является источником страданий как самих зависимых, так и членов их семей, в том числе детей, которые неизбежно входят в состояние созависимости и сами нуждаются в излечении и социальной реабилитации. Статистика распространенности зависимостей постоянно растет. Например, пивной алкоголизм, как отмечает В.А. Жмуров, к 2008 году охватил 50-60% подростков и кажется уже вполне обычным делом [2, стр. 758]. Примером для подростков, употребляющих алкоголь, служат их пьющие родители.

Зависимость от химических веществ является заболеванием и не может быть исправлена только теми средствами, которые в основном используются органами социальной защиты и опеки, а также правоохранительными органами – заключением, угрозами или надзором. Медицинские способы лечения, включая и народную медицину, также в значительной мере основываются на деструктивных эмоциях и состояниях пациента - принуждении, страхе смерти, что имеет краткосрочный положительный

эффект в отношении определенных категорий зависимых (например, бытовых пьяниц), но почти не способствует выздоровлению в целом. Очевидно, что для достижения целей социальной реабилитации зависимых и созависимых необходимо изменить весь образ их жизни.

Во всем мире в настоящее время активно используется опыт излечения и социальной реабилитации зависимых, наработанный практической деятельностью сообщества Анонимных Алкоголиков (АА) с 1935 года. Официальная медицина за рубежом давно приняла на вооружение программу реабилитации «12 шагов», доказавшую свою эффективность в отношении лечения не только алкоголизма, но и других зависимостей – как химических, так и не химических. Программа «12 шагов» принята также системой исполнения наказаний, системой социальной работы и административной системой большинства стран мира и проблемы зависимостей (прежде всего алкогольной зависимости) в этих странах, благодаря слаженной работе всех систем по программе «12 шагов», в значительной мере решаются общественными терапевтическими сообществами людей, которые сами являются зависимыми, но изменили свою жизнь и помогают это сделать другим.

Отечественная медицина долгое время не принимала опыт АА, представляющийся чем-то ненаучным и содержащим в себе «опасные» духовные практики, но за последние 30 лет в этом вопросе произошли коренные изменения. Так, профессор, многолетний руководитель Иркутского областного психотерапевтического центра, В.А. Жмуров в книге «Психические нарушения» пишет о том, что методы, практикуемые анонимными алкоголиками (АА) являются успешными для излечения алкоголизма на всех стадиях болезни [2, стр. 877]. Между тем, другие отечественные системы и организации, чья деятельность также связана с борьбой с последствиями заболевания алкоголизмом – социальные службы, служба исполнения наказаний, административная система, остаются, в основном, на прежних позициях.

В г. Иркутске Автономная Некоммерческая Организация «Байкальский Центр Поддержки Трезвости» (АНО «БЦПТ») с момента своего создания в 2014 г. продвигает апробированный путь излечения от алкоголизма и наркомании по программе 12 шагов с помощью профессиональных специалистов медиков, социальных работников, психологов и инспекторов Управления исполнительной инспекции ГУФСИН по Иркутской области. АНО «БЦПТ» сотрудничает с четырьмя Центрами помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Областным психо-наркологическим диспансером, государственными и некоммерческими профессиональными реабилитационными центрами УИИ ГУФСИН по Иркутской области, а также с Институтом социальных наук ИГУ, ведущем подготовку специалистов по социальной работе [5-7] .

При поддержке Фонда Президентских грантов АНО «БЦПТ» оказывает организационную помощь группам самопомощи зависимых в городах Иркутской области, расширяя сеть терапевтического воздействия, мотивируя пьющих к излечению через общение с такими же как они, но излечившимися людьми. За последние три года было проведено более 100 встреч с людьми, находящимися под надзором УИИ ГУФСИН числом более 1000 человек, более 10 встреч с неблагополучными родителями численностью до 40 человек в Центре помощи детям в г. Тулуне. Центром помощи детям в г. Усолье-Сибирском было направлено на группу самопомощи 20 человек, из которых 10 продолжают посещать собрания и находятся на пути восстановления. В Ангарске и Иркутске по направлению социальных служб собрания групп самопомощи посещают 20 и 40 человек соответственно. Работа по расширению сети групп самопомощи продолжается, к ней добавляются новые проекты.

В настоящее время при поддержке Фонда президентских грантов АНО «БЦПТ» реализует актуальный проект «Излечение семьи – счастье детям!». В Концепции о семейной политике Иркутской области указывается число родителей, лишенных родительских прав, в 2014 году 1184 человека в 2013

году - 1190 человек, в 2012 году - 1369 человек [3]. Как правило, именно родители-алкоголики не в состоянии выполнять свои родительские обязанности и именно их лишают родительских прав. Согласно данной официальной статистике число детей, страдающих по вине родителей-алкоголиков и наркоманов остается фактически стабильным. В Иркутской области на 2018 год находилось 16545 детей, оставшихся без попечения родителей [4].

Лучший способ возвращения к счастливой жизни в неблагополучных семьях - это нормализация образа жизни зависимых родителей. Изменения их духовных приоритетов достигается путем проведения с ними терапевтических бесед консультантами Центра и посещения групп самопомощи алко- или наркозависимых. Работа эффективна, когда проводится не только профессионалами, которых эти люди боятся, а и теми, кто сам изменил свою жизнь, достиг счастья и гармонии. Роль социальных служб крайне важна для мотивирования таких людей к встрече с волонтерами и обеспечения мягкого позитивного воздействия. Беседы с волонтерами АНО «БЦПТ» в формате «равный с равным» устанавливают контакт с зависимыми, показывают им выход из ситуации и проводят этих подопечных в реабилитационные центры или группы самопомощи, обеспечивают наставничество. После проведения в городах проекта семинаров и формирования совместных команд, сотрудники социальных служб проводят свою деятельность по мотивации членов деструктивных семей к выздоровлению с помощью сотрудников и волонтеров АНО «БЦПТ». Из этого потока извлекаются мотивированные, и вовлекаются в реабилитационный процесс. Постепенно создается система взаимодействия государства и общественников как саморазвивающаяся структура, где излечившиеся сами становятся волонтерами. На наш взгляд, эффективность взаимодействия наставник-зависимый обусловлена состоянием их тезаурусов, в которых есть общее – тяга к алкоголю, недоступное для понимания других, тех, кто не прошел через это. В других своих работах мы

показали, что тезаурус современного человека переполнен знанием, отражающим его индивидуальный опыт, который практически уникален в социальном и психологическом планах, и только в биологическом плане имеет достаточно много точек соприкосновения с опытом других людей и этот факт препятствует взаимодействию [8]. В случае пары наставник-зависимый происходит мгновенное узнавание «своего» и, как следствие, осуществляется полноценное эффективное взаимодействие на основе доверия, что имеет большой реабилитационный потенциал. Никакой специалист без опыта алкогольной зависимости, в этой связи, не может заменить наставника.

Еще один положительный эффект работы групп самопомощи касается специалистов, работающих в сфере социальной реабилитации непосредственно с зависимым. Зачастую возникают ситуации, когда срыв зависимых происходит в самом конце процесса реабилитации, когда уже близко было достижение важной цели, ради которой сдерживался зависимый. Например, семейная пара, где оба супруга зависимые, прошла полный курс реабилитации и была очень близка к судебному возврату родительских прав. Однако случился срыв и на последнее заседание суда оба супруга пришли в пьяном виде, что сделало невозможным судебное решение в их пользу – дети остались в детском доме. Такие случаи достаточно часты. Специалист по социальной работе, который попадает в такую ситуацию и проходит ее вместе со своими подопечными, испытывает стресс, разочарование, теряет веру в себя и в собственные силы, происходит эмоциональное выгорание, препятствующее эффективной работе специалиста. При поддержке волонтеров из групп самопомощи ситуация срыва хотя и не исключена, но ее вероятность сведена к минимуму. Таким образом, число курсов реабилитации, проходя которые зависимые достигают важной для них цели, растет, что питает положительными эмоциями не только их самих, но и работающих с ними специалистов. Следовательно, наставничество в период реабилитации пациента и при его выписке поможет

увеличить и долю выздоравливающих и утвердить специалистов в правильности выбранного ими профессионального пути.

Кроме «традиционных» форм химической зависимости, таких как алкоголизм и наркомания, широкое распространение в современном мире получили другие формы химической и нехимической зависимости – игромания, трудоголизм, переедание, компьютерная аддикция и интернет-зависимость и т.д., которые в той или иной мере отрицательно влияют на соматическое и психическое здоровье, социальное самочувствие человека, но еще не осознаются в полной мере как серьезная проблема. В АНО «БЦПТ» на правах эксперимента успешно работают по программе «12 шагов» с данными группами. Имеется положительный опыт работы групп самопомощи зависимых от переедания, игр и депрессии. Активно работают традиционные для АА группы созависимых – членов семьи алкоголиков, а также детей алкоголиков.

Необходимой частью работы по продвижению позитивного опыта групп самопомощи становится информирование специалистов о возможности направления зависимых в группы или возможности организации наставничества. В этой связи особенно важна связь общественных организаций с высшими учебными заведениями, занимающимися подготовкой кадров для системы социальных служб. На протяжении нескольких лет студенты ИСН ИГУ в рамках изучения дисциплины «Социальная реабилитация в системе социальных служб» знакомятся с принципами излечения от зависимости по программе 12 шагов, с системой взаимодействия АА с государственными службами за рубежом, с опытом работы АНО «БЦПТ» в Иркутской области, участвуют в конференциях и круглых столах соответствующей тематики.

Для ознакомления других специалистов с опытом работы групп самопомощи зависимых организуются встречи, проводятся регулярные методические консультации специалистов разного профиля (психологов, социальных педагогов, дефектологов и пр.), в том числе через интернет с

помощью программы ЗУМ. Информация о работе групп самопомощи и о работе АНО «БЦПТ» в целом распространяется также через региональные и федеральные СМИ [1].

Список литературы:

1. В России меньше стало алкоголиков, но не анонимных. В Иркутске собрались те, кто бросил. [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v=aaQtNRFII4c&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%98%D0%A0%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%A1%D0%9A (дата обращения: 20.10.2021).

2. Жмуров, В.А. Психические нарушения / В.А. Жмуров.-М.: МЕДпресс-информ, 2008.- 1016 с.

3. Концепция о семейной политике Иркутской области. [Электронный ресурс] URL: <http://docs.cntd.ru/document/428621030> (дата обращения: 20.03.2020).

4. Правительство Иркутской области. Официальный портал. Статистика. [Электронный ресурс] URL: https://irkobl.ru/sites/society/opeka/stat_dan/?type=special (дата обращения: 20.08.2021).

5. Туринцева, Е. А. Особенности реализации межведомственного взаимодействия и социального партнерства в крупных социальных проектах в современной России / Е.А. Туринцева, Т.В. Гладкова // Роль социального образования в развитии института общественного мнения в условиях глобальных вызовов : науч.-метод. материалы / ФГБОУ ВО «ИГУ» ; [науч. ред.: Т. И. Грабельных, В. А. Решетников ; сост.: Т. И. Грабельных, Н. А. Саблина, Е. С. Кузьмина]. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2016. – с. 96 – 100.

6. Туринцева, Е.А. Непрерывное образование специалиста по социальной работе как фактор профессионального развития / Е.А. Туринцева, В.В. Попова // Социокультурная динамика Иркутской области в XX- начале XXI века: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием.

Иркутск, 22 сент. 2017 г. / ФГБОУ ВО «ИГУ»; [под общ. ред. А.В. Аргучинцева, И.А. Журавлевой]. – Иркутск: Изд.-во ИГУ, 2017. - С. 298-306.

7. Туринцева, Е.А. Социально-проектная деятельность в социальной реабилитации дезадаптированных групп населения: современные тренды / Е.А. Туринцева, Т.В. Гладкова // Новые тенденции в деятельности социозащитных институтов: материалы Всерос. конф., Иркутск, 12–13 сент. 2019 г. / под науч. ред. А.П. Суходолова, И.С. Карпиковой. – Иркутск: Изд-во Байкал. гос. ун-та, 2019. – С. 69-73.

8. Туринцева, Е. А. Проблема взаимодействия в современном мире: биосоциальный аспект / Е.А. Туринцева // III Моисеевские чтения: Культура и гуманитарные проблемы современной цивилизации: доклады и материалы Общероссийской (национальной) научной конференции. Москва, 11–12 марта 2020 г. / под ред. А. В. Костиной, В. А. Лукова. — М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2020. — III–VII, 654 с. С. 182–187.

УДК 378.17

¹Оксана Николаевна Устинова

²Татьяна Григорьевна Бякова

^{1,2}Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

³Татьяна Акимовна Еолчиянц

³Школа-интернат 289 с углубленным изучением

предмета «Физическая культура»,

⁴Людмила Михайловна Волкова

⁴Санкт-Петербургский государственный университет

гражданской авиации,

г. Санкт-Петербург, Россия,

E-mail: volkovalm@bk.ru

**Ценность здоровья и отношение к здоровью в динамической структуре
общекультурной подготовки учащихся**

Аннотация. Изучается отношение учащихся к здоровью, сделан анализ мотивации и регулярности выполнения форм здорового образа жизни, изучены обстоятельства, препятствующие ведению здорового образа жизни.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, факторы здоровья.

¹*Oksana Nikolaevna Ustinova*

²*Tatiana Grigoryevna Bykova*

^{1,2}*Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,*

³*Tatiana Akimovna Yolchiyants*

³*Boarding school 289 with in-depth study of the subject "Physical culture",*

⁴*Lyudmila Mikhailovna Volkova*

⁴*Saint Petersburg State University civil aviation,*

St. Petersburg, Russia,

E-mail: volkovalm@bk.ru

The value of health and attitude to health in the dynamic structure of general cultural training of students

Annotation. The attitude of students to health is studied, the analysis of motivation and regularity of performing forms of a healthy lifestyle is made, the circumstances preventing the conduct of a healthy lifestyle are studied.

Key words: healthy lifestyle, physical culture, health factors.

Актуальность. Здоровье и отношение к здоровью являются динамическими структурами, постоянно изменяющимися на каждой возрастной ступени под действием накопленного жизненного опыта [3,4]. Рассматривая динамику изменений отношения к здоровью Р.А. Березовская, отмечает, что общая тенденция заключается в том, что осуществляется

постепенный сдвиг: растет не столько информированность в области здоровья, сколько происходят изменения в мотивационной структуре, трансформируется личностный смысл здоровья, актуализируется потребность в его сохранении и поддержании, осознается личная ответственность [1].

Многие авторы отмечают, что здоровье и отношение к нему все более связывается с самоопределением, выбором профессии и будущей жизни. Профессиональное самоопределение тесно связано с ценностью здоровья, т.к. часть профессий предъявляет повышенные требования к здоровью, учащийся осознает важность здоровья как необходимого условия работоспособности в его будущем виде деятельности, т.е. рассматривает учебу в школе-интернате, вузе, здоровье как ресурс, как базу профессиональной деятельности.

В настоящее время в науке существует множество определений понятия «здоровье» и большое количество нормативных параметров, которые детализируют данное понятие [5,6]. В научной литературе используют не только различные определения понятия здоровье, но и различные подходы к их формулировке, таким образом, сегодня нет единого мнения по поводу определения понятия «здоровье», разные авторы акцентируют внимание на различных параметрах и существенных характеристиках здоровья. В нашем исследовании здоровье рассматривается как многокомпонентный динамический процесс адаптации, что позволяет выявить компоненты здоровья (физические, психические, социальные), дать им качественную характеристику.

Изучение проблемы отношения человека к своему здоровью показало, что обязательным является формирование осознанной ценности здоровья и стремление к его совершенствованию. Развитие осознанной ценности здоровья – это динамический процесс, имеет возрастные особенности, которые оказывают влияние на формирование его компонентов [7].

Среди социальных институтов, влияющих на формирование отношения к здоровью, ведущую роль играет семья, наряду с семьей, важную роль играет общество сверстников, как особый канал информации, где развиваются навыки социального взаимодействия. Другим важным фактором, влияющим на формирование отношения к здоровью, является образование, т.к. именно в рамках этой системы, параллельно с получением знаний, профессиональных компетенций, учащийся формирует своё мировоззрение, отношение к себе, к жизни в целом, к собственному здоровью.

Учащаяся молодежь является наиболее мобильной категорией общества. Уровень активного отношения к здоровью молодежи во многом определяет в будущем эффективность развития всех отраслей экономики в обществе. Поэтому важно сделать анализ мотивирующих сил, которые влияют на отношение к здоровью учащейся молодежи. Чтобы ответить на эти вопросы, было проведено социологическое исследование.

Методика и организация исследования. Изучение исследовательских задач осуществлялось с помощью методики Р.А. Березовской [2]. Опросник «Отношение к здоровью» позволяет исследовать уровень сформированности различных компонентов отношения к здоровью, в том числе ценностно-мотивационного, выделить степень адекватности-неадекватности отношения занимающегося к своему здоровью. Опросник состоит из 10 вопросов по четырем компонентам. Анализ результатов проводится на основании качественного рассмотрения полученных с помощью опросника данных. В опросе приняли участие 273 человека. Респондентами выступали студенты 1-4-х курсов мужского и женского пола и учащиеся школы-интерната с углубленным изучением предмета «Физическая культура», в опросе приняли участие учащиеся 3-х учебных заведений Санкт-Петербурга.

Полученные результаты. Исходя из теоретических предпосылок, опираясь на полученные результаты опроса, мы выявили роль побудительных факторов, активизирующих положительное отношение к

здоровью, определили, что в основном движет учащимися в осуществлении здорового образа жизни.

Для того чтобы получить достоверное представление об отношении учащихся к здоровью мы проанализировали, насколько основные жизненные ценности важны для них в данный момент времени. Анализ свидетельствует, что на ведущие места выходят показатели: верные друзья (6,0 баллов по 7-балльной шкале), здоровье, счастливая семейная жизнь, интересная работа – по 5,9 баллов, независимость – 5,6 баллов, материальное благополучие – 5,3 балла, признание и уважение окружающих – 4,7 балла. Это еще раз подтверждает высокий уровень значимости показателя здоровья.

Важным аспектом исследования стало изучение факторов поддержания здоровья, респонденты отмечали, насколько регулярно они выполняют те или иные формы здорового образа жизни. С целью выяснения данного аспекта был задан вопрос «Делаете ли вы что-нибудь для поддержания вашего здоровья, отметьте насколько регулярно», ответы распределились следующим образом (рис.).

Рис. Систематичность ведения различных форм здорового образа жизни

Оказалось, что для поддержания своего здоровья респонденты достаточно регулярно посещают спортивные секции (аэробика, тренажерный зал, бассейн и т.п.), - 5,3 балла (по 7-ми балльной шкале), избегают вредных

привычек – 4,8 балла, самостоятельно занимаются физической активностью (зарядка, бег и т.п.) – 4,4 балла, следят за своим весом – 4,1 балла. Несколько ниже по систематичности использования учащиеся отметили такие формы образа жизни как посещение бани (сауны), режим сна и отдыха, диета, посещение врача для профилактического осмотра – 3,6-3,9 баллов. Менее всего ребята обращают внимание на практику специальных оздоровительных систем (2,2 балла) и использование элементов закаливания (1,9 баллов). Таким образом, определяющими формами здорового образа жизни можно считать посещение спортивных секций, отказ от вредных привычек и самостоятельные занятия физической активностью.

Исследование причин, сдерживающих заботу учащихся о своем здоровье, показало, что, прежде всего, это недостаток свободного времени (4,3 балла) и связанный с этим ответ «Есть более важные дела» (3,9 балла). Об этом свидетельствуют ответы на вопрос «Если вы заботитесь о своем здоровье недостаточно или нерегулярно, то почему?» (табл.).

Таблица

Причины, сдерживающие заботу о здоровье, баллы

№№	Причины, сдерживающие заботу о здоровье	Баллы
1	В этом нет необходимости, т.к. я здоров (а)	3,5
2	Не хватает силы воли	3,6
3	У меня нет для этого времени	4,3
4	Нет компании (одному скучно)	2,6
5	Не хочу	2,6
6	Не знаю, что нужно для этого делать	3,7
7	Нет соответствующих условий	3,1
8	Необходимы большие материальные затраты	3,4
9	Есть более важные дела	3,9

Таблица показывает заметные различия в оценке обстоятельств, препятствующих, по мнению респондентов, выработке навыков здорового образа жизни. Наиболее важной причиной является недостаток свободного времени, однако, многие социологи, занимающиеся исследованиями бюджета свободного времени, обнаруживают наличие большого количества времени, которое ребята отводят на развлекательные виды времяпровождения от 1,5 до 3,5 часов в день. В результате анализа полученных данных, возможно, сделать вывод, что причиной, сдерживающей заботу учащихся о своем здоровье, является не количественный недостаток свободного времени, а неумение эффективно им распоряжаться. Также следует отметить недостаток знаний в области ведения здорового образа жизни: 3,7 балла было получено на ответ «Не знаю, что нужно для этого делать». В этой связи важно усилить образовательную направленность учебно-воспитательного процесса по дисциплине «Физическая культура», а также приумножить стремление самой молодежи в заботе о своем здоровье, стремлении получить знания и навыки в организации ведения здорового образа жизни.

Заключение. Отношение человека к своему здоровью образует ядро здоровой личности, формирование отношения к здоровью, прежде всего, происходит в условиях образования, где параллельно получению знаний формируется мировоззрение, отношение к жизни в целом, отношение к собственному здоровью. Изучение теоретического материала в рамках данного исследования показало, что отношение к здоровью является сложным динамическим структурным образованием, которое изменяется в процессе накопления жизненного опыта.

Список литературы:

1. Березовская, Р.А. Исследования отношения к здоровью: современное состояние проблемы в отечественной психологии/Р.А. Березовская//Вестник

СПбГУ Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. - 2011. №1. – С. 221-226.

2. Березовская, Р.А. Опросник «Отношение к здоровью» [Электронный ресурс] /Р.А. Березовская // Файловый архив для студентов «Stydfiles». – Режим доступа: <http://www.studfiles.ru>

3. Визитей Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений / Н.Н. Визитей. М.: Советский Спорт, 2009. 184 с.

4. Волков, В.Ю. Физическая культура студента/ В.Ю. Волков, Л.М. Волкова //Электронный учебник для вузов: курс дистанционного обучения / СПб., 2003. – 610 Мбт.

5. Давиденко, Д.Н. Валеометрия как составная часть науки об индивидуальном здоровье/ Д.Н. Давиденко, П.В. Половников, Л.М. Волкова, В.Ю. Волков// Национальный конгресс по профилактической медицине и валеологии. - 1996. С. 88.

6. Давиденко, Д.Н. Здоровье, образ жизни и физическая культура/ Д.Н. Давиденко, Л.М. Волкова //Физическая культура и здоровый образ жизни. Сборник научно-методических работ. Санкт-Петербург, 2001. С. 20-42.

7. Устинова, О.Н. Комплексный подход к индивидуализации физического развития студентов с проблемами здоровья в техническом вузе/ О.Н. Устинова, А.В. Черкасова, И.К. Яичников//Олимпийский спорт и спорт для всех. XX Международный научный конгресс. 2016. С. 690-693.

УДК 39; 31; 614

Саидмурод Хамдамович Хакназаров

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, г. Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: s_haknaz@mail.ru

Вопросы здоровья народов севера в аспекте социологических исследований: на примере Сургутского района Югры

Аннотация. В данной работе обобщаются и анализируются результаты социологических исследований, проведенных сотрудниками Обско-угорского института прикладных исследований и разработок в 2021 г. и ранее в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по рассматриваемой тематике.

Ключевые слова: народы Севера, здоровье, экологическое состояние, респонденты, Сургутский район.

Saidmurod Khamdamovich Khaknazarov

*Ob-Ugric Institute of Applied
Researches and Development, Khanty-Mansiysk, Russia*

E-mail: s_haknaz@mail.ru

Health issues of the peoples of the north in the aspect of sociological research: on the example of the Surgutsky district of Yugra

Annotation. This paper summarizes and analyzes the results of sociological research conducted by employees of the Ob-Ugric Institute of Applied Researches and development in 2021 and earlier in the Surgut region of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra on the topic under consideration.

Key words: peoples of the North, health, ecological state, respondents, Surgutsky district.

Вопросы здоровья коренных народов Севера является актуальной в современных условиях. Важно отметить, что здоровье населения определяет сохранение и развитие человеческого потенциала страны. С другой стороны, здоровье населения является одним из важнейших показателей уровня

благополучия и благополучия общества. Здоровье сказывается на продолжительности и качестве жизни, воспроизводстве населения, его трудоспособности.

Остается актуальной и вопросы здоровья коренных народов Севера. Этой проблеме посвящено много научно-исследовательских работ [1; 2; 4; 5; 6], где рассматриваются различные аспекты здоровья народов Севера. Например, касаясь вопроса здоровья коренных народов Севера, Ю.А. Гончан [2] отмечает, что происходит неуклонное ухудшение состояния здоровья народов Севера. Также отмечено о крайне низкой средней продолжительности жизни и недоживание до пенсионного возраста коренных народов Севера.

Говоря о районе исследований, отметим, что Сургутский район расположен в центральной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (территория Средней Оби). Общая площадь района составляет 105,2 тыс. кв. км. Численность населения района составляет 122,6 тыс. чел. (на 01.01.2017 г.) 42% территории района занимают общинно-родовые угодья (157 шт.), где проживают более 500 семей (более 2000 чел.) из числа коренных народов Севера, которые занимаются в основном традиционными видами хозяйственной деятельности. Их общая численность на территории района составила более 3000 чел. (2,7% от населения района) [3].

В 2021 г. сотрудниками Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (г. Ханты-Мансийск), с целью изучения современного экологического и социально-экономического состояния коренных народов Севера Югры были проведены этносоциологические исследования⁴ в местах их компактного проживания. В частности, нам было интересно узнать мнение местных жителей о факторах, влияющих на их здоровье.

⁴ Организатор и руководитель исследований: автор статьи. Эмпирический опрос на месте провели сотрудники Сургутского филиала Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Обработку результатов в программе для обработки социологической информации выполнила: инженер-исследователь научно-исследовательского отдела социально-экономического развития и мониторинга Л.И. Динисламова.

Опросы проводились методом анкетирования, содержащие вопросы с вариантами ответов. Респондентам нужно было выбрать только те ответы, которые они считали приемлемыми. Помимо анкет было много устных бесед по наиболее проблемным.

Анкетные данные обработаны в программе для обработки социологической информации «Vortex-10». Данная работа опирается также на результаты ранее проведенных нами исследований.

Общее количество участников анкетирования в 2021 г. составило 181 человек. По половой принадлежности – 58,0% женского пола и 42,0% мужского. Среди респондентов: представители коренных народов Севера (ханты – 89,5%, ненцы – 4,4%, манси – 1,7%), другие национальности – 4,4%.

В аспекте рассматриваемой темы немаловажной является оценка респондентами района экологического состояния региона. В свою очередь, экологическое состояние является одним из факторов, влияющих на здоровье населения, обуславливающих адекватное для здорового образа жизни состояние окружающей среды и рациональное природопользование.

Отвечая на наш вопрос: «*Как Вы оцениваете экологическое состояние региона (района) в настоящее время?*», большая часть опрошенных (64,6%) отметили неудовлетворительное экологическое состояние региона (табл. 1). Лишь незначительной части респондентов (11,0%) отметили, об удовлетворительном экологическом состоянии своего региона (района). Отвечая на этот же вопрос, абсолютное большинство респондентов (70,7%) рассматриваемого района обозначили также неудовлетворительное экологическое состояние региона. Считают удовлетворительно – 26,3% [7]. Следует отметить, что взгляды респондентов рассматриваемого района по данному вопросу практически не изменились.

Таблица 1

Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете экологическое состояние региона (района) в настоящее время?»

Варианты ответов	Число ответов	%от ответивших
Неудовлетворительно	117	64,6
Затрудняюсь ответить	44	24,4
Удовлетворительно	20	11,0
Итого	181	100,0

Далее, отвечая на вопрос: «Как Вы думаете, существует ли связь между Вашим здоровьем (здоровьем детей) и состоянием окружающей среды?», четверть респондентов (41,4%) отметили безусловную связь между их здоровьем (и их детей) и состоянием окружающей среды. Ответом «да, может быть» воспользовались 39,8% опрошенных (табл. 2). 10,5% респондентов затруднились с ответом на данный вопрос. Лишь небольшая часть респондентов считает, что вряд ли может существовать связь между их здоровьем (либо их детей) и состоянием окружающей среды.

Таблица 2

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, существует ли связь между Вашим здоровьем (здоровьем детей) и состоянием окружающей среды?»

Варианты ответов	Число ответов	% от опрошенных	% от ответивших
Да, безусловно	75	41,4	41,4
Да, может быть	72	39,8	39,8
Затрудняюсь ответить	19	10,5	10,5
Нет, вряд ли	15	8,3	8,3
Нет	0	0,0	0,0
Итого	181	100,0	100,0

Рассматривая вопрос о качестве медицинского обслуживания в населенном пункте, где непосредственно проживают участники опроса, отвечая на соответствующий вопрос, чуть меньше половины респондентов (48,6%) оценивали качество медицинского обслуживания как неудовлетворительной (табл. 3). Дали удовлетворительную оценку лишь 21,5% респондентов. Не обозначили свою позицию по данному вопросу (затруднились с ответом) 29,8% опрошенных.

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете качество медицинского обслуживания в Вашем населенном пункте?»

Варианты ответов	Число ответов	%от опрошенных	%от ответивших
Неудовлетворительно	88	48,6	48,6
Затрудняюсь ответить	54	29,8	29,8
Удовлетворительно	39	21,5	21,5
Итого	181	100,0	100,0

Далее, респондентам было предложено поразмыслить над вопросом: «Что в большей степени влияет на здоровье местного населения?» (табл. 4). По мнению большинства респондентов, основными факторами, влияющих на здоровье местного населения является проблемы: загрязненного воздуха, почвы и воды (59,1%), безработицы (49,7%), низкого качества медицинского обслуживания (40,3%), плохого качества воды (40,3%). Далее в качестве факторов, влияющие на здоровье местного населения респонденты отметили проблемы низкого качества продуктов питания (28,5%), пьянства и алкоголизма (26,5%) и нехватки денег на лекарства и лечения (24,9%).

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, что в большей степени влияет на здоровье местного населения?», n* = 181

Варианты ответов	Частота ответов	% от опрошенных	% от ответивших
Загрязнение воздуха, почвы	107	59,1	59,1
Безработица	90	49,7	49,7
Низкое качество медицинского обслуживания	75	41,4	41,4
Плохое качество воды	73	40,3	40,3
Низкое качество продуктов питания	51	28,2	28,2
Пьянство и алкоголизм	48	26,5	26,5
Нехватка денег на лекарства и лечения	45	24,9	24,9
Хроническое заболевание в детстве	23	12,7	12,7
Стрессы на работе	22	12,2	12,2
Стрессы в семье	20	11,0	11,0
Другое	14	7,7	7,7
Нет данных	2	1,1	1,1

** n – число респондентов*

Следует отметить, что большинство респондентов рассматриваемого района, по результатам ранее, проведенных опросов, отвечая на этот же вопрос, также на первое место поставили проблемы загрязненного воздуха, почва, воды (80,8% в 2016 г. и 96,0% в 2011 г.) [7]. На втором месте отметили проблему низкого качества медицинского обслуживания (60,6%). На третьем месте респонденты обозначили проблему пьянства и алкоголизма (55,6%).

В заключение отметим, что респонденты оценивали экологическое состояние своего района в настоящее время как неудовлетворительное. Считают удовлетворительным лишь незначительная доля респондентов. Также отметили безусловную связь между их здоровьем (и их детей) и состоянием окружающей среды. Лишь небольшая часть респондентов считает, что вряд ли может существовать связь между их здоровьем (либо их детей) и состоянием окружающей среды.

Большинство респондентов оценивали качество медицинского обслуживания в своем населенном пункте как неудовлетворительное и полагают, что на здоровье местного населения в большей степени влияют следующие проблемы; загрязненного воздуха, почва, воды, безработицы, низкого качества медицинского обслуживания и плохого качества воды.

Список литературы:

1. Базарова А. Г. Состояние здоровья как интегральный показатель уровня и качество жизни коренных малочисленных народов // Этносоциальные процессы в Сибири. – 2014. – № 5. – С. 154–156.

2. Гончан Ю. А. Правовое обеспечение социальных гарантий коренных малочисленных народов финно-угорской группы в Российской Федерации, в том числе в системе высшего профессионального образования // Вестник Югорского государственного университета. – 2013. – № 1. – С. 52–60.

3. Официальный сайт администрации Сургутского района [Электронный ресурс] URL: <http://www.admsr.ru/region/peoples/> (дата обращения: 07.12.2017).

4. Сорокина С.А., Загдын З.М. Социально-экономические, культурные и психологические факторы, влияющие на распространение туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди коренных малочисленных народов России (обзор) // Медицинский альянс. – 2016. – № 3. – С.24-29.

5. Хакназаров С.Х., Корчина Т.Я., Корчина И.В. Социоэкологические факторы здоровья коренного населения Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры. Ханты-Мансийск: Изд-во «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», Ханты-Мансийск, 2013. – 126 с.

6. Хакназаров С.Х. Анализ факторов, влияющих на здоровье коренных народов Севера Ненецкого района Югры: социологический анализ. Материалы III Международной научно-практической конференции «Особенности формирования здорового образа жизни: факторы и условия». – Улан-Удэ: ИД ВСГУТУ, 2015. – С. 310-313.

7. Хакназаров С.Х. Общественный взгляд на вопросы народов Севера: на примере Сургутского района Югры // Медицинский альянс. – 2018. – №2. – С. 11-17. – Режим доступа: <https://med-alyans.ru/index.php/Hahn/article/view/155/712>.

УДК 616.9

Лаззат Бегимовна Хамидуллина

Макпал Амиржановна Сейтбаева

Токжан Тохтаровна Киспаева

НАО « Медицинский Университет Караганды»,

Школа сестринского образования

г. Караганда, Казахстан

E – mail: lyaza_64@mail.ru

**Сестринский уход и социальная поддержка при
антиретровирусной терапии инфицированных вирусом
иммунодефицита человека**

Аннотация. В статье рассматривается роль сестринского ухода при антиретровирусной терапии инфицированных вирусом иммунодефицита человека, так как, высокоактивная антиретровирусная терапия способна

лишь приостановить развитие инфекции, но не способна излечивать больных.

***Ключевые слова:** вирус иммунодефицита, приверженность к антиретровирусной терапии, социальная работа, сестринский уход.*

***Lazzat Begimova Hamidullina,
Makpal Amirzhanovna Seitbayeva
Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva**
NPJSC "Medical University of Karaganda",
School of Nursing Education
Karaganda, Kazakhstan
E – mail: lyaza_64@mail.ru*

**Nursing care and social support for antiretroviral therapy of people
infected with the human immunodeficiency virus**

***Annotation.** The article examines the role of nursing care in antiretroviral therapy of people infected with the human immunodeficiency virus, since highly active antiretroviral therapy can only stop the development of infection, but is not able to cure patients.*

***Key words:** immunodeficiency virus, adherence to antiretroviral therapy, social work, nursing care.*

Актуальность темы: Несмотря на весьма обнадеживающие тенденции изучения и лечения, синдром приобретенного иммунного дефицита(СПИД) продолжает оставаться неизлечимой болезнью [1]. И хотя доступность антиретровирусной терапии привела к резкому снижению смертности от СПИДа и явному улучшению здоровья, антиретровирусная терапия всё же не обеспечивает полное восстановление здоровья. Растет смертность, связанная не со СПИДом, а с широким кругом осложнений[4,6]. Здесь медицинской

сестре необходимо проявить коммуникативные навыки убеждения, потому что больной в таком состоянии вбирает в себя каждое ее слово и действие, а дальнейшее продолжение лечения зависит от того, насколько он поверит в излечение. Болезнь в течение десятков лет может протекать бессимптомно, развивая в больном организме активную патологию и постепенно снижая иммунитет, в конце концов органы подвергаются инфекционным поражениям или появляются опухоли, которые называются «оппортунистическими заболеваниями» [2,3]. Озадачивает тот факт, что вирус ВИЧ устойчив к лекарствам и может мутировать. На сегодняшний день используются почти 20 антиретровирусных препаратов. В 90-х годов была выработана система высокоактивной антиретровирусной терапии (HAART-highly active antiretroviral therapy), в основе которой лежит применение 3-4 антиретровирусных препаратов, для быстрого подавления репликации вируса, чтобы не дать ему начать мутацию [5,7].

Цель: изучить роль медицинской сестры в организации и оказании антиретровирусной и социальной поддержки инфицированным вирусом иммунодефицита и их семьям.

Материалы и методы исследования: исследование проводилось путем онлайн анкетирования медицинских сестер кабинета выдачи лекарств, пункта доверия, дружественного кабинета Центра по профилактике и борьбе со СПИД г. Нур-Султан и Павлодарской области по выявлению взаимоотношений медицинской сестры и пациента.

Всего опрошено 20 человек, из них 6 из г.Нур-Султан, 14 респондентов из Павлодарской области.

Возраст

20 ответов

Рисунок 1. Распределение респондентов по возрасту

Опрошенные по возрасту распределены следующим образом: от 36 до 46 лет - 9 человек, от 53 до 63 лет - 11 человек.

Результаты. В период с 2016 г по 2020г. кумулятивно каждый год отмечается прирост до 2854 и более новых случаев, среди граждан РК ежегодно прирост до 3000 новых случаев в год, общая смертность и смертность от СПИД также увеличивается.

Рисунок 2. Кумулятивное количество случаев ВИЧ – инфекции и смертности в РК за период 2016-2020 г.г.

Ежегодный прирост в г.Нур-Султан составлял 31-36 новых случаев, контингент зараженных ВИЧ среди работающих был выше на 21%, чем среди неработающих, преобладающий путь передачи ВИЧ-инфекции в г.Нур-Султан – половой гетеро.

При исследовании взаимоотношений медицинской сестры и пациента ЛЖВ при проведении антиретровирусной терапии инфицированным вирусом иммунодефицита и выявлении причин низкой приверженности ЛЖВ антиретровирусной терапии методом интервью нами установлено, во - первых, что уровень категоричности среднего медицинского персонала в Центре по профилактике и борьбе со СПИД г.Нур-Султан - 97%, высшую категорию имеют 71%, первую 25,8%, вторую 3,2%. Это говорит о высоком уровне подготовки работников среднего звена.

Во - вторых, выявлено, что для медицинских сестер наиболее значимыми принципами являются конфиденциальность (95%), инфекционная безопасность (97%) и безопасность пациента (85%), но на общение с инфицированными, их семьями и друзьями и полноценное консультирование ЛЖВ о необходимости пожизненной терапии АРВП у 52 % персонала не хватает времени из-за большой рабочей нагрузки.

При проведенном анкетировании медицинских сестер нами выявлено, что основной тип взаимоотношений медицинская сестра и пациент (60%) отмечается как совещательный, когда обе стороны выступают как коллеги с общей целью излечения. Так как отношения медсестры и человека с вирусом иммунодефицита длительны, почти на протяжении всей жизни пациента, то такая модель в этом случае приемлема и необходима.

70% опрошенных считают, что основной принцип при сестринском уходе за больным – это оказание медицинских услуг и социальная поддержка с учетом индивидуальных особенностей и потребностей пациента, его психологического и эмоционального состояния, наличия сопутствующих заболеваний.

Большинство опрошенных или 60% ответили, что конфликтных ситуаций при формировании приверженности к приему лекарств вообще не бывает, 30% не скрывают, что такие ситуации часто бывают, но не влияют на толерантное отношение к больному. 2 (10%) медицинские сестры отметили, что иногда конфликтная ситуация приводит к ухудшению отношения к

больному или отказу больного от лечения. Большинство опрошенных (9 респондентов или 45%) указывают, что в основном на приверженность ЛЖВ к лечению влияют неудобство схемы лечения и невозможность приспособить режим жизни больного к распорядку приема препаратов, 30% или 6 респондентов считают, что низкая приверженность к лечению происходит из-за частой замены схемы лечения вследствие появления побочных эффектов и лишь 20% опрошенных (или 4) указывают, что на формирование приверженности оказывают влияние профессионализм медицинской сестры и отсутствие информации от медицинского работника (10%), хотя схему лечения и режим приема лекарств назначает медработник совместно с пациентом с учетом его индивидуальных особенностей. Остальные указывают пол и возраст пациента, доступность и удобство расположения медицинских служб. Мы выявили, что факторы, влияющие на приверженность ЛЖВ лечению многообразны, но в целом они сводятся к сложному взаимодействию в системе медсестра-пациент на фоне определенных социальных и экономических особенностей окружающего их общества. Содержательные и доброжелательные отношения между пациентом и лечащим врачом могут помочь преодолеть значительные препятствия в приверженности, но иногда медработники пренебрегают этим фактом. Факторы, которые укрепляют отношения между пациентом и врачом, включают восприятие компетентности врача, качество и четкость связи, сострадание, активное участие пациента в принятии решений о лечении и удобстве режима. И наоборот, пациенты недовольны врачами в тех случаях, когда возникают недоразумения, и лечение становится сложным, пациент обозначается как «плохой пациент» или побочные эффекты выходят из-под контроля. Эти разочарования могут привести к низкой приверженности. При отсутствии ожидаемого эффекта врач разочаровывается в успехе лечения, снижается его профессиональный интерес к пациенту, создается впечатление «бесперспективности» больного. А если пациент недооценивает важность соблюдения медицинских рекомендаций, недостаточная эффективность

терапии вызывает недоверие к профессионализму врача, дискредитирует в глазах больного современную медицину и систему медицинской помощи. Таким образом, возникает порочный круг, в котором сначала больной, а затем и медработник способствуют снижению успешности лечения. 50% медицинских сестер контролируют режим приема АРВ-таблеток обзвоном по телефону, 25% указывают на ежедневный устный опрос о принятии таблеток, 30% доверили контроль самим больным, 5% вообще не контролируют, 15% и 10% соответственно применяют тестирование и анкетирование, то есть цифровые приложения. 55% респондентов указали на обучение пациента ЛЖВ поведенческим навыкам приема лекарств, 50% опрошенных указали, что в основном проводят беседы с больными и выявляют проблемы, которые беспокоят пациента. То есть прямой словесный контакт с пациентом для построения доверительных отношений для дальнейшего формирования приверженности лечению применяется большинством медицинских сестер. При оказании социальной поддержки и профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи медицинские сестры используют дистанционное консультирование - 30%, интерактивные чаты и сайты - 50%. флешмобы-15%. Наиболее важными мерами при охвате социальной поддержкой уязвимых групп населения опрошенные медицинские сестры считают открытие пунктов доверия (70%), беседы и консультации – 60%, дружественных кабинетов-55%, раздачу шприцев и презервативов 65% и 60% соответственно, то есть все мероприятия для социальной поддержки ЛЖВ считают наиболее важными, но менее важными указывают услуги психолога -40%. По результатам анкетирования населения выявлено, что оно информировано о лекарствах, о медицинских организациях, где можно получить медицинскую помощь при ВИЧ-инфицировании.

Выводы:

- 1) Раннее выявление, тщательная оценка и эффективное лечение боли и других симптомов, а также психологических, социальных

и духовных проблем являются неотъемлемой частью сестринской помощи.

- 2) Сестринский уход и социальная поддержка, основной задачей которых является предупреждение и облегчение страданий, причиняемых прогрессирующим неизлечимым заболеванием - главный компонент помощи ВИЧ-инфицированным пациентам.

Список литературы:

1. Адамян Л.В., Афолина Л.Ю., Баранов И.И. Применение антиретровирусных препаратов в комплексе мер, направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку. Клинические рекомендации (протокол лечения). Эпидемиол. и инфекц. болезни. Актуал. вопр. 2015; 3 (приложение). 24 с.
2. Дж.Бартлетт, Дж.Галлант Клинические аспекты ВИЧ-инфекции., П.Фам.2012 г. 527с.
3. Обследование и антиретровирусная терапия у взрослых и подростков. Клинический протокол для Европейского региона ВОЗ 2013.
4. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 2015 года № 11038.
5. Сводное руководство по использованию антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции: рекомендации с позиций общественного здравоохранения. ВОЗ 2016.
6. Уход и поддержка при ВИЧ - инфекции в контексте Сводного руководства ВОЗ 2016 г. справочный материал
7. Huldrych F. Gunthard, Michael S. Saag, Constance A. Benson et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2016 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2016 Jul 12; 316 (2): 191 - 210.

Галина Михайловна Цинченко

Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, г.

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: galina_ts55@mail.ru

Методы профилактики наркопотребления в российских школах

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации профилактики потребления наркотиков в российских школах. Нормативно-правовое регулирование этой проблемы делает больший уклон на противодействие уголовным преступлениям, связанным с наркооборотом, однако представляет достаточную базу для развития школы как субъекта профилактики.

Ключевые слова: наркопотребление, профилактика, школьники, некоммерческие организации

Galina Mikhailovna Tsinchenko

North-West Institute of Management of RANEPА under the President of the

Russian Federation, St. Petersburg, Russia

E-mail: galina_ts55@mail.ru

Methods of drug use prevention in russian schools

Annotation. The article deals with the organization of prevention of drug use in Russian schools. The legal regulation of this problem makes a greater bias towards countering criminal offenses related to drug trafficking, but it provides a sufficient basis for the development of the school as a subject of prevention.

Key words: drug addiction, prevention, schoolchildren, non-profit organization

Деятельность по профилактике потребления наркотиков в школах выглядит весьма неоднозначно. С одной стороны, ряд различных мероприятий часто проводится на протяжении учебного года и некоторые из них имеют весьма масштабный характер, с другой стороны их эффективность стоит под вопросом. Например, ежегодный «антинаркотический месячник», приуроченный к международному дню по борьбе с наркоманией охватывает не один район Санкт-Петербурга и включает в себя большой комплекс мероприятий, однако характер этих мероприятий неоднозначный. Так, в 2018 году, в плане антинаркотического месячника стоит всего один психологический тренинг, но огромное количество спортивных соревнований от шахмат до самбо, которые связаны с темой только номинально, а на деле являются шансом показать школу образцовой. Также в плане имеется огромное количество лекций, которые не имеют низкий уровень включения школьников в процесс получения информации [2].

Так происходит не только во время антинаркотического месячника, но и в большинстве случаев - мероприятия по борьбе с наркопотреблением и наркоманией среди школьников являют собой сухие лекции без непосредственного включения слушателей, которые могут быть проигнорированы, добровольные тесты на наркотики, за отказ от которых могут последовать разбирательства, спортивные игры и соревнования, на которых проявивший себя спортсмен получает сертификат, карандаш и шоколадку.

Это обусловлено, в частности, отношением к проблематике _____ сотрудников школы. В ранее проведённых со школьными специалистами интервью выяснилось, что учителя не знают иных форм профилактики, кроме лекционных занятий и относятся к ним с долей формализма. Более узконаправленные специалисты знают о методах профилактики, которые не проводятся в их школе и отмечают ими же как более эффективные, не

пытаясь внедрять их в школе. Обе группы оценивают распространённость наркопотребления среди старшеклассников крайне высоко, однако считают проводимую в школе профилактику достаточной. Такое противоречие может говорить о низкой информированности, формальном отношении, табуированию проблемы и методов профилактики. При этом АНК СПб ведёт постоянную академическую деятельность разрабатывая новые программы по увеличению эффективности антинаркотической деятельности, которые почему-то отвергают властные структуры.

Отношение Правительства Санкт-Петербурга к проблеме профилактики наркопотребления имеет спорный характер. На Государственном сайте Санкт-Петербурга в статье о профилактике потребления наркотиков говорится о том, что 5% процентов населения являются наркопотребителями, а дальше добавляется, что «На сегодняшний день до 5 процентов населения является потерянной частью общества из-за их систематического приема психотропных веществ». В этой же статье представители власти заявляют, что «Также стоит учесть, что по большому счету почти нет никакого смысла объяснять 14-17 летним подросткам о вреде наркотиков» [4].

Несмотря на масштабы проблемы, власти зачастую не принимают нововведения в сфере профилактики наркопотребления. К примеру, принятое в декабре 2016 года Анти Наркотической Комиссией(АНК) Санкт-Петербурга решение о подготовке проекта исследования «О необходимости реабилитационного пространства для несовершеннолетних», который в дальнейшем был исполнен и принят рабочей группой, в том числе в этом проекте было одобрено техническое задание, которое вместе с остальным проектом отправлено в профильные органы и не получило дальнейшего развития, не смотря на то, что проект получил высокую оценку важности, так как «органы государственной власти так и не смогли определить его исполнителя» – сообщает в своём докладе Уполномоченная по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светлана Юрьевна Агапитова [1]. Также

детским омбудсменом в коопирации с АНК были предложены проекты изменения оценки и проведения программ просвещения и антипропаганды наркотических веществ с целью увеличения их эффективности.

Рассмотрев мнения различных исследователей можно выделить основные идеи, которые предлагает научное сообщество, среди которых указываются ослабление запретительных мер, учёт региональных особенностей, работа с гражданским сообществом, просветительская деятельность, направленная на повышение инициативности школьников и др. То есть главным критерием для успешной профилактики наркопотребления, в том числе в школьной среде, это обращение внимания властей на рекомендации научного сообщества и населения.

Существуют также некоммерческие организации, осуществляющие свои программы по профилактике употребления наркотиков. Таким образом программа «Программа профилактики употребления наркотиков в средних и средних специальных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2016 году» была направлена на проведение тренингов, в ходе которых осуществлялись информирование учащихся о проблеме, «разрушение мифов», обсуждение проблемы с прислушиванием к мнению подростков, выработка личностно-социальных навыков, в том числе умение отказаться от предлагаемых наркотиков, создание сайта с информацией в текстовом, фото и видео форматах. А также осуществлены индивидуальные, анонимные консультации подростков по проблеме.

Многие проводят свою агитацию, приурочивая её к редким официальным мероприятиям по борьбе с наркотиками, и среди таких организаций есть и среднеобразовательные школы, устраивающие конкурсы лучших агитационных плакатов, однако данные мероприятия не имеют должного масштаба, даже плакаты, взявшие первенство в конкурсе, не выходят за пределы самой школы, при этом в силу отсутствия финансирования данные инициативы используют уже имеющиеся у школы ресурсы [5].

Для сравнения, необходимо изучать и опыт других регионов РФ. В некоторых учебных заведениях проводятся различные локальные программы по профилактике потребления ПАВ. В рамки подобных программ зачастую входит проведение мероприятий, в которых поощряется творческое самовыражение учащихся, педагогов и родителей.

В качестве примера можно рассмотреть программу МОУ Кологривской средней общеобразовательной школы, в которой указываются следующие формы и методы профилактической работы: Беседы; Лекции; Линейки-презентации; Классные часы; Встречи с интересными людьми; Просмотр видеофильмов; Педагогические, профилактические советы; Конкурсы рисунков; Акции; Диагностические исследования; Индивидуальная работа с учащимися «группы риска»; Спортивные мероприятия; Волонтерская работа; Трудоустройство и занятость в летнее и каникулярное время.

В качестве предполагаемых результатов приводится снижение факторов риска и внедрение системного подхода в организацию профилактики [3]. Такие программы безусловно являются хорошей инициативой, а также, хоть и требуют доработки, высоко оцениваются. Однако без поддержки, в том числе финансовой, со стороны государства не могут дать максимального эффекта и тем более выйти на более высокие общественные уровни и распространиться в другие школы.

В Петербургских школах существуют программы, которые включают рекомендации для родителей в правильном налаживании взаимоотношений с их ребёнком для профилактики наркопотребления. Правильно выстроенные взаимоотношения со старшеклассником, являются наиболее эффективным методом превенции потребления наркотических веществ.

Так как предлагаемые изменения антинаркотической политики имеют весьма масштабный характер, они не могут быть осуществлены моментально, потому что это трудоёмкий, ресурсозатратный процесс. Для создания проекта всеобъемлющей программы профилактики нужно большое количество экспертов из разных областей и времени для их диалога,

необходимо получить поддержку не только среди власти, но и среди населения. Также придётся затратить большое количество денег на оплату экспертов, на подготовку законопроектов, на переподготовку существующих и подготовку новых специалистов, на изменение существующих привычных практик, на реорганизацию работы учреждений или отдельных их частей. Даже когда вся подготовительная работа будет закончена понадобится время для постепенных нерадикальных изменений, на формирование нового понимания наркотиков у школьников и на накопление опыта новой формы взаимодействия между специалистами и учениками, их семьями.

Профилактика потребления наркотиков в РФ далека от совершенства, но имеет свои положительные стороны. Зарубежный опыт показывает иные подходы к профилактике наркопотребления среди несовершеннолетних, некоторые из которых имеют высокие показатели эффективности. Но из-за сильных отличий менталитета, законодательства и гражданского общества невозможно полностью переносить зарубежный опыт на отечественную профилактику, что не исключает необходимости его изучать и учитывать как при разработке новых форм профилактики, так и при проведении уже имеющихся. Нормативно-правовое регулирование делает больший уклон на противодействие уголовным преступлениям, связанным с наркооборотом, но даёт достаточную базу для развития школы как субъекта профилактики. На данном этапе недостаточным видится лишь регламентация конкретных мер по общенаправленной профилактике наркопотребления в школе. Опыт профилактической практики Российской Федерации показывает положительные тенденции в виде законодательных инициатив со стороны региональных властей. Также он содержит в себе успешные формы и методы профилактики, проводимые в основном отдельными организациями и отдельными образовательными учреждениями. Но в то же время показывает неосведомлённость и низкое внимание со стороны федеральных властей, что отражается в игнорировании региональных инициатив, а отражает низкую эффективность репрессивно-запретительных мер, «сухих» лекционных форм

подачи материала и недоверие со стороны населения к государству в данной сфере. Также опыт как Российский, так и зарубежный показывает, что изменения антинаркотической политики невозможно радикальными способами и требует большого количества ресурсов как материальных, так и временных.

Список литературы:

1. Ежегодный отчёт уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге, глава №2, раздел №4, статья №8. Электронное издание. [Электронный ресурс] URL: http://www.spbdeti.org/files/doklad2018/2_4_8.pdf (дата обращения: 04.06.2021)
2. Информация об Антинаркотическом Месячнике [Электронный ресурс] // Сайт администрации Санкт-Петербурга. – URL: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/news/132806/ (дата обращения: 14.05.2019)
3. Лебедева М.С. Программа профилактики наркомании и токсикомании в МОУ Кологривской средней общеобразовательной школе. Кологрив.- 2018. -123 с.
4. Профилактика наркомании [Электронный ресурс] // Сайт врачебно-физкультурного диспансера Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга. – URL: <http://vfdkr.ru/profilaktika-narkomanii.html> (дата обращения: 12.02.2020)
5. О проводимых в школах программах профилактики наркозависимости [Электронный ресурс] // Сайт органов местного самоуправления муниципального образования Константиновское. – [Электронный ресурс] URL: <https://konstantinovskoe.spb.ru/drugie-vidy-deyatelnosti/profilaktika-narkozavisimosti-na-territorii-mokonstantinovskoe/> (дата обращения: 13.10.2021)

Алексей Евгеньевич Яротов

Наталья Владимировна Гагина

Дмитрий Анатольевич Чиж

Белорусский государственный университет, г.Минск, Республика Беларусь

E-mail: yarotau@mail.ru, nata-gagina@yandex.ru, chyzhda@bsu.by

Жанна Владимировна Яротова

ОО «Белорусское географическое общество», г.Минск, Республика Беларусь

Татьяна Анатольевна Тетеринец

Белорусский государственный аграрный технический университет, г.Минск,

Республика Беларусь, E-mail: talad79@mail.ru

Меры борьбы с COVID-19 в туристической отрасли Республики Беларусь

Аннотация. В статье рассмотрены превентивные меры борьбы с COVID-19 в туристической отрасли и представлен комплекс мероприятий, которые разработаны в нормативных документах Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Проанализированы мероприятия по минимизации риска инфицирования COVID-19 при перемещении туристов, посещении экскурсионных объектов, организации питания. На примере проекта PDU1/0195/16 программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 «Восстановление общего культурного наследия как основы для развития трансграничного сотрудничества молодёжи и творческих коллективов Польши и Беларуси», представлен опыт организации экологически безопасного экскурсионного показа усадьбы Рейтанов в деревне Грушевка Ляховичского района Республики Беларусь в условиях распространения COVID-19, что может быть широко использовано при создании туристического продукта в трансграничных регионах.

Ключевые слова: COVID-19, туристический объект, превентивные меры, трансграничная территория.

Aliaksei Yarotau

Natalia Gagina

Dzmitry Chyzh

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus,

E-mail: yarotau@mail.ru, nata-gagina@yandex.ru, chyzhda@bsu.by

Zhana Yarotava

PA "Belarusian Geographical Society", Minsk, Republic of Belarus

Tatsiana Tsetsiarynets

Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk, Republic of Belarus

E-mail: talad79@mail.ru

Measures to combat COVID-19 in the tourism industry of the Republic of Belarus

***Annotation.** The article discusses the preventive measures to combat COVID-19 in the tourism industry and presents a set of measures that are developed in the regulatory documents of the Ministry of Health of the Republic of Belarus. Analyzed measures to minimize the risk of infection with COVID-19 when moving tourists, visiting excursion sites, catering. Using the example of the project PDU1/0195/16 of the Poland-Belarus-Ukraine cross-border cooperation program 2014-2020 "Restoration of the common cultural heritage as a basis for the development of cross-border cooperation between young people and creative teams of Poland and Belarus", the experience of organizing an environmentally safe guided tour of the Reitanov estate in the village of Grushevka in the Lyakhovichy district of the Republic of Belarus in the conditions of COVID-19 spread is presented, which can be widely used when creating a tourist product in cross-border regions.*

Key words: COVID-19, tourist site, preventive measures, cross-border area.

Вспышка коронавирусной инфекции вызвала значительное количество проблем в различных отраслях экономики. Одной из наиболее пострадавших является сфера туризма, что требует введения дополнительных мер по обеспечению безопасности при разработке, продвижению и реализации турпродукта. По данным «Барометра мирового туризма и статистического приложения Всемирной туристической организации за сентябрь 2021 года» [5] международные туристские прибытия в первые семь месяцев 2021 года были на 40% ниже уровня 2020 года и все еще на 80% ниже по сравнению с тем же периодом предпандемического 2019 года.

Превентивные меры борьбы с COVID-19 напрямую относятся к сегменту обеспечения безопасного качества окружающей среды для туристов в нескольких аспектах: санитарно-эпидемиологической составляющей, создания безопасных условий передвижения групп и экскурсантов, организации питания в общественных местах, необходимого информационного обеспечения по профилактическим мерам.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения [4] Правительством Республики Беларусь и Советом Министров было рекомендовано принять превентивные меры борьбы с COVID-19, которые нашли отражение в нормативных документах Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Руководствуясь требованиями Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [2], были внесены необходимые изменения в нормативную базу. В Санитарные нормы и правила с апреля 2020 года включены требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения инфекции COVID-19 [3]. Разработчиками превентивных мер по борьбе с COVID-19 стали Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного

здоровья, Научно-практический центр гигиены, Белорусская медицинская академия последипломного образования.

В работе туристических организаций в целях минимизации распространения инфекции COVID-19 необходимо проведение мероприятий:

- перед организацией туристического маршрута по территории Беларуси турагентствам должна быть проведена оценка соответствия туристического маршрута, включая места проживания, питания, перемещения туристов, посещение экскурсионных объектов, требованиям безопасности оказания туристических услуг, в том числе в части обеспечения минимизации риска инфицирования инфекцией COVID-19;

- при организации экскурсионного тура перед началом экскурсионной программы необходимо провести информирование туристов о необходимости оценки состояния своего здоровья и сообщить руководителю группы о наличии признаков инфекционного заболевания. Лиц с признаками острых респираторных вирусных инфекций не следует допускать к туру;

- при формировании тургруппы необходимо соблюдение принципов социальной дистанции не менее 1,5–2 м между туристами при передвижении по маршруту, организации питания, проживания;

- во время проезда, проведения экскурсионной программы все участники должны соблюдать масочный режим;

- на транспортном средстве, в местах проживания, питания, на экскурсионных объектах должны быть созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, в бесконтактных дозирующих устройствах;

- не реже одного раза в день необходимо проведение дезинфекционной обработки транспорта, перевозящего туристические группы. Проводится обработка контактных поверхностей транспортного средства (поручни, подлокотники и др.) при каждой остановке транспортного средства с выходом пассажиров, длящейся более 30 минут;

- для соблюдения социальной дистанции в местах проведения экскурсий необходимо предварительное планирование посещения

экскурсионных объектов, с целью недопущения скученности при посещении музеев, картинных галерей и др. объектов. Одновременный просмотр экспонатов можно осуществлять группами не более пяти человек;

- должно быть обеспечено ознакомление участников туристических групп с наглядными информационными материалами по профилактике инфекции COVID-19.

Помимо этих требований к организации туристической деятельности, должны быть выполнены и все требования по превентивным мерам по борьбе с COVID-19 в организациях общественного питания.

Все работники общепита должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, средствами дезинфекции для рук и антисептиками для кожи. Дополнительно рекомендуется обеспечить перчатками работников, осуществляющих оказание услуг общественного питания и расчета с потребителями, проводить контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции.

Таким образом, в туристической отрасли Беларуси выстроена общая систем превентивных мер, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения инфекции COVID-19, базирующаяся на постановлениях Совета Министров и Министерства здравоохранения.

Опыт планирования превентивных мер борьбы с COVID-19 в туристической отрасли рассмотрен на примере реализации проекта PDU1/0195/16 программы трансграничного сотрудничества (ТГС) Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 «Восстановление общего культурного наследия как основы для развития трансграничного сотрудничества молодёжи и творческих коллективов Польши и Беларуси» [1].

Проектом запланировано восстановление усадьбы Рейтанов в деревне Грушевка Ляховичского района (Республика Беларусь) и усадьбы Лахерта в гмине Пухачув (Республика Польша).

Результатом реализации проекта станут 2 новых учреждения, отвечающие за трансграничную деятельность: исторический, туристический

и культурный центр в Грушевке и центр творческой работы в Цеханках, которые будут призваны развивать сотрудничество среди молодежи и творческих групп. Планируется, что приток туристов будет способствовать развитию секторов, связанных с туризмом, и экономическому развитию двух регионов.

На территории Ляховичского района Брестской области реализуется часть трансграничного проекта, связанная с созданием историко-культурного и туристического центра в усадьбе Рейтанов.

Создание историко-культурного и туристического центра в усадьбе Рейтанов проводится в рамках программы ТГС «Польша-Беларусь-Украина на 2014-2020 годы». Непосредственно на финансирование реставрации усадьбы в Грушевке было выделено 1,327 млн. евро, из которых 140 тыс. евро предоставляет белорусская сторона, а оставшуюся сумму – Евросоюз. После прохождения всех необходимых процедур получателем международной технической помощи был определен отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ляховичского райисполкома.

Усадьба Рейтанов восстанавливается по проекту XVIII века. Поскольку усадьба имеет статус памятника архитектуры, все работы на ней ведутся в соответствии со строгими правилами, определенными действующим законодательством об охране историко-культурного наследия. Ведутся работы по реставрации и приспособлению подвальных помещений усадебного дома для размещения культурного центра. Осуществлено усиление фундаментов, стропильных систем кровли, ведутся работы по восстановлению крылец, производится замена кровли из дранки. Проектом предлагается полное воссоздание всех утраченных элементов фасадов в соответствии с сохранившимися снимками.

При организации реставрационных работ соблюдаются все рекомендации Министерства здравоохранения Республики Беларусь. В частности, при организации работ, между строителями осуществляется необходимое социальное дистанцирование. Уже в настоящее время усадьбы

Рейтанов в деревне Грушевка является объектом экскурсионного показа, что потребовало реализации комплекса превентивных мер борьбы с COVID-19.

В ходе проведения в 2020 г. образовательного семинара по Брестской области, был проведен экскурсионный показ реставрационных работ в усадьбе Рейтанов. В семинаре приняли участие представители туристической индустрии Беларуси, Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму. Руководитель ознакомительного тура информировала о проведении мероприятия с учетом требований безопасности оказания туристических услуг. Все участники были информированы о необходимости масочного и перчаточного режима при проезде в автобусе.

Во время поездки было организовано соблюдение принципов социального дистанцирования при посадке участников (посадка участников по одному, в шахматном порядке, с заполнением транспортного средства менее чем на 50% от его полной вместимости (45 человек)).

Было обеспечено функционирование вентиляции в салоне транспортного средства, подготовительные и защитные меры в поездке заключались в дезинфекции поверхностей при помощи санитарно-дезинфицирующих средств и проветривании автобуса через каждые 45 минут с выходом группы на свежий воздух, для участников предусматривалось применение средств дезинфекции кожных покровов и антисептика для кожи.

При знакомстве с усадьбой участники семинара наблюдали за восстановительными работами на усадьбе. В ходе образовательного семинара была проведена экскурсия с выполнением всех требований Министерства здравоохранения. Участники семинара располагались на расстоянии полутора метров друг от друга, при этом на открытом воздухе можно было снять маски, что разрешено требованиями Минздрава при проведении мероприятия на открытом воздухе. Организация общественного питания в г.п.Ляховичи соответствовала требованиям превентивных мер по борьбе с COVID-19. Все работники ресторана имели средствами

индивидуальной защиты органов дыхания (маски), проводили дезинфекцию рук.

Разработка виртуальных экскурсий должна стать еще одним важным направлением поддержки туристической отрасли. Например, во время экскурсии было представлено театрализованное представление «Явление Духа Тадеуша Рейтана», которое проводилось на территории усадьбы и непосредственно в каплице рода Рейтанов, что может стать промо-роликом для популяризации объекта в соцсетях и площадках, в частности, видео-контент, записанный на семинаре, собрал около тысячи просмотров за несколько дней.

Список литературы:

1. Восстановление общего культурного наследия как основы для трансграничного сотрудничества молодежных и творческих коллективов Польши и Беларуси [Электронный ресурс] / Программа Трансграничного Сотрудничества Польша - Беларусь - Украина 2014–2020. - Режим доступа: <https://www.pbu2020.eu/by/projects2020/210>. - Дата доступа: 05.10.2021.

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Закон Респ. Беларусь, 7 января 2012 г. № 340-З: (в ред. от 15.07.2019 № 217-З) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 10 января 2012 г. – № 2/1892.

3. Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217 : Постановление Мин-ва здравоохр. Респ. Беларусь, от 10 апреля 2020 г. № 37 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 14 апр. 2020 г. – № 8/35251.

4. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.who.int>. – Дата доступа: 05.02.2021.

5. UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, September 2021 [Электронный ресурс] / e-UNWTO. - Режим доступа: <https://www.e->

unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.5. - Дата доступа:
04.11.2021.

Гульнара Кабдышеитовна Абдуллина

Alikhan Bokeihan University, г. Семей, Казахстан

e-mail: abdullina1956@list.ru.

**Коррекция невротических расстройств с помощью
психотерапевтических и релаксационных методов**

Аннотация. В статье подробно рассмотрена проблема коррекции невротических расстройств с помощью психотерапевтических и релаксационных методов. Приведены взгляды ученых-исследователей о проблемах невроза и невротических расстройств. Проанализированы особенности и техника применения методов психотерапии и релаксации в устранении и профилактики невротических расстройств.

Ключевые слова: невротические расстройства, неврозы, релаксационные методы, личность, психотерапия.

Gulnara Kabdysheitovna Abdullina

Alikhan Bokeihan University, Semey, Kazakhstan

e-mail: abdullina1956@list.ru.

**Correction of neurotic disorders with help of psychotherapeutic and
relaxation methods**

Annotation. The article discusses in detail the problem of correction of neurotic disorders using psychotherapeutic and relaxation methods. The views of scientists-researchers on the problems of neurosis and neurotic disorders are presented. The features and techniques of the application of methods of

psychotherapy and relaxation in the elimination and prevention of neurotic disorders are analyzed.

Key words: *neurotic disorders, neurosis, relaxation methods, personality, psychotherapy*

Абдуллина Гульнара Кабдышеитовна

Alikhan Bokeihan University, Семей қаласы, Қазақстан

e-mail:abdullina1956@list.ru.

Психотерапиялық және релаксациялық әдістер арқылы невротикалық қобалжуларды қалыпқа келтіру

Аңдатпа. *Мақалада психотерапиялық және релаксациялық әдістер арқылы невротикалық қобалжуларды қалыпқа келтіру мәселесі жан-жақты қарастырылған. Невроз және невротикалық қобалжулар жайлы зерттеуші ғалымдардың көзқарастары келтірілген. Невротикалық қобалжуларды қалыпқа келтіру және алдын алуда психотерапия мен релаксация әдістерінің ерекшеліктері мен қолдану техникасы талданған.*

Түйін сөздер: *невротикалық қобалжулар, невроз, релаксациялық әдістер, тұлға, психотерапия.*

Невроз және невротикалық қобалжулар қазіргі ғылым мен техниканың шарықтап дамыған кезінде ең өзекті мәселелердің бірі. Р.С.Немовтың көзқарасы бойынша: «Невроздар адамның өміріндегі жағымсыз жағдайлардың ұзақ уақыт әсер етуі салдарынан болатын функционалды психикалық аурулардың тобы» - десе[5], ал Майк Кордуэллдың пікірі бойынша: «Невроз – адамның барлық жағымсыз жағдайлары белгілерінің көріністерін сипаттайтын бұзылу» - деген түсініктеме берген [4]. Б.Д.Карвасарский неврозды зерттей келе: - «Невроз тұлғаның тіршілік ету қажеттіліктерінің бұзылуы нәтижесінде жүйкелік-

психикалық бұзылуына байланысты болатын психогенді, конфликтогенді, сырқаты» - деп анықтама берген[2].

Қазақстан ғалымдарының ішінде невроз жайлы еңбек жазбаса да невроздың көріністері жайлы зерттеген Мағжан Жұмабаевтың[1] өзіндік көзқарастары бар: адамның сезімдік жағдайларын зерттеп, сезімнің ерекше көрінісі - ішкі сезімді таза жан көрінісі деп талдаған. Сол ішкі сезімнің адам ағзасы мен жүйке жүйесі арқылы ішкі – жан әлеміндегі көріністерін қарапайым түсінікті тілмен нақты жеткізген. «Педагогика» оқулығында Мағжан Жұмабаев сезімнің құбылыстарын жан-жақты сипаттап, психологиялық талдау жасаған: «Қорқу сезімі - адам жанында бір бақытсыздық күткенде болады. Қорқу сезімінің екі түрі: жеңіл қорқу тынышсыздану деп, қатты қорқу үрей ұшу деп аталады. Қорқу сезімі неғұрлым күшті болса, оның жанға, яғни денеге әсері де сонша күшті болады. Үрей ұшқанда адам қозғала алмай, сөйлей алмай қалады. Қорқыныштың болуымен біріккен үрей сезімі мазасызданумен сипатталады. Адам мазасызданады, дірілдеген дауыспен сөйлейді не болмаса кекештеніп қалады».

Невротикалық қобалжулар деңгейінің және қорқыныштың критерийлік базасын К. Ясперс[[9] невроз стимулымен байланыстыра отырып зерттеген. Оның пікірі бойынша қорқыныш анықталған стимул мен объектіге сай болады. Невротикалық қобалжулардың гиперестезиялық бейнесі, невроз деңгейінің өсуі ішкі бұзылыстар мен оларға қосылу ерекшеліктерімен сипатталып отырады. Невроздағы гиперестезиялық реакцияның пайда болуын П.В. Симонова[6] тәрбиеден тыс, арнайы мамандандырылған деген пікірде. А.А. Ухтомскийдің доминанта типіне әсер етуі, нәтижесінде ол субъектіге маңыздырақ болып табылады.

Невроздың клиникалық, психоаналитикалық тұрғыдан анықтамалары бар[7]. Клиникалық анықтамасы: невроздар – өзіне тән психикалық симптомдары (тежелу, көңіл-күйдің бұзылуы, үрей, қорқыныш, жабысқақ ойлар, психикалық автоматизмдер) немесе соматикалық ауытқу-

бұзылулары (әсіресе шағын сипатты функционалды шағымдары) бар аурулар және тұлғалық ерекшеліктер мен мінез-қылықтық өзгерістерде көрінеді. Ағымы созылмалы түрінде жиі кездеседі. Невроздардың пайда болуы негізінен психореактивті деп саналады, ал психоаналитикалық тұрғыдан: невроз балалық кездегі психикалық дамудың бұзылуы (ауытқуы) нәтижесінде пайда болатын психикалық ауру.

Невротикалық қобалжуларды қалыпқа келтіру және алдын алуда психотерапияның клиникалық – бағдарлы және жеке адамға бағдарлы әдістерінің ішінде релаксация әдістерінің маңызы зор[8]. Психотерапиялық және релаксация әдістерін тәжірибеде қолдану арқылы нәтижелілігін дәлелдеген терапиялық мектептер бар. Релаксация әдістері арқылы невротикалық қобалжуларды қалыпқа келтіруде және алдын алуда жағымды өзгерістер байқалған. Бұл әсерлер релаксациялаушы (босаңсыту) және психотерапияның көмекші әдістерінің бірін құрайтын суггестивті әдістің ықпалдарынан пайда болады. Релаксация әдістерін жүргізу үш кезеңнен тұрады:

- релаксация әдістерін жүргізуге алдын – ала дайындық кезеңі;
- релаксация әдістерін жүргізу кезеңі;
- адамдармен байланысты жүзеге асыру кезеңі.

Релаксация әдістерін жүргізу фазаларына жататындар: релаксациялық қарым–қатынасты орнатуды көрсету мен мақсаттарды түсіндіру; терапиялық шараларды қолдануды үйрету және көрсету; релаксацияның басталуы мен аяқталуын дұрыс бағалау. Әрбір фазаның өзіне сәйкес мақсаттары бар[8]:

- Релаксациялық қарым–қатынасты орнатуды көрсету фазасының мақсаттары: психотерапиялық әдістерді таңдау; ақпаратталған келісім.
- Релаксациялық шараларды қолдануды үйрету және көрсету мыналарға бағытталған: рөлдік құрылымдау; жағымды өзгерістерді қалыптастыру; қажетті жағдайда себептерін түсіндіру.

- Релаксациялық жаттығуларды жасап көрсету фазасының мақсаттары: қажетті дағдылар мен ептіліктерді меңгеру; әрекет – қылық мотивтеріне талдау жасау; «мен» образын қайта құрылымдау.
- Релаксация әдістерін жүргізудің ақырғы фазасының мақсаттары: мақсатқа және нәтижеге жетудегі кепілдік.

Невротикалық қобалжуларды қалыпқа келтіруде релаксация әдістерін жүргізудегі мақсаттар түрлі жолдармен жүзеге асырылады:

- эмпатияның (жағымды күйдің) көрінуі;
- «ойын шарттарын» түсіндіру;
- релаксациялық байланыс орнату;
- психотерапиялық әртүрлі техникаларды қолдану;
- релаксация өткізілуін үздіксіз бақылау мен бағалау;
- сеанстар санын диагностикалау мен қысқарту.

Релаксация әдістері тәжірибеде меңгерілген манипулятивті техникалар жиынтығы ғана емес, невротикалық қобалжуларды қалыпқа келтірудегі психологтың тиімді шешімін дербес қолдануы, ғылым мен өнер арасында орнайтын шығармашылық үрдіс. Релаксация әдістерінің аяқталуы кезеңінде кері байланысты орнатудың міндеттілігі, психологтың жауапкершілігін арттырып, кәсіби сенімділіктің жоғарылауына жағдай туғызады.

Невротикалық қобалжуларды қалыпқа келтірудегі психотерапиялық және релаксация әдістерін қолданудың өзіндік техникасы бар[9]. Негізі техника қатынас орнату, сенімді қарым-қатынас орнату, конфликттермен танысу, конфликттерді сараптау, қолдау көрсету.

1. Қатынас орнату немесе танысу: бірінші топтық процесте сенімді адам аралық қатынас орнатуға негізделген бірінші сабақта топ мүшелері контактіні жеңілдету негізінде лақап есімдермен танысады. Танысу өте кіші топта немесе қатысушылар арасында жүзеге асады. Физикалық контакт кеңейеді: жұптар бір-бірінің қолдарын, бет-пішінін зерттейді.

2. Сенімді қарым-қатнас орнату. Топта бірінші сабақта контактіге түсе алмайтындықтан жалғыздықты сезінетін бірнеше адамдар болады. Таныспай

жатып өз сезімдерін біреуге сеніп айту әр кімге жеңіл түспейді, өзінің жалғыздығымен басқаларға сенбеушілікті жоюдың көптеген түрлері бар.

3. Топқа ену. Топтағы ойынға қатысушылар бір-бірінің қолдарын ұстап шеңбер құрайды. Ал өзін жалғыз сезінген шетте қалған адам психологтың тапсыруы бойынша осы шеңберді бұзып, ішке кіруі керек. Қатысушылар сыртта қалған адамды кіргізбеуге тырысып бағады, ақыр соңында өздеріне қабылдайды. Ішке кірген ойыншы жалғыздықты жеңуі үшін белгілі күш жұмсау керектігін түсінуі керек.

4. Сенімді қалау немесе сақтану. Қатысушылар жұптарға бөлінеді. Жұптардың біреуі көзін жұмған күйінде шалқасынан құлайды. Ал келесі біреуі оны ұстап қалатынына сенімді. Екінші адам құлатып алмауы керек.

5. Конфликтіні қарастыру. Конфликтіні тудыратын топтағы жарыс, бәсекелесу және лидерлік үшін күрес. Көп жағдайларда конфликтер вербальды түрде қарастырылады. Психолог конфликтіге түскен топ мүшелерін бірін-бірі тыңдауға шақырады, ашық және тікелей өз ойларын айтуға тек өз сезімі емес, қарсылас сезіміне мойын бұруға шақырады.

Невротикалық қобалжулардан ағзада физиологиялық өзгерісер болады: жүрек қағысы мен демалыс жилейді, бет, мойын, бұлшықеттері күйзеліске ұшырайды. Адам тіпті невротиикалық қобалжулардың әсерін сезбесе де, бүкіл ағзаға теріс әсер етеді. Денелік-бағдарланған топтарда А. Лоуэннің биоэнергетикалық анализ, М. Фельденкрайс әдісі, Ф. Александер әдісі, А. Янов әдісі қолданылады.

Невротикалық қобалжу жағдайларында денелік бағдарланған топтарда релаксацияның: демалу жаттығулары (денелік күйлерді түсінуге жағдай жасайды); қозғалыстық жаттығулар; топ қатысушылары арасындағы физикалық байланыс әдістері қолданылады. Демалу жаттығулары – денелік бағдарланған топтардағы классикалық жаттығулар. Оған демалуды тоқтату, босаңсу және толық демалу кіреді. Невротикалық қобалжу жағдайларында қозғалыстық жаттығуларды да жиі қолдануға болады. Адамның қозғалыстарын түрлі белгілер арқылы сипаттауға болады. Мұндай белгілерге:

қозғалыстық ептілік, қозғалыстық ырғақ, қозғалыстың дербес ағымы, қозғалыстық сенімділік және координация. Қозғалыстық ептілік жеке тұлғаның жалпы психофизикалық күйін сипаттайды және көңіл-күйдің әсеріне тәуелді. Релаксация әдістерінде қозғалыстық ырғақ күйзелістен босаңсудың кезектесуі көрінеді. Тым жоғары ішкі қозу немесе психикалық артта қалу - қозғалыстық сенімділік және координациялық сәттілікті төмендетеді.

Қорыта келе, невротикалық қобалжу мен жағымсыз жағдайларды болдырмау және алдын алуда релаксация әдістерінен басқа арттерапияның музыкатерапия, библиотерапия, имаготерапия, гештальттерапия, трансактілік анализ, проективті сурет салу және т.б. әдістерінің де маңызы өте зор.

Әдебиеттер:

1. Жұмабаев М. Педагогика. Орынбор қаласы. 1922 ж.
2. Карвасарский Б.Д. Неврозы, - М., 1990. 572 с.
3. Козлов В.В. Работа с кризисной личностью: Методическое пособие. - 2 – е изд., доп. – М.: Психотерапия, 2007. – 336 с.
4. Кордуэлл М. Психология. А – Я: Словарь-справочник /Пер. с англ. К.С.Ткаченко. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 448 с.: ил.
5. Немов Р.С. Психология: Словари-справочник: В 2 ч. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Ч. 2. – 352 с.
6. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. Физиология. Нейроанатомия. Психология эмоций. М.: Наука, 1981.
7. Тёлле Р. Психиатрия с элементами психотерапии / Пер. с нем. Г.А. Обухова. – Мн.: Выш. шк., 1999. – 496 с.
8. Шавердян Г.М. Основы психотерапии. – СПб: Питер, 2007. – 208 с. – (Серия «Учебное пособие»).
9. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Прогресс, 1991.

Светлана Олеговна Авчинникова

Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия

E-mail: avsh73@mail.ru

Методические аспекты реализации практико-ориентированных модулей в адаптивной образовательной программе

Аннотация. В статье рассматриваются особенности учебно-методического сопровождения студента с нарушением слуха при освоении программы курса «Художественно-творческие технологии в реабилитационной практике».

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптация программ, образовательные технологии.

Svetlana Olegovna Avchinnikova

Smolensk State University, Smolensk, Russia

E-mail: avsh73@mail.ru

Methodological aspects of the implementation of practice-oriented modules in the adaptive educational program

Annotation. The article discusses the features of educational and methodological support of a student with hearing impairment when mastering the program of the course "Artistic and creative technologies in rehabilitation practice."

Key words: inclusive education, adaptation of programs, educational technologies.

Согласно данным ВОЗ, около 360 миллионов человек в мире страдают от инвалидизирующей потери слуха[6]. Перед системой профессионального

образования стоит проблема обеспечения равного права на получение образования для этой категории людей. В настоящее время количество высших и средних профессиональных учебных заведений в России, принимающих студентов с нарушениями слуха, увеличилось, но опыт обучения в них ещё различен [2]. Особую значимость в современных условиях приобретает адаптация программ практико-ориентированных дисциплин учебного плана, т.к. именно они в значительной степени определяют качество подготовки современного специалиста, его конкурентоспособность и успешность адаптации на рабочем месте [1]. Среди различных учебных модулей, ориентированных на инструментальную подготовку бакалавров социальной работы, в учебных планах ряда вузов все чаще появляются курсы художественно-творческой, креативной направленности [3; 5]. Они не только формируют универсальные навыки профессионального взаимодействия практически со всеми категориями клиентов, но и одновременно решают задачи психолого-педагогического сопровождения самих студентов-инвалидов, т.к. корректируют и компенсируют их личностные ограничения и недостатки. Методические особенности преподавания подобных модулей заслуживают специального рассмотрения.

Так, адаптированная рабочая программа по дисциплине «Художественно-творческие технологии в реабилитационной практике» была составлена с учетом особенностей психофизического развития студента П., имеющего двустороннюю нейросенсорную тугоухость 3 степени, вследствие перенесенного в возрасте 5 лет вирусного заболевания. Студенту установлена инвалидность 3 группы. Воспринимаемый студентом звуковой порог составляет 70 Дц. Звуки на расстоянии больше двух метров не идентифицирует. Пользуется слуховым аппаратом.

Общее физическое развитие соответствует норме. Индивидуально-типологические особенности в целом способствуют успешному освоению образовательной программы. Имеет средне сильный тип нервной системы,

сангвинический темперамент, отличается средней работоспособностью, достаточным интеллектом, большим объемом памяти. Однако испытывает периодические головные боли при длительном использовании слухового аппарата, жалуется на резь в глазах в связи с интенсивной работой зрительного анализатора, обнаруживает в процессе занятий снижение произвольного внимания и трудности при воспроизведении материала и выполнении заданий в ускоренном темпе.

Речевое развитие имеет незначительные отклонения: излагает высказывания плавно, но в сниженном темпе; понимает речь окружающих, на письме отмечается аграмматизм (нарушение согласования, управления, пропуски прилагательных и др.). Жестовым языком не владеет.

Психосоциальное развитие несколько отстает от возрастных показателей. Профессиональное будущее имеет в его представлении размытый характер. Ведущая мотивация обучения в вузе – пребывание в коллективе. Присутствует скованность в общении, боязнь новых видов деятельности. Склонен воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в широком диапазоне ситуаций и реагировать на это выраженным состоянием тревожности. Чувствителен к общественному мнению, болезненно реагирует на замечания и конструктивную критику.

Такие структурные компоненты, как тематический план, содержание дисциплины, формы текущей и промежуточной аттестации реализованы в адаптированной программе без изменений. При этом корректировке подвергся раздел «Применяемые образовательные технологии». Так, при проведении всех лекционных занятий применяется программа MS Power Point. Акцентируется проблемно-ориентированный характер материала. Темы «Нетрадиционные художественно-графические техники изобразительной деятельности», «Лепка», «Аппликация и коллаж» читаются как лекции-визуализации, с использованием фрагментов мастер-классов, записанных в видеоформате. Используется технология перевода устной речи в письменную на основе приложения Everytale с отображением на экране телефона или

компьютера.

На практических занятиях применяется технология коллективно-распределенной деятельности, продукт-ориентированная технология. Задания, как правило, имеют творческий характер и выполняются в парах и микрогруппах (например, студенты на выбор выполняют одну из работ из соленого теста: рамка для фотографии (или для рисунка); театральная маска, тесто-картинка, затем объединяются в микрогруппы (с разными продуктами творчества) с тем, чтобы подготовить общую презентацию работ; или студенты в микрогруппах выполняют коллаж с использованием различных материалов – бумаги, ткани, соленого теста и др. для оформления холла в конкретном социозащитном учреждении (по их выбору), по окончании работы проходит презентация) Инструкция по выполнению задания раздается в письменной форме, алгоритм записывается на доске. Используются также записи мастер-классов в интернете. На практическом занятии по теме «Творчество в жизни клиентов разных социальных групп» организуется просмотр видеофильма «Целитель Адамс» с субтитрованием. Студент с ограничением по слуху стимулируется к участию в обсуждении по результатам просмотра. На практических занятиях для развития навыков речи (письменной и устной) поощряются групповые дискуссии по ситуационным заданиям и мини-кейсам, реализующие принцип интерактивности и вовлеченности.

При чтении лекций и организации групповой коммуникации преподаватель адаптирует свою манеру преподавания к потребностям студента П. В частности, делает паузы (3 мин) после объяснения какого-либо теоретического положения, чтобы студент мог понять воспринятое; повторяет ключевые положения по 2-3 раза; проговаривает вслух вопросы, заданные студентом П.; следит за жестикуляцией, чтобы она не отвлекала и не путала студента; отдельные термины, понятия, ключевые фразы записывает на доске; занимает место в аудитории не дальше 2-х метров лицом к студенту с нарушением слуха.

Преподавателем целенаправленно используются приемы коммуникативной поддержки обучающегося с нарушениями слуха[4]:

- создание на занятии атмосферы защищенности;
- одобрение, поддержка посредством придания ценности самой попытке ответа, самому факту участия в диалоге;
- одобрение практики обращения за помощью к преподавателю или товарищам;
- поощрение устных ответов по собственной инициативе;
- недопущение действий со стороны отдельных одноклассников, подавляющих творческую активность;
- оказание своевременной помощи в подборе адекватной лексики, в правильном построении высказываний;
- предоставление студенту возможности сориентироваться в ситуации, «собраться с мыслями».

Основу организации самостоятельной работы студента П. составляет проектная технология, реализуемая в индивидуальном и групповом формате. Она позволяет сформировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел. Мини-проекты разрабатываются в рамках изучения отдельных тем и презентуются на занятиях, например, это может быть разработка сценария, декораций для театральной постановки и др. Итоговый проект представляет собой проведение мастер-класса, где студенты обучают других студентов какой-либо малоизвестной художественно-творческой технике. Студент П. наравне с другими студентами обучает и обучается.

Для фиксации результатов самостоятельной работы применяется технология учебного портфолио. В портфолио помещаются в основном задания двух типов: рефлексивно-ориентировочные и творческие. Задания первого типа направлены на отработку понятийного аппарата темы и определения круга входящих вопросов. Значительное число заданий из этой

группы представляет собой подборку хрестоматийного материала, основанного на высказываниях ученых, писателей, специалистов в области социальной работы. Их осмысление дает студенту новый опыт, содействует профессионально-личностному развитию. Тезисная запись ответов на вопросы является своего рода опорным конспектом темы. Кроме того, задания этого типа предполагают формулировку собственной позиции, переживаний, актуализацию личного опыта.

Задания второго типа решают две задачи. Во-первых, развитие общего творческого потенциала личности, обеспечивающего формирование таких важных профессиональных качеств социального работника, как креативность, гибкость, ориентацию на продукт деятельности и ценность замысла и др. Самостоятельная творческая деятельность помогает осознать собственную индивидуальность, сформировать адекватную самооценку в отношении профессиональных задач, развивает умение уйти от стереотипов, способствует решению личностных проблем, переживанию успеха и радости, самореализации в творческой деятельности. Во-вторых, в ходе выполнения самостоятельных творческих заданий происходит обогащение инструментария деятельности специалистов социальной работы креативными техниками (живопись, театр, драма, танец и др). Креативные техники повышают эффективность деятельности социального работника в решении профессиональных задач за счет актуализации внутренних резервов клиентов разных социальных групп, активизации их жизненной позиции; расширения социальных контактов, усиления механизмов самореализации, самопомощи, обеспечения развития их интересов и склонностей. Данные техники позволяют специалисту выходить за рамки уже существующих стандартных процедур и операций, помогают клиентам изменять свое мироощущение, углублять познание себя как деятельностного субъекта. В ряде случаев они служат коммуникативным мостиком к клиенту, ведь, как известно, творчество проявляется там, где не хватает слов. Выполненные

задания обсуждаются на практических занятиях или экспонируются на тематической выставке работ студентов группы.

На изучение дисциплины студенту П. в соответствии с учебным планом отводится 36 академических часов, из которых 12 часов – лекции и 24 часа практические занятия. При этом в общее количество самостоятельной работы у студента П. входят индивидуальные консультации с преподавателем – 6 часов. На индивидуальных консультациях осуществляется диагностика исходного уровня знаний и умений, усвоенных в рамках дисциплин-предшественников: технологии социальной работы и социальной реабилитации, необходимых для изучения данного модуля. Кроме того, выявляются интересы и способности в различных аспектах художественно-творческой деятельности с целью определения тематики проектных разработок. Дополнительно устанавливается обратная связь в отношении качества усвоения изучаемого материала и коррекции возникающих затруднений. Даются разъяснения по заполнению портфолио и выполнению предложенных заданий. При пропуске занятий по состоянию здоровья студенту выдаются материалы занятия в печатной форме, сроки выполнения самостоятельной работы корректируются, при необходимости проводятся дополнительные консультации в дистанционном формате .

Студенту также рекомендуется:

- в рамках аудиторных занятий обращаться к преподавателю или соседу по парте за повторением сказанного или дополнительным разъяснением;
- в процессе групповой работы не бояться экспериментировать и принимать на себя разные роли: исполнителя, руководителя, критика, эксперта, администратора, презентера и т.д;
- при возникновении усталости или недомогания без дополнительных разрешений покинуть аудиторию и найти себе комфортное место для небольшого перерыва и отдыха;
- при выполнении самостоятельной работы по дисциплине делать перерывы, использовать их для снятия утомления с глаз и проведения

офтальмотренинга.

Реализация учебной программы модуля с учетом описанных особенностей отвечает требованию индивидуализации учебной деятельности студента с нарушением слуха в системе инклюзивного образовательного процесса. Индивидуализация учебной деятельности студента с нарушениями слуха осуществляется на основе учета индивидуальных особенностей, проявляющихся в познавательной деятельности, психофизических способностях, эмоционально-волевых процессах и интеллектуальных ресурсах, посредством использования целесообразных дидактических и организационных средств. Полноценное усвоение знаний и умений, формирование проектируемых образовательных результатов при освоении дисциплины происходит также в условиях реализации принципа коммуникативности. Применяемые технологии ориентированы на эффективное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе, умение представлять и защищать результаты своей работы, овладение различными социальными ролями в коллективе. Принцип практико-ориентированности сочетается в рамках дисциплины с принципом наглядности (визуализации) учебного материала благодаря включению в художественно-творческую деятельность. Таким образом, требования, предъявляемые к учебно-методическому сопровождению студентов с нарушениями слуха в системе профессионального образования, при реализации учебного модуля выполняются.

Список литературы:

1. Авчинникова С.О. Усиление практико-ориентированной направленности профессионального образования по социальной работе// Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2018. – №1(190). – С. 135-139.
2. Крепс Т.В. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ в вузе// Международный журнал гуманитарных и

естественных наук. – 2020. – №10-1 (49). –С.84-87.

3. Основина Т.Ю. Особенности использования активных методов обучения в развитии креативного потенциала бакалавров социальной работы// Инновации. Наука. Образование. – 2020.– №15. –С. 242-247.

4. Савельева Н.Н. Коммуникативная поддержка образовательного процесса // Инновационная экономика и общество. – 2020.–№2(28). – С.83-88.

5. Скворцова С.В. Становление и развитие обучения креативной деятельности с применением креативных методов в зарубежной педагогике (на примере Великобритании) // Вестник тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. – 2013. – №4. –С 344-349

6. Третье марта – Международный день охраны здоровья уха и слуха [Электронный ресурс] URL: <https://ленинский.екатеринбург.рф/новости/87013> (дата обращения 1.09.2021).

УДК 37.01+159.9+378:61-057.875

Александра Алексеевна Альмешкина

Владимир Андреевич Абрамов

Ольга Николаевна Голоденко

Ксения Витальевна Ковалева

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», г. Донецк, ДНР

E-mail: Limfadelis@mail.ru

**Педагогическая фасилитация и адаптация студентов первого курса
к обучению в вузе**

Аннотация. Начальный этап обучения в университете – это период первичной адаптации к образовательной среде вуза, который далеко не у

всех студентов проходит успешно и сопровождается накоплением академической задолженности. Эффективная и качественная образовательная деятельность должна оказать помощь обучающемуся в удовлетворении потребностей личностного развития. Процесс обучения является двусторонним и осуществляется при взаимодействии преподавателя и студента.

Ключевые слова: педагогическая фасилитация, адаптация к обучению.

Alexandra Alekseevna Almeshkina

Vladimir Andreevich Abramov

Olga Nikolaevna Golodenko

Ksenia Vitalievna Kovalova

State educational institution of higher professional education

"M. Gorky Donetsk national medical university", Donetsk, DPR

E-mail: Limfadelis@mail.ru

Pedagogical facilitation and adaptation of first course students to studying at the university

***Annotation.** The initial stage of studying at the university is the period of initial adaptation to the educational environment of the university, which is far from being successful for all students and is accompanied by the accumulation of academic debt. Effective and high-quality educational activities should assist the student in meeting the needs of personal development. The learning is two-way process and is carried out with the interaction of a teacher and a student.*

Key words: pedagogical facilitation, adaptation to studying.

На сегодняшний день актуальным является индивидуальный подход в образовании, связанный с особенностью психологических различий студентов, особенно обучающихся на первом курсе университета, когда у

них происходит адаптация к вузовской жизни. В течение возрастного развития личность осваивает наилучшие, на ее взгляд, формы поведения, овладевает нормами и жизненными принципами. На каждом последующем этапе собственного развития она показывает готовность к решению возникающих трудностей, важных для этого возраста. У студентов первого курса, только сошедших со школьной скамьи, еще не сформировалось отношение к учебе в высшем учебном заведении, представление о выбранной специальности, не успели выработаться жизненные цели. Следовательно, процесс адаптации первокурсников к новой образовательной среде является сложным изначально, а учитывая обстановку с COVID-19, когда необходимо было приспособиться к дистанционному формату обучения - тяжелым вдвойне. Выполнение требований, предъявляемых новой образовательной средой зависит от коммуникативных способностей студентов первого курса, возможности их реализации, умения находить пути решения возникающих проблем для преобразования собственной жизнедеятельности. Часто встречаются студенты с невысокой успеваемостью, при этом имеющие нужные когнитивные и мотивационные предпосылки к успешному обучению. Обычно это обучающиеся без общедействительных свойств, навыков и умений, поэтому им тяжело дается самостоятельная работа, организация своего труда, контроль и безошибочная оценка собственной учебной деятельности. Но в присутствии компетентного преподавателя, который сможет контролировать и оценивать их работу, подсказывать и стимулировать учебную деятельность, они удовлетворительно справляются с различными заданиями. Поэтому необходимо повышать эффективность учебной деятельности студентов, формировать их активность и самостоятельность, находя индивидуальный подход к каждому, учитывая личностные особенности [3].

Готовность первокурсников к изменениям выступает интегральным свойством личности и важнейшим ресурсом, который обеспечивает адаптацию к образовательному процессу или другим аспектам вузовской

жизни. Однако не все студенты первого курса успешно проходят период адаптации к образовательной среде вуза, так как не обладают ресурсами, которые помогают справиться с возникающими трудностями. Одним из показателей плохих адаптационных возможностей студентов является накопление ими академической задолженности, которая рассматривается как феномен, показывающий их неготовность к качественному усвоению знаний, пессимистический стиль оценки собственных психологических ресурсов, осознание невозможности взять под контроль ситуацию [2].

Также большую роль играет преподаватель, который может способствовать адаптации студентов к образовательному процессу в вузе. Специфика межличностных контактов преподавателей со студентами заключается в фасилитационном взаимодействии и является профессионально важным личностным качеством педагога. Под термином фасилитация понимается феномен облегчения и повышения продуктивности деятельности личности вследствие присутствия другого человека, в данном случае – педагога. Преподаватель-фасилитатор способствует проявлению инициативы, самостоятельности студента, стимулирует процесс психического развития и оказывает положительное межличностное взаимодействие. Педагогическая фасилитация реализуется благодаря таким личностным качествам как аттрактивность, толерантность и ассертивность, определяющие гуманистический характер межличностных отношений, который проявляется в укреплении веры человека в себя и возможности саморазвития и самосовершенствования в профессии [5]. В литературе приводится множество примеров фасилитаторов, работающих в разных условиях над широким спектром различных инициатив по улучшению. Основная отличительная черта этой роли – акцент на поощрении, а не на убеждении, влиянии, направлении или принуждении. Фасилитатор не контролирует и не предписывает то, что необходимо сделать, а, скорее, помогает работать совместно, чтобы согласовать области для улучшений, а также создать и поддерживать изменения в предоставлении качественного

образования. Типичный «инструментарий» фасилитатора включает внимание к таким вопросам, как прояснение и вовлечение заинтересованных сторон, проведение базовой оценки, планирование и реализация, обзор, обмен и признание успеха [4].

Целью данного исследования являлось оценивание уровня педагогической фасилитации и адаптации первокурсников к учебной деятельности и к учебной группе, в зависимости от наличия у них академической задолженности, а также их взаимосвязи.

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие студенты первого курса медицинского университета, в возрасте от 17 до 22 лет (медиана возраста исследуемых – 17 лет (17-19)), в феврале 2021 года. Выборка составила 176 человек: 126 (71,6%) девушек и 50 (28,4%) юношей. В зависимости от наличия академической задолженности были сформированы группы исследования: I группу составили студенты, имеющие академическую задолженность – 48,9% (86 чел.), II группа включала первокурсников без академической задолженности – 51,1% (90 чел.). В исследовании использовались социально-психологический (психодиагностический) метод и метод математической обработки результатов. Социально-психологический метод был направлен на исследование степени адаптации к учебной деятельности и к учебной группе студентов первого курса и уровня педагогической фасилитации. Для оценки степени адаптированности к условиям учебной деятельности и к учебной группе была отобрана методика «Исследование адаптированности студентов в вузе» Т.Д. Дубовицкой, А.В. Крыловой [1]. Для определения индивидуально-психологических особенностей личности педагога-фасилитатора использовалась «Методика исследования педагогической фасилитации О.Н. Шахматовой» [5]. Обе методики были модифицированы В.А. Абрамовым, в соответствии с целями исследования. Математическая обработка результатов проводилась с использованием пакета статистического анализа «MedStat v.5.2». Предварительно проводили

проверку распределения на нормальность. Если распределение не отличалось от нормального, для представления значений количественных признаков вычисляли значения среднего арифметического (M) и стандартного отклонения (SD), в случае, когда распределение отличалось от нормального, определяли медиану (Me) и значения нижнего и верхнего квартилей (Q1-Q3). При сравнении средних двух независимых выборок, в связи с тем, что распределение не отличалось от нормального и при гомогенности дисперсий использовался критерий Стьюдента, а в случае, когда распределение отличалось от нормального – критерий Манна-Уитни. Для выявления связи между признаками проводился корреляционный анализ: так как распределение отличалось от нормального использовался коэффициент ранговой корреляции Кендалла. Во всех случаях отличие считалось статистически значимым при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение. При определении результатов уровня адаптированности к условиям учебной деятельности (2 (0–6)) и к учебной группе (8 (4-12)) по всей выборке было установлено, что он находится на низком и среднем уровне соответственно. При исследовании степени адаптированности к условиям учебной деятельности у испытуемых, в зависимости от наличия академической задолженности, были выявлены статистически значимые различия: I группа – 2 (0-4), II группа – 4 (2-6); $p = 0,002$. В то время как при оценке уровня адаптированности первокурсников к учебной группе, в зависимости от наличия академической задолженности, статистически значимых различий выявлено не было: I группа – 8 (4-10), II группа – $8,4 \pm 4,1$ (7,6-9,3); $p = 0,079$. Как показало эмпирическое исследование, в обеих группах уровень адаптированности первокурсников к условиям учебной деятельности соответствует низкому, однако у студентов, имеющих академическую задолженность он статистически значимо ниже, чем у испытуемых II группы. Это говорит о том, что одним из проявлений некачественной адаптации студентов к учебной деятельности является накопление ими академической

задолженности. Большинству первокурсникам, в особенности, накопивших академическую задолженность, сложно дается изучение нового учебного материала, они испытывают затруднения при выполнении учебных заданий, выступлении на занятиях, выражении собственных мыслей, использовании собственных способностей. Многие нуждаются в дополнительных консультациях и не могут полностью раскрыть свой личностный потенциал и индивидуальность на занятиях без психолого-педагогической поддержки. Образовательный процесс воспринимается ими в виде трудной фрустрирующей жизненной ситуации. Также в обеих группах выявили средний уровень адаптированности студентов первого курса к учебной группе. Это свидетельствует о том, что большинство первокурсников быстро и легко находят контакт с одногруппниками, в группе их взгляды, интересы и убеждения поддерживаются, в связи с чем в ней они чувствуют себя достаточно комфортно и если возникает необходимость, то они могут обратиться к однокурсникам за помощью. Соответственно, мы можем предположить, что дезадаптированность первокурсников к учебной деятельности существенно оказывает влияние на накопление академической задолженности, в то время как достаточная адаптированность студентов к учебной группе – на это не влияет.

При выявлении результатов степени аттрактивности (3 (2-4)), толерантности (3 (2-4)) и ассертивности (3 (3-4)) педагогов по всей выборке было установлено, что все характеристики педагога-фасилитатора находятся на среднем уровне. Не было выявлено статистически значимых различий между уровнем аттрактивности (I группа – 3 (2-4), II группа – 3 (1-4); $p=0,353$), толерантности (I группа – 3 (2-4), II группа – 3 (2-4); $p=0,900$) и ассертивности (I группа – 3 (3-4), II группа – 3,5 (3-4); $p=0,964$) в сравниваемых группах. Это свидетельствует о том, что студенты с академической задолженностью и без таковой не всегда оценивают педагога как сопереживающего, оказывающего эмоциональную поддержку при возникающих трудностях, улучшающего межличностную коммуникацию,

умеющего снисходительно относиться к различным точкам зрения, позитивно относящегося к самому себе, окружающим и к собственным способностям.

Немаловажно, что между показателями уровня педагогической фасилитации и адаптированности студентов в вузе выявлены статистически значимые корреляционные связи: очень слабая ($\text{Tau} = 0,184$, $p = 0,01$) у первокурсников, имеющих академическую задолженность между уровнем адаптированности к учебной деятельности и ассертивности педагога; очень слабая ($\text{Tau} = 0,167$, $p = 0,02$) у студентов первого курса, не имеющих академическую задолженность между степенью адаптированности к учебной группе и аттрактивности педагога. Хотя корреляционная связь очень слабая, но мы можем видеть, что чем увереннее в собственных силах педагог высшей школы, чем яснее он доносит свои потребности, чем позитивнее относится к своим способностям и навыкам, чем лучше расставляет собственные границы, уважая желания других, защищая собственную точку зрения, отвечая за собственное поведение и регулируя его, тем выше адаптированность студентов с академической задолженностью к учебной деятельности. В тоже время, чем лучше педагог стремится сформировать позитивное отношение студентов к себе, испытывая положительные чувства к ним, эмоционально их поддерживая в возникающих сложностях, сочувствуя и сопереживая им, тем самым повышая сбалансированность межличностной коммуникации, чем больше вызывает интерес и привлекает внимание, формируя аттрактивную среду обучения, тем выше адаптированность первокурсников без задолженности к учебной группе.

Выводы. Начало обучения в вузе является кризисным периодом, который предъявляет новые требования к адаптации первокурсников к образовательной среде. Быстрая и качественная адаптация студентов первого курса является предпосылкой их успешного и эффективного дальнейшего обучения. Первокурсники с трудностями адаптации испытывают психический и физический дискомфорт, что требует психопрофилактического вмешательства и психолого-педагогической

поддержки. Необходимо преодолеть обезличенность образования, обращая внимание на интересы обучающихся, возможности их стимулирования и развития личности, помогая распознать ресурсы в самом себе, создавая особую психологическую атмосферу, благоприятствующую проявлению личностной активности. Соответственно, необходимо искать наиболее рациональный подход, формировать внутренние личностные качества, через содействие в реализации личностного потенциала обучающегося, чтобы способствовать его адаптации к обучению. Полученные нами данные могут быть использованы при разработке персонализированных программ для психокоррекционной работы с задолжниками.

Список литературы:

1. Дубовицкая, Т.Д. Методика исследования адаптированности студентов в вузе [Электронный ресурс] / Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылова // Психологическая наука и образование. – 2010. – №2. URL: https://psyjournals.ru/files/27814/psyedu_ru_2010_2_Dubovitskaya_Krilova.pdf (дата обращения: 11.02.2021).
2. Игнатенко, Г.А. Психолого-педагогические основы первичной адаптации студентов к условиям культурно-образовательной среды вуза / Г.А. Игнатенко, В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова // Университетская клиника. – 2021. – № 1(38). – С. 118-129.
3. Отт, Т.О. Особенности саморегуляции учебной деятельности студентов на начальных этапах обучения в вузе / Т.О. Отт, И.С. Морозова // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2011. – № 1 (45). – С. 124-131.
4. Harvey, G. Enabling Continuous Quality Improvement in Practice: The Role and Contribution of Facilitation [Electronic resource] / G. Harvey, E. Lynch // Front Public Health. – 2017. – №5: 27. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2017.00027/full> (date of treatment: 01.10.2021).

5. Шахматова, О.Н. Педагогическая фасилитация: особенности формирования и развития / О.Н. Шахматова // Научные исследования в образовании. – 2006. – №3. – С. 118-125.

УДК 371.7

Светлана Ивановна Антонова

МБОУ "Школа №51 "Центр образования", г. Рязань, Россия

E-mail: 68-1-409@mail.ru

Здоровьесберегающая технология в работе с обучающимися школы

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы здоровьесберегающей педагогической технологии по сокращению проявлений девиантного поведения среди школьников.

Ключевые слова: здоровьесберегающая технология, валеологическая шкала, эмоциональное благополучие.

Svetlana Ivanovna Antonova

School No. 51 «Center of education», Ryazan, Russia

E-mail: 68-1-409@mail.ru

Health-saving technology in working with school students

Annotation. The article discusses the issues of health-saving pedagogical technology to reduce the manifestations of deviant behavior among schoolchildren.

Key words: health-saving technology, valeological scale, emotional well-being.

Прогрессирующая тенденция роста различных проявлений девиантного поведения среди школьников в последние десятилетия ставит перед школой в качестве основной задачи необходимость концентрации усилий, направленных на борьбу с вредными последствиями отклонений от социальных норм. Это возможно только при создании развивающих технологий воспитательного характера. Для девиантных обучающихся характерны многие «школьные болезни»: деструктивное поведение, которому часто сопутствуют демонстративные и тревожно-раздражительные проявления, употребление никотиносодержащей продукции, психоастенический синдром, заболевания психосоматического характера, соматические и частые простудные болезни. У многих авторов есть уверенность, что в рамках здоровьесберегающих технологий можно сократить проявления девиантного поведения среди школьников [2,4]. Поэтому в данном исследовании были поставлены следующие задачи:

1. Профилактика деструктивного поведения обучающихся.
2. Снижение тревожности как факторов психического и физического здоровья обучающихся.
3. Повышение уверенности в себе как фактора психоэмоционального благополучия школьников.
4. Организация системы профилактических работ по предупреждению роста заболеваемости обучающихся школы.
5. Формирование здорового образа жизни как средства сохранения и укрепления здоровья школьников.

В нашем исследовании принимало участие 32 человека, разбитых на две группы: 12 обучающихся 4-х классов и 20 обучающихся 7-9-х классов. Все они состояли в группах сопровождения социального педагога МБОУ "Школы №51" Центра образования" г. Рязани. Исследования проводились в течении учебного года.

Методами исследования явились сбор, теоретический анализ и обобщение данных, количественная и качественная оценка здоровья [3];

общая оценка социальной адаптации и достижения психической стабильности по объективным социально-демографическим характеристикам в рамках формирования социально-психологического индивидуального паспорта; коррекционная оценка функционального состояния ведущих адаптивных систем организма [1]; тест акцентуации характера «Чертова дюжина» [5]; тест тревожности по Филипсу [5]; проективные тесты: «Нарисуй свой страх» Захарова А.И.; "Несуществующее животное" Дукаревич М.З., "Кактус" Панфиловой М.А. [5], а также наблюдения и статистическая обработка информации [1].

Практическое исследование проводилось в несколько этапов:

I этап - первичная диагностика физического и психического здоровья школьников.

II этап – профилактическая и развивающая работа с группами обучающихся.

III этап - вторичная диагностика здоровья и тревожности школьников.

Первичная диагностика физического и психического здоровья школьников в обеих группах включала в себя прежде всего методы валеологии: 1. количественная и качественная оценка здоровья; 2. экспересс-оценка здоровья по валеологической шкале физического здоровья, в которую входило измерения артериального давления (АД), частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое, рост - весовой индекс, наличие хронических заболеваний, просчет рисков возникновения различных заболеваний.

Данные экспересс-оценки показали, что в обеих группах валеологические показатели общего уровня здоровья 3,9-4,9 балла у 55- 58% исследуемых обучающихся. Диапазон 3,0-3,9 балла, который указывает на то, что организм находится в состоянии предболезни (органы и системы работают с большим напряжением) выявлен у 34-35% исследуемых. А 1,0-2,9 балла набрали лишь 2 человека (10%) со второй группы и 1 человек (8%) первой группы. Это говорит о том, что родителям этих детей необходимо наладить нормальное питание, а школьникам пересмотреть свой двигательный режим, перекусы и не ждать серьезных сбоев здоровья [4].

После применения комплекса диагностических качественных и количественных методик, направленных на изучение психоэмоциональной сферы обучающихся в первой группе (возраст 10-11 лет) выявлены дети с агрессивным поведением $5,0 \pm 0,6\%$; тревожно-раздражительным $30,0 \pm 3,7\%$; импульсивным и демонстративным поведением $40,0 \pm 5,1\%$; тревожным поведением с низкой самооценкой $25,0 \pm 2,9\%$. Во второй группе (14-16 лет) - агрессивных детей уже $19,0 \pm 2,1\%$; тревожно-раздражительных $52,5 \pm 6,1\%$; с импульсивным и демонстративным поведением $19,0 \pm 2,2\%$; тревожным поведением с низкой самооценкой $9,5 \pm 0,9\%$. Анализ данных результатов говорит о том, что в 10-11 лет у обучающихся (4-й класс) превалировало импульсивное и демонстративное поведение, а у подростков 14-16 лет - тревожно-раздражительный психосоциотип и достаточно много с агрессивными проявлениями. Именно эти подростки проявляли стремление к доминированию или им была необходима публичная демонстрация себя. Однако именно они не несли ответственности за свое поведение, не умели принять свои эмоции и контролировать их.

После проведения экспресс-оценки здоровья и психодиагностики разрабатывался цикл практических занятий. Он был рассчитан на общие занятия сразу в двух группах и на занятия, которые предназначались только одной из групп в силу возраста и особенностей группы. Кроме того, по необходимости велась коррекция индивидуальных психосоциотипов.

Каждое занятие состояло из:

1. Дыхательной гимнастики. Глазодвигательных упражнений. Подвижных игр и психотехник.
2. Методик по изменению психоэмоциональной сферы обучающихся.
3. Занятий по программе "Сделай правильный выбор".
4. Релаксации.

Основными направлениями комплексной групповой работы с данными обучающимися было обучение распознаванию и выражению эмоций (игры и

упражнения), обучение определению разницы между мыслями и чувствами (игры и упражнения); информирование о связи между мыслями, чувствами и поведением как механизме формирования негативных эмоций, способствующих агрессивному или тревожно-раздражительному поведению; формирование атмосферы психологической безопасности и адаптация школьников к групповому взаимодействию; обучение способам релаксации (мышечные, дыхательные, вербальные) для снятия тревожности и раздражительности; развитие коммуникативных навыков, способствующих оказанию помощи и поддержки друг другу; содействие в формировании адекватных представлений о ближайшем окружении и самом себе; помощь в формировании представления о будущем.

Программа "Сделай правильный выбор" нацелена на сохранение и поддержание социального здоровья несовершеннолетних, создании для них нравственной, положительно ориентированной среды. В программу включена профилактика нигилизма подростков, демонстративного и вызывающего поведения по отношению к сверстникам и взрослым, особенно профилактика крайних форм проявления жестокости и агрессивности, профилактика подростковой преступности, употребление несовершеннолетними алкоголя, наркотиков и никотиносодержащей продукции. Поэтому цель этой программы состояла в сохранении и улучшении здоровья обучающихся, профилактике правонарушений, преступлений, употребления ПАВ (психоактивных веществ) среди обучающихся, а также в формировании у них принципов здорового образа жизни. Используя различные педагогические методы, на занятиях подростки получали информацию о действии и последствиях злоупотребления ПАВ; вырабатывались умения и навыки сохранения и укрепления здоровья, безопасного и ответственного поведения; закреплялись гигиенические навыки и привычки; происходило приобщение к разумной физической активности, обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения; формировалось отношение к собственному здоровью и

здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности. Особенно сделан был акцент на пропаганду здорового образа жизни, воспитание нравственно-правовой убежденности, организацию досуга.

В целом данная здоровьесберегающая педагогическая технология включала в себя антистрессовую релаксацию и суггестивную психотерапию с элементами дыхательной гимнастики и аутогенной тренировки (по Шульцу), физические нагрузки в виде активных игр, когнитивные упражнения, мульттерапия и фильмотерапию с обязательным анализом мотивов героев, а также мини-лекции по социально-эмоциональной компетентности и методам освоения образовательной программы для дальнейшей успешности в учебной деятельности в обеих экспериментальных группах и выбору профессии у старших подростков.

По окончании исследования картина психосоциотипов поменялась и результаты оказались следующими: тревожно-демонстративное, демонстративное, импульсивное выявлено у $19,1 \pm 2,2\%$ обучающихся обеих групп; остальных можно отнести к людям с устойчивым социально здоровым психосоциотипом ($P \leq 0,05$). Т.к. в экспериментальных группах были обучающиеся, состоящие на ВШУ (внутришкольном учете), на учете в ПДН ОМВД РФ и КПДНиЗП Октябрьского района г.Рязани, а также учитывая возраст и степень девиации у данных обучающихся, этот результат можно считать удовлетворительным.

Таким образом, в процессе авторской здоровьесберегающей педагогической технологии можно сократить проявления девиантного поведения в группах сопровождения социального педагога. А у обучающихся, входящих в такие группы, можно повысить нравственно-правовую и эмоциональную уверенность в себе, снизив тревожность с облегчением психологических травм, а главное, можно сформировать здоровый образ жизни как средство сохранения и стимулирования физического и психического здоровья.

Список литературы:

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология. – М.: Наука, 2010. - 365 с.
2. Антонова, С.И. Оценка здоровья и проявления здорового образа жизни как целевых параметров оказания психологической помощи школьникам. В сб. "Особенности формирования здорового образа жизни: факторы и условия" /Мат. III Междунар. заочной научно-практ. конф. - Улан-Удэ: Изд. ВСГУТУ, 2015. - С.22-24.
3. Вассерман, Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика. Теория, практика, обучение. – М.: Академия, 2008. – 350 с.
4. Коган, В.З., Мартыненко, А.В. Здоровый образ жизни: проблемы формирования: Учебное пособие. - М.: Институт молодёжи, 2012. - 326 с.
5. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике /М.М. Кабанова, А.Е. Личко. – С-Пб.: Авента, 2011. – 308 с.

УДК 159.9

Алена Владимировна Апанина

Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

E-mail: aapanina7@gmail.com

Поддержание психологического здоровья у детей

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению психологического здоровья у детей, а именно его поддержанию. Демонстрируется важность формирования и поддержания психологического здоровья у данной категории населения. Уделяется внимание разницы психического здоровья и психологического, а также их взаимосвязи. Определяются основные факторы риска, которые могут нанести вред психологическому здоровью детей. Исходя из факторов, выделяются основные социальные институты, которые могут формировать и поддерживать психологическое здоровье

детей, но следует отметить, что отмеченные институты при неправильном использовании своих функций могут и подорвать психологическое здоровье детей. Проанализировав факторы и институты, даются рекомендации для поддержания психологического здоровья детей.

Ключевые слова: психологическое здоровье, психическое здоровье, дети, факторы риска, семья, детские учреждения.

Alyona Vladimirovna Apanina

Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

E-mail: aapanina7@gmail.com

Maintaining psychological health in children

Annotation. *The article is devoted to the consideration of psychological health in children, namely its maintenance. The importance of the formation and maintenance of psychological health in this category of the population is demonstrated. Attention is paid to the difference between mental and psychological health, as well as their relationship. The main risk factors that can harm the psychological health of children are determined. Based on the factors, the main social institutions that can form and maintain the psychological health of children are identified, but it should be noted that these institutions, if their functions are misused, can also undermine the psychological health of children. After analyzing the factors and institutions, recommendations are given to maintain the psychological health of children.*

Key words: *psychological health, mental health, children, risk factors, family, children's institutions.*

Важнейшим фактором полноценного развития ребенка в его жизнедеятельности является его психологическое здоровье, именно поэтому в настоящее время актуализируется проблема психологического здоровья

детей. Необходимо отметить, что психологическое здоровье зависит от психического здоровья.

Для того чтобы говорить о психологическом здоровье необходимо дать определение такому термину, как "здоровье" и выяснить, в чем разница между психологическим здоровьем и психическим.

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие. Что касается психического здоровья, то ВОЗ дает следующее определение данному термину, психическое здоровье - это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Доктор психологических наук, профессор И. В. Дубровина понимает под психологическим здоровьем - динамическую совокупность психических свойств, обеспечивающих:

1. гармонию между различными сторонами личности человека, а также между человеком и обществом;
2. возможность полноценного функционирования человека в процессе жизнедеятельности [2].

Рассмотрев значения трех терминов, мы можем сказать, что психическое здоровье имеет отличие от психологического, которое заключается в том, что психическое здоровье имеет отношение к отдельным психическим процессам и механизмам, а психологическое - относится к личности в целом и позволяет выделить проблемы психического здоровья.

Не вызывает сомнения тот факт, что сегодня каждый ребенок нуждается в психологической поддержке, так как современный образ жизни оказывает множество неблагоприятных факторов на здоровье человека. Выделяют факторы риска психологического здоровья детей: средовые и субъективные. Рассмотрим, что из себя представляют средовые и

субъективные факторы, к средовым - можно отнести в первую очередь неблагоприятное семейное положение и неблагоприятные условия детского учреждения, которое посещает ребенок, а к субъективным - индивидуальные особенности ребенка (темперамент, характер и самооценка).

Проанализировав факторы риска, можно отметить, что в основном от семьи и детского учреждения будет зависеть психологическое здоровье ребенка. Поэтому родителям и педагогам важно знать и понимать как поддерживать психологическое здоровье не только детей, но и свое, так как именно они оказывают большее воздействие на ребенка.

Разберемся подробнее с влиянием семьи и детских учреждений на психологическое здоровье детей.

Когда в семье преобладает тревожность, напряжение, эмоциональный дискомфорт и даже конфликтность между членами семьи, то все это говорит о неблагоприятном психологическом климате в семье, из-за чего семья не может выполнять психотерапевтическую функцию, и все проблемы семьи отражаются на психологическом здоровье ребенка. Характер внутрисемейных отношений и психологический климат семьи влияют не только на психологическое здоровье, но и на становление личности ребенка.

В детских учреждениях решать вопросы психологического здоровья воспитанников в основном приходится педагогу, так как именно на него возлагается обязанность по организации игровой и учебной деятельности. Поэтому ему необходимо четко видеть критерии и параметры психологического здоровья детей, организовывать свою деятельность так, чтобы в ней присутствовали технологии, оптимизирующие образовательную и игровую среду, а также берегающие технологии для более комфортного самочувствия ребенка в учреждении.

Для формирования и поддержания психологического здоровья родителям следует:

- формировать у ребенка адекватную самооценку и обучать положительному отношению к другим;

- научить понимать и принимать свое эмоциональное состояние и окружающих;
- помогать разрешать трудные жизненные ситуации ребенка в соответствии с его возрастом и возможностями;
- обучать ребенка анализировать причины успешных и неуспешных форм поведения и его эмоциональное состояние;
- демонстрировать и обучать умению ставить себя на место других, и оценивать свои поступки со стороны окружающих;
- уделять ребенку достаточно времени и проявлять любовь и заботу по отношению к нему.

Перейдем к рекомендациям педагогам, которые помогут сформировать и поддержать психологическое здоровье их воспитанников:

- создание в учреждении спокойной и жизнерадостной обстановки;
- для накопления положительного опыта и добрых чувств следует организовывать продуктивную и позитивную жизнедеятельность;
- в ходе игр и занятий необходимо учитывать возрастные особенности и интересы детей;
- при взаимодействии чаще используйте поощрение и поддержку, чем порицание и запреты;
- важно создать эффективные и доверительные взаимоотношения между воспитанниками, их родителями и педагогом.

Подводя итоги, мы можем сказать, что для сохранения и поддержания психологического здоровья ребенка необходимы его адекватная самооценка, удовлетворение основных социальных потребностей и способность выражать и осознавать свои чувства. Эти оставляющие помогут ребенку построить свою "Я-концепцию", которая будет заключаться в устойчивой системе представлений о себе как о субъекте жизнедеятельности, а также почувствовать себя признанным членом группы, тем самым влияя на эмоционально-личностное развитие ребенка.

Список литературы:

1. МААМ.RU - Международный образовательный портал [Электронный ресурс] — URL: <https://www.maam.ru/detskijasad/psihologicheskoe-zdorove-doshkolnikov-v-dou.html> (дата обращения: 12.05.2021).
2. World Health Organization — URL: <https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/mental-health-strengthening-our-response> (дата обращения: 12.05.2021).
3. Журнал научных публикаций - Евразийский Научный Журнал — URL: <http://journalpro.ru/articles/vliyanie-obrazovatelnoy-sredy-na-psikhologicheskoe-zdorove-shkolnikov/> (дата обращения: 12.05.2021).

УДК 371.78

Анна Юрьевна Ардальянова

Анастасия Евгеньевна Бугаева

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия

E-mail: ardalyanova.ayu@dvfu.ru

Буллинг в школе: проблемы формирования культуры психологического здоровья и ненасилия

Аннотация. В статье рассматривается буллинг в школе как явление, которое наносит значительный вред психологическому здоровью всех участников образовательного процесса. Затрагиваются проблемы формирования культуры психологического здоровья в школьной среде. Отмечается необходимость применения комплексного подхода к решению проблем связанных с буллингом.

Ключевые слова: буллинг, травля, психологическое здоровье, культура ненасилия

Anna Yu. Ardalyanova

Anastasia Ev. Bugaeva

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

E-mail: ardalyanova.ayu@dyfu.ru

Bulling in school: problems of formation the culture of psychological health and non-violence

Annotation. The article examines bullying at school as a phenomenon that causes significant harm to the psychological health of all participants in the educational process. The problems of the formation of a culture of psychological health in the school environment are touched upon. The need for an integrated approach to solving the problems associated with bullying is noted.

Key words: bullying, psychological health, culture of non-violence

Тема травли и насилия уже долгое время является актуальной для отечественной культуры и ментальности, потому что насилие (будь то психологическое, эмоциональное, физическое, сексуальное или экономическое) в условиях неравенства социальных статусов и прав традиционно и интенсивно присутствует как в вертикальных отношениях (родитель-ребенок, учитель-ученик, начальник-подчиненный), так и в горизонтальных (между коллегами, сверстниками, супругами). К сожалению, проблема травли или, иначе говоря, буллинга сегодня особо остро ощущается в современной школе.

Буллинг (травля) – это преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы. Данное определение со ссылкой на Д. Ольвиуса, которого принято обозначать как базового теоретика по данному вопросу и первопроходцем в разработке противобуллинговых программ, приводят российские авторы А.А. Бочавер и К.Д. Хломов К.Д. [2].

Исследования буллинга во многих странах начались еще в 70-80-е годы

XX века, однако и сегодня эта тема не теряет своей актуальности. По мнению большинства исследователей, буллинг включает четыре главных компонента: агрессивное и негативное поведение, регулярность осуществления, дисбаланс власти в отношениях участников, умышленность [8, С. 3].

В России активное исследование данной проблемы началось лишь в начале XX века и, несмотря на новизну отечественных исследований, эта тема достаточно популярна на сегодняшний день, так как с появлением сети Интернет и активизацией использования ее коммуникационных возможностей, тема травли и насилия была вынесена в поле общественного и научного дискурса.

Как явление, которое сопровождает взросление и социализацию школьников, буллинг не атрибут современного общества, элементы травли существовали в школах с момента ее возникновения. На наш взгляд, главной особенностью современных форм травли становится их непредсказуемость. В связи с развитием информационных технологий и молниеносным распространением информации, объектом травли может стать любой участник образовательного процесса – ученик, учитель, родитель, также непредсказуемыми становятся последствия буллинга.

Буллинг может влиять не только на психологическую, но и физическую безопасность, разрушать целостность образовательной среды и пространства как основного условия социализации, стать причиной немотивированной агрессии и аутоагрессии, в том числе проявления ее в крайних формах. Так, по мнению ряда авторов, сегодня еще одной весьма существенной проблемой становится появление и распространение такого явления как *скулишутинг* (от англ. *school* — школа, *shoot* — стрельба) данная проблема по мнению исследователей за последние годы имеет характер динамически развивающейся и тесно связана с буллингом [9, С.117].

Тема школьной травли становится предметом обсуждения в медиасфере. Анализируя распространение буллинга в школах, мы

обратились к информационным материалам популярного интернет-портала «Мел» [5]. Портал позиционирует себя как современное медиа, которое рассказывает обо всем самом важном в российском и мировом образовании доступным языком. Всего было рассмотрено 66 статей с 2015 по 2020 гг. с упоминанием ключевых слов «травля в школе», «буллинг». Результаты данного исследования публиковались ранее [3].

Тематически материалы данного портала рассматривают различные проявления буллинга в школьной среде. Это и «традиционные» варианты травли подростками друг друга, и набирающая все большее распространение травля в отношении учителей. Так, одним из материалов, который входил в тройку наиболее популярных на сайте, стала статья Татьяны Волошко «Я была для них развлечением, лекарством от скуки. Учительница — о том, как стала жертвой детской травли» [4]. Помимо личной истории учительницы, которая стала жертвой травли детей и не смогла больше работать в школе, автор ссылается на данные социологического исследования, проведенного ежедневным интернет-изданием об управлении образовательным учреждением «Директория.онлайн», проектно-учебной лабораторией образовательной журналистики НИУ ВШЭ и издательским домом «Комсомольская правда». В исследовании приняло участие 2800 учителей из 75 регионов России. В результате опроса выявлено, что 70% опрошенных учителей отмечали, что сталкиваются с различными формами буллинга на систематической основе [10].

Отсюда можно сделать неутешительный вывод о том, что школьная среда сегодня становится главным источником стресса для всех участников образовательного процесса, влияет на психологическое самочувствие и в итоге становится источником ухудшения общего состояния здоровья. Тем не менее именно на школу ложится задача по формированию здоровой атмосферы и комфортной психологической среды. Как отмечают эксперты, авторы методического пособия «Школа без насилия»: «Система образования имеет большие возможности для профилактики насилия.

Профессиональный и организационный ресурс этой системы, сфера ее социального влияния позволяют в рамках образовательной среды осуществлять комплексное и системное воздействие на установки, интересы и ориентиры всех участников образовательного процесса с целью формирования модели поведения, основанной на взаимном уважении и недопущении насилия в межличностных отношениях и совместной деятельности» [11].

На наш взгляд, травля как комплексная проблема современной школы может быть устранена только с применением комплексных методов формирования здоровой школьной среды, формирования территории ненасилия и культуры здорового общения. Большинство буллинг-эпизодов связано с эмоциональными, поведенческими, социальными и физическими проблемами школьников и учителей, включая стресс, депрессию, повышенную тревожность, психосоматические жалобы (например, головная боль, боль в животе и пр.), злоупотребление алкоголем или наркотиками, низкую успеваемость, нарушение учебной и трудовой дисциплины и тому подобное. Выявление и оценка подобных тревожных симптомов должна не только входить в функционал административно-управленческого аппарата школы, служб медиации и школьных психологов, но и стать частью плановых медицинских осмотров школьников и работников образования. Медицинские работники соответствующих направлений могут распознавать эмоциональные, социальные, поведенческие и физические проявления, которые влияют на школьников и учителей, подвергшихся издевательствам, запугивающих других и становящихся свидетелями издевательств. Особая роль в процессе профилактики травли может быть отведена участковым врачам, которые призваны обладать комплексом личностных и профессиональных характеристик, позволяющих обеспечивать соответствующий уровень качества и эффективности профилактической деятельности среди жителей своего участка [1].

Следует также отметить перспективность развития проектной и программной деятельности по принципу «здоровая школа», которая как никогда становится актуальной сегодня. Многие проектные инициативы, реализуемые муниципалитетами и отдельными школами в рамках поддержания здоровья учащихся носят комплексный характер и направлены на формирование здорового образа жизни и мотивацию школьников к соблюдению мер по охране здоровья, правильному питанию, активному образу жизни. Часто это работа с учителями, школьными врачами и родителями, включая различные мероприятия, тренинги, семинары, встречи подростков с лидерами общественного мнения, которые своим примером показывают преимущества здорового образа жизни. Подобные проекты успешно реализованы в Московской области [6], Тюменской области [7] и других регионах России. Включение в подобные проекты задач по профилактике буллинга и формированию культуры психологического здоровья и ненасилия позволило бы, на наш взгляд, существенно снизить риски возникновения буллинг-эпизодов в современной российской школе.

Список литературы:

1. Баянова, Н. А. Использование потенциала участковых врачей для оптимизации профилактической деятельности / Н. А. Баянова, М. В. Авдеева, В. С. Лучкевич // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. – 2016. – Т. 8. – № 2. – С. 101-106.
2. Бочавер, А. А. Буллинг как объект исследований и культурный феномен / А. А. Бочавер, К. Д. Хломов // Психология. Журнал Высшей школы экономики. - 2013. - Т. 10. - № 3. - С. 149-159.
3. Бугаева, А.Е. Проблема школьного буллинга: опыт контент-анализа интернет-медиа // Интеллектуальный потенциал вузов – на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР : материалы XXIII

международной науч.практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Владивосток, 21–23 апреля 2021 г.) : в 5 т. Т. 3. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2021. С. 50-53.

4. Волошко, Т. Я была для них развлечением, лекарством от скуки. Учительница — о том, как стала жертвой детской травли // Мел : Интернет-медиа об образовании и воспитании детей : [Электронный ресурс]. URL: https://mel.fm/bullying/5812790-teacher_bullying (дата обращения: 22.12.2020).

5. Мел : Интернет-медиа об образовании и воспитании детей [Электронный ресурс]. URL: <https://mel.fm/page/contacts> (дата обращения: 20.12.2020).

6. Проект «Здоровая школа» для популяризации ЗОЖ среди учащихся запустят в Подмосковье // Правительство Московской области : официальный портал : [Электронный ресурс]. URL: <https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/intervyu-v-podmoskove-zapustyat-proekt-zdorovaya-shkola-dlya-populyarizacii-zozh-sredi-uchaschihsya-5050> (дата обращения: 13.10.2021).

7. Проект-конкурс «Здоровая школа» // Здоровоохранение города Тюмени : информационный портал : [Электронный ресурс]. URL: <http://gorzdrav72.ru/schoolvote/> (дата обращения: 13.10.2021).

8. Сафонова О. А. Методические рекомендации по предотвращению буллинга (травли среди сверстников) / О. А. Сафонова, Р. В. Гунсурунова. – Улан-Удэ : ГБОУ «Республиканский центр образования» Республиканская психолого-педагогическая, медицинская и социальная служба, 2019. – 25 с.

9. Суходольская, Ю. В. Скулшутинг как самостоятельный криминологический феномен / Ю. В. Суходольская // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2020. – № 3(77). – С. 117-120.

10. Терешатова Е. Каждый 20-й учитель — жертва травли со стороны учеников. Результаты исследования // Директория-онлайн : Интернет-издание об управлении образовательным процессом : [Электронный ресурс]. URL: <https://medium.com/direktoria-online/bullying-28c8b7919d94> (дата

обращения: 20.10.2021).

11. Школа без насилия. Методическое пособие / Под ред. Н.Ю. Синягиной, Т.Ю. Райфшнайдер. — М.: АНО «ЦНПРО», 2015. — 150 с.

УДК51:378.147:378.046.4

Ирина Вячеславовна Бабенко-Сорокопуд

Анна Александровна Железная

Эльвира Борисовна Яковлева

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет

им. М. Горького», г. Донецк, Украина

E-mail: irina.b-s@mail.ru

**Развитие профессионализма врачебных кадров в системе
последипломного образования**

Аннотация. В статье поднимается актуальность развития профессионализма врачебных кадров по вопросам репродуктивного здоровья девочек и девушек-подростков путем освоения теоретических знаний и практических навыков в системе последипломного образования на основе компетентностно-ориентированной программы.

Ключевые слова: последипломное образование, девочки, репродуктивное здоровье

Irina Vyacheslavovna Babenko-Sorokopud,

Anna Alexandrovna Zheleznyaya,

Elvira Borisovna Yakovleva

GOO VPO "Donetsk National Medical University named after M. Gorky ",

Donetsk, Ukraine

E-mail: irina.b-s@mail.ru

Development of the professionalism of the medical staff in the postgraduate education system

Annotation. The article raises the relevance of the development of professionalism of medical personnel on the reproductive health of girls and adolescent girls through the development of theoretical knowledge and practical skills in the system of postgraduate education based on a competency-based program.

Key words: postgraduate education, girls, reproductive health

Анализ статистических региональных данных, результатов анкетирования девочек и девушек-подростков позволил выявить высокий уровень гинекологических заболеваний и заболеваемости, распространенность рискованных форм половых взаимоотношений, слабые репродуктивные установки при низком уровне сексуальной культуры, что наносит непоправимый вред репродуктивному здоровью и требует развитие профессиональных компетенций врачей [1]. Специалисты с профильными знаниями по гинекологии детского и подросткового возраста должны быть в каждой медицинской организации, которая занимается проведением профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних и/или оказывает помощь по профилю «акушерство и гинекология» несовершеннолетним (до 17 лет включительно)[1, 2, 4].

Цель исследования. Показать актуальность развития профессионализма врачебных кадров по вопросам репродуктивного здоровья путем освоения теоретических знаний и практических навыков в системе последипломного образования на основе компетентностно-ориентированной программы.

Статистические региональные данные констатируют низкое качество соматического здоровья подрастающего поколения, что может осложнить исход репродуктивного здоровья в будущем [1, 2, 4]. Остается актуальным

вопрос роста заболеваемости среди детей 0-17 лет мочеполовой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы [3].

Заведующий кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО, генеральный директор Донецкого Республиканского центра охраны материнства и детства, профессор Чайка В.К. имея многолетний опыт уверен: «Оказание женскому населению высокотехнологичной акушерско-гинекологической помощи является задачей преимущественно учреждений государственной системы здравоохранения: центров охраны материнства и детства, акушерско-гинекологических клиник медицинских вузов, научно-исследовательских институтов. В этих учреждениях, сочетающих в своей деятельности научную, педагогическую и лечебную работу, разрабатываются, апробируются и внедряются новые технологии акушерско-гинекологической помощи.» [4]. Этому подтверждение: под патронатом сотрудников кафедры с 1992 г. по настоящее время более 55 тыс. юных пациенток прошли успешное стационарное лечение в отделении детской и подростковой гинекологии на базе Донецкого Республиканского центра охраны материнства и детства МЗ ДНР, которое является III уровнем оказания специализированной помощи, учебно-клинической базой врачей и внедрения современных научных технологий [5].

Выявление гинекологической патологии у детского населения значительно выше в тех городах и районах, где продолжают работать 30 детских гинекологов, которые постепенно осваивают специальность «акушерство и гинекология» на курсах профессиональной переподготовки, так как упразднена специальность «гинеколог детского и подросткового возраста». Поэтому тематические курсы усовершенствования «Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста» в системе последиplomного образования для врачей смежных специальностей актуальны.

Для решения поставленной цели необходим научно-методический подход, который на последипломном этапе высшего профессионального образования на кафедре акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ им. М.Горького предусматривает реализацию компетентностно-ориентированной образовательной программы, включающей:

- разработку учебного плана, рабочей программы учебного курса, модулей, программу практики, календарного учебного графика,

- использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (решение конкретных ситуационных задач с использованием групповых элементов как «мозговой штурм», «ролевые игры», «защита презентации», «обсуждение обучающих видеофильмов», «командные дискуссии»).

- разработку методических материалов, которые позволяют выполнению соответствующей образовательной технологии и другие разработки, обеспечивающие качество подготовки обучающихся на курсах;

- усовершенствование и разработку современных методологических подходов в диагностике, лечении и реабилитации нарушений функции половой системы не только у девочек, но и молодых людей;

- реализацию мер по разработке, усовершенствованию и внедрению клинических руководств и стандартов диагностики и лечения в сфере репродуктивного здоровья девочек и девочек-подростков;

- использование современных информационных технологий в формировании открытых образовательных систем, что дает возможность повышения качества профессионального саморазвития курсантов и контроля знаний на основе эффективной обратной связи;

- повышение профессионализма медицинских кадров на научно-практических конференциях в соответствии с разработанной программой естественно-научного профиля.

В результате освоения учебной дисциплины «гинекология детского и подросткового возраста», в рамках компетентного подхода на последипломном этапе высшего профессионального образования, курсанты должны быть компетентны в следующем: умении эффективно решать профессиональные врачебные задачи на основе знаний и закономерностей становления женской репродуктивной системы для осуществления контроля за правильным развитием девочки, девушки-подростка, своевременного выявления нарушений и оказания медицинской помощи с использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их возникновения.

Курсант сможет овладеть навыками: профилактической деятельности - предупреждение возникновения заболеваний среди девочек и девушек-подростков путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; навыками клинической, лабораторной и инструментальной диагностической деятельности; навыками оказания помощи при неотложных состояниях; навыками выбора оптимального метода лечения, реабилитации и восстановления репродуктивной функции, сохранения качества жизни будущей женщины планирование семьи, рождение запланированного и здорового ребенка.

Клинические и научные исследования гинекологической патологии у детского населения - приоритетные для кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького. Разработаны и внедрены алгоритмы лечебно-профилактических мероприятий у девочек-подростков с фоновыми заболеваниями шейки матки, с нарушением менструальной функции (НМФ) на фоне поликистоза яичников, нервной анорексии, психоэмоциональных расстройств, дисплазии соединительной ткани, ростового скачка, объемных образований яичников, в т.ч. у девушек-подростков группы риска с негетеросексуальным поведением, а так же ближайшие и отдаленные результаты эндохирургического лечения, возможности циклической витаминно-фитотерапии в коррекции НМФ. С 2017 г. ежеквартально

сотрудниками кафедры проводятся Республиканские междисциплинарные научно-практические конференции по гинекологии детского и подросткового возраста «Детская гинекология - пример эффективного междисциплинарного взаимодействия», функционирует ежегодная секция «Репродуктивное здоровье детей, подростков и молодежи. Девочка - подросток - женщина: эффективное междисциплинарное взаимодействие в решении медико-социальных проблем семьи» в рамках медицинского форума Донбасса «Наука побеждать... болезнь» с международным участием. На кафедре разработано и выпущено 3 учебника, 2 монографии, более 25 учебно-методических разработок, 7 учебно-методических пособий, свыше 1000 печатных работ, разработка, усовершенствование и внедрение клинических руководств и стандартов диагностики и лечения по теме гинекология детского и подросткового возраста.

Сохранение и укрепление здоровья девочки и девушки-подростка как будущей матери включает профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, раннее выявление групп риска с проведением комплексных профилактических осмотров, выявления и своевременной коррекции патологии полового развития и заболеваний, способных в дальнейшем негативно повлиять на выполнение женщиной репродуктивной функции, о чем должны помнить специалисты, оказывающие медицинскую помощь данному контингенту. Поэтому актуально охватить подготовку на курсах тематического усовершенствования «Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста» врачей следующих специализаций: «акушерство и гинекология», «хирургия», «педиатрия», «терапия», «эндокринология», «сексология», «семейная медицина».

Таким образом, поддержания высокой квалификации врачей - залог успешности профессиональной деятельности. Одним из эффективных механизмов достижения этого является реализация компетентностно-ориентированной программы на курсах тематического усовершенствования

«Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста» в системе последиplomного образования кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. Развитие профессионализма путем освоения врачами теоретических знаний и практических навыков по данному направлению, позволит повысить качество репродуктивного здоровья девочек и девушек-подростков, реализовать репродуктивную и социализирующую функцию в будущем.

Список литературы:

1. Бабенко-Сорокопуд, И.В. Медико-социальные проблемы формирования репродуктивного поведения девушек-подростков группы риска [Текст] / И.В. Бабенко-Сорокопуд // Медико-социальные проблемы семьи. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 59–65.
2. Бабенко-Сорокопуд, И.В. Качество консультирования по вопросам сохранения репродуктивного здоровья девочек-подростков с нетрадиционной ориентацией [Текст] / И.В. Бабенко-Сорокопуд // Медико-социальные проблемы семьи. – 2021. – Т. 25, № 1. – С. 48–54.
3. Уварова, Е.В. История развития специализированной гинекологической помощи детям и подросткам в России [Текст] / Е.В. Уварова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2019. – Т. 15, № 1. – С. 20–23.
4. Чайка, В.К. Практическая гинекология [Текст]: учеб. пособие / В.К. Чайка, Э.Б. Яковлева, А.А. Железная; под ред. В.К. Чайки. – Харьков: Изд-во НТМТ, 2017. – 517 с.
5. Чайка, В.К. Программа мер по охране репродуктивного здоровья детей, подростков и молодежи в Донецком регионе [Текст] // В.К. Чайка, И.В. Бабенко-Сорокопуд // Медико-социальные проблемы семьи. – 2021. – Т.26, N 2. – С. 5–13.

Дарья Александровна Виноградова

Череповецкий государственный университет, г. Череповец, Россия

E-mail: dasha1589.mail.ru@ya.ru

**Специфика проявления страхов у детей младшего
школьного возраста с ментальными нарушениями**

Аннотация. В статье описывается ход и результат экспериментального исследования детей с ментальными нарушениями младшего школьного возраста. Целью данного исследования является изучение страхов у учеников первых дополнительных и первых классов с использованием рисуночной методики А.И. Захаровой.

Ключевые слова: страхи, нарушение интеллекта, расстройства аутистического спектра, экспериментальное исследование, рисуночная методика.

Daria Aleksandrovna Vinogradova

Cherepovets State University, Cherepovets, Russia

E-mail: dasha1589.mail.ru@ya.ru

**The specifics of the manifestation of fears in younger children school age with
mental disorders**

Annotation. The article describes the course and result of an experimental study of children with mental disorders of primary school age. The purpose of this study is to study the fears of students of the first additional and first grades using the drawing technique of A.I. Zakharova.

Key words: fears, intellectual disability, autism spectrum disorders, experimental research, drawing technique.

Страх – это аффективное (эмоционально заострённое) отражение в сознании конкретной угрозы для жизни и благополучия человека [2]. Изучением детских страхов занимались такие учёные, как А.С. Спиваковская, А.И. Ташева, А.М. Прихожан, В.В. Ермак, И.П. Шкуратова и другие.

Детские страхи могут иметь временный характер [1]. Однако зафиксированы случаи, когда тот или иной страх сохраняется у ребёнка длительное время, становится устойчивым.

Коррекция детских страхов может производиться разными методами:

- игровой метод;
- терапия искусством (сказкотерапия, куклотерапия);
- поведенческая терапия;
- арт-терапия [3].

Арт-терапия является одним из самых доступных методов психокоррекции, так как не имеет противопоказаний и ограничений и не требует специальной подготовки.

Термин «арт-терапия» впервые был упомянут Адрианом Хиллом в 1938 году.

Данный вид терапии включает различные приёмы, использующиеся для лечения и психокоррекции: рисование, лепку, прослушивание и проигрывание музыки, просмотр изображений и видеоматериалов, чтение книг и т.д. Нами будет проанализирован такой приём, как рисование.

Экспериментальное исследование проходило на базе МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» г. Череповец (Вологодская область). Нами рассмотрен диагностический этап исследования.

В исследовании принимали участие дети с нарушениями интеллекта и расстройствами аутистического спектра из первых дополнительных и первых классов.

Основная цель диагностического этапа – выявить наличие или отсутствие страхов у детей данной категории, оценить характер выявленных страхов для подготовки к следующему этапу – этапу коррекции выявленных страхов.

Общее количество испытуемых – 44 человека.

Для изучения страхов была использована методика А.И. Захаровой «Мои страхи».

Из специального оборудования для детей были подготовлены листы А4, фломастеры, цветные карандаши. Учащимся давалась следующая инструкция: «Нарисуйте то, чего вы боитесь больше всего».

Реакция учащихся на задание представлена в таблице 1 (табл.1).

Таблица 1

Реакция	Показатель (количество учащихся)
«Я ничего не боюсь»	15
«Я не хочу рисовать»	4
«Я боюсь это рисовать»	12
«Я не знаю, что рисовать»	4
Сразу приступили к заданию	9

Из всей выборки 34% детей утверждали, что ничего не боятся. После небольшой беседы, учащиеся всё же приступили к выполнению задания.

Четверо (9%) отказались от выполнения инструкции, примерно 27% учащихся отреагировали на задание ответом «Я боюсь это рисовать».

Проанализировав полученные рисунки, нами были выявлены самые распространённые страхи у детей данной категории (табл.2).

Таблица 2

Изображение	Показатель (количество детей)
«Паук»	14
«Привидение»	11
«Сереноголовый»	7

«Зомби»	3
«Вампир»	3
«Полиция»	2
«Таракан»	1
«Яма»	1
«Темнота»	1
«Гроза»	1

Анализ рисунков показал, что страх пауков является самым распространённым среди обследуемых детей (31%). На втором месте находятся приведения, на третьем – так называемый «сереноголовый». Прочитав некоторые статьи, нам удалось выяснить, что данный персонаж известен детям как один из популярнейших хоррор-персонажей в интернете.

Некоторые получившиеся рисунки представлены ниже (Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис. 4, Рис. 5).

Рис. 1. Паук

Рис. 2. Приведение

Рис.3. «Сереноголовый»

Рис.4. Зомби

Рис.5. Вампир

Дальнейшие перспективы нашего исследования предполагают обсуждение рисунков и проведение изо- (арт-) и игротерапии по преодолению изображённых детьми страхов следующими методами:

- уничтожение рисунка, а вместе с ним и страха;
- дорисовка новых деталей, придающих страху новый образ (смешной, весёлый или нелепый);
- украшение рисунка (чтобы страх стал более безобидным);
- обыгрывание рисунка.

Список литературы:

1. Вроно М.Ш. О различных подходах к изучению нарушений поведения у детей и подростков// Психиатрия: научно-практический журнал. 2008 № 1 (31).
2. Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей. М.: Речь. - 2005 – 320 с.
3. Кочетова Ю.А. Психологическая коррекция страхов // Электронный журнал «Психологическая наука и образование». 2012. № 1.

УДК 316.624

Нина Иннокентьевна Виноградова

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

E-mail: vin57@list.ru

Психосберегающее сопровождение социализации современных детей

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы нарушенного развития современных детей, связанного с негативным влиянием экологических проблем, а также с агрессивным влиянием социальным среды. Выделены аспекты психосберегающего сопровождения детей, купирующие нарушение норм социального поведения (инфантилизм, криминальное поведение, зависимость от социальных сетей и т.д.).*

Психосберегающее сопровождение социализации современных детей рассмотрено как формирование готовности к непрерывным изменениям форм социального поведения с сохранением стабильности психофизических показателей здоровья, обеспечивающих возможность свободной личностной самореализации_

Ключевые слова: *проблемы социализации детей, психосберегающее сопровождение, психическая жизнь ребенка.*

Nina Innokentievna Vinogradova

Transbaikal State University, Chita, Russia

E-mail: vin57@list.ru

Psychosaving support of socialization of modern children

Annotation. *The article deals with the issues of impaired development of modern children associated with the negative impact of environmental problems, as well as with the aggressive influence of the social environment. The aspects of psychosocial support of children that stop violations of the norms of social behavior (infantilism, criminal behavior, dependence on social networks, etc.) are highlighted. Psychosaving support of socialization of modern children is considered as the formation of readiness for continuous changes in forms of social behavior with the preservation of stability of psychophysical health indicators, providing the possibility of free personal self-realization_*

Key words: *problems of socialization of children, psychosaving support, mental life of a child.*

Экологические обстоятельства жизни современного человека выступили основанием развития исследований, связанных с психологией здоровья. Негативные изменения окружающей природной и социальной среды приводят к нарушениям здорового поведения, адаптации к стрессу,

разработке стратегий совладающего поведения для всех возрастных групп. Здоровье и болезнь современного человека выступают противоположными формами социальной реальности, а, следовательно, и формами социального поведения. Здоровье выступает все более осознаваемой базовой жизненной ценностью, позволяющей человеку быть успешным, полноценно реализоваться в долгосрочной жизненной перспективе. Болезнь, выступая антиценностью, демонстрирует обществу качество условий жизни человека, возможности его жизнестойкости, долгосрочные стратегии, связанные с необходимостью лечиться.

Особую актуальность приобретает проблема физического и психического здоровья современных детей и способы их психосохранного сопровождения. «Цифровая среда» предопределила резкое изменение всех аспектов развития современного ребенка. Мир детства значимо изменился в сторону резкого снижения физической активности, времени, проведенного на свежем воздухе, увеличения учебной нагрузки, снижения авторитета взрослых, стремления получать «достоверную» информацию из интернет-сетей и т.д. [9,14]

Современным обществом до сих пор не решены вопросы, связанные с детской смертностью. « В 2000-03 годах ... на четыре категории инфекционных заболеваний приходится более половины (54%) всех случаев детской смертности.[12] Эти факты свидетельствуют о сниженном адаптационном потенциале современных детей.

Негативные изменения детского развития предопределяют резкое снижение показателей полноценной профессиональной самореализации людей на стадии зрелости. Veesdo-Баум соавт., 2012; Брюс и соавт., 2005; Данн & Goodyer, 2006; Нейфельд, Джонс, & Goodyer, 2017 и др. отмечают высокую хронизацию и рецидивы, проявляющиеся у современных взрослых людей. Каммингс, Сапорино, & Кендалл, 2014 рассматривают сопутствующей патологии и функциональные нарушения как фактор, сдерживающий профессиональное развитие. Джили соавт., 2019 выделяют повышающийся

риск смерти взрослого населения в результате самоубийств как фактор нарушенного развития в детстве.

Усиливающаяся стратификация общества приводит к возникновению новых быстро меняющихся социальных групп, которые выступают создателями новых социальных ценностей (не всегда гуманистических). Известно, что дети в большей мере ориентированы на ценности социальных изменений, чем на традиционные ценности, поэтому они быстрее становятся носителями этих ценностей, чем взрослое население. [5]

Нарушение норм социального поведения детей проявляется как социальное отклонение. Нарушение социальных норм детского поведения предполагает те «изменения или проявления, которые усложняют, искажают или препятствуют их свободному выражению..., негативно влияют на адаптацию к требованиям окружающего мира; ухудшают качество жизни.»[1]

Жизнь детей в современных реалиях «критического корпоративного мира», связанного с агрессивной политикой по отношению к ним, значимо смещает их ценностные ориентации. [2,9]. Увеличивается количество детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данные факты свидетельствуют о том, что каждому современному ребенку требуется психологическое сопровождение, обеспечивающее его психосохранное развитие.

Исследователи отмечают увеличивающееся количество выявленных депрессивных состояний уже у детей дошкольного возраста. [10] Длительные фрустрации в младшем школьном возрасте определяют нарушения психофизиологических процессов, обуславливающих резкий рост детского ожирения и неинфекционных заболеваний[15]. Исследователи отмечают, что за прошедшие десять лет в 3,5 раза стало больше детей с социально-психологической дезадаптацией в коммуникативной и поведенческой сфере; в 2,4 раза большее число детей с большей тревожностью и в 2,5 раза более низким социометрическим статусом по

сравнению с предыдущим поколением. Отмечается резкое снижение жизненного уровня на 14,7% характеризующего физиометрические показатели физического развития.[14] Отмечается, что увлеченность детей компьютерными играми ведут к значительному снижению количества медленного сна детей, а также к значительному снижению производительности вербальной памяти. [6]

Следствием психофизиологических деформаций выступают нарушения: детских познавательных компетенций, проявляющихся в снижении продуктивности целенаправленной деятельности, выполнение которой требует определенного времени; речевые расстройства; гиперграфия; измененное эмоциональное поведение (агрессия, апатия, злоба, гендерных норм поведения, доверия к взрослым, расстройство влечений). [1]

Негативные последствия КОВИД-ограничений проявляются в неограниченном присутствии детей в социальных сетях. то подвергает их большому риску «киберзапугивания, приводящему к стрессу, беспокойству, низкой самооценке и даже попыткам самоубийства» [7].

В ситуации социальной нестабильности, и общей тенденцией к увеличению межпоколенных противоречий современные дети рассуждают так: «Раз нормы поведения изменяются, никто не говорит как правильно себя вести, я буду делать то, что захочу». Это служит причиной увеличения количества криминальных форм поведения. Работу психологов по сопровождению данной группы детей целесообразно направить на формирование активной сознательной позиции во множественных противоречивых ситуациях. Формирование субъективной позиции ребенка в его нормативно-ценностной социализации предполагает становление его диалогического «Я» в рамках доверительных взаимоотношений с родителями и другими значимыми субъектами. [8]

Проявления социальной нестабильности часто проявляется в личностных проблемах ребенка, связанных с нарушением временной перспективы. Теория социально-эмоциональной избирательности Л.

Карстенсен [5] объясняет, почему с возрастом люди становятся более избирательными в определении своих целей. Для детей стремление «держаться за прошлое» (инфантилизм) выступает условием к усилению тревожности, деструкции социальной идентичности, путанности индивидуальных норм и ценностей. Психосохранное сопровождение таких детей предполагает становление самостоятельности и ответственности как наиболее значимых качеств, обеспечивающих волевую регуляцию поведения. В этом случае будет обеспечиваться смена жизненных ориентаций ребенка, и формирование способности к здоровьесберегающему вектору саморазвития.

Важным контекстом психического развития современных детей выступают разные аспекты формирования потребительского поведения. В фокус внимания психолога попадает широкий круг проблем, связанных с личностными особенностями детей потребителей, их мотивационные и когнитивные факторы, опосредующие потребительский выбор. Большой интерес для психолога представляет анализ психологических переживаний детей-потребителей относительно различных благ, имеющих материальную ценность. Исследователи Roy L. Moore, George P. Moschis выявили, что семейные коммуникативные структуры значимо влияют на восприятие детьми процесса семейного общения. Дети из плюралистических семей, лучше разбираются в вопросах потребления и имеют реалистические взгляды на рынок потребления, критически оценивают рекламу и иные мероприятия, связанные с продвижением товара [11]

Стабильность психической жизни ребенка уравнивается направленностью на два противоположных вектора развития: направленностью на изменчивость и направленностью на стабильность. Направленность на изменчивость обеспечивается реализацией способности к саморазвитию, которая предполагает готовность к самоизменению. В быстро изменяющемся современном мире у ребенка должны формироваться навыки готовности к собственным изменениям (и как факту и как процессу).

Осознание и реализация собственных целей ребенка в соответствии с текущими обстоятельствами предполагает быстрый поиск адекватных для их достижения средств. Установка ребенка на совершенствование своего «Я» и выработка здоровьесберегающих способов поведения. Важным направлением работы психолога в этой связи выступает работа по формированию финансовой грамотности, связанной с принятием детьми самостоятельного позитивные адекватного ситуации решения в области рационального потребления материальных благ.

Направленность на стабильность обеспечивается социальными институтами семьи и школы. Они остаются важными буферами между разнонаправленным влиянием общества и потребностью ребенка выстраивать реалистическую картину мира.

На уровне обыденного сознания в современных реалиях именно общество выступает источником болезней: высокий темп жизни, стрессы загрязнения окружающей среды, враждебность и агрессивность мегаполисов. Жизнь в таком обществе опасна и ненатуральна. Она негативно влияет на изначально здорового человека. Важной проблемной остается социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В.В.Рубцов отмечает, что «по данным статистики, за последние три года более чем на 18 % возросло количество детей с ОВЗ: в 2016 г. зафиксировано 470 тыс. дошкольников с ОВЗ и 750 тыс. школьников с ОВЗ. Причинами детской инвалидности выступают: психические расстройства и расстройства поведения (24,7 %); болезни нервной системы (20,3 %); врожденные аномалии развития и генетические заболевания (17,7 %). Многие из этих детей учатся в условиях инклюзивных школ». [3]

Результаты исследований Susan Lee Goldman и др. [7] показали, что дети понимают пять характеристик представлений о болезни. Они включают в себя причинно-следственную связь, идентичность, следствие, временную линию и лечение. Субъективное восприятие ребенком данных связей позволяет установить зависимость между существующим поведением и

потенциальной угрозой здоровью. Формирование навыков здорового поведения ведет к трансформации большого поведения и выработке стратегии здоровьесберегающего поведения.

Мы приходим к выводу, что психосберегающее сопровождение социализации современных детей предполагает формирование готовности к непрерывным изменениям форм социального поведения с сохранением стабильности психофизических показателей здоровья, обеспечивающих возможность свободной личностной самореализации.

Список литературы:

1. А. Малинина Е.В. и др. Клинические рекомендации по диагностике и лечению органического психического расстройства в детском возрасте [Электронный ресурс] URL: <https://minzdrav.gov-murman.ru> /Российское общество психиатров // psychiatr.ru. (дата обращения 12.10.2021)
2. Манахова И.В. Трансформация потребления в информационной экономике: дис... д. экономических наук: 08.00.01. -М., 2014.- 398 с.
3. Рубцов В.В. Психология образования в интересах детей [Электронный ресурс] URL: <https://psyjournals.ru/> Психологопедагогические исследования. 2017. Том 9. № 3. С. 2–18
4. Abdullah-Al-Mamun Md.) The Soft Skills Education for the Vocational Graduate: Value as Work Readiness Skills/ Journal of Education, Society and Behavioural Science . 2012. P. 326-338
5. Carstensen L.L., Pasupathi M. Emotional experience in everyday life across the adult life span. //Journal of Personality and Social Psychology. 2000. Vol.79. № 4. P. 644-655.
6. Dworak M., Schierl T., Bruns T., Strüder H.K. // Impact of singular excessive computer game and television exposure on sleep patterns and memory performance of school-aged children // Pediatrics, 2007 120 (5) P. 978-985

7. Goldman S. Children's Representations of “Everyday” Aspects of Health and Illness// Journal of Pediatric Psychology , Volume 16, Issue 6, December 1991, P. 747–766
8. Gupta. S. др. The impacts of COVID -19 on children. J Acta Paediatr, 2020 6. P. 1-3
9. Harman, J.J., Crook, E., & Hines, D.A. Alienative Parental Behavior: An Unrecognized Form of Domestic Violence.// Psychological Bulletin, 2018.. 144 (12), P.1275-1299.
10. Buchmann M. The Script of Life in Modern Society : Entry into Adulthood. // University of Chicago Press , 1989. 324 p.
11. Luby JL, Heffelfinger AK, Mrakotsky C. The clinical picture of depression in preschool children. // Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Volume 42, Issue 3 , 2003 , P. 340-348
12. Reference Group WHO estimates of the causes of death in children.// The lancet, 2005 Volume 365, Issue 9465 , 26 March–1 April 2005 , P. 1147-1152
13. Rostovtseva N., Rasskazova E., Tkhostov A., Tikhomandritskaya O. Cyberchondria as a component of hypochondriac behavior\\ European Psychiatry, (United Kingdom), 2020 T. 63, № S, P. 61-63
14. A.G. Setko, E.V. Bulycheva, N.P. Setko (2019) Peculiarities of prenosological changes in mental and physical health of students from generation Z. //r. Health Risk Analysis; T.4.P. 148–157
15. World malaria report 2016г. Geneva: World Health Organization; 2016 (<http://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2016/report/en>—по состоянию на 17 марта 2017г.) // [Электронный ресурс] URL:https://file:///C:/Users/VinogradovaNI/Downloads/9789244565483_rus.pdf/minzdrav.gov-murman.ru / (дата обращения 12.10.2021)

¹*Людмила Михайловна Волкова*

²*Михаил Антонович Дасько*

³*Галина Валентиновна Сокарева*

^{1,2,3}*Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации,*

⁴*Светлана Владимировна Рулева*

⁴*Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург, Россия*

E-mail: volkovalm@bk.ru

**Моделирование ценностных установок на здоровый образ жизни
студентов на базе компетентностного подхода**

Аннотация. Изучаются установки ведения здорового образа жизни на основе компетентностного подхода. При моделировании образа жизни определены качества и профессиональные компетенции будущего авиаспециалиста.

Ключевые слова: здоровьесбережение, студент, профессиональные компетенции, физическая культура.

¹*Lyudmila Mikhailovna Volkova*

²*Mikhail Antonovich Dasko*

³*Galina Valentinovna Sokareva*

^{1,2,3}*Saint Petersburg State University civil aviation,*

⁴*Svetlana Vladimirovna Ruleva*

⁴*Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
St. Petersburg, Russia*

E-mail: volkovalm@bk.ru

Modeling of value attitudes towards a healthy lifestyle of students based on a competence-based approach

Annotation. The attitudes of leading a healthy lifestyle based on a competence-based approach are studied. When modeling the lifestyle, the qualities and professional competencies of the future aviation specialist are determined.

Key words: health care, student, professional competencies, physical culture

Актуальность. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что неотъемлемым компонентом культуры общества является одна из сфер социальной деятельности – физическая культура, которая как потребность общественного развития служит одним из важнейших средств воспитания человека [1,4]. Систематические занятия физической культурой содействуют всестороннему развитию личности, формированию моральных и волевых качеств, эстетических вкусов, развитию умственных способностей [2,5]. Главным направлением в современных условиях развития общества по физическому воспитанию становятся задачи, направленные на поддержание и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни и потребности заниматься самообразованием в данной сфере деятельности [6].

Перед специалистами физической культуры в высшей школе стоит задача найти психолого-педагогические условия, способствующие формированию специалиста, компетентного в области здорового образа жизни. Сегодня в условиях практико-ориентированного подхода в системе образования возникла острая необходимость в подготовке специалистов качественно нового типа: физически активных, интеллектуально инициативных, мобильных, предприимчивых, коммуникабельных, имеющих навыки социальной адаптации и, главное, обладающих высоким уровнем готовности к ведению здорового образа жизни [3,7].

В настоящее время значению физической культуры, которая способствует оздоровлению организма человека, дается высокая оценка. В связи с этим нас заинтересовала проблема отношения молодежи к системе здорового образа жизни. Целью исследования стало изучение отношения студентов к здоровому образу жизни, социальной значимости физической культуры в условиях развития современного общества, а также выявление факторов, препятствующих и способствующих ведению здорового образа.

Высшие учебные заведения для повышения конкурентоспособности выпускаемых специалистов в процессе физического воспитания исходят из того, что полноценное использование профессиональных знаний, умений и навыков возможно только при хорошем состоянии здоровья и достаточном развитии профессионально-важных качеств специалиста, которые могут быть приобретены при регулярных и специально организованных занятиях физической культурой. Известно, что адаптация человека к условиям труда без специальной подготовки может длиться от 1 года до 5-7 лет, при специальной подготовке этот срок значительно сокращается. Мы предположили, что моделирование системы формирования здорового образа жизни на основе компетентностного подхода позволит существенно повысить уровень готовности к здоровьесбережению студентов вуза [3].

Организация и методы исследования. Использовались методы: теоретический анализ и обобщение данных социально-педагогической литературы, опрос, наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент, моделирование, математическая обработка результатов. В исследовании приняли участие студенты по специальности «Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов» по профилям подготовки «Организация аэропортовой деятельности» и «Организация и обеспечение транспортной безопасности», всего 189 человек.

Полученные результаты. В процессе изучения данных медицинского кабинета университета были выявлены животрепещущие проблемы: около 65% студентов к 3-му курсу обучения в вузе имеют хронические

заболевания. Основной удар приходится на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему, заболевания органов зрения. У 54,9% студентов отсутствует установка на здоровый образ жизни, 48,0% контингента не проявляют интереса к здоровью, нарушают режим сна и питания.

При моделировании системы формирования здорового образа жизни мы исходили из конечного результата, т.е. были выявлены основные качества, которыми должен обладать выпускник авиационного вуза как субъект здоровьесбережения:

- ✓ не имеет привычек, вредных здоровью;
- ✓ владеет методами здоровьесбережения и укрепления здоровья;
- ✓ делает свою работу в кратчайшие сроки и экономно расходует энергию;
- ✓ умеет правильно распределять своё время;
- ✓ занимается здоровьесбережением ежедневно;
- ✓ способен к мобилизации в сложной ситуации, решителен;
- ✓ достаточно физически подготовлен и работоспособен;
- ✓ устойчив к неблагоприятным условиям труда;
- ✓ имеет способность к самонаблюдению, самоконтролю;
- ✓ обладает остротой зрения и быстрой адаптацией к темноте и свету;
- ✓ владеет помехоустойчивостью внимания;
- ✓ имеет высокую координацию движений рук и ног, согласованность движений с процессами восприятия;
- ✓ имеет низкий тремор (устойчивость кистей рук);
- ✓ имеет развитые физические качества - выносливость, сила, быстрота и др.;
- ✓ сохраняет работоспособность при развивающемся утомлении;
- ✓ способен переносить физическое и психическое напряжение и др.

При моделировании здорового образа жизни будущего специалиста авиационного профиля подготовки учитывали и перечень заболеваний, противопоказанных при данной специальности: заболевания сердца или нарушения артериального давления; нервно-психические расстройства,

судороги, потери сознания; употребление наркотиков, зависимость от алкоголя; снижение остроты зрения; расстройство слуха; нарушение чувства равновесия, координации движений; дрожание рук, расстройства речи; заболевания позвоночника, суставов или нижних конечностей; хронические инфекционные заболевания; аллергии, кожные заболевания; заболевания органов дыхания и органов пищеварения; сахарный диабет; выраженные физические недостатки.

Далее были определены профессиональные психолого-педагогические компетенции будущего авиаспециалиста как субъекта здоровьесбережения. К примеру, профессиональные компетенции по здоровому образу жизни специалиста эксплуатации аэропортов и обеспечения полетов воздушных судов выглядели следующим образом:

- умение анализировать профессиональную деятельность с учетом здоровьесбережения человека, например, специалиста по организации и обеспечению транспортной безопасности;
- умение различать здоровьеразрушающие и здоровьесберегающие технологии;
- умение осуществлять мониторинг профессиональной деятельности с позиций здоровьесбережения;
- способность видеть перспективу развития профессиональных компетенций в области здорового образа жизни, открывать новое и уметь применять их на практике.

На следующем этапе исследования была разработана характеристика сформированности компетенции здорового образа жизни студентов на высоком, среднем и низком уровнях. Высокий уровень сформированности включал глубокие, системные, осознанные знания в области здорового образа жизни, способность к получению и воспроизведению информации. Средний уровень - недостаточная степень глубины, осознанности и систематичности знаний здорового образа жизни, студент допускает несущественные ошибки, испытывает трудности при работе с информацией.

Низкий уровень - знания в области здорового образа жизни поверхностные, неосознанные, бессистемные, студент с трудом воспроизводит информацию, допускает грубые ошибки, не умеет получать информацию по здоровью.

На этапе практических исследований при помощи тестирования студенты были распределены по группам, соответствующим высокому, среднему и низкому уровню сформированности компетенции здорового образа жизни (рис.). К сожалению, всего 22,8% студентов были отнесены к высокому уровню сформированности компетенции здорового образа жизни.

Рис. Сформированность компетенции здорового образа жизни (%)

В исследовании были разработаны и применены различные психолого-педагогические методы здоровьесбережения, которые кроме практических занятий оздоровительной направленности включали интерактивные игры, учебные дискуссии, взаимное рецензирование и написание реферативных работ, публикация статей в студенческих журналах и выступление на студенческих научно-методических конференциях, составление отзыва-рецензии на содержание телевизионных передач, литературных источников по проблемам здоровьесбережения и т.д.

Проведенный опрос на начальном и конечном этапах педагогического эксперимента свидетельствует, что в мотивах, стимулирующих интерес к занятиям физической культурой, к ведению здорового образа жизни изменились приоритеты. Для студентов к концу эксперимента стало важным укрепить здоровье, повысить физическую работоспособность, справиться со стрессом, получить знания о возможностях своего организма, основах

здорового образа жизни, средствах и методах развития физических качеств, повышения физической подготовленности. Отмечено также, что усилился мотив приобретения необходимых профессиональных компетенций, таких как формирование способности к самонаблюдению, самоконтролю, развитие остроты зрения, владения помехоустойчивостью, совершенствования координации движений рук и ног, развития вестибулярной устойчивости, силы, быстроты реакции, умение сохранять работоспособность при развивающемся утомлении и др. Еще в начале учебного года важным мотивом для большинства студенток (78% респондентов, поставивших оценку «5») было получение зачета по дисциплине «Физическая культура», но к концу года такой мотив поддерживали только 39,4% опрошенных.

Изучая, насколько социально-педагогические ценности важны в настоящее время для студента, мы получили, что в приоритете стоят верные друзья, счастливая семейная жизнь, здоровье и интересная работа (карьера). Менее значимыми оказались: признание и уважение окружающих, независимость, материальное благополучие. В таком вопросе «Как вы считаете, что необходимо для того, чтобы добиться успеха в жизни?» на первые места студенты ставят: способности и хорошее образование, упорство и трудолюбие, здоровье.

Исследуя досуговые ориентации, мы смогли определить ценностную направленность студентов. Важным для нас стал тот факт, что повысился интерес к физической культуре и спорту. В рейтинге ценностей этот вид деятельности стал занимать 3-е место, в то время как в начале эксперимента занимал 7-е место, а интерес к компьютерным играм уменьшился.

К концу эксперимента 35,9% студентов были отнесены к высокому уровню сформированности компетенции здорового образа жизни. Сопоставление показателей здоровья сберегающих качеств студентов показало улучшение следующих показателей: знание своего организма и его возможностей, сформированные умения и навыки здоровьесбережения, оптимальная двигательная активность, отказ или уменьшение вредных

привычек, соблюдение правил и принципов здоровьесбережения, устойчивый интерес к здоровьесбережению.

Заключение. Моделирование системы формирования здорового образа жизни с использованием компетентностного подхода существенно повышает уровень готовности к здоровому образу жизни студентов вуза. Считаем, что необходимо в качестве обязательного элемента профессиональной подготовки будущего специалиста введение в состав вузовского компонента следующих актуальных проблем: здоровьесбережение как часть общей и профессиональной культуры; авиационный специалист как субъект здоровьесбережения; здоровьесберегающие технологии; основы здорового образа жизни; проблемы и задачи здоровьесбережения; отечественный и мировой опыт здоровьесбережения в авиационной отрасли.

Список литературы:

1. Виленский, М.Я. Физическая культура/ М.Я. Виленский, В.Ю. Волков, Л.М. Волкова, Д.Н. Давиденко, О.Ю. Масалова, С.И. Филимонова, В.Г. Щербак Учебник / Москва, 2020. (3-е изд.). - 424 с.
2. Волков, В.Ю. Физическая культура студента/ В.Ю. Волков, Л.М. Волкова //Электронный учебник для вузов: курс дистанционного обучения / СПб., 2003. – 610 Мбт.
3. Волкова, Л.М. Психофизиологические средства физической культуры для формирования профессионализма будущих специалистов авиации// Л.М. Волкова, А.А. Голубев//Медико-биологические аспекты физической подготовки и спорта в Вооруженных силах РФ. 2017. С. 41-46.
4. Давиденко, Д.Н. Валеометрия как составная часть науки об индивидуальном здоровье/ ДН. Давиденко, П.В. Половников, Л.М. Волкова, В.Ю. Волков//Национальный конгресс по профилактической медицине и валеологии. - 1996. С. 88.
5. Давиденко, Д.Н. Здоровье, образ жизни и физическая культура// Д.Н. Давиденко, Л.М. Волкова //Физическая культура и здоровый образ жизни.

Сборник научно-методических работ. Санкт-Петербург, 2001. С. 20-42.

6. Драгнев, Ю.В. Формирование культуры здоровья студентов в условиях компьютеризации обучения/ Ю.В. Драгнев//Луганск, 2009. – 272 с.

7. Шалупин, В.И. Формирование групп для занятий физической культурой по состоянию здоровья студентов// В.И. Шалупин, И.А. Родионова//Гуманитарный научный вестник. 2021. № 2. С. 70-73.

УДК: 378.1

Айгуль Габиденовна Гизатуллина

Наталья Александровна Балашкевич

Жананур Камбаровна Жайрбаева

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Казахстан

E-mail: aigul.gizatullina@nao-mus.kz

Опыт работы НАО «Медицинский университет Семей» по реализации проекта «Серебряный университет»

Аннотация. В статье затрагивается проблема совершенствования медико-социальной помощи пожилым людям на примере опыта НАО Медицинский университет г. Семей Восточно-Казахстанской области РК. Актуализируется задача повышения качества жизни пожилых людей, обобщается опыт работы ППС университета в рамках проекта «Серебряный университет», целью которого явилось содействие государственным службам в области медико-психологического просвещения и реабилитации контингента лиц 60+.

Ключевые слова: *медико-социальная помощь, пожилые люди, качество жизни, медико-психологическое просвещение, профилактика заболеваний.*

Aigul Gabidenovna Gizatullina
Natalya Alexandrovna Balashkevich
Zhananur Kambarovna Zhairbayeva
NCJSC «Semey Medical University», Semey, Kazakhstan
E-mail: aigul.gizatullina@nao-mus.kz

Experience of the work of ncjsc «Semey medical university» in realization of the project «Silver university»

Annotation. An issue of development of medical-social help of elderly people on the example of experience of NCJSC «Semey Medical University», Semey, East-Kazakhstan region, Kazakhstan, is represented in the article. It's kept up to date the task of increase of elderly people life quality, it's summarized the experience of the work the university faculty in the framework of the project «Silver University», which is aimed of contribution to state services in the region of medical-psychological enlightenment and rehabilitation of 60+ age group population.

Key words: *medical-social help, elderly people, life quality, medical-psychological awareness, prevention of diseases.*

В основе научного поиска путей улучшения организации медико-социальной помощи пожилым людям должны лежать детальный анализ состояния их здоровья, условий, потребностей и качества жизни, оценка имеющихся ресурсов здравоохранения и социальной сферы, совершенствование законодательства в области охраны здоровья и социального обеспечения граждан данной возрастной группы [1].

Важные проблемы обеспечения достойной старости пожилых людей, продление их пребывания в привычной социальной среде находятся в центре внимания правительства Республики Казахстан. Пути их решения направлены

на расширение спектра предоставляемых услуг и повышение качества социального обслуживания пожилых людей.

Складывающиеся тенденции старения населения являются результатом последовательной социальной политики в соответствии с программой «Стратегия «Казахстан-2050», которая предусматривает реализацию семи долгосрочных приоритетов, одним из которых являются новые принципы социальной политики – социальные гарантии и личная ответственность. В частности, в отношении пожилых людей запланированы мероприятия по сохранению здоровья, продлению трудоспособного периода жизни, снижению заболеваемости, смертности и увеличению продолжительности жизни [2].

В то же время увеличение продолжительности жизни становится одной из серьезных проблем современной действительности.

Сегодня Казахстан находится на начальной стадии демографического старения. По состоянию на начало 2021 года среди населения Казахстана процент людей старше 64 лет составляет 7,4 процента (около 1,5 миллиона человек). [3]

Тренд старения нарастает. Так, в 2014 году жители старше 65 лет составляли лишь 6,8% от населения Казахстана.

По прогнозным расчетам доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше к 2050 году в Казахстане увеличится почти в два раза. Соответственно, в повестке дня все большее значение будут приобретать задачи в области государственных систем здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной защиты. [4]

Известно, что практика оказания социальных услуг отдельным группам граждан складывалась еще со времен СССР. Традиционно она включала мероприятия по социально-бытовому обслуживанию пожилых людей (пенсии, пособия, льготы, санаторно-курортное лечение, иные виды медицинских услуг, внеочередное бытовое обслуживание и т. д.).

В современном Казахстане забота об обеспечении достойной старости каждого гражданина – одна из основных задач социальной политики

Правительства. Государством на регулярной основе принимаются меры по совершенствованию пенсионного обеспечения. С 1 января 2021 года размеры солидарных пенсий повышены на 7 %, размеры базовой пенсии – на 5 %. Кроме того, в рамках предвыборной программы партии NurOtan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» в текущем году Министерством труда и социальной защиты населения РК утвержден План мероприятий по улучшению положения граждан старшего поколения «Активное долголетие» до 2025 года (далее – План). В соответствии с Планом предусмотрено открытие центров активного долголетия (далее – ЦАД) во всех регионах страны. Деятельность таких центров позволит увеличить количество активных граждан пожилого возраста, улучшить качество их жизни, самочувствие, здоровье и психоэмоциональное состояние. В настоящее время функционирует 21 ЦАД в 10 регионах страны. [5]

В то же время, проблемой является отсутствие системного, комплексного подхода к проблемам пенсионеров со стороны государственных институтов, единой программы, которая работала бы напрямую в отношении пожилых людей. Как следствие, реализуемые меры носят формальный, фрагментарный характер. [6]

Меры поддержки, специальные программы и меры по оказанию поддержки пожилым людям оказываются сосредоточены в крупных городах, тогда как за их пределами, в селах и малых городах их реализация вызывает большие вопросы.

Таким образом, несмотря на то, что период пожилого возраста занимает достаточно серьезный отрезок в жизни человека, его восприятие носит во многом негативный характер. Что, как показывает практика, подтверждается фактами, положением большинства пожилых граждан в стране. При этом, Казахстан начинает вступать в категорию стран с преобладанием пожилого населения.

В связи с этим, особую важность приобретает развитие отраслей, которые непосредственно связаны с обслуживанием старости. И в первую

очередь это связано с социальным обеспечением, повышением уровня здравоохранения. Их развитие позволит людям старшего возраста оставаться активными членами общества.[4]

Таким образом, актуализация проблемы оказания доступной медико-социальной помощи людям пенсионного возраста в Республике Казахстан требует анализа перспективы ее развития в совокупности с экспертной оценкой. Необходимы исследования социально-экономических, медико-психологических параметров уровня жизни пенсионеров и факторов, определяющих их состояние здоровья.

Кроме того, очевидно, что требуется целенаправленная, научно обоснованная и планомерно-институциональная практическая работа по оказанию медико-просветительской и психологической помощи стареющему поколению. Это связано: во-первых, с необходимостью преодолеть стереотипы восприятия старости как самими пожилыми, так и их родственниками и окружающими. Очень важно перестать относиться к пожилым людям как к немощным и больным; во-вторых, с усилением роли СМИ, которые могут стать активными пропагандистами и распространителями теорий, методик и новаторских практик по сохранению потенциалов здоровья и продуктивного старения; в-третьих, созданием и распространением обучающих программ по повышению качества жизни в пожилом возрасте, повышением их компетентности в вопросах реабилитации и сохранения здоровья, реализуемых высшими медицинскими образовательными учреждениями.

Именно такое направление работы инициировал НАО МУС, запустив в октябре 2020 г. проект «Серебряный Университет» при сотрудничестве с Домом Дружбы г. Семей и волонтерской группой из числа добровольцев. Контингент обучающихся 60+, принявший участие в работе проекта, составил 73 человека (женщин - 59, мужчин - 14); представлен жителями города и близлежащих населенных пунктов.

Целью создания проекта явилось содействие государственным службам в области медико-психологического просвещения и реабилитации пожилых людей.

В работе по реализации проекта были задействованы большинство кафедр НАО МУС. Перед ППС университета была поставлена задача по разработке краткосрочных курсов, обучающих эффективным мерам профилактики различных заболеваний с учетом особенностей физиологии в гериатрическом возрасте, а также психопрофилактическим приемам профилактики и коррекции когнитивных и аффективных расстройств.

В программу просветительской работы вошли теоретические курсы, мастер-классы и семинары-тренинги, способствующие повышению компетентности слушателей в возрасте 60+ в области медицины и психологии, разработанные ведущими специалистами НАО МУС с учетом специфики своего профиля.

Комплексная программа, реализуемая в рамках проекта "Серебряный университет" была нацелена на приобретение контингентом слушателей 60+ теоретических знаний в разнообразных сферах жизнедеятельности и практических навыков, направленных на активизацию жизненной позиции и удлинение периода трудоспособности и самообслуживания.

Задачи проекта:

- переход от опекающих стратегий обслуживания к активизирующим;
- восстановление социального статуса пожилых и снижение иждивенческих ожиданий;
- подбор и обучение сотрудников и волонтеров;
- работа со средствами массовой информации;
- мониторинг эффективности обучающих программ;
- организация консультационной работы;
- разработка методических рекомендаций.

Большая часть мероприятий была нацелена на обучение пожилых мерам профилактики различных заболеваний с учетом особенностей физиологии.

ППС клинических кафедр сконцентрировали внимание на самых распространенных заболеваниях, свойственных лицам пожилого возраста, таких как болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и челюстно-лицевой систем, сахарный диабет, гипертония и др.

Специалисты же психолого-педагогического профиля провели обучающие тренинги по овладению технологиями управления своим эмоциональным и психологическим состояниями, технологиями психогигиены и стрессоустойчивости в конфликтах, минимизации деструктивных форм общения, профилактике когнитивных расстройств.

ППС кафедры «IT в медицине» подготовили для аудитории 60+ мастер-класс «Социальные сети» по обучению базовым навыкам работы с персональным компьютером. Целью цикла занятий «Социальные сети» явилось повышение цифровой компетентности, как средства активности и самореализации.

Известно, что залогом здорового старения является физическое здоровье пожилых людей. По естественным причинам пожилые люди сталкиваются с особыми проблемами в плане физического здоровья, которые необходимо признать. В городе Семей имеются оздоровительные центры для жителей пенсионного возраста, но их недостаточно. В связи с этим специалистами кафедры общеобразовательных дисциплин курса физического воспитания были организованы ежемесячные занятия по лечебной физкультуре.

Следует отметить, что самое серьезное внимание уделялось мониторингу процесса обучения. Руководитель проекта и его участники были заинтересованы в определении эффективности проводимой работы. С этой целью ежеквартально проводились встречи с аудиторией обучающихся в виде рефлексивного семинара. На этих встречах обсуждались итоги занятий, вносились предложения и поправки в программу. Главной же целью было выявление степени удовлетворенности аудитории слушателей качеством, полезностью проводимых мероприятий с использованием анкетирования.

Результаты работы за год дали возможность улучшить физическое и психо-эмоциональное состояние пенсионеров. Участие в проекте дало им возможность завести новые знакомства, компенсировать недостаток общения в социуме, определить конкретные цели и получить определенные, иногда непривычные обязанности.

Совместные занятия в группах: лечебная физкультура, компьютерный класс, беседы и тренинги с психологом, лекции по актуальным медицинским проблемам (хронические неинфекционные заболевания, COVID-19 и др.) способствовали частичной регрессии имеющихся заболеваний, снятию напряженности и повышению компьютерной и психологической компетентности.

Многие пенсионеры за время работы проекта стали регулярно посещать занятия по лечебной физкультуре. Педагоги отметили положительную динамику в решении проблемы, связанной с гиподинамией и тонусом мышц, подвижностью опорно-двигательного аппарата и, в целом, улучшении самочувствия и самооценки.

Таким образом, проведенный анализ возрастных отличий уровня качества жизни лиц пожилого возраста, факторов, неблагоприятно влияющих на состояние их физического и психического здоровья, безусловно, требует научно обоснованного профессионального подхода при организации им медико-социальной и психологической помощи.

Планомерная работа ППС НАО МУС в рамках проекта «Серебряный Университет» принесла свои положительные результаты в виде продления активного участия пожилых в жизни местного сообщества, повышении вклада в социальное и культурное развитие города. Участие в проекте дало им шанс приобрести желаемый социально-ролевой статус.

Исполнители проекта изначально понимали главную свою задачу - оказать квалифицированную помощь людям преклонного возраста в плане восстановления в их привычных обязанностях, функциях, видах деятельности, характере отношений с людьми.

Не менее важными задачами были: преодоление социальной изоляции, изменение стереотипов в отношении старения, повышение самооценки пожилого человека, создание условий для актуализации его жизненного опыта, признание его ценностей, реализация им своего творческого потенциала.

Только при наличии соответствующего отношения к представителям старшего поколения, привлечении квалифицированных кадров для системы социального обслуживания и можно создать действенную систему социального ухода, оздоровления и активизации жизненной позиции пожилых. Ведь по отношению к пожилым, по условиям их существования правомочно говорить об уровне не только физического, но и нравственного здоровья в обществе.

Список литературы:

1. Е.Н. Иващенко, О. М. Кирилюк. Социальное обслуживание лиц пожилого возраста. Изд-во СПбГЭУ - 2010.
2. Социальные аспекты развития Казахстана [Электронный ресурс] URL: <https://e-history.kz/ru/news/show/32583/> (дата обращения: 25.10.2021)
3. Население Казахстана [Электронный ресурс] URL: https://countrymeters.info/ru/Kazakhstan#age_structure (дата обращения: 25.10.2021)
4. А. Жусупова. (Без)облачная старость в Казахстане. [Электронный ресурс] URL: <https://ekonomist.kz/zhussupova/bezoblachnaya-starost-v-kazahstane/> (дата обращения: 25.10.2021)
5. Какую соцподдержку оказывают пенсионерам в Казахстане [Электронный ресурс] URL: https://www.inform.kz/ru/kakuyu-socpodderzhku-okazyvayut-pensioneram-v-kazahstane_a3843427 (дата обращения: 25.10.2021)
6. Жумадильдаева Г. С. Организация медико-социальной помощи лицам пенсионного возраста на региональном уровне. Диссертация на соискание степени кандидата медицинских наук. - Иваново, 2007.- 218 с.: ил.

Ольга Николаевна Голоденко

Александра Алексеевна Альмешкина

Ксения Витальевна Ковалева

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк, ДНР

E-mail: 1607m@mail.ru

Исследование субъективных когнитивных репрезентаций при пандемии COVID-19 у лиц молодого возраста

Аннотация. В ситуации пандемии COVID-19 лица молодого возраста, так же, как и взрослые подвержены влиянию экстремального психологического стресса, но, несмотря на достаточно высокую распространенность непсихотических расстройств в молодом возрасте, эта проблема остается недостаточно изученной. В статье представлены результаты исследования субъективных когнитивных репрезентаций и выявленные различия в зависимости от гендерной принадлежности и пандемической ситуации в мире.

Ключевые слова: COVID-19, лица молодого возраста, субъективные когнитивные репрезентации.

Olga Nikolaevna Golodenko

Alexandra Alekseevna Almeshkina

Ksenia Vitalievna Kovalova

State educational institution of higher professional education "M. Gorky Donetsk national medical university", Donetsk, DPR

E-mail: 1607m@mail.ru

Study of subjective cognitive representations in COVID-19 pandemic in young persons

***Annotation.** In the situation of the COVID-19 pandemic, young people, just like adults, are exposed to extreme psychological stress, but despite the relatively high prevalence of non-psychotic disorders at a young age, this problem remains poorly understood. The article presents the results of a study of subjective cognitive representations and the revealed differences depending on gender and the pandemic situation in the world.*

***Key words:** COVID-19, young people, subjective cognitive representations.*

Актуальность проблемы стресса в следствие коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время обусловлено многочисленными факторами, вызванными пандемической ситуацией распространения. Для миллионов людей, заставшая врасплох необычайной силы эпидемия, обрушила привычный образ жизни, обесценила то, что считалось важным.

Предполагается, что на ранних стадиях стресса люди пытаются сражаться с продолжающимися стрессорами путем интенсивного вложения личных ресурсов, направленного на преодоление (копинг) разрушающего стресс-фактора. В случае дефицита ресурсов люди переключаются на защитное (пассивное) поведение для сохранения и восполнения своих персональных ресурсов проактивного преодоления стресса.

Пандемический стресс – это масштабная угроза существованию, распространяется значительно быстрее самого вируса, подготавливая для него благоприятную «почву» и повышая восприимчивость человека к возникновению инфекционного заболевания. Наиболее чутким индикатором пандемического стресса на начальных этапах его развития является уровень психической адаптации [1].

Для развития пандемического стресса важным фактором является состояние мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и

когнитивной сферы личности, которые обуславливают субъективную, личностную значимость экстремальной ситуации, наличие готовности и возможности к ее преодолению, способность выбора рациональной стратегии поведения в этих условиях и т. д. [2].

Субъективное отношение к CoV-стрессору, зависящее от неповторимого индивидуального опыта, личностных особенностей, характера когнитивных процессов и психического состояния, представляет собой важный психологический механизм, определяющий особенности и уровень стресса.

Следовательно, анализ психологического стресса требует учета таких факторов, как значимость ситуации для субъекта, ее интенсивность и продолжительность, когнитивные процессы, личностные особенности [3].

Несмотря на большое количество исследований, посвященных стрессу и ресурсным возможностям, особенно актуальным это становится в отношении лиц молодого возраста. Учитывая недостаточный жизненный опыт, молодые люди чаще используют защитную стратегию в затруднительных ситуациях. Защитное поведение считается пассивным способом реагирования на стресс, в отличие от совладающего – активного. Совладающая и защитная позиции оказывают противоположное воздействие на субъективную оценку трудных жизненных ситуаций и, как следствие, качество жизни. У молодых людей, использующих защитную позицию при противостоянии длительному эмоциональному стрессу, значительно снижается успеваемость, нарушаются взаимоотношения с социумом, развивается страх потерпеть поражение и неуверенность в себе, развивается тревожность. Одним словом, использование защитных стратегий способствует возникновению страхов, беспокойства, неудовлетворенности собой, результатом чего становится неудовлетворенность качеством жизни во всех сферах [4].

Исходя из этого, целью нашей работы явилось исследование субъективных когнитивных репрезентаций при пандемии COVID-19 у

молодых людей, и выявление различия в зависимости от гендерной принадлежности и пандемической ситуации в мире.

Материал и методы. Набор материала для настоящего исследования проводился в период сентябрь-декабрь 2021 года. В исследовании приняли участие 209 лиц молодого возраста, средний возраст составил 21 ± 4 года, мужчины – 54 человека (25,8%), женщины – 155 человек (74,2%). Для выявления различий проявления коронавирусного стресс в зависимости от пандемической ситуации в мире все респонденты были разделены на временные подгруппы обследования: сентябрь (81 человек – 38,8%), октябрь (52 человека – 24,9%), ноябрь (36 человек – 17,2%) и декабрь (40 человек – 19,1%).

В работе была использована психодиагностическая методика «Шкала оценки трудности и неопределенности ситуации» (ОТНС) [5].

Расчеты проводились с использованием лицензированных пакетов статистического анализа – «Statistica 5.5» (StatSoft), «MedStat» (Альфа) на IBM PC/AT. Для количественного анализа полученных в исследовании данных использовались статистические методы и Пакет анализа табличного процессора MS Excel. Сравнение средних по параметрическому критерию t-Стьюдента и непараметрическому критерию Манна-Уитни дало одинаковые результаты.

Результаты исследований и их обсуждение. При заполнении шкалы всем респондентам было рекомендовано за стрессогенную ситуацию принимать CoV-стресс. В таблице 1 представлены общие результаты исследования по всей выборке. Средние значения по большинству субшкал указывают на пониженную степень стрессогенности, а по субшкалам «степень вызова или несправедливости», «автономность ситуации» и общему «интегральному показателю» выявлена средняя степень стрессогенности. Полученные результаты свидетельствуют о средней степени угрозы COVID-19 ситуации, с субъективной когнитивной репрезентацией, выражающейся в

снижении веры в позитивную изменчивость, со снижением ресурсных возможностей с обостренным чувством несправедливости.

Таблица 1

Средние показатели стрессогенности ситуации COVID-19 по методике «Шкала оценки трудности и неопределенности ситуации» в общей выборке

№	Субшкалы ОTHС	М ± σ (n=209)
1.	Степень угрозы	2,9±1,6
2.	Степень утраты/потери	2,5±1,6
3.	Степень вызова или несправедливости	4,7±2,0
4.	Возможность контроля	3,1±1,7
5.	Сложность понимания и управления ситуацией	3,2±1,5
6.	Автономность ситуации	4,5±1,8
7.	Повторяемость	2,9±1,6
8.	Осведомленность (опыт)	2,9±1,6
9.	Интегральный показатель	3,9±0,9

Субъективная когнитивная репрезентация у женщин по отношению к CoV-стрессу находилась на более низком уровне, чем у мужчин. Об этом свидетельствуют показатели субшкал «степень угрозы» (3,7±1,7 балла), «сложность понимания и управления ситуацией» (3,8±1,6 балла) и «интегральный показатель» (3,6±0,8 балла), их уровень стрессогенности имел среднюю степень выраженности. По субшкалам «степень вызова или несправедливости» (4,8±2,0 балла) и «автономность ситуации» (4,6±1,8 балла) данные указывают на повышенную степень стрессогенности. Следовательно, когнитивная оценка ситуации COVID-19 характеризуется средней степенью угрожающего характера, со снижением ресурсных возможностей в плане управления и контроля ситуации, с пониженной верой в позитивную изменчивость.

В подгруппе мужчин была выявлена средняя степень стрессогенности по субшкалам «степень вызова или несправедливости» и «автономность ситуации» ($4,2 \pm 2,1$ и $4,0 \pm 1,9$ баллов, соответственно). Что говорит о менее выраженной когнитивной оценке угрозы CoV-ситуации и ресурсного снижения автономности. Все различия в подгруппах подтверждались достоверностью ($p \leq 0,05$) (таблица 2).

Таблица 2

Средние показатели стрессогенности ситуации COVID-19 по методике «Шкала оценки трудности и неопределенности ситуации» в гендерных подгруппах

№	Субшкалы ОТС	Гендерные подгруппы (n=209)		Достоверность различий между мужчинами и женщинами
		женщины M ± σ (n=155)	мужчины M ± σ (n=54)	
1.	Степень угрозы	3,7±1,7	2,3±1,5	$p \leq 0,05$
2.	Степень утраты/потери	2,6±1,6	2,4±1,7	-
3.	Степень вызова или несправедливости	4,8±2,0	4,2±2,1	$p \leq 0,05$
4.	Возможность контроля	3,2±1,8	3,0±1,7	-
5.	Сложность понимания и управления ситуацией	3,8±1,6	2,1±1,3	$p \leq 0,05$
6.	Автономность ситуации	4,6±1,8	4,0±1,9	$p \leq 0,05$
7.	Повторяемость	2,9±1,6	2,8±1,7	-
8.	Осведомленность (опыт)	2,9±1,6	2,7±1,7	-
9.	Интегральный показатель	3,6±0,8	3,0±1,0	$p \leq 0,05$

Исходя из того, что пандемическая ситуация стремительно менялась, вся выборка респондентов было разделена на временные подгруппы по месяцам. Как видно из таблицы 3, в сентябрьской подгруппе достоверно высокие показатели были выявлены только по двум субшкалам «степень угрозы» ($3,0 \pm 1,9$ балла) и «степень вызова или несправедливости» ($4,8 \pm 2,1$ балла) ($p \leq 0,05$). Что характеризует первичную когнитивную оценку угрожающего характера стрессогенной ситуации.

Подгруппа «октябрь» отличалась достоверностью с сентябрьской подгруппой показателем субшкалы «сложность понимания и управления ситуацией» ($2,9 \pm 1,6$ балла) ($p \leq 0,05$). Эти данные уже указывают на понижение ресурсных возможностей.

Ноябрьская подгруппа характеризовалась появлением трех субшкал с показателями достоверно превышающими предыдущие месяцы: «возможность контроля», «повторяемость» и «осведомленность» ($3,3 \pm 1,7$; $3,1 \pm 1,3$; $3,1 \pm 1,6$ балла, соответственно) ($p \leq 0,05$). Все эти субшкалы относятся к вторичной когнитивной оценке ситуации, т.е. понижению ресурсных возможностей.

Показатели декабрьской подгруппы значительно отличались от предыдущих, ее показатели по шести субшкалам были самыми достоверно высокими: «степень вызова или несправедливости» ($4,8 \pm 1,9$ балла), «возможность контроля» ($3,9 \pm 1,8$ балла), «сложность понимания и управления ситуацией» ($3,1 \pm 1,7$; $3,1 \pm 1,7$ балла), «автономность ситуации» ($4,5 \pm 1,6$ балла), «осведомленность (опыт)» ($3,3 \pm 1,6$ балла) и «интегральный показатель» ($3,4 \pm 0,9$ балла). В этой подгруппе уже наблюдался повышенный уровень стрессогенности, причем, практически все показатели указывали на понижение ресурсных возможностей.

Таблица 3

Средние показатели стрессогенности ситуации COVID-19 по методике «Шкала оценки трудности и неопределенности ситуации» во временных подгруппах

Субшкалы ОТНС	Временные подгруппы (n=209)			
	Сентябрь M ± σ (n=81)	Октябрь M ± σ (n=52)	Ноябрь M ± σ (n=36)	Декабрь M ± σ (n=40)
Степень угрозы	3,0±1,9*	2,3±1,4	2,5±1,6	2,3±1,4
Степень утраты/потери	2,7±1,7	2,4±1,6	2,5±1,5	2,5±1,5
Степень вызова или несправедливости	4,8±2,1*	4,4±2,1	3,9±1,7	4,8±1,9*
Возможность контроля	2,7±1,7	3,1±1,8	3,3±1,7*	3,9±1,8*
Сложность понимания и управления ситуацией	2,5±1,5	2,9±1,6*	2,8±1,1	3,1±1,7*
Автономность ситуации	4,2±2,1	4,1±1,7	4,4±1,7	4,5±1,6*
Повторяемость	2,7±1,8	3,0±1,4	3,1±1,3*	3,0±1,6
Осведомленность (опыт)	2,6±1,7	2,8±1,5	3,1±1,6*	3,3±1,6*
Интегральный показатель	3,1±0,9	3,2±0,8	3,2±1,0	3,4±0,9*

Примечание: * - отмечены высокие показатели с достоверностью различия между подгруппами ($p \leq 0,05$) (подробное описание в тексте)

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что затянувшаяся пандемия с ее неопределенностью и угрозой для жизни, с информационной составляющей снижает ресурсные возможности лиц молодого возраста, что мешает справляться со стрессогенной ситуацией, потерей надежды на ее изменение, с ощущением неконтролируемости ситуации, и снижением адаптационных возможностей. Особенно трудности в субъективной когнитивной репрезентации испытывают молодые женщины, их когнитивная оценка ситуации COVID-19 характеризуется средней степенью угрожающего характера, со снижением ресурсных возможностей в плане управления и контроля ситуации, с пониженной верой в позитивную изменчивость и

склонностью к защитному (пассивному) способу реагирования на пандемическую стрессовую ситуацию.

Список литературы:

1. Абрамов В.А. Коронавирусный стресс: риски для психического здоровья человека. Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2020; № 3 (51): 4-15.
2. Ожерельева Т.А. Когнитивная репрезентация. Информационные технологии в науке, образовании и управлении. 2019. № 3. 9-17.
3. Мельникова М.Л. Психология стресса: теория и практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. Л. Мельникова; Урал. гос. пед. ун-т; науч. ред. Л.А. Максимова. Электрон. дан. Екатеринбург: [б. и.], 2018. URL: elar.uspu.ru//uch00293.pdf (дата обращения: 12.08.2020).
4. Либина А.В. Совладающий Интеллект: успешное разрешение сложных жизненных ситуаций // Либина А.В. Дифференциальная психология: наука о сходстве и различиях между людьми. М.: ЭКСМО, 2008. URL: <https://e-libra.ru/read/402833-sovladayuschiy-intellekt-chelovek-v-slozhnoy-zhiznennoy-situacii.html> (дата обращения: 27.11.2019)
5. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса. СПб.: Питер, 2009. 336.

УДК 376

Яна Ивановна Грабовская

Забайкальский государственный университет

г. Чита, Россия

E-mail: grabovskaya-na@mail.ru

Психологические проблемы выпускников вузов с ограниченными возможностями в условиях предстоящей профессиональной деятельности

***Аннотация.** В статье рассмотрены проблемы, возникающие у студентов с нарушением здоровья по уровню самооценки, учебной мотивации и смысложизненных ориентаций. Раскрыты личные проблемы, с которыми сталкиваются выпускники вузов при трудоустройстве на работу.*

***Ключевые слова:** студенты, профессия, готовность, вуз, ограниченные возможности.*

Yana Ivanovna Grabovskaya

Transbaikal State University

Chita, Russia

E-mail: grabovskaya-na@mail.ru

Psychological problems of university graduates with disabilities in the context of future professional activities

***Annotation.** The article deals with the problems arising among students with health disorders in terms of the level of self-esteem, educational motivation and life-meaning orientations. The personal problems that university graduates face when applying for a job are revealed.*

***Key words:** students, profession, readiness, university, disabilities.*

Введение

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) направлено на их полноценную интеграцию в социум. Полноценная социализация, способность чувствовать себя в обществе максимально комфортно, как для лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и для лиц, не имеющих особенностей развития, в первую очередь детерминирована уровнем развития профессиональных

компетенций, возможностями трудоустройства и дальнейшего совершенствования в профессии.

За последние пять лет, после создания Регионального центра инклюзивного образования (РЦИО) ЗабГУ увеличилось количество абитуриентов с ограниченными возможностями, желающими продолжить своё образование после окончания школы или колледжа. Количество студентов, обучающихся в вузе, по сравнению с 2016 г., увеличилось на 31,4 % (в 3,2 раза). Общая численность студентов с нарушением здоровья, окончивших ЗабГУ, по направлениям бакалавриат и магистратура, за последние 5 лет составило - 37 человек. Из них работают по специальности – 15 человек.

На современном этапе отмечается тенденция, в рамках которой выпускники вузов, сталкиваются с невозможностью трудоустройства. При этом, последняя, во многом, связана не столько с отсутствием у выпускников опыта трудовой деятельности, сколько с неспособностью коммуницировать в трудовых коллективах, принимать на себя ответственность, завышенными ожиданиями от будущей профессии, низким уровне дисциплины.

Перечисленные факторы обуславливают сложности в интеграции выпускников, в связи с чем формирование готовности к профессиональной деятельности сегодня является особенно актуальной проблемой в сфере. При этом, для студентов с ОВЗ проблема развития готовности к профессиональной деятельности особенно актуальна, ввиду того, что у данной группы обучающихся существует то или иное объективное препятствие к началу трудовой деятельности, связанное со здоровьем, при этом, проблема социализации для них важна в большей степени, чем для людей, не имеющих особенностей здоровья.

Формирование готовности студента к предстоящей профессиональной деятельности и личностное развитие будущего специалиста на сегодняшний день остается одним из важнейших вопросов, разрабатываемых сотрудниками большинства учебных заведений.

По итогам исследований можно сделать вывод, что мотивация обучения определяет готовность и успех в учебно-профессиональной деятельности в значительной степени[1,3,6]. Конечно, многое зависит и от того, какого рода мотив побуждает человека включаться в деятельность. Для студентов с ОВЗ это особенно значимо, поскольку успех в профессиональной деятельности обеспечивает их самостоятельность. По мнению ряда авторов [2; 5; 4] более всего способствуют приобретению профессионально важных качеств и компетенций, те мотивы, которые помимо побудительной выполняют и смыслообразующую функцию, а именно – смысло-жизненные ориентации личности.

Цель исследования

Выявить уровень самооценки, учебной мотивации и смысло-жизненные ориентации студентов с ограниченными возможностями.

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». Выборку составили 24 студента с ограничениями по здоровью и 24 студента без ограничений. Экспериментальную группу составили 14 юношей и 10 девушек. Контрольную группу составили 24 человека. Исследование проводилось с 1 и 2 курсом обучения.

На эмпирическом этапе исследования использовалась психолого-педагогическая диагностика: на выявление уровня самооценки студентов с ограниченными возможностями, учебной мотивации и на смысло-жизненные ориентации.

Результаты исследования

Результаты диагностики по многоуровневому личностному опроснику «Адаптивность» у студентов без ограничений показали, что более 54 % студентов обладают средним уровнем адаптивности. При этом 63 % студентов с ограничениями по здоровью обладают низким уровнем активности. Если проанализировать показатели адаптивности студентов с

ограничениями по здоровью, то здесь более 33 % студентов обладают средним уровнем. Важно отметить, что существенно разница в показателях по низкому уровню между студентами с ограничениями по здоровью и без ограничений по здоровью не выявлены. Диапазон таких студентов варьируется от 10 до 13 %.

Рисунок 1 – Показатели по многоуровневому личностному опроснику А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин «Адаптивность» у студентов без ограничений по здоровью

Рисунок 2 – Показатели по многоуровневому личностному опроснику А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин «Адаптивность» у студентов с ограничениями по здоровью

Далее были проанализированы первичные и вторичные диагностики методики самооценки у студентов с ограничениями по здоровью. В ходе

результатов первичной диагностики было выявлено, что в основном у студентов преобладают показатели низкого и среднего уровня самооценки.

После проведения коррекционной развивающей программы наблюдается динамика в уровне самооценки. При этом наблюдается рост как среднего, так и высокого уровня самооценки среди студентов. Что касается анализа учебной мотивации у студентов до и после проведения коррекционной программы, то по результатам первичной диагностики можно говорить о том, что у студентов преобладает сниженный и низкий уровни учебной мотивации. Однако после проведения коррекционной программы наблюдается положительная динамика в уровне учебной мотивации. В частности повысился уровень нормальный учебной мотивации, что является положительным результатам проведения коррекционной программы. Анализ результатов по методике Д.А. Леонтьева позволил говорить о том, что в основном на констатирующем этапе эксперимента студенты обладали низким и средним уровнем смысложизненных ориентаций. Однако применение корректирующей программы позволило повысить этот уровень. В частности в большей степени студенты стали обладать средним и высоким уровнем смысложизненных ориентаций в соответствии с показателями по тесту.

Таким образом, эмпирическое исследование позволило выявить проблемы в уровне мотивации и формировании смысложизненных ориентаций студентов с ограничениями по здоровью при подготовке к профессиональной деятельности. Однако разработанная программа по формированию смысложизненных ориентаций позволила скорректировать уровень мотивации и ориентации студентов. Таким образом, разработанная программа является эффективной.

Выводы

Готовность к профессиональной деятельности – это психическое состояние человека, которое предполагает осознание человеком своих профессиональных целей, способность осуществлять анализ и оценку

имеющихся условий, определять наиболее вероятные способы действия, предвидеть мотивационные, волевые и интеллектуальные усилия, вероятность достижения результатов.

Формирование готовности студентов предстоящей профессиональной деятельности является одним из ключевых вопросов, который настоящее время разрабатывается сотрудниками учебных заведений. Студенты, имеющие ограничения по здоровью, сталкиваются с большим количеством проблем при подготовке и реализации и последующей реализации профессиональной деятельности. В частности они сталкиваются с низким уровнем мотивации, недостаточным уровнем жизненных ориентаций. В соответствии с этим таким студентам необходимо дополнительная поддержка в адаптации и формировании смысла жизненных ориентаций, которые в большей степени помогут им реализоваться в будущем свою профессиональную деятельность. Для таких студентов должна быть создана особая среда, в которых они смогут быть максимально адаптивными высоким требованиям образовательных и профессиональных стандартов.

Анализ особенностей смысложизненных ориентаций, как фактора готовности к профессиональной деятельности позволяет сделать следующие выводы:

1) Преобладание внутренних стимулов и мотивов над внешними при выполнении деятельности.

2) Представление о деятельности и об уровне дисциплины при ее выполнении как о факторе достижения цели и в целом успеха.

3) Более высокая избирательность мотивации – мотивы и стимулы формируются к конкретным видам деятельности, которые интересуют старшеклассника или кажутся ему важными, исходя из личностных представлений об успехе в жизни и деятельности.

4) Трансформация структуры воли (снижение значимости психодинамических качеств и повышение роли саморегуляции, мотивации и собственно волевых качеств).

Эмпирическое исследование позволило выявить проблемы в уровне мотивации и формировании смысло-жизненных ориентаций студентов с ограничениями по здоровью при подготовке к профессиональной деятельности. Однако разработанная программа по формированию смысло-жизненных ориентаций позволила скорректировать уровень мотивации и ориентации студентов. Таким образом, разработанная программа является эффективной.

Список литературы:

1. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса в развитии. – М.: Педагогика, 2014. – 422с.
2. Кохан С. Т. , Виноградова Н. И. Проблемы профориентационной работы с абитуриентами, со студентами имеющими инвалидность и ограниченные возможности здоровья // Ученые записки .-2019 .Т. 14.-№ 4 .- С. 15-23
3. Кохан С.Т. Анализ адаптационных процессов в образовательной среде студентов с инвалидностью младших курсов / С.Т. Кохан, В.О. Симонова // Интерактивная наука. Серия. Педагогические науки – 2019. - № 2 (36).- С. 1-5
4. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс; пер. с англ. З.С. Замчук. – СПб.: Питер, 2013. – 800с.
5. Немов Р.С. Социальная психология: учебное пособие / Р.С. Немов, И.Р. Алтунина. – СПб.: Питер, 2010. – 432 с.
6. Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в вузе : учеб. пособие / Н.И. Виноградова, С.Т. Кохан, М.В. Сёмина, Т.А. Ходюкова ; ЗабГУ, 2020. – 156 с.

*Дария Жанабаевна Жансейтова
Макпал Амиржановна Сейтбаева*

Ирина Владимировна Кадышева

Токжан Тохтаровна Киспаева

НАО «Медицинский университет Караганды»,

Школа сестринского образования

г. Караганда, Казахстан

E-mail: Dariuwa_555@mail.ru

**Совершенствование деятельности школы как условие
профессионального становления специалиста сестринского дела**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния оказания качественной медицинской помощи населению в современных условиях. Под развитием подразумевается все процессы, способствующие полному раскрытию потенциала сотрудников. Основными элементами системы развития персонала являются приобретение опыта, обучение и наставничество.

Ключевые слова: наставничество, молодой специалист, воспитатель, мотивация.

Daria Zhanabaevna Zhanseitova,

Makpal Amirzhanovna Seitbayeva,

Irina Vladimirovna Kadysheva

Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva

NPJSC "Medical University of Karaganda",

School of Nursing Education

Karaganda, Kazakhstan

E-mail: Dariuwa_555@mail.ru

Improving the school's activities as a condition for the professional development of a nursing specialist

Annotation. The article discusses the impact of providing high-quality medical care to the population in modern conditions. Development refers to all processes that contribute to the full disclosure of the potential of employees. The main elements of the personnel development system are the acquisition of experience, training and mentoring.

Key words: mentoring, young specialist, educator, motivation.

Актуальность. Определяющим условием оказания качественной медицинской помощи населению в современных условиях является обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. В связи с этим актуализируется проблема востребованности активных, компетентных, инициативных молодых специалистов, которые смогут реализовать свои профессиональные навыки и соответствовать современным требованиям работодателей. От того, насколько хорошо молодые специалисты владеют базовыми и профессиональными компетенциями, как быстро они сумеют адаптироваться к своей профессиональной деятельности и условиям жизни, зависит и качество оказания медицинской помощи населению РК, в том числе и сестринской помощи[9].

Современные тенденции развития медицинского образования в области сестринского образования предъявляют все более высокие требования к клинической подготовке специалистов[1]. Одной из актуальных проблем сегодня является несоответствие усиливающихся требований к подготовке и практическим навыкам со стороны работодателей к профессиональным компетенциям специалистов, нуждающихся в трудоустройстве. А учитывая большое количество молодых специалистов, вопрос их компетентности напрямую отражается на общественном здоровье. С целью преодоления

этого разрыва и создания благоприятных условий в медицинской организации по месту трудоустройства для успешной адаптации молодых специалистов сестринского дела, для качественного выполнения возложенных на них должностных обязанностей[7].

Проводимые исследования среди медицинских сестер и пациентов, доказывают, что наставничество в медицинской организации на рабочем месте необходимо и может помочь молодым специалистам сестринского дела, а также медицинским сестрам с опытом работы более 2-5 лет в совершенствовании своих профессиональных компетенций, в принятии правильного решения относительно своей специализации в медицине, построении своего обучения на рабочем месте, сформировать цель ориентированной стратегии в планировании последующей карьеры [5].

Преимущества деятельности школы наставничества сестринского персонала в медицинской организации перед другими видами обучения: наставничество требует незначительных ресурсов, уровень подготовки работников оказывается достаточным для выполнения служебных обязанностей, краткосрочность, экономия финансовых ресурсов, снижение текучести кадров, обучение без отрыва от производственного процесса [2, 10].

Все медицинские сестры отмечают значительное возрастание своего профессионального и культурного уровня в результате наставничества, а большинство руководителей подразделений отмечают, что их сотрудники становятся активнее и результативнее в работе, с ними легче находить взаимопонимание и осуществлять коммуникацию [4]. Школу наставничества можно смело рассматривать как один из методов успешной адаптации молодых специалистов сестринского дела к новым условиям трудовой деятельности и как метод повышения профессионализма работающих медицинских сестер[6].

Систематическое совершенствование деятельности школы наставничества для сестринского персонала, исходя из текущей ситуации,

имеет важное значение для оказания качественной медицинской помощи и повышения удовлетворенности пациентов[3].

Цель исследования: изучить деятельность школы наставничества в условиях реформирования сестринского здравоохранения.

Материал и методы исследования: Для выполнения поставленных задач были использованы ретроспективный метод анализа (изучение статистических данных качественного состава сестринского персонала ГКП на ПХВ «Городской многопрофильной больницы № 2» города Нур-Султан), сравнительный анализ, анкетирование. Статистические исследования и расчеты проводились в программе Google Form.

Проведен анализ качественного состава сестринского персонала за 2018 – 2020 годы. Анализ диаграммы 1 показывает, что в 2018 году – медицинские сестры в возрасте от 19 до 24 лет составляют - 24,8%, в 2019 году – 23,1%, в 2020 году - 24,8%; в возрасте от 25 до 30 лет в 2018 году – 28,8%, 2019 году – 29,0%, 2020 году – 36,7%. Возрастная категория от 31 года до 40 лет в 2018 году – 21,1%, 2019 году – 21,9%, 2020 году – 16,5%; в возрасте от 41 года до 50 лет в 2018 году – 15,7%, 2019 году – 15,3%, 2020 году – 10,8%. Возрастная категория от 51 года до 60 лет составляет в 2018 году – 9,7%, 2019 году – 10,3%, 2020 году – 10,4%. От 61 года и старше в 2018 году – 0,46%, 2019 году – 0,23%, 2020 году – 0,63%.

Диаграмма 1. Распределение медицинских сестер по возрастным группам

Результаты исследования.

Из анализа текущей ситуации видно, что 61,5% работающих медицинских сестер в 2020 году это медсестры в возрасте от 19 до 30 лет и около 53,2% медсестер в 2020 году имеют стаж работы от 0 до 5 лет. Около 30% медсестер в 2020 году не имеют категории. По уровню образования – 98% медсестер имеют образование ТиПО. За 2019 и 2020 годы текучесть кадров составила от 25% до 27%. В декретном отпуске – около 24%. Данные показатели свидетельствуют о том, что сестринский персонал составляют в основном молодые специалисты без опыта работы, ежегодно происходит обновление качественного состава в среднем на 25%.

На основании результатов анкетирования отмечено, что пациенты, получающие лечение в клинике составляют в основном люди молодого и среднего возраста.

Удовлетворенность пациентов пребыванием в стационаре отмечают большая часть анкетированных - 88,5%, но есть пациенты, которые не удовлетворены условиями пребывания в стационаре – 11,5%.

По результатам анкетирования - более низкая удовлетворенность пациентов условиями пребывания в стационаре отмечена в отделениях травматологии, общей хирургии и в городском центре урологии.

Не удовлетворены отношением медицинских сестер (вежливость, доброжелательность) пациенты в отделениях гинекологии, ОХИ и К и ГЦУ – 4%, в отделении травматологии – 12% пациентов.

Пациенты частично удовлетворены компетентностью медицинских сестер в отделении травматологии - 20%, в отделениях ОХИ и городском центре урологии - 12%. Не удовлетворены действиями медицинских сестер по уходу за пациентами в отделении травматологии - 28%.

Пациенты отметили, что коммуникабельности не хватает медсестрам: в отделениях ЧЛХ, общей хирургии и травматологии – отметили 28% пациентов, в отделении ОХИ и К – 20%, в отделении оториноларингологии – 12%, в отделении гинекологии - 8%.

По результатам анкетирования медицинских сестер мы видим, что около 40% медсестер пришли в профессию, чтобы помогать людям, а около 23% по настоянию родителей.

Но при этом медицинские сестры стремятся обучаться и совершенствоваться (70%), считают, что руководство их поддерживает в этом (63%), отмечают, что им необходимо дополнительное обучение по отдельным видам компетенций, например, 36% медсестер испытывают трудности в общении с пациентами или их родственниками. В случае выявления ошибок, допущенных медицинскими сестрами, медицинские сестры ответили, что руководство принимает меры к обучению, старшие медсестры доступны и открыты для персонала, молодых специалистов поддерживают более опытные. Но при этом 40% медсестер не совсем удовлетворены условиями своей работы, считают, что практически невозможен карьерный рост медсестры (40%). Медсестры отметили, что любят свою работу (80%), для них очень важен профессиональный рост, признание в профессиональном сообществе, они осознают ответственность

перед пациентами и их родственниками. Поэтому необходимо мотивировать медицинских сестер, создавать им благоприятные условия труда, обеспечивать непрерывное обучение в течении всей жизни.

Выводы.

1. Полученные результаты можно использовать для внесения изменений в план работы школы наставничества для медицинских сестер и для совершенствования деятельности школы наставничества с целью улучшения оказания сестринской помощи и профессионального становления специалиста сестринского дела.

2. Преимущества деятельности школы наставничества сестринского персонала в медицинской организации перед другими видами обучения: наставничество требует незначительных ресурсов, уровень подготовки работников оказывается достаточным для выполнения служебных обязанностей, краткосрочность, экономия финансовых ресурсов, снижение текучести кадров, обучение без отрыва от производственного процесса.

Список литературы:

1. Бачин Д.А. Наставничество как метод обучения и развития персонала // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 4. Ч. 1 [Электронный ресурс]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2014/04/32311> (дата обращения: 11.01.2021).

2. Бондаренко Н. Пять главных приемов наставничества. Как обучать и мотивировать взрослых людей [Электронный ресурс] <https://blogtrenera.ru/blog/pyat-glavnyx-priemov-nastavnichestva-kak-obuchat-i-motivirovat-vzroslyx-lyudej.html>

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, адаптации и аттестации: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. М.: КноРус, 2012. – С. 215-218.

4. Лазарева Е.А. Особенности обучения персонала без отрыва от производства. / Е.А. Лазарева // Ученые записки Тамбовского отделения РОСМУ. – 2019. – №14.- С.151 – 157.
5. Методология анализа клинических баз организаций медицинского образования по модели университетских клиник ведущих зарубежных ВУЗов. Методические рекомендации // МЗСР РК, 2016
6. Низовцева, А. А. Аутплейсмент как технология кадрового менеджмента / А. А. Низовцева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 12 (146). — С. 336-338.
7. Сулейманова Н. Как сделать наставничество эффективным// Кадровик. Кадровый менеджмент (управление персоналом). –2012. –№9. – С. 121 – 128.
8. Тютенова, Ж. А. К вопросу о наставничестве в системе здравоохранения Республики Казахстан / Ж. А. Тютенова. // Молодой ученый. — 2016. — № 14 (118). – С. 65 – 69.
9. Щербакова, Т. Н. Исторический аспект наставничества как форма профессиональной адаптации молодого педагога / Т. Н. Щербакова, Е. В. Щербакова. Теория и практика образования в современном мире : материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2015. — С. 18-22.

УДК 616.89-008+616.891.6+578.834.1+159.9.07

Ксения Витальевна Ковалева

Ольга Николаевна Голоденко

Александра Алексеевна Альмешкина

Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский

университет имени М. Горького», г. Донецк, Донецкая народная
республика
E-mail: kv_kovaleva@mail.ru

**Совладающее поведение лиц молодого возраста в условиях
дезадаптивного воздействия пандемии COVID-19**

Аннотация. Настоящая статья представляет собой фрагмент комплексного клинико-психодиагностического исследования механизмов воздействия актуальной современным эпидемиологическим реалиями пандемической ситуации на психическое здоровье населения, направленного на выявление прогностических признаков истощения адаптационного потенциала личности и развития состояния психической дезадаптации с целью их психокоррекции и психопрофилактики.

Ключевые слова: стресс, пандемия, копинг, психологическая защита, психическая дезадаптация

Ksenia Vitalievna Kovalova

Olga Nikolaevna Golodenko

Alexandra Alekseevna Almeshkina

State educational institution of higher professional education " M.

Gorky Donetsk National Medical University",

Donetsk, Donetsk people republic

E-mail: kv_kovaleva@mail.ru

**Coping behavior of young persons under conditions of the
underadaptive impact of COVID-19 pandemic**

Annotation. The present article is a fragment of a complex clinical and psychodiagnostic study of the mechanisms of the impact of the current pandemic

situation on the mental health of the population, aimed at identifying prognostic signs of depletion of the adaptive potential of personality and development of mental maladaptation in order to psychocorrect and psychoprophylaxis of the current epidemiological realities.

Key words: *stress, pandemic, coping, psychological defense, mental maladjustment*

Актуальная настоящему времени ситуация всемирной пандемии, связанной с новой коронавирусной инфекцией, вызвала беспрецедентно высокий уровень психического напряжения в социуме и может быть представлена как трудная жизненная ситуация, как для всей мировой общественности, так и для каждого отдельного человека [1]. Это обусловлено целым рядом факторов, среди которых: длительность пандемии (начало 2020 г. - по настоящее время), неуклонный рост заболеваемости и смертности с каждой новой «волной» заболевания, вынужденная социальная депривация, ограничения передвижений, большое количество неподтвержденной провокационной информации в СМИ, стигматизация инфицированных и выздоровевших лиц, общая нестабильность экономической и политической ситуации, индивидуально значимые стрессоры повседневной жизни.

Согласно транзакциональной когнитивной концепции стресса Р. Лазаруса, стрессовая реакция развивается в том случае, когда обстоятельства ситуации воспринимаются индивидом как требования, превышающие его ресурсы и непосредственно угрожающие его благополучию, что является правомерным для ситуации пандемии COVID-19. Далее запускается механизм психической адаптации личности: сначала происходит этап когнитивной оценки событий, сопровождающийся эмоциональной реакцией, а затем определяется собственно стратегия совладающего поведения (копинга), наиболее оптимальная для данной конкретной ситуации [7, 8].

Так как психика является динамической системой, в которой наряду с базовыми защитными реакциями имеются также высокоорганизованные структурные системы индивидуально-психологических характеристик и потребностно-ценностных личностных установок, в процессе формирования психической адаптации задействованы как неосознаваемые индивидом механизмы психологической защиты, так и сознательные поведенческие стратегии («копинги»). В настоящем исследовании копинг-стратегий рассматриваются в рамках классификации Н. Эндлера и Дж. Паркера [6], которые выделяют: проблемно-ориентированный копинг (направлен на решение задач), эмоционально-ориентированный копинг (ориентирован на регуляцию эмоций) и копинг, направленный на избегание травмирующей ситуации. К последнему относят также два вспомогательных субстиля: отвлечение и социальное отвлечение.

По нашему мнению, в зависимости от индивидуальной структуры преобладающих у конкретной личности защитных психологических механизмов возможна прогностическая оценка эффективности или неэффективности копинга в ситуации пандемического коронавирусного стресса (в частности, затрагивающей такие базовые потребности личности как потребность в безопасности, контроле собственной жизнедеятельности, реализации потребностей и самоактуализации, которые оказались значительно фрустрированы), что может привести к «срыву» адаптационных механизмов психики.

Психическая дезадаптация рассматривается нами в рамках концепции предболезненных психических расстройств, в соответствии с которой ослабление адаптационных ресурсов личности клинически проявляется в психопатологических образованиях различной степени выраженности. При непатологической психической дезадаптации – это различные дисфункциональные состояния, которые доставляют выраженный субъективный дискомфорт, при патологической – собственно предболезненные психические расстройства, где выражены очерченные

патологические радикалы или имеется мозаичная, полиморфная картина симптомов, которая может быть редуцирована при своевременном психиатрическом или психотерапевтическом воздействии [2, 4].

Таким образом, целью настоящего исследования является выявление особенностей формирования механизмов совладания со стрессом, а также закономерностей психологического реагирования в ситуации тотального пандемического коронавирусного стресса как для поиска методов профилактики развития психической дезадаптации, так и для разработки системы психокоррекционных и психотерапевтических мероприятий в случае выявления уже имеющихся психических нарушений.

Материалы и методы

Контингент обследуемых лиц составили 209 студентов медицинского вуза в возрасте от 18 до 36 лет (средний возраст - 20 лет), из них: мужчины - 54 (25,8%), женщины - 155 (74,2%). Распределение по группам респондентов проводилось по гендерной принадлежности, а также в зависимости от напряженности пандемической ситуации в мире, объективным критерием которой являлись статистические отчеты заболеваемости/смертности от COVID-19 (согласно данным ВОЗ, в период с сентября по декабрь 2020 г. в среднем данные показатели увеличивались на 37% ежемесячно). Все обследованные были разделены на 4 группы: 1 группа (81 чел.) - обследовалась в сентябре, 2-я группа (52 чел.) - в октябре, 3-я группа (36 чел.) - в ноябре и 4-я группа (40 чел.) - в декабре 2020 г.

В рамках реализации психодиагностического метода использовались опросник «Индекс жизненного стиля» Х. Келлермана-Р. Плутчика в адаптации Л.И. Вассермана [3] и методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер) в адаптированном варианте Т.А. Крюковой [5]. Метод статистического анализа предполагал применение лицензионных пакетов MS Excel и MedStat на IBM PC/AT с использованием U-критерий Манна-Уитни (результаты достоверны при уровне значимости $p \leq 0,01$).

Результаты и обсуждение

В ходе анализа материалов исследования было выявлено, что общая напряженность психологических защит среди респондентов в среднем составляет $52,0 \pm 7,3\%$ (нормативный показатель - 40-50%), т.е. находится в адаптивных значениях. Относительно копинг-стратегий: преобладает на среднем уровне копинг-поведение, ориентированное на «решение задач» (ср. знач. - $58,17 \pm 8,47$), по сравнению со шкалой «избегание» (ср. знач. - $49,01 \pm 9,53$) и «эмоции» (ср. знач. - $39,96 \pm 9,54$). Общие результаты по дополнительным шкалам лишь незначительно превышают границу средних значений: «отвлечение» - $22,57 \pm 5,00$; «социальное отвлечение» - $17,59 \pm 3,83$. Это позволяет сделать вывод о том, что на момент обследования большая часть испытуемых находилась в фазе резистентности по отношению к стрессовой ситуации.

При анализе полученных данных с точки зрения гендерной принадлежности обследуемых достоверно значимых различий получено не было. Однако, с учётом динамики пандемической ситуации в мире, прослеживается следующая закономерность: от первой к четвертой группе обследуемых количество испытуемых с высоким уровнем общей напряженности психологических защит снизилось с 64% до 55% (табл. 1).

Таблица 1

Распределение респондентов с различной выраженностью общей напряженности психологических защит в зависимости от пандемической ситуации в мире

Общая напряженность защит	Группа 1		Группа 2		Группа 3		Группа 4	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
высокий уровень	52	64%*	37	71%	17	47%*	22	55%*
нормативный уровень	22	27%*	11	21%	16	44%*	15	38%*
низкий уровень	7	9%	4	8%	3	9%	3	8%

Примечание: * - $p \leq 0,01$

Также за указанный период увеличилось количество респондентов с высокой степенью активности копинг-стратегий, ориентированных на эмоции (с 3% до 12%) и избегание (с 6% до 15%) одновременно с нарастанием использования стратегий отвлечения и социального отвлечения (табл. 2).

Таблица 2

Распределение респондентов с различной степенью активности копинг-стратегий в зависимости от пандемической ситуации в мире

Уровень активности копинга	Группа 1		Группа 2		Группа 3		Группа 4	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
	Копинг, направленный на решение задач							
высокий	18	22%	15	29%	6	17%	7	18%
средний	44	55%	28	54%	22	61%	26	65%
низкий	19	23%	9	17%	8	22%	7	17%
	Копинг, направленный на эмоции							
высокий	2	3%*	1	2%	2	6%	5	12%*
средний	8	10%	3	6%	4	11%	3	8%
низкий	71	87%*	48	92%	30	83%	32	80%*
	Копинг, направленный на избегание							
высокий	5	6%*	2	4%	2	6%	6	15%*
средний	32	39%*	16	31%	12	33%	9	23%*
низкий	44	54%*	34	65%*	22	61%	25	64%*
	Копинг, направленный на отвлечение							
высокий	48	59%	20	38%	18	50%	13	33%*
средний	24	30%*	28	54%*	13	36%	24	60%*
низкий	9	11%	4	8%	5	14%	3	7%
	Копинг, направленный на социальное отвлечение							
высокий	52	64%	35	67%	18	50%*	21	53%*
средний	23	28%	15	29%	10	28%	14	35%*
низкий	6	8%	2	4%	8	22%*	5	12%

Примечание: * - $p \leq 0,01$

Это может служить признаком истощения адаптационных ресурсов личности и предиктором развития состояния психической дезадаптации с возникновением широкого спектра психопатологических нарушений различной степени интенсивности: от изолированных симптомов депрессии, тревоги, нарушений сна, трудностей в социальном взаимодействии, до субдепрессивных состояний, выраженной астенической и вегетативной симптоматики, страхов, панических реакций, требующих оказания как

психотерапевтической, так и в ряде случаев специализированной психиатрической помощи.

Полученные данные в целом соответствуют общемировым тенденциям прогрессирующего увеличения в социуме психоэмоциональных нарушений в период пандемии COVID-19, и могут быть использованы как для адекватной коррекции выявленных нарушений у обследуемого контингента лиц, так и для разработки комплекса мер по профилактике долгосрочных психологических, психоневрологических и психосоциальных последствий пандемии в рамках реализации программ психологической поддержки населения.

Список литературы:

1. Абрамов В.А., Ряполова Т.Л., Голоденко О.Н., Коваленко С.Р., Соловьева М.А., Абрамов В.Ал., Бойченко А.А. Психическое здоровье и личностные ресурсы в экстремальных условиях жизнедеятельности: Монография. Донецк: ФЛП Кириенко С.Г.; 2017. 352 с.
2. Александровский Ю.А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация. М.: Наука; 1976. 269 с.
3. Вассерман Л.И., Ерышев О.Ф., Клубова Е.Б. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля. СПб.: Издательство СПбНИПНИ им. В.М.Бехтерева; 2005. 50 с.
4. Семичов С. Б. Предболезненные психические расстройства. Л.: Медицина; 1987. 184 с.
5. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптированный вариант Т.А. Крюковой). Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института Психотерапии; 2002: 442-444.
6. Endler, N. S., & Parker, J. D. Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1990; 58 (5): 844–854.

7. Lazarus R.S. Psychological stress and the coping process. N.Y.: McGraw-Hill Book; 1966. 466 с.

8. Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. N.Y.: Springer; 1984. 456 с.

УДК 159.923

Марина Николаевна Котлярова

Любовь Николаевна Каращук

Елена Николаевна Шалимова

ФБГОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия

E-mail: kotlyarovamn@mail.ru

**Современные биосоциопсихологические подходы к пониманию
старости и старения**

Аннотация. Психология пожилого человека – важный аспект внимания, как в научной, так и в бытовой сферах. Современные исследования буквально переворачивают взгляд человечества на старость и старение, особенно в психологическом смысле этих понятий. Ранее старость и старение связывали с угасанием и инволюцией различных процессов человеческого организма. На сегодняшний день психология говорит о старости как о возрасте развития.

Ключевые слова: старость, старение, биологический, социальный, психологический подход.

Kotlyarova Marina Nikolaevna

Karashchuk Lyubov Nikolaevna

Shalimova Elena Nikolaevna

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia

E-mail: kotlyarovamn@mail.ru

Modern biosociopsychological approaches to understanding old age and aging

***Annotation.** The psychology of an elderly person is an important aspect of attention, both in scientific and in everyday life. Modern research literally turns mankind's view of old age and aging, especially in the psychological sense of these concepts. Previously, old age and aging were associated with the extinction and involution of various processes in the human body. Today psychology speaks of old age as an age of development.*

***Key words:** old age, aging, biological, social, psychological approach.*

В психологии старость – это заключительный период человеческой жизни, условное начало которого связано с отходом человека от непосредственного участия в производительной жизни общества. [1]

Хронологическое определение границы, отделяющей старость от зрелого возраста, не всегда оправданно из-за огромных индивидуальных различий в проявлении признаков старения.

А старение в психологических науках – это переход в систему новых социальных ролей, а значит, и в новую систему групповых и межличностных отношений.[1]

Таким образом, старость и старение в психологии связаны не с инволюционными процессами угасания. Старость, с точки зрения психологии, наступает в том случае, если человек перестает участвовать в жизни общества, замыкается на себе, перестает приносить пользу. Отсюда становятся понятным, что состариться, в психологическом смысле, можно и в молодом возрасте, а можно и в пожилом возрасте оставаться молодым и активно участвовать в делах социума. Сам же процесс старения предполагает смену ролей. По большей части это приобретение нового статуса пенсионера, это главная новая роль для пожилого человека, которую ему предстоит

освоить и к которой ему следует адаптироваться. Роли бабушек и дедушек, так же чаще всего осваиваются в этом возрасте. Но, возможно, и сохранение прежней роли профессионала – специалиста в своей области, при условии, если пожилой человек продолжает свою трудовую деятельность. [12]

Традиционно старость и старение рассматривают в трех ракурсах: биологическом, социальном и психологическом.

В био-медицинском подходе проблемами старости занимаются такие отрасли как геронтология и гериатрия. Геронтология это наука, которая изучает физиологические изменения в старости, причины биологического старения и возможности противостояния этим процессам. Гериатрия, как отрасль геронтологии занимается болезнями пожилых людей и способами их лечения. Но даже с точки зрения биологических процессов сложно выделить какие-либо границы пожилого возраста. Известный отечественный геронтолог И.В Давыдовский, который стоял у истоков данного направления в медицине, настаивал на том, что определить календарные границы старости практически невозможно – их не существует. Тем не менее, что бы как-то ориентироваться в возрастных параметрах Всемирная организация здравоохранения в своих последних докладах предлагает придерживаться следующих возрастных параметров: от 25 до 44 лет — это молодой возраст, 44—60 лет — это средний возраст, 60—75 лет — пожилой возраст, 75—90 лет — это старческий возраст, а после 90 — это долгожители.[1,7]

Какая же проблематика старости и старения открывается с позиций социального подхода. В социальном плане происходит множество изменений. Кардинально меняется социальная ситуация, так как именно в данный период большинство людей выходит на пенсию. Что влечет за собой изменения социального статуса. Еще до некоторого времени человек был профессионалом своего дела, специалистом, а с выходом на пенсию он превращается в обычного пенсионера. Такие социальные изменения влекут за собой психологические переживания осознанного или неосознанного характера. Неадаптировавшийся пенсионер еще продолжает поддерживать

профессиональные связи, но не будучи включенным непосредственно в производство, в профессиональную ситуацию, эти связи поддерживать становится все сложнее и сложнее, и они блекнут и становятся поверхностными. Пожилой человек в новоприобретенном статусе пенсионера может чувствовать свою ненужность, разобщенность. Многие ученые видят основную проблему разобщенности пожилых людей в незанятости. В пенсионном возрасте общество уже не накладывает на пожилого человека каких либо обязанностей. Но освободится от обязанностей пожилой человек не может, так как человек всю свою жизнь мы живем в мире обязательств, и изменить и адаптироваться к отсутствию требований по отношению к обществу не так просто, и процесс этот не быстрый. На первый план в данном случае выходят обязанности по отношению к себе. Таким образом, потребности общества отходят на задний план, а наиболее важными становятся собственные потребности. Такое изменение обязательств и потребностей эгоцентрирует и интровертирует пожилого человека, что не очень хорошо для пожилого возраста, так как не способствует развитию и личностному росту. [1,3,11]

Продолжая проблему разобщенности и незанятости пожилого человека в обществе надо сказать, что данная теория имеет гендерный аспект. Считается, что женщины легче переживают процесс разобщенности и проблему незанятости, так как набор их социальных ролей в разы превышает возможности социальной ролеизации мужчин. Мужчина в социуме изначально – добытчик - так складывалось исторически. На протяжении жизни мужчина, по большей части, снабжает семью денежным ресурсом и редко имеет еще какие либо социальные роли. Хорошо, если мужчина включается в социальную роль отца, наставника, дедушки, это поможет ему легче пережить социальные трудности выхода на пенсию. У женщины социальных ролей гораздо больше – это и «мать», и «хозяйка», и «кухарка». Собственно поэтому женщины легче переключаются в пожилом возрасте на другие виды деятельности и легче адаптируются к пенсионному периоду.[4]

Рассматривая старость и старение с психологических позиций, мы увидим, что психологические особенности старения пожилого человека неодинаковы в разные периоды его жизни. Например, первые годы после выхода на пенсию характеризуются поиском новых видов деятельности, хобби, переосмыслением себя в новом статусе. Это важный период в жизни еще неопытного пенсионера, где родственникам следует поддержать его в любых начинаниях, так как это будет способствовать позитивному освоению новой социальной роли, сохранению личности пенсионера, его когнитивных возможностей. Для пожилого человека важно в этот период переоценка его жизненного пути, поиск новых смыслов, возможно даже новых ценностных ориентаций. Пожилой человек, находясь в этом поиске, нуждается в поддержке, понимании, оптимизме родственников или других окружающих его людей. Для того, чтобы сохранить собственное самоуважение, хорошую самооценку на фоне потере прежнего статуса профессионала у новоиспеченного пенсионера появляется и усиливается стремление «поучать» и «стыдить» людей более молодого возраста. Зная истоки такого поведения, близким легче понять своего стареющего родственника и снисходительно отнестись к его меняющемуся поведению. Пожилему человеку будет полезно утверждать себя в новой сфере, главное, чтобы она была полезной с точки зрения окружающих. В этот и следующий период в качестве компенсаторной деятельности можно предложить пожилому человеку написание мемуаров, воспоминаний. Это поможет переосмыслению, принятию прошлой жизни. [2,6]

Период адаптации к пенсии длится до трех лет, далее предполагается, что пожилой человек уже освоился с новым статусом. Этот период собственно пенсионного возраста достаточно длительный. Он продолжается до серьезного ухудшения здоровья. Психологическими особенностями данного периода является желание подтвердить чувство собственного достоинства. Происходит это таким образом, пожилой человек уверен, что пока он что-то делает, то он необходим окружающим. Это важный

психологический момент, так как зачастую родственники пожилого человека считают, что тот не должен себя утруждать, или не хотят обременять пожилого человека обязанностями, или даже злятся, чувствуя подспудно какую-то вину за то, что принудили своего пожилого человека своим существованием к деятельности, которая, возможно, ему тяжела. На самом деле такая деятельность пожилого человека направленная на близких и окружающих опять-таки способствует сохранению личностных и когнитивных возможностей пожилого человека. [9]

Кроме этого для части пожилых людей важным психологическим видом деятельности может стать подготовка к смерти. Это зачастую пугает родственников пожилого человека, что конечно объяснимо, но психологически верным решением здесь было бы спокойно выслушать своего пожилого родственника, проявить понимание в значимости и важности данных разговоров. Такое отношение уберет излишнюю тревогу из психики пожилого человека, даст ощущение уверенности и поддержки, что, конечно, будет способствовать сохранности личности стареющего человека. [5,10]

В определенный возрастной период наступает особый возраст – долгожительство. Если долгожительство проходит при относительно благополучном здоровье, то оно так же должно проходить при сильной активности. Активность в основном касается его хобби, круг общения в этом возрасте может расширяться, так как долгожители всегда вызывали интерес в обществе. [9]

При ухудшении здоровья меняются жизнедеятельность пожилого человека. Основная деятельность будет касаться лечения, круг общения может резко измениться на общение с врачами и больными по палате, что снова потребует время на адаптацию, а адаптация в пожилом возрасте проходит достаточно медленно. Пожилой человек в этот период снова возвращается к переосмыслению своей жизни, ему снова требуется поддержка. Возможно, у стареющего человека в период болезни уже нет

ресурса принятия своего жизненного пути таким, какой он есть. Поэтому пожилые люди могут приукрасить то, что было в их жизни, или фокусировать свое внимание только на хорошем. Возникает желание доказать окружающим, что он прожил не зря. Естественно это требует понимания и поддержки близких или других окружающих. Не стоит указывать на неточности в повествовании пожилого человека о своей жизни, это его способ сохранить себя как личность в этот тяжелый период его жизни. Еще более тяжело переживается родственниками и окружающими желание пожилого покаяться. Но зная, что покаяние для пожилого имеет максимально важное значение, возможно окружающие найдут в себе силы на адекватную, спокойную, принимающую и понимающую реакцию и смогут выслушать и поддержать пожилого человека. [5,9,10]

Таким образом, пожилой возраст имеет свою специфику на всех уровнях существования человека, и понимание этих особенностей, как родственниками пожилого человека, так и самими пожилыми людьми приведет к более благоприятному проживанию данного периода.

Список литературы:

1. Ермолаева М.В. Практическая психология старости и профилактика старения. - М.: Когито-центр, 2021. - 260 с.
2. Краснова О.В. Исследование идентификации пожилых людей. // Психология зрелости и старения, 1997, №3, с. 68—84.
3. Краснова О.В. Социальная психология старения как основная составляющая социальной геронтологии. // Мир психологии, 1999, №2, с. 96-106.
4. Крайг Г. Психология развития. СПб: Питер, 2000. – 992 с.
5. Лаврин А.П. Что такое смерть. // Психология смерти и умирания. Минск: Харвест, 1998, с.135—181.

6. Лидерс А.Г. Возрастно-психологические особенности консультирования пожилых людей. // Психология зрелости и старения, 1998, №4, с. 13—22.
7. Медведева Г.П. Введение в социальную геронтологию. М.: МПСИ НПО «МОДЭК», 2000. – 96 с.
8. Молчанова О.Н. Специфика Я-концепции в позднем возрасте и проблема психологического вिताукта. // Мир психологии, 1999, №2, с. 133-141.
9. Пряжников Н.С. Личностное самоопределение в преклонном возрасте. // Мир психологии, 1999, №2, с.111-123.
10. Психология смерти и умираения. Минск: Харвест, 1998. – 656 с.
11. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.Н. Реана. СПб: Прайм-Еврознак, 2001. – 656 с.
12. Карашук Л.Н., Ерохина Д.Г. Исследование удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте и молодости. // Электронный научный журнал «Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие». – 2015. - №4 (11). –с.117-120. <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-udovletvorennosti-zhiznyu-v-pozhilom-vovraste-i-molodosti> (дата обращения 01.11.2021)

УДК 376.3

Екатерина Андреевна Кронштатова

Череповецкий Государственный Университет, г. Череповец, Россия.

E-mail: kronschtatowa.yek@yandex.ru

Пример программно-методического пособия, направленного на развитие восприятия и понимания литературного текста детьми младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования

***Аннотация:** восприятие и понимание речи является одной из главных задач в воспитание и обучение детей с ОВЗ. Учащиеся должны правильно понимать инструкции педагогов, уметь анализировать текст и отвечать на вопросы. Но у детей с ограниченными возможностями здоровья имеются нарушения в развитии восприятия и понимания речи. В данной статье представлены варианты заданий для детей с ОВЗ по изучаемой теме.*

***Ключевые слова:** восприятие, понимание, дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзия.*

Ekaterina Andreevna Kronschtatova

Cherepovets State University, Cherepovets, Russia

E-mail: kronschtatowa.yek@yandex.ru

An example of a program and methodical manual aimed at developing the perception and understanding of a literary text by children of primary school age with disabilities in inclusive education

***Annotation:** perception and understanding of speech is one of the main tasks in the upbringing and education of children with disabilities. Students must correctly understand the instructions of teachers, be able to analyze the text and answer questions. But children with disabilities have disorders in the development of perception and understanding of speech. This article presents options for tasks for children with disabilities on the topic under study.*

***Key words:** perception, understanding, children with disabilities, inclusion.*

В настоящее время в мире широко распространено инклюзивное образование – это образование, которое каждому ребенку, несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые и другие особенности, предоставляет возможность быть

включенным в общий процесс обучения и воспитания. Инклюзивное образование широко распространено по всему миру.

Получается, что инклюзивное образование предполагает преобразование среды жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья в различных образовательных организациях.

Важным аспектом адаптации детей с ОВЗ в массовых классах – это уровень развития понимания и восприятия речи. С первого класса дети читают, анализируют, и отвечают на вопросы. У детей с ОВЗ возникает ряд затруднений, а именно: трудности в установление причинно-следственных связей, нарушают целостность текста, с трудом отвечают на вопросы, скрытый смысл текста в целом понять не могут, а эмоциональные проявления совсем отсутствуют.

Нами был проведен эксперимент в инклюзивной школе, где приняли участие 12 детей с ограниченными возможностями здоровья (РАС, ТНР, НОДА, ЗПР, нарушение слуха). По результатам диагностического исследования детей мы разделили детей на две категориальные группы: дети с низким уровнем экспрессивной речи (РАС, нарушение слуха) - уровень восприятия и понимания текста равен нулю – дети не понимают прочитанный текст, не понимают текст после самостоятельного прочтения, не выделяют героев) и дети с относительно высоким уровнем экспрессивной речи (дети с ЗПР, ТНР, НОДА, высокофункциональный аутизм).

В результате после проведения диагностического эксперимента мы пришли к выводу, что восприятия и понимание литературного текста детьми младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья соответствует ряд специфических особенностей, а именно: фрагментарность, отсутствие целостности восприятия текста, слабость абстрагирующего и обобщающего восприятия, не выражена эмоциональность и непосредственность, недостаточно полное и правильное понимание изобразительно-выразительных средств речи, преобладает репродуктивный (воспроизводящего) уровня восприятия.

По результатам диагностического исследования мы разработали методический пакет с играми, упражнения и заданиями направленный на развитие восприятия и понимания литературного текста.

Мы выделили основные направления работы с учащимися младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья: определение подтекста, определение эмоций, подчеркивание слов, пересказ, беседа, словарная работа. Словарная работа обязательна с детьми с ОВЗ, так как их активный и пассивный словарь находятся на низком уровне и из-за непонимания одних слов дети не понимают текст целиком.

Мы выделили типы упражнений направленные на понимание текста для детей с относительно сохранным уровнем речевого развития: традиционные упражнения на понимание текста (найти в незнакомые слова и узнать их значение; озаглавить текст, разделить его на абзацы; составить план и др.), *упражнения для работы со словом и предложением, упражнения на понимание и осмысление всего текста.*

Интересная работа строиться с детьми, у которых восприятие и понимание литературного текста нарушены. Для них мы решили использовать активно прием – мнемотехники. Для этого мы подобрали простой текст, в котором нет лишней слов, например, «У Ежика был день рождения. Ежик пригласил гостей. Ньюша подарила мячик. Крош подарил машинку. Совунья подарила варенье. Ежик угостил друзей тортом». Все предложения подкрепляются картинками, а под картинками текст. Учащийся видит текст подкрепленный картинкой и таким образом у него создается целостное восприятие о тексте. По данному тексту мы можем задать вопросы: у кого было день рождения? Кто пришел в гости? Что подарила Ньюша? и т.д. Ответить они могут или, показав на картинку или прочитав имя героя. Вариант визуализации представлен на рисунке 1. Сначала тексты могут состоять из 1-2 предложений, затем, когда ребенок освоит, мы можем увеличивать количество предложений в тексте.

Работая по такой схеме, и расширяя словарь младшего школьника с ОВЗ, мы можем скорректировать уровень восприятия и понимания текста. Но работа должна быть комплексная учитель-логопед, педагог-психолог и учитель начальных классов должны работать в тандеме, чтобы скорректировать имеющиеся нарушения.

рис 1. Пример визуализации текста

Список литературы:

1. Воюшина. М.П. Формирование системы читательских умений в процессе анализа художественного произведения [Текст] /М.П. Воюшина // Начальная школа. – 2004. – №3. – С.39-41.

2. Зимняя, И.А. Смысловое восприятие речевого сообщения/ В кн.: Смысловое восприятие речевого сообщения: (в условиях массовой коммуникации) /Отв.ред. Дридзе Т.М., Леонтьев А.А.- М.: Наука, 1976, с. 5-33.

3. Красильникова О.А. Литературное развитие слабослышащих школьников в системе начального обучения: Теоретико-экспериментальное исследование. – СПб.: Изд-во «Каро», 2006. 299 с.

4. Леханова, О.Л. Филологические, лингвистические и психолингвистические основы специального (дефектологического) образования: Учебное пособие/ О.Л. Леханова, Т.В. Захарова. – Череповец: ЧГУ, 2014. – 203 с.

УДК 159.922

Людмила Владимировна Кузьмина

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

E-mail: lyudochka.shishmareva@mail.ru

**Специфика ценностно-смысловой сферы подростков как основа
психологического благополучия**

Аннотация. Представлены результаты теоретического анализа феноменов «психологическое благополучие». С позиций проблемы благополучия личности, на основе эмпирических данных комплексного исследования анализируются показатели самоактуализации современных подростков по 14 шкалам («компетенции во времени», «поддержка», «ценностные ориентации», «гибкость поведения», «сензитивность», «спонтанность», «самоуважение и самопринятие», «представлений о природе человека», «синергия», «принятие агрессии», «контактность», «познавательные потребности» и «креативность»).

Ключевые слова: *психологическое благополучие, дети подросткового возраста, самоактуализация, ценностно-смысловая сфера.*

Lyudmila Vladimirovna Kuzmina

Specificity of the value and sense sphere of adolescents as a basis of psychological well-being

***Annotation.** The results of a theoretical analysis of the phenomena of "psychological well-being" are presented. From the standpoint of the problem of personal well-being, on the basis of empirical data from a comprehensive study, the indicators of self-actualization of modern adolescents are analyzed according to 14 scales ("competence in time", "support", "value orientations", "flexibility of behavior", "sensitivity", "spontaneity", "self-respect and self-acceptance", "ideas about human nature", "synergy", "acceptance of aggression", "contact", "cognitive needs" and "creativity").*

***Key words:** psychological well-being, adolescent children, self-actualization, value-semantic sphere.*

Проблема изучения психологического благополучия у одного из сложного периода – подросткового возраста, не теряет своей актуальности. Активное воздействие цифровых технологий, деформации убеждений, идеалов и ценностей отражаются на психоэмоциональном состоянии детей, их субъективном благополучии.

Основу для негативных переживаний составляет стремительное формирование качественных новообразований психического развития. Зачастую у большей части подростков это влечет за собой антипатичное отношение к жизни, потерю интереса, низкую самооценку, неуверенность в себе, непонимание собственных истинных желаний [3, с.41].

Несмотря на многочисленные исследования в области изучения содержания благополучия, отсутствует единая точка зрения. Анализ психологических работ, посвященных проблеме субъективного

благополучия, позволяет заключить, что оно может рассматриваться: как интегральное социально-психологическое образование, включающее оценку и отношение человека к жизни и себе (Р. М. Шамионов, Е. Ф. Яценко); как синтетический показатель, объединяющий удовлетворенность жизнью и ощущение счастья (Г. А. Монусова); как личностные усилия и активная позиция (А. А. Лебедева); как динамичная и обширная сеть положительных социальных связей личности (С. А. Дружилов) и др.

Модель структурно-уровневой организации благополучия, представленной Н.А. Батуриным, С.А. Башкатовой, состоит из четырех факторов: внешние (биологические, социальные, материальные блага); внутриличностные (тип темперамента, характер, направленность); межличностные (социально-значимые достижения, благоприятные отношения); субъективно-личностные (когнитивный, аффективный компоненты) [2, с.1115].

Одними из критериев субъективного благополучия выступают: индивидуальные особенности личности (тип темперамента, направленность, характер и т.п.); способы взаимодействия с окружающей средой (предпочтительно использование продуктивных стратегий) [1, с.194].

Стоит отметить, что одним из компонентов психологического благополучия личности является мотивационно-потребностный (деятельностный), понимаемый как наличие системы ценностей, выступающей в качестве критерия оценки внешних и внутренних факторов среды. Данный компонент включает несколько составляющих: осмысленность жизни, наличие целей, вовлеченность и активную преобразовательную деятельность человека в различных сферах жизни, способность быть независимым, реализовывать персональные потребности [4, с. 81].

В своей работе вышеописанный термин понимается нами как социально-психологическое образование, интегрирующее эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. Именно в процессе активной

позиции личности, включенности в социально-психологические отношения с объектами окружающей действительности, формируется благополучие индивида [5, с. 90].

Цель нашего исследования – изучение особенностей показателей самоактуализации у детей подросткового возраста, как условие психологического благополучия. Для проведения исследования мы использовали методику «САТ (Самоактуализационный тест)» Э. Шостром, в адаптации Ю.Е. Алешинной, Л.Я. Гозмана, предназначенной для выявления уровня самоактуализации субъекта через его отношение к жизни и к собственному потенциалу. Опросник состоит из 126 утверждений объединенных в 14 шкал.

В эмпирическом исследовании приняли участие подростки г.Чита в возрасте 14-16 лет, всего 72 человека. Мы предположили, что показатели самоактуализации у большей части подростков являются сниженными.

Интерпретация полученных данных показывает следующие результаты: 48% опрошенных имеют низкий уровень самоактуализации; средний уровень – 39%, высокий – 13%. Были проанализированы результаты испытуемых по каждой шкале. Блок *Межличностные чувства (шкала контактности)* у большинства подростков (45,9%) имеют высокий уровень, который свидетельствует о способности выстраивать доверительные отношения, проявляя интерес и эмпатию к другим.

В шкалах *«Ориентация во времени»* и *«Поддержка»* большая часть имеют низкий уровень самоактуализации 57,3% и 46% соответственно. У подростков, из-за дезориентации отрезков временной шкалы возникают нереальные цели, отсюда чувство неполноценности; преобладает внешний локус контроля надвнутренним.

Особое внимание следует уделить низкому уровню (39,7%) в блоке *«Ценности» (шкала ценностных ориентаций и гибкости)*. Респонденты не имеют представлений об идеалах, ценностях, по которым живет самоактуализирующаяся личность. Также не способны мобильно и адекватно

реагировать на изменяющиеся условия социальной среды – это, в свою очередь, негативно сказывается на субъективном благополучии подростка.

Немаловажным показателем субъективного благополучия является самопринятие и самоуважение, которые входят в блок *«Самовосприятие»*. Средний уровень показали 42%, что говорит о способности ценить свои достоинства, но при этом не принимать себя таким, какой есть.

Шкалы: *«Представления о природе, «Синергичность»* характеризуют респондента, склонного воспринимать природу субъекта в целом как положительную, но с пониманием того, что существуют антагонисты (71,4%). Аналогичное преобладание среднего уровня самоактуализации наблюдается по шкалам *«сензитивность к себе»* и *«спонтанность» («Блок «Чувства»)* 67%.

При интерпретации результатов диагностики блока *«Отношение к познанию» (шкала познавательных потребностей и креативности)* выявлен низкий уровень у большинства испытуемых 60% и 52% соответственно, что говорит об отсутствии мотивации к приобретению знаний, невыраженной творческой направленности личности.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что показатели самоактуализации являются сниженными у большинства подростков. Данный факт, очевидно, связан с переходом на новый возрастной этап, который с одной стороны приводит к переживанию стресса, внутриличностному конфликту, состоянию фрустрации. Мы предполагаем, что перечисленные выше характеристики подростка, а также интенсивность изменений в различных сферах человеческой жизни: динамичность, своевременный информационный поток о негативных тенденциях, чувство напряженности, искажение смыслов и ценностей, неуверенность в завтрашнем дне могут привести к нарушению субъективного благополучия, снижению эффективного функционирования организма в целом.

Результаты исследования демонстрируют необходимость психолого-педагогической работы, направленной на развитие, оптимизацию ресурсов, в частности, ценностно-смысловой сферы у детей подросткового возраста, ведущих к повышению психологического благополучия в изменчивом и противоречивом мире; проводить дальнейшее исследование в рамках рассматриваемой тематики.

Список литературы:

1. Андреевкова, Н. В. Сравнительный анализ удовлетворенности жизнью и определяющих ее факторов / Н. В. Андреевкова // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2016. – № 5 (99). – С.189-215.
2. Галиахметова, Л. И. Благополучие, субъективное благополучие, удовлетворенность жизнью: проблема взаимосвязи // Вестник Башкирского университета / Л. И. Галиахметова. – 2015. – С. 1114-1117.
3. Донцов, А. И., Зинченко, Ю. П., Зотова, О. Ю. Психология безопасности / А. И. Донцов, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова. – Москва: Юрайт, 2021. – 140 с.
4. Дубровина, И. В. Психологическое благополучие школьников / И. В. Дубровина. – Москва: Юрайт, 2021. – 140 с.
5. Кузьмина Л. В., Дагбаева, С. Б. Благополучие как компонент индивидуального сознания личности / Л. В. Кузьмина, С. Б. Дагбаева // Человек и его ценности в современном мире: материалы XII Международной научно-практической конференции. Отв. редактор К. Г. Эрдынеева. – 2020. – С. 87-93.

Татьяна Владимировна Кулемзина

Наталья Викторовна Криволап

Светлана Владимировна Красножон

Валерий Евгеньевич Папков

Евгений Иванович Моргун

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет

имени М. Горького», г. Донецк

E-mail: medrevital@rambler.ru

Физическая и реабилитационная медицина

в контексте андрагогики

Аннотация. В статье описан опыт применения инновационных образовательных технологий в процессе профессиональной переподготовки по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» (ФРМ). Обозначено, что интегративный подход с позиции целостности организма способствует регуляции внутренних процессов, мобилизации различных адаптационных и компенсаторных резервов для восстановления здоровья. Показано, что одним из основополагающих постулатов является утверждение о максимальной пользе восстановительных технологий, применяемых с учетом индивидуальных особенностей организма (генетических, функциональных, метаболических и психологических факторов). Указано, что метод семантического дифференциала, как составляющая технологии проблемного обучения, позволяет выстроить понятийно-логические схемы, на которых основана та или иная логика клинического мышления. Подчеркнута роль традиционной восточной медицины, как психосоматической системы, в превентологической коррекции заболеваний. Обобщено, что методически правильными и практически подтвержденными подходами в обучении специалистов ФРМ

являются: формирование холистического врачебного мышления, базирующегося на психосоматических принципах традиционной восточной медицины; обучение интеграции полученных новых знаний в систему уже устоявшихся в ходе многолетней практической деятельности; разработка и внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс профессиональной переподготовки ФРМ будет способствовать наиболее полному освоению нового развивающегося направления в медицине.

***Ключевые слова:** андрагогика, физическая и реабилитационная медицина, интегративный подход, персонифицированные программы восстановления здоровья.*

Tatyana Vladimirovna Kulemzina

Nataliya Victorovna Krivolap

Svetlana Vladimirovna Krasnozhon

Valery Evgenievich Papkov

Evgeny Ivanovich Morgun

*GEO HPE "Donetsk National Medical Universit
named M. Gorky ", Donetsk*

E-mail: medrevital@rambler.ru

Physical and rehabilitation medicine in the context of andragogy

***Annotation.** The article describes the experience of using innovative educational technologies in the process of professional retraining in the specialty "Physical and Rehabilitation Medicine" (PRM). It is indicated that the integrative approach from the standpoint of the integrity of the organism contributes to the regulation of internal processes, the mobilization of various adaptive and compensatory reserves for the restoration of health. It is shown that one of the fundamental postulates is the statement about the maximum benefit of restorative technologies applied taking into account the individual characteristics of the*

organism (genetic, functional, metabolic and psychological factors). It is indicated that the method of semantic differential, as a component of the technology of problem learning, allows you to build conceptual-logical schemes on which one or another logic of clinical thinking is based. The role of traditional oriental medicine, as a psychosomatic system, in the preventive correction of diseases is emphasized. It has been generalized that the methodologically correct and practically confirmed approaches in training PRM specialists are: the formation of holistic medical thinking based on the psychosomatic principles of traditional eastern medicine; learning to integrate the acquired new knowledge into the system already established in the course of many years of practical activity; the development and implementation of innovative educational technologies in the educational process of professional retraining of the PRM will contribute to the most complete development of the new developing direction in medicine.

Key words: *andragogy, physical and rehabilitation medicine, integrative approach, personalized health recovery programs.*

Методические подходы андрагогики к процессу непрерывного медицинского образования имеют существенное значение в современных условиях, так как у взрослого человека существуют устоявшиеся ментальные модели, индивидуальный опыт профессиональной деятельности, социального поведения. Исходя из этого, андрагогику следует понимать как науку, предоставляющую специалисту возможность личностной самореализации в течение всей его жизни [5]. Однако со временем персональные ментальные модели могут регрессировать и входить в противоречие с постоянно обновляющимися профессиональными целями, навыками и требованиями, что обуславливает сложность в обучении взрослого человека, когда необходимо не только освоение новых компетенций, но и «переформатирование» личностных и квалификационных установок [2].

Конструктивное применение современных образовательных технологий дает возможность не только повысить эффективность

последипломного обучения, но и гарантировать адекватное освоение новой профессиональной информации в рамках утвержденных стандартов. Поэтому интеграция в последипломное образование инновационных профессиональных знаний, умений, навыков и интеллектуально-коммуникативных компетенций обеспечивает целостность и системность педагогического процесса. Именно интегративный подход в обучении полностью раскрывает интеллектуальный потенциал обучающегося, создает психолого-педагогические условия для дальнейшего самообразования и самореализации [1].

Кафедрой интегративной и восстановительной медицины ГОУ ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО при формировании рабочей программы профессиональной переподготовки (ПП) по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» (ФРМ) были учтены накопленные специализированные знания и собственный клинический опыт сотрудников, что позволяет в процессе профессиональной переподготовки дать возможность врачам углубленно изучить и освоить не только средства и методы восстановления здоровья из арсенала западной медицины, но и новые для себя подходы интегративной медицины (а именно, традиционной восточной медицины (ТВМ), методы психодиагностики и психокоррекции), основу которых составляет научно-обоснованное положение о максимальной пользе восстановительных технологий, использованных с учетом индивидуальных особенностей организма (генетических, функциональных, метаболических и психологических факторов). Персональное формирования и применение восстановительных программ, индивидуальная оценка их пользы и эффективности является иллюстрацией основных постулатов ФРМ, а также основой для дальнейшей практической деятельности [9].

Основным методическим подходом является указание на то, что в ТВМ принято рассматривать возникновение болезни как дисбаланс эмоционального уровня, приводящего к нарушению циркуляции энергии по каналам организма, при котором происходит трансформация в патологию

физического тела [7]. Гармония высших уровней обуславливает гармонию низших, каждый орган и функция связаны друг с другом. Исходя из этого, воздействия методов ТВМ на весь организм в целом приводит к регуляции внутренних процессов, мобилизации различных адаптационных и компенсаторных резервов для восстановления здоровья. ТВМ, как психосоматическая система, привержена холистическому подходу к потенциалу защитных сил самого организма и подчеркивает значение тех сил и факторов, которые во многом зависят от самого пациента (в частности, могут им контролироваться), в чем и заключается превентологическая коррекция заболеваний. Как показывает опыт работы уже состоявшихся специалистов, эффективность их вмешательства зачастую связана именно с системным подходом к сущности заболевания и его лечению, как к дисгармонии в целостной структуре, когда болезнь рассматривается не сама по себе, а как проблема единого организма человека.

По нашему мнению, все вышесказанное укладывается в общие основы клинического мышления врача ФРМ, будь-то термины интегративной или европейской классической медицины. Вместе с тем, подходы интегративной медицины подпадают под педагогическую прагматику профессиональной компетентности, когда проблема нозологии фактически детерминирована максимально персонифицирующим подходом клинического мышления традиционной медицины Китая, когда за категориями «Меридиан», «У-син», «Ци», «Великий предел» (Тай-Цзы) скрывается индивидуальный профиль пациента, что само по себе инициирует врача к гармонизации этого профиля, в отличие от узкоспециального европейского подхода, вынуждающего врача акцентировать свое внимание на одной изолированной системе организма [6, 7].

В процессе подготовки специалистов по направлению ФРМ и, в частности, превентивной реабилитации, создается базис для социализации понятия сохранения и повышения уровня здоровья здоровых людей [8]. Таким образом, актуальность формирования целостного восприятия

пациента как личности, уязвимой для той или иной болезни, а не болезни на фоне некоторой персоны, представляется крайне важным, требующим специальных психолого-педагогических методов и усилий, интегрирующих разрозненные академические области и клинические специальности в целостно-прагматическую позицию врача ФРМ.

При освещении психологического аспекта восстановления преподаватель настраивает на глубокое изучение всего диапазона психических изменений пациента в динамике и на всех этапах восстановительного процесса, на понимание природы этих изменений, анализ «внутренней картины» болезни (с динамикой доминирующих переживаний), исследование социально-психологических факторов, определяющих психическое состояние пациента в разные сроки от начала болезни [3]. Факторный анализ (ФА) психики позволяет получить как базовый профиль личности, так и конкретную ситуационную характеристику психики с ее реактивными и компенсаторными реакциями и будучи направленным на преобразование исходного набора признаков в более простую и содержательную форму, позволяет решать эту сложную задачу. Ключевая задача ФА – переход от совокупности непосредственно измеряемых признаков изучаемого явления к комплексным обобщенным факторам, за которыми стоят комбинации исходных признаков, выделяемых на основе их внутренних закономерностей, отражающих структуру исследуемой области. Этот метод применяется для «конденсирования» тестовых оценок, сведения их к относительно малому числу независимых переменных и для выделения факторов, необходимых для описания индивидуальных различий тестовых результатов. Тем более, от обобщения психологического статуса весьма далеки врачи других специальностей, как, правило, повседневно сталкивающихся с теми или иными психосоматическими заболеваниями. Это объясняется недостаточным освещением соответствующих тем в программах подготовки.

Инновационным подходом к изложению учебного материала является практического применения метода семантического дифференциала, как составляющая технологии проблемного обучения, позволяет выстроить понятийно-логические схемы, на которых основана та или иная логика клинического мышления [4]. Кроме того, этот метод позволяет трансформировать уже имеющуюся схему врачебной деятельности в более прагматичную. Сопоставление нескольких семантических схем в процессе обсуждения на практических и семинарских занятиях с врачами определенной клинической проблемы обеспечивает трансформацию их «академического» мышления в мышление интегративное. Сочетание эмоциональной реакции с явным сдвигом семантического дифференциала в структуре клинического мышления в процессе профессиональной переподготовки врачей ФРМ позволяет провести значительное педагогическое воздействие на интегративную часть их клинической логики.

Таким образом, методически правильными и практически подтвержденными подходами в обучении специалистов ФРМ являются:

1. Формирование холистического врачебного мышления, базирующегося на психосоматических принципах ТВМ.
2. Обучение интеграции полученных новых знаний в систему уже устоявшихся в ходе многолетней практической деятельности.
3. Разработка и внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс профессиональной переподготовки ФРМ будет способствовать наиболее полному освоению нового развивающегося направления в медицине.

Список литературы:

1. Ермакова, Л.А. Интегративный подход к обучению: прошлое и настоящее / Л.А. Ермакова // Современная педагогика.– 2016.– № 7. [Электронный ресурс]. URL: <https://pedagogika.snauka.ru/2016/07/5815>

2. Кравцова, Е.Е. Педагогика и психология / Е.Е. Кравцова. – М.: Форум, 2019. – 384 с.
3. Лучинин, А.С. Психодиагностика. – М: Экспо, 2008. –160 с.
4. Петренко, В.Ф. Основы психосемантики / В.Ф. Петренко – СПб: Питер, 2005. – 480 с.
5. Романцов, М. Г. Принципы андрагогики в медицинском образовании / М. Г. Романцов и соавт. // Детские инфекции. – 2013.– № 2. – С. 59-61.
6. Стратегия ВОЗ в области традиционной медицины на период с 2014–2023 гг. [интернет]. ВОЗ; 2013 [доступ от 15.09.2016]. [WHO traditional medicine strategy: 2014–2023 (In Russ).] Доступ по ссылке http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/11/9789244506097_rus.pdf?ua=1
7. Табеева, Д.М. Практическое руководство по иглорефлексотерапии: Учебн. пособие /Д.М.Табеева. – 3-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 440 с.
8. Физическая и реабилитационная медицина. Национальное руководство / под редакцией Г.Н. Пономаренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 688 с.
9. Юсупов, Г.А. Интегративный подход к лечению заболеваний суставов. [Электронный ресурс]. <https://cyberleninka.ru/article/n/integrativnyu-podhod-k-lecheniyu-zabolevaniy-sustavov>.

УДК 371.134

Ксения Сергеевна Лебедева

Олеся Евгеньевна Рыбина

Алтайский государственный педагогический университет,

г. Барнаул, Россия

E-mail: skk86@mail.ru

Проблема использования здоровьесберегающих технологий в педагогическом вузе

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения здоровьесберегающих технологий в педагогическом вузе, определяется их значение для будущих педагогов, обозначается проблемное поле дальнейших исследований.

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, педагогический вуз, будущие учителя.

Ksenia Sergeevna Lebedeva

Olesya Evgenievna Rybina

Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia

E-mail: skk86@mail.ru

The problem of using health-saving technologies in a pedagogical university

Annotation. The article discusses the issues of using health-saving technologies in a pedagogical university, determines their importance for future teachers, and identifies the problem area for further research.

Key words: health-saving technologies, pedagogical university, future teachers.

Обычно рассмотрение здоровьесберегающих технологий связывают с работой медицинских вузов, т.к. охрана и пропаганда здоровья, априори, является основной целью будущих врачей. Однако, на наш взгляд, такой подход к данной проблеме недостаточно отражает современную ситуацию в образовательной системе. Современные технологии, реализуемые в процессе обучения студентов, сегодня рассматриваются не только как средство

достижения планируемых образовательных результатов, но и как средство сохранения здоровья участников образовательного процесса [4]. Это особенно важно, когда внедрение новых информационных технологий, увеличение доли стрессовых факторов, негативно влияющих на психику и здоровье обучающихся, позволяет сделать вывод о важности изучения и применения здоровьесберегающих технологий в учебном процессе не только специализированных медицинских вузов, но и образовательных учреждений других профилей. Студенчество, как подчеркивает Е.А. Гараева, во все времена, независимо от социального и политического строя, было и остается одной из незащищенных категорий населения, испытывающих на себе комплекс неблагоприятных организационно-педагогических, социально-медицинских и экономических факторов [1].

Одним из значимых профильных вузов, где использование и исследование здоровьесберегающих технологий становится актуальным, является педагогический вуз. Это связано, во-первых, с тем, что профессия «учитель» относится к типу профессий «Человек-человек» (по классификации Е.А. Климова [3]), а данный тип особенно подвержен влиянию неблагоприятных внешних и внутренних воздействий. Среди них – постоянная психологическая нагрузка и возможное давление со стороны всех участников образовательного процесса (обучающиеся, родители, администрация), информационная перегрузка, конфликтогенность образовательной среды, физические нагрузки. В контексте обучения в педагогическом вузе будущие учителя учатся справляться с данными факторами, и здоровьесберегающие технологии становятся теми базовыми средствами, которые помогают преодолевать вышеперечисленные трудности.

Во-вторых, в дальнейшем знания и умения, приобретённые при изучении и применении данных технологий в вузе, позволят будущим учителям перенести этот опыт на практику при работе с собственными учениками. Это особенно важно в связи с тем, что малоподвижный образ жизни, уличный шум, громкая музыка, излучение от сотовых телефонов, а

также неблагоприятные экологические факторы негативно воздействуют на здоровье детей [5]. В то время как использование здоровьесберегающих технологий помогает сохранить здоровье ребенка, предупредить социальные отклонения в образе жизни школьников, сформировать полезные привычки, повысить качество образовательных услуг [2].

Всё вышеназванное доказывает значимость и актуальность рассмотрения здоровьесберегающих технологий при их реализации в педагогическом вузе.

С целью изучения проблемного поля по теме исследования нами было проведено анкетирование. В качестве респондентов выступили бакалавры 4-5 курсов по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Базой исследования являлся Алтайский государственный педагогический университет. В таблице 1 представлены ответы студентов.

Таблица 1. Результаты анкетирования студентов

Варианты ответов	Результаты (%)
<i>Как вы понимаете, что такое здоровьесберегающие технологии?</i>	
организация учебно-воспитательного процесса, соблюдение всех мер безопасности для здоровья, использование таких методов и приёмов, которые помогают укреплять здоровье на протяжении обучения	47%
технологии, направленные на <i>сохранение</i> здоровья людей, на здоровый образ жизни	25%
система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важные характеристики образовательной среды и условия жизни ребёнка, воздействие на его здоровье	26%
не понимаю	2%
<i>Можете ли вы перечислить и охарактеризовать конкретные здоровьесберегающие технологии?</i>	

Да	43 %
Нет	57 %
<i>Считаете ли вы необходимым их использование в учебном процессе вуза?</i>	
Да	95 %
Нет (только в рамках занятий физической культурой)	5 %
<i>Применяются ли здоровьесберегающие технологии на занятиях в вузе?</i>	
Да, часто	0 %
Да, редко	51 %
Нет	49 %

Анализ анкетирования показал, что большинство студентов (98 %) понимают, что такое здоровьесберегающие технологии и цели, которые преследует их использование педагогами в образовательном процессе. Часть респондентов (25%) акцентировала внимание именно на сохранении здоровья, другая (47%) – не только на сохранении, но и на его укреплении и применении соответствующих мер. Учитывая специфику профиля «Педагогическое образование», часть студентов рассматривала здоровьесберегающие технологии именно с точки зрения внедрения в учебно-воспитательный процесс на всех этапах развития обучающегося с учётом характеристик образовательной среды и особенностей детей (26%).

Вместе с тем, только 43% студентов смогли перечислить конкретные технологии, а в дальнейшем их охарактеризовать. Стоит отметить, что в основном были раскрыты методы и формы применения здоровьесберегающих технологий, используемых в школе (пальчиковая гимнастика, разминка, гимнастика для глаз, динамические паузы, физминутки, подвижные игры, зарядка). Такая тенденция, на наш взгляд, связана с тем, что в изучаемых студентами предметах психолого-педагогического цикла рассматривается этот компонент. Вместе с тем, студенты не смогли определить приёмы здоровьесберегающих технологий, которые могут самостоятельно применять для поддержания их собственного

психологического и физиологического баланса. Это связано с отсутствием акцента в предметном блоке на эту составляющую, а также в малом объёме использования здоровьесберегающих технологий при организации учебного процесса в вузе. Так, большая часть респондентов отметила, что на занятиях в вузе эти технологии используются, но не часто (51 %). Хотя бакалаврами подчёркивается необходимость этого, и в качестве причин называются такие как «длительное нахождение в одной аудитории без движения приводит к потере интереса, усталости, быстрой утомляемости», «полезность эмоциональной разрядки», «привитие способов здорового образа жизни», «увеличение концентрации внимания», «длительная работа за компьютером», «важность с точки зрения будущей профессии (передать опыт ученикам)».

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности применения здоровьесберегающих технологий в вузе. В качестве альтернативы нами предлагается введение при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла не только предметных знаний о них, но и практического использования таких компонентов данной технологии как психогимнастика, релаксационные минуты, аутотренинг, дыхательная гимнастика, что позволит студентами приобрести собственный опыт реализации этих приёмов и перенести их в дальнейшем в профессиональную сферу.

Так, актуальным будет проведение физминуток на занятиях, особенно лекционного типа. Время проведения таких пауз – не более 2-5 минут, однако в результате студенты могут отдохнуть, переключившись с интеллектуальной работы на физическую, а также восстановить работоспособность рук, подверженных особым нагрузкам в процессе полуторочасового письма. Еще одним положительным моментом проведения таких физминуток является то, что будущие учителя знакомятся с разными вариантами организации динамических пауз в школе, запоминают их и впоследствии могут использовать в собственной профессиональной деятельности.

Отсюда можно говорить о том, что использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения значимо не только в школе или медицинских вузах, но и в вузах педагогического профиля – как возможность сохранить здоровье студентов и погрузить будущих учителей в специфику профессии.

Список литературы:

1. Гараева, Е.А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом образовании : учебное пособие / Е.А. Гараева. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 175 с.
2. Жураева, К.К. Роль здоровьесберегающих технологий в повышении успеваемости учащихся начальной школы / К.К. Жураева // Достижения науки и образования. – 2018. - № 15 (37). – С. 35-38.
3. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. – М.: Академия, 2010. – 304 с.
4. Костецкая, Г.А. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе : методические рекомендации / Г.А. Костецкая, М.А. Резников. – Санкт-Петербург, 2019. – 15 с.
5. Федорищева, Н.М. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе / Н.М. Федорищева, А.Е. Сальникова // Наука, образование и культура. – 2019. – № 1(35). – С. 1-2.

УДК 159.9.07

Елена Васильевна Максименко

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»,

г. Чита, Россия

E-mail: Lena123.90@mail.ru

Научно-теоретическое исследование процесса профессионально-психологического становления студентов технического профиля на этапе вузовского образования

Аннотация. Статья представлена теоретическим анализом научных материалов, посвященных проблеме профессионально-психологического становления будущих специалистов технического профиля на этапе вузовского образования. В современном обществе все чаще наблюдается повышение требований к профессионально-психологическим качествам субъектов производственной сферы, нарастающее усложнение объектов и систем управления. Перечисленные условия неизбежно требуют поиска нестандартных творческих подходов к принятию ответственных решений в соответствии с личностным и профессиональным развитием персонала. В статье показаны предпосылки реализации и особенности внедрения акмеориентированного подхода в учебную среду, с целью создания уникальной траектории в формировании профессионально-психологического становления специалистов. В результате применения инновационных методов и технологий к изучению качества становления специалистов в сфере высшего образования формируется стойкая потребность в систематическом самосовершенствовании. Автор убежден в том, что содержательные компоненты образовательной среды, основанные на принципах акмеологического подхода, способствуют раскрытию внешних и внутренних ресурсов профессионально-психологического становления специалиста как субъекта собственной жизнедеятельности.

Ключевые слова: процесс профессионально-психологического становления, специалист технического профиля, современное образовательное пространство, акмеориентированный подход, личностно-профессиональное саморазвитие.

Elena Vasilievna Maksimenko

Scientific and theoretical study of the professional and psychological formation of technical students at the stage of university education

***Annotation.** The article is presented by a theoretical analysis of scientific materials devoted to the problem of the professional and psychological formation of future technical specialists at the stage of university education. In modern society, more and more often there is an increase in requirements for the professional and psychological qualities of the subjects of the production sphere, the increasing complexity of objects and management systems. The listed conditions inevitably require a search for non-standard creative approaches to making responsible decisions in accordance with the personal and professional development of personnel. The article shows the prerequisites for the implementation and features of the implementation of the acme-oriented approach in the educational environment, in order to create a unique trajectory in the formation of professional and psychological development of specialists. As a result of the application of innovative methods and technologies to the study of the quality of the formation of specialists in the field of higher education, a persistent need for systematic self-improvement is formed. The author is convinced that the content components of the educational environment, based on the principles of the acmeological approach, will contribute to the disclosure of external and internal resources of the professional and psychological formation of a specialist as a subject of his own life.*

***Key words:** the process of professional and psychological development, technical specialist, modern educational space, an acme-oriented approach, personal and professional self-development.*

Научно-теоретическое исследование феномена профессионально-психологического становления студентов технического вуза сопряжено с вопросами формирования их личностного развития и является одним из весомых для всей психолого-педагогической теории и практики. Обозначившиеся на сегодняшний день прогрессивные изменения в культурно-политическом развитии современного общества способствуют обновлению процесса становления и повышению требований к будущим специалистам на предприятиях дороги на этапе приобретения профессионального образования. В сущности, психолого-педагогические системы в сфере высшего профессионального образования насыщены комплексными интерактивными технологиями обучения будущих специалистов. В рамках реализации нового содержания образования и образовательных технологий происходит трансформация социокультурных приоритетов в обществе, повлекшая за собой осознание необходимости формирования у специалистов железнодорожной отрасли предметно-содержательного результата деятельности и развития акмеологической направленности личности [4, с. 56].

Ведущим направлением акмеологических исследований выступают этапы становления профессионализма. На наш взгляд, моделирование и проектирование стратегий совершенствования профессионально-психологического становления студентов технического вуза с применением акмеологического подхода в образовании выражается в общественной и образовательной потребности развить личностную готовность у будущих специалистов к предстоящей трудовой деятельности, вследствие чего, происходит овладение вершинами профессионального мастерства. Для нас, наиболее важное значение приобретают положения акмеологической теории обеспечения качества образования, представленные в трудах А.А. Бодалева, А.А. Деркач, Н.В. Кузьминой, Н.А. Селезневой, а также идеи о самореализации творческих потенциалов личности, содержащиеся в работах К.А. Абульхановой-Славской, Д.Б. Богоявленской, Н.Ф. Вишняковой, Л.С.

Выготского, Н.В. Кузьминой, А. Маслоу, К.К. Платонова, Я.А. Пономарева, К. Роджерса, С.Л. Рубинштейна. В первую очередь, это объясняется высокой сложностью деятельности представителей производственных кадров, необходимостью осуществления разнообразных функций, а также предъявлением повышенных требований к субъекту на предприятии. Таким образом, кардинальная перестройка социально-психологической области в системе высшего профессионального образования привела к возрастанию роли профессионализма и обострению проблемы адаптации формирующейся личности к усложненным процессам в российском обществе [3, с. 87].

По мнению профессора Д.И. Фельдштейна, масштабное реформирование функционирования структурных подразделений образовательной системы в социально-экономическом плане повлекло за собой видоизменение всех сторон жизни общества, что в свою очередь, обусловило качественное самоизменение человека, его ценностных аспектов бытия.

Сегодня, в сложившихся новых условиях, актуализированная задача высшей школы заключается в демонстрации личностью высокого уровня адаптивно-профессиональной культуры, приобретении в ходе решения профессиональных задач ключевых новообразований, позволяющих продуктивно самосовершенствоваться в трудовой деятельности и в перспективах жизнедеятельности. В конечном итоге, современная система высшего образования призвана помочь будущему специалисту направить внутренние ресурсы на саморегуляцию и самоорганизацию в профессионально-психологическом плане, наделенного способностью принимать ответственные решения за качество своей работы, и обладающего потребностью в постоянном обогащении и обновлении своих знаний в соответствии с прогнозами дальнейшего эффективного развития [1, с.10].

Процесс профессионально-психологического становления будущих специалистов в научной литературе представлен поэтапной, многоуровневой, динамичной и целостной структурой изучения человеческой природы в

рамках закономерностей личностно-ориентированного подхода. Главным системообразующим звеном, в основе которого заложена тенденция приобретения профессионализма деятельности через профессионализм личности, достигается путем создания специальных условий с опорой на ведущие методологические принципы комплексности, системности, детерминизма, развития, гуманизма, субъекта и др. (К.А. Абульханова, В.С. Агапов, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптев, В.Н. Маркин, Е.В. Селезнева, Л.А. Степнова, Л.В. Темнова и др.). Сущность понятия профессионально-психологического становления заключается в умении субъекта образовательных отношений предвидеть собственные шаги самоизменения и разрабатывать структурированную модель в области предстоящего личностно-профессионального саморазвития.

Одним из этапов высшей профессиональной подготовки является вузовское образование. Получение специалистами высшего профессионального образования в условиях актуальной научной парадигмы нацелено на возможность развития человека в профессии, реализуемую в учебно-воспитательном процессе вуза. Кроме того, предъявление обновленных требований к специалисту железнодорожного транспорта, к его социально направленной деятельности со стороны производства, подчеркивают значимость овладения специалистами способностью собственными силами создавать определенные условия, необходимые для повышения личностного потенциала и профессиональной компетентности [5, с. 60]. Мы уверены, что регулярное самообразование и целенаправленное самосовершенствование, в конечном итоге, обеспечат специалисту наличие высокого уровня профессионализма.

Психологи и педагоги, философы, культурологи (К.А. Абульханова-Славская, Е.П. Белозерцев, Б.С. Гершунский, Н.Б. Крылова, А.М. Новиков, О.Н. Шахматова и др.) занимаясь вопросами становления будущих специалистов как профессионалов, подчеркивают важность создания нравственно-психологического климата в образовательной среде вуза,

направленного на повышение созидательной активности субъекта, на устремленность личности к профессиональному росту.

В научных трудах В.С. Библера, Л.С. Выготского, С.И. Гессена, Б.С. Гершунского, В.Д. Шадрикова, А.Н. Шиминой, В.А. Штоффа, Г.П. Щедровицкого и др. образовательное пространство в высшем заведении является многозначительным фактором в актуализации психологического и профессионального становления, позволяющем будущим специалистам обмениваться опытом социального взаимодействия, оценочными суждениями, представлениями о должном, о социально и профессионально ценном в их личностном повседневном бытии.

Исследования психологов Ю.Г. Абрамовой, К.А. Абульхановой-Славской, Ю.Н. Афанасьева, И.А. Зимней, В.А. Петровского, В.И. Слободчикова, Л.М. Фридмана, И.Д. Фрумина и др. представляют для нашей работы ценностный смысл в контексте понимания теоретических и прикладных основ взаимосвязей отдельных компонентов образовательной среды с личностной характеристикой персонала, дающих возможность оценить результативность деятельности специалистов железнодорожного транспорта, как субъектов становления профессионализма.

От эффективно организованной среды вуза главным образом зависит выработка качеств личности, необходимых в период обучения, для межличностного взаимодействия и творческого проектирования предстоящей профессиональной деятельности. Эта идея призвана обеспечить овладение специалистом системными компонентами, содержащимися в структуре профессионализма, и оптимизировать процесс формирования профессионально-психологического становления будущих специалистов технического профиля.

Решение проблемы профессионально-психологического становления студентов технических вузов состоит в разработке практико-ориентированной базы профессионального развития, обеспечивающей активное формирование устойчивых черт личности и организационного

поведения в типичных жизненных ситуациях, влияющих на оптимизацию процесса их саморазвития, для достижения необходимого уровня конкурентоспособности и полноценного погружения в производственную сферу [2, с. 15].

Наряду с этим, основной акцент психологических исследований должен быть сделан на успешной реализации обозначенных подходов в области формирования и становления профессионально-психологической готовности будущего специалиста, способного плодотворно осуществлять трудовую деятельность в преобразовавшихся общественно-экономических явлениях.

Представленные в данной работе акмеологические и личностно-ориентированные критерии становления профессионализма специалиста технического профиля могут служить основанием для создания различных форм организации образовательного пространства в вузе, гарантирующих возможность составления индивидуального маршрута движения студента по совершенствованию собственного профессионализма.

Список литературы:

1. Андреева, М.В. Основы саморазвития профессионала и человека: учебное пособие / М. В. Андреева, А. А. Баранов, А. Р. Кирпиков. – Ижевск: Удмуртский университет, 2020. – 119 с.
2. Белова, О.В. Социально-психологические особенности профессионального самоопределения студентов технических вузов: специальность 19.00.05 «Социальная психология»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Белова Ольга Викторовна; Моск. гор. психол.-пед. ин-т. – М.: 2013. – 27 с.
3. Деркач, А.А. Акмеологическая культура личности: содержание, закономерности, механизмы развития / А. А. Деркач, Е. В. Селезнева. – Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2006. – 492 с.

4. Маралов, В.Г. Студент как субъект саморазвития и отношения к учебно-профессиональной деятельности: учебник / В.Г. Маралов, О.А. Воронина, Е.П. Киселева. – М.: Академический Проект; Мир, 2011. – 190 с.

5. Ушаков, А.А. Акмеологические основы высшего образования: учебно-методическое пособие / А. А. Ушаков. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2019. – 148 с.

УДК 796.034.2

Николай Степанович Мартынюк

Татьяна Николаевна Грудовик

Надежда Викторовна Борисюк

Брестский государственный технический университет, г. Брест,

Республика Беларусь

E-mail: hc_brest@mail.ru

Закаливание – профилактика и укрепление здоровья студентов

***Аннотация.** В статье представлены результаты социологического исследования студентов 1-3 курсов трех факультетов Брестского государственного технического университета, где раскрывается роль закаливания в их жизни.*

***Ключевые слова:** студенты, закаливание, анкетирование, здоровье.*

Nikolay Stepanovich Martyniuk

Tatiana Nikolaevna Grudovik

Nadezhda Viktorovna Borisyuk

Brest State Technical University, Brest, Republic of Belarus

E-mail: hc_brest@mail.ru

Hardening - prevention and improvement of student health

***Annotation.** The article presents the results of a sociological study of 1-3 year students of three faculties of the Brest State Technical University, which reveals the role of hardening in their lives.*

***Key words:** students, hardening, questioning, health.*

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений актуальность закаливания как одного из важнейших средств физического воспитания. Особенно велика его роль в воспитании детей и подростков. Болезни органов дыхания, в число которых входят и так называемые простудные заболевания, занимают среди детей и взрослых, к сожалению, первое место. Самым эффективным средством их профилактики служит закаливание организма [4, 5]. Однако по ряду причин оно еще не заняло должного места в режиме дня человека.

Систематическое применение закаливающих процедур снижает число простудных заболеваний в 2-5 раз, а в отдельных случаях почти полностью исключает их. Вместе с тем, закаливание способствует повышению физической и умственной работоспособности, улучшает кровообращение, повышает тонус центральной нервной системы, нормализует обмен веществ, помогает выработать рациональный гигиенический режим [3, 2].

В этих условиях повышается роль немедикаментозной профилактики, где особое значение придается физкультурно-оздоровительной работе среди населения, в том числе и студенческой молодежи [1].

Цель работы – выяснить отношение студентов к закаливающим процедурам.

Метод исследования – анкетирование обучаемых. Для исследования была использована анкета «Закаливание студентов», разработанная доцентом Брестского государственного технического университета Н. С. Мартынюком.

Анкетирование проводилось в сентябре 2021 года.

Респондентами стали студенты 1-ого курса группы АВС-14 машиностроительного факультета, 2-ого курса группы АС-58 факультета

электронно-информационных систем и 3-его курса группы Ф-37 экономического факультета «Брестского государственного технического университета» (БрГТУ) в количестве 57 человек.

Результат обработки анкет показал, что на вопрос «Ваша основная группа здоровья по физической культуре?» «основная» ответило 68,42% (39 человек); «подготовительная» ответило 29,82% (17 человек); «специальная медицинская группа» ответило 1,75% (1 человека).

На вопрос «Сколько раз вы болели в течение прошлого календарного года простудными заболеваниями?» «Не болел» ответило 19,30% (11 человек), «1-3 раза» - 75,44% (43 человека), «Больше 3-х раз» ответило 5,26% (3 человека).

На вопрос «Вы используете средства закаливания дома?» «Да» ответило 17,54% (10 человек); «Нет» - 50,88% (29 человек); «Иногда» ответило 24,56% (914 человек); «Не знаю о таких» ответило 7,02% (4 человека).

На вопрос «Какую роль закаливание играет в вашей личной жизни?» «Стараюсь применять некоторые средства закаливания» ответило 28,07 % (16 человек); «Не применяю совсем» ответило 24,56% (14 человек); «Не считаю нужным» ответило 14,04% (8 человек); «Хотел(а) бы применять» - 12,28% (7 человек); «Нет знаний» ответило 21,05% (12 человек).

На вопрос «Вы болели до поступления в вуз?» «Да» ответило 85,96% (49 человек); «Нет» ответило 14,04% (8 человек).

На вопрос «Было ли у Вас заболевание, которое нуждалось в стационарном лечении?» «Инфекционное» ответило 8,77% (5 человек), «Хирургические операции» ответило 22,81% (13 человек), «Внутренних органов» ответило 5,26% (3 человека), «Нервной системы» ответило 3,51% (2 человека), «травмы опорно-двигательного аппарата» ответило 3,51% (2 человека), «Не было заболеваний» ответило 61,40% (35 человек).

На вопрос «Есть ли у вас хроническое заболевание?» «Да» ответило 22,81% (13 человек), «Нет» ответило 77,19% (44 человека).

На вопрос «Считаете ли Вы, что закаливание является важным средством укрепления здоровья?» «Да» ответило 29,82% (17 человек), «Нет» ответило 7,02% (4 человека), «Иногда» ответило 26,32% (15 человек), затруднились ответить – 36,84% (21 человек).

На вопрос «Как Вы считаете, нужна ли система закаливания в условиях вуза?» «Да» ответило 22,81% (13 человек); «Нет» ответило 77,19% (44 человека).

На вопрос «Какие закаливающие процедуры вы уже использовали?» «Обливание холодной водой» ответило 22,81% (13 человек); «Ежедневные прогулки» ответило 54,39% (31 человек); «Зарядка в проветренном помещении» ответило 31,58% (18 человек); «Умывание холодной водой лица и шеи» ответило 56,14% (32 человека); «Контрастные ножные ванны» ответило 8,77% (5 человека); «Полоскание рта и горла холодной (прохладной) водой» ответило 12,28% (7 человек); «Сон при открытой форточке в любое время года» ответило 29,82% (17 человек).

На вопрос «Какие из использованных Вами закаливающих процедур наиболее эффективны?» «Обливание холодной водой» ответило 35,09% (20 человек); «Ежедневные прогулки» ответило 22,81% (13 человек); «Зарядка в проветренном помещении» ответило 28,07% (16 человек); «Умывание холодной водой лица и шеи» ответило 33,33% (19 человек); «Контрастные ножные ванны» ответило 12,28% (7 человек); «Полоскание рта и горла холодной (прохладной) водой» ответило 7,02% (4 человека); «Сон при открытой форточке в любое время года» ответило 22,81% (13 человек).

На вопрос «Имеется ли у вас опыт использования специальных и нетрадиционных закаливающих мероприятий?» «Да» ответило 7,02% (4 человека); «Нет» ответило 92,98% (53 человек).

На вопрос «Считаете ли Вы необходимым проведение закаливающих процедур с часто болеющими студентами?» «Да» ответило 26,32% (15 человек); «Нет» ответило 43,86% (25 человек); «Иногда» ответило 29,82% (17 человек).

На вопрос «Нужно ли проводить студентам закаливающие процедуры дома?» «Да» ответило 17,54% (10 человек); «Нет» ответило 28,07% (16 человек); «Иногда» - 54,39% (31 человек).

На вопрос «В период летнего отдыха закаляетесь ли вы водными процедурами?» «Купание в реке, на озере» ответило 77,19% (44 человека); «Купание в бассейне» ответило 31,58% (18 человек); «Купание в море» ответило 19,30% (11 человек); «Нет такой практики» ответило 15,79% (9 человек); «Другие варианты» ответило 3,51% (2 человека).

На вопрос «Считаете ли Вы себя здоровым и закаленным?» «Да» ответило 50,88% (29 человек); «Нет» ответило 8,77% (5 человек); «Затрудняюсь ответить» ответило 40,35% (23 человека).

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что большинство студентов 1-3 курсов трех факультетов Брестского государственного технического университета положительно относятся к закаливанию, и видят реальную пользу в регулярном использовании закаливающих процедур.

В то же время, опрос респондентов показал, что закаливающие процедуры в условиях вуза еще не стали жизненно необходимой потребностью студенческой молодежи, что требует усиления работы в этом направлении.

При организации и проведении закаливающих процедур для студентов необходимо выбирать оптимальные формы закаливания, а самое главное, дозировать холодовые нагрузки, учитывая индивидуальные особенности организма. Одной из главнейших задач является воспитание у студентов потребности в систематическом применении закаливающих процедур и формирование у них навыков и умений организации и самостоятельного проведения этих процедур в режиме дня.

Список литературы:

1. Борисова, Т. С. Гигиенические аспекты закаливания детей и подростков: учеб.-метод. пособие / Т. С. Борисова, Ж. П. Лабодаева. – Минск : БГМУ, 2017. – 44 с.
2. Лаптев, А. П. Гигиена массового спорта / А. П. Лаптев // Физкультура и спорт: Москва, 1984. – С. 24-25.
3. Мартынюк, Н.С. Оздоровительное воздействие закаливающих процедур на регуляцию некоторых показателей гемодинамики у лиц разного возраста: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.С. Мартынюк. – Минск, 1997.
4. Роль закаливания в жизни студентов / Н. С. Мартынюк, С. И. Юрчик // Воспитательно-патриотическая и физкультурно-спортивная деятельность в вузах: решение актуальных проблем: материалы международной научно-практической конференции (20 мая 2020 года). – Тюмень : ТИУ, 2020. – С. 202–205.
5. Хижевский, О. В. Техника спортивных упражнений / О. В. Хижевский // Здоровье студенческой молодежи: достижения теории и практики физической культуры, спорта и туризма на современном этапе : сб.науч.тр. БГПУ. – Минск: РИВШ, 2015. – Вып. 2. – С. 242-244.

УДК 37.048.44

Наталья Александровна Мокичева

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ярославль

E-mail: mokicheva.na@mail.ru

**Педагогические технологии обеспечения эмоционального благополучия
младших школьников**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о необходимости создания и поддержания эмоционального благополучия младших школьников.

Ключевые слова: начальная школа, эмоциональное благополучие, педагогические технологии.

Natalia Aleksandrovna Mokicheva

Yaroslavl State Medical Academy, Yaroslavl, Russia

E-mail: mokicheva.na@mail.ru

Pedagogical technologies for ensuring the emotional well-being of younger schoolchildren

Annotation. The article discusses the need to create and maintain the emotional well-being of younger schoolchildren.

Key words: primary school, emotional well-being, pedagogical technologies.

Развитие личности ребенка, выявление и раскрытие его интеллектуального и творческого потенциала, сохранение и поддержание здоровья – все это является целью современного образования в начальной школе. Важнейшей составляющей здоровья детей является психологическое здоровье младших школьников. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению нервно-психических расстройств у современных детей и подростков [2, 5].

Учащиеся начальной школы находятся в группе риска. Им необходимо в короткий срок адаптироваться к новым условиям обучения при физически незрелом организме. Высокие учебные нагрузки, учебные программы и требования, предъявляемые с первых дней обучения, часто не соответствуют психофизиологическим возможностям учащихся. Недостаточный уровень психологической подготовки к школе, авторитарный стиль взаимодействия

со стороны учителей и другие факторы обуславливают пребывание детей в условиях эмоционального неблагополучия. Все это ведет к нарушению психологического здоровья младших школьников.

Эмоциональное благополучие - это не только положительные эмоции, это чувство эмоционального комфорта в целом, чувство защищенности и доверия к миру. Состояние эмоционального благополучия и психологического комфорта в начальной школе зависит от учителя начальных классов и педагогов, осуществляющих образовательный процесс [3, 4].

К эмоциональному неблагополучию младших школьников могут привести: режим обучения, несоответствующий возрастным особенностям, неподходящие воспитательные методы и приемы, отсутствие возможностей для осуществления игровой деятельности, обезличенные подходы обучения и воспитания, враждебное и негативное отношение учителя, конфликтные ситуации среди детей. В этой ситуации все более осознается необходимость в педагогической поддержке учащихся начальной школы.

Для поддержания психологического здоровья и эмоционального благополучия младших школьников в школе необходимо применение принципов, форм, методов, технологий и приемов здоровьесберегающего обучения и воспитания [1].

Во-первых, это личностно-ориентированные технологии, которые ставят в центр образовательной системы личность ребенка, обеспечивая комфортные, бесконфликтные и безопасные условия для ее развития и реализации природных потенциалов: всестороннее уважение и любовь к ребенку, вера в его творческие силы, сотрудничество учителя и ребенка, предоставление ребенку свободы выбора и самостоятельности.

Во-вторых, применение здоровьесберегающих технологий: санитарно-гигиенические условия обучения и воспитания, частая смена видов деятельности в течение урока, чередование методов обучения, методы и

приемы, направленные на поддержание физического здоровья (различные виды гимнастики, физкультминутки, зарядки и т.д.).

В-третьих, педагогическая поддержка и создание ситуаций успеха в образовательном процессе. Педагогическая поддержка должна быть направлена на формирование и развитие познавательной активности младшего школьника, «продвижение» ученика в зону ближайшего развития. Становится понятно, что педагогическая поддержка в таком контексте нужна каждому ученику, ведь важно отслеживать «рост» каждого учащегося в классе. Кроме этого, нужно помнить, что ребёнку на любом уроке нужно ощущение успеха, иначе у него быстро пропадает интерес к учебной деятельности. Может появиться разочарование в себе и своих способностях.

Ситуация успеха обеспечивается благодаря комфортной психологической обстановке в течение всего времени пребывания ребенка в школе. Создание атмосферы радости, одобрения и уважения, может реализовываться разными вербальными и невербальными средствами (подбадривающие слова, корректность обращений, мягкие интонации; открытая поза и доброжелательная мимика) [4].

Несмотря на то, что в 7 лет происходит смена ведущего вида деятельности, игра по-прежнему занимает значимое место в жизни младшего школьника. С помощью игры и игровых приемов создается атмосфера творчества, появляется интерес к процессу выполнения различных учебных задач, изучаемый материал становится более доступным, повышается работоспособность на уроках.

Создавать эмоциональное благополучие в процессе обучения можно через занимательные беседы, рассказы, чтение и обсуждение детских книг по темам, инсценирование произведений, просмотр кинофильмов, проведение занятий вне учебного кабинета, экскурсии, уроки – путешествия, праздники, игры, викторины, нетрадиционные формы подачи учебного материала. А также, через учет индивидуальных физических, психологических и физиологических особенностей каждого ребенка.

Правильно подобранные педагогические технологии и рациональное их использование способствуют созданию благоприятной атмосферы на уроках и переменах. Помогают создавать эмоционально-комфортную среду для всех детей, что в свою очередь, благотворно влияет на повышение интереса, желание и стремление у младших школьников к обучению.

Список литературы:

1. Бабанский, Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Просвещение, 2010. – 400 с.
- 2.. Бадулина, О. И. Эмоциональное благополучие дошкольников. – М.: Экон-информ, 2012. – 223 с.
3. 11. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1–4 классы. – М.: ВАКО, 2004. – 203 с.
4. Эмоциональное благополучие и поддержание здоровья детей в системе предшкольного и начального образования / И. В. Егоров [и др.] // Начальная школа. – 2012. – № 3. – С. 43–71.
5. Фирсова, С. В. Эмоциональное благополучие младшего школьника / С. В. Фирсова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 1.2 (81.2). — С. 47-49. — URL: <https://moluch.ru/archive/81/14741/> (дата обращения: 06.11.2021).

УДК М 10

Жанна Айтрошидовна Мусина

ГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами г. Павлодар», г. Павлодар, Казахстан

E-mail: zhanna_musina@inbox.ru

**Самостоятельная работа обучающихся как фактор формирования
навыков самообразования**

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы в условиях развивающегося общества и утверждения компетентностной парадигмы образования к обучающимся школы и студентам вуза предъявляются новые требования по формированию динамических компетенций – создавать, приобретать внутренние и внешние компетенции, чтобы быстро реагировать на изменения среды.*

***Ключевые слова:** самостоятельная работа, формы, методы, принципы, функции.*

Musina Zhanna Aitroshidovna

GA "Secondary school №39 of innovative type with gymnasium classes in Pavlodar", Pavlodar, Kazakhstan

E-mail: zhanna_musina@inbox.ru

Independent work of teachers as a factor of formation of self-education skills

***Annotation.** The article discusses the issues of organizing independent work in a developing society and the approval of the competence paradigm of education for school and university students, new requirements are presented for the formation of dynamic competencies - to create, acquire internal and external competencies in order to quickly respond to changes in the environment.*

***Key words:** independent work, forms, methods, principles, functions.*

По международным прогнозам ученых, основными базовыми навыками человека 2025 года, которые необходимо развивать уже сегодня, должны стать:

- умение работать с большим объемам информации;

- навык формирования запроса поисковой системы;
- навык построения «ментальной карты»;
- коммуникативные навыки;
- навыки использования невербальной коммуникации;
- навык креативности;
- развитие способностей «учиться - учиться» – предпосылка непрерывного обучения в течение жизни в логике образовательного процесса .

Формирование перечисленных динамических компетенций осуществляется в процессе самостоятельной работы обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся, особо выделена в государственном образовательном стандарте с целью развития его активной личностной позиции, инициативы, формирования ответственности, компетентностей и умений самостоятельно добывать и анализировать информацию, осознанно принимать решения, самостоятельно действовать в нестандартных ситуациях, выстраивать конструктивное взаимодействие с другими людьми.

**Анализ психолого-педагогической литературе показал
неоднозначность трактовки понятия «самостоятельной работы»**

Вид учебной деятельности	М.А. Данилова, А.В. Усова.	Самостоятельная работа это - вид учебной деятельности, направленный на формирование знаний, умений и навыков.
	Н.Д. Никандрова, О.А. Крячко.	Самостоятельная работа – это специфический вид учебно -

		познавательной деятельности.
	Р.А. Низамова.	Самостоятельная работа – это разнообразный вид индивидуальной, групповой познавательной деятельности обучающихся.
Средство обучения	И.Я. Лернер.	Рассматривает самостоятельную работу как для развития познавательного интереса и познавательной потребности.
	П.И. Пидкасистый, Б. Коротяев.	Самостоятельная работа - включает в себя метод учебного или научного познания.
	Р.Б. Срода.	Самостоятельная работа включает в себя максимум активности, творчества, самостоятельного суждения, инициативы.
Форма деятельности (обучения)	М. Федорова, Л. Якушина.	Самостоятельная работа является формой осуществления познавательной деятельности, организуемая по личной

		инициативе в удобное время.
	Б.Т. Лихачева.	Самостоятельная работа включает в себя самостоятельное усвоение, вполне доступного материала и выполнение творческих работ.
	И.А. Зимняя.	Включает в самостоятельную работу - контроль и оценку знаний, переходящих в самоконтроль и самооценку самого ученика.
	А.Е. Абылкасымова.	Определяет что самостоятельная работа это систематическая, целенаправленная работа обучающихся, осуществляемая в процессе обучения.
Средство, способ и метод	Н.В. Морозова, Г.И. Саранцев.	Характеризуют самостоятельную работу как способ формирования определенных качеств личности: самостоятельности,

		инициативы, активности.
	А.Г. Молибог.	Рассматривает самостоятельную работу как деятельность, имеющую несколько компонентов; - творческое восприятие; - осмысление учебного материала в ходе урока; - подготовка к занятиям.
	О.Н. Щеголева, Р.А. Низамов.	Самостоятельная работа - метод непрерывного образования в процессе обучения преподавателя и обучающихся.

Проанализировав представленные определения понятия «самостоятельная работа обучающихся», мы выделили ряд положений важных для нашей работы:

1) существуют различные точки зрения «самостоятельной работы»:

- вид учебной деятельности;
- средство обучения;
- форма деятельности;
- средство, способ и метод обучения.

2) самостоятельную работу - это совокупность разнообразных видов индивидуальной, групповой, познавательной деятельности обучающихся, осуществляемой без непосредственного руководства педагога, но под его контролем.

Главной целью самостоятельной работы обучающихся выступает совершенствование фундаментальных и прикладных знаний, умений и навыков, применяемых ими самостоятельно в практической деятельности. [1]

При организации самостоятельной работы обучающихся, преподавателю необходимо решать следующие задачи:

- углубление и расширение знаний обучающихся;
- формирование у обучающихся интереса к учебе;
- овладение обучающих приемами самостоятельной и познавательной деятельности;
- развитие у обучающихся самостоятельности, активности, ответственности. [2]

Таким образом, анализируя психолого - педагогическую литературу трактовки «самостоятельной работы» доказывает, что до настоящего времени специалистам не удалось создать единой универсальной классификации видов самостоятельной работы, которая учитывала бы равномерно и внешние, и внутренние стороны учебной деятельности обучающихся.

Но, мы можем повысить эффективность самостоятельной работы, с помощью:

- увеличение числа на самостоятельную работу;
- организация консультаций, выдача комплекта заданий по самостоятельной работе;
- создание учебно-методической и материально-технической базы (учебники, учебно-методические пособия), позволяющей самостоятельно освоить раздел по теме;
- организация рейтингового контроля, позволяющего контролировать усвоения новых тем по предмету.

В заключение отметим, что конкретные пути и формы организации самостоятельной работы обучения, уровня подготовки обучающихся и

других факторов определяются творческой деятельностью преподавателя. Цель рекомендаций — помочь преподавателю сформировать свою творческую систему организации самостоятельной работы.

Список литературы:

1. Крячко, О.А. Самостоятельная работа как фактор мотивации учебной деятельности студентов / О.А. Крячко // Молодой ученый. – 2013. – № 5. – С. 161-163.
2. Федорова, М. Модель организации внеаудиторной самостоятельной работы / М. Федорова, Л. Якушина // Высшее образование в России. – 2007. – № 10. – С. 88-90.

УДК 371.7

Анна Юрьевна Нагорнова

Токийский русский образовательный центр «Глобус», г. Токио, Япония

E-mail: nagornova.ay@mail.ru

Здоровьесберегающие технологии в японской школе на примере праздника спорта «Ундокай»

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации здоровьесберегающих технологий в японских начальных, средних и старших школах на примере праздника спорта «ундокай». Кратко характеризуется система общей физической подготовки в японских школах.

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, праздник спорта, дисциплины спортивного праздника.

Anna Yurievna Nagornova

Health-saving technologies in a japanese school on the example of the undocai sport holiday

***Annotation.** The article discusses the implementation of health-saving technologies in Japanese primary, secondary and high schools on the example of the sports festival «undokai». The system of general physical training in Japanese schools is briefly characterized.*

***Key words:** health-saving technologies, sports festival, sports festival disciplines.*

В Японии культура здорового образа жизни личности является частью общей культуры современного японского гражданина, которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное определенным уровнем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориентации и самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в физическом и психофизическом здоровье [1].

Здоровьесберегающие технологии в японской школе реализуются на основе личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление

самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей [2].

Спортивный праздник ундокай («ундо» с японского – спорт, «кай» – фестиваль, праздник) проводится в японских школах начальной, средней и старшей ступени один раз в год. Часто он приурочен к национальному выходному дню – Дню спорта, отмечаемому 8 октября. Это ключевое спортивное мероприятие, к которому относятся очень серьезно учителя, школьники и их родители. Поэтому за несколько недель до праздника школьники переходят к программе усиленной подготовки. В школе ежедневно проводятся 2-3 урока физической культуры. С одной стороны это колоссальная нагрузка, учитывая еще и жаркую сентябрьскую погоду (+30 градусов), с другой – хорошая физическая подготовка для жизни и проверка на выносливость. Так, по телевидению периодически сообщают, что некоторые дети падают в обморок.

Школьный коллектив обычно делится на две равные команды случайным образом. Это, обычно, команда «белых» и «красных» (по цвету шапочек) в начальной школе и команды «синих» и «желтых» в средней и старших школах.

Основные дисциплины спортивного праздника – это бег на короткие и длинные дистанции, упражнения на силу и выносливость (перетягивание каната, коллективные прыжки через канат, прыжки в длину и высоту). Большое внимание уделяется динамичным спортивным играм (прыжки в мешках, наездники) упражнениям с предметами (мяч, скакалка, гимнастический шест), спортивным танцам и акробатике. Все эти виды спорта входят в обязательные школьные нормативы и отрабатываются на уроках физической культуры и различных спортивных секциях (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и т.д.). Помимо спортивных состязаний в японских школах практикуется такой вид спортивных состязаний как закидывание небольших мячиков в корзину на шесте [3].

Ундокай длится примерно 6 часов (с 9-00 до 15-00) и посмотреть на достижения своих детей и внуков приходит множество родственников.

Спортивный праздник является неотъемлемой частью серьезной подготовки ребенка к взрослой жизни, в которой ценятся трудолюбие, дисциплина, выносливость и способность самоотверженно работать на благо своей команды [5].

В начальной школе (6 лет обучения, с 6 до 12 лет) проходит три урока физической культуры в неделю. Программа включает в себя общую физическую подготовку, легкую атлетику, плавание, игры с мячом, танцы, формирование навыков здорового образа жизни. В средней школе (3 года обучения, с 12 до 15 лет) многим ученикам дополнительно рекомендуют посещать различные спортивные кружки и секции, которые относятся к кружкам по интересам - «букацу». В старшей школе (3 года обучения, с 15 до 18 лет) школьники участвуют в различных марафонах и соревнованиях, играют в командные игры и занимаются плаванием. Ежеженедельно в средних и старших школах проходит 2-3 урока в неделю, при этом в школах есть учителя физической культуры специально для девушек и специально для мальчиков. Это позволяет корректировать максимум физической нагрузки на ученика в зависимости от пола. Помимо этого, в каждой японской школе обязательно работает диетолог, который подбирает некоторым ученикам особую систему питания и составляет специальную программу физической нагрузки для ребенка.

Японские школы – это школы с инклюзивной средой обучения, дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются в них наряду с обычными детьми. Почти к каждому ребенку со специальными потребностями приставлен специальный социальных работник, который сопровождает такого ребенка на территории школы и помогает ему участвовать в спортивных мероприятиях [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что спортивная подготовка в японских школах проводится на очень высоком уровне, что позволяет

японскому правительству полноценно заботиться о здоровье нации. Охрану здоровья детей в Японии можно назвать приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом.

Список литературы:

1. 小学校1年生の母国語に関するノート。東京 2017。ページ6-24。
2. 小学校5年の生徒向けの数学のノート。東京 2017。ページ20-30。
3. 小学校1年の夏休みの生徒の繰り返しのタスク。東京 2017。ページ2-9。
4. 小学校4年の夏休みの生徒の繰り返しのタスク。東京 2019。ページ17-23。
5. 小学校3年の生徒向けの数学のノート。東京 2020。ページ4-5。

УДК 796

Наталья Васильевна Орлова,

Наталья Ивановна Козлова,

Олег Борисович Баранов

Брестский государственный технический университет, Брест, Беларусь

E-mail: natali.ori2012@yandex.ru

Влияния занятий классической аэробикой на физическое и психологическое состояние студенток

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние занятий классической аэробикой на физическое и психологическое состояние студенток, определяется эффективность применения средств классической аэробики в физическом воспитании занимающихся.*

***Ключевые слова:** физическое воспитание, оздоровление, работоспособность. классическая аэробика.*

Natalya Vasilievna Orlova,

Natalia Ivanovna Kozlova,

Oleg Borisovich Baranov

Brest State Technical University, Brest, Belarus

E-mail: natali.ori2012@yandex.ru

Influence of classical aerobics on the physical and psychological state of students

***Annotation.** The article examines the influence of classical aerobics classes on the physical and psychological state of female students, determines the effectiveness of the use of means of classical aerobics in the physical education of students.*

***Key words:** physical education, health improvement, working capacity. classical aerobics.*

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия. Человека можно считать здоровым, если он гармонично развит и хорошо адаптируется к окружающей среде. Важной составляющей здорового образа жизни является физическая активность.

Для укрепления здоровья женщин, преждевременного старения и сохранения высокой работоспособности большая роль принадлежит

занятиям оздоровительной физической культурой. От функционирования женского организма, состояния его органов и систем зависит жизнеспособность нового поколения [1, 3]. Следовательно, здоровье и психологическое состояние женщины требует к себе особого внимания. Для обеспечения нормального положения внутренних органов женщин, нормального течения беременности и родов большое значение имеет функциональное состояние мышц брюшной стенки, которые тесно связаны с внутренними половыми органами. Сокращение мышц живота приводит к сокращению мышц тазового дна. Существенную роль в удержании органов малого таза играет так называемая зона уплотнения соединительной ткани и связочного аппарата.

Что касается состояния психологической сферы женского организма, безусловно, положительное влияние оказывают занятия оздоровительными видами гимнастики. Исследованиями многих ученых доказано, что физические нагрузки взаимосвязаны со снижением уровня депрессии и тревожности [1, 2, 5]. После физической нагрузки самочувствие людей улучшается и остается повышенным в течение длительного времени, а занятия гимнастикой улучшают мыслительные процессы, а также положительно влияют на повышение самооценки и уверенности в себе.

Оздоровительная физическая культура должна быть направлена на укрепление и сохранение здоровья занимающихся, повышение адаптационных возможностей организма. В теории физического воспитания физическое здоровье человека рассматривается как полноценное состояние органов и систем органов, а также жизненных функций организма. При профессиональном и рациональном построении тренировки по аэробике быстро и эффективно достигаются положительные изменения в показателях здоровья. А в сочетании с правильным питанием, режимом дня, приемами психологической саморегуляции, использованием гигиенических оздоровительных мероприятий эффект занятий значительно повышается.

По данным врачебных исследований [3, 4] показатели физического развития женщин, не занимающихся спортом, и спортсменок значительно отличаются. В основном, у женщин, не занимающихся физической культурой, масса тела больше по сравнению с теми, кто занимается физическими упражнениями. У женщин, занимающихся гимнастикой, частота сердечных сокращений при физической нагрузке отличается сравнительно небольшим увеличением. Артериальное давление ниже, возможности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма выше, физическая нагрузка переносится легче и вызывает меньшие физиологические сдвиги в организме, период восстановления после нагрузок значительно короче [5].

В связи с вышеизложенным, было выбрано направление педагогического исследования, которое проводилось со студентками специального учебного отделения. Студентки начали посещать занятия по классической аэробике в сентябре 2019 года. В исследовании приняли участие 25 человек, занятия проводилось 2 раза в неделю по 60 мин. Целью работы являлось определение влияния занятий оздоровительной аэробикой на физическое и психологическое состояние студенток.

В начале педагогического эксперимента проводилось тестирование. Через четыре месяца регулярных занятий классической аэробикой было проведено повторное двигательное тестирование для определения динамики развития физических способностей и функционального состояния студенток.

Наибольший прирост был отмечен в показателях гибкости (21,4%) и «Пробе Ромберга» (25%). Наименьшая динамика отмечалась в силовых показателях (сила мышц брюшного пресса и сила рук) и составила всего 11%. Во всех показателях физических способностей существуют достоверные различия.

Показатели проб Штанге и Генчи увеличились незначительно, 2,9% и 3,4%, при оценке функционального состояния наибольшая положительная динамика отмечалась в показателях степ-теста – 13,6%. Однако результаты

выполнения этих контрольных параметров улучшились достоверно ($p < 0,01$; $p < 0,05$). При сравнении показателей функционального состояния в конце исследования с оценочными таблицами, можно отметить, что физическая работоспособность оценивается как «хорошая» (на начало исследования – «средняя»). Пробы Штанге и Генчи также оцениваются на «хорошо». При сравнении результатов тестирования можно сделать вывод о том, что все показатели, как физических способностей, так и функциональных показателей имеют положительную динамику.

В полученных результатах психологического тестирования самочувствия, активности, настроения можно отметить, что все показатели изменились в положительную сторону. Наибольшие изменения отмечаются в самочувствии (50,5%) и физической активности занимающихся (39,8%). Наименьшие изменения произошли в психологической активности (22,3%).

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что показатели физической активности и мотивации, самочувствия за период педагогического исследования достоверно улучшились ($p < 0,05$). Показатель психологической активности имеет положительную динамику, однако достоверно не улучшился.

Показатели самочувствия по окончании исследования у двенадцати студенток вышли на уровень «выше среднего» и «высокий», чего не наблюдалось в начале эксперимента. Произошли также положительные изменения в показателях мотивации, у 7 девушек отмечен уровень «выше среднего» и «высокий».

Результатами психологического тестирования работоспособности показано, что все показатели изменились в положительную сторону. Наибольшие изменения отмечаются в когнитивном (28,6%) и физиологическом дискомфорте (37,1%). Наименьшие изменения произошли в демотивации (6,7%) и аффективных нарушениях (5,5%). Показатели физиологического и когнитивного дискомфорта, хронического утомления за период педагогического исследования достоверно улучшились ($p < 0,05$).

Показатели аффективных нарушений и демотивации имеют положительную динамику, однако достоверно не улучшились.

В показателях «когнитивный дискомфорт» и «физиологический дискомфорт» у тринадцати студенток отмечен уровень «выше среднего» и «высокий», хотя на начало эксперимента таких студенток было всего семь

Увеличилось количество девушек (18 человек), у которых в показателях «аффективные нарушения» и «хроническое утомление» отмечается уровень «выше среднего» и «высокий». Следует отметить, что в показателе «демотивация», также наблюдаются положительные изменения.

Выводы. Занятия оздоровительной аэробикой благотворно влияют на физическое и психическое состояние студенток, что способствует формированию мотивации к занятиям аэробикой, положительному отношению к действительности и окружающим.

Результаты проведенного исследования подтверждают эффективность использования средств классической аэробики в физическом воспитании студенток, так как достигнуты достоверные изменения в их физическом и психологическом состоянии, что оказывает положительное воздействие на состояние здоровья данного контингента занимающихся.

Список литературы:

1. Лисицкая, Т. С. Аэробика: Частные методики / Т. С. Лисицкая, Л. В. Сиднева. – М. : Федерация аэробики России, 2002. – 216 с.
2. Муравов, И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта / И. В. Муравов. – Киев, 1989. – 272 с.
3. Орлова, Н.В. Влияние аэробики на организм студенток основного и подготовительного отделений / Н. В. Орлова, Н.И. Козлова // Здоровьесберегающие технологии и системы: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Барановичи, 20 мая 2016 г. – Барановичи : БарГУ 2016. – С. 70 – 74.

4. Орлова, Н. В. Стретчинг как средство улучшения гибкости и развития подвижности в суставах: метод. рекомендации для студ. всех специальностей / Н. В. Орлова, Н. И. Козлова // Брест. гос. тех. ун-т, каф. физич. восп. и спорта. – Брест : БрГТУ, 2013. – 19 с.

5. Уэйнберг, Р. С. Основы психологии спорта и физической культуры / Уэйнберг Р. С, Гоулд. – М. : Федерация аэробики России, 2004. – 84 с.

УДК 376.1

Виталий Владимирович Петров

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
«Надежда», с. Вольно-Надеждинское, Приморский край, Россия
E-mail: primkendo@mail.ru*

**Психолого-педагогические основы развития детей на базе
спортивной дисциплины «Кендо» в системе дополнительного
образования Приморского края**

***Аннотация.** В работе тезисно показан социальный и педагогический подход к воспитанию школьников в области физической культуры и спорта с применением к спортивной дисциплине кендо на базе учреждения дополнительного образования Приморского края.*

***Ключевые слова:** кендо, дополнительное образование, психология, педагогика, Приморский край.*

Vitaly Vladimirovich Petrov

*Municipal budgetary educational institution of additional education of
children "Children and Youth Center "Nadezhda",
Volno-Nadezhdinskoe village, Russia*

Psychological and pedagogical foundations of children's development on the basis of the sports discipline "Kendo" in the system of additional education of Primorsky krai

Annotation. The thesis shows a social and pedagogical approach to the education of schoolchildren in the field of physical culture and sports with the application of kendo to the sports discipline on the basis of an institution of additional education in Primorsky Krai.

Key words: kendo, additional education, psychology, pedagogy, Primorsky Krai.

Современное кендо – вид боевых искусств, распространившийся из Японии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в большинство стран мира. Слово «кендо» в дословном переводе на русский язык состоит из двух японских слов- иероглифов «剣» (транскрипция – «кен») – «меч» и «道» (транскрипция – «до») – «путь», что в сочетании – 剣道, в переводе на русский язык означает «путь меча». Считается, что кендо является одним из старейших воинских искусств Японии, связанным с обучением боевому мастерству владения мечом японских профессиональных воинов – самураев [3, С.2].

Говорить о занятиях кендо в общеобразовательной системе России в настоящее время преждевременно. Однако на уровне дополнительного образования в Приморском крае этот процесс имеет место быть с 1998 г.

В МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Надежда» с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района Приморья более 2 десятилетий идет преподавание основ кендо детям школьного возраста, начиная от 7 до 18 лет. В среднем ежегодно кендо занимается 30 детей по оригинальным авторским

программам, разработанным педагогом дополнительного образования высшей категории Петровым В.В.[6]. За указанный период времени кендо занималось до 300 школьников, познакомились с основами данного вида спорта несколько тысяч человек (в занятиях предусмотрены показательные выступления, открытые уроки, лекции и т.д.).

В МБОУ ДОД «Надежда» имеется 3 группы: 1. Группа начальной подготовки (ГНП) – 1-й год обучения, 2. Учебно-тренировочная группа (УТГ) – 2–3 год обучения, 3. Группа спортивного совершенствования (ГСС) – последующие годы занятий, до выпуска.

Именно молодые люди школьного возраста МБОУ ДОД «Надежда», прошедшие определенный курс обучения, становились участниками и призерами на многих чемпионатах и соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровня: Осыка Сергей – призер чемпионатов России 2003–2006 гг., чемпион России 2005, 2007 гг.; Ким Денис – чемпион РФ 2007 г., призер 2012 г.; Екамасов Александр – призер РФ 2005–2007 гг.; Серов Сергей – чемпион РФ 2015 г.; Чемерис Андрей – чемпион РФ 2015 г. [5] и т.д.

Несмотря на имеющийся опыт и определенные результаты, нужно отметить, что методической литературы, обобщающего анализа и методики тиражирования данного опыта в настоящий момент не производится, хотя потребность в этих аспектах имеется.

Психолого-педагогическое обоснование мотивирования детей школьного возраста к занятиям физкультурой и спортом являются одним из основных объектов внимания педагогов доп.образования, основывающих свои занятия на виде спорта «кендо».

Сегодняшнее здоровье наших детей школьного возраста, это – будущее здоровье нации. На сегодня проблема здоровья подрастающего поколения является одной из основных забот Правительства РФ, одной из задач в современной педагогике [7].

Гармоничное духовное и физическое развитие является одним из

важнейших показателей состояния здоровья ребенка, биологической зрелости всех систем организма. Физическое развитие детей – это процесс изменения морфологических и функциональных свойств организма, а также их состояние в различные возрастные периоды, что определяет запас физических сил, выносливость и работоспособность. Исследования специалистов показывают, что традиционная система физического воспитания в общеобразовательной школе не гарантирует учащимся освоение жизненно важных ценностей физической культуры из-за недостаточного объема организованной двигательной активности занимающихся.

Существующие нормы обязательных занятий в школе по физическому воспитанию не во всех случаях достаточны для нормального физического развития индивидуума. Важно отметить необходимость дополнительных занятий, помимо уроков физической культуры. Это могут быть, как посещение различных кружков и секций, так и самостоятельные занятия [4]. С твердой определённостью можно утверждать, что для развития физических способностей необходимо заниматься физической культурой и спортом вне школьной программы – в кружках и секциях, в том числе и в системе дополнительного образования.

Однако, в современном обществе для молодежи интернет стал мощным противником физического развития, остро становится вопрос поиска форм и методов донесения до сознания школьников и, прежде всего, их родителей понимания вышеуказанной проблематики и мотивирования их на выбор того или иного способа дополнительного внеучебного физического саморазвития.

Проблемы формирования мотивации учащихся школьного возраста к учебной деятельности хотя и являются приоритетными в российском обществе и активно исследуются, однако не удовлетворяют запросов реальной физкультурно-спортивной практики. Учебный процесс на уроках физической культуры, направлен на совершенствование методической стороны обучения, решая только дидактические задачи, порой упуская

психологические аспекты воздействия на сознание, волю и чувства воспитанников, на развитие мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности средствами физкультурно-спортивной деятельности [2, С.11].

Секция спортивного кендо, напротив, вынужденно (для пропаганды своего вида спорта и набора новых школьников в секцию) использует все доступные психологические аспекты, занимаясь пропагандой здорового образа жизни, воспитанием молодежи в духе патриотизма, профилактики молодежной преступности (утоляя внутреннее стремление подростка к агрессии и разрушению, сублимируя эти свойства в повседневной его жизни. Занятие кендо меняет эндорфинный баланс в организме ребенка, что является серьезной профилактикой в том числе наркомании и алкоголизма [6, С.2]).

Программа обучения кендо составляется с учетом психологических особенностей школьников разных возрастных категорий. В занятиях и в подготовительных к ним процессах создается особый, свойственный школьному возрасту, романтический образ возрождения традиций, укрепления командного духа, формирования устойчивых навыков самообороны. Программой обучения предусматривается обучение основам актерского мастерства и хореографии, исторической реконструкции.

В систему обучения любым боевым искусствам, как гармоничной системе психофизических, морально-нравственных и социально-коммуникативных принципов (которые в кендо содержатся в наиболее четко проработанном виде) входит широкий спектр задач как:

1) патриотическое воспитание молодежи на положительных примерах истории. Развитие кендо как вида спорта, участие в спортивных мероприятиях (соревнования, слеты, фестивали);

2) воссоздание воинских традиций наших предков с древнейших времен до современности;

3) активное участие в развитии детско-юношеского спорта совместно с другими клубами;

4) подготовка молодого поколения к службе в рядах Вооруженных Сил России;

5) сохранение преемственности воинских традиций поколений;

6) создание адаптивной среды, способствующей комплексно воздействовать на психофизическое развитие детей и подростков средствами спортивной деятельности [6, С.4].

Кендо обладает широкими возможностями для реализации потенциала личности, нежели какой-либо иной, отдельный вид спорта, в котором преобладающей частью является техническая сторона. Если сравнить спорт и систему боевых искусств, то и здесь и там присутствуют разделы посвященные технике, тактике поведения, взаимодействию с партнером, воспитание таких качеств как целеустремленность, настойчивость, упорство, умение терпеть боль, сила воли, и т.д. А также определенный режим дня (спортивный режим), правильное и рациональное питание, режимы тренировок (микроциклы и макроциклы). Но в классическом спорте все вышеперечисленные пункты присутствуют ради достижения результата, победы, завоевания медали, присвоения степени спортивного мастерства, прохождения в дальнейшие туры и т.д. А в кендо главное – гармоничное развитие личности. Здесь межличностные отношения внутри спортивного коллектива (секции) строятся на высоких нравственных основах, что привлекает молодых людей, имеющих зачастую обостренные социальные и коммуникативные проблемы в общеобразовательной школе.

Наряду с контактными видами восточных единоборств, кендо является наименее травматичным. При огромных скоростях и приличном контакте, специально разработанная экипировка и структура оружия не дают нанести или получить серьезную травму занимающимся. Многие тренеры на личном опыте говорят о том, что спортивные занятия показывают: поведение детей, причастных к сфере соревновательного спорта, мотивируется в дальнейшем стремлением к достижению успеха, цели справедливым путем.

Как отмечает Ватолина Е.Ю.: «Вхождение индивида в социальное

пространство обеспечивает процесс социализации. В социализации индивида, формировании личности, как правило, взаимодействуют многие средства, способы и методы. К одним из них относятся восточные единоборства» [1, С.24].

Дети, регулярно занимающиеся кендо, легче справляются со школьными нагрузками, а, следовательно, лучше учатся, легче адаптируются в коллективе. У них укрепляется иммунитет, появляется красота движений, улучшается осанка, они реже болеют, чаще проявляют коммуникативные навыки, имеют повышенную статусность среди сверстников. Дисциплинированность и целеустремленность у ребенка вырабатывают лидерские качества, повышается уверенность в собственных силах. Это помогает бороться с чувством незащищенности, которое страшно даже для взрослого человека.

Кендо уникально тем, что оно не только тренирует все группы мышц, оказывает благотворное, тонизирующее действие на организм, но также развивает интеллект, координацию, выносливость, ловкость и быстроту. Это динамичный и эмоционально насыщенный вид спорта, благодаря которому у спортсмена вырабатывается смелость, и повышается самооценка.

Юные спортсмены, регулярно занимающиеся фехтованием, становятся гораздо увереннее в себе. И это вполне закономерно, ведь фехтование – бесконтактное единоборство, при котором кендоист вполне может допускать промахи без серьезных последствий для себя или окружающих (в отличие от других видов единоборств, где из-за малейшей ошибки можно получить травму). Это и придает ребенку бодрости и силу духа.

Следует отметить, что кендо считается абсолютно безопасным видом спорта, поэтому родителям и педагогу можно не бояться за здоровье ребенка. Противопоказаниями занятиям кендо могут служить только тяжелые психосоматические заболевания, нервные расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата, проблемы с позвоночником или суставами. В остальных случаях ни вес, ни пол, ни ослабленный иммунитет роли не

играют.

Ребенку очень важна уверенность в себе и адекватная самооценка. Регулярные занятия кендо значительно развивают силу духа, силу воли, смелость и степень внутренней психоэмоциональной концентрации.

В поединке кендо вырабатываются такие качества, как умение контролировать эмоции, быстро и беспристрастно принимать решения и незамедлительно действовать, умение точно рассчитать оптимальную глубину дистанции при атаке и защите. Для спортсмена очень важно уметь трезво оценивать ситуацию и не бояться идти на риск.

Опытный кендоист прогнозирует развитие ситуации в поединке на несколько ходов вперед, и это умение, несомненно, помогает ему и в повседневной жизни. Человек, обладающий опытом владения холодным оружием, в опасной ситуации будет лучше держать дистанцию и при необходимости сумеет защититься, как говорится, даже ложкой.

Все вышеперечисленные положительные особенности занятий кендо являются предметом обсуждения с широкими слоями общественности, в том числе со школьниками и их родителями. Как на показательных выступлениях, так и в течении учебного года члены, в нашем случае, МБОУ ДОД «Надежда» проводят лекции о кендо, совместный просмотр видео и фотоматериалов, специализированных печатных изданий, публикуют материалы в СМИ, привлекают телекоммуникативные возможности для распространения информации о данном виде спорта.

Развитие физической культуры и спорта – приоритетное направление социальной политики РФ, которая реализуется в образовательной, культурной, здравоохранительной, молодежной и др. сферах. Адаптация востребованных у молодежи видов спорта, таких как кендо, к образовательной системе нашей страны является одним из направлений решения поставленной государственной задачи.

Список литературы:

1. Ватолина, Е. Ю. Боевые искусства востока как средство инкультурации подрастающего поколения (на опыте трансляции традиций кэндо в России) / Е.Ю. Ватолина // Автореферат на соискание ученой степени кандидата наук по культурологии. – М., 2003. – 271 с.
2. Куликова, Т. М. Формирование мотивации учащихся старших классов к занятиям физической культурой с опорой на традиции каратэ / Т.М. Куликова // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – М., 2015. – 161 с.
3. Одзава, Х. Кэндо. Полное практическое руководство / Пер. с англ. В. Пузанова. – Киев: «София», 2000. – 192 с.
4. Пашков, Г. Н. Моделирование процесса формирования личностной спортивной культуры школьников 9-10 лет / Г.Н. Пашков, К.Ю. Чернышенко // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2015. – № 9 (127). – С. 156–161.
5. Петров, В. В. Кендо как новый вид физкультурно-спортивной деятельности в процессе воспитания школьников : учебное пособие. / В.В. Петров – Большой Камень : Златоуст, 2018. – 56 с.
6. Петров, В. В. Программа обучения детей по виду спорта «кендо» для групп спортивного совершенствования / В.В. Петров // Учебная программа. – с. Вольно-Надеждинское, 2015. – 9 с. (личный архив автора).
7. Стандарт индивидуальных образовательных маршрутов / ФГОС среднего (полного) общего образования (10–11 кл.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/m%D0%B4D0%BE%D0%BA%D1%83D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365> (дата обращения: 25.11.2021).

Надежда Андреевна Пляскина

педагог-психолог ГУ «Центр «Семья», г. Чита, Россия

E-mail: nadyusha.plyaskina@mail.ru

Психологическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с РАС

***Аннотация:** В данной статье освещена проблема психологического сопровождения родителей, воспитывающих детей с РАС. Представлено исследование детско-родительских отношений в семьях с детьми с РАС и психоэмоционального напряжения родителей, воспитывающих детей с РАС. Так же, в статье авторы презентуют эффективность авторской комплексной программы по работе с родителями детей с РАС.*

***Ключевые слова:** РАС (расстройство аутистического спектра), эмоциональное напряжение, детско-родительские отношения, коррекция, психологическое сопровождение.*

NadezhdaAndreevnaPlyaskina

educational psychologist, State Institution «Center» Family», Chita, Russia

E-mail: nadyusha.plyaskina@mail.ru

Psychological support of parents raising children with ASD

***Annotation:** This article highlights the problem of psychological support for parents raising children with ASD. The paper presents a study of parent-child relationships in families with children with ASD and the psychoemotional stress of parents raising children with ASD. Also, in the article, the authors present the effectiveness of the author's comprehensive program for working with parents of*

children with ASD, designed for 1 academic year, including: psychological education, correction, individual counseling, psychological prevention.

Key words: *ASD (Autism Spectrum Disorder), emotional stress, parent-child relationships, correction, psychological support.*

Психологическое сопровождение семей, воспитывающих детей с РАС, носит проблемный характер в Забайкальском крае. Это связано с малым количеством высококвалифицированных специалистов, способных оказать своевременную, эффективную, а так же бюджетную помощь таким семьям.

Официальная статистика семей, воспитывающих детей с РАС в России не ведётся, но по данным Министерства здравоохранения России (Минздрав России, www.rosminzdrav.ru) на 2018 год число детей с аутизмом превышает 31 тыс. человек. В Читинском социальном сообществе (Viber) на 2020 год зарегистрировано более 300 родителей, воспитывающих детей с РАС. Наблюдается тенденция увеличения количества детей с РАС.

Родители, воспитывающие детей с РАС отличаются рядом особенностей, таковыми как: тревожность, стрессовые состояния, чувство отчаяния и др. Это связано с тем, что воспитывать ребёнка с РАС не легко и результаты в развитии ребёнка требуют большого количества времени и сил [Беткер, 2013; Веденина, 1997].

Самый значительный стресс родители аутичных детей испытывают от непредсказуемости поведения ребёнка и связанных с этим проблем в социальном и межличностном общении [Munday, Sigman, 1989].

О.С. Никольская отмечает, что иногда матери считают себя плохими и недостаточно внимательными, в силу того, что ребёнок не стремится к тактильному контакту или контакту взглядом. Так же О.С. Никольская и Е.Р. Баенская в своей работе «Аутичный ребёнок, пути помощи», отмечают, что матери, воспитывающие детей с аутизмом, имеют низкую самооценку, считая, что плохо выполняют свою материнскую роль. У них повышена

тревожность, депрессивность, раздражительность, эмоциональное истощение [Никольская, 1995; Баенская, 2009].

Существуют исследования о негативном влиянии родительского стресса на отношения между супругами. Интенсивные требования по уходу за ребенком, а также тяжелые стрессовые состояния и усталость родителей, которые, как было установлено, чаще встречаются у матерей детей с РАС, чем у матерей детей с другими нарушениями, могут отрицательно воздействовать на брачные отношения родителей детей с РАС.

Так же, напряжение у родителей детей с РАС может возрастать во время планирования и рождения второго ребёнка. Родители могут опасаться возникновения РАС или другого расстройства у второго ребёнка [Davis, Carter, 2008].

Отрицательные характеристики специалистов на ребёнка с РАС, так же могут оказывать негативное влияние на эмоциональное состояние родителей [Firth, Dryer, 2013].

Таким образом, актуальность нашего исследования обосновывается вышеперечисленными особенностями родителей, воспитывающих детей с аутизмом.

Исследование особенностей родителей, воспитывающих детей с РАС

В 2019 году нами было проведено исследование среди родителей, воспитывающих детей с РАС.

Целью данного исследования являлось изучение особенностей эмоционального напряжения таких родителей и детско-родительских отношений.

В исследовании принимали участие 18 родителей, воспитывающих детей с РАС дошкольного и младшего школьного возраста.

Нами были использованы стандартизированные тесты для изучения эмоционального напряжения и детско-родительских отношений. Социальная

и демографическая информация, необходимая для исследования, была собрана с помощью анкеты.

Результаты исследования

В исследовании приняли участие 18 родителей, воспитывающих детей с РАС младшего школьного и старшего дошкольного возраста (от 4 до 11 лет).

Социально-демографические показатели мы исследовали с помощью анкеты, состоящей из 5 вопросов. Общая характеристика социально-демографических показателей приведена в табл.1.

Таблица 1. Анкета «социально-демографические показатели»

Социально-демографические показатели участников исследования		Количество	Процент
Возраст родителя			
1.	25-29	13	59
2.	30-34	4	18
3.	35-39	2	9
4.	40-44	1	4
5.	45 и выше	2	9
Семейное положение			
1.	Женат/замужем	17	77
2.	Разведен (а)	3	13
3.	Живет отдельно	1	4
4.	Другое	1	4
Уровень образования			
1.	Среднее образование	17	77
2.	Высшее образование	6	27
Занятость			
1.	Есть оплачиваемая работа	10	45
2.	Индивидуальный предприниматель	1	4

3.	Учится	4	18
4.	Безработный	6	27
5.	Работодатель		
6.	Другое	1	4
Количество детей с ограниченными возможностями у семьи			
1.	Один ребенок с ОВЗ	18	82
2.	2 или более детей с ОВЗ	4	18

С целью исследования детско-родительских отношений мы использовали методику «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, это поможет нам в дальнейшем разработать программу психологического сопровождения родителей детей с РАС. Анализируя полученные данные, мы вывели преобладающие шкалы в семейных взаимоотношениях у родителей детей с РАС (табл. 2).

Таблица 2. Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис

Шкала	Человек	%
Гиперпротекция (ребёнок в центре внимания)	14 чел	77%
Недостаточность требований-запретов (З–)	6 чел	33%
Минимальность санкций (С–)	5 чел	27%
Шкала предпочтения женских качеств (ПЖК)	3 чел	16%
Фобия утраты ребенка (ФУ)	5 чел	27%
Проекция на ребенка собственных качеств (ПНК)	3 чел	16%

Согласно полученным данным (табл.2), установлено, что у 77% участников исследования присутствует «гиперпротекция» в воспитательном процессе. 33% участников исследования предъявляют недостаточно требований и запретов ребёнку с РАС. 27% родителей не применяют наказания по отношению к ребёнку с РАС, считают, что поощрения более результативны во взаимодействии с ребёнком с РАС. 27% испытывают фобию утраты ребёнка. Такое отношение может вызывать отвержение и жестокое обращение по отношению к ребёнку. У 16% участников исследования прослеживается неосознанное непринятие в сыне атрибутов мужского пола, а в дочери – женского, в связи с этим может сформироваться эмоциональное отвержение ребёнка.

Согласно данным результатам диагностики по методики «Анализ семейных взаимоотношений», мы можем отметить, что в детско-родительских отношениях в семьях с детьми с РАС доминируют следующие особенности: гиперпротекция, недостаточность требований, запретов, фобия утраты ребёнка, минимальность санкций, проекция на ребёнка собственных нежелательных качеств, эмоциональная дистанция с ребёнком, высокая значимость ребёнка. Таким образом, у большинства родителей нарушены детско-родительские взаимоотношения и имеются дисгармоничные стили взаимодействия с ребёнком. Такие результаты подтверждают сходство с гипотезой Munday P., Sigman M. 1989 о том, что наиболее значительный стресс родители аутичных детей испытывают от непредсказуемости поведения ребёнка и связанных с этим проблем в социальном и межличностном общении [Munday, Sigman, 1989].

Результаты диагностики психоэмоционального напряжения

С целью исследования психоэмоционального напряжения родителей детей с РАС и выявления необходимости коррекции мы использовали методику «экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения (ПЭН) О.С. Копина, Е.А. Сулова, Е.В. Заикин», результаты которой описаны в табл.3.

Таблица 3. Методика «экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения (ПЭН) О.С. Копина, Е.А. Сулова, Е.В. Заикин»

Уровень	Самооценка здоровья		Шкала психосоциального стресса Л. Ридера;		Шкала удовлетворенности жизнью в целом О.С. Копиной;		Шкала удовлетворенности условиями жизни О.С. Копиной		Шкала удовлетворенности основных жизненных потребностей О.С. Копиной;	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
Высокий	11	61%	12	66%	6	33%	5	28%	5	28%
Средний	2	11%	3	16%	5	28%	6	33%	8	44%
Низкий	5	28%	3	16%	7	38%	7	38%	5	28%

Проанализировав данные таблицы 3, мы выяснили, что 61% участников оценивают своё здоровье на высоком уровне, 28% – на низком, и только 11% – 2 человека, считает своё здоровье средним. У 66% участников высокий уровень психоэмоционального стресса, 16% – находятся в пограничном состоянии и тоже испытывают некоторое эмоциональное напряжение. 16% не имеют выраженного стресса, в силу оптимистического настроения, и, как было замечено в ходе беседы, в силу финансовой возможности путешествовать и водить ребёнка на разные занятия регулярно. По шкале удовлетворённости жизнью мы видим, что 33% полностью удовлетворены, 28% недостаточно удовлетворены, 38% полностью не удовлетворены жизнью. Условиями жизни удовлетворены 28%, недостаточно удовлетворены – 33%, не удовлетворены – 38%. Всего у 28% родителей

удовлетворены основные жизненные потребности, 44% недостаточно удовлетворены, 28% не удовлетворены.

Таким образом, мы выяснили, что у большинства родителей присутствует психоэмоциональное напряжение по шкале Л.Ридера (66 %). А так же, детско-родительские отношения в семьях, воспитывающих детей с РАС нарушены. Таким образом, эмоциональное напряжение присутствует в семьях, воспитывающих детей с аутизмом, это связано с дисгармоничными детско-родительскими отношениями в таких семьях.

По итогам исследования, получив результаты, которые требуют психологического воздействия, мы разработали авторскую программу психологического сопровождения родителей, воспитывающих детей с РАС. На основе практического материала и методических рекомендаций по работе с детьми с РАС Центра лечебной педагогики (Особый ребенок, 2006) и Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ (autism-frc.ru), мы разработали авторскую комплексную программу психологического сопровождения родителей, воспитывающих детей с РАС. Данная программа включает в себя фрагменты, взятые из коррекционной работы с матерями детей с РАС Ткачёвой В.В. [Ткачева, 1999].

Целью программы является организация комплексной психологической помощи семьям, воспитывающим детей с РАС

Первый блок программы направлен на психологическое просвещение родителей о благоприятных способах взаимодействия с детьми с РАС, способах самостоятельного снятия эмоционального напряжения.

Второй блок программы - коррекционно-развивающий, направлен на коррекцию психоэмоционального напряжения, эмоциональной дистанции между родителем и ребёнком, поиск внутренних ресурсов родителей.

Третий блок программы – индивидуальное психологическое консультирование, целью которого является поиск внутренних ресурсов, снятие эмоционального напряжения, а так же работа по запросу клиента.

Четвёртый блок – психологическая профилактика психоэмоционального напряжения и эмоциональной дистанции между родителем и ребёнком.

В программе приняли участие 18 родителей, воспитывающих детей с РАС

По завершению программы, нами было проведено повторное исследование психоэмоционального напряжения и детско-родительских отношений, с целью выявления динамики.

Детско-родительские отношения мы исследовали с помощью методики «Анализ семейных взаимоотношений Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис», результаты представлены в табл.4.

Таблица 4. Результаты диагностики «Анализ семейных взаимоотношений»

Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис после психологического воздействия

Шкала	Человек	%
Гиперпротекция (ребёнок в центре внимания)	14 чел	77%
Недостаточность требований-запретов (З–)	4 чел	22%
Минимальность санкций (С–)	5 чел	27%
Шкала предпочтения женских/мужских качеств (ПЖК)	1 чел	6%
Фобия утраты ребенка (ФУ)	3 чел	17%
Проекция на ребенка собственных качеств (ПНК)	0 чел	0%

Анализируя полученные результаты повторной диагностики, мы выяснили динамику по шкалам: недостаточность требований-запретов (до 33%, после 22%); шкала предпочтения женских/ мужских качеств (до 16%, после 6%); фобия утраты ребенка (до - 27%, после - 17%); проекция на ребенка собственных качеств (до - 16%, после - 0%).

В детско-родительских отношениях, мы видим положительную динамику.

Таким образом, отмечается положительная динамика детско-родительских отношений, уровень психоэмоционального напряжения снизился до среднего и низкого у 66% родителей, воспитывающих детей с РАС, они стали более положительно относиться к своей жизни, уровень эмоциональной дистанции между родителем и ребёнком с РАС снизился.

Существуют так же статичные показатели детско - родительских отношений, этому могут способствовать различные факторы, такие как: занятость родителей, невозможность регулярно посещать занятия программы психологического сопровождения, тип темперамента родителей, отсутствие внутренней мотивации, и др.

Таким образом, мы видим эффективность комплексной программы психологического сопровождения родителей, воспитывающих детей с РАС, гармонизируя детско-родительские отношения, эмоциональное состояние родителей стабилизируется.

Заключение

Актуальность исследования эмоционального напряжения и детско-родительских отношений родителей, воспитывающих детей с аутизмом в России обусловлена тенденцией стремительного роста количества детей с РАС; недостаточным количеством квалифицированных специалистов, способных оказать эффективную помощь родителям таких детей; наличием дисгармоничных взаимоотношений внутри семьи, воспитывающей ребёнка с

аутизмом, что ведёт к возможному распаду семьи, регрессу в развитии ребёнка с аутизмом.

В результате эмпирического исследования было выявлено, что в детско-родительских отношениях в семьях с детьми с РАС доминируют следующие особенности: гиперпротекция, недостаточность требований, запретов, фобия утраты ребёнка, минимальность санкций, проекция на ребёнка собственных нежелательных качеств, эмоциональная дистанция с ребёнком, высокая значимость ребёнка.

По шкале Л.Ридера «психоэмоциональный стресс» у 66% испытуемых был высокий уровень психоэмоционального стресса, у 16 % – средний уровень.

Таким образом, эмоциональное напряжение присутствует в семьях, воспитывающих детей с аутизмом, это связано с дисгармоничными детско-родительскими отношениями в таких семьях.

Новизна нашей работы по психологическому сопровождению родителей детей с РАС, заключается в том, что впервые установлена причинно-следственная связь между дисгармоничными детско-родительскими отношениями и психоэмоциональным напряжением родителей детей с РАС. А так же, разработана и апробирована комплексная программа психологического сопровождения родителей детей с РАС.

Список литературы:

1. Баенская, Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием (ранний возраст)/Е.Р. Баенская. – 2-е изд.– Москва: Теревинф, 2009.– 112 с.
2. Гришанова, И.С. Служба сопровождения семьи и ребенка: инновационный опыт. Методический сборник. – Владимир, 2010. – 132с.
3. Информационный портал Studsell [Электронный ресурс] URL: <https://www.studsell.com/view/205556/> (Дата обращения: 23.09.2019).

4. Лешин, В. В. Структура нарушений родительско-детских отношений в семье с соматически больным ребенком / В. В. Лешин // *Коррекционная педагогика*. – 2010. – № 1 (37). – С. 32–37.
5. Министерство здравоохранения России[Электронный ресурс] URL: <https://www.rosminzdrav.ru/>(Дата обращения: 03.04.2020).
6. Никольская, О. С. Аутичный ребенок. Пути помощи / О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг. – Изд. 7-е. – М. :Теревинф. – 2012. – 288 с.
7. Основы специальной психологии: учебное пособие/А.К. Акименко, Е.Д. Бурмистрова, Е.А. Георгица, Е.С. Гринина, А.Г. Колчина, О.В. Кухарчук, Т.Ф. Рудзинская, О.И. Сулова, А.В. Шипова, Л.В. Шипова; под ред. Л.В. Шиповой. Саратов: ИЦ «Наука», 2013. – 335 с.
8. Особый ребенок. Исследования и опыт помощи.: науч.-практ. сб. / Под ред. М. С. Дименштейн. –2006 –205с.
9. Ткачева, В.В. Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями в развитии: практикум по формированию адекватных отношений. – М.: Гном-Пресс, 1999. — 64с.
- 10.Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ[Электронный ресурс] URL: <https://autism-frc.ru/>(Дата обращения: 2.10.2019).
- 11.Эйдемиллер, Э. Г., Юстицкий В. В. ЭЗО Семейная психотерапия.— Медицина Ленинград, 1989 — 192 с:
- 12.Davis, N. O., & Carter, A. S. (2008). Parenting stress in mothers and fathers of toddlers with autism spectrum disorders: Associations with child characteristics. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38, 1278-1291.
- 13.Firth, I., & Dryer, R. (2013). The predictors of distress in parents of children with autism spectrum disorder. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 38, 163-171.

14.Munday P., Sigman M. Specifying the Nature of the Social Impairment of Autism//Ed.by G. Dawson – N.Y. – L.; The Guilford press, 1989.

УДК 378.046.4:614.21+616-085

Валентина Леонидовна Подоляка

Елена Ивановна Беседина

Татьяна Николаевна Жидких

Государственная образовательная организация

высшего профессионального образования

«Донецкий национальный медицинский университет

имени М. Горького» г. Донецк ДНР

e-mail: v.l.podoliaka@gmail.com

**Здоровьесберегающие технологии в системе последипломного
образования ординаторов**

***Аннотация.** В статье проведен анализ образовательного процесса ординаторов в период реализации дистанционных форм обучения, которые были использованы в 2020-2021 учебных годах (уч.г.) в условиях развития пандемии Covid-19 в Государственной образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО). Проведена сравнительная оценка управляемости и эффективности учебно-преподавательской деятельности в указанный период. Определены основные направления использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.*

***Ключевые слова:** качество образования, пандемия, дистанционные формы, управляемость, эффективность.*

Valentina Podolyaka

Elena Besedina

Tatiana Zhidkikh

GOO VPO "Donetsk National Medical University named after M. Gorky ",

Donetsk

e-mail: v.l.podoliaka@gmail.com

Health-saving technologies in the postgraduate education system of ordinators

***Annotation.** The article analyses the work with residents during the period of distance learning, which were used in the 2020-2021 academic years (academic year) due to the Covid-19 pandemic in the State Educational Organisation of Higher Professional Education "Donetsk National Medical University named after M. Gorky "(GOO VPO DONNMU NAMED AFTER M. GORKY). Comparison of controllability and effectiveness of teaching and learning activities in the specified period is carried out. Conclusions are made about health-preserving technologies in the educational process.*

***Key words:** quality of education, pandemic, distance forms, controllability, efficiency.*

Пандемия Covid-19 в 2019-2020 годах повлияла на все области нашей жизни. В период осеннего и весеннего семестров 2020-2021 учебного года в университете был осуществлен переход на дистанционную форму обучения ординаторов на кафедре организации высшего образования, управления здравоохранением и эпидемиологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

В соответствии с разработанной в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО и успешно реализуемой на кафедре организации высшего образования, управления здравоохранением и эпидемиологии, системы программно-целевого управления качеством подготовки ординаторов,

учитывалась ориентация всех этапов обучения на профессиональную деятельность. Благодаря этой системе обучающиеся получают качественную эффективную подготовку по вопросам общественного здоровья и организации системы здравоохранения.

Остановимся на основных моментах организации преподавания и контактирования с ординаторами в период пандемии 2020-2021уч.г. Учебный процесс перешел на презентационную дистанционную технологию чтения лекций. Большая работа проведена по разработке дополнительных контрольных заданий и тестов для проведения промежуточной аттестации. На университетском портале размещены лекционные презентации, контрольные задания и материалы для консультирования ординаторов. Особое значение приобрело взаимодействия преподавателя с ординаторами в условиях жесткого карантина. В целом можно дать положительную оценку переходу на дистанционную форму обучения, т.к. учебная программа не прерывалась, все материалы были доступны для изучения. Однако многое зависит от технических возможностей и наличия современных компьютерных систем, а так же их доступности обучаемым и хорошего интернет сообщения. Вместе с этим дистанционное обучение приводит к ослаблению контроля над посещаемостью, полноценных занятий с живым общением и др. моментов. Для эффективного управления учебной деятельностью имеет значение постановка целей, которые корректируют результаты и процесс отбора средств и методов обучения.

Необходимо отметить, что снизилось общее эмоциональное общение между молодыми специалистами и преподавателем, так как on-line обучение не обеспечивает работу преподавателей с ординаторами в аудитории. Необходимо обеспечить особое внимание гуманистической направленности образования, что предполагает создание комфортных здоровьесберегающих условий.

Общепризнанно, что система образования является важным ресурсом формирования здоровьесберегающего поведения, здоровья и здорового образа жизни в единой образовательной системе.[3]

Здоровьесберегающие технологии являются важной частью общей системы современных педагогических технологий.

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой образовательной технологии, показывающей, насколько решается задача сохранения здоровья преподавателей и ординаторов. Также здоровьесберегающие технологии можно рассматривать, как совокупность тех принципов, приемов и методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаками здоровьесбережения. [1]

По нашему мнению в период дистанционного обучения здоровьесберегающие образовательные технологии имели системный подход, основанный на принципе не нанести ущерб здоровью ординаторов в период пандемии Covid-19 и обеспечить управляемость и эффективность процесса обучения.

Управляемость — это возможность эффективного управления учебно-познавательной деятельностью учащихся за счет диагностической постановки целей; проектирования процесса обучения; «встроенного» контроля, которые позволяют корректировать результаты и сам процесс отбора средств и методов обучения. [4]

Эффективность предполагает достижение запланированного результата с оптимальными затратами средств и времени на обучение.[3]

Использовались защитно-профилактические технологии, направленные на защиту организма от опасных для здоровья воздействий внешней среды. К ним относятся выполнение санитарно-гигиенических требований по профилактике заболевания Covid-19, вакцинация, соблюдение норм учебной нагрузки, другие лечебно-профилактические мероприятия.

В образовательной системе приоритетом является не только знания, но физическое, психическое и нравственное состояние носителя знаний, степень реализации потенциальных возможностей человека.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что эффективность использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе предполагает достижение запланированного результата с оптимальными затратами средств и времени на обучение. С целью повышения качества образования широко используется такая форма современных технологий, как интерактивное обучение. Оно особенно актуально в период пандемии Covid-19.

Мы считаем, интерактивное обучение обеспечивает активное участие ординаторов в процессе изучения лекционного материала, увеличивается объем самостоятельной работы, приобретаются и расширяются навыки владения современными техническими средствами и программами извлечения и обработки информации. Это относится к здоровьесберегающим технологиям, так как позволяет ограничить физический контакт с другими обучающимися и обеспечивает снижение риска заболеваемости в период пандемии Covid-19.

К здоровьесберегающим технологиям относится популярная и широко используемая технология личностно-ориентированного обучения, технология профессиональной подготовки и программного обучения ординаторов. Личностно-ориентированное обучение позволяет в дискуссионной форме учитывать особенности каждого ординатора и полнее раскрыть его потенциал в выбранной профессии. Использование проблемных теоретических заданий в темах дистанционного обучения позволяет привлечь ординаторов к выбору самостоятельного использования различных вариантов выполнения заданий. При этом важная роль отводится созданию положительного эмоционального контакта между педагогом и ординатором в ходе обучения.

Педагогу принадлежит важная роль в формировании здорового образа жизни ординаторов, поэтому образованность в аспекте здоровьесбережения является необходимым условием формирования компетентной, конкурентоспособной, здоровой, успешной личности.[2]

Очевидно, что эти технологии позволяют решать задачи охраны здоровья ординаторов в психологическом и физиологическом плане. Благодаря использованию современных технологий стало возможным обеспечить комфортные условия последипломной подготовки с учетом специализации каждого ординатора, минимизировать негативные факторы, которые влияют на состояние здоровья, особенно в период пандемии Covid-19.

Почти два года пандемии привели процесс последипломного образования к напряженной работе по освоению дистанционной формы образовательных технологий в работе с ординаторами. Главный вывод к которому окончательно пришли – это отсутствие альтернативы очной форме проведения лекций, семинаров и др. У ординаторов формируется формальный подход к освоению презентационного материала. Он рассматривается только в контексте необходимости выполнения теста и получения баллов за работу с лекцией. Из-за этого теряется целостное понимание курсов и его место в общей структуре профессиональной последипломной подготовки.[5]

Вывод. Можно заключить, что применение совокупности здоровьесберегающих технологий обеспечивает оптимальный уровень образования ординаторов. Внедрение подобных технологий, которое должно начинаться в период пандемии с момента повышения заболеваемости обеспечивает сохранение здоровья ординаторов и проведение полноценного непрерывного обучения.

Список литературы:

1. М.А. Крикунова Здоровьесберегающие технологии в вузе. Саратовский Государственный университет имени Н.Г.

- Чернышевского, Межвузовский сборник научных трудов, г. Саратов – 15.12.2017г
2. Г.А. Новоселова Здоровьесберегающие образовательные технологии в современном вузе/ Г.А. Новоселова, Е.Г. Фоменко, Е.А. Колькина// Современные проблемы науки и образования.- 2019.-№5.
 3. А.В. Пелихова Психолого-педагогические аспекты реализации здоровьесберегающих и здоровье формирующих технологий в дошкольном образовании//Современные проблемы науки и образования.- 2018.-№3.
 4. Современные образовательные технологии и педагогические новации./ Сборник статей Всероссийской методико-практической конференции, г. Смоленск 03.09.2020.
 5. К.М. Федоров Освоение дистанционных технологий обучения в Тюменском государственном университете весной и осенью 2020/К.М. Федоров, Т.А. Кремлева//Сборник статей Всероссийской методико-практической конференции 16.10.2020г., г. Петрозаводск – с.196-200.

УДК 1(09)

Фёдор Степанович Приходько

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,

г. Горки, Республика Беларусь

E-mail: prihodko.fedor@yandex.by

**Метаморфозы духовности в современном обществе как угроза
психическому здоровью**

Аннотация. В статье раскрывается суть духовности, её роль как регулятора общественных отношений, выявлены факторы, обуславливающие её становление и развитие. Показана несостоятельность

попыток нивелировать роль духовности, преуменьшить её значение, рассматривать нормы нравственности как второстепенные, необязательные в системе средств упорядочения общественных отношений, заменив их продуманным и «научно обоснованным» законодательством.

Проанализированы основные проявления духовно-нравственного кризиса современного общества. Показано, что он порождает огромные угрозы существованию современного социума, его психическому здоровью, поскольку влечёт за собой утрату наиболее значимых ценностей, которые предохраняют как отдельного человека, так и целые социумы от расчеловечивания, морально-нравственного разложения.

***Ключевые слова:** духовность, духовно-нравственный кризис, интеллигенция, интеллектуалы, психическое здоровье.*

Fiodor Stepanovich Prihodko

Belarusian State Agricultural Academy,

Horki, Republic of Belarus

E-mail: prihodko.fedor@yandex.by

Metamorphoses of spirituality in modern society as a threat to mental health

***Annotation.** The article reveals the essence of spirituality, its role as a regulator of social relations, and identifies the factors that determine its formation and development. The author shows the failure of attempts to level the role of spirituality, to downplay its importance, to consider the norms of morality as secondary, optional in the system of means of regulating social relations, replacing them with thoughtful and "scientifically based" legislation. The main manifestations of the spiritual and moral crisis of modern society are analyzed. It is shown that it generates huge threats to the existence of modern society, its mental health, as it entails the loss of the most significant values that protect both*

an individual and entire societies from dehumanization, moral and moral decomposition.

Key words: spirituality, spiritual and moral crisis, intelligentsia, intellectuals, mental health.

Формирование духовности осуществляется в пространстве такой формы бытия, как духовное бытие, суть которого в идеальности, невещественности, нематериальности форм бытия, но прямо или косвенно воздействующее на материальный мир. Любая материальная вещь, их комплекс есть воплощение содержания сознания, духа. Трактовки духовного бытия в различных философских системах разнятся между собой. Так, оно может представляться особой субстанцией, самостоятельной основой мира, определяющей главный вектор чувств и устремлений человеческого мира, или результатом духовного творчества людей. Уже во времена античности возникают трактовки духовности как органического единства Истины, Красоты и Добра. В эпоху Ренессанса понимание духовности во многом стало совпадать с содержанием понятия гуманизм.

Становление и развитие духовности как феномена общественной жизни, её важнейшего регулятора тесно связано с формированием человека как творца культуры, как созидателя не только материальных, но и духовно-нравственных ценностей и регуляторов общественных отношений. В дальнейшем духовность получает новый импульс к развитию с возникновением в культуре религиозных и этических абсолютов, с той частью искусства, которая ставила своей целью возвышение, совершенствование человека и его бытия, с элементами социальной мифологии, призывающим к духовным поискам, с духовным опытом, наработанным мировой философией. Н. Бердяев, характеризуя основные проявления духовности, отмечал, что суть духа в его освобождающей и преображающей силе, человек духовный характеризуется чувством ответственности как за свою судьбу, своих близких, так и за судьбу всей

мировой цивилизации [1]. Современная философия духовность трактует как особую способность человека и социума в целом воспринимать и руководствоваться в своей деятельности общечеловеческими ценностями. Духовность человека характеризуют глубокие эмоциональные привязанности, бескорыстное общение с другими людьми и Богом, продуктивное творчество, готовность пожертвовать собой, но спасти другие жизни, отстаивать высшие морально-этические, прогрессивные общественные или религиозные идеалы.

Со стороны ряда «мыслителей» предпринимаются попытки нивелировать роль духовности, преуменьшить её значение. Нормы нравственности рассматриваются как второстепенные, необязательные в системе средств упорядочения общественных отношений. Такие социальные регуляторы, как моральные нормы, нравственные ценности предлагают заменить продуманным и «научно обоснованным» законодательством. Подобная позиция несостоятельна по многим соображениям, и прежде всего ввиду того, что человек – это многомерное существо. Его жизнь не ограничивается внешним проявлением активности. Внутренняя жизнь индивида – мотивы, интересы, страсти, убеждения, стремления, симпатии и др. – не могут быть адекватно выражены формально-юридическими нормами.

К сожалению, ни высокий уровень экономического развития, ни современные технологии, ни активная политическая жизнь на основе демократических принципов не являются барьером на пути распространения бездуховности, дегуманизации, размывания гуманистических морально-нравственных ориентиров, коррупции, цинизма, вседозволенности, различных форм посттрадиционной морали. Современная цивилизация героизирует и романтизирует тех, кто больше пролил крови невинных людей, обратил в пепел множество селений, покорил, завоевал. Пантеон истории переполнен македонскими, цезарями, геростратами, иродами, чингисханами, карлами, лжедмитриями, наполеонами, различного рода вождями (всех не

перечеть). Им посвящено множество художественных произведений, пьес в театрах, кинофильмов. Из них человек труда вытеснен такими новыми «героями», как бандиты, воры, «оборотни» в погонах, просто психи. Критически истончается слой людей, которые могли бы быть для молодёжи образцом, нравственным примером. По мнению В.Т. Третьякова, декана Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова, морально-этические качества правящей элиты едва ли достигают среднего уровня остального общества, возможно, они даже ниже его. Многие программы телевидения, в идеале призванного просвещать, образовывать, воспитывать, информировать в действительности в угоду низким побуждениям обывателя искажают реальность, часто пропагандируют насилие, романтизируют преступников, перегружают зрителя негативной информацией, манипулируют его сознанием. Говоря о духовности телепродукции, В.Т. Третьяков сокрушается, что нынешнее телевидение, что западное, что российское, уже давно вышло за рамки морали. Становится очевидной закономерность – выход телевидения на поле аморальности не исключение, а печальная повседневность [5, 12]. На смену интеллигенции пришли интеллектуалы – представители умственного труда. Несмотря на возрастающее количество, их духовная, социально-политическая роль в обществе незначительна. Ещё совсем недавно по историческим меркам представители интеллигенции занимали главные позиции во многих сферах общественной жизни. Интеллектуалы уже не являются властителями дум, образцом для подражания. Они уже не верят ни в какое «праведное дело», за которое нужно бороться. Многие индивиды в современном обществе превращаются в запрограммированные существа, теряющие личностные качества, способность к самостоятельному мышлению. Мироззрение постмодерного индивида не имеет прочной опоры, чему способствуют основные современные идеологии, которые выглядят аморфными, неопределёнными, конформистскими, безвольными. Современное общество утрачивает интерес к масштабным целям, они перестают быть ценностью,

«во главу угла человеческих взаимосвязей ставятся товарно-денежные отношения, расчёт, эгоистический интерес... Служение «золотому тельцу» неизбежно ведёт к духовно-нравственному одичанию и вырождению» [3, 14].

На фоне опережающего развития науки, инновационных технологий, их мощного воздействия на все сферы современного общества упадок духовной жизни, наиболее выразительными признаками которого являются дегуманизация, возрастающее число проявлений девиантного поведения, критическое ослабление морально-нравственных и духовных ориентиров, аморализм, коррупция, вседозволенность, цинизм, лживость бюрократии, размывание доверия между обществом и властью, различные формы посттрадиционной морали и др. порождает огромные угрозы существованию современного социума, поскольку влечёт за собой утрату наиболее значимых ценностей, которые предохраняют как отдельного человека, так и целые социумы от расчеловечивания. Всё это несёт большую угрозу психическому здоровью людей. 20 лет назад мировой общественности был представлен доклад, подготовленный специалистами Всемирной организации здравоохранения, «Психическое здоровье: новое понимание, новая надежда», в котором содержался обзор психических расстройств, вызванных особенностями развития современного общества, его дегуманизацией, метаморфозами духовности. Авторы доклада призывают приложить все усилия, направленные на совершенствование всей инфраструктуры психологической помощи лицам, имеющим психические проблемы, детерминированные новыми условиями жизнедеятельности современной цивилизации. Количество лиц с расстройствами психики увеличивается, но, к сожалению, большинство таких больных не считают себя таковыми [2, 55].

Многие из них страдают нарушением гармоничности организации психики, её адаптивных возможностей, утратой способности адекватно воспринимать окружающую среду и осознанно совершать поступки. Резко понижаются уровни активности, работоспособности, целеустремлённости. Утрачивается способность к поведению в соответствии с принятыми

нормами, деформировано чувство ответственности за своих родных и близких. Индивид страдает либо от неуверенности в себе, либо уверенность приобретает гипертрофированные формы. Притупляется чувство юмора, исчезают доброжелательность, способность к адекватной самооценке, самообладанию. Психические расстройства часто провоцируют инвалидность [4, 150-151].

Сильное деструктивное давление испытывает традиционный институт семьи и брака. Девальвируются такие базовые ценности семейной жизни, как супружеская верность, рождение и воспитание нового поколения. Падает престиж материнства и отцовства, в обществе распространяются антисемейные настроения. Семья, а тем более большая, рассматривается как обуза, препятствие для карьерного роста, как скучная обыденность, как фактор, мешающий самореализации индивида. Родители озабочены больше материальным обеспечением своих потомков, нежели их духовным формированием и развитием. На духовное общение часто не хватает ни времени, ни энергии. Кризис духовных основ семьи становится все острее, а путей его преодоления пока не видно. Статистика свидетельствует, что почти две трети брачных союзов распадаются. Сохранить и развить духовность, активизировать процесс гуманизации общественной жизни современного социума призваны в первую очередь мораль, религия, искусство. Именно на развитие этих форм ценностного сознания и одновременно сфер культуры должны быть направлены усилия государственных и общественных институтов.

Список литературы:

1. Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого / Н.А. Бердяев // [http: krotov.info/library/02_b/berdyaev/1944_041_7.html](http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1944_041_7.html). (Дата обращения: 19.10.2021).

2. Волкова М.А. Социальная работа с людьми, страдающими психическими расстройствами: проблемы утраты социальных навыков. Формы и методы социальной работы в различных сферах

жизнедеятельности: материалы VIII Международной научно-практической конференции (3-5 октября 2019 г.) / отв. ред. Ю.Ю. Шурыгина. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2019. – 326 с.

3. Иларион митрополит Волоколамский (Г. В. Алфеев). Православный взгляд на современные проблемы человечества в XXI веке / Г. В. Алфеев // Вопросы философии. – 2017. – № 4. – С. 14-16.

4. Короткевич Т.В., Голубева, Т.С., Логинова, А.Ю. Инвалидность вследствие психических расстройств среди лиц старше трудоспособного возраста в Республике Беларусь. Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: материалы X Международной научно-практической конференции (23-24 сентября 2021 г.), посвященной 30-летию социальной работы в России / отв. ред. Ю.Ю. Шурыгина. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2021 – 356 с.

5. Третьяков В. Т. Будущий виртуальный коммунизм и гипновидение: о массовом телевидении и массовой политике / В. Т. Третьяков // Полис. Политические исследования. – 2014. – № 4. – С. 9–20.

УДК 614.8+613.9:378.147

Дмитрий Рыфатович Садеков

Валерий Шабанович Мамедов

Александр Викторович Сочилин

Сергей Александрович Карпушев

Владислава Юрьевна Михайловина

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им.

М.Горького,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

E-mail:bjd@dnmu.ru

Психолого-педагогические приемы здоровьесберегающих технологий при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в высших учебных заведениях

Аннотация. В статье изложены теоретическое обоснование и основные направления применения психолого-педагогических приемов здоровьесберегающих технологий при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в высших учебных заведениях. Сформулированы четыре основных психолого-педагогических приема, наиболее эффективные в особых условиях обучения - дистанционном режиме. Предложены пути решения задач по повышению эффективности образовательного процесса, развитию технологии личностно-ориентированного обучения.

Ключевые слова: психолого-педагогические приемы, безопасность жизнедеятельности, дистанционное обучение

Dmitriy Ryfatovich Sadekov

Valeriy Shabanovich Mamedov

Vladislava Yuiryevna Mikhailovina

Alexander Victorovich Sochilin

Sergey Alexandrovich Karpushev

GOO VPO "Donetsk National Medical University named after M. Gorky",

Donetsk

E-mail: bjd@dnmu.ru

Psychological and pedagogical methods of health-saving technologies in the study of the discipline "Life safety" in higher educational institutions

Annotation. The article states theoretical substantiation and main directions of psychological and pedagogical methods of health-saving technologies in the study of the discipline "Life Safety" in higher educational institutions. Four main

psychological and pedagogical methods, the most effective in special conditions of learning - distance mode, are formulated. The ways of solving problems of increasing the efficiency of the educational process and the development of technology of person-centered learning are offered.

***Key words:** psychological and pedagogical methods, life safety, distance learning*

Актуальность работы. В настоящее время пандемия новой коронавирусной инфекции и связанные с ней негативные перемены в жизни общества обострили процесс значительного ухудшения показателей коллективного и индивидуального здоровья, стремительный рост функциональных нарушений и хронических заболеваний, резкое увеличение патологии нервной системы, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, опорно-двигательного аппарата [2]. Усугубляются также проблемы, связанные с расстройством психики и поведения человека, нарушение психического здоровья относят к наиболее распространенным заболеваниям современной цивилизации [4]. Дополнительным фактором, способствующим ухудшению психологического состояния населения, является переход на новые формы производственной и учебной деятельности в связи с непрекращающейся агрессией со стороны Вооруженных Сил Украины. Особенности широко применяемых в данных условиях дистанционных методов обучения требуют все более напряженной деятельности, самостоятельности и ответственности у обучающихся, что часто сопровождается усугублением проявлений соматических заболеваний и нарушений тревожно-депрессивного спектра [4].

Цель работы – теоретическое обоснование и внедрение психолого-педагогических приемов здоровьесберегающих технологий в системе высшего образования, с целью предотвратить существенное отрицательное воздействие на здоровье учащихся и преподавателей факторов, связанных с возрастанием объема и усложнением характера учебной нагрузки,

изменением процесса взаимодействия «преподаватель-студент», недостатком двигательной активности.

Результаты и обсуждение. В сложный период пандемии коронавирусной инфекции в системе образования продолжается активное использование дистанционных методов обучения, неуклонно возрастает необходимость совершенствования образовательных технологий. Одним из ведущих направлений развития современной системы образования является внедрение методов педагогической деятельности, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся [2]. Для этого используются здоровье сберегающие технологии, предполагающие совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к нему. К здоровью сберегающим относятся педагогические приемы, методы, технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда здоровью учащихся и преподавателей, обеспечивают им безопасные условия участия в образовательном процессе. Здоровье сберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода и обеспечивают развитие природных способностей молодых людей: ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, коммуникабельности.

«Здоровье формирующие образовательные технологии», по определению Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. Преподавателям высших учебных заведений необходимо так организовать образовательную деятельность, чтобы студенты повышали свой уровень здоровья и заканчивали вуз здоровыми, а впоследствии его укрепляли [3].

В ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им.

М.Горького специальными исследованиями выявлено, что у учащихся, заканчивающих занятия с выраженным переутомлением, диагностируется неспецифическое напряжение организма — десинхроноз, являющийся основой формирования психосоматических заболеваний. Активное применение психолого-педагогических приемов снижает утомление, поддерживает и восстанавливает работоспособность учащихся, контролируя ее изменение в ходе процесса обучения, что способствует здоровьесбережению [6]. На эффективность использования приемов и средств здоровьесберегающих методик в учебном процессе оказывают влияние профессиональные качества преподавателя, которые позволяют ему генерировать плодотворные идеи, успешно внедрять их и обеспечивать положительные педагогические результаты. К наиболее значимым умениям относятся: владение основами здорового образа жизни, установление контакта с коллективом учащихся, моделирование системы взаимоотношений в условиях оздоровительной педагогики, анализ педагогических ситуаций в аспекте оздоровления. Учитывая то, что в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции дистанционная форма обучения включает проведение занятий в виде вебинаров, и создается дополнительная повышенная психологическая нагрузка на всех участников образовательного процесса, на занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» активно применяются здоровьесберегающие технологии. Основными педагогическими приемами являются: снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного психологического климата на занятии, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, комплексное использование личностно-ориентированных технологий [2]. Снять излишнее эмоциональное напряжение позволяет использование деловых и ролевых игр, ситуационных заданий, введение в разбор темы занятия исторических экскурсов и отступлений. Этот прием позволяет решить одновременно несколько важных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость

изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т. п. [5]. На начальном этапе изучения материала занятия помогает создать положительный эмоциональный настрой обсуждение актуальности темы с использованием материалов о текущих событиях из средств массовой информации. Далее в ходе беседы учащимся предлагается ситуационное задание, деловая или ролевая игра в соответствии с тематикой, предлагаются задания, активизирующие творческий потенциал. Здесь тоже можно применить разбор реальных происшествий, иллюстрирующих темы, которые вызывают неизменный интерес у обучающихся, одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения. Большое значение в создании максимально продуктивного взаимодействия учащихся с преподавателем имеет заблаговременное обеспечение учебно-методическими материалами, размещение их на доступных ресурсах, нацеливание студентов на ознакомление с теми или иными источниками информации по рассматриваемой теме занятия. Это предупреждает возникновение конфликтных ситуаций, так как зачастую в поисках дополнительного материала к занятию учащиеся не имеют возможности самостоятельно определить источники информации, заслуживающие доверия. Также важно представлять подробные перечни основных вопросов, которые предполагается рассматривать на занятии, обычно они включаются в методические указания для студентов для проведения практического занятия. В начале изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» преподаватели разъясняют студентам организационные вопросы обучения, необходимость использования официальных ресурсов для подготовки к занятиям, так как это создает оптимальные условия для дальнейшего взаимодействия. Все вышеуказанные меры способствуют устранению множества негативных факторов, влияющих на учебный процесс.

Создание благоприятного психологического климата на занятии является одним из важнейших приемов для обеспечения психологического комфорта во время занятия. Таким образом решается задача предупреждения

утомления учащихся и создаются благоприятные условия для раскрытия их творческих способностей. Значительно повышает интерес к изучаемому материалу привлечение обучающихся к поиску дополнительных материалов по теме занятия, подготовка рефератов и презентаций, а также участие в создании видеофильмов по тематике дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Обеспечение доброжелательной обстановки на занятии, спокойная беседа, внимание к ответам на вопросы по теме, позитивная реакция преподавателя на желание учащегося выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор, небольшие исторические отступления — это основные психолого-педагогические приемы, которые применяет преподаватель, стремящийся к раскрытию способностей обучающихся. При ведении учебного процесса с широким применением психолого-педагогических приемов, учащимся не мешает работать страх получить плохую оценку или замечание, они проявляют желание продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, получить новую информацию. В процессе разбора материала темы не возникают негативные реакции, если учащийся не смог полностью выполнить задание или дать верный ответ на поставленные вопросы. Направленность на продуктивное общение помогает каждому освободиться от нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения, проявлять неподдельный интерес к предмету и правильно воспринимать замечания и рекомендации преподавателя. Создание благоприятного климата на занятиях способствует тому, что каждый обучающийся более спокойно реагирует на полученную оценку, лучше понимает ее обоснованность. Оценивая свои ошибки, он сразу же видит и пути их исправления. Неудача, воспринимаемая как временное явление, становится дополнительным стимулом для эффективной работы. Преподаватель активно поощряет стремление учащихся к самоанализу, укрепляет их уверенность в собственных возможностях. В обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости в группе

укрепляется стремление к сотрудничеству, взаимопомощи, повышению эффективности взаимодействия с преподавателем. В процессе занятия под чутким руководством преподавателя постоянно поддерживается хорошее настроение, поскольку в течение этого времени отрицательные факторы практически отсутствовали. По окончании занятия важно подчеркнуть положительные итоги и мотивировать студентов на полноценную подготовку к изучению следующей темы. С целью оказания помощи учащимся также регулярно проводятся консультации по всем темам, предусмотренным рабочей программой.

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» имеет комплексный, междисциплинарный характер. Теоретическую основу БЖД составляют достижения таких наук о человеке и его деятельности, как физиология труда, психология, охрана труда и многих других. Эта особенность дисциплины позволяет преподавателям на каждом занятии заострять внимание обучающихся на вопросах охраны здоровья, расширять представления о реакциях организма человека на воздействие негативных факторов окружающей среды с учетом его физиологических и психологических особенностей. Как показывают многочисленные исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека является его образ жизни [6]. Следовательно, если научить молодого человека ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея. На сегодняшний день важно расширять изучение вопросов здоровья в рамках других учебных программ. В курсе «Безопасность жизнедеятельности» выделена отдельная тема «Здоровый образ жизни» [1]. Это позволяет не только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать учащимся, как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить их постоянно заботиться о своем здоровье.

Выводы. Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что психолого-педагогические технологии позволяют успешно решать образовательные задачи в сочетании с задачами охраны здоровья учащейся

молодежи как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. Благодаря широкому использованию современных технологий, в том числе в процессе дистанционного обучения в период особых условий пандемии, оказывается возможным обеспечить достаточно комфортные условия всем участникам образовательного процесса, а, следовательно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред их здоровью. У современного молодого поколения здоровый образ жизни, к сожалению, не занимает пока первое место в иерархии жизненных потребностей и ценностей. Если мы будем активно воспитывать молодежь в соответствии с принципами здорового образа жизни, то можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а преподавателям эффективно проводить профилактику асоциального поведения.

Список литературы:

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / П. Л. Колесниченко [и др.]. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 544 с. : ил
2. Борисова, И. П. Обеспечение здоровьесберегающих технологий в школе [Текст] / И. П. Борисова. // Справочник руководителя образовательного учреждения. 2005. № 10. С. 84-92.
3. Гараева Е.А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом образовании : учебное пособие / Е.А. Гараева; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 175 с. ISBN
4. Капранов С.В., Бобык О.А. «К вопросу разработки системы управления психическим здоровьем населения» //Вестник гигиены и эпидемиологии Том 25, №1, 2021 г. С.87-91

5. Советова Е. В. Эффективные образовательные технологии. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 285 с.

6. Цабыбин, С. А. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе [Текст] /авт.-сост. С. А. Цабыбин. — Волгоград: Учитель. 2009.

УДК 613:37.013.31/378

Лиза Кадирхановна Садыкова

Шырайлы Кайраткызы Токтаубаева

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Казахстан

E-mail: lizasadykova79@mail.ru

Важность сочетания образовательного процесса с принципами формирования здорового образа жизни

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о важности сочетания образовательного процесса с принципами формирования здорового образа жизни, о направлениях укрепления у молодежи чувства ответственности за свое здоровье, подчеркивается о необходимости уделяния особого внимания вопросам организации учебного процесса, сочетая в себе физическое и духовно-нравственное здоровье.

Отмечается, что принцип и методика здорового образа жизни должны стать ядром всей воспитательной работы во всех учебных заведениях. Тем самым обеспечивается результативность воспитательного процесса и для этого образовательные учреждения должны создать эффективную систему, стимулирующую здоровый образ жизни.

Здоровая нация – это богатая нация!

Ключевые слова: *Здоровый образ жизни, молодежь, учебный процесс, формирование, укрепление, мотивация.*

*Liza Kadirhanovna Sadykova
Shyraily Kairatkyzy Toktaubaeva*

NCJSC "Semey Medical University", Semey, Kazakhstan

E-mail: lizasadykova79@mail.ru

The importance of combining the educational process with the principles of forming a healthy lifestyle

***Annotation.** This article discusses the importance of combining the educational process with the principles of the formation of a healthy lifestyle, the directions of strengthening the sense of responsibility for their health among young people, emphasizes the need to pay special attention to the organization of the educational process, combining physical and spiritual and moral health.*

It is noted that the principle and methodology of a healthy lifestyle should become the core of all educational work in all educational institutions. This ensures the effectiveness of the educational process, and for this educational institutions must create an effective system that stimulates a healthy lifestyle.

A healthy nation is a rich nation!

***Key words:** Healthy lifestyle, youth, educational process, formation, strengthening, motivation.*

Ел дамуының «Қазақстан - 2050» ұзақ мерзімдік стратегиясының басым бағыттарының бірі жас ұрпақтың денінің саулығы, білім алуы мен игіліктері екенін білеміз. Халқымыздың денсаулығын нығайту үшін, мектеп кезінен бастап салауатты өмір мәдениетін бойларына сіңіріп, қауіпті мінез - құлық факторларына қарсы тұра алатындай өмірлік дағдыларды бойына дарыту басты мәселе [1, 1 б.].

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, денсаулыққа әсер ететін жағдайлардың 50 - 60 % өмір тіршілігіне,

20 % - тұқым қуалаушылыққа, 20 % - сыртқы ортаның әсеріне, 8 - 10 % - дәрігерлік көмектің деңгейіне байланысты болады екен. Осыған қарап денсаулық үшін күрестің басты бағыты - салауатты өмір салтын қалыптастыруға, оны насихаттауға бағытталған шаралар екенін айтуымызға болады [2, 23 б.].

«Салауатты өмір сүру салтына» 3 қағиданы басшылыққа алуға болады: дене үйлесімділігі, жан тазалығы, ақыл - ойдың айқындылығы. Осылар тәрбие жұмысының мақсатын анықтау мен оны ұйымдастырудың негізгі түйіні, дінгегі және жастардың өзін - өзі тәрбиелеуінің басты бағыты болуы шарт. Бұл жерде оқытушының өзі осы қағиданың маңызды жетекшісіне айналуы тиіс. Оқытушы өзінің оқытушылық әрекетін «Ақиқат, жақсылық, әдемілік» заңына байланысты үйлестіруі және соған сай өзі де өмір сүре білуі қажет. Сонда ғана ол жүзеге асып, нәтиже бере алады.

Әлеуметтік салауаттану қоғамның әлеуметтік ыңғайлылығын, білім, мәдениет, өнер, діни тағы басқа ұйымдардың деңгейін және олардың адамдарға ықпалын зерттейді. Адам - тек биологиялық тіршілік иесі емес, сонымен бірге әлеуметтік жеке тұлға. Адамның денсаулығы ол өсіп-дамитын қоршаған ортасына байланысты. Сондықтан қоршаған ортаны қалай қорғаса, денсаулығы да соған байланысты болады. Ол өзінің ғана емес сонымен қоса, жақындарының және өзін қоршаған адамдардың денсаулығын да сақтауға жауапты.

Салауатты өмір сүру қағидасы және әдістемесі барлық оқу орындарында бүкіл тәрбие жұмысының өзегіне айналуы тиіс. Ол тәрбие процесінің нәтижелі болуын қасмтамасыз етеді. Ол үшін тәрбие берушілер салауатты өмір салтын ұстануға ынталандырып, оның тиімді жүйесін құруы тиіс. Сонымен қоса, оқытушыларда басқа да ғылым салаларынан жинақтаған білімдерінің болуы шарт: философия, психология, әлеуметтану, педагогика, медицина, анатомия физиология, этика - эстетика, гигиена, валеология, экология және басқалар.

Қазіргі уақыттағы табиғи және әлеуметтік – экологиялық жағдайда жастардың денсаулығы мәселесі өте маңызды. Уақыт өткен сайын білім алушы жастардың денсаулығы нашарлап, ақаулары көбеюде, тіпті созылмалы аурулары бар жастар қатары артып барады, ал олардың денсаулығы мен оқу үлгерімі бір - бірімен ажырамас байланыста екенін біз жақсы түсінеміз.

Жасыратыны жоқ, бүгінгі күнге дейін небір ғалымдар, білікті дәрігерлер «Денсаулық деген не?» деген сұраққа толымды, мардымды жауап бере алмайды. Қолымызда тек Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы берген анықтамасы ғана. Ол бойынша: «Денсаулық- жан мен тәннің және адамның әлеуметтік жағдайының қоңдылығы», делінген. Байқағанымыздай, адамның анатомиялық қалпына ғана емес, сонымен қоса оның әлеуметтік-тұрпатына да аса мән берілген. Оған дәлел ретінде жыл сайын жарияланатын президент жолдаулары мен Елбасының халыққа үндеуінде: «Халықтың денсаулығы- ел дамуының аса маңызды тұтқасы, болашағымыздың кепілі» деп айрықша айқындап өткенін айта аламыз. Елбасымыздың дәрігерлер мен провизорлармен болған съезінде келешекте атқарылатын істердің негізгі стратегиялық бағыттарын айқындалып, аталып өтті. Яғни, біріншіден жасөспірімдер мен балалардың денсаулығына айрықша көңіл бөлу, екіншіден, халықты қол жетімді және сапалы медицинамен қамтамасыз ету, үшіншіден, Отандық медицина ғылымын дамыту. Осы негізгі бағыттар аясында ел ағаларымен індеттің алдын алу шаралары, халық денсаулығын нығайту мәселелері қарастырылды. Жастар – болашағымыздың алтын тірегі. Жастар арасындағы нашақорлық пен маскүнемдіктің алдын алу алдымызда тұрған үлкен міндеттің бірі екендігі айтылды. Қазіргі кезде жастардың арасында да өз денсаулығын сақтауға және нығайтуға жауапкершіліктерінің төмендігі, керісінше немқұрайлы қарайтындар көбейіп отыр. Осы орайда «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген дана қағида жадымыздан шықпайтын биік ұстаным болуға тиіс. Бұл да салауатты өмір салтының тағы бір негізі.

Денсаулықты жоғалту оңай, ал оны қалпына келтіруге кей жағдайда бір ғұмыр да жеткіліксіз. Жастардың көпшілік уақыты негізінен оқу орнында өтетіндіктен денсаулығына жауапкершілік те осы оқу орны мен оқытушының мойнында. Өйткені жастардың денсаулығы оқыту процесінің қалай ұйымдастырылғанына да байланысты. Дені сау бала білім беру процесінің барлық түрлеріне белсенді араласады, көңіл-күйі жоғары, өмірсүйгіш келеді, айналасымен де еркін араласып, жылы шырай танытады. Бұл тұлғаның жан-жақты танылуының негізгі шарты. Демек, жастардың бойында оқу үрдісі кезінде де денсаулық мәдениетінің қалыптасуына басты мән беру керек. Жас кезінен денсаулықтың алғы шарттарын, денсаулықтың заңдылықтары мен қарапайым қағидаларын бойына сіңіріп өскен жастар кейін де осы бағыттағы ізденісін жалғастыратыны сөзсіз. Оларда денсаулығына деген жауапкершілікті, дене мәдениетін қалыптастыру, әр оқу үрдісі кезінде осы жағдайларды ескеріп отыру, оқытушының бағытталған жұмысы жастарда өзге адамдармен қарым қатынасты қалыптастырады, өз бетімен, өздігінен өмірлік мәселелерге жауап таба білу сияқты қасиеттерді қалыптастырады [3, 47 б.].

Әр жастың бойындағы өмірге құштарлық пен бейімділікті бірте - бірте, өте сақтықпен оята білу қажет.

Жастардың бойында рухани беріктікті нығайту үшін балаға өзіне сенімділікті, өзін бағалауды үйрету қажет.

Тәжірибе жүзінде келесі мақсаттарды жүзеге асыруға болады:

- негізгі білімді;
- жастардың өз жеке мүкіндіктеріне сай индивидуалды қатынас;
- оларды білімді, жан - жақты дамыған, денсаулығы жақсы, рухани жағынан дамыған тұлға етіп тәрбиелеу; олардың бойында денсаулыққа деген жауапкершілік сезімі мен денсаулыққа ықпал ететін жағдайлар туралы білім қалыптастыру; таным саласын дамыту (есте сақтау қабілеті, таным, пайымдау, ойлау, талдау);
- агрессивтілікті жойып, өзара мәдениетін қалыптастыру.

Жалпы айтқанда осыдан мынадай тұжырымға келуге болады:

1) Ойы саудың – жаны сау. Яғни, жастардың білімге, ғылымға деген ықыласын арттыру, олардың ақыл - ой қабілетін дамыту, ой парасатын қалыптастыру.

2) Жаны саудың - тәні сау. Ұлтымыздың төл мәдениеті, салт дәстүрлері, әдет - ғұрпы арқылы жеке тұлғаның сана - сезімін, имандылық қадір қасиетін қалыптастыру бағытында жұмыстар ұйымдастыру.

3) Тәні саудың - дені сау. Адамның басты байлығы - денсаулық. Халқымыздың тән тазалығы дене сымбаты жайлы мұрасы мол. Осы мұраның негізінде жастарды салауатты өмірге бағыттау, олардың тән саулығымен, сұлулығының, имандылығының қалыптасуына көмектесу, бағыт беру.

4) Ісі саудың - өмірі сау. Еңбек дағдысын жеке тұлғаның бойына жастайынан сіңіру, адал, асқан жауапкершілікпен, іскерлікпен еңбек ету арқылы өмірін көркейтуге бағыттау [2, 25 б.].

Салауатты өмір салты ағзаның күні бойы қозғалыста болуын, қозғалыстың белсенділігін; шынығу - мүшелер жүйесінің қызметін арттырады, сыртқы орта мен аурулар сияқты жайттарға қарсы тұруына мүмкіндік береді; уақытында дұрыс, сапалы тамақтану; қоғамдықжәне жеке гигиенаны сақтау; гигиена талаптарын дұрыс қадағалауға әрекет жасау; күнделікті тұрмыста, көшеде, оқу орындарында жарақаттанудың алдын алу;дұрыс мінез - құлық; өз қасиеттерін басқара білуге арналған және жүйкесі тоздан сақтандыруды қалыптастырудағы психогигиена; зиянды әрекеттерге берілмеу; жыныстық тәрбие секілді бөлімдерді қамтиды.

Адам – тірі жүйе, оның негізін физикалық пен рухани, табиғи мен әлеуметтік, тұқым қуалай берілген және жүре қалыптасқан бастамалар құрады. Денсаулық тіршілік барысында организмнің қоршаған ортамен арақатынасына, жастық ерекшеліктеріне, әлеуметтік әрекеттер ерекшеліктеріне байланысты қалыптасады. Ол үшін:

- жас ұрпақты тәрбиелеудің әлеуметтік маңызы мен болашағын қоғамның түсінуіне көмектесу;

-тәрбие міндеттерін жүзеге асыруда ұйымдастырушылық - педагогикалық, интеллектуалдық, экономикалық, кадрлық, әдістемелік және т. б. ресурстарды шоғырландыру;

- жастардың түрлі әлеуметтік топтармен өзара қарым - қатынасты реттеуінде жауапты шешім қабылдай алатын және өзіне жетекшілік рөл ала білетін, білікті, дербес жеке тұлға ретінде ашық ақпараттық, іскерлік және коммуникативтік әлеуметтік кеңістік құруды ұйымдастыру;

- жас ұрпақтың өзінің рухани - адамгершілік, интеллектуалдық өмірі мен өз денсаулықтары үшін әлеуметтік құзыреттілік пен жауапкершілігін көтеруді ұйымдастыруға жағдай жасау;

- жастардың қоғамға, қоршаған ортаға, табиғатқа оң көзқарасын қалыптастыруға мүмкіндік туғызу, әлеуметтік - педагогикалық жағдай жасау;

- кәсіби қалыптасуына, өмір бойы білімін арттыруына және өзін - өзі табысты көрсетуіне тиісті жағдай жасау керек [5. 3 б].

Білім ордасындағы денсаулық сақтаудағы біздің басты қалыптастыратын факторымыз: студент үшін оқытушы - екінші анасы. Осы атты арқалап жүрген оқытушылар студенттердің қандай көңіл – күйде екенін және олардың ішкі жан дүниесіндегі өзгерістерді ұғына білуі керек.

Салауаттану білімі мен тәрбиенің бірлескен жүйесі студенттердің денсаулығын сақтауға және нығайтуға көмектеседі. Студенттердің жалпы жастардың денсаулығы тек медицина қызметкерлерінің ғана емес сонымен қатар бүкіл қоғамның тұтас денсаулық сақтауға және нығайтуға арналған үйлескен іс әрекеттерінің жемісі екенін баршаңыз ұғынуға тиіспіз. Сондықтан, жастардың дені сау болып, сапалы білім алуы үшін қазіргі заман талабына сай игі дәстүрлер мен құнды әдеттерді қалыптастыра отырып, салауатты өмір сүрудің құндылығына, қажеттілігіне жастардың көзін жеткізу, оны іске асыру жолдарын көрсету, нақты шешім қабылдауға үйретуіміз керек. Жастар – біздің болашағымыз. Ал бізге болашағымыздың айбындылығы мен жарқындылығы қажет. Келешегінен көп үміт күттіретін бүгінгі жастар – ертеңгі қоғам иелері! Осыдан келіп шығатын қортынды

денің сау болсын десең: «Ауырып – ем іздегенше, ауырмайтын - жол іздейік!».

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. ҚР Президентінің «Қазақстан - 2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 14 Желтоқсан, 2012 ж.

2. Бүгінгі қазақ жастарының әлеуметтік келбеті. Жас ғалымдар мен студенттердің Республикалық ғылыми - тәжірибелік конференциясының материалдары. Семей қ., 22 сәуір 2006 ж.

3. Әбиев Ж., Бабаев С.Б., Құдиярова А.М. Педагогика. Оқу құралы. Алматы, Дарын 2004ж. - 448 бет.

4. Икіманова Г. Саулық пен сымбат . – Алматы : Қайнар, 1991ж.

5. ҚР Президентінің «Қазақстан - 2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы.
[//inform.kz/kaz/article/2518877](http://inform.kz/kaz/article/2518877)

УДК 613.96:616-084]:001.895

Марина Михайловна Солтан

*Республиканский научно-практический центр медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики здравоохранения, г. Минск,*

Республика Беларусь

E-mail: mvadp@tut.by

Людмила Алексеевна Слайковская

*Учреждение здравоохранения «17-я городская детская клиническая
поликлиника», г. Минск, Республика Беларусь*

E-mail: slaikovskaya.a@yandex.by

Валентина Михайловна Шукан

Учреждение здравоохранения «8-я городская детская клиническая
поликлиника», г. Минск, Республика Беларусь

E-mail: valentina8gdp@tut.by

Инновационный подход в организации профилактической помощи подросткам

Аннотация. В статье приведен опыт реализации проекта по улучшению доступности профилактической помощи подросткам путем проведения аутрич-работы и организации комьюнити-пространства на базе центров, дружественных подросткам.

Ключевые слова: подростки, здоровье, центры, дружественные подросткам, аутрич-работа, комьюнити-менеджмент.

Marina Mikhailovna Soltan

*Republican scientific and practical center of medical technologies,
informatization, management and economics of public health, Minsk,
Republic of Belarus,*

E-mail: mvadp@tut.by

Lyudmila Alekseevna Slaykovskaya

*Health care institution «17th city children's clinical polyclinic», Minsk,
Republic of Belarus,*

E-mail: slaikovskaya.a@yandex.by

Valentina Mikhailovna Shukan

*Health care institution «8th city children's clinical polyclinic», Minsk,
Republic of Belarus,*

E-mail: valentina8gdp@tut.by

Innovative approach in organization of preventive care for adolescents

***Annotation.** The article describes the experience of implementing a project to improve the availability of preventive care for adolescents by conducting outreach work and organizing a community space on the basis of youth friendly clinics.*

***Key words:** adolescents, health, youth friendly clinics, outreach work, community management.*

Исследования, проведенные в странах Европейского региона, показывают, что подростки являются группой риска, имеющей тенденцию к значительному ухудшению показателей состояния здоровья по сравнению с предшествующим возрастным периодом, а также демонстрирующей широкое распространение поведенческих факторов риска, которые во взрослом состоянии приводят к формированию основных неинфекционных заболеваний [3]. Одновременно выявлено ухудшение доступности необходимой помощи подросткам и молодежи [4]. Основными причинами сложившейся ситуации являются психосоциальные особенности контингента, несовершенство организации оказания помощи подросткам, социальная стигматизация.

Проведенные нами исследования в Республике Беларусь подтверждают общеевропейскую тенденцию ухудшения состояния здоровья и широкого распространения поведенческих факторов риска среди подростков, особенно 15-18 лет [2, 6]. В связи с чем, оказание помощи подросткам должно развиваться в сторону комплексности услуг, дружественных молодежи, и соответствия потребностям данного контингента в целом.

В Республике Беларусь медицинскую помощь подросткам в амбулаторных условиях оказывают врачи-специалисты подростковых кабинетов, участковые врачи-педиатры, а также специалисты медицинского и немедицинского профиля Центров, дружественных подросткам (далее Центры или ЦДП), владеющие навыками консультирования подростков, прошедшие обучение в области консультирования подростков по вопросам

здоровья, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, и валеологии. В настоящее время в республике функционирует около 50 ЦДП.

Предшествующий опыт реализации нами профилактических проектов среди детей организованных коллективов показал, что использование подходов бизнес-менеджмента в реализации профилактической помощи детям и подросткам является перспективным направлением для расширения доступа данного контингента к медицинским, психологическим и социальным услугам [5].

С целью дальнейшего совершенствования оказания помощи подросткам и молодежи, в том числе уязвимых групп, при поддержке комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» на базе 2 Центров, дружественных подросткам, являющихся структурными подразделениями детских поликлиник г. Минска: ЦДП «Доверие» (8-я городская клиническая детская поликлиника - ГКДП) и ЦДП «Ювентус» (17-я ГКДП) в течение 2020-2021 г.г. был реализован проект «Расширение доступа подростков групп риска и уязвимых групп к услугам Центров дружественных подросткам».

В рамках проекта было организовано проведение аутрич-работы с подростками в местах учебы, проживания (общежития), свободного времяпрепровождения и оформлено комьюнити-пространство Центров, дружественных подросткам, а также организована работа комьюнити-сообществ. Целевыми группами проекта стали подростки и молодежь из уязвимых групп и групп риска в возрасте от 10 до 24 лет; специалисты ЦДП; педагоги-психологи, педагоги-социальные учреждений общего среднего, среднего специального и профессионально-технического образования; аутрич-работники молодежных общественных объединений и организаций. В реализации проекта приняли участие 8 штатных сотрудников ЦДП, а также приглашенные тренеры и эксперты.

Опыта организации и проведения аутрич-работы среди детей и подростков у государственных учреждений здравоохранения до 2020 года не было. Поэтому использовался опыт реализации национальных и международных проектов профилактики ВИЧ и ИППП, в рамках которых доказана важная роль аутрич-работы по снижению риска заражения этими инфекциями лиц, практикующих рискованное поведение. Для подготовки аутрич-работников и проведения аутрич-работы использовалась модель «Супервизор, лидер группы, аутрич-работники, наставники-сверстники (peer-educators)» [1]. Данная модель включает несколько компонентов. Вначале осуществляется подбор менторов-супервизоров. Ментор-супервизор – это компетентный консультант, который выполняет следующие функции: осуществляет набор аутрич-работников; проводит тренинговую подготовку; определяет лидеров из числа обученных аутрич-работников; совместно с лидерами формирует группы из числа аутрич-работников. Важным компонентом рассматриваемой модели является обучение групп аутрич-работников по специальной тренинговой программе. Тренинги проводят супервизор, лидеры групп аутрич-работников, привлеченные тренеры.

Организация и проведение аутрич-работы в данной модели предполагает разработку внутренней документации: учетно-отчетных документов (журналов, ведомостей); правил работы группы и аутрич-работы; должностных обязанностей. Кроме того, определяется вид и периодичность аутрич-работы.

Модель «peer-educators» предусматривает тренинговую подготовку представителей целевой группы в качестве наставников-сверстников и обязательное проведение рабочих встреч аутрич-работников (не реже 1-го раза в неделю) и индивидуальной и групповой супервизии (не реже 1-го раза в месяц). Для оценки эффективности аутрич-работы проводятся периодические исследования изменения поведения представителей целевой группы.

В рамках проекта «Расширение доступа подростков групп риска и уязвимых групп к услугам Центров дружественных подросткам» были проведены обучающие семинары и тренинги по подготовке аутрич-работников, из которых 4 человека в дальнейшем изъявили желание работать как аутрич-работники проекта. Аутрич-работниками проекта стали равные консультанты ЦДП и аутрич-волонтеры из общественных объединений, организаций и учреждений образования, работавшие ранее по профилактике ВИЧ/СПИД. В 2-х ЦДП были введены должности специалистов по социальной работе/социальных педагогов для расширения аутрич (полевой) работы с подростками из групп риска и наиболее уязвимых групп, разработаны и утверждены должностные инструкции, порядок работы специалистов. Полевая работа проводилась в учреждениях общего среднего, среднего специального и высшего образования, общежитиях, местах отдыха подростков и молодежи (парки отдыха, кафе, стоянки возле станций метро). Во время этой работы осуществлялось информирование о работе ЦДП и психологических служб города, раздача информационных материалов, мотивационное интервьюирование, перенаправление на консультации специалистов. Всего за время проекта аутрич-работой было охвачено 4999 подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, в гендерном плане на контакт с аутрич-работниками чаще шли девушки (юноши составили 42,8%, девушки – 57,2%). В возрастном аспекте наибольший интерес к аутрич-работникам проявляли подростки 15-19 лет. Возрастной состав охваченных был следующим: 10-14 лет – 26,23%, 15-19 лет – 47,01%, 20-24 лет – 26,76%.

Аутрич-работа – это не просто раздача информационно-образовательных материалов или средств защиты представителям целевой группы, но и предоставление интересующей информации, и установление дружеских отношений. Привлечение в проект равных консультантов и аутрич-волонтеров, имеющих собственный успешный опыт преодоления проблем, связанных с подростковым кризисом, позволило устанавливать партнерские, доверительные отношения с подростками групп риска и

находить для них конструктивные решения в трудных жизненных или стрессовых ситуациях, предотвращая тем самым импульсивные, неконструктивные, рискованные действия. Мотивационное консультирование было проведено среди 839 человек (юноши – 49,34%, девушки – 50,66%), возрастной состав которых был следующим: 10-14 лет – 44,93% , 15-19 лет – 42,55%, 20-24 лет – 12,52%. Подростки и молодежь чаще всего обращались в связи с психологическими (коммуникация с партнером, друзьями, внутри коллектива, с родителями, в семье, с учителями, управление эмоциями, стрессоустойчивость, асертивность, поведение в конфликтных ситуациях), медицинскими (физиологические и психологические особенности подросткового возраста, ведение здорового образа жизни, сохранение психического здоровья, сексуальное поведение и сохранение репродуктивного здоровья, профилактика ВИЧ/СПИД, профилактика вредных привычек и зависимостей, рациональное питание, рациональная организация режима дня, личная гигиена) и социальными проблемами (стигматизация и дискриминация в обществе).

Предшествующий анализ деятельности ЦДП показал, что мало привлечь подростков в ЦДП, необходимо удерживать внимание и интерес подростков к этому сервису, формировать лояльность потребителей услуг ЦДП. С этой задачей позволяет справиться комьюнити-менеджмент, главной задачей которого и является формирование добровольного сообщества вокруг какой-либо деятельности, идеи, проблемы или продукта. Он выстраивает организационную структуру внутри объединения, привлекает новых лояльных участников, определяет ценности, разбирается в запросах целевой аудитории [7], что и было реализовано в рамках проекта. На базе двух ЦДП были оборудованы и начали функционировать комьюнити-пространства для подростков: «Ракурс» (17 ГДКП) и «Реверс» (8 ГДКП), где на условиях безопасности, конфиденциальности и доверия подростки групп риска и уязвимых групп могли включаться в подростковые группы для общения, социальной поддержки, получения информации и услуг,

проведения свободного времени. Основными принципами организации работы комьюнити-пространства стали безоценочное отношение, принятие и толерантность, что позволило предоставлять услуги подросткам, практикующим рискованное поведение, на более высоком, качественном уровне. Всего было зафиксировано 1612 посещений комьюнити-пространств (юноши – 55,77%, девушки – 44,23%). Возрастной состав посетителей 10-14 лет – 29,53%, 15-19 лет – 64,52%, 20-24 лет – 5,95%. Функционирование комьюнити-пространств поддерживали аутрич-работники, которые совмещали работу комьюнити-менеджеров.

В результате комплексного подхода к расширению доступа подростков к информационным, консультационным и иным услугам, 331 человек после посещения комьюнити-пространства (юноши – 46,53%, девушки – 53,47%) воспользовался услугами специалистов ЦДП. Большинство обратившихся нуждались в консультации психолога (42,8%). Каждый пятый подросток интересовался вопросами здорового образа жизни и столько же – вопросами сохранения репродуктивного здоровья. 13,56% обратившихся имели проблемы репродуктивного здоровья. Только 2,96% подростков обратились по поводу проблем соматического здоровья.

Таким образом, опыт реализации проекта «Расширение доступа подростков групп риска и уязвимых групп к услугам Центров дружественных подросткам» показал, что развитие аутрич-работы среди подростков и создание комьюнити-сообществ на базе ЦДП позволяют улучшить качество и доступность профилактической помощи подросткам.

Список литературы:

1. Аутрич-работа среди потребителей инъекционных наркотиков: тренинговое руководство / Н. Киценко [и др.]. – Киев: Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2010. – 82 с.

2. Борисова, Т. С. Распространенность факторов риска основных неинфекционных заболеваний среди подростков организованных

коллективов / Т. С. Борисова, М. М. Солтан // Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины : сб. науч. ст. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО «Гродн. гос. мед. ун-т», каф. общей гигиены и экологии; [гл. ред. И. А. Наумов]. – Гродно : ГрГМУ, 2018. – Вып. 8. – С. 13–24.

3. Здоровье подростков мира: второй шанс во втором десятилетии. – ВОЗ: Женева, 2014. – 20 с.

4. Инвестируя в будущее детей: Европейская стратегия охраны здоровья детей и подростков, 2015-2020 гг. – ВОЗ, Европейское региональное бюро: Копенгаген, 2014. – 28 с.

5. Солтан, М. М. Инновационный подход к формированию здорового образа жизни у подростков в условиях организованных коллективов / М. М. Солтан // «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA»: Серия «Медицинские науки». – №4 (3). – Июнь-июль 2020. – С. 81–85.

6. Солтан, М. М. Состояние здоровья детей школьного возраста в современных условиях / М. М. Солтан // Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины: сб. науч. ст. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО «Гродн. гос. мед. ун-т», каф. общей гигиены и экологии; [гл. ред. И. А. Наумов]. – Гродно: ГрГМУ, 2020. – том 10. – С. 185–194.

7. Титов, В. О. Комьюнити-менеджмент. Стратегия и тактика выращивания лояльных сообществ / В. О. Титов. – М.: АСТ, 2019. – 272 с.

УДК 612.3

Анастасия Юрьевна Сорокина

Российская Таможенная Академия,

г. Люберцы, Россия

E-mail: ayu.sorokina@customs-academy.ru

865

Влияние карантинных мер на здоровье человека в период пандемии COVID-19

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние карантинных мер на здоровье молодежи. Проведено анкетирование среди обучающихся Российской таможенной академии (РТА). Проанализировано влияние малоподвижного образа жизни на изменения веса человека.*

***Ключевые слова:** COVID-19, малоподвижный образ жизни, здоровье.*

Anastasia Yurievna Sorokina

Russian Customs Academy,

Lyubertsy, Russia

E-mail: ayu.sorokina@customs-academy.ru

Impact of quarantine measures on human health during the COVID-19 pandemic

***Annotation.** The article deals with the impact of quarantine measures on the health of young people. A survey was conducted among the students of the Russian Customs Academy (RTA). The influence of a sedentary lifestyle on a person's weight has been analyzed.*

***Key words:** COVID-19, sedentary lifestyle, health.*

Современная ситуация в мире, связанная с пандемией COVID-19, способствует малоподвижному образу жизни. В этот период сидение и лежание настолько значительная часть нашего быта, что мы часто не понимаем, насколько стали неактивными. Сейчас люди работают в Интернете или в домашней обстановке, сидят за компьютером часами подряд и это становится естественным для нашего образа жизни. Многие исследователи уверены: малоподвижный образ жизни медленно убивает нас

[2].

К этому следует добавить все то время, которое молодежь проводит на дива- не за просмотром телевизора и листанием ленты социальных сетей в телефоне, в среднем на это молодые люди тратят 2–3 часа в день [2]. Таким образом, современный студент проводит около 8–10 часов в сутки, находясь только в лежачем или сидячем положении.

К сожалению, такая привычка может оказывать на организм такой же вред, как и употребление спиртного или выкуривание сигарет. Учеными доказано, что нормально положение человеческого тела – это стоять прямо [4]. В таком положении сердце и сердечно-сосудистая система работают более эффективно. Кишечник также функционирует правильно. Кроме того, статистические данные показывают, что от курения в год умирает 5,3 млн чел., а от малоподвижного образа жизни – около 4 млн чел. [4]. Исследователи из британского университета Белфаста пришли к выводу, что буквально каждая десятая смерть связана с низким уровнем физической активности и, в частности, сидячим образом жизни [4].

К самым распространенным проблемам малоподвижного образа жизни относятся:

1) возникновение и/или обострение болей в теле, включая боль в спине и головную боль, появление склонности к сухости глаз, что может привести к ухудшению зрения (в особенности, если смотреть на экран компьютера в течение продолжительных периодов времени);

2) появление нездоровых метаболических изменений, которые приводят к множеству хронических заболеваний, включая болезни сердца, гипертонию, диабет, инсульт, камни в почках и некоторые виды рака [3];

3) раздражение психики, вызванное обилием информации, становление сна беспокойным, когда на утро появляется ощущение, что человек недостаточно хорошо отдохнул [5];

4) возникновение очевидных проблем лишнего веса.

Движение – жизнь! Этот лозунг знают все студенты, но мало что

делают для воплощения его в бытие. Гаджеты, просмотр телевизора – усугубляют положение. Поэтому аспект, связанный с проблемами лишнего веса, представляет наибольшую угрозу. Ожирение и, как следствие, – повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара в крови, аномальный уровень холестерина увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточная масса тела оказывает негативное влияние на опорно-двигательную систему, вызывая деформацию стопы, остеоартроз крупных суставов и другие нарушения.

Наша задача состояла в том, чтобы установить, насколько актуальна эта тема среди студентов нашего ВУЗа. Используя такой метод научных исследований как заочное анкетирование, был проведен опрос по корпоративной почте 50 студентов третьего курса Российской таможенной академии (РТА). Было проанализировано 50 анкет, из которых 14 составили студенты мужского пола и 36 женского, в возрасте от 19 до 20 лет.

Результаты его позволили выявить, что современные молодые люди проводят в среднем от 5 до 7 часов в день, находясь в сидячем положении, у экранов компьютера.

Проведенное анкетирование помогло определить количество студентов, которые за время дистанционного обучения набрали лишний вес и понять, насколько данная проблема важна. Результаты исследования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Изменения веса (в %) среди студентов Российской таможенной академии за период пандемии (март 2020 г. – июль 2020 г.) COVID-19

Проанализировав данный график можно увидеть, что почти у половины опрошенных (47%) вес увеличился, на втором месте находятся те студенты, чей вес не изменился (34%), у 11% опрошенных вес сначала увеличился, но летом им удалось его сбросить, и только 8% студентов за время пандемии удалось похудеть. Необходимо отметить, что среди студентов, которые набрали вес (47%) было 11 юношей и 13 девушек, среди студентов, чей вес не менялся (34%) – 2 юношей и 15 девушек, среди тех, чей вес сначала увеличился, потом летом его удалось скинуть (11%) – 1 юноша и 5 девушек, среди студентов, кому удалось похудеть (8%) – 3 девушки. Если сравнивать эти показатели по гендерному признаку, то можно заметить, что большую часть респондентов, набравших вес за период пандемии составляют представители мужского пола (11 юношей из 14 опрошенных), в то время как респонденты женского пола имели тенденцию к сохранению прежнего веса: вес прибавили 13 девушек из 36 опрошенных, а изменений не наблюдалось у 15 девушек из 36 опрошенных. Такой результат можно объяснить природой каждого из полов: мужчины по своей натуре менее активны, им для выполнения каких-либо действий нужен стимул, женщины же имеют четкое «надо» для выполнения

поставленной задачи и с большим усердием стремятся к ее воплощению. Также юноши менее требовательны к своему внешнему виду, девушки же наоборот отличаются щепетильностью в отношении своей внешности.

Помимо информации об изменениях в весе студентов мы проанализировали, как изменилось самочувствие студентов. Результаты представлены на рис. 2

Рис. 2. Изменения самочувствия (в %) студентов Российской таможенной академии в период пандемии (март 2020 г. – июль 2020 г.) COVID-19

Таким образом, можно увидеть, что у большинства опрошенных (40%) появились проблемы со здоровьем, у 32% студентов появились проблемы со сном, 22% студентов отметили, что у них появились ощущения тревоги и стресса, и только у 6% самочувствие не изменилось. Проанализировав данную диаграмму можно сделать вывод о том, что карантинные меры серьезно повлияли на здоровье многих студентов (40%), но также можно заметить тенденцию к увеличению психологических проблем: проблемы со сном, тревога, стресс. Такие результаты свидетельствуют о том, что режим самоизоляции серьезно повлиял на нашу привычную рутину, а также выявил психологическую неустойчивость. COVID-19 помимо опасности для жизни и здоровья, поставил всех в довольно сложные психологические условия.

К счастью, физическая активность является отличным противоядием от заболеваний, которые вызывает малоподвижный образ жизни. Наиболее

действенным способом решения проблем, связанных с необходимостью нахождения на самоизоляции, в ограниченном пространстве в условиях пандемии COVID-19, является включение активности в свой день. Чтобы это доказать, рассмотрим как изменились показатели у тех студентов, кто занимался фитнесом и не занимался. Результаты представлены на рис. 3.

Р

Рис. 3. Изменения (в баллах) показателей студентов, которые занимались / не занимались спортом в период пандемии (март 2020 г. – июль 2020 г.)
COVID-19

Таким образом, среди опрошенных студентов те, кто занимался физической активностью, в течение дня отмечали отличное самочувствие, высокую активность, работоспособность и улучшение настроения. Студенты, которые не занимались спортом, в течение дня были более пассивны, невнимательны, отмечали, что их самочувствие стало ухудшаться, также они чаще испытывали стресс и тревогу.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что малоподвижный образ жизни – это серьезная проблема современного мира. Поэтому для сохранения как физического, так и психологического здоровья необходимо сохранять физическую активность в течение дня.

Список литературы:

1. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. 3-е изд., стер. Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 667 с.
2. Федорова Р.М. Влияние социальных сетей на молодежь // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 6. С. 300–301.
3. Влияние социальных сетей на здоровье [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-42694015>.
4. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. URL. who.int/.
5. Влияние медиа пространства [Электронный ресурс]. URL: <https://www.socialmagnets.net/how-social-media-influences-people/>.

УДК 37.014.53

Валерий Ильич Тарлавский

*Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия
им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)*

tvi0910@mail.ru

Медицинский аспект профориентации и врачебная профконсультация: некоторые рассуждения*

Аннотация. Профориентация как система помощи личности в профессиональном самоопределении должна быть ориентирована, в том числе, и на помощь в соотнесении субъектом профориентации своего состояния здоровья и индивидуальных психофизиологических особенностей с требованиями профессии. Автор статьи обращает внимание на

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-013-00267

медицинский аспект профориентации и врачебную профконсультацию как важный элемент системы профориентации.

***Ключевые слова:** профориентация, медицинский аспект, врачебная профконсультация.*

Valery Ilyich Tarlavsky

*Military Training and Research Center of the Air Force "Air Force Academy
named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin" (Voronezh)*

tvi0910@mail.ru

The medical aspect of career guidance and medical professional counseling: some arguments

***Annotation.** Career guidance as a system of assistance to a person in professional self-determination should be focused, among other things, on assistance in correlating the subject of career guidance with his state of health and individual psychophysiological characteristics with the requirements of the profession. The author of the article draws attention to the medical aspect of career guidance and medical professional counseling as an important element of the career guidance system.*

***Key words:** career guidance, medical aspect, medical professional consultation.*

Профориентация – междисциплинарная область. Педагогика, психология, социология, экономика. исследуют различные аспекты профориентации. Вместе с тем в системе профессиональной ориентации важна. помощь субъекту профориентации в выборе профессии в соответствии с состоянием здоровья и индивидуальными психофизиологическими особенностями. Очевиден медицинский аспект профессиональной ориентации.

Многие отечественные и зарубежные специалисты в области профориентации (не только педагоги, но и социологи, психологи) отмечают медицинский аспект профориентации.

Например, профессиональная ориентация с позиции социологии, по мнению Л.А. Митюрниковой, «есть социальный институт, который представляет собой систему мероприятий (психологических, педагогических, медицинских, информационных), направленных на активизацию процесса профессионального самоопределения и оптимизацию трудоустройства граждан в соответствии с их индивидуальными особенностями и с учетом потребностей рынка труда.» [2, с.8,13].

В педагогике В.Д. Симоненко пишет: «система профориентации - это единство цели, содержания, принципов, организационных форм, методов и средств, помогающее индивиду в изучении профессии и собственных личных качеств, обеспечивающее такой выбор профессии, сферы деятельности, учебного заведения, который отвечал бы интересам и способностям учащихся, их здоровью и физическим данным и в то же время согласовывался бы с потребностями и нуждами народного хозяйства и культуры в кадрах» [6].

Е.Ю. Пряжникова рассматривает профориентацию «как систему взаимодействия различных социальных институтов, которые могли бы участвовать в профориентационной работе: семья, школа., профессиональные учебные заведения, предприятия, фирмы, организации, правоохранительные организации, средства массовой информации, медицинские учреждения, религиозные организации, армия, общественные организации, органы власти, психолого-педагогические центры, службы занятости и т. п.» [5, с. 47-52].

«Комплекс психолого-педагогических, медицинских, социальных мероприятий, направленных на формирование профессионального самоопределения молодого человека, на оптимизацию трудоустройства

человека с учетом его склонностей, интересов, способностей, а также с учетом потребностей общества в специалистах», по мнению О.А. Волковой - это профессиональная ориентация [1, с.12].

Сравнивая опыт профессиональной ориентации в России и США, Э.В. Мухаметова [3, с. 13-44] пишет о том, что «на современном этапе развития образовательных систем США и России специалисты обеих стран едины в понимании сущности профориентации, ее целей, задач. Профориентация рассматривается как система психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направленных на оказание молодежи всесторонней помощи в профессиональном самоопределении».

По мнению М.М. Солтан, Т.С. Борисовой, Е.В. Волох «профессиональная ориентация включает три основных аспекта: социально-экономический – предполагает учет потребностей общества и данного экономического региона в кадрах и специалистах разного профиля и квалификации; психологический – подразумевает изучение психофизиологических и других качеств личности на предмет соответствия их требованиям профессий и формирование профессиональной направленности в зависимости от полученных результатов; медицинский – включает изучение состояния здоровья детей и подростков (установление необратимых дефектов и аномалий развития, при наличии хронических заболеваний – определение степени компенсации) для обеспечения соответствия его избираемой профессии, сохранения и укрепления в процессе трудовой деятельности» [7, с.6].

Анализ позиций отечественных и зарубежных специалистов в области профориентации, определений понятия «профессиональная ориентация», несмотря на разность интерпретаций, дает возможность утверждать, что в структуре профориентации наличествует и медицинский компонент.

В структуре медицинского компонента профориентации мы выделяем несколько элементов, являющихся направлениями деятельности не только педагогов, но и медицинских специалистов: изучение требований профессий,

предъявляемых к определенным качествам человека, в том числе и к состоянию здоровья; изучение психофизиологических особенностей личности и их соотнесение с требованиями профессии; проведение врачебной профконсультации.

На наш взгляд, врачебная профконсультация является важным элементом системы профориентации. Научно полезен отечественный опыт врачебной профконсультации в профессиональной ориентации. Одно из первых исследований проблемы врачебной профконсультации в профориентации провела Н.Д. Перченок (1974 г.), которая полагает, что «совместная работа педагогов и врачей позволяет своевременно предупредить выбор школьниками будущей профессии, противопоказанной в связи с заболеваниями или психофизиологическими особенностями организма. Было установлено, что более 13% подростков называли в качестве желаемых профессии, противопоказанные им по состоянию здоровья (о чём сами они своевременно не подумали и о чём, следовательно, не знали). А переориентация (в данном случае – отказ от выбранного профиля обучения и выбор другого) - процесс сложный, психотравмирующий. Более 30% школьников, по данным Н.Д. Перченок, выбирали профессии, предъявляющие повышенные требования к тем или иным органам и системам организма, а это ставит вопрос об их углубленном медицинском обследовании. На основании опытной проверки Н.Д. Перченок определила основное содержание и формы работы врачей в школе по подготовке учащихся к выбору профессии. Организация в ряде школ в опытном порядке совместной работы врачей и педагогов дала положительный результат, выразившийся, в частности, в том, что более 98% учащихся выбирали профессии, соответствующие состоянию их здоровья, особенностям организма» [4].

По нашему мнению, врачебная профконсультация должна быть неотъемлемым элементом системы профессиональной ориентации.

Таким образом, профориентация как система помощи личности в профессиональном самоопределении должна быть ориентирована, в том числе, и на помощь в соотнесении субъектом профориентации своего состояния здоровья и индивидуальных психофизиологических особенностей с требованиями профессии. Очевиден медицинский аспект профориентации, а врачебная профконсультация является важным элементом системы профориентации.

Список литературы:

1. Волкова О.А. Основы профессиональной ориентации молодежи/Под ред. Т.П. Дурасановой. - Балашов: Николаев, 2002. - 68 с.
2. Митюрникова Л.А. Комплексная система профессиональной ориентации молодёжи как социальный институт общества//Автореф. Дисс ...канд. соц. наук, Москва. - 2005, 32 с.
3. Мухаметова Э.В. Профессионально-педагогическая ориентация старших школьников в России и США: Дис. ... канд. пед. наук : Пятигорск, 2005.
4. Перченюк Н.Д. Медицинский аспект профориентационной работы в школе: Автореф. дис. ... канд. мед. наук/ Н. Д. Перченюк. - М., 1974. – 23 с.
5. Пряжникова Е.Ю. Профориентация / Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. - М.: Академия, 2006. - 496 с.
6. Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация учащихся в процессе трудового обучения. Кн. для учителя / В.Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 1985. - 223 с.
7. Солтан М.М. Гигиенические аспекты профессиональной ориентации детей и подростков: учеб. – метод. пособие / М.М. Солтан, Т.С. Борисова, Е.В. Волох. – Минск: БГМУ, 2017. – 67с.

Татьяна Ивановна Терехович¹
Владимир Николаевич Ростовцев¹
Светослав Николаевич Шнитко²

¹*Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения», г. Минск, Республика Беларусь*

²*Военно-медицинский институт в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь*
E-mail: tt_gem@mail.ru

Психический баланс и качество жизни

Аннотация. С целью развития понятийного аппарата в области теории здоровья рассмотрены семантики и взаимосвязи психического баланса, качества жизни и здоровья.

Ключевые слова: здоровье, психический баланс, качество жизни.

Vladimir Nikolaevich Ros tovtsev¹
Tatsiana Ivanovna Tserakhovich¹
Sviataslau Nikolaevich Shnitko²

¹*State Institution "Republican Scientific and Practical Center for Medical Technologies, Informatization, Management and Economics of Health Care", Minsk, Republic of Belarus*

²*Military Medical Institute in the educational institution "Belarusian State Medical University", Minsk, Republic of Belarus*

E-mail: tt_gem@mail.ru

Annotation. In order to develop the conceptual apparatus in the field of health theory, the semantics and interrelations of mental balance, quality of life and health are considered.

Key words: *health, mental balance, quality of life.*

Высокий интерес к проблеме взаимозависимости здоровья населения и качества жизни вызывает необходимость уточнения смыслового поля (дискурса) этой проблемы.

Психический баланс – это качество эмоционального равновесия на некотором уровне психического тонуса.

Идеальное эмоциональное равновесие – это психическое состояние, при котором человек спокоен и находится в гармонии с самим собой. Но, как правило, эмоциональное равновесие не идеально и в этих случаях важным является качество равновесия, которое определяет тип доминирующей эмоции. Доминирующей может быть отрицательная эмоция, понижающая качество эмоционального равновесия, в том числе беспокойство, тревога, страх, недовольство, разочарование, раздражение, возмущение, гнев, обида, злоба, зависть, корысть или иная негативная эмоция. Очевидно, что позитивные эмоции повышают качество эмоционального равновесия и здоровью не угрожают.

Классическая медицинская шкала состояний психического тонуса включает депрессивность, гиподепрессивность, синтонность, гипоманиакальность и маниакальность. Клинически значимыми состояниями являются депрессивность и маниакальность. Не клиническим состоянием, которое снижает качество жизни, угрожает здоровью и создает риски заболеваний, является гиподепрессивность.

Наиболее неблагоприятными для качества жизни и, соответственно, для здоровья являются сочетания негативного эмоционального статуса и гиподепрессивности.

Необходимо хорошо понимать смысловые различия понятий уровня жизни, качества условий жизни и качества жизни.

Уровнем жизни семьи, социальной группы или населения принято называть величину ее материального обеспечения, которая равна сумме прямых, косвенных и побочных доходов.

Прямые доходы (заработная плата, дивиденды, гонорары и др.) включают в налоговую декларацию и обычно именно прямые доходы используют для оценок уровня жизни семьи, социальной группы и населения.

Косвенные доходы включают товары и услуги, приобретаемые бесплатно или по неполной стоимости, когда часть стоимости оплачивает государство, профсоюз, предприятие и т.д. Такие льготные условия приобретения существуют для кредитов, санаторных и других путевок, туров, питания, спецодежды, жилья, проезда в городском и междугороднем транспорте и т.д. В некоторых социальных группах (студенты и др.) косвенные доходы могут быть сопоставимы с прямыми доходами.

Побочные доходы включают то, что официально учесть невозможно (доходы от приусадебного участка, рукоделия, случайных неоформляемых работ, подарков и др.).

Существуют представления о том, что уровень здоровья связан с уровнем жизни. Эти представления верны лишь отчасти, а зависимость неоднозначна.

Качеством условий жизни называют обеспеченность семьи или населения жильем, коммунальными удобствами и услугами, транспортом, связью, досуговой инфраструктурой, образовательными, медицинскими, социальными и вероисповедальными учреждениями, обеспеченность безопасности жизни и здоровья, включая экологическую и социально-экологическую безопасность.

Важными компонентами качества условий жизни являются социальные условия, такие как духовно-нравственное состояние общества и уровни

социальной справедливости, социальной защищенности и социального оптимизма.

При всей важности для большинства людей непосредственно и само по себе качество условий жизни на здоровье не влияет. Качество условий жизни может оказывать влияние на здоровье людей только через качество жизни. Иными словами, качество условий жизни может влиять (не всегда) на качество жизни, а уже качество жизни влияет на здоровье.

Качество жизни – это степень восприятия отдельными людьми или группами людей того, что их потребности удовлетворяются, а необходимые для достижения благополучия и самореализации возможности предоставляются.

Это определение зафиксировано в документах Всемирной организации здравоохранения, в частности, в документе «Здоровье–21. Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ» [1]. Но главное, что это определение совершенно правильное.

Из определения качества жизни видно, что оно есть явление сугубо субъективное. Сущность качества жизни имеет социально–психологическую природу и заключается в ощущении индивидом собственной удовлетворенности различными аспектами своей жизни в социуме. Это ощущение формируется на пересечении своих внутренних качеств и ценностей и внешних социально–средовых возможностей (обстоятельств, условий, ограничений). Качества и ценности личности определяют ее потребности, запросы и претензии, которые формируют мотивации. Внутренние мотивации могут противоречить внешним возможностям и, возникающий при этом психический дисбаланс, проявляется в чувстве неудовлетворенности. Разумеется, что это чувство могут сопровождать и другие ощущения (недовольства, разочарования, раздражения и т.д.).

Так что же важнее – внутренние качества и ценности или внешние возможности? Конечно же, качества и ценности личности, то есть ее нравственные основы (ядро личности). Хотя бы по следующим причинам.

Во-первых, неудовлетворенность нередко связана с завышенными потребностями, запросами и претензиями.

Во-вторых, это может быть связано с низким, аномальным или однобоким развитием системы ценностей личности. Например, слабым развитием подсистемы духовных ценностей, вследствие чего актуальными оказываются лишь те ценности, которые касаются материальных интересов.

В-третьих, когда у человека есть необходимые качества, тогда неудовлетворенность может быть трансформирована в конструктивные решения.

Из состояния неудовлетворенности всегда есть два выхода. Первый – это трансформировать неудовлетворенность в конструктивное решение по изменению своего отношения или своей позиции, своих ценностей или поведения, а то и самой внешней ситуации. Второй выход – ничего не делать и неудовлетворенность сама трансформируется в гиподепрессию и ее неизбежные последствия для здоровья.

Поскольку путь в гиподепрессию лежит через низкое качество жизни, то возможность оценки индивидуального качества жизни представляет большой профилактический интерес и такой же интерес для социально-гигиенических исследований.

Опираясь на изложенные соображения, мы разработали модель и метод для оценки индивидуального качества жизни [2].

При построении модели мы исходили из того, что общая оценка качества жизни должна слагаться из оценок удовлетворенности несколькими достаточно общими аспектами жизни, а также из того, что оценка каждого аспекта должна быть нормированной на субъективные ценности, соответствующие смыслу аспекта. В итоге, в модель было включено пять аспектов, то есть пять компонент общей оценки.

Первая компонента (аспект удовлетворенности прошлым) является отношением оценки удовлетворенности своей жизнью к оценке своих требований к жизни.

Вторая компонента (аспект настоящего) является отношением оценки интереса к жизни к оценке необходимости своей деятельности.

Третья компонента (аспект будущего) есть отношение оценки своих перспектив к оценке уровня притязаний.

Четвертая компонента (аспект самодостаточности) – это отношение оценки своей нужности людям к оценке зависимости от других людей.

И пятая компонента (аспект здоровья) является отношением оценки своего здоровья к оценке риска ухудшения здоровья.

Во всех компонентах знаменателями формальных отношений являются оценки своих претензий или опасений, то есть оценки своих внутренних требований, установок и потенциалов. Эти оценки всегда являются результатом рефлексии на собственное ядро личности, то есть на свою систему нравственных ценностей. Отсюда следует определяющая роль нравственного воспитания детей и молодежи для формирования качества взрослой жизни.

Изложенное показывает, что психический баланс и качество жизни неразрывно связаны. При этом качество жизни всецело зависит от психического баланса.

В заключение отметим, что в системе основных детерминант здоровья, включающей генетические, психические и социально-экологические детерминанты, их значимость для индивида и популяции различна. Для индивидуального здоровья наиболее значимы генетические и психические детерминанты, а для общественного здоровья – социально-экологические и психические.

Список литературы:

1. Здоровье-21: Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ (Европейская серия по достижению здоровья для всех, № 6) Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. Копенгаген. 1999. – 310 с.

2. Терехович Т.И., Ростовцев В.Н. Качество жизни и здоровье / Материалы VII Всероссийской с международным участием заочной научно-практической конференции «Здоровье населения и качество жизни», 30 марта 2020 года // С.Пб., 2020. – С. 170-178.

УДК 616-003.96+615.838+616.834.6

Лариса Павловна Томачинская

Е. С. Поважная

Донецкий Национальный медицинский университет, г. Донецк,

Донецкая Народная Республика

E-mail: 40irbis@ gmail.com

**Немедикаментозные методы повышения защитных реакций организма
и борьбы с хроническим стрессом у детей**

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования комплекса аппаратной физиотерапии, водолечения и ароматерапии для повышения неспецифической сопротивляемости организма детей и борьбы с хроническим стрессом.

Ключевые слова: немедикаментозные методы, хронический стресс, закаливание, водные процедуры, аромамасла.

Tomachinskaya Larisa Pavlovna

E.S. Povaznaya

Donetsk National Medical State University, Donetsk City,

Donetsk National Republic

E-mail : 40irbis@ gmail.com

Non-medicamentous methods of increasing organism protective reactions and chronic stress management within children

Annotation. In this article are examined questions of hardware physiotherapy complex usage, hydrotherapy and aroma therapy for increasing unspecific resistance of children and their chronic stress management.

Key words: non-medicamentous methods, chronic stress, hardening, hydrotherapy, aroma oils.

Актуальность. Неблагоприятные условия внешней среды в промышленном регионе (запыленность, загазованность) оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье всего населения ДНР, прежде всего – детей. Состояние хронического стресса у жителей республики вследствие непрекращающихся военных действий, а в последние два года и угроза COVID-инфекции также негативно сказывается на психологическом здоровье и являются пусковым моментом в возникновении различных психосоматических заболеваний [4]. Такое положение нуждается в корректировке. Для решения этой задачи нами разработан комплекс немедикаментозных мероприятий, включающий аппаратную физиотерапию (электросон, магнитотерапия, дарсонвализация, воздействие синусоидально-модулированными токами) в сочетании с водными процедурами и ароматерапией.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 52 ребенка, пребывающих на восстановительном лечении в детском кардиоревматологическом санатории №1 «Горизонт» г. Донецка в возрасте от 7 до 10 лет (29 девочек и 23 мальчика) с диагнозами: кардиопатия – 66%, вегето-сосудистая дистония – 34%. Контрольная группа составила 20 человек, экспериментальная -32.

Все дети занимались лечебной физической культурой (с акцентом на дыхательную гимнастику), получали массаж и различные физиопроцедуры:

- Электросон (частота до 10 Гц, сила тока – до вибрации, 20 мин. Частоту подбирали индивидуально (учитывая суточные биоритмы), процедуру проводили в фиксированное время (с целью создания устойчивых условно-рефлекторных связей).
- Магнитотерапию (от аппарата «Маг») на шейно-грудной отдел позвоночника: 15 мТл -15 мин.
- Дарсонвализацию волосистой части головы и шейно-воротниковой зоны по контактной лабильной методике, мощностью – до покалывания – 7-8 мин.
- Синусоидальные модулированные токи (СМТ) от аппарата «Амплипульс -4» паравертебрально на уровне шейно-грудного отдела позвоночника. Проводили сочетанный СМТ-форез витамина В₁ (с анода) и витамина С (с катода), используя следующие параметры: режим выпрямленный, 111 + 1У (посылка немодулированного тока + перемежающиеся частоты) роды работы по 5 мин, длительность импульса 2-3 сек, частота 100 Гц, глубина модуляций – 25%, сила тока – до вибрации.

Ежедневно проводили по две процедуры, чередуя электросон с магнитотерапией в один день, в другой – дарсонвализацию с СМТ. Такой подход позволял избежать привыкания к воздействию определенного лечебного физического фактора, при этом потенцировать действие каждого из них. Следует иметь в виду, что физиотерапевтические процедуры обладают длительным последствием (от 1 до 3 месяцев), что положительно сказывается на укреплении здоровья детей. Курс лечения – 20 дней. Все указанные процедуры активно влияют на состояние нервной (ЦНС и ВНС), а также гипоталамо-гипофизарной системы, корригируют нарушенные функции, что позволяет, в значительной мере, нивелировать действие стрессорных агентов на организм детей, повысить их адаптивные возможности.

При выборе методов и методик физиотерапевтических процедур для составления данного комплекса лечения мы руководствовались сведениями о механизме действия и совместимости этих лечебных физических факторов [2].

Электросон оказывает многостороннее благоприятное действие на весь организм, повышает умственную и физическую работоспособность, снижает утомляемость. Воздействие постоянными импульсными токами прямоугольной формы и низкой частоты на подкорково-стволовые отделы головного мозга нормализует функциональное состояние центральной нервной системы (приводит к балансу процессов возбуждения и торможения, иррадиации и концентрации) и ее регулирующее влияние на другие системы организма (корректирует прямые и обратные кортико-висцеральные связи).

Дарсонвализация волосистой части головы и шейно-воротниковой зоны (рефлекторная зона для центральной и вегетативной нервной системы) приводит к расширению артериол и капилляров как в зоне воздействия, так и во внутренних органах, сегментарно связанных с этими участками. Расширение сосудов и увеличение кровотока по ним происходит не только при их нормальном состоянии, но и в спастически суженных сосудах, приводя к понижению их повышенного тонуса (что важно при хроническом стрессе). Активизация кровообращения, в том числе в стенках самих сосудов, улучшает их функциональное состояние, что в сочетании с ликвидацией сосудистого спазма и ишемии обеспечивает повышение активности обменно-трофических процессов

Магнитотерапия относится к стресс-лимитирующим факторам, под воздействием которого уменьшается содержание адреналина и ДОФА в мозговой ткани, что свидетельствует о тормозном влиянии на симпатико-адреналовую систему. При этом происходит адаптационная перестройка организма, вследствие чего повышается его устойчивость к гипоксии, физическим нагрузкам. Эти изменения обусловлены процессами,

происходящими в нервной и эндокринной системах (ваготоническими и гормональными сдвигами), что свидетельствует о сходном с бета-блокаторами действии.

Синусоидальные модулированные токи (СМТ) свободно проходят через кожу, не вызывая раздражающего действия. Наиболее чувствительны к ним нервные и мышечные волокна. Основными компонентами, обеспечивающими лечебное действие СМТ, являются усиление артериального притока и венозного оттока (активизация кровообращения), а также усиление лимфообращения. Возбуждение и напряжение мышечных волокон, вызываемое током, ведут не только к увеличению притока крови, но и к активизации всех звеньев, обеспечивающих усвоение кислорода и питательных веществ. Одновременно возрастает удаление с венозным оттоком продуктов метаболизма. Принимая во внимание сказанное, воздействие на паравертебральные зоны на уровне шейно-грудного отдела позвоночника приведет к улучшению кровообращения, трофики тканей и, как следствие, к нормализации функционального состояния нервной системы (центральной и вегетативной), гормональной и медиаторной систем

Дополнительно к проводимому лечению в экспериментальной группе использовали разработанный нами комплекс, включающий водные процедуры и ароматерапию. Как известно, водные процедуры являются наиболее доступным и эффективным средством для повышения неспецифической сопротивляемости. Холодные умывания, обтирания, обливания, полоскания горла прекрасно тренируют механизмы иммунитета и терморегуляции. Они стимулируют обмен веществ, образование защитных гормонов гипофизарно-надпочечниковой системы, нормализуют артериальное давление, аппетит и сон, укрепляют нервную систему.

В действии холодной воды на организм различают три фазы. Сначала кожа бледнеет и становится холодной (фаза спазма). Это связано с резким сужением сосудов кожи и оттоком крови к внутренним органам. Через некоторое время сосуды кожи расширяются, кровь устремляется к

периферии: появляется ощущение тепла, кожа приобретает розовую окраску (фаза активной гиперемии). Если холодная вода продолжает действовать, она парализует капиллярный кровоток. Возникает застой крови, кожа приобретает синюшный оттенок – наступает фаза пассивной гиперемии.

Первая и вторая фазы связаны с включением защитных и компенсаторно-приспособительных реакций организма, обуславливающих процесс закаливания, третья стадия развивается из-за нарушения процессов терморегуляции, поэтому ее допускать нельзя.

Разработанная нами система закаливающих процедур базируется на принципах непрерывности, систематичности, комплексности, индивидуальной дозировки. Обязательным условием является постепенное увеличение интенсивности закаливающего фактора [5].

Общие водные процедуры желательно проводить утром (учитывая их тонизирующее действие), за час до завтрака. Ножные ванны и полоскания горла можно проводить перед сном.

При перерывах в закаливании более чем в 2 дня, воздействие следует возобновить при температуре воды на два градуса выше, чем предыдущее. Схема закаливающих процедур: в начале курса температура воды – 34°C, через каждые 2 дня температура снижается на 1 градус и постепенно доводится до 20°C.

Для умывания, обтирания и полосканий целесообразно использовать воду с добавлением аромамасел [3]. Последние добавляются в воду не непосредственно, а на эмульгаторе (3-5 капель аромамасла растворяется в ложке соли, меда или молока). Аромамасла повышают иммунитет, улучшают микроциркуляцию, трофику и обменные процессы в различных тканях, благоприятно влияют на психику, обладают антибактериальным и противовирусным действием. Доказано, что отсутствие или дефицит ароматических веществ в атмосфере или помещении может привести к развитию различных заболеваний. Для профилактики развития различных

патологических состояний каждый практически здоровый человек должен вдыхать 3-4 мг аромавеществ в день. В случае возникновения заболеваний аромавещества являются прекрасным лекарством. Из широкой палитры аромавеществ нами выбрано аромамасло лимона, мяты перечной, лаванды в соотношении 2:4:2. Такой выбор обусловлен их выраженным седативным, антистрессорным действием и положительным влиянием на эмоциональную сферу ребенка. Эти аромамасла, не вызывая аллергических реакций, обладают антимикробным и противовирусным действием, значительно стимулируют фагоцитарную активность макрофагов, осуществляют фенотипическую коррекцию клеточного иммунитета [1]. Однако не следует забывать, что высокой эффективностью обладают высококачественные эфирные масла. Низкопробные синтетические могут нанести организму непоправимый вред. Нами использовались крымские натуральные аромамасла.

Умывание холодной водой благотворно влияет на состояние иммунной системы. Но такое воздействие на нежную детскую кожу иногда может привести к аллергической реакции. Поэтому для умывания чувствительной кожи воду подогревают до 25° С и в нее добавляют настой трав, обладающих антисептическим, противовоспалительным антиаллергическим действием (ромашка, шалфей, календула, череда). Дети, не имеющие этой проблемы, моются водопроводной водой, в которую травы добавляются лишь периодически (в период дефицита витаминов – зимне-весенний период - и после простуды). Резко возрастает значение травяных умываний в состоянии хронического стресса, когда кожа требует массажа и витаминов [3].

Еще более мощного закаливания можно добиться с помощью контрастных ножных травяных ванн. Для этого в холодную воду добавляют настой мяты или мелиссы, в горячую – настой тимьяна, тысячелистника, пижмы, сосновых или еловых веток. Допустимый температурный контраст между горячей и холодной ванночками – 10°С. Процедуру всегда начинают

с горячей воды и оканчивают холодной, осуществляя 3-4 перемещения из одной ванночки в другую. Следует иметь в виду, что время воздействия горячей воды в 3 раза больше, чем холодной.

Утром дети умывались холодной водой и полоскали горло травяными настоями, вечером получали контрастные ножные травяные ванны с последующим самомассажем стоп.

После проведенного курса физиопроцедур у детей экспериментальной группы (с дополнительным воздействием закаливающих процедур и ароматерапией) отмечено сокращение случаев простудных заболеваний (на 63%), а также повышение работоспособности (на 92%), проявляющейся в повышении успеваемости детей, концентрации внимания, организованности по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, комплексное применение закаливающих водных процедур в сочетании с ароматерапией на фоне аппаратной физиотерапии позволяет значительно улучшить здоровье детей, повысить неспецифический иммунитет, ликвидировать последствия хронического стресса. Доступность процедур, необременительность их для пациента, а также их высокая эффективность позволяют рекомендовать данный комплекс для широкого использования.

Список литературы:

1. Бабаскин А.И., Поисковые исследования при разработке комплексных мер реабилитации больных на примере фито- и физиотерапии / А.И.Бабаскин //Вопр. курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2018. - №95(3). – С. 63-68.
2. Боголюбов В.М. Медицинская реабилитация / В.М. Боголюбов. – Москва: БИНОМ, 2010. Кн. 1.. – 2010. – 416 с.
3. Кононова О.М., Аромафитованны – эффективный метод гидротерапии в комплексном восстановительном лечении детей с

различными болезнями / О.М. Кононова // Вопросы современной педиатрии. – 2014. - № 13(4). – С.78-82.

4. Менделевич В.Д., Неврология и психосоматическая медицина / В.Д. Менделевич. - Москва: Городец, 2020. – 600 с.

5. Потапчук А.А., Принципы профилактики и реабилитации в педиатрии / А.А.Потапчук. - С-Петербург: ПСПБГМК, 2019. -46 с.

УДК-614

*Нурия Тахировна Фазлаева
Токжан Тохтаровна Киспаева
Медицинский университет Караганды,
Школа сестринского образования,
г.Караганды, Казахстан
E-mail: fazlayeva@bk.ru*

Роль сестринского персонала в профилактике постковидных депрессии у пациентов

Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации сестринского сопровождения для пациентов, переболевших COVID-19, определяются особенности постковидной депрессии у пациентов.

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, стресс, депрессия, сестринской процесс.

*Nuriya Tahirovna Fazlayeva
Tokzhan Tokhtarovna Kispayeva
Karaganda Medical University,
School of Nursing Education,
Karaganda, Kazakhstan*

The role of nursing staff in the prevention of postcovid depression in patients

Annotation. The article deals with the issue of organizing nursing support for patients who have had COVID-19, determines the features of postcovid depression in patients.

Key words: COVID-19, coronavirus, stress, depression, nursing process.

Актуальность исследования. Появление COVID-19 в мире поставило перед специалистами различного профиля задачи, связанные не только с быстрой диагностикой и лечением, но и с оказанием качественной медицинской помощи, включая реабилитационные мероприятия во время и после перенесения коронавирусной инфекции[1]. Сегодня общество, как когда-бы то ни было нуждается в поддержке медицинских служб. Особую роль в борьбе с COVID-19 выполняют специалисты со средним медицинским образованием[2].

Эпидемия новой коронавирусной инфекции оказалась связана с различными факторами, способствующими развитию панической тревоги, возникновению психических расстройств и обострению существующих. В настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических особенностях и лечении накапливаются и обсуждаются специалистами в режиме реального времени[3]. У пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19 часто наблюдаются такие симптомы, как сожаление и негодование, одиночество и беспомощность, депрессия, тревожность и фобии, раздражение и нарушение сна. У некоторых возможны панические атаки. Оценка психологического состояния в изолированных боксах показывает, что примерно 48% пациентов с подтвержденным случаем коронавируса испытали психологический стресс

на ранней стадии госпитализации, скорее как эмоциональная реакция на стресс [4].

Все медицинские сестры играют ключевую позицию в распознавании депрессии и ведении этой уязвимой группы пациентов. Однако целенаправленный анализ роли сестринского процесса в наблюдении, лечении, реабилитации и вторичной профилактики таких нарушений у пациентов в отечественной литературе пока не представлен[5].

Цель исследования: Разработка и внедрение новых технологий сестринского сопровождения, основанной на доказательной медицине.

Пандемия COVID-19 поставила перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с быстрой диагностикой инфекции, вызванной новым коронавирусом, оказанием специализированной медицинской помощи, реабилитации и вторичной профилактике. У лечащихся и переболевших COVID-19 наблюдается повышенный риск депрессии, тревоги, проблем со сном и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Сообщается появление следующих психиатрических симптомов у пациентов после COVID-19: травматические воспоминания (30 %), снижение памяти (19 %), усталость (19 %), раздражительность (13 %), бессонница (12 %) и подавленное настроение (11 %). Другие симптомы также распространены, но о них сообщается в меньшем количестве статей; эти симптомы включают нарушение сна (100 % пациентов) и нарушение внимания и концентрации (20 %). Эти накопившиеся проблемы приводят к общему (и количественному) снижению качества жизни и социального функционирования.

Болезнь, перетекающая в постковидный синдром, имеет различные варианты проявления. Психопатологический вариант постковидного состояния пациентов выражается следующими значимыми, специфическими для COVID-19 последствиями: когнитивные расстройства, качественные расстройства сознания, депрессивное расстройство, тревожное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, соматогенные психозы.

Особую роль в борьбе с COVID-19 выполняют специалисты со средним медицинским образованием. По данным ВОЗ, на долю сестринского персонала приходится около 59% всех сотрудников здравоохранения .

Работа медицинских работников в профилактике постковидной депрессии пациентов не ограничивается простым уходом. Для того чтобы не только понять пациентов с постковидными расстройствами, но и оказать психологическую поддержку, требуются определенные личные установки, владение «искусством» сестринского ухода и специальных навыков. Медицинские работники должны понимать сложный мир эмоционального опыта пациента и реагировать на эти переживания словами сочувствия и утешения, которые пациент может понять . Это требует не только профессиональной подготовки, но и увлеченного участия. Поведение и реакция медсестер должны оказывать благотворное влияние на пациентов.

Серьезная работа медсестры, ухаживающей за пациентом, дает уверенность в его реабилитации и формирует между ними хорошее психологическое взаимодействие, тем самым эффективность лечения, ухода и внимания имеет сугубо важное значение в физическом и психологическом аспектах, и эти две области влияния не могут быть отделены друг от друга . С учетом основных «спусковых крючков» и основных клинических синдромов должно проводиться лечение пациентов с депрессией и ПТСР, переживших кризисную ситуацию в виде COVID-19. На ранних этапах реабилитации у пациентов основной упор делается на формирование мотивации к активной физиотерапии .

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось на базе Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №5» г. Тараз, Республика Казахстан. В исследование включались пациенты, переболевшие COVID-19 проходившие дальнейшее лечение в реабилитационном отделении поликлиники. Опросник по состоянию здоровья (PHQ-2), шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory: BDI). Опросник PHQ-2 заполнялся пациентами самостоятельно в

присутствии клинического психолога. Каждое из представленных в опроснике PHQ-2 утверждений может быть оценено опрашиваемым в диапазоне от 0 («ни разу») до 3 баллов («почти каждый день»). Вторым методом исследования была выбрана шкала депрессии Бека. Опросник заполнялся пациентами, первичные результаты которых проявляли выраженность депрессии (лёгкую, умеренную, тяжелую либо крайне тяжелую). В опроснике по шкале депрессии Бека предлагаются 4 утверждения, отмеченные баллами от «0» до «3» соответственно. Таким образом, максимальный суммарный балл по PHQ-2 составляет – 6, а по шкале Бека – 63 балла.

В данном исследовании принимали участие 50 пациентов медицинской организации в возрасте 20–65 лет. Среди них было 23 (46%) женщины и 27 (54%) мужчин. Средний возраст опрашиваемых составил $33,1 \pm 8,4$ года.

Результаты исследования:

Депрессия по данным опросника PHQ-2 была выявлена у 18 (36%) из 50 пациентов (рис.1).

Из них у 13 (26%) пациентов тяжесть депрессии была квалифицирована как легкая, у 4 (8%) — средняя и лишь у 1 (0,5%) — тяжелая. Усредненный показатель PHQ-2 по выборке составил $2,1 \pm 1,4$ балла. Значимых различий этих показателей между группами мужчин и женщин установлено не было.

Рисунок 1. Степень тяжести депрессии исследуемых по результатам опроса PHQ-2

Опросник по шкале Бека был предложен 18 пациентам в возрасте 21-52 года, у которых, по результатам предыдущего тестирования была выявлена определенная форма депрессии (рис.2). Средний возраст опрашиваемых составил $40,9 \pm 5,3$ года. Среди них было 11 (61,1%) женщины и 7 (38,9%) мужчин.

Депрессия по данным опросника шкалы Бека была выявлена у 18 (100%) пациентов. Из них у 10 (55,6%) пациентов тяжесть депрессии была квалифицирована как легкая, у 7 (38,9%) — средняя и лишь у 1 (5,5%) — тяжелая. Значимых различий этих показателей между группами мужчин и женщин установлено не было.

Рисунок 2. Степень тяжести депрессии исследуемых по шкале Бека

Было проведено исследование среди пациентов, переболевшие COVID-19 проходившие дальнейшее лечение в реабилитационном отделении поликлиники и это анкетирование принесло нам ряд открытий.

Нужно сказать, что для пациентов знакомство с результатами опросов стало своего рода открытием, ведь каждый человек субъективно оценивает состояние своего здоровья, что может различаться с реальным состоянием. В

случае подозрения на наличие депрессии многие не обращаются за помощью из-за стыда или неготовности признать серьезность своего состояния.

Выводы:

1. Анализируя полученные результаты, было установлено, что среди опрошенных пациентов у большинства (64%) выявлено отсутствие депрессии.

2. Выявлено, что без скрининга пациент с тяжелой степенью депрессии мог не обратиться за помощью к специалистам самостоятельно.

3. В целях оперативного скрининга на депрессию в процессе сестринского сопровождения рекомендуется каждому пациенту заполнить анкету PHQ-2.

4. Оказание эффективной помощи после проведения скрининга данному типу пациентов требует клинической диагностики и всех необходимых лечебных мероприятий на последующих этапах наблюдения.

Список литературы:

1. Доклад «Состояние сестринского дела в мире, 2020 г.: вложение средств в образование, рабочие места и воспитание лидеров». 07.04.2020 г. //Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

2. М.Е. Ким, А.Б. Аканов, Д.А.Зайнуллина К-40 Адаптированное клиническое сестринское руководство «Скрининг, оценка и уход за взрослыми пациентами, страдающими злокачественным новообразованием с сопутствующим физиологичным дистрессом и последующей депрессией» // Нур-Султан: Республиканский центр развития здравоохранения, 2019.-47 с

3. Клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых. Протокол Республиканского центра развития здравоохранения МЗ РК № 130 от 1 апреля 2021 года.

4. Cao J, Wen M, Shi YR, et al. Investigation on anxiety, depression and influencing factors of patients with new coronavirus pneumonia. J Nursing 2020;35:15–7.

5. Chinese Center for Disease Control and Prevention. Technical Guidelines for COVID-7 9 Laboratory Testing [EB/OL]. (2020-03-09)[2020-03-15].http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/szkb_11803/jszl_71815/202003/120200309214241.html

6. Leng, Min; Wei, Lili; Shi, Xiaohui; etc. (March 2021). "Mental distress and influencing factors in nurses caring for patients with COVID -19". Nursing in Critical Care. 26 (2): 94–101. doi:10.1111/nicc.12528. ISSN 1362-1017. PMID 33448567.

7. Li X, Dai T, Wang H, et al. Clinical analysis of suspected COVID-19 patients with anxiety and depression. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2020;49:203–8.

8. Pappa S, Ntella V, Giannakas T, et al. Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Brain Behav Immun 2020;S0889-1591(20)30845-X.

9. Rogers, Jonathan P.; Chesney, Edward; Oliver, Dominic; etc. (July 2020). "Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis with comparison to the COVID-19 pandemic". The Lancet. Psychiatry. 7 (7): 611–627. doi:10.1016/S2215-0366(20)30203-0. ISSN 2215-0374. PMC 7234781. PMID 32437679.

УДК 504.05; 355.5

Людмила Владимировна Филоненко

Владимир Дмитриевич Мальцев

Данила Александрович Сасин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж,

Россия

E-mail: Fil_l@mail.ru

Экологическое образование как фактор обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья военнослужащих

Аннотация: В статье определяется военно-экологическое образование как фактор обеспечения безопасности жизнедеятельности военнослужащих, сохранения их психофизического здоровья. Раскрывается содержание экологического образования как направления военно-экологической деятельности военнослужащих на основе аксиологического и деятельностного подходов. Дается характеристика традиционным, активным и инновационным методам и формам экологического обучения и экологического воспитания как значимым компонентам экологического образования.

Ключевые слова: военно-профессиональная деятельность, военно-экологическое образование, экологическое обучение и воспитание, экологическая безопасность, психофизическое здоровье военнослужащих.

Lyudmila Vladimirovna Filonenko,

Vladimir Dmitrievich Maltsev,

Danila Alexandrovich Sasin

Military Educational and Scientific Centre of the Air Force

N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy, Voronezh, Russia

E-mail: Fil_1@mail.ru

Environmental education as a factor of living safety and conservation military health

Annotation. The article defines military environmental education as a factor of ensuring the safety of military personnel and the preservation of their mental and physical health. The essence and content of environmental education as a direction of military-ecological activity of military personnel on the basis of

axiological and activity approaches is revealed. The characteristic of traditional, active and innovative methods and forms of environmental education and environmental education as significant components of environmental education is given.

Key words: *military professional activity, military environmental education, environmental education and upbringing, environmental safety, psychophysical health of military personnel.*

Качество жизни, здоровья и благополучие россиян в настоящем и будущем тесно связано с обеспечением безопасности государства и его экологической среды. Все системы жизнедеятельности нашего общества, в том числе деятельность по военной защите государства, включена. пронизывает проблема экологической безопасности и ее обеспечения. Данный процесс обуславливается общечеловеческой культурой и ее ценностями, экономическими, военно-политическими и социокультурными связями и отношениями. Значимым фактором общечеловеческой культуры выступает экологическая культура. Она формируется в сознании людей, проявляется в их поведении посредством систематической организации и преемственности экологического образования и просвещения. Овладение культурой должно способствовать улучшению экологической среды и эффективному развитию общественных систем, физическому, психическому и духовному оздоровлению населения.

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической культуре» полагается, что она должна стать потребностью каждого человека и всех общественных систем, в том числе Вооруженных Сил, сознательно относиться ко всему живому и неживому, созданному природой, своему и чужому здоровью на основе интегративности социальных отношений, моральных ценностей, принципов и правил взаимодействия [4; 5].

Экологическая безопасность как научно-педагогическая проблема реализуется посредством экологического образования, в том числе в системе

военно-профессионального, как важного условия становления гуманности и научности, технического и экологического развития российского общества во взаимодействии с военным ведомством. В этой связи основу обеспечения экологической безопасности представляет военнослужащий, включенный в систему общественных отношений и военную деятельность в части разнообразного использования природной среды и ее охраны, имеющий четкую позицию и взгляды на устройство мира и опыт его преобразования.

Основой исследования выступают аксиологический и деятельностный методологические подходы. Аксиологический подход (М.С. Каган, В.А. Сластенин и др.) ориентирован на исследование ценностных основ организации военно-экологической деятельности для обеспечения экологической безопасности социума. Его сущность составляют связи между ценностями российского социума и вооруженных сил, возможностями теории и практики экологического образования, определяющими направленность военно-экологической деятельности как условия эффективного личностного и общественно-государственного развития [1, с. 44]. Деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.) предполагает рассмотрение военно-экологической и образовательной деятельности как источника профессионального и личностного развития военнослужащего: социально активного, готового участвовать в изменении самого себя и окружающей действительности во взаимосвязи с ценностями, нормами и правилами безопасности жизнедеятельности [2]. Данные методологические подходы ориентируют исследование на выделение военно-экологического образования как направления военно-экологической деятельности, которое обуславливается социокультурным контекстом времени и спецификой деятельности. Целенаправленность, содержание и организация военно-экологического образования, с одной стороны, изменяет социум и его Вооруженные Силы в направлении решения экологических проблем, а с другой стороны, влияет на преобразование ценностной

структуры личности военнослужащего для обеспечения безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья.

Методами исследования являются теоретический, системный анализ литературных источников, синтез, систематизация и обобщение.

Законодательством экологическое образование определено как приоритетное направление политики по охране природы и непрерывный процесс воспитания, обучения и самосовершенствования личности. Данный процесс направлен на формирование в человеке нравственного поведения, знаний, практических навыков, профессионализма и ответственности, необходимых для осуществления осмысленной деятельности по охране окружающей среды, природопользованию и созданию экологической безопасности [5].

Анализ документов и литературных источников позволил выявить, что вопросами экологического образования занимаются специалисты различных отраслей науки (экологии, социологии, педагогики, психологии и др.). Теоретико-практические аспекты экологического образования раскрыты в работах А.А. Вербицкого, Л.В. Тарасова и др., формирования экологической культуры – М.Н. Александровой, Д.С. Ермакова, И.А. Шаповаловой и др. [4; 5]. В рамках военной теории и практики проблемы военной экологии, военно-экологического образования, экологической подготовки и военно-экологической деятельности военнослужащих рассматривались И.П. Айдаровым, В.Г. Андреевым, В.И. Булатовым, А.Ю. Винокуровым, В.А. Кравцовым, П.В. Павловым и др.

Содержание экологического образования военнослужащих реализуется в частях и подразделениях, военных учебных заведениях различных типов и родов войск в системе учебной, служебной и боевой подготовки посредством учебной и служебной деятельности. В Вооруженных Силах России значимые положения экологического образования определены руководящими документами министерства обороны [1; 2; 3]. Руководящими документами военного ведомства определяются основные положения и

требования системы экологического обучения и воспитания по получению базовых знаний о военной экологии и обеспечению экологической безопасности деятельности войск; пониманию факторов загрязнения природы в результате военной деятельности и освоению способов их предупреждения и устранения; выполнению требований в части охраны окружающей среды, эксплуатации военной техники, вооружения и др.; соблюдению правил предотвращения чрезвычайных ситуаций и их экологических последствий, в том числе в результате деятельности войск; управлению и организации экологического воспитания и обучения военнослужащих, совершенствованию опыта лиц, выполняющих должностные инструкции по охране природы; определению учебного времени на экологическую подготовку и формулированию содержания программ обучения военнослужащих различных уровней в соответствии с особенностями профессиональной деятельности.

Исследование литературы (А.В. Барабанщиков, В.Г. Демин, И.М. Максимова, В.Л. Марищук и др.) позволило выявить значимость экологического обучения и воспитания военнослужащих в отечественной системе экологического образования.

Экологическое обучение предполагает овладение военнослужащими знаниями для формирования экологической культуры, навыками и умениями, обеспечивающими экологическую безопасность военной службы. Данный вид деятельности проводится по учебным программам с учетом особенностей военной службы в рамках боевой подготовки при изучении военно-экологических дисциплин. Методами экологического обучения военнослужащих являются классические – лекции, беседы, доклады и др., активные – семинары, собрания, митинги и др., инновационные – метод экологизации (включение вопросов на экологическую тематику в занятия по другим дисциплинам) и др., наглядная агитация – журналы, боевые листки, выставки, стенды и др., а также экологическая пропаганда – учебные,

научно-популярные и художественные фильмы, литература, журналы и др. [1; 2; 3].

Распространенными формами экологического обучения военнослужащих выступают лекции, практические и полевые занятия и учения, стажировки, научно-практические конференции и конкурсы, эколого-образовательные семинары и совещания, а также эколого-просветительная работа (эколого-просветительские проекты и программы, экологические практикумы, экотуризм, деятельность музеев природы, библиотек и заповедников и др.), взаимосвязанные экологизацией жизнедеятельности воинских частей (подразделений) как условия формирования гармоничных отношений военнослужащих с природной и социальной средой [9].

Результативным способом освоения полученных знаний и выработки практических навыков и умений является военно-профессиональная деятельность. Во время учебы и службы военнослужащим приходится акцентировать внимание на положительных или отрицательных факторах экологической обстановки в регионе выполнения поставленных задач или расположении части; определять источники загрязнения окружающего пространства (котельные, жилые и хозяйственные постройки, парки военной техники, пункты заправки топливом, пункты технического обслуживания и ремонта, мастерские, склады вооружения, работающая военная техника и др.) и устранять выявленные экологические проблемы [3].

Экологическое воспитание ориентировано на экологическое окультуривание военнослужащих через выработку и совершенствование у них личностных и профессиональных качеств посредством военно-политической работы с личным составом [1, с. 140]. Его организация включает рассмотрение причин негативных экологических последствий военно-профессиональной деятельности, определение мер по их предотвращению, а также вовлечение военнослужащих в мероприятия по охране природы и окружающей среды и др. Реализуется в повседневной и

боевой деятельности, что позволяет комплексно развивать системы организма и психические структуры военнослужащих и выполнять поставленные задачи. Широкий спектр действий включает выбор эффективных методов и форм воспитания военнослужащих; изучение их индивидуально-психологических особенностей для выявления уровня экологической культуры; реализацию эколого-просветительской работы; создание условий для жизни в различных условиях военной службы (природных, географических, климатических); использованию воспитательного ресурса. Групповые и индивидуальные формы военно-политической работы в комплексе с методами педагогического воздействия на военнослужащего эффективны для формирования личностных качеств, ценностных установок, побуждений и мотивации, подкрепления или коррекции его поведения. Так убеждение формирует определенные взгляды и побуждения, понимание своей роли в данном виде деятельности и важности психического и физического здоровья для выполнения действий по охране экологической среды, устранения последствий чрезвычайных ситуаций и др. Пример – совершенствуется экологическое мировоззрение и деятельность. Упражнение – укрепляет психофизическое здоровье, вырабатывает здоровые привычки и навыки конструктивного экологического поведения, соблюдения уставного порядка, распорядка дня, правильной организации боевой подготовки, быта и отдыха, физической нагрузки военнослужащих.

Через усвоение культурных ценностей, социальных норм и правил поведения у военнослужащих формируется экологическое мировоззрение, вырабатывается потребность в здоровом образе жизни, повышается уровень профессионализма и экологической культуры.

Таким образом, экологическое образование представляет собой систему, включающую экологическое обучение и экологическое воспитание, обусловленную культурными ценностями (экологическая безопасность, здоровый образ жизни и др.) и социально-деятельностными отношениями

(специфика военной службы и др.). Ее результативность проявляется в уровне экологической культуры и личностно-профессиональном развитии. Успешность экологического образования военнослужащих обеспечивается методами и формами экологического обучения, а также видами деятельности и формами военно-политической работы с личным составом. Они способствуют экологическому просвещению, формированию навыков и умений бережного отношения к природе и окружающим, опыта военной деятельности, стремления к сохранению природы и здоровья военнослужащих.

Список литературы:

1. Кравцова, В. А. Экология воинских частей и экологическое воспитание военнослужащих внутренних войск МВД России / В. А. Кравцова // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 76/2. – С. 139-142.

2. Павлов, П. В. Уровни готовности военнослужащих к профессиональной военно-экологической деятельности / П. В. Павлов // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11.2 [Электронный ресурс] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23319654> (дата обращения: 02.05.2022).

3. Приказ Министра обороны РФ №180 от 15 апреля 2000 г. О развертывании системы экологического обучения и воспитания в Вооруженных Силах Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: <http://lib3.podelise.ru/docs/5441/index-87712.html> (дата обращения: 28.05.2021).

4. Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [Электронный ресурс] URL: <http://1/4294847/4294847255.htm> (дата обращения: 18.05.2021).

5. Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ. 2. Об экологической культуре. Проект федерального закона № 90060 840-3 [Электронный ресурс] URL: <http://megaobuchalka.ru/> (дата обращения: 18.05.2021).

Татьяна Сергеевна Фролова

Сергей Юрьевич Пушкарев

ГБУСО «ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края

E-mail: ts_frolova@bk.ru

**Сопровождение детей с особенностями психофизического развития
в условиях реабилитационного центра**

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях реабилитационного центра детей с ранним детским аутизмом. После цикла занятий получены положительные результаты в поведенческой и психо-эмоциональной сфере у аутичных детей. Наблюдалось снижение аффективных состояний, а также улучшилась динамика пространственного ориентирования и коммуникаций.

Ключевые слова: РАС (расстройство аутистического спектра), эмоционально-поведенческие особенности, работа в группе, параметры наблюдений за ребенком,

Tatiana Sergeevna Frolova

Sergey Yurievich Pushkarev

GBUSO "TsMSRI" Rostok "of the Trans-Baikal Territory

E-mail: ts_frolova@bk.ru

**Accompanying children with special psychophysical development in a
rehabilitation center**

Annotation. The article deals with the issues of complex psychological and pedagogical support in the conditions of a rehabilitation center for children with early childhood autism. After a cycle of classes, positive results were obtained in the behavioral and psycho-emotional sphere in autistic children. A decrease in

affective states was observed, as well as an improvement in the dynamics of spatial orientation and communication.

Key words: ASD (Autism Spectrum Disorder), emotional and behavioral characteristics, group work, parameters of observation of the child

Актуальность исследования

Дети с особенностями психофизического развития отличаются своими потребностями, которые проявляются синдромом поведенческих дефицитов и избытков, они имеют неврологическую базу, но, тем не менее, могут меняться под воздействием специальных, тщательно спланированных, конструктивных взаимодействий с окружающими, хотя им требуется значительно больше времени на восприятие материала, усугубляющееся трудностью выделения главного и установления внутренних связей между частями. Одним из видов такого специального воздействия, входящего в комплекс реабилитационных мероприятий, является - раннее интенсивное обучение при групповом взаимодействии детей, использующее методы прикладного анализа поведения, путем организации групповой детско-родительской работы [2].

С целью развития целостного восприятия, коммуникативных возможностей и повышения уровня адаптации, у ребенка, в созданных для него специальных условиях, эмоционально насыщенного, интересного, познавательного и привлекательного взаимодействия, в ГБУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края (далее – Центр), используется комплекс реабилитационных мероприятий, среди которых особую роль играет психолого-педагогическая реабилитация детей и психологическая поддержка семей [6].

Одним из важных условий оказания помощи ребенку является организация комплексного сопровождения всей семьи. Задачи такой работы – информационная и психологическая поддержка родителей и повышение их компетентности в вопросах обучения и воспитания детей, которая

организуется как в групповой, так и в индивидуальной работе. Совместное взаимодействие специалиста и родителя, помогает выработать четкий и понятный алгоритм, структурировать обучающий и реабилитационный процесс и совместно оценить полученные результаты [1].

Цель нашего исследования – оценка социализации детей с аутизмом и уровня компетентности всех участников психолого-педагогического процесса при комплексном психолого–педагогическом сопровождении.

В Центре с 2021 года, была сформирована Группа психолого-педагогического сопровождения детей с особенностями психофизического развития (далее - Группа). В состав группы вошли 11 детей, из них в возрасте от 4 лет до 7 лет – 5 детей, в возрасте от 8 лет до 12 лет – 6 детей. При этом соотношение девочек и мальчиков составило - 2 девочки и 9 мальчиков. Девочки в возрасте 8-12 лет, мальчики от 4 до 11 лет соответственно. Все дети с диагнозом «Ранний детский аутизм», а также с сопутствующими нарушениями.

Применяющиеся методы в Группе, подразделялись на социально-педагогическую деятельность, направленную на организацию досуга и решение иных социально-педагогических проблем жизнедеятельности, и социально-психологическую деятельность – оказание психологической поддержки и помощи. Занятия проходили 5 раз в неделю. Продолжительность занятий 45-50 минут

Приоритетными задачами Группы являлось: обеспечение доступности психолого-педагогических услуг, формирование профессиональных компетенций, необходимых для успешного функционирования, организация взаимодействия с законными представителями участников, предупреждение возникновения проблем развития ребёнка, коррекция эмоционально – волевой сферы, всестороннее обсуждение проблем в развитии ребёнка, утверждение схем и программ сопровождения и коррекции, согласование их с родителями, коллегиальное, последовательное решение задач по работе с ребёнком.

К работе в Группе привлекались: педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед, педагог дополнительного образования (логоритмист), инструктор-методист по адаптивной физической культуре, педиатр, которые ставили перед собой общую цель - научить ребенка различать разные стимулы (раздражители), сформировать навыки социального взаимодействия.

Этапы сопровождения включали: сбор информации о ребёнке; анализ полученной информации; совместную выработку рекомендаций для ребёнка и родителей; составление плана комплексной помощи; консультирование о способах решения проблем; отслеживание и анализ выполнения рекомендаций; дальнейший этап развития ребёнка и его адаптации [4; 5].

В процессе диагностических мероприятий, для каждого ребенка составлялся индивидуальный коррекционный план, включающий специальные условия, где ребенок занимался разнообразной деятельностью.

В работе Группы использовались различные программы развития навыков — от простых, таких как установка зрительного контакта и имитация движений, до сложных — обучения социальным навыкам, развития логического мышления с использованием ролевых и сюжетных игр.

В качестве средства дополнительной диагностики и коррекционных мероприятий успешно использовался детский игровой интерактивный терминал «Солнышко». Работа с данным терминалом помогает проводить достаточно сжатую диагностику актуального состояния ребёнка, с учётом не только какого-либо отдельно взятого показателя, но и ряда других параметров психической функции, как и деятельности в целом. Благодаря такому подходу, анализ состояния ребёнка проходил в игровой и увлекательной форме, что позволило привлечь активное внимание и организовать его деятельность в нужном для специалиста направлении. Специалист имел возможность контактировать с ребёнком посредством экрана, «войти» в поле его интересов, когда вербальный контакт

практически был не доступен. Получая обратную связь от ребёнка в виде поэтапного выполнения заданий, по заданному ему алгоритму и вариативности, специалист центра оценивал такие характеристики, как: пассивный словарный запас, уровень понимания обращённых к нему инструкций и разной сложности речевых конструкций, эмоциональное отношение ребёнка к происходящему, как и к самому процессу его оценивания, уровень самоконтроля, произвольности, умения планировать и прогнозировать свою деятельность, также особенности поведения в ситуации неуспеха, или особенностей его эмоциональных реакций на присутствие незнакомых для него взрослых, в том числе и специалиста, личностных особенностей ребёнка, осознанности его поведения.

Для правильного структурирования группы и объективной оценки соответствия развития ребенка возрастному периоду и его актуального состояния, использовалась оценка нервно-психического развития, которая включала в себя табличный метод оценки психомоторного развития – «Диагностическая карта первичного психолого-педагогического обследования». Для оценки изменений в статусе ребенка использовалась таблица «Параметры наблюдений за ребенком в процессе коррекции и их оценка».

Для оценки полученных результатов (освоенных навыков), как промежуточных, так и конечных, использовались таблицы авторов Кэтрин Морис и др.[2].

Для диагностики разработаны дифференцированные оценки этих параметров в процессе наблюдения за ребенком. Диапазон оценок — от 0 до 3.

Действия ребенка записывались и оценивались по специальным объективным позициям и критериям. Данные заносились в таблицу, чтобы была видна картина достижений ребенка, позволяющая специалисту и родителю регулировать обучение, если желаемых результатов нет. При этом соблюдалась четкая структура и последовательность выбранных заданий.

Время и этапы для регистрации имеющихся навыков каждого ребенка определялись индивидуально.

Среди основных параметров наблюдения выделились: эмоционально-поведенческие особенности ребенка, включающие в себя особенности контакта, активность, особенности эмоционального тонуса, адекватность поведения; особенности работоспособности: динамику продуктивности ребенка в процессе занятий; истощаемость; переключаемость внимания; специфику развития познавательных процессов: особенности ориентировочно-исследовательской деятельности, понимание обращенной речи и использование речи, особенности целенаправленности деятельности.

Представленная схема наблюдений позволяет дифференцированно подходить к оценке степени тяжести аффективных и интеллектуальных нарушений у ребенка [3].

Результаты исследования

Результаты диагностики испытуемых по методике «Параметры наблюдений за ребенком в процессе коррекции и их оценка» Мамайчук И. И.

(Блок 1. Эмоционально-поведенческие особенности)

Параметры	Количество испытуемых (в %)							
	Первичная диагностика				Контрольная диагностика			
	0 баллов	1 балл	2 балла	3 балла	0 баллов	1 балл	2 балла	3 балла
Контакт	18	54,5	27,7	0	0	27,7	45,4	36,3
Активность	18	45,4	36,3	0	0	27,2	63,6	9
Эмоциональные проявления	27,2	9	54,5	9	0	9	63,6	27,2
Поведение	0	27,2	36,3	36,3	0	9	45,4	45,4

(Блок 2. Особенности работоспособности)

Параметры	Количество испытуемых (в %)	
	Первичная диагностика	Контрольная диагностика

	0 баллов	1 балл	2 балла	3 балла	0 баллов	1 балл	2 балла	3 балла
Динамика продуктивности ребенка в процессе занятий	18	18	63,6	0	0	18	45,4	36,3
Переключаемость и устойчивость внимания	18	18	36,3	27,2	0	9	63,6	27,2

(Блок 3. Особенности познавательной деятельности)

Параметры	Количество испытуемых (в %)							
	Первичная диагностика				Контрольная диагностика			
	0 балло в	1 бал л	2 балл а	3 балл а	0 балло в	1 бал л	2 балл а	3 балл а
Ориентировочная деятельность	18	18	36,3	27,2	0	9	36,3	54,5
Речевая деятельность. Экспрессивная речь	36,3	18	36,3	9	36,3	9	36,3	18
Целенаправленные действия	0	45,4	9	45,4	0	18	36,3	45,4

Результативность психологической коррекции зависела от конкретных целей психокоррекционного процесса. Если психологом реализовывалась симптоматическая коррекция, то есть коррекция, направленная на отдельные симптомы (например, коррекция страха), то результат психокоррекционных воздействий может проявляться уже после первых занятий с ребенком.

Эффективность каузальной коррекции, как правило, может быть оценена не сразу после окончания психокоррекционных занятий, а значительно позже.

Оценка эффективности психокоррекционных воздействий возможна лишь при использовании разнообразных методов, выбираемых в соответствии с поставленными на первом этапе психокоррекционными задачами. Прежде всего, целесообразно использовать отчеты родителей о поведении детей до и после занятий. При оценке поведенческих и эмоциональных реакций детей с аутизмом с умеренной и легкой степенью аффективной дезадаптации имеет смысл сочетать метод наблюдения с проективными методами исследования личности (цветоассоциативными тестами, методиками незаконченных предложений, рисуночными тестами и др.).

Вывод: Согласно полученным результатам у детей наблюдалась положительная динамика. Выраженность нарушений в эмоционально-поведенческой сфере значительно нивелировалась, что проявлялось и в поведении детей в целом. Поведение стало более упорядоченное и последовательное, оно по большей части соответствовало ситуации, аффективных вспышек, реакций негативизма, сопротивления наблюдалось кратко меньше. Контакт с детьми стал более полноценным и устойчивым. Эмоциональный фон на протяжении занятий адекватный. Дети стали проявлять интерес к занятиям, хотя он не всегда носил устойчивый характер. В ориентировочной деятельности – стали заметны активность и целенаправленность при изучении объектов. Дети положительно и правильно реагируют на помощь. Отмечалось пресыщение деятельностью к концу некоторых занятий, но при этом интерес в целом не терялся. Общение носило реактивный характер, проявлялось фрагментарно, но периоды, когда речь носило коммуникативную направленность стали более продолжительными.

Список литературы:

1. Гилберт К., Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие / К.Гилберт, Т. Питерс. - Москва.: Владос, 2002 – 144с.
2. Кэтрин Морис, Джина Грин, Стивен К. Льюс Занятия по модификации поведения для аутичных детей: руководство для родителей и специалистов [Электронный ресурс] URL: <https://obuchalka-dlya-detey.ru/wp-content/uploads/2017/02/100-programm.pdf>
3. Мамайчук И. И., Помощь психолога детям с аутизмом/ И.Мамайчук, - СПб.: Речь, 2007. – 288 с.
4. Родяшин Е.В., Организация жизни аутичного ребенка: методические рекомендации / Е.Родяшин, Т.Раева, М. Фомушкина. - Тюмень, 2012.
5. Симашкова Н.В., Макушкин Е.В. Расстройства аутистического спектра: диагностика, лечение, наблюдение: клинические рекомендации (протокол лечения) [Электронный ресурс] // Рос. общество психиатров. 2015. URL: <https://psychiatr.ru/news/41>
6. Plyskina, N.; Kokhan. S. T.; Romanova, E. V.; Skaliy, A.; Skaliy, T. Ostrowski, A. Psychological support for parents raising children with Autism Spectrum Disorder (ASD) / Revista Inclusiones Vol: 7 num 4 (2020): 227-243. ISSN 0719-4706

УДК 159.9

Светлана Дабаявна Цыдыпова

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

E-mail: sveda05@mail.ru

**Психологические особенности тревожности у детей
младшего школьного возраста**

Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности тревожности детей младшего школьного возраста. Было

проведено исследование и анализ основных методов профилактики тревожности.

***Ключевые слова:** тревога, тревожность, профилактика, дети младшего школьного возраста.*

Tsydypova Svetlana Dabaevna

Transbaikal State University, Chita, Russia

E-mail: sveda05@mail.ru

Psychological features of anxiety in children of primary school age

***Annotation.** The article discusses the psychological features of anxiety in primary school children. A study and analysis of the main methods of anxiety prevention were conducted.*

***Key words:** anxiety, anxiety, prevention, primary school children.*

Уровень тревожности в современных образовательных стрессовых условиях на фоне пандемии COVID-19 становится одним из главных факторов становления личности ребёнка младшего школьного возраста. Поступление в школу является главным событием и означает переход к новому образу жизни. В связи с этим происходят изменения, которые оказывают влияние на его социальное положение. Ведущая деятельность сменяется учебной. Всё это может быть дополнительными источниками для проявления тревожности. Одним из основных условий в развитии личности ребенка является обеспечение эмоционального благополучия. Роль школы имеет большое значение в формировании здоровой личности младшего школьника.

В настоящее время увеличилось количество тревожных детей, поэтому данная тема является актуальной проблемой. Слово «тревога» было известно в русском языке с первой половины XVIII века и обозначало «знак к битве».

Позже появился термин «тревожность», как и любое другое понятие не имеет одно общепринятое определение. Существует большое количество мнений и объяснений определения данного термина.

В словаре психологии, написанным под редакцией Давыдова В.В. и других авторов, термин тревожности раскрывается следующим образом: «Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в низком пороге его возникновения. Рассматривается как личностное образование или как свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов» [2;672]. Для того чтобы ребёнок развивался гармонично, возникает вопрос о создании благоприятных условий для обучения, с целью профилактики тревожности младших школьников.

Вопрос о причинах тревожности открыт; в настоящее время преобладает мнение, согласно которой тревожность, имея природную основу, складывается прижизненно, в результате действия социальных и личностных факторов. В младшем школьном возрасте главной причиной бывают нарушения детско-родительских отношений [2;673].

Тревожность изучали отечественные психологи: Н. Д. Левитов, А. М. Прихожан, В. П. Астапов, и зарубежные: З. Фрейд и другие. А. Л. Вегнер, О. А. Слепичева, Е. Н. Новикова выделили ряд причин, по которым возникает школьная тревожность, вызванная обстановкой дома или в школе, а также социальным окружением. Это смена учебного коллектива, неблагоприятные отношения со сверстниками либо особенности взаимодействия с учителем, учебные перегрузки, неадекватные требования со стороны родителей. Причины появления тревожности, а также способы ее предупреждения и коррекции можно отметить в трудах Е. Ю. Брель и А. М. Прихожан. О росте числа тревожных детей, для которых характерны неуверенность в себе, эмоциональная неустойчивость, повышенное беспокойство отмечает в своих трудах И. В. Дубровина.

Прихожан А. М. указывает, что тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности [6].

По определению Р. С. Немова «тревожность – это свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях» [4; 291].

Исходя из вышесказанного, мы можем подвести итог: тревожность основана на реакции страха, а страх в свою очередь является врожденной реакцией на определенные ситуации, связанные с сохранением целостности организма.

Признаки, проявляющиеся при тревожности, разделяют на две группы: внутренние – соматические, возникают под влиянием волнения, такие как учащенное сердцебиение, сухость во рту, и внешние- поведенческие реакции, невербальные действия, кусают ногти, теребят одежду и другие. На психологическом уровне ощущается как беспокойство, озабоченность, напряжение и переживается в виде чувств беспомощности, неопределенности, невозможности принять решение [1].

Таким образом, в условиях пандемии и постоянно меняющихся образовательных условиях тревожность может выступать как форма адаптации организма. С другой стороны, при длительной интенсивной и неадекватной ситуации тревоги она может выступать не столько как форма психологической адаптации, сколько сигнал о ее нарушении. Как индивидуальная психологическая особенность, тревожность заключается в предрасположенности индивидом испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, не предполагающих этого. Тревога, в целом, выступает как фактор психологической защиты. Профилактика тревожности необходима для ее преодоления в ситуациях, при которых могут возникать трудности, а также при овладении новой деятельностью.

С целью изучения психологических особенностей тревожности у детей младшего школьного возраста было проведено исследование среди младших

школьников СОШ №3 (21 человек) с использованием проективной методики А. М. Прихожан и тестовой методики Филлипса.

Проективная методика для диагностики школьной тревожности была разработана А. М. Прихожан на основании методики Е. W.Amen, N.Renison (1954) [5]. В силу не структурированности стимульного материала, методика позволяет получить информацию, не зависящую от уровня развития рефлексии испытуемого, то есть от его способности замечать те или иные состояния, в том числе состояние тревоги. С помощью методики А. М. Прихожан можно выявить общий уровень школьной тревожности учащихся начальной школы.

Таблица 1.

Общий уровень проявления тревожности у детей младшего школьного возраста по проективной методике А. М. Прихожан

Уровни	Высокий	Повышенный	Низкий
%	8 учеников (38%)	2 ученика (9,5%)	11 учеников 52,5(%)

Результаты проделанной работы отражены также на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты диагностики тревожности у младших школьников

Результаты данной методики показывают, что 52,5% учеников проявляют низкий уровень тревожности, так же 9,5% – повышенный уровень тревожности, и 38% высокий уровень тревожности. Исходя из полученных данных, меньше половины испытуемых, всё-таки, проявляют общую школьную тревожность, что требует введения профилактики и коррекции данного состояния.

Целью тестовой методики Филлипса изучить уровень и характер тревожности, связанной со школой, у детей младшего и среднего школьного возраста, оценить эмоциональные особенности отношений ребенка со сверстниками и учителями.

Таблица 2.

Общий уровень проявления тревожности у детей младшего школьного возраста по тестовой методике Филлипса

Уровни	Высокий	Повышенный	Низкий
%	3 ученика (14,3%)	6 учеников (28,6%)	12 учеников (57,1%)

Рис.2 Результаты диагностики тревожности младших школьников по тестовой методике Филлипса

Таким образом, нами было проведено исследование среди учащихся 8-9 лет. Выявлено, что в данной группе детей с высокой тревожностью 3 человека, что составляет 14,3%. Выявлен повышенный уровень тревожности

у 28,6%. Низкая сопротивляемость стрессу и страх не соответствовать ожиданиям окружающих выявлена 57,1 % детей.

Анализируя результат данного исследования, мы заметили, что у наибольшего количества детей младшего школьного возраста фактором высокой тревожности оказался страх не соответствовать ожиданиям окружающих. В результате количественного анализа было установлено, что повышенная тревожность связана с фактором страха не соответствовать ожиданиям окружающих. Всё-таки, постоянные перемены в условиях образования доставляют дискомфорт и вызывают тревогу.

В младшем школьном возрасте для преодоления школьной тревожности рекомендуется снизить силу потребностей, связанных с внутренней позицией школьника [3;173]. Также должна проходить работа по снятию лишнего напряжения в образовательных ситуациях, при современных переменах в условиях обучения.

Профилактика тревожности у младших школьников включает в себя методы, которые необходимо использовать во время работы. Для эффективной работы необходимо создать атмосферу эмоционального благополучия и ситуации успеха, использовать индивидуальный подход к каждому обучающемуся, эмпатии, взаимопомощи и поддержки, при помощи индивидуальных и групповых форм работы, предоставлять достаточное количество времени для выполнения упражнений, предъявлять четкие и понятные инструкции [3].

Таким образом, профилактика тревожности у детей младшего школьного возраста необходима и будет эффективна, в случае если в ее программу будут включены техники и методики работы, которые направлены на расслабление, регуляцию психофизического состояния, повышение самооценки, внушение веры в свои способности, изменение отношения к ситуациям, вызывающим тревогу.

В результате проведенного эмпирического исследования мы пришли к следующим выводам: существует много причин, но большинство связано с

боязнью получить плохую отметку, что связано с индивидуальным стилем общения педагога с учащимися в разных формах обучения, повышенной требовательностью и не компетентностью родителей к результатам учебной деятельности ребенка, т.е. особенностями внутрисемейного общения.

Список литературы:

1. Белов, В. Г. Психологические особенности тревожности у учащихся младших классов / В. Г. Беглов // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2015. – № 10 – С. 36-41.

2. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко, – Москва: АСТ-Москва; Прайм-Еврознак, 2009. – 1799.

3. Микляева, А. В. Школьная тревожность: диагностика, профилактика, коррекция / А. В. Микляева, П. В. Румянцева – Санкт-Петербург: Речь, 2007. – 248 с.

4. Немов, Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии: учебник. – Москва: Владос, 2013. – 687 с.

5. Практикум по возрастной психологии / Ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. – Санкт-Петербург, 2002.

6. Прихожан, А. М. Тревожность у детей и подростков: психология природы и возрастная динамика / А. М. Прихожан – Москва: МПСИ, 2010. – 226 с.

УДК 613.8

Елена Ивановна Чигрина

ГУЗ «Брестская городская больница паллиативной помощи Хоспис»,

г. Брест, Беларусь

E-mail: elenamac9330@gmail.com

Вызовы сотрудникам хосписа.

Как не выгореть на работе и сохранить себя

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оказания психологической помощи сотрудникам Хосписа.

Ключевые слова: Диагностика эмоционального выгорания, кабинет психологической помощи, песочная терапия, арт-терапия.

Elena Ivanovna Chigrina

State healthcare Institution “Brest City Palliative Assistance Hospital Hospice”

Brest, Belarus

E-mail: elenamac9330@gmail.com

Challenges for hospice workers. How not to burn out at work

Annotation. Topics discussed in the article are providing psychological help to the hospice employees.

Key words: psychological help goals, psychological help office, burnout syndrome, sand play therapy, art therapy.

Основная цель деятельности учреждения здравоохранения «Брестская городская больница паллиативной помощи Хоспис» – оказание паллиативной медицинской и медико-социальной помощи взрослому населению города Бреста и Брестского района, преимущественно онкологическим больным с выраженным болевым синдромом в терминальной стадии болезни и психологической поддержки их родственникам [1].

Грамотное общение с пациентами и членами их семьи – важнейшая составляющая паллиативной помощи. Разговоры на «трудные» темы являются главным источником стресса и одной из причин эмоционального выгорания для медицинского персонала, работающего в Хосписе. Врачам приходится сообщать членам семьи пациента об ухудшении состояния родственника, рассказывать о появлении признаков скорой смерти, сообщать о самом факте ее наступления. Реакции родственников

эмоционально сильны: от шока до агрессии и обвинений в адрес медицинского персонала. В такой ситуации важно уметь грамотно отреагировать на возникающие эмоции, как у родственников, так и у себя, а также тактично ответить на вопросы, которые могут возникнуть.

Традиционно успешным результатом работы врача считается выздоровление пациента. В паллиативной медицине критерии качества работы другие. Наряду с лечебными навыками медперсоналу необходимо умение адекватно реагировать на сильные проявления эмоций и оказывать психологическую поддержку пациенту и его семье. К счастью, у нас понимают, что отвечать на сложные вопросы пациентов и заниматься психологической поддержкой может не только психолог, но и медицинский персонал. Мы поняли важность такого сотрудничества для улучшения качества жизни паллиативного пациента. Для этого мы стали обмениваться информацией и чаще привлекать психолога к выработке совместного плана ведения пациента. Тяжелая болезнь и близкая смерть ставит перед человеком не только множество медицинских вопросов, но и психологических, духовных, этических. И ответы на них в большей или меньшей степени влияют на качество жизни пациента.

Во многих ситуациях родственникам проще поделиться своими переживаниями с медсестрой или санитаркой, чем ждать специальной встречи с психологом. Да и в момент умирания пациента психолога просто может не оказаться рядом, например, ночью. Сопровождение процесса умирания – это не только медицинские манипуляции, констатация факта смерти и оформление необходимых документов. Это внутренняя душевная готовность быть с родными умершего, чуткость по отношению к их эмоциям, умение оказать необходимую поддержку.

Большое напряжение у персонала Хосписа вызывают претензии родственников пациентов. Имея негативный опыт лечения в других больницах, они иногда начинают относиться к врачам и медсестрам Хосписа с предубеждением и подозрительностью.

В отличие от других медицинских учреждений в Хосписе результаты работы персонала не столь очевидны и редко сопровождаются благодарностью и позитивными эмоциями. Некоторые родственники испытывают двойное отношение к сотрудникам хосписа и сохраняют его после смерти близкого человека. С одной стороны, они признают, что им оказали необходимую помощь, с другой не могут выразить свою благодарность под тяжестью переживания утраты.

Необходимо иметь возможность снижения нагрузки и краткого отдыха для сотрудника после смерти пациента, с которым он работал. Смерть в хосписе – это часть повседневности персонала. Но отношение к ней не должно быть рутинным. Сотрудники должны осознать тяжесть болезни и смерти каждого пациента, суметь проститься с ним. Это придает осмысленность работе и помогает находить ресурсы для продолжения дела [3].

Поэтому так важно наглядное признание вклада врача, медсестры, санитарки, психолога и других сотрудников как внутри коллектива, так и главным врачом больницы.

Хотим поделиться опытом оказания психологической помощи сотрудникам.

Психологом ежегодно проводится **диагностика** синдрома эмоционального выгорания. Охват сотрудников 100%. Используется методика К. Маслач и С. Джексон, адаптация Водопьяновой Н.Е. и Старченковой С.В. Время проведения диагностики СЭВ – 2 квартал ежегодно.

Тест содержит 22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с выполнением рабочей деятельности. Результаты:

1. По шкале «Эмоциональное истощение» высокий уровень у 8% персонала, средний уровень у 24%, низкий уровень у 56%. Выгорание проявляется в переживаниях сниженного эмоционального тонуса, повышенной психической истощаемости и аффективной лабильности,

утраты интереса и позитивных чувств к окружающим, ощущении «пресыщенности» работой, неудовлетворенностью жизнью в целом.

2. Шкала «Деперсонализация» дает психологу информацию о развитии негативного отношения медперсонала к своим коллегам и пациентам. Высокий уровень у 52% сотрудников, средний уровень у 48%, с низким уровнем - 0%. Проявляется в эмоциональном отстранении и безразличии, формальном выполнении профессиональных обязанностей без личностной включенности и сопереживания, а в отдельных случаях – в негативизме и циничном отношении. На поведенческом уровне «деперсонализация» проявляется в высокомерном поведении, использовании профессионального сленга.

3. Шкала «Профессиональная успешность» (эффективность). Высокий уровень выявился у 20% сотрудников, средний уровень у 36%, низкий уровень у 44%. Редукция персональных достижений. Соответственно, чем ниже человек оценивает свои возможности и достижения, меньше удовлетворен самореализацией в профессиональной сфере, тем больше выражен синдром выгорания.

При анализе индивидуальных показателей по шкале "профессиональная эффективность" учитывается возраст и этап становления человека в профессии. Начальный период профессиональной адаптации неизбежно связан с осознанием молодым специалистом некоторой недостаточности своих знаний и умений требованиям практической деятельности. Это, естественно, обуславливает определенную напряженность в рабочих ситуациях профессиональной деятельности. Самый высокий показатель синдрома эмоционального выгорания у сотрудников Хосписа определился в возрастной группе 30-40 лет, самый низкий в возрастной группе 50 лет и старше.

О тяжести профессионального «выгорания» можно судить по сумме баллов всех шкал. Интергральный показатель выгорания: высокий уровень

определился у 32% сотрудников Хосписа, средний уровень у 36%, низкий уровень у 32% [1].

Летом 2021 года высокий уровень СЭВ по интегральному показателю имеют уже 55% сотрудников. Это частично объясняется неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и как следствие — повышенной тревожностью в отношении риска заболеть самим короновирсной инфекцией COVID-19 и увеличившейся физической нагрузкой и ответственностью из-за необходимости взять на себя обязанности тех сотрудников, которые болели COVID-19 или находились на самоизоляции.

В общем виде эта информация доведена до сведения на общем собрании коллектива Хосписа, а подробно каждый сотрудник смог узнать свой результат и получить рекомендации психолога лично, а также тематические буклеты «Как сделать свою жизнь позитивной». Несколько сотрудников младшего и среднего медицинского персонала были приглашены на коррекционно-развивающие занятия. Посещали занятия семь человек. Отслеживается динамика изменений по диагностике СЭВ.

Для предотвращения развития синдрома эмоционального выгорания у сотрудников Хосписа разработаны следующие меры: продолжить соблюдение требований, изложенных в приказах и нормативных документах по охране труда и обеспечению профессиональной безопасности в учреждениях здравоохранения; проводить изучение причин заболеваемости сотрудников Хосписа; психологу проводить обучение медицинского персонала по вопросам психогигиены, методик релаксации в рамках традиционного информирования и обновления дайджеста на стенде. В планах подготовить и провести психологический обучающий семинар-практикум по первичной профилактике СЭВ сотрудников Хосписа с целью улучшения навыков борьбы со стрессом и обучению дебрифингу после критического события.

С целью самопознания и мотивации на решение имеющихся затруднений проводится диагностика с использованием проективных тестов «Реакция на стресс», «Город», «Моя проблема» и видеотестов «Чем мы отличаемся друг от друга», «Выбери свечу» и др.

Просветительско-профилактическая работа с сотрудниками ведется большей частью через выступления психолога на общих собраниях коллектива с периодичностью 3 раза в месяц. Цели: 1 – повышение уровня психологической грамотности и качества личной жизни медперсонала; 2 – профилактика синдрома эмоционального выгорания. Обычно используется форма видео-лектория. Темы выступлений: «Будущее медицины», «Что такое депрессия», «Этика и деонтология в медицине», «Конфликты в коллективе. Стратегии разрешения», «Возрастные кризисы у взрослых. Особенности проживания», «Роль позитивного мышления в жизни человека. Как реагировать на негатив», «Профилактика синдрома эмоционального выгорания. Поведение в кризисных ситуациях», «Личные границы», «Приемы позитивного мышления», «Христианский смысл праздника Рождества. О благодарности», «Как справиться со стрессом. Диагностика. Приемы саморегуляции. О пользе объятий», «Секреты крепкой семьи. Психология в притче «Любовь, прощение, терпение», «Психосоматика. О чем свидетельствуют боли в разных частях тела», «Суицидальные риски. Статистика. Профилактика и первая помощь», «Ролевое поведение», «Мужчина и женщина. Почему мы разные?», «Самооценка и ее роль в жизни человека», «Виды манипуляции. Как противостоять им?», «Ложь. Признаки обмана», «Ошибки восприятия», «Как сохранить психику здоровой в период эпидемии коронавируса», «Психологический возраст», «Отношения в паре: любовь и верность», «Особенности конфликтов в медицине», «О нравственных ценностях», «Методы самопознания. Окно Джохари», «Особенности пожилого возраста. Медицинский и психологический аспекты», «День Матери. История и смысл праздника», «Бумеранг доброты», «Особенности проживания одиночества. Развенчиваем мифы»,

«Смехотерапия и здоровье», «Тревожность. Страхи. Фобии», «Чем опасна монофобия» и некоторые другие.

Раз в год проводится письменная рефлексия вышеперечисленных тематических занятий и соцопрос. Абсолютно все сотрудники больницы отметили интерес к информации психолога и видеороликам, иллюстрирующих темы занятий. По результатам соцопроса выявлены запросы, актуальные для большинства медработников. Эти темы обязательно будут включены в план выступлений психолога на следующий 2022 год.

В течение года психологом проводятся занятия с сотрудниками в форме арт-студии [2]. Ко Дню психического здоровья группа сотрудников младшего и среднего персонала изготовила коллаж «Здоровая психика – это...». В арт-мастерской проведены занятия накануне Нового года под названием «Мои мечты на 2021 год» и «Ёлка пожеланий коллегам». В изготовлении коллективной ёлки пожеланий приняли участие практически все работники Хосписа.

Проведена ролевая игра о нравственных ценностях «На что потратить жизнь?». Результаты игры проанализированы и доведены до сведения членам коллектива на общем собрании.

Разработаны новые тематические памятки и буклеты: «Как сохранить психику во время эпидемии коронавируса», «Пять стадий принятия неизлечимой болезни», «Цифровой детокс». Перечисленные выше буклеты представлены в окне на стенде «Информация психолога».

Психотерапевтическая и коррекционная работа ведется индивидуально и в мини-группах с использованием техники песочной терапии. Особо отметим групповые занятия, участниками которых являются санитарки и медсестры, работающие чаще всего в одной смене. Создание определенной коллективной работы в песке способствует их сплочению и командообразованию. Кроме того, сотрудники лучше узнают друг друга, а для некоторых песочное поле – возможность раскрыться и узнать новое о себе, а также решить проблему [4].

Психологический кабинет обустроен надлежащим образом. Интерьер и условия работы в помещении комфортные, что благоприятно сказывается на качестве оказываемых психологических услуг, профилактике эмоционального выгорания самого психолога и посетителей кабинета.

Список литературы:

1. Кистень, В.В., Чигрина, Е.И. Особенности оказания медико-психологической помощи в Брестском Хосписе. Материалы X Международной научно-практической конференции «Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» – Улан-Удэ.: Издательство ВСГУТУ, 2021. С. 139
2. Копытин, А.И. Современная клиническая арт-терапия. - М.: Когито-Центр, 2015. С. 526
3. Русанова, Ю. П., Шаргородская, О. А. - Основные трудности работы в паллиативной помощи детям. - СПб.: Типография Михаила Фурсова, 2014. С.12
4. Сакович, Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. - СПб.: Речь, 2006. С. 176

УДК 378.018.43:004.9]057.875:616.9

*Александр Дмитриевич Шаталов
Владимир Власович Хацко
Надежда Егоровна Моногарова
Сергей Васильевич Межаков
Александр Евгеньевич Кузьменко
Дмитрий Валентинович Вегнер
Виталий Михайлович Фоминов
ГОО ВПО «Донецкий национальный
медицинский университет*

**Особенности дистанционного обучения студентов
в медицинском вузе**

Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия, организационные формы и характерные особенности дистанционного обучения в медицинском университете. Обоснована актуальность использования дистанционных технологий в образовательном процессе. Важное значение имеет организация процесса обучения с применением новых технологий. Большинство студентов удовлетворены учебным процессом в дистанционном режиме, высоко оценивают содержание учебной информации. Проблемы и трудности связаны главным образом с высокой нагрузкой на сервер вуза. Отсутствие освоения практических навыков является одним из самых значимых недостатков медицинского образования в новых условиях.

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее медицинское образование, технологии обучения.

A.D.Shatalov

V.V.Khatsko

N.E. Monogarova

S.V. Mezhakov

A.E. Kuzmenko

D.V. Wegner

V.M. Fominov

GOO VPO "Donetsk National Medical University named after M. Gorky ",

Donetsk

E-mail: hatsko.vv@yandex.ru

Features of distance learning students in medical university

***Annotation.** The article discusses the basic concepts, organizational forms and characteristic features of distance learning at a medical university. The urgency of using distance technologies in the educational process has been substantiated. The organization of the learning process with the use of new technologies is of great importance. Most of the students are satisfied with the distance learning process, highly appreciate the content of educational information. The problems and difficulties are mainly related to the high load on the university server. Lack of mastering practical skills is one of the most significant shortcomings of medical education in the new environment.*

***Key words:** distance learning, higher medical education, teaching technologies.*

В настоящее время ситуация, связанная с пандемией COVID - 19, заставила по-новому взглянуть на вопросы организации дистанционного образования студентов медицинских вузов. За последние 1 - 2 года значительно изменился объём материалов, преподаваемых дистанционно, ускорились процессы внедрения новых методов электронного обучения. Цифровые технологии и их технические решения проверяются на адекватность их использования в условиях многочисленной дистанционной аудитории [3, 1, 4].

Современная реформа образования связана с интенсивным развитием информационных, коммуникационных и виртуальных технологий, направлена на сокращение периода обучения студентов, расширение их кругозора, изменение содержания образования, дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Перспективными направлениями дистанционного обучения в медицине являются его персонификация, работа студентов на интеллектуальных

симуляторах, сочетание теоретических разделов телелекций с интерактивными дистанционными мастер-классами, формирование специальных дистанционных подходов для разных специализаций, внедрение технологий объёмной визуализации [9, 8, 5].

Цель работы – определить особенности высшего медицинского образования в период пандемии COVID – 19.

Материал и методы. Анализ и систематизация отечественной и зарубежной литературы по исследуемой теме, сопоставление. Используются методы: анализ, обобщение и системный подход.

Результаты. По модернизации образования новая форма обучения должна отвечать всем требованиям, которые предъявляются к инновационному образованию, и основаны на применении интернет – видеотехнологий, современного интерактивного мультимедийного оборудования [10, 11].

Под «инновацией» понимают внедрение чего-либо нового в учебный процесс, организацию совместной работы преподавателей и обучающихся, формы и методы обучения [2].

Дистанционное обучение является одним из видов инноваций в организации профессионального медицинского образования. В последние годы дистанционные образовательные технологии получили интенсивное развитие во многих странах. Дистанционное обучение в качестве заочного появилось в начале XX века. Однако выявлено, что качество такого обучения всё-таки хуже очного обучения.

Преимущества дистанционного обучения: доступность учебных материалов; мобильность; возможность обучаться в своём темпе, любом месте, в любое время; эпидемиологическая безопасность для слушателей; минимизация полиграфических проблем [7, 1, 6]. Участники вебинара могут сохранить материалы на своём компьютере и просмотреть их в учебное время.

К недостаткам дистанционного обучения можно отнести [7, 1, 6]: невозможно объективно оценить знания студента, как при очном обучении; отсутствие очного общения между преподавателем и студентом, что особенно важно для студентов медицинских университетов; от студента требуется более высокий уровень самоконтроля и ответственности, чего нельзя добиться без необходимого контроля со стороны преподавателя; недобросовестное отношение некоторых студентов к самостоятельному обучению; отрицательное влияние такого обучения на психическое и физическое здоровье студентов (снижение остроты зрения, увеличение напряжения глаз, прибавка в весе, нарушение сна, боли в опорно-двигательном аппарате); неспособность некоторых сайтов выдерживать нагрузку при большом числе посещений; нельзя освоить необходимые практические навыки; ДО полностью включает воспитательную часть работы преподавателя.

Использование в учреждениях высшего образования электронных информационных и коммуникационных технологий в ДНР предусмотрено законом «Об образовании».

Электронный ресурс «Информационно-образовательная среда» (ИОС) является инструментом для реализации дистанционного обучения в ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького», в котором имеются активные элементы по организации учебного процесса (обмен сообщениями, форум и др.), а также организация проверки знаний (задания, тесты). Перед работой в ИОС студенты должны изучить методические указания к каждому занятию, усвоить основные и дополнительные вопросы и тестовые задания [4, 5].

В настоящее время компьютерные телекоммуникации способны передавать знания и обеспечить доступ к учебной информации не хуже, чем традиционные средства обучения, а в некоторых случаях – даже лучше. Новые электронные технологии (интерактивные диски, мультимедийный гипертекст и др.) могут не только обеспечить активное вовлечение обучающихся в учебный процесс, но и позволяют управлять этим процессом.

Интеграция движения, образа, звука и текста создаёт достаточно богатую по своим возможностям учебную среду. Системы дистанционного обучения позволяют наладить обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, что невозможно в большинстве обычных систем обучения [5, 12].

Студенты и преподаватели являются субъектами при дистанционном обучении, а средства интерактивного взаимодействия – диалоги в реальном времени, электронная почта, телеконференции и т.д.

Учебную программу для дистанционного обучения разрабатывает преподаватель, она базируется, в основном, на самостоятельном изучении материалов студентом. Преподаватели и студенты ведут разговор между собой на расстоянии, с помощью информационных технологий.

Модель дистанционного обучения является новой технологией, позволяющей студентам усвоить необходимую информацию, вести интерактивное общение с преподавателем во время обучения. В электронной библиотеке имеется большая база электронных версий учебных и методических пособий, все студенты и преподаватели имеют туда доступ. Большинство студентов удовлетворены процессом дистанционного режима обучения и хорошо оценивают содержание и преподавание учебной программы. Трудности в основном связаны с техническими моментами из-за перегрузки в сети Интернет. Однако дистанционное обучение не может заменить практическую часть обучения, которая является важной для будущего врача. Целесообразно находить такие формы проведения тестирования в сети Интернет, которые устраивали бы как студентов, так и преподавателей.

Список литературы:

1. Владимирский А.В. Образовательные аспекты телемедицины / А.В. Владимирский, А.И. Андреев // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. – 2018. - № 1 – 2 (6 - 7). – С. 43 – 54.

2. Водолад С.Н. Дистанционное обучение в ВУЗе / С.Н. Водолад, М.П. Зайковская, Т.В. Ковалёва, Г.В. Савельева // Государственный университет «Высшая школа экономики» [Сайт]. URL: // www.hse.ru (дата обращения: 2.02.2010).

3. Гарас Н.Н. Роль дистанционных элементов обучения в преподавании клинических дисциплин в медицинском вузе / Н.Н. Гарас // Смоленский медицинский альманах. – 2016. - № 2.- С. 72 – 75.

4. Дистанционное образование в период пандемии / А.А. Альмешкина, В.А. Абрамов, Т.Л. Ряполова [и др.] // Университетская клиника. – 2021, приложение 1. – С. 10 – 11.

5. Доценко Т.М. К особенностям организации медицинского образования в период пандемии. Т.М. Доценко, Н.В. Бугашева, Л.В. Бутева // Университетская клиника. – 2021, приложение 1. – С. 42.

6. Дронова Е.Н. Технологии дистанционного обучения в высшей школе: опыт и трудности использования / Е.Н. Дронова // Преподаватель. – 2018. - № 3. – С. 26 – 34.

7. Елизаров А.М. Использование информационно-коммуникационных технологий в электронном обучении в странах СНГ / А.М. Елизаров, Р.М. Елизарова // Информационное общество. – 2016. – № 4 – 5. – С. 92 – 103.

8. Жураева К.С. Карантин: использование дистанционных методов обучения в эпоху ограничений / К.С. Жураева // Прогрессивные технологии в мировом научном пространстве: сборник статей по итогам Международной научно – практической конференции. – СПб., 2020. – С. 29 – 33.

9. Петров Д.А. Об условиях эффективности использования дистанционных образовательных ресурсов при реализации основных профессиональных образовательных программ в условиях регионального вуза / Д.А. Петров, М.В. Худжина // Преподаватель XXI века. – 2016. – Т. 1, № 4. – С. 77 – 85.

10. Степанова Ю.А. Цифровые средства и технологии дистанционного обучения / Ю.А. Степанова, Т.Н. Гурьева // Вестник Белого генерала. – 2020. - № 3. – С. 110 – 116.

11. Gaetano Gallo. The effects of COVID – 19 on academic activities and Surgical education in Italy / Gallo Gaetano, Mario Trompetto // Journal of investigative surgery. – 2020. – Vol. 33; ISSUE7. – P. 687 – 689.

12. Tuech J.J. Our challenge is to adapt the organization of our system to the six stages of the epidemic to go beyond the COVID – 19 crisis / J.J. Tuech, A. Gangloff, I.Schwarz // British Journal of Surgery. – 2020. – Vol. 107, № 7. – P. 189 – 191.

УДК: 616.98 COVID-19: 578. 834-036. 21: 616.89-008-036.3

**Марина Викторовна Щавелева*

***Татьяна Ивановна Терехович*

**Валентина Ивановна Иванова*

***Владимир Николаевич Ростовцев*

**Наталья Ивановна Панулина*

**Татьяна Владимировна Матвейчик*

**Любовь Валентиновна Шваб*

**Ольга Александровна Кульпанович*

**Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования» Минск, Республика Беларусь*

***Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» Минск, Республика Беларусь*

E-mail: mvsch@tut.by

**Потребность медицинских работников в психологической
поддержке во время пандемии COVID-19**

Аннотация. Выполняя значительный объем работы во время пандемии Covid-19, медицинские работники испытывают большую потребность в психологической поддержке. По полученным нами данным, это потребность была более выражена у врачей по сравнению со средним медицинским персоналом.

Ключевые слова: психологическая поддержка, медицинские работники, Covid-19.

**Marina Viktorovna Schaveleva*

***Tatiana Ivanovna Terehovich*

**Valentina Ivanovna Ivanova*

***Vladimir Nikolaevich Rostovcev*

**Natalia Ivanovna Panulina*

**Tatiana Vladimirovna Matviichik*

**Lubov Valentinovna Shvab*

**Olga Alexandrovna Kulpanovich*

** State Educational Establishment «Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education» Minsk, Republic of Belarus*

*** State Establishment «The Republican Scientific and Practical Center of Medical Technologies, Informatization, Management and Economics of Public Health» Minsk, Republic of Belarus*

E-mail: mvsch@tut.by

The need for health care workers for psychological support during COVID-19 pandemic

Annotation. Doing a significant amount of work during the Covid-19 pandemic, health care workers are in great need of psychological support.

According to our data, this need was more pronounced among doctors compared to nurses.

Key words: *psychological support, health care workers, Covid-19*

Объявленная 11 марта 2020 г. доктором Tedros Adhanom Ghebreyesus, Генеральным директором ВОЗ, пандемия, обусловленная распространением коронавирусной инфекции, изменила жизнь человечества. На сегодняшний день последствия пандемии коснулись каждого: от изменения привычного образа жизни и сложившихся поведенческих стереотипов – до потери самых близких и дорогих людей. Можно утверждать, что тяжесть психологических последствий пандемии в полной мере пока не осознана и, соответственно, не оценена [3].

В особой ситуации во время пандемии оказались медицинские работники. Именно они обеспечивают значительный объем всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие пандемии, снижение различных видов ущерба, в т.ч. экономического, а также лечение, а зачастую, спасение жизни заболевших пациентов [2]. Пандемия в разы увеличила нагрузку на системы здравоохранения всех стран [1, 3]. Наряду с мерами экстренного реагирования на распространение коронавирусной инфекции необходимо обеспечить проведение ряда мер по предотвращению распространения других инфекционных заболеваний (ИЗ); обеспечить оказание медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях (ХНИЗ) – сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, хронических неспецифических болезнях органов дыхания, онкологических заболеваниях; реализовать ряд других мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения. Важнейшее значение среди последних имеют профилактические мероприятия, в т.ч. проведение диспансерных осмотров, и реабилитация. Груз ответственности здравоохранения усилен появившимися в последние месяцы официальными сообщениями о снижении ожидаемой продолжительности предстоящей

жизни в ряде государств [4]. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что системы здравоохранения второй год работают в ситуации чрезвычайно высоких нагрузок, в т.ч. психоэмоциональных.

Здравоохранение Республики Беларусь также вынуждено противостоять и преодолевать негативные последствия пандемии. Ведущую роль в этом играют медицинские работники. Согласно официальным статистическим данным [5] в здравоохранении республики занято 43059 практикующих врачей и 125398 средних медицинских работников. В 2020 году они обеспечили оказание медицинской помощи и проведение мероприятий по обеспечению санэпидблагополучия для 9 349 645 человек населения (численность населения указана на конец 2020 года по текущему учету). Как указывалось нами выше, медицинские работники нашей страны, как и медицинские работники всего мира, в течение 2020 – 2021 годов столкнулись с необходимостью **экстренного** реагирования на распространение коронавирусной инфекции в сочетании с необходимостью обеспечения санэпидблагополучия по отношению к другим ИЗ, организации оказания медицинской помощи при ХНИЗ, проведения профилактических и реабилитационных мероприятий.

Нами в рамках задания «Разработать комплекс мер по совершенствованию деятельности системы здравоохранения Республики Беларусь в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации (на примере Covid19)» выполняется научная тема «Провести социологический опрос медицинских работников и населения с целью совершенствования деятельности системы здравоохранения Республики Беларусь в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации (на примере Covid19)». В рамках данного опроса наряду с населением, руководителями организаций здравоохранения проведено анкетирование 435 врачей-специалистов и 572 медицинских сестер, представляющих все регионы республики. Для проведения анкетирования был использован комплекс анкет, разработанных для различных категорий анкетированных доцентами М.В.Щавелевой,

Т.И.Терехович и профессором В.Н.Ростовцевым. На анкеты получен отзыв кандидата социологических наук докторанта ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» доцента В.Р.Шухатович.

Анкеты наряду с паспортной частью (пол, возраст, регион, место работы и занимаемая должность) содержали нижеперечисленные группы вопросов. О доступности и качестве медицинской помощи, в т.ч. при ряде ХНИЗ, в условиях распространения коронавирусной инфекции, о готовности системы здравоохранения и организаций здравоохранения, в которых работали анкетлируемые, к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции в начале 2020 года и на момент проведения анкетирования (в основном II и III волна), о личной оценке анкетлируемыми деятельности организаций здравоохранения, специалистов и служб по оказанию медицинской помощи и обеспечению санэпидблагополучия во время заболеваемости Covid-19. Следует отметить, что анкета для врачей-специалистов была более объемной – 26 вопросов, чем для медицинских сестер (19 вопросов).

Программа исследования предполагала определенную оценку медицинскими работниками своего состояния в условиях распространения Covid-инфекции. Так, в ходе анкетирования медицинским работникам предложено по пятибалльной шкале оценить уровень материальной и психологической поддержки своей профессиональной деятельности во время пандемии. Давая оценку уровню материальной и психологической поддержки медицинских работников во время работы в условиях пандемии, врачи выставили следующие средние оценки: $3,75 \pm 0,06$ и $2,83 \pm 0,07$ ($p < 0,05$) соответственно. Отвечая на подобный вопрос, средние медицинские работники оценили аналогичные показатели следующим образом: $4,20 \pm 0,04$ (материальная поддержка) и $3,64 \pm 0,05$ (психологическая поддержка), ($p < 0,05$). Таким образом, врачи и средние медицинские работники достоверно выше оценивали на период проведения анкетирования (II и III волны распространения коронавирусной инфекции) уровень своей

материальной поддержки, чем психологической. Достаточно высокая (3,75) и высокая оценка (4,2) медицинскими работниками (врачами и средним медперсоналом соответственно) уровня своей материальной поддержки объясняется включением государством дополнительных механизмов стимулирования и поощрения труда медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам, заболевшим Covid-19.

Анализируя данные об оценке врачами и средними медицинскими работниками уровня своей психологической поддержки, следует отметить достоверность выявленных нами различий, ($p < 0,05$). По нашему мнению, меньшая удовлетворенность врачей объясняется более высоким уровнем психологической нагрузки при оказании медицинской помощи пациентам, заболевшим Covid-19: сложность и ответственность при принятии решений относительно ведения пациентов (неизвестная ранее патология, получившая чрезвычайно широкое распространение и имеющая самые разные, в т.ч. непредсказуемые и летальные, варианты развития), ограниченность существующих ресурсов, эффективных для предупреждения и лечения инфекции, постоянно меняющиеся протоколы ведения заболевания и пр.

Таким образом, Covid-19 привнес в жизнь человечества еще одну значительную, до конца неосознанную и нерешенную проблему: значительная потребность в психологической поддержке работников, оказывающих медицинскую помощь при пандемии.

Список литературы:

1. Баранова Анча Коронавирус. Инструкция по выживанию / М.Изд.ЛитРес. – 2020. – 90с.
2. Медицинская реабилитация пациентов с пневмонией, вызванной инфекцией COVID-19: пособие для врачей / В.Б.Смычек [и др.]. – Минск, 2020. – 92 с.
3. Обеспечение устойчивости систем здравоохранения на пути к достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения и безопасности в

области здравоохранения во время пандемии COVID-19 и в последующий период: документ с изложением позиции ВОЗ. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2021. – 56 с.

4. Пандемия COVID-19 привела к сокращению продолжительности жизни в 27 из 29 исследованных стран мира [Электронный ресурс] URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2021/0915/mir01.php#1> / (дата обращения 03.11.2021).

5. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2021 // Статистический справочник. - Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2021. – 407 с.

Научное издание

**СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ: МЕДИЦИНСКИЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

*Сборник издается в соответствии с оригиналом,
подготовленным редакционной коллегией,
при участии издательства*

Вёрстка И. Н. Аргуновой

Подписано в печать 17.12.2021.

Формат 60×84/16. Бумага ксерографическая.

Гарнитура Times New Roman. Способ печати цифровой.

Усл. печ. л. 11,7. Уч.-изд. л. 9,3. Заказ № 21211.

Печать по требованию.

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30